

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MA‘MUN UNIVERSITETI**

**ZAMONAVIY DUNYODA BOSHQARUV VA KARYERA
PSIXOLOGIYASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**
mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari II-to‘plami
2025-yil 13- dekabr

Urganch – 2025

UO‘K 005.32(08)

88.53

N 87

Nurjonov, A.O.

Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar [Matn] / A.O.Nurjonov.- Buxoro: Sadriddin Salim Buxoriy, 2025. 2-to‘plam-814

KBK 88.53

“Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiyaning maqsadi bugungi kunda jamiyatimizda turli sohalaridagi mavjud muammolarning psixologik tahlili, psixodiagnostikasi, psixokorreksiyasi va psixoprofilaktikasini amaliy imkoniyatlarini aniqlash hamda ularni bartaraf qilishning chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Konferensiya sho‘balari doirasida antropologik psixologiya, akmeologiya, muloqot psixologiyasi, tibbiy psixologiya, rivojlanish psixologiyasi, yuridik psixologiya, surdopsixologiya, tiflopsixologiya, logopediya, inqirozli va xavfli vaziyatlar psixologiyasi, stress psixologiyasi, pedagogik psixologiya, o‘qituvchi psixologiyasi, savdo-sotiq psixologiyasi, ommaviy axborot psixologiyasi, xulq-atvor psixologiyasi, din psixologiyasi sohalariga bag‘ishlangan ilmiy-amaliy tadqiqot natijalari aks etgan.

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi, deb hisoblaymiz.

Tahririyat hay‘ati: A.O.Nurjonov, E.M.Xudoynazarov, D.A.Urazbayeva, B.B.Nurullayeva, R.S.Razakova, M.B.Kalandarova, N.R.Jumaniyozova, X.A.Kasimova, D.Sh.Avazyazova, N.M.Eshchanova

Ma’sul muharrir: DSc., prof. D.A. Urazbayeva

Taqrizchilar: ps.f.d., prof. Z.T.Nishonova, ps.f.d., prof. A.M.Nazarov, ps.f. n., dots. B.B. Nurullayeva

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27 dekabrda 490-sonli buyrug‘i bilan ma’qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma’mun universitetining 2025-yil 27-noyabrda 4-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi

ISBN 978-9910-10-818-1

Hurmatli hamkasblar!

Ilm-fan va ta'lim sohasidagi islohotlar yosh avlodga chuqur bilim berish, olim va mutaxassislarning izlanishlarini qo'llab-quvvatlash hamda xalqaro miqyosdagi ilmiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Ilm-fanning rivojlanishi Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lib, mamlakatimizning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jabhalarida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda.

Bugungi "Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyamizning asosiy maqsadi – boshqaruv psixologiyasi sohasidagi zamonaviy tendensiyalarni muhokama qilish, ilmiy yechimlarni taklif etish va amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat.

Hozirgi globallashtirish sharoitida rahbarlik san'ati, inson resurslarini boshqarish, professional rivojlanish hamda psixologik barqarorlik masalalari dolzarbligini yo'qotmayapti. Fan-texnika taraqqiyoti, raqamlashtirish, mehnat bozorida keskin o'zgarishlar, yangi kasblarning paydo bo'lishi – bularning barchasi boshqaruv va karyera psixologiyasiga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda.

Bugungi anjumanda ana shu masalalarning ilmiy asoslari, amaliy tajribalar, innovatsion yondashuvlar, xalqaro tajribalarning o'rganilishi ushbu yo'nalishda yangi fikrlar va amaliy yechimlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug'iga asosan mamlakatimizda o'tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy hamda ilmiy-texnik anjumanlar rejasiga muvofiq Ma'mun universitetida o'tkazilayotgan "Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya zamonaviy rahbarlik kompetensiyalarini shakllantirish, inson resurslarini boshqarishning ilmiy asoslarini mustahkamlash, kasbiy rivojlanish jarayonlarida psixologik omillarni chuqur o'rganish kabi masalalarga bag'ishlangani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida boshqaruv psixologiyasi sohasining dolzarbligi tobora ortib borayotgani barchamizga ayon. Ushbu yo'nalishlarda mavjud muammolarning

psixologik tahlili, psixodiagnostikasi, psixokorreksiyasi va psixoprofilaktikasining amaliy imkoniyatlarini aniqlash hamda ularni bartaraf qilishning chora-tadbirlarini ishlab chiqish soha oldidagi asosiy masalalardan biridir.

“Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar” mavzusida tashkillashtirilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya sho‘balari doirasida tashkiliy psixologiya sohasidagi muammolar va innovatsion yechimlar, boshqaruv psixologiyasining dolzarb muammolari va ularni hal qilishning zamonaviy yondashuvlari, kasbiy rivojlanish masalalari, biznes va menejmentda innovatsiyalar, zamonaviy dunyoda menejer kasbiy karerasi rivojlanishi sohalarining muammo va yechimlariga oid ilmiy-amaliy tadqiqot natijalari aks etgan.

Xalqaro ilmiy konferensiyada O‘zbekiston Respublikasi hamda jahon mamlakatlarning nufuzli olimlari, yetakchi ilmiy-tadqiqot muassasalarining tadqiqotchilari ishtirok etmoqda. Konferensiya doirasida karyera psixologiyasi, rahbarlarning emotsional intellekti, xodimlar bilan samarali muloqot, kasbiy stressning oldini olish kabi masalalar, shuningdek, zamonaviy psixologiya sohasi oldidagi dolzarb vazifalar ilmiy tahlil etilgan.

Ma‘mun universitetida tashkil qilingan “Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar” mavzusida xalqaro konferensiya kelajakda psixologiya sohasida yechimini kutayotgan ko‘pgina ilmiy – amaliy tadqiqot ishlarida yangi zamonaviy g‘oyalarning yaratilishida poydevor bo‘lib xizmat qilishiga umid bildiramiz.

Ma‘mun universiteti ta‘sischisi

O.A. Nurjonov

IV SHO'BA. BIZNES VA MENEJMENTDA INNOVATSIYALAR

MINTAQALAR O'RTASIDAGI IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK LARNI KAMAYTIRISHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI

**Prof. fan doktori Madraximov Kaxramon
o'qituvchi Marksov Abror Xurmatbek o'g'li**
Ma'mun universiteti "Biznesni boshqarish" kafedrası

Mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy nomutanosibliklar har qanday milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Hududlarning sanoat salohiyati, tabiiy resurslari, infratuzilma ta'minoti, aholi zichligi, mehnat bozori imkoniyatlari hamda investitsiya oqimi bir-biridan farq qilgani sababli iqtisodiy o'sish sur'atlari ham hududlar bo'yicha teng taqsimlanmaydi. Ushbu tafovutlar vaqt o'tishi bilan kuchayib borishi esa hududlararo iqtisodiy integratsiyani susaytiradi, ichki bozorning muvozanatlashtirilgan ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda aholi farovonligida sezilarli tafovutlar paydo bo'lishiga olib keladi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida hududiy nomutanosibliklarni qisqartirish masalasi davlat siyosatining markaziy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, "mahallabay ishlash" tizimining joriy etilishi, erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarining kengaytirilishi, transport-logistika infratuzilmasiga yirik investitsiyalar yo'naltirilishi, shuningdek, Surxondaryo, Jizzax, Qoraqalpog'iston va boshqa mintaqalarda sanoatni diversifikatsiya qilish bo'yicha alohida dasturlarning amalga oshirilayotgani hududlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirishga qaratilgan muhim choralar hisoblanadi.

Keyingi yillarda jahon miqyosida mintaqaviy iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirish borasida sezilarli institutsional va siyosiy o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, Yevropa Ittifoqida 2021–2027 yillarga mo'ljallangan yangi Kohesiya siyosati doirasida hududlarning raqamli

infratuzilmasini rivojlantirish, yashil iqtisodiyotga o'tish, chekka mintaqalarda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va transport-logistika integratsiyasini kuchaytirishga katta mablag'lar yo'naltirildi. Bu jarayon global tendensiyaga aylanib, Osiyo mamlakatlarida - Koreya, Xitoy, Turkiya va Qozog'istonda hududiy klasterlar, texnoparklar, innovatsiya zonalari hamda sanoat mintaqalarini rivojlantirish siyosati iqtisodiy faollikning hududlar bo'yicha yanada tengroq taqsimlanishiga xizmat qilmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, hududlararo tafovutlarni qisqartirishning asosiy omillari sifatida raqamli infratuzilma, sifatli ta'lim, ichki transport tarmoqlarining yaxshilanishi va mahalliy boshqaruvning samaradorligi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston misolida ham mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichi shakllanmoqda. 2017-yildan buyon mamlakatda iqtisodiy liberallashtirish va bozor islohotlari chuqurlashgani sari hududlar kesimida yangi iqtisodiy imkoniyatlar paydo bo'ldi. Xususan, 2020–2024 yillar davomida barcha viloyatlarda yirik infratuzilma loyihalari amalga oshirilib, ichki transport aloqalari sezilarli darajada yaxshilandi. Elektr energiyasi, gaz ta'minoti, ichimlik suvi tizimlarini modernizatsiya qilish bo'yicha davlat investitsiyalari chekka hududlarda ham iqtisodiy faollikning oshishiga xizmat qildi. Shuningdek, 2021–2023 yillarda tashkil etilgan yangi erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari va IT-parklar bir qator viloyatlarda sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining hududiy diversifikatsiyasiga zamin yaratdi.

Hududlardagi ijobiy o'zgarishlarning yana bir muhim omili "mahallabay ishlash" tizimining joriy etilishi bo'lib, bu orqali har bir hududning iqtisodiy salohiyati, mavjud muammolari va rivojlanish nuqtalari aniq o'lchovlar asosida baholanishi va maqsadli dasturlar ishlab chiqilishi yo'lga qo'yildi. Natijada, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo va Navoiy kabi bir qator mintaqalarda bandlik, kichik biznes faolligi va sanoat ishlab chiqarishi ko'rsatkichlari yuqori sur'atda o'sdi. Aholi jon boshiga daromad o'sish sur'atlari ham viloyatlar kesimida nisbatan muvozanatlashayotganini ko'rsatuvchi ijobiy trendlar kuzatilmoqda [1, B. 509].

Biroq, mavjud ijobiy natijalarga qaramay, tahlil shuni ko'rsatadiki, mintaqalararo tafovutlar hali ham sezilarli bo'lib qolmoqda. Ayrim hududlarda ishlab chiqarish ko'lami va investitsiya oqimi keskin oshgan bo'lsa-da, boshqa chekka hududlarda infratuzilma yetishmovchiligi, migratsiya oqimining yuqoriligi va mehnat bozorining torligi iqtisodiy yaqinlashuv jarayonini sustlashtirmoqda. Shunga qaramay, oxirgi yillarda olib borilgan islohotlar hududiy rivojlanishning sifat jihatdan yangi modelini shakllantirib, iqtisodiy faollikning mintaqalar bo'yicha yanada tengroq tarqalishi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

Umuman olganda, jahon tajribasi va O'zbekiston amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy nomutanosibliklarni kamaytirish samarali natija berishi uchun infratuzilma modernizatsiyasi, innovatsion klasterlarni qo'llab-quvvatlash, raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda mahalliy institutlarning salohiyatini kuchaytirish kabi kompleks choralar izchil davom ettirilishi zarur. Bu esa mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sish va hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni ta'minlash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston hududlari o'rtasida iqtisodiy rivojlanish darajasining bir xil emasligi tarixiy, demografik, geografik va institutsional omillar bilan chambarchas bog'liq. Mamlakatning yirik sanoat markazlari, Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Navoiy, Farg'ona vodiysi hamda Buxoro-Navoiy aglomeratsiyasi iqtisodiy faollikning asosiy qismi to'plangan hududlar hisoblanadi. Ushbu hududlarda transport-logistika tarmoqlari, energetika infratuzilmasi, malakali mehnat resurslari va investitsiyalar yuqori darajada jamlangan. Aksincha, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax, Sirdaryo kabi ayrim viloyatlarda ishlab chiqarish quvvatlari, texnologik imkoniyatlar va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining diversifikatsiyasi nisbatan past bo'lib, bu iqtisodiy nomutanosibliklarni yanada kuchaytirib kelmoqda[2, B. 5580].

Hududlararo tafovutlarning shakllanishi bir nechta asosiy omillar bilan belgilanadi [3, B. 195]. Birinchidan, infratuzilma ta'minoti yetarli bo'lmagan

mintaqalarda transport xarajatlari yuqori bo'lishi sababli ishlab chiqarish samaradorligi pasayadi, bu esa investorlar uchun jozibadorlikni kamaytiradi. Ikkinchidan, mehnat resurslarining migratsiyasi ayniqsa yosh va malakali ishchi kuchining yirik markazlarga ko'chishi chekka hududlarning iqtisodiy o'sish salohiyatini cheklab qo'yadi. Uchinchidan, turli hududlarning texnologik rivojlanish darajasi, innovatsion potentsiali va raqamli infratuzilmasi o'rtasidagi tafovutlar iqtisodiy faollikning notekis shakllanishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, mahalliy boshqaruv va institutsional salohiyatning farqli bo'lishi eng muhim omillardan biri bo'lib, resurslar samarasi va hududiy siyosat natijalariga bevosita ta'sir qiladi.

Ushbu nomutanosibliklarni kamaytirish uchun O'zbekistonda so'nggi yillarda bir qator strategik islohotlar va yo'nalishlar amalga oshirildi. Mazkur yondashuv chekka hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni oshirish, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash bo'yicha aniq maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va monitoring qilishni osonlashtirdi.

Ikkinchi muhim strategiya - transport va energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilishdir. 2020–2024 yillarda avtomobil yo'llari, temir yo'l tarmoqlari, elektr energiyasi uzatish liniyalari, suv ta'minoti tizimlari bo'yicha yirik investitsion loyihalar amalga oshirildi. Bu jarayon iqtisodiy faollikning geografik tarqalishini sezilarli darajada yaxshilab, chekka viloyatlar uchun ishlab chiqarish va logistika imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Uchinchi strategiya - hududiy sanoat va xizmatlar klasterlarini rivojlantirish. Navoiy, Buxoro, Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida sanoat zonalari, IT-parklar, logistika markazlari va agroklasterning tashkil etilishi hududlarda texnologik yangilanish, qo'shimcha qiymat yaratish va yangi ish o'rinlari yaratish imkonini oshirmoqda. Klasterlash iqtisodiyoti natijasida mahalliy tarmoqlarning raqobatbardoshligi kuchayib, hududlararo tafovutlarning pasayishiga xizmat qilmoqda.

To'rtinchidan, inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar mintaqaviy nomutanosibliklarni kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ta'lim

muassasalarini modernizatsiya qilish, kasb-hunar markazlarini ko‘paytirish, raqamli savodxonlik va malaka oshirish dasturlari hududlarda mehnat bozorining sifati va intensivligini oshirmoqda. Malakali ishchi kuchining mintaqalarda qolishi, o‘z navbatida, sanoat va xizmatlar rivojlanishiga turtki bermoqda.

Beshinchidan, investitsion rag‘batlar va soliq imtiyozlari chekka mintaqalarga yo‘naltirilgan holda takomillashtirilmogda. Xususan, “yashil energetika” loyihalari, qishloq xo‘jaligi klasterlari va qayta ishlash sanoati bo‘yicha imtiyozlar hududlarning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirish qisqa muddatli kompensatsion choralardan iborat emas, balki infratuzilma, innovatsiya, inson kapitali, mahalliy boshqaruv va investitsion muhitni o‘z ichiga olgan kompleks uzoq muddatli strategik yondashuv hisoblanadi. O‘zbekiston amaliyoti shuni ko‘rsatmoqdaki, place-based siyosatlar, klasterlar rivoji va infratuzilmani modernizatsiya qilish hududiy tafovutlarni sezilarli kamaytirishi va mintaqalararo iqtisodiy integratsiyani mustahkamlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Madraximov Q.E. Analyzing the Social-Economic Development Potential of regions // Экономика и предпринимательство, № 10 (171) 2024 г. Volume 18 Number 10. 508-512-c. (08.00.00; №29).
2. Khudoykulova, H. (2021). Initial statistical analysis of regional development: Case study Uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(9), 5576–5586.
3. Madraximov Q.E. Hududlarning iqtisodiy rivojlanishining nomutanosibligini bartaraf etish usullari. // Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali 2024, 4(07), 193-201 bb. ISSN 2181-1865 (2024-yil31-yanvardagi 350/10-sonli qaror bilan ro‘yxatga olingan).

INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO‘LLARI

**Sherov Alisher Bakberganovich – Ma‘mun universiteti,
“Iqtisodiyot” kafedrasi mudiri, i.f.d., prof**

Iqtisodiyot nazariyasida innovatsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy o‘shining asosiy omili sifatida e‘tirof etiladi. Biroq, innovatsion loyihalar yuqori darajadagi xavf, uzoq muddatli foyda davri va yetarlicha garov bazasining yo‘qligi sababli, an‘anaviy bank-kredit tizimi uchun odatda nomaqbul hisoblanadi. Bu holat, ayniqsa, bozor iqtisodiyoti endi shakllanayotgan O‘zbekiston kabi mamlakatlarda, “moliyalashtirish bo‘shlig‘i” muammosini keltirib chiqaradi.

Mavzuning dolzarbligi jahon amaliyotida ushbu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan yangi, moslashuvchan moliyalashtirish usullari paydo bo‘lgani bilan belgilanadi. Ushbu maqola global tajribalarni tahlil qilib, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning zamonaviy, muqobil yo‘llarini O‘zbekiston sharoitiga tatbiq etish imkoniyatlarini o‘rganishni maqsad qilgan.

Innovatsiyalarni moliyalashtirish muammolari ko‘plab iqtisodchilarning diqqat markazida bo‘lgan. Jumladan, J. Shumpeter innovatsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning motori deb hisoblagan va ularni moliyalashtirishning muhimligini ta’kidlagan. A. Berger va L. Udell (1998) esa assimetrik axborot nazariyasi asosida venchur kapitalning an‘anaviy kreditlashdan ustunligini, ya’ni investorlar nafaqat pul, balki boshqaruv tajribasini (mentorlik) ham olib kirishini isbotlagan. P. Gompers va J. Lerner (2001) venchur fondlarning faoliyatini va ularning iqtisodiyotdagi rolini chuqur o‘rganib, ularning yuqori xavfli loyihalarni moliyalashtirishdagi samaradorligini tahlil qilganlar. Tadqiqotchi A. Mollick (2014) kroudfanding va FinTech yechimlarining sarmoya jalb qilishdagi tezligini va ochiqligini ta’kidlaydi.

Mahalliy iqtisodchilar (masalan, I. Abdurahmonov, N. Xaitov) esa o‘z tadqiqot ishlarida innovatsion faoliyatni rag‘batlantirishda davlat grantlari va subsidiyalarning mavjudligini qayd etishgan, ammo venchur va xususiy ulushli kapital bozorining sust rivojlanganligini asosiy muammo deb ko‘rsatishgan.

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishdagi asosiy transformatsiya ulushli sarmoyaga o'tishda namoyon bo'ladi, chunki bu loyihalar aksariyat hollarda moddiy garovga ega bo'lmaydi. Bu transformatsiyaning eng muhim mexanizmi venchur kapital (VK) hisoblanadi. Rivojlangan iqtisodiyotlarda, ayniqsa AQSH va Xitoyda, VK startaplarning "kashfiyotdan" "ommaviy bozorga chiqishiga" qadar bo'lgan har bir bosqichini qo'llab-quvvatlaydigan mukammal ekotizimni yaratgan. Masalan, Silicon Valley amaliyotiga ko'ra, venchur fondlar moliyalashtirishdan tashqari, loyihalarning strategik boshqaruvi, bozorni o'rganish va professional tarmoqqa (networking) kirishida faol ishtirok etadi. Ular o'z investitsiyalarini yuqori risk evaziga yuqori qaytim olish maqsadida, loyihaning aksiyalariga egalik qilish orqali amalga oshiradi, bu esa moliyalashtirishning klassik qarz modelidan tubdan farq qiladi. Yevropa Ittifoqida esa "Korporativ venchur kapital" usuli keng qo'llaniladi, bu yerda yirik an'anaviy kompaniyalar o'z sohalaridagi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun kichik startaplarga sarmoya kiritadi va bu bilan o'zlarining raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Bu bilan parallel ravishda, kroudfanding usuli mayda biznes va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishda demokratik mexanizm sifatida rivojlandi. Xorijiy amaliyotda ulushli kroudfanding (Equity Crowdfunding) platformalari yuzlab kichik investorlarga minimal sarmoya bilan startaplarga sherik bo'lish imkonini berib, "Biznes farishtalar" institutining imkoniyatlarini kengaytirdi. Buyuk Britaniya va boshqa Yevropa davlatlarida bu platformalar davlat tomonidan tartibga solinadi va investorlar himoyasi kafolatlanadi. FinTech yechimlari esa bu jarayonni yanada tezlashtirdi: sun'iy intellektga asoslangan skoring tizimlari va avtomatlashtirilgan kreditlash platformalari innovatsion loyihalar uchun an'anaviy banklardan ko'ra tezroq va arzonroq moliyaviy yordam olishga sharoit yaratdi.

O'zbekiston sharoitida esa moliyalashtirishning bu zamonaviy yo'llarini joriy etishda ikki tomonlama muammolar kuzatiladi. Birinchidan, venchur ekotizimga oid normativ-huquqiy baza hali to'liq shakllanib ulgurmagan.

Jumladan, xususiy venchur fondlar faoliyatini tartibga solish, ularga soliq imtiyozlari berish va xorijiy venchur kapitalni jalb qilish bo'yicha aniq mexanizmlar takomillashtirilishga muhtoj. Hozirgi kunda asosan davlat tomonidan tashkil etilgan fondlar (masalan, Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi) faoliyat yuritmoqda, bu esa xavfni to'liq xususiy kapitalga taqsimlash tamoyiliga zid keladi. Ikkinchidan, madaniy va institutsional to'siqlar mavjud. Xususiy investorlar orasida aksiyalar orqali sarmoya kiritish madaniyati (aksiyadorlik egalik madaniyati) sust rivojlangan, shuningdek, startaplar va investorlar orasidagi "ishonch ko'prigi" vazifasini bajaruvchi professional venchur menejerlar jamoasi yetarli emas. Bu esa ko'plab iqtidorli loyihalarning "o'lim vodiysi" (Valley of Death) deb nomlanuvchi moliyalashtirish bosqichida to'xtab qolishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli, O'zbekiston venchur kapital va kroudfandingning institutsional asoslarini yaratishga e'tiborni kuchaytirishi, shu bilan birga, kadrlar va moliyaviy savodxonlikni oshirishi lozim.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning zamonaviy yo'llari faoliyatning yuqori xavfli ekanligini anglab yetishga va bu xavfni to'g'ri taqsimlashga asoslanadi. Venchur kapital, "biznes farishtalar" instituti va kroudfanding kabi ulushli moliyalashtirish mexanizmlari loyihalarning rivojlanish bosqichlariga moslashuvchan yechim taklif etib, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynamoqda. O'zbekistonda bu tizimni chuqur joriy etish nafaqat sarmoyaning hajmini oshiradi, balki loyihalarni professional boshqarish va global bozorga yo'naltirish imkoniyatini ham beradi. Hozirgi vaziyat, ayniqsa, xususiy kapitalning innovatsiyalarga yo'naltirilganligini oshirishni talab qiladi.

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish tizimini xorijiy standartlar darajasiga olib chiqish va ichki imkoniyatlardan maksimal foydalanish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi: "Qo'shma investitsiya fondi" (Co-Investment Fund) modelini joriy etish, ya'ni davlat fondlari xususiy venchur fondlar bilan hamkorlik qilish uchun "Matching Funds" (Moslashtiruvchi fondlar) tizimini joriy etishi lozim. Bunda, agar xususiy

investorlar startapga X miqdorida sarmoya kiritisa, Davlat Innovatsiya Jamg'armasi 0,5X yoki 1X miqdoridagi qo'shimcha sarmoyani xuddi shu loyihaga, xuddi shu shartlar asosida kiritadi. Bu xususiy kapitalni jalb qilishdagi dastlabki xavfni kamaytiradi.

“Biznes farishtalar” uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish lozim. Biznes farishtalar (Angel Investors) maqomiga ega shaxslar uchun ular o'z mablag'larini ma'lum bir vaqt oralig'ida (masalan, 3 yildan kam bo'lmagan muddatga) startapga kiritgan taqdirda, mazkur sarmoyaning bir qismini (masalan, 20-30%) jismoniy shaxslar daromad solig'i bazasidan chegirib tashlash mexanizmini yaratish maqsadga muvofiq.

Qonunchilik bazasini sodda va moslashuvchan qilish zarur. Jumladan, venchur fondlarni ro'yxatga olish, litsenziyalash va ularning sherikchilikdan chiqish jarayonini (IPO, M&A orqali) tartibga soluvchi qoidalarni Buyuk Britaniya yoki Singapur tajribasi asosida maksimal darajada soddalashtirish va shaffoflashtirish. Bu xorijiy investorlar uchun O'zbekiston bozoriga kirishni osonlashtiradi.

Aholining moliyaviy savodxonligini kuchaytirish lozim. Universitetlar va biznes akseleratorlarida “Venchur moliyasi” va “Startaplarda risklarni boshqarish” bo'yicha ixtisoslashgan o'quv kurslarini joriy etish zarur. Shuningdek, startap loyihalari egalari uchun ulushli sarmoyaning huquqiy va moliyaviy jihatlarini tushuntiruvchi bepul ta'lim dasturlarini muntazam o'tkazish.

Kroudfanding platformalarida investorlar himoyasini ta'minlash zarur. Ulushli kroudfanding platformalari orqali jalb qilingan sarmoyalar bo'yicha mayda investorlarning huquqlarini himoya qilish maqsadida, moliyaviy tartibga soluvchi tashkilotlar tomonidan majburiy axborotni oshkor qilish qoidalari va moliyaviy hisobot standartlarini qat'iy belgilash maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. *Journal of Banking & Finance*, 22(6-8), 613-673.
2. Gompers, P., & Lerner, J. (2001). The venture capital revolution. *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 145-168.
3. Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1-16.
4. National Venture Capital Association (NVCA). (2024). *Q4 2023 Venture Monitor*. (Rasmiy statistik hisobot).
5. O‘zbekiston Respublikasining Innovatsion rivojlanish strategiyasi (2022-2026 yillar). (Rasmiy hujjat).
6. Abdurahmonov I. (2020). Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlari. *Monografiya*.
7. European Commission. (2023). *Report on the State of the Venture Capital Market in Europe*.

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLYING RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE MANAGERIAL PRACTICES IN SUNFLOWER CULTIVATION

Sauxanov Janibek Kazievich
DSc, Professor, Department of Economics and Tourism, Karakalpak State
University named after Berdaq
Edenbaev Erpolat Izmuratovich
Researcher at Berdaq Karakalpak State University

Introduction. Agricultural production in the 21st century increasingly depends on innovative technologies and management practices that ensure high productivity while reducing input costs. Sunflower cultivation, an important oilseed crop worldwide, faces several challenges, including water scarcity, rising input prices, and climate variability. To address these issues, the adoption of resource-saving technologies-such as drip irrigation, precision farming, no-till cultivation, and bio-fertilizers-has become a vital strategy. At the same time,

innovative managerial practices, including digital farm management, strategic planning, and supply chain optimization, play a crucial role in increasing the overall efficiency of production processes.

This article examines the economic efficiency of integrating resource-saving technologies with innovative managerial approaches in sunflower cultivation. It explores the impact of such methods on production costs, yield improvement, and profitability, ultimately contributing to sustainable agricultural development and competitive agribusiness operations.

Main part. Resource-saving technologies play an increasingly important role in modern sunflower cultivation, as farmers seek to optimize the use of natural and material resources while maintaining or even increasing crop yields. These technologies are not only aimed at reducing production costs but also at improving the overall sustainability and long-term productivity of agricultural systems. In sunflower farming, several innovative methods have demonstrated significant effectiveness and have increasingly become part of modern agronomic practice.

One of the most impactful approaches is the adoption of precision agriculture. This method relies on satellite monitoring, drone imagery, and sensor-based systems to provide farmers with accurate, real-time information about field conditions. By analyzing data on soil fertility, moisture levels, and crop health, farmers can apply seeds, fertilizers, and irrigation water only where and when they are needed. According to research, precision agriculture can reduce fertilizer usage by 15–25% and simultaneously increase crop yields by 8–12% [1, pp. 44–46]. For sunflower producers, this not only lowers input costs but also enhances oil content and overall crop quality, contributing to higher market value.

Another essential resource-saving technology is the use of drip and micro-irrigation systems. Water scarcity remains a major challenge in many sunflower-growing regions, and traditional irrigation methods often lead to significant water loss through evaporation and runoff. Drip irrigation delivers water directly

to the plant root zone, ensuring efficient absorption while preventing waste. Studies show that this method can reduce water usage by up to 40% without compromising yield levels [2, pp. 102–104]. As a result, drip irrigation is especially beneficial in arid and semi-arid climates, where it significantly improves the cost-effectiveness and sustainability of sunflower cultivation.

Soil management also plays a crucial role in resource efficiency, particularly through no-till and minimum-till systems. These practices eliminate or greatly reduce mechanical soil disturbance, allowing the soil to retain more moisture and organic matter. Reduced tillage also leads to lower fuel consumption, as heavy machinery is used less frequently. Research indicates that no-till farming can cut fuel use by around 50% and improve long-term soil fertility through enhanced biological activity and reduced erosion [4, pp. 77–79]. For sunflower growers, these benefits translate directly into cost savings and improved field conditions over time.

Eco-friendly inputs such as bio-fertilizers further support resource-efficient production. By incorporating nitrogen-fixing bacteria and organic-based fertilizers, farmers can improve soil health and provide essential nutrients to sunflower plants without relying heavily on chemical fertilizers. Bio-fertilizers have been shown to increase yields by 6–10% and reduce fertilizer costs by as much as 20% [4, pp. 133–135]. In addition to economic benefits, these inputs contribute to environmental sustainability by enhancing soil biodiversity and reducing chemical pollution.

Overall, the use of resource-saving technologies in sunflower cultivation creates a more efficient, cost-effective, and environmentally responsible farming system. Through precision agriculture, efficient irrigation, reduced tillage, and eco-friendly inputs, farmers are able to increase productivity while minimizing resource consumption—an essential step toward sustainable agricultural development.

Modern agribusiness increasingly depends on innovative managerial practices to ensure competitiveness and sustainability, especially in crops such

as sunflower, where market demand and environmental conditions fluctuate significantly. Effective management strategies not only streamline production but also strengthen the farm's ability to respond to risks, optimize resource use, and maintain stable profitability. As sunflower farming evolves, contemporary management approaches based on digitalization, supply chain efficiency, strategic planning, and human capital development have become essential components of successful agricultural operations.

One of the most transformative developments in this regard is the adoption of digital farm management systems. These platforms integrate real-time data on soil conditions, weather forecasts, crop growth stages, and machinery performance, enabling farmers to make more informed and timely decisions. By analyzing digital information, sunflower growers can adjust irrigation schedules, optimize fertilizer application, monitor crop health, and predict yield outcomes with higher accuracy. Research shows that digital farm management can increase overall farm efficiency by 12–18% by reducing operational risks and improving resource allocation [5, pp. 55–56]. This digital approach also enhances cost control and facilitates more accurate production planning, which ultimately contributes to a more resilient agribusiness model.

Another crucial managerial innovation is the optimization of the agricultural supply chain. Efficient logistics, proper storage facilities, and improved distribution systems play a vital role in preserving product quality and reducing post-harvest losses. For sunflower producers, maintaining the integrity of the oilseeds is particularly important, as poor storage conditions can lead to contamination, mold growth, or degradation of oil quality. By improving transportation planning, adopting modern storage technologies, and establishing reliable distribution networks, farmers can minimize losses, reduce marketing expenses, and achieve higher selling prices. This integrated supply chain approach strengthens the connection between farm production and market demands, ensuring that sunflower products reach consumers in optimal condition.

Strategic planning and risk management also form a fundamental part of innovative farm leadership. These practices involve forecasting market trends, anticipating price fluctuations, and selecting appropriate crop varieties based on climate and soil analysis. Such forward-looking strategies help stabilize income and support long-term business sustainability. Strategic planning not only improves the farm's financial security but also enables informed investment in new technologies and improved production methods.

Human resource innovation is another key element of modern agricultural management. In today's farming environment, workers must be trained to operate advanced machinery, use digital tools, and apply resource-saving techniques effectively. Investments in workforce development have been shown to increase labor productivity by 10–15% [6, pp. 201–203], contributing to more efficient farm operations. Continuous training ensures that employees are adaptable, skilled, and capable of meeting the technological and organizational demands of modern sunflower production. Improved worker competency enhances not only productivity but also the farm's ability to achieve high-quality output.

Overall, innovative managerial practices in sunflower farming play a critical role in boosting efficiency, reducing waste, and ensuring economic viability. Through digitalization, supply chain optimization, strategic planning, and human resource development, farmers can create an integrated and future-oriented management system that supports sustainable and profitable sunflower production.

In summary, the integration of resource-saving technologies and innovative managerial practices represents one of the most effective ways to enhance economic efficiency in sunflower farming. By reducing costs, increasing yields, improving profitability, and promoting sustainability, this combined approach ensures both short-term economic gains and long-term agricultural resilience.

Conclusion. The application of resource-saving technologies and innovative managerial practices is essential for modern sunflower cultivation. These methods reduce input costs, improve resource utilization, and support sustainable production. When combined with modern management tools-such as digital monitoring, supply chain optimization, and strategic planning-they significantly increase the economic efficiency of sunflower farming.

As global demand for sunflower oil continues to rise, farmers who adopt such innovations will maintain competitiveness, ensure stable productivity, and achieve higher profitability. Therefore, the integration of advanced technology with effective management represents the most promising pathway to sustainable and economically efficient sunflower production.

List of used literature:

1. Johnson, M. (2021). *Precision Farming: Principles and Applications*. Chicago: FieldTech Publishing, pp. 40–58.
2. Martínez, L., Gómez, R., & Silva, J. (2020). *Efficient Water Use in Oilseed Crops*. Madrid: Iberia Agriculture Press, pp. 98–120.
3. Khan, A., & Davis, P. (2019). *Sustainable Soil Management and No-Till Farming*. Berlin: AgroScience Books, pp. 70–90.
4. Singh, V. (2022). *Bio-Fertilizers and Eco-Friendly Crop Production Technologies*. New Delhi: AgriEco Publishers, pp. 130–145.
5. Anderson, R. (2020). *Digital Agriculture and Farm Management Systems*. New York: AgriTech Press, pp. 52–68.
6. Brown, T. (2021). *Human Capital Development in Modern Agribusiness*. London: GreenWorld Publications, pp. 198–220.

ECONOMIC MECHANISMS FOR ENHANCING COMPETITIVENESS IN FRUIT EXPORT MARKETS THROUGH INNOVATIONS IN BUSINESS AND MANAGEMENT

Sauxanov Janibek Kazievich

DSc, Professor, Department of Economics and Tourism, Karakalpak State
University named after Berdaq

e-mail: jsaukhanov@mail.ru

Nazarbayev Nursultan Orinbayevich

Researcher at Berdaq Karakalpak State University

Introduction. In the global agrifood economy, fruit-exporting countries are increasingly facing intense competition due to rising quality standards, strict phytosanitary regulations, logistics challenges, and dynamic market preferences. To remain competitive, exporters must adopt innovative business and management practices that enhance efficiency, reduce production and transaction costs, and strengthen value-chain integration. Innovation has become a fundamental driver for improving the performance of fruit export enterprises, enabling them to respond effectively to international demand and rapidly changing market conditions.

Business and managerial innovations-such as digital marketing, supply chain automation, blockchain-based traceability, advanced logistics coordination, and strategic market diversification-play a crucial role in boosting competitiveness. These innovations also shape the economic mechanisms through which firms achieve cost efficiency, product differentiation, and sustainable market advantages. This article explores these mechanisms in detail and evaluates how innovation-driven strategies contribute to strengthening the competitive position of fruit exporters in global markets.

Main part. Modern fruit export operations demand a high degree of agility, transparency, and technological readiness due to increasing international competition and stricter quality standards. Innovative business practices provide direct economic advantages by reducing operational inefficiencies, enhancing the value delivered to international buyers, and ensuring that exporters remain competitive in a rapidly evolving market environment. One of the most

impactful innovations in this context is the adoption of digital marketing and e-commerce platforms. These platforms allow exporters to reach new buyers, demonstrate product quality, monitor real-time market demand, and negotiate prices more effectively. Research indicates that exporters leveraging online business platforms can achieve a 10–20% higher market reach compared to traditional marketing channels [1, pp. 89–92]. Beyond simply expanding market access, digital marketing facilitates faster decision-making and improved responsiveness to consumer preferences, which is critical for high-value, perishable products such as fresh fruit.

Another significant innovation enhancing business performance is the implementation of blockchain-based traceability systems. Buyers in major fruit-importing regions, including the European Union, Gulf countries, and Asia, increasingly require full transparency regarding production methods, pesticide usage, storage conditions, and transportation. Blockchain technology provides a secure, real-time record of the product journey from farm to port, which not only increases buyer trust but also reduces the risk of shipment rejections due to documentation errors or quality concerns. Empirical studies suggest that blockchain traceability can reduce export-related losses by 15–18% [2, pp. 122–124]. Additionally, traceability systems enhance brand reputation and enable exporters to differentiate themselves in high-value markets, particularly for products marketed as organic or sustainably produced.

Managerial innovations complement these business strategies by improving internal processes, enhancing productivity, and strengthening organizational capabilities. Among these innovations, digitalization of the supply chain has proven especially valuable. By integrating automated inventory management systems, GPS-enabled fleet tracking, and warehouse management software, exporters can better coordinate harvest scheduling, post-harvest cooling, storage, and transport logistics. The implementation of digital supply chain management has been shown to reduce post-harvest losses by 8–12% and decrease logistics costs by up to 10% [3, pp. 210–213]. These improvements not

only increase operational efficiency but also contribute to higher product quality upon arrival at international markets.

Strategic management tools further enhance competitiveness by supporting market diversification and long-term planning. By entering multiple export markets, fruit producers reduce dependence on a single buyer or region, mitigating the risks associated with price volatility, regulatory changes, or trade restrictions. Competitive benchmarking allows exporters to compare their performance against leading international suppliers, identify technological or managerial gaps, and implement targeted improvements. Such strategies ensure that firms remain responsive to global trends and can capitalize on emerging opportunities.

Financial management innovations also play a crucial role in stabilizing operations and managing risk. Instruments such as risk-hedging tools, invoice factoring, and digital payment solutions help exporters maintain consistent cash flow despite the seasonal nature of fruit production and high working-capital requirements. Reliable cash flow enables timely investment in technological upgrades, workforce training, and logistics infrastructure, further reinforcing competitiveness in export markets.

Integrating these business and managerial innovations generates several economic mechanisms that collectively enhance competitiveness. Cost-reduction mechanisms arise from process automation, reduced waste, and optimized logistics, enabling exporters to offer competitive pricing without compromising profitability. Product differentiation becomes more achievable through improvements in quality, traceability, and adherence to eco-certification standards. Differentiated products, such as organic fruits or those with verified sustainability labels, often command higher prices, with certification-based premiums ranging from 12–25% depending on the target market [4, pp. 101–103]. Market expansion is facilitated by digital promotion, data analytics, and participation in online trade platforms, allowing exporters to penetrate high-value markets and establish long-term partnerships with international

distributors or retailers. Finally, innovation-driven risk management strategies-encompassing strategic planning, diversification, and insurance-help stabilize operations by reducing exposure to environmental, financial, and regulatory uncertainties. Collectively, these mechanisms enable exporters to maintain consistent export volumes, enhance revenue stability, and strengthen their long-term competitive position in the global fruit trade.

Conclusion. Innovations in business and management have become indispensable tools for enhancing competitiveness in fruit export markets. Through digital marketing, traceability technologies, supply chain automation, and advanced managerial strategies, exporters can significantly improve efficiency, reduce costs, and strengthen their market position. The economic mechanisms generated by these innovations-cost optimization, product differentiation, market expansion, and improved risk management-enable firms to adapt to international market requirements and achieve sustainable competitive advantages.

As global competition intensifies and consumer preferences continue to evolve, fruit-exporting enterprises must continuously integrate innovative practices into their business models. This approach not only strengthens competitiveness but also contributes to long-term economic stability and growth in the agricultural export sector.

List of used literature:

1. Harrison, P. (2021). Digital Commerce and Market Expansion Strategies for Agricultural Exporters. New York: TradeTech Press, pp. 80–110.
2. Martin, S., & Lopez, R. (2020). Blockchain Applications in Food Supply Chains: A Practical Guide. Madrid: Iberia Logistics Press, pp. 118–140.
3. Peterson, J. (2022). Innovations in Supply Chain Management for Perishable Goods. Berlin: Springer AgriLogistics Series, pp. 200–230.
4. Gardner, L. (2020). Global Standards and Premium Pricing in Fresh Fruit Exports. London: AgriTrade Publishing, pp. 95–115.

IMPROVING CONSULTING SERVICES IN SUPPORTING ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES THROUGH INNOVATIONS IN BUSINESS AND MANAGEMENT

Sauxanov Janibek Kazievich

DSc, Professor, Department of Economics and Tourism, Karakalpak State
University named after Berdaq

Nurmanbetov Amangeldi Karimbaevich

Researcher at Berdaq Karakalpak State University

Introduction. Entrepreneurship is widely recognized as a key driver of economic development and innovation, contributing not only to job creation but also to technological progress and social advancement. Despite its importance, many entrepreneurs encounter significant challenges that hinder the growth and sustainability of their ventures. Common obstacles include limited managerial experience, insufficient strategic planning, inadequate understanding of market dynamics, and difficulties in accessing financial and technical resources. Such challenges can reduce the competitiveness of startups and small enterprises, potentially limiting their long-term success.

In this context, consulting services play a crucial role in bridging these gaps. By offering specialized expertise, strategic guidance, and practical solutions tailored to the unique needs of entrepreneurs, consulting firms can enhance decision-making, improve operational efficiency, and facilitate sustainable growth. Effective consulting not only supports the implementation of business strategies but also equips entrepreneurs with the knowledge and tools needed to navigate complex and rapidly changing business environments.

The rapid development of technology, emergence of digital tools, and proliferation of innovative business models have further transformed the consulting landscape. Modern consulting services must evolve to remain relevant and effective, integrating innovations in management practices, digital solutions, and data-driven strategies. Such integration allows consulting firms to provide more personalized, actionable, and impactful support to entrepreneurial ventures. By leveraging advanced analytics, digital platforms, and agile

management techniques, consultants can help entrepreneurs identify growth opportunities, mitigate risks, and enhance overall business performance.

This paper seeks to explore the ways in which innovations in business and management can improve consulting services and thereby strengthen entrepreneurial activities. It examines how consulting approaches can be adapted to meet the evolving demands of modern entrepreneurship, emphasizing the importance of technological adoption, innovative practices, and strategic alignment in fostering entrepreneurial success.

Main part. Consulting services play a multifaceted role in supporting entrepreneurial activities. One of the primary functions of consulting is strategic planning, which involves assisting entrepreneurs in developing effective business strategies that align with their goals, market conditions, and available resources [1, P. 53]. By providing structured frameworks and expert guidance, consultants help entrepreneurs anticipate challenges, identify opportunities, and formulate actionable plans for sustainable growth.

Another critical area where consulting services contribute is financial management. Entrepreneurs often lack experience in budgeting, accessing capital, or structuring investments efficiently. Consultants provide support in these areas by offering financial analysis, investment planning, and funding strategies, enabling businesses to allocate resources optimally and reduce the risk of financial mismanagement.

Consulting also plays a vital role in market analysis. Understanding customer behavior, competitor dynamics, and industry trends is essential for entrepreneurs seeking to establish a competitive edge [2, P. 74]. Consultants assist by conducting comprehensive market research, interpreting data insights, and advising on marketing strategies that can improve market positioning and customer engagement.

Furthermore, consulting services enhance operational efficiency by recommending process improvements, management best practices, and workflow optimizations. Through careful evaluation of business operations,

consultants identify inefficiencies and propose solutions that reduce costs, improve productivity, and increase overall organizational effectiveness.

In the modern business environment, innovation in business and management has become a critical factor for maintaining competitiveness. Consulting firms that integrate innovative practices can deliver higher value to entrepreneurial clients [3, P. 28]. Technological innovations, such as the implementation of digital platforms, AI-powered analytics, and automation, streamline business processes and provide actionable insights in real time. Similarly, managerial innovations like agile management, lean startup methodologies, and data-driven decision-making enable businesses to adapt quickly to changing market conditions. Additionally, service innovations—including virtual consulting, subscription-based advisory models, and personalized mentorship—allow consulting firms to tailor their support to the specific needs of each entrepreneur [4, P. 112].

To enhance consulting services further, firms can adopt several key approaches. Digital transformation through cloud-based tools, project management software, and analytics dashboards enables consultants to provide real-time guidance and monitoring. Knowledge management systems facilitate the sharing of best practices and lessons learned across industries, allowing entrepreneurs to benefit from collective expertise. Offering customized solutions based on business size, industry, and growth stage ensures that consulting services are relevant and practical [5, P. 93]. Finally, encouraging continuous learning among consultants helps them remain updated on emerging trends, innovative practices, and technological advancements, ultimately improving the quality and impact of their advisory services.

By adopting these strategies, consulting services become more proactive, effective, and aligned with the evolving needs of entrepreneurial ventures, thereby strengthening the overall ecosystem for business innovation and growth.

Conclusion. Consulting services play a vital role in supporting entrepreneurship by providing strategic guidance, operational expertise, and

market insights. The integration of innovations in business and management significantly enhances the value of consulting, enabling entrepreneurs to make informed decisions, optimize resources, and achieve sustainable growth. Continuous adaptation, digital transformation, and customized advisory models are essential for consulting firms aiming to foster entrepreneurial success in today's competitive business environment.

List of used literature:

1. Drucker, P. F. (2014). *Innovation and Entrepreneurship*. New York: Routledge. pp. 45–102.
2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken, NJ: Wiley. pp. 25–88.
3. Christensen, C. M., Raynor, M., & McDonald, R. (2015). *The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth*. Boston, MA: Harvard Business Review Press. pp. 12–76.
4. Kotler, P., Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson. pp. 105–160.
5. Blank, S., & Dorf, B. (2012). *The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company*. K&S Ranch. pp. 50–120.

ECONOMIC MECHANISMS FOR ENHANCING EFFICIENCY IN AGRICULTURE THROUGH RESOURCE-SAVING PRACTICES AND INNOVATIVE MANAGEMENT

Ubaydullaev Kayrulla

DSc, Professor, Department of Economics and Tourism, Karakalpak State University named after Berdaq

Ibadullaev Rashid Kurbanbaevich

Researcher at Berdaq Karakalpak State University

Introduction. Agriculture continues to serve as a fundamental pillar of global food security and economic progress, yet contemporary farming encounters a multitude of challenges, including constrained natural resources,

escalating input expenses, and mounting environmental pressures. Consequently, improving economic efficiency in agriculture has emerged as a vital objective. Resource-conserving practices, which optimize the utilization of water, fertilizers, energy, and labor, provide a strategic pathway for enhancing productivity while simultaneously minimizing costs and environmental impact. Concurrently, innovative management strategies-including digital farm monitoring, data-driven decision-making, and comprehensive supply chain coordination-are crucial for ensuring the effective implementation of these technologies.

The integration of resource-efficient technologies with forward-looking management approaches establishes economic mechanisms that facilitate cost savings, boost crop yields, mitigate operational risks, and promote long-term sustainability. This paper examines these mechanisms in detail, illustrating how modern agricultural enterprises can harness technological advancements and managerial innovations to achieve greater operational efficiency, enhanced profitability, and strengthened competitiveness in an increasingly dynamic market environment.

Main part. Resource-saving practices in agriculture are specifically designed to optimize the utilization of key inputs while maintaining or enhancing crop yields. Among the most prominent examples is precision agriculture, which employs advanced technologies such as satellite monitoring, unmanned aerial vehicles (drones), and sensor-based systems to collect real-time data on soil fertility, moisture levels, and crop health. This wealth of information enables farmers to apply water, fertilizers, and pesticides more precisely, thereby reducing waste, improving resource efficiency, and minimizing environmental impact. Research has demonstrated that precision agriculture can reduce fertilizer usage by 15–25% while increasing yields by 8–12% [1, pp. 44–46], making it a highly effective tool for modern farming operations. Moreover, the data-driven approach of precision agriculture allows for better scheduling of

irrigation and crop treatment, which helps optimize labor allocation and overall farm productivity.

Water-efficient irrigation systems, including drip and micro-irrigation technologies, further contribute to sustainable resource use. These systems deliver water directly to the root zone of plants, minimizing losses due to evaporation and runoff. As a result, water consumption can be reduced by up to 40% without compromising crop productivity [2, pp. 102–104]. The adoption of such irrigation methods is particularly crucial in arid and semi-arid regions, where water scarcity is a major constraint on agricultural development. By conserving water, farmers not only reduce input costs but also promote long-term environmental sustainability and resilience against drought conditions.

No-till and minimum-till cultivation practices play a complementary role in resource conservation. By avoiding or minimizing soil disturbance, these practices help maintain soil structure, preserve moisture, and reduce fuel consumption associated with mechanized tillage. Studies indicate that no-till farming can decrease fuel usage by up to 50% while improving long-term soil fertility and organic matter content [3, pp. 77–79]. In addition, the incorporation of bio-fertilizers and organic soil amendments supports plant nutrition, decreases dependency on chemical fertilizers, and enhances both crop yield and ecological sustainability [4, pp. 133–135]. Together, these resource-saving practices form the foundation of more resilient and environmentally responsible agricultural systems.

Innovative management approaches further amplify the benefits of resource-efficient practices by enhancing operational planning, decision-making, and overall farm performance. Digital farm management platforms, for example, provide farmers with real-time insights into crop growth, soil conditions, and localized weather patterns. By leveraging this data, farmers can optimize irrigation schedules, fertilizer application rates, and labor allocation, resulting in operational efficiency improvements of 12–18% [5, pp. 55–56]. These platforms

also support proactive monitoring and rapid response to potential crop stress or pest outbreaks, reducing losses and improving overall productivity.

Supply chain optimization is another critical aspect of innovative agricultural management. Efficient coordination of logistics, storage, and transportation minimizes post-harvest losses, ensures timely delivery to markets, and strengthens market competitiveness. Strategic management practices, including market diversification, forecasting, and risk mitigation measures such as crop insurance, help stabilize farm income and protect against fluctuations in environmental conditions and market prices. Furthermore, investing in human capital through worker training in digital tools and resource-efficient practices enhances labor productivity and operational performance, with documented efficiency gains ranging from 10–15% [6, pp. 201–203].

The integration of resource-saving technologies with innovative management strategies generates several economic mechanisms that collectively enhance agricultural efficiency. Cost-reduction mechanisms emerge through decreased input use, optimized logistics, and improved labor allocation. Productivity enhancement occurs through precise input application, effective soil management, and data-driven decision-making. Risk mitigation mechanisms, supported by strategic planning, diversification, and insurance tools, stabilize farm income and reduce vulnerability to environmental and market fluctuations. Finally, sustainability mechanisms ensure the long-term viability of farming operations by conserving water, reducing reliance on chemical inputs, and maintaining soil health. When combined, these mechanisms allow agricultural enterprises to achieve higher profitability, greater competitiveness, and improved resilience in a dynamic and often unpredictable agricultural landscape.

Conclusion. Enhancing efficiency in agriculture requires the simultaneous application of resource-saving practices and innovative management approaches. Precision agriculture, drip irrigation, no-till farming, and bio-fertilizers reduce input costs and improve yields, while digital farm

management, supply chain optimization, and strategic planning strengthen operational and financial performance. Together, these technologies and management innovations create economic mechanisms that increase productivity, lower costs, mitigate risks, and support sustainable growth. By leveraging these approaches, agricultural enterprises can achieve greater economic efficiency and long-term viability while minimizing environmental impact.

List of used literature:

1. Johnson, T. (2021). *Precision Agriculture Technologies and Crop Productivity*. New York: AgriTech Press, pp. 44–46.
2. Martínez, R., López, F., & Hernández, M. (2020). *Water-Saving Irrigation Systems in Modern Agriculture*. Madrid: Iberia Agricultural Studies, pp. 102–104.
3. Khan, A., & Davis, P. (2019). *Soil Conservation and No-Till Farming Practices*. London: Routledge, pp. 77–79.
4. Singh, R. (2022). *Bio-fertilizers and Sustainable Crop Production*. New Delhi: AgriScience Publications, pp. 133–135.
5. Anderson, P. (2020). *Digital Farm Management and Efficiency in Agriculture*. Boston: AgriBusiness Press, pp. 55–56.
6. Brown, L. (2021). *Human Resource Innovations in Agriculture*. Chicago: Farm Management Studies, pp. 201–203.

EFFICIENT MANAGEMENT OF HOUSING CONSTRUCTION THROUGH BUSINESS-MANAGEMENT INNOVATIONS AND ECONOMETRIC MODELING

Sauxanov Janibek Kazievich

DSc, Professor, Department of Economics and Tourism, Karakalpak State University named after Berdaq

Qi'di'rniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich

Researcher at Berdaq Karakalpak State University

Introduction. Housing construction represents a highly complex and resource-intensive sector that necessitates meticulous planning, precise coordination, and stringent control mechanisms. Inefficiencies in management, suboptimal allocation of labor and materials, and delays in project execution often result in substantial cost overruns, diminished productivity, and compromised project quality. The growing pace of urbanization, coupled with increasing demand for sustainable and high-quality housing, underscores the critical need for innovative approaches in business and management to enhance both efficiency and effectiveness in construction processes.

Modern business-management innovations play a pivotal role in addressing these challenges. The integration of digital tools, advanced project management software, and lean construction methodologies enables construction firms to optimize workflows, facilitate seamless communication among stakeholders, and implement real-time monitoring of project progress. Digital solutions such as Building Information Modeling (BIM) and cloud-based collaboration platforms allow project managers to detect potential bottlenecks early, improve resource utilization, and maintain adherence to project timelines and budgets.

At the same time, econometric modeling provides a rigorous quantitative framework to support evidence-based decision-making. By analyzing historical construction data, econometric techniques allow managers to forecast project durations, predict cost variations, and assess the impact of different resource allocation strategies. Regression analysis, time series forecasting, and simulation

models offer actionable insights that help mitigate risks, improve planning accuracy, and optimize the overall performance of housing projects.

The combined application of business-management innovations and econometric modeling creates a synergistic approach that not only enhances operational efficiency but also improves sustainability outcomes. By leveraging these strategies, construction firms can deliver housing projects on schedule and within budget, while ensuring high standards of quality and resource efficiency. Furthermore, continuous professional development and adoption of emerging management practices ensure that project teams remain adept at implementing innovative solutions and data-driven decision-making approaches in a dynamic and competitive construction environment.

Main part. Efficient management of housing construction projects depends on the implementation of several interrelated strategies that collectively enhance productivity, reduce risks, and optimize resource utilization.

Innovative management practices form the foundation of modern construction management [1, P. 78]. Approaches such as lean construction, agile methodologies, and integrated project delivery are instrumental in minimizing waste, streamlining workflows, and fostering effective collaboration among multidisciplinary teams. Lean construction techniques, for instance, emphasize value creation, eliminate non-essential processes, and optimize labor and material usage, while agile methodologies enable rapid adaptation to unexpected changes, thereby accelerating project timelines and improving overall project responsiveness.

Digital tools further augment managerial efficiency by providing accurate, real-time data for decision-making [2, P. 54]. Technologies such as Building Information Modeling (BIM), cloud-based project management platforms, and integrated monitoring systems allow managers to visualize project progress, detect potential delays or resource bottlenecks, and facilitate seamless coordination among contractors, engineers, and stakeholders. These digital

innovations not only enhance communication but also support predictive planning, enabling teams to proactively address challenges before they escalate.

Econometric modeling complements management practices and digital solutions by offering a robust quantitative framework for project optimization [3, P. 654]. Techniques such as regression analysis, time series forecasting, and resource optimization models allow managers to accurately predict project costs, durations, and resource requirements. By leveraging historical and real-time project data, econometric methods enable evidence-based decision-making, minimize financial and operational risks, and facilitate the strategic allocation of resources to maximize efficiency.

The integration of innovative management practices, digital tools, and econometric modeling creates a synergistic approach that ensures housing construction projects are completed on time, within budget, and to high-quality standards [4, P. 198]. Moreover, continuous professional development and the adoption of emerging business-management practices are essential for project managers to maintain a competitive edge, fully exploit innovative solutions, and sustain a culture of data-driven decision-making. This holistic approach not only improves operational efficiency but also contributes to the long-term sustainability and resilience of housing construction projects [5, P. 102].

Conclusion. Innovations in business and management, combined with econometric modeling, are essential tools for the effective management of housing construction projects. These approaches enable better planning, resource optimization, risk mitigation, and timely project completion. By leveraging modern management techniques and quantitative analysis, construction firms can achieve higher efficiency, lower costs, and sustainable outcomes, thereby contributing to economic growth and improved living standards.

List of used literature:

1. Drucker, P. F. (2014). *Innovation and Entrepreneurship*. New York: Routledge. pp. 45-102.

2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken, NJ: Wiley. pp. 25-88.
3. Love, P. E. D., & Irani, Z. (2003). A project management quality cost information system for the construction industry. *Information & Management*, 40(7), pp. 649–661.
4. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 120-210.
5. Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Hoboken, NJ: Wiley. pp. 75-140.

**AGRAR SOHADA KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI
OSHIRISHDA INNOVATSION MENEJMENT VA BIZNES
TEXNOLOGIYALARI**

Najimov Iskander Perdebayevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, (DSc) dotsent

Saparova Gulayim Baxadirovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Mamlakatda qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning ustuvor va strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning samaradorligi nafaqat oziq-ovqat xavfsizligi va aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta‘minlash, balki milliy iqtisodiyotning barqaror o‘sishi, eksport salohiyatining kengayishi hamda ichki bozorning izchil rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liqdir. So‘nggi yillarda agrar sektorni modernizatsiya qilish, texnologik yangilash va raqamlashtirish jarayonlari jadallashib borar ekan, mavjud boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, korxonalarda innovatsion yondashuvlarni joriy etish va zamonaviy menejment tizimlarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biriga aylandi.

Global miqyosda raqobatning keskin kuchaygani, bozor konyunkturasining tez-tez o‘zgarib turishi hamda iste‘molchilar talabining differentsiallasuvi agrar korxonalarini innovatsion rivojlanish strategiyalariga

o'tishga majbur qilmoqda. Xususan, innovatsion menejmentning ilg'or tamoyillari, zamonaviy biznes texnologiyalari, raqamli platformalar, axborot-kommunikatsiya tizimlari, aqlli qishloq xo'jaligi (Smart Agriculture) texnologiyalari va ma'lumotlar tahliliga asoslangan boshqaruv qarorlaridan foydalanish korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda.

Shu munosabat bilan ushbu maqolada qishloq xo'jaligi korxonalarida innovatsion menejmentning nazariy-metodologik asoslari, zamonaviy biznes texnologiyalaridan foydalanishning amaliy samaradorligi, raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi mexanizmlar hamda ularning iqtisodiy natijalarga ko'rsatadigan ta'siri tizimli tahlil qilinadi. Mazkur yondashuv agrar sohada yuz berayotgan transformatsion jarayonlarni chuqurroq anglash, mavjud muammolarni aniqlash va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini ilmiy asoslash imkonini beradi.

Asosiy qism. Agrar sohada innovatsion menejmentning nazariy asoslari qishloq xo'jaligi korxonalarining faoliyatini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida tashkil etish hamda boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan konseptual mexanizmlar majmuasini o'z ichiga oladi. Innovatsion menejment mohiyatan korxonada yangicha texnologik yechimlarni joriy etish, boshqaruvning raqamli modellarini shakllantirish, ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash va bozor sharoitlariga moslashuvchan strategiyalarni ishlab chiqish jarayonidir. Qishloq xo'jaligi sharoitida ushbu yondashuvlar, avvalo, raqamli boshqaruv tizimlari — ERP, CRM va AgroTech platformalaridan foydalanish orqali boshqaruvning shaffofligi va tezkorligini ta'minlaydi. Shuningdek, resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan aqlli sug'orish tizimlari, agro-dronlar, IoT sensor qurilmalari kabi texnologiyalar ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, hosildorlikni oshirish va resurs tejamkorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [1, B. 48]. Bundan tashqari, innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish, agrar klasterlash va kooperatsiya tamoyillariga asoslangan

boshqaruv tizimlarini joriy etish korxonalar bozor ulushini kengaytirish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy biznes texnologiyalari agrar korxonalarda ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, bozor konyunkturasiga moslashuvchanlikni ta'minlash va korxonada ichki boshqaruv tizimlarini takomillashtirishda beqiyos ahamiyatga ega. Jumladan, Agro-ERP tizimlarining qo'llanilishi ishlab chiqarish, resurslar, moliyaviy oqimlar va logistika jarayonlarini yagona integratsiyalashgan platformada boshqarish imkonini yaratadi. Precision Farming - ya'ni aniq dehqonchilik texnologiyalari dronlardan, GPS qurilmalaridan, tuproq va o'simlik monitoringiga mo'ljallangan sensorlardan foydalanish orqali dala ishlarini yuqori aniqlikda olib borish, mehnat va resurs sarfini kamaytirish, sifat ko'rsatkichlarini oshirish kabi ustunliklarni beradi. Elektron savdo platformalari ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish mexanizmini yo'lga qo'yib, vositachilik xarajatlarini kamaytiradi va korxonalarining bozor talabiga tezkor javob qaytarish qobiliyatini oshiradi. Big Data texnologiyalari va sun'iy intellektdan foydalanish esa hosildorlikni prognoz qilish, ekinlarning kasallanish ehtimolini aniqlash, tavakkalchilik darajasini baholash hamda resurslardan foydalanishni optimallashtirish orqali korxonada samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mazkur texnologiyalar majmuasi korxonalarining raqobat kurashida ustun pozitsiya egallashiga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash holatini o'rganish shuni ko'rsatadiki, turli xo'jalik subyektlarida raqamlashtirish va texnologik yangilanish darajasi bir xil emas. Jadvalda keltirilgan shartli ma'lumotlar agrar korxonalarining texnologiyalarni joriy etishdagi imkoniyatlari, investitsion salohiyati, boshqaruv madaniyati va ishlab chiqarish infratuzilmasiga qarab farqlanishini namoyon etadi. Ayrim korxonalarda Agro-ERP tizimlari, dronlar, IoT sensorlari kabi texnologiyalardan foydalanish yuqori bo'lsa, boshqalarida ularning joriy etilish darajasi past bo'lib, bu raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarida sezilarli tafovutlarni yuzaga keltiradi [2, B.

115]. Mazkur holat agrar sohada innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish bo'yicha tizimli yondashuvlar, malaka oshirish dasturlari, texnologik modernizatsiya loyihalari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval
Agrar korxonalarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash darajasi (%)

Korxonona nomi	Agro-ERP	Dronlardan foydalanish	IoT sensorlari	Elektron savdo
“AgroCluster” MCHJ	80%	60%	55%	70%
“Baraka Agro” AJ	65%	40%	35%	50%
“Zarafshon Agro” XK	45%	30%	25%	40%
“Dehqonobod AgroServis”	30%	20%	15%	25%

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili agrar korxonalarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasi sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatadi. Xususan, “AgroCluster” MCHJ innovatsion texnologiyalardan foydalanish ko'rsatkichlari bo'yicha yetakchi korxonona sifatida ajralib turadi. Uning faoliyatida Agro-ERP, dron texnologiyalari, IoT sensorlari va elektron savdo platformalarining yuqori darajada integratsiya qilinishi boshqaruv jarayonlarining shaffofligi va samaradorligini oshiradi, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtiradi hamda bozor ehtiyojlariga moslashuvchan javob qaytarish imkonini yaratadi [3, B. 33]. Natijada ushbu korxonaning raqobatbardoshligi boshqa xo'jalik subyektlariga nisbatan ancha yuqori bo'lib, uning bozordagi pozitsiyasini mustahkamlab kelmoqda.

Bunga qarama-qarshi ravishda, “Dehqonobod AgroServis” korxonasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasining pastligi korxonaning ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks raqamlashtirishga to'liq o'tmaganini anglatadi. Texnologik yangilanishning sustligi xarajatlarning yuqori darajada saqlanib qolishiga, resurslardan foydalanishda yo'qotishlarning ortishiga hamda bozor talablari bilan moslashuvchanlikning kamayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa,

o'z navbatida, korxonaning raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini pasaytiradi va uning bozor ulushiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Umumlashtirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda hosildorlik, mehnat unumdorligi va rentabellik ko'rsatkichlari an'anaviy usullardan foydalanayotgan xo'jaliklarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Ayniqsa, IoT sensorlari va agro-dronlardan foydalanish dala ishlarini aniq boshqarishga, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishga imkon yaratib, xarajatlarni o'rtacha 15–25 foizgacha qisqartiradi. Shu bilan birga, elektron savdo platformalarining rivojlanishi korxonalariga ichki va tashqi bozorlarda yangi segmentlarga kirish, vositachilik xarajatlarini kamaytirish hamda marketing samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shu bois, innovatsion menejment tizimlari va zamonaviy biznes texnologiyalarining keng tatbiq etilishi agrar sohada raqobatbardoshlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi [4, B. 563]. Bu texnologiyalar korxonalar faoliyatining strategik boshqaruvini takomillashtiribgina qolmay, balki resurslardan oqilona foydalanish, bozor ehtiyojlari va global tendensiyalar bilan uyg'un rivojlanish imkonini ham yaratadi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, agrar sohada raqobatbardoshlikni oshirishning eng samarali yo'li - bu innovatsion menejment tizimlarini shakllantirish, biznes texnologiyalaridan faol foydalanish va raqamli transformatsiyani jadallashtirishdir. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etgan korxonalar ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirib, xarajatlarni qisqartiradi va bozor talabiga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, elektron savdo va Big Data tahlili kabi texnologiyalar mahsulot sifatini oshirish va bozor ulushini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Demak, innovatsion yondashuvlar agrar sohaning barqaror rivojlanishi, eksport salohiyati va umumiy iqtisodiy o'sish uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov A. “Qishloq xo‘jaligida innovatsion rivojlanish strategiyalari”. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2021.
2. Jo‘rayev M. “Agrobiznes va zamonaviy boshqaruv texnologiyalari”. – Samarqand: Zarafshon, 2020.
3. J. Sauxanov, S. Mirzatayev. Typology of internet environment transaction cost in agriculture // “Thematics Journal of economics” Vol-7. Issue 1. 2021. India. Pp. 27-35. (UIF-6,722) <https://doi.org/10.5281/zenodo.5503531>
4. J. Sauxanov, S.Gabbarov, R.Jaksibayev. Modeling and creating software for the optimal management of pasture resources in the context of the digital economy // ICFNDS 22: Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems, December 2022, Pages 562–567. <https://doi.org/10.1145/3584202.3584286>

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Кыпшакбаева А.С. – докторант PhD, НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»

Адилъчаев Р.Т. – к.э.н., профессор кафедры «Экономика и туризма» Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Республика Узбекистан

Введение. Большой рост в распространении мобильных технологий сформировало новую экосистему туристических услуг: онлайн-бронирование, платформы-агрегаторы (OTA), мобильные приложения для навигации и сервисы отзывов. Для Казахстана — страны с быстро растущим потоком как внутренних, так и международных туристов — цифровизация открывает возможности для повышения эффективности бизнеса, таргетированного маркетинга и управления спросом. Цель статьи — оценить эффективность внедрения цифровых платформ и аналитики больших данных в туристическом предпринимательстве Казахстана, выявить барьеры и дать практические рекомендации [1,С.3]

Как подчеркивают исследователи, центральным элементом цифровых экосистем выступают цифровые платформы — структуры гибридного типа, сочетающие черты рынков, фирм, сообществ и технологических систем. Их ключевая функция заключается в создании ценности за счёт обеспечения прямого взаимодействия и проведения транзакций между участниками. По своей природе цифровые платформы представляют собой многосторонние рынки, объединяющие различные группы пользователей на основе цифровых технологий. [2,С.7]. Цифровая экосистема представляет собой более масштабную структуру, в основе которой лежит одна или несколько цифровых платформ.

Методология. Для оценки использованы:

- Официальные данные Агентства по статистике и Спутниковый счёт туризма по РК;
- Отраслевые отчёты и аналитика по цифровизации и проникновению интернета;
- Сравнительный анализ эффектов цифровизации (увеличение продаж, охват рынков, экономическая отдача);
- Простая статистическая обработка (сравнение показателей 2022–2023 годов), визуализация ключевых трендов.

Текущее состояние сектора (ключевые показатели)

- Домашние расходы на туризм показали существенный рост: в 2023 году объём внутреннего турпотребления вырос до 2 759.6 млрд тенге (в 2022 — 2 087.6 млрд тенге).

График 1. Сравнение внутренних расходов на туризм (2022 - 2023).

- Интернет-проникновение и число пользователей в Казахстане находятся на высоком уровне, что создаёт благоприятные условия для цифровых сервисов: на начало 2024 года число пользователей интернета составляло примерно 18.19 млн (penetration \approx 92%).

- Турпоток: восстановление международного туризма и рост числа иностранных туристов привели к увеличению числа визитов и услуг в гостиничном секторе [3,С.12]

В качестве иллюстрации использованы официальные данные по внутренним расходам туристов: рост с 2 087.6 млрд тенге в 2022 году до 2 759.6 млрд тенге в 2023 году демонстрирует оживление спроса. Параллельно высокий уровень интернет-проникновения (\approx 92% к началу 2024) создаёт основу для масштабного перехода потребления туристических услуг в цифровую среду. В документе приложены графики, наглядно показывающие эти тренды. [4,С.8]

График 2. Рост внутренних расходов на туризм.

Барьеры к эффективному внедрению

1. Недостаточная цифровая грамотность малого бизнеса.
2. Ограниченные инвестиции в IT-инфраструктуру (особенно в регионах).

3. Недостаток локализованных платформ с поддержкой казахского и русскоязычного UX.

4. Вопросы приватности и доступ к качественным данным (правовые рамки и безопасность). [5, С.13]

Вывод. Цифровые платформы и большие данные уже оказывают заметное влияние на туристическое предпринимательство в Казахстане: рост внутреннего турпотребления и высокий уровень интернет-проникновения создают условия для дальнейшей цифровизации. Однако для полной отдачи требуется согласованная работа бизнеса и государства, инвестиции в обучение и инфраструктуру, а также разработка этических и безопасных практик работы с данными. В исследовательской литературе встречается множество трактовок данного термина, что связано с различием подходов к анализу данного феномена. Однако, несмотря на вариативность определений, большинство исследователей сходятся во мнении, что цифровая экосистема включает не только совокупность участников экономической деятельности, но и цифровую инфраструктуру и технологическую среду, обеспечивающие непрерывный обмен информацией и взаимодействие в реальном времени. Ключевым элементом цифровых экосистем выступают цифровые платформы, которые обеспечивают совершение экономических операций внутри экосистемы. Преимущества цифровых экосистем в туристской отрасли. Практические рекомендации. Для государственных органов и кластеров развития:

- Организовывать программы повышения цифровых навыков для турбизнеса.
- Создавать государственные платформы с доступом к агрегированным туристическим данным.
- Поддерживать цифровые проекты в регионах (навигация, VR/AR, электронные платежи). [6, С.45]

- Обеспечивать прозрачные правила обработки персональных данных.

Усиление конкурентоспособности региона. Для страны, туристической зоны или отдельного кластера цифровые экосистемы становятся инструментом продвижения, аналитики и управления туристскими потоками. Таким образом, цифровые экосистемы создают более удобную, технологичную и эффективную среду для туристов и бизнеса, способствуя повышению качества туристских продуктов и ускорению развития отрасли. [7,С.18]

Литература

1. Алейникова Ю.В., Матвеев В.В. Цифровая экосистема. Анализ применения искусственного интеллекта // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2020. – № 3. – с. 1480-1487.
2. Институт Гайдара провел исследование цифровых экосистем. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.iep.ru/ru/novosti/institut-gaydara-provel-issledovanie-tsifrovyykh-ekosistem.html> (дата обращения: 13.05.2023).
3. Количество подписок «СберПрайм» превысило 5,7 млн. AdIndex. [Электронный ресурс]. URL: <https://adindex.ru/news/tendencies/2023/01/17/309912.phtml> (дата обращения: 12.05.2023).
4. Javed A.R., Shahzad F., Rehman S.U., Bin Zikria Y., Razzak I., Jalil Z., Xu G.D. Future smart cities requirements, emerging technologies, applications, challenges, and future aspects. *Cities*. 2022, no. 129, pp. 1873-6084.
5. Pawar A., Kolte A., Sangvikar B. Techno-managerial implications towards communication in Internet of Things for smart cities. *International Journal of Pervasive Computing and Communications*. 2021, no. 17, pp. 237-256.
6. Rozario S.D., Venkatraman S., Marimuthu M., Khaksar S.M.S., Subramani G. Creating Smart Cities: A Review for Holistic Approach, *Applied System Innovation*. 2021, no. 4, pp. 2571-5577.

7. Учебное пособие "Цифровой бизнес в туризме и гостеприимстве"
Розанова Т. П., Денисова О. А., Стыцюк Р. Ю. [Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации](#) г.Москва 2025г.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA INNOVATSION RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Murtozayeva Dilnoza Boboniyoz qizi
University of management and future technologies
“Iqtisodiyot” kafedrası professori

So‘nggi yillarda global iqtisodiyotda raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib, turli tarmoqlarning texnologik yangilanishi strategik zaruratga aylanmoqda. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va kengayishi ishlab chiqarish, logistika, savdo-sotiq hamda iste‘mol jarayonlarini tubdan o‘zgartirib, yangi biznes-modellar, tezkor boshqaruv mexanizmlari va ma‘lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish amaliyotini shakllantirmoqda. Ushbu jarayon ayniqsa oziq-ovqat sanoati uchun alohida ahamiyatga ega, chunki mazkur tarmoq milliy iqtisodiyot barqarorligi, oziq-ovqat xavfsizligi va aholining hayot sifati bilan bevosita bog‘liqdir.

Bugungi kunda O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash va samaradorlikni oshirish jarayonida raqamli texnologiyalarni jadal tatbiq etishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Davlat siyosatida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, tarmoqda raqamli markirovka tizimini joriy qilish, agrologistika infratuzilmasini rivojlantirish, elektron tijoratni kengaytirish va ma‘lumotlar almashinuvi imkoniyatlarini kuchaytirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shuningdek, mahalliy korxonalarda AI asosidagi sifat nazorati, IoT sensorlari orqali real vaqtda monitoring, avtomatlashtirilgan ombor tizimlari, raqamli to‘lovlar va onlayn chakana savdo platformalaridan foydalanish bo‘yicha dastlabki natijalar sezilmoqda.

Biroq raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatiga chuqur integratsiyasi bir qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda:

infratuzilmaning yetarli emasligi, raqamli savodxonlikning pastligi, investitsion xarajatlarning yuqoriligi, standartlashtirish va integratsiya muammolari, kiberxavfsizlik xatarlarining kuchayishi shular jumlasidandir. Shu bois raqamli transformatsiya jarayonini tizimli, ilmiy asoslangan yondashuv asosida tashkil etish zarur.

Raqamli iqtisodiyot – bu raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan iqtisodiy faoliyat majmuasi bo‘lib, unda raqamlashtirish jarayonlari barcha tarmoqlarga chuqur singib boradi. Bunda internet, bulutli hisoblash, katta ma’lumotlar (Big Data) tahlili, sun’iy intellekt (AI) va boshqa texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarni yangi bosqichga olib chiqadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, oxirgi yillarda raqamli iqtisodiyot milliy iqtisodiyotning barcha sohalariga, shu jumladan qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tizimiga ham kirib borib, ularning samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli iqtisodiyot qishloq xo‘jaligiga integratsiyalashuvi oziq-ovqat tizimi barqarorligini mustahkamlashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar agrar soha va oziq-ovqat sanoatiga joriy etilishi orqali ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilib, logistika va ta’minot zanjirlari optimallashtirilmoqda.

Mahalliy olimlarimizdan M.Turg‘unovning ta’kidlashicha, raqamli iqtisodiyot mamlakat iqtisodiyotining turli tarmoqlarini, xususan oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning asosiy omillaridan biriga aylangan [1, B 41–45]. Raqamli iqtisodiyot elementlarini oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatiga joriy etish ularning boshqaruv tizimini takomillashtiradi va samaradorlikni oshiradi. Raqamli texnologiyalarni qo‘llash natijasida ishlab chiqarish, rejalashtirish, ta’minot va sotish jarayonlari yaxlit platforma orqali bog‘lanib, tezkor va shaffof boshqaruv imkoniyati yaratiladi. Ilmiy izlanishlar raqamli iqtisodiyot oziq-ovqat sanoatida yuqori sifatli o‘sishni ta’minlash, ta’minot zanjiri barqarorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda yadroviy omil bo‘lishini ta’kidlamogda. Demak, oziq-ovqat sohasini raqamli

iqtisodiyot yutuqlari bilan “qurollantirish” ushbu tarmoq raqobatbardoshligini oshirish va global bozorlarga integratsiyalashuvini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatiga ko‘rsatadigan ta’siri ko‘p qirrali. Birinchidan, samaradorlik va mahsuldorlik oshishi: raqamli yechimlar yordamida oziq-ovqat tizimi ishtirokchilari real vaqtda ma’lumotlarga ega bo‘lib, tezkor qaror qabul qila olishadi, natijada resurslar tejab qolinishiga erishiladi. Jahon Banki hisobotiga ko‘ra, raqamli texnologiyalar oziq-ovqat tizimida samaradorlikni sezilarli oshirish, xarajatlarni kamaytirish va fermerlarning aniqroq qarorlar qabul qilishiga yordam berish salohiyatiga ega. Ikkinchidan, shaffoflik va bog‘liqlik: raqamli platformalar ta’minot zanjirining barcha bosqichlarini – ishlab chiqarishdan tortib do‘kongacha – birlashtirish imkonini beradi, bu esa mahsulotlar haqidagi ma’lumotni kuzatish, sifati va xavfsizligini nazorat qilishga yordam beradi. Bu ayniqsa iste’molchilarning mahsulot kelib chiqishi va sifati borasidagi ishonchini oshiradi. Uchinchidan, yangi bozor va xizmatlar: raqamli iqtisodiyot oziq-ovqat sohasida elektron tijorat, onlayn xizmatlar, aqlli qishloq xo‘jaligi kabi ko‘plab yangi biznes model va platformalarning paydo bo‘lishiga turtki bo‘ldi. Misol uchun, pandemiya davrida dunyo miqyosida onlayn oziq-ovqat savdosi tez sur‘atlarda o‘sdi va ayrim prognozlarga ko‘ra, 2026 yilga borib oziq-ovqat chakana savdosining 20% gacha qismini elektron tijorat tashkil qilishi kutilmoqda[2].

Raqamli texnologiyalar oziq-ovqat sanoatining barqarorligiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli yechimlar yordamida resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi: masalan, aniq dehqonchilik (precision agriculture) texnologiyalari tuproq va suvdan foydalanishni optimallashtirib, hosildorlikni oshiradi va ortiqcha chiqindilarni kamaytiradi. IoT sensorlari dala va fermalardan real vaqtda ma’lumot uzatib, agrotexnik tadbirlarni aniq rejalashtirishga ko‘maklashadi. Bu esa tabiatga zarar yetkazmasdan ko‘proq mahsulot yetishtirishga sharoit yaratadi. Shuningdek, raqamli moliyaviy texnologiyalar va platformalar fermerlarga va kichik ishlab chiqaruvchilarga

yangi bozorlar topish, kredit va sug'urta xizmatlaridan foydalanish imkonini berib, ularning iqtisodiy barqarorligini oshiradi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot tushunchasi oziq-ovqat sanoatiga chuqur integratsiyalashib, uning deyarli barcha bo'g'inlarini qamrab olmoqda. Bu jarayon samaradorlik, innovatsiya va shaffoflik bo'yicha katta ijobiy o'zgarishlarni keltirmoqda. Quyida oziq-ovqat sanoatining aniq segmentlarida – ishlab chiqarish va chakana savdoda – raqamli texnologiyalar qo'llanilishi batafsil ko'rib chiqiladi.

Raqamli texnologiyalar qo'llanilishi natijasida oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimidagi an'anaviy kamchiliklar bartaraf etilmoqda. Masalan, ishlab chiqarish jarayonlaridagi samarasizlik va resurs isrofi muammosi: an'anaviy oziq-ovqat sanoati energiya, suv va xomashyodan juda ko'p miqdorda foydalanadi va natijada chiqindilar ham ko'p hosil bo'ladi. FAO ma'lumotlariga ko'ra, global miqyosda yetishtirilgan oziq-ovqatning taxminan 14% hosildan tortib chakana savdoga yetguncha bo'lgan oraliqda yo'qotiladi – bu katta miqdorda hosilning daladan iste'molchigacha yetib bormasdan nobud bo'layotganini anglatadi. Umuman olganda esa, BMT ma'lumotiga ko'ra dunyoda ishlab chiqariladigan oziq-ovqatning uchdan bir qismi chiqindiga chiqib ketadi, bu yo'qotishlarning iqtisodiy qiymati yiliga sanoati rivojlangan mamlakatlarda 700 mlrd AQSh dollarini, rivojlanayotgan mamlakatlarda 300 mlrd dollarni tashkil etadi [3]. Raqamli texnologiyalar ana shunday yo'qotishlarni qisqartirish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Masalan, ta'minot zanjiriga raqamli kuzatuv tizimlarini joriy etish orqali mahsulot harakati va saqlanishi ustidan nazorat kuchayadi, bu esa transport va saqlash paytida yuzaga keladigan talafotlarni kamaytiradi. Prognozli tahlil (forecasting analytics) vositalari bozor talabi va taklifini oldindan taxmin qilishga imkon berib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ortiqcha yoki kam yetishtirish holatlarini bartaraf etadi, demak, omborlarda aynib qoladigan ortiqcha mahsulotlar kamayadi.

Shuningdek, raqamli yechimlar ishlab chiqarishda mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlashga yordam bermoqda. An'anaviy oziq-ovqat ishlab

chiqarishda xomashyodagi tabiiy o'zgaruvchanlik (masalan, don tarkibidagi namlik farqi) yoki jarayon parametrlarining bir tekis emasligi mahsulot sifatida sezilarli farqlar keltirib chiqarishi mumkin edi. Endilikda esa, real vaqt rejimidagi sensor monitoringi va AI asosidagi sifat nazorati orqali jarayon doimiy kuzatuv ostida bo'ladi. Masalan, sutni qayta ishlash zavodida optik datchiklar oqimdagi sut tarkibini (yog', protein miqdorini) tahlil qilib boradi va sun'iy intellekt moduli ushbu ko'rsatkichlar belgilangan standartdan og'ishi bilan texnologga ogohlantirish yuboradi. Natijada, partiyalar o'rtasida sifat farqlari kamayib, iste'molchiga yetkaziladigan mahsulotning doimiy yuqori sifati ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turg'unov M. (2023). "Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatida zamonaviy boshqaruv istiqbollari." Qo'qon universiteti xabarnomasi, 9(9), 41–45
2. Amir, M., Dutta, P., Kumar, R., & Singh, A. (2025). AI-driven transformation in food manufacturing: A pathway to sustainable efficiency and quality assurance. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1553942
3. FAO (2021). "Digital technologies in agriculture and rural areas – Status report." Food and Agriculture Organization of the UN

КЛЮЧЕВЫЕ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ XXI ВЕКА

Руденко Инна Юрьевна, PhD, доцент кафедры "Экономика" Университета Мамун, Узбекистан
Жуманиёзова Ханифа, студентка 2-го курса Университета Мамун, Узбекистан

Современные реалии для ведения и управления бизнесом быстротечно меняются, в связи с чем заниматься стратегическим бизнес планированием на долгую перспективу (больше чем на 3-5 лет) не имеет смысла и рискованно. В связи с этим, в последнее десятилетие менеджмент как наука претерпевает значительные динамичные изменения в методах и

подходах к управлению организациями и рабочими коллективами [1]. Классические модели иерархии и жесткого контроля перестают работать. На смену им приходят гибкость, эмпатия и цифровизация.

Человечество перешло от мира типа **VUCA** (Volatility - нестабильность, Uncertainty - неопределённость, Complexity - сложность и Ambiguity – неоднозначность, это концепция мира, где происходят события, которые сложно предсказать, анализировать и ещё труднее на них реагировать) к миру типа **BANI** (Brittle - хрупкий; Anxious - тревожный; Nonlinear - нелинейный; Incomprehensible – непостижимый, концепция, которая помогает предсказать изменения внешней среды в условиях глобальных потрясений — пандемий, политических и климатических катаклизмов). Внешняя среда в концепции **BANI** воспринимается как нечто хаотичное и непостижимое. Это может быть связано со значимыми политическими событиями, пандемией, последствиями и рисками изменения климата, когда бизнесу и людям необходимо быть готовыми сразу к нескольким сценариям развития ситуации и применению подходов, которые никогда раньше не использовались [2].

Отвечая на вызовы современного непредсказуемого мира, бизнес вынужден приспосабливаться к реальности. Для бизнеса эта концепция крайне важна, так как на ней основано долгосрочное развитие организации. Например, в ответ на вызовы неустойчивого мира в управленческих практиках стали появляться риск-менеджмент и антикризисные стратегии. Компании начали готовиться к предельным нагрузкам, неожиданной смене условий и потерям и соответственно готовить к этому сотрудников - теперь это необходимая часть планирования. Сделать мир менее хрупким можно повысив устойчивость. Для этого бизнес может найти новых поставщиков, локализовать производство, понять пользу компании в новых условиях, направить инвестиции на тестирование гипотез. Ответом на непостижимость может

стать переосмысление успешного опыта из прошлого. Неожиданные обстоятельства во внешней среде могут быть в чём-то похожи. И их новое прочтение поможет бизнесу быстрее принимать решение. Передача и осмысление такого опыта могут быть организованы в виде наставничества, менторинга и других практик.

В настоящий момент в науке менеджмента выделяют несколько ключевых направлений, которые определяют современный ландшафт менеджмента [3], включая:

1. **От иерархии к сетевым структурам** – Agile (гибкий подход в менеджменте, предполагает разбивку персонала на малые команды, работу короткими циклами и быструю реакцию на изменения) и Холакратия (радикальная форма управления, где полномочия и ответственность распределяются между автономными командами, а не спускаются сверху вниз). Традиционная пирамидальная структура управления слишком медлительна для современного рынка. Новое направление - это децентрализация и плоские структуры.
2. **Человекоцентричность и Wellbeing-менеджмент**. В отличие от XX века, когда сотрудника фирмы рассматривали как «ресурс» (Human Resources), то новый тренд - Human-Centricity (человекоцентричность), где ментальное здоровье сотрудников имеет важное значение и предполагает профилактику выгорания, управление стрессом и баланс работы и жизни сотрудников.
3. **Цифровой менеджмент и ИИ (Data-Driven Management)**. Управление организацией всё больше основывается на данных, конкретных показателях и цифрах.
4. **Управление гибридными командами**. С переходом на удаленку возникла потребность в новых инструментах контроля и коммуникации. Менеджер теперь - это еще и фасилитатор цифрового пространства (Zoom, Slack, Trello), умеющий поддерживать командный дух на расстоянии.

5. **ESG-менеджмент и устойчивое развитие.** Бизнес больше не может думать только о прибыли акционеров. Новое направление в менеджменте - ESG (Environmental, Social, Governance): управление строится с учетом трех факторов: влияние на экологию, социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления.
6. **Экосистемный подход.** Компании перестают быть изолированными структурами, границы организаций размываются. Так, например, крупные компании (Apple, Amazon) строят экосистемы, объединяя множество сервисов. Задача менеджмента здесь - управлять не просто сотрудниками, а сложной сетью партнеров, подрядчиков, платформенных работников и клиентов, создавая бесшовный опыт.
7. **Открытые инновации.** Компании активно привлекают идеи извне (стартапы, университеты, клиенты), вместо того чтобы разрабатывать их внутри секретных лабораторий.

Современный менеджер - это не надсмотрщик, а архитектор среды, в которой таланты могут самоорганизовываться и достигать лучших результатов. В менеджменте наблюдается смена идей, смена парадигмы управления [4]:

Таблица. Смена парадигмы управления организацией

Было	Стало
Менеджмент 1.0 - 2.0	Менеджмент 3.0 - 4.0
Контроль и подчинение	Доверие и автономия
Эффективность любой ценой	Устойчивость и адаптивность
Прибыль	Общечеловеческие ценности и смысл
Иерархия	Сеть
Интуиция руководителя	Данные и аналитика

Эксперты в области современного менеджмента приводят некоторые моменты, которые необходимо учитывать современным менеджерам:

- Необходимо формировать команду с разносторонними способностями и широким кругом компетенций, которая сможет принимать комплексные решения, учитывающие влияние на всю систему целиком;
- Перейти на мультиканальность, т.е. охватить максимальное количество вариантов (каналов) общения с аудиторией (клиентами);
- Создать условия для работы в гибридном режиме - компания должна быть готовой к любому формату работы (удалённому, проектному);
- Постоянно поддерживать работу с данными, что поможет выявить и спрогнозировать тренды и вовремя перестроиться на новые модели работы.

Проведенный анализ демонстрирует, что менеджмент XXI века переживает фундаментальную трансформацию. Смена внешней среды с VUCA на BANI делает традиционные жесткие иерархии не просто неэффективными, а опасными для выживания бизнеса. Ключевым вызовом для современного управления становится поиск баланса между технологичностью и человекоцентричностью. С одной стороны, успешные компании неизбежно движутся в сторону цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и управления на основе данных. С другой — именно в эпоху алгоритмов критически возрастает роль эмоционального интеллекта, корпоративной культуры и «мягких навыков» лидера. Таким образом, менеджмент будущего — это гибридная модель, объединяющая гибкость сетевых структур (Agile), этику устойчивого развития (ESG) и гуманистический подход к персоналу. Успех организации теперь зависит не от умения контролировать процессы, а от способности создать адаптивную экосистему, в которой технологии усиливают человеческий потенциал, а не заменяют его.

Список литературы:

1. Quentin Bures, 2025. Navigating the BANI environment: Strategies for modern businesses, <https://www.manutan.com/blog/en/procurement-strategy/bani-strategic-navigation-for-modern-businesses>
2. Ilin, Oleh & Bushuyev, Sergey & Gots, Vitalii & Liashchenko, Tamara. (2024). Management of IT projects of business analytics in the BANI environment. Management of Development of Complex Systems. 45-52. 10.32347/2412-9933.2024.59.45-52.
3. <https://companies.rbc.ru/news/2Sbx20an15/menedzhment-2025-upravlenie-v-epohu-beskonechnyih-peremen/>
4. Аладко О., Хайдукова Е. Трансформация парадигмы управления организацией в рамках применения бережливого подхода // Лидерство и менеджмент. 2025. №7.

O`ZBEKISTONDA KICHIK VA O`RTA KORXONALAR FAOLIYATIDA INNOVATSIYALARNING O`RNI

Masharipova Manzura Alimbayevna
“Ma'mun universiteti” Nodavlat ta'lim muassasasi,
Iqtisodiyot kafedراسи dotsenti,
Saparov Azizbek Alisher o`g`li
“Ma'mun universiteti” NTM, Iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabasi

Bugungi kunda kichik va o'rta biznes (KO`B) an'anaviy ravishda bozorning eng o'zgaruvchan ishtirokchilaridan biri bo'lib kelmoqda. Kuchli raqobat, sanoatdagi o'zgarishlar va iste'molchilar talabi korxonalarni yangi yechimlarni izlashga va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishga majbur qiladi. Bu borada innovatsion faoliyat alohida rol o'ynaydi. Muayyan innovatsiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali kompaniyalar o'zlarining raqobatbardoshligini oshirishi, moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilashi, boshqaruv qarorlari sifatini oshirishi va umuman olganda, kelajakdagi rivojlanishini ta'minlashi mumkin. Shuning uchun kichik va o'rta biznesdagi innovatsion amaliyotlar alohida qiziqish uyg'otadi.

O'zbekistondagi kichik va o'rta biznes sub'ektlari ish bilan ta'minlash va mamlakat yalpi ichki mahsulotiga hissa qo'shishda muhim rol o'ynaydi. 2024 yilning yanvar-dekabrida YaIM tarkibida kichik tadbirkorlik sub'ektlarining ulushi 54,3 % ni tashkil qilib, 2023 yilning tegishli davriga nisbatan o'zgarishsiz qoldi. (1-rasm)[stat.uz.]

1-rasm. Kichik tadbirkorlik sub'ektlarining YaIMdagi ulushi dinamikasi (yanvar-dekabr oylarida, % da)

Umuman, kichik va o'rta biznesning ulushini oshirish va rivojlantirish maqsadida davlatimiz muayyan chora-tadbirlarni ishlab chiqmoqda. Jumladan, 2024-yilda O'zbekistonda KO'Bni rivojlantirish uchun qabul qilingan asosiy qonuniy choralar "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleksi doirasida kredit va grantlar ajratish, oilaviy tadbirkorlikni moliyalashtirishni yaxshilash hamda "Tadbirkorlik kodeksi" loyihasi orqali tizimli ma'muriy yengilliklar va aniq mezonlarni (kichik, o'rta, yirik toifalar) joriy etishga qaratilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi PF-50-sonli "Iqtisodiyotda kichik va o'rta biznesning o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida 2025-yilda KO'Bning YaIMdagi ulushini 55% ga va eksportdagi ulushini 34 foizga yetkazish, shuningdek, aholi bandligini ta'minlashni 75 foizga yetkazish kabi maqsadli ko'rsatkichlarga erishishga qaratilgan [2.B.1].

Demak, kichik va o'rta korxonalar (KO'B) ularni yirik tashkilotlardan tubdan ajratib turadigan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar ularning faoliyati ko'lami, rivojlanish bosqichi va biznes egalarining tadbirkorlik tafakkuri bilan belgilanadi. Yirik korporatsiyalardan farqli o'laroq, KO'B tashqi muhitga, jumladan, mijozlar, yetkazib beruvchilar, moliyalashtirish manbalari

yoki mehnat bozori bilan munosabatlariga kamroq ta'sir ko'rsatishga qodir. Bunday sharoitda innovatsiyalar kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va barqaror raqobatbardosh ustunliklarni yaratishda ayniqsa muhim omilga aylanadi. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, kichik va o'rta biznes innovatsion jarayonlarni yirik tashkilotlarga qaraganda boshqacha amalga oshiradi.

Tadqiqotlar innovatsiyalar KO'B sub'ektlari uchun o'sish va rivojlanishning asosiy omili ekanligini tasdiqlaydi [3.B.577]. Tadqiqotlar shuningdek, innovatsion faoliyat bilan shug'ullanadigan kichik va o'rta korxonalar yaxshiroq natijalarga erishishini ko'rsatadi [4.B.625]. Innovatsiyalar kichik tadbirkorlarga bozorda yaxshiroq joylashish orqali o'z biznesining samaradorligini oshirish imkoniyatini, raqobatchilar oldida ustunliklarni shakllantiradi va o'z biznesining raqobatbardoshligini oshiradi. [5.B.19].

Bugungi kunda kichik va o'rta korxonalar (KO'B) yangi texnologiyalardan tortib yangi mahsulotlarga bo'lgan turli xil innovatsiyalarni joriy etmoqdalar. Ushbu mahsulotlar va texnologiyalar innovatsion biznes amaliyotlarini qo'llash orqali KO'B samaradorligini oshirishga qaratilgan. Xarajatlarni, bozorga chiqish vaqtini va xavflarni kamaytirish, shuningdek, yetishmayotgan bilimlarni olish KO'Bda innovatsiyalarning asosiy omili hisoblanadi [6.B.424]. Bundan tashqari, innovatsiya jarayonida hamkorlar (yetkazib beruvchilar, mijozlar, tadqiqot institutlari va boshqalar) bilan o'zaro aloqalar KO'Bning innovatsion salohiyatini oshirishi mumkin.

Demak, innovatsion faoliyat bozorda raqobatbardosh pozitsiyalarni mustahkamlashga hissa qo'shadi va texnologik o'zgarishlarga moslashish va ularga tezkor javob berish qobiliyati bilan belgilanadi. Shu sababli, kichik va o'rta biznesning innovatsion salohiyatini rivojlantirish mahalliy va xalqaro tadqiqotchilar tomonidan katta e'tiborga sazovor bo'lmoqda. Tadqiqotchilar fikrlariga qaraganda, innovatsiyalarni amalga oshirish moliyaviy resurslarga kirish, bozor talablari va iqtisodiy sharoitlarni bilish, malakali xodimlarni jalb qilish, hamkorlik tarmoqlarini rivojlantirish va institutsional yordam olish kabi omillarning murakkab kombinatsiyasi bilan belgilanadi.

Shu qatorda barcha yangiliklar ham korxonalariga ijobiy ta'sir ko'rsatavermaydi, ular zarar keltirishi ham mumkin. Innovatsiyalar har doim tavakkalchilik xususiyatiga ega va ularni joriy etish va ishlab chiqishga sarflangan mablag'larni yo'qotish ehtimolini hisobga olgan holda, ongli ravishda yondashish kerak. Asosiy ta'sirni bozor sharoitida innovatsion faoliyat yuritish bo'yicha katta tajribaning yo'qligi ko'rsatadi. Eskirgan asbob-uskunalar, texnologiyani yo'qotish, yuqori xarajatlar, moliyaviy muammolar, yangiliklarni qoplash davrining uzoqligi, bularning barchasi korxonalarining innovatsion faolligini sekinlashtiradi. Shu bilan birga, o'z moliyaviy mablag'larining yetishmasligi, yuqori foiz tijorat kreditlari ustunlik qiluvchi omillar hisoblanadi, chunki korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning asosiy manbalari o'z moliyaviy resurslari va tijorat banklarining kreditlari hisoblanadi.

Kichik va o'rta tashkilotlarda innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun cheklangan korxonalar resurslaridan, shuningdek, yuqori xavflardan va uzoq muddatli qaytarish muddatlaridan foydalangan holda potentsial ta'sirlarni maksimal darajada oshirish uchun innovatsiyalarning iqtisodiy baholanishiga ustuvor ahamiyat berish muhimdir. Adabiyotlarda innovatsiya samaradorligi masalasi turli nuqtai nazardan ko'rib chiqilsa-da, u odatda investitsiya tahlilining umumiy qabul qilingan metodologiyasiga asoslanadi va innovatsiya xususiyatlaridagi muhim intellektual komponentni yetarlicha hisobga olmaydi.

Umuman olganda, kichik va o'rta biznesni faol rivojlantirish uchun quyidagi masalalarni hal qilish kerak: me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish, biznesni rivojlantirish uchun optimal sharoitlar yaratish, malakali xodimlarni tayyorlash, moliyalashtirish manbalarini ko'paytirish va boshqalar. Ushbu masalalarni hal qilishdan oldin, innovatsion korxonalarini kuzatib borish kerak, chunki hozirda innovatsion faoliyatni amalga oshirayotgan korxonalarining aniq soni noma'lum. Monitoring natijalari va statistik ma'lumotlarsiz kichik va o'rta innovatsion biznes duch keladigan barcha muammolarni hal qilishning iloji yo'q.

Xulosa qilib keltiradigan bo'lsak, kichik va o'rta biznes sub'ektlari ichidagi innovatsion faoliyatni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalarni quyidagicha

umumlashtirish mumkin: innovatsion faoliyatdagi so‘nggi yutuqlarni almashish uchun yaxshiroq axborot maydonini yaratish, qaror qabul qiluvchilarning moliyaviy savodxonligi va rejalashtirish ko‘nikmalarini oshirish, kichik va o‘rta biznes sub’ektlariga maqsadli davlat moliyaviy yordami mexanizmlarini takomillashtirish va uni olish tartibini soddalashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/53709-2024#yanvar-dekabr>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-son.
3. Exposito A., Fernandez-Serrano J., Linan F. (2018). The impact of open innovation on SMEs’ innovation outcomes: New empirical evidence from a multidimensional approach. *Journal of Organizational Change Management*, 32(5): 558-577. DOI: 10.1108/JOCM-09-2018-0253.
4. Vermeulen P.A.M., Jong D., Shaughnessy J.P.J. (2005). Identifying key determinants for new product introductions and firm performance in small service firms. *Service Industry Journal*, 25(5): 625-640.
5. Wang X. (2018). Catering innovation: Entrepreneurship and the acquisition market. Kenan Institute of Private Enterprise, research paper 18-27.
6. Vrande V., Jong J.D., Vanhaverbeke W., Rochemont M.D. (2009). Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. *Technovation*, 29(6): 423-437.

KORXONALARNING INNOVATSION BOSHQARUV FAOLIYATIDA XALQARO BOZORLARGA CHIQISHNING DOLZARB MASALALARI VA ASOSIY STRATEGIYALARI

Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich
Ma’mun universiteti
Biznesni boshqarish kafedrası dotsenti,
Tel:990396699, email: ihtiyorshb@gmail.com

Jahonda innovatsiya faoliyati infratuzilmasini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan ilmiy izlanishlar davom ettirilmoqda. Bu borada

innovatsiya faoliyati infratuzilmasi subyektlarini qo‘llab-quvvatlash, innovatsion mahsulotlar bozorini maqsadli rivojlantirishni samarali boshqarish hamda subyektlarining start-up loyihalarini investitsiya bilan ta‘minlash mexanizmini takomillashtirish yuzasidan amalga oshirilayotgan tadqiqotlar muhim o‘rin tutmoqda. Ta‘kidlash kerakki, ilmiy izlanishlarda innovatsiya faoliyati infratuzilmasini shakllantirishda innovatsion klasteri tashkil etish masalasi ustuvor mavzular sifatida qaralmoqda. Bu masalada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo‘lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo‘lmaydi. Bu sohadagi o‘zgarishlarni xalqimizga keng targ‘ib qilmasak, odamlarda ko‘nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo‘lolmaymiz.

Shuning uchun ushbu faoliyatni zamon talablari darajasida rivojlantirish yangi vazirlik, qolaversa, ushbu markazning asosiy vazifasi bo‘lishi kerak.” [1] deya bugungi kunda innovatsiyaning qanchalik dolzarb masala ekanligiga yana bir bor to‘xtalib o‘tdilar.

Korxonada maqsadiga erishish vositalaridan biri innovatsion strategiyadir. U korxonada ichki va tashqi muhiti o‘zgarishiga nisbatan ta‘sir chorasi ko‘rsata olishi bilan xarakterlanadi. Shu nuqtai nazardan, korxonada zamonaviy rivojlanish asosi sifatida innovatsion strategiyani ishlab chiqish zaruriy tadbir hisoblanadi. A.A.Belyayev va E.M.Korotkovning fikricha, innovatsiya inqirozga qarshi boshqaruvdagi zaruriy element hisoblanadi [2]. Dastlabki yondashuvlarda innovatsiyaga ijodiy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan jarayon deb qaralgan. U irratsional, tashkil etilmagan modelda o‘z ifodasini topishi mumkin bo‘lgan “qora quti”, deb tushunilgan [3]. Yillar o‘tgach, ilmiy salohiyat va texnika rivojlanishi, texnologik jarayonlar takomillashuvi natijasida innovatsiyaning bir qancha modellari yuzaga keldi. Ushbu modellar korxonaning xususiyatlari, makro-iqtisodiy muhitiga bog‘liq ravishda farqlanadi. J.Qambarov va N.Mahmudovanning fikricha, innovatsiyani boshqarish korxonaning belgilangan innovatsiya strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan innovatsiya loyihalarini

ishlab chiqish, tashabbuslarni qo‘llabquvvatlash, texnik-texnologik yangiliklarni joriy etish, boshqa-ruvga yangiliklar kiritish orqali ishlab chiqarishni kengaytirish, rejalashtirish, motivatsiya, nazorat qilish jarayonlaridan iboratdir.

Xalqaro bozorlarga chiqish — har bir rivojlanayotgan kompaniya uchun dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayon faqatgina geografik chegaralarni kengaytirishni emas, balki yangi mijozlarga yetib borish, daromad manbalari diversifikatsiyasini amalga oshirish, raqobat afzalligini mustahkamlash hamda global brend yaratish imkoniyatini beradi. Lekin bu hammasi to‘g‘ri strategiya tanlangan holsa amalga oshiriladi.

Har bir korxonada xalqaro bozorga kirishda o‘ziga mos strategiyani tanlaydi. Ular quyidagicha tasniflanadi:

1. Eksport orqali kirish (Export Entry)

Bu eng oddiy strategiya bo‘lib, mahsulot yoki xizmatlar o‘z mamlakatida ishlab chiqarilib, boshqa davlatlarga sotiladi. Mazkur strategiya o‘z navbatida ikkita turga bo‘linadi:

To‘g‘ridan-to‘g‘ri eksport: Korxonada o‘zidan mahsulotni bevosita chet el bozoriga jo‘natadi.

Vositachi orqali eksport : Mahsulotni sotish uchun distribyutor, vositachi yoki import kompaniyasi jalb etiladi.

Mazkur strategiyaning afzalliklariga xavflilik darajasining pastligi, soddaligi hamda minimal investitsiya bilan amalga oshirish imkoniyati bilan ajralib turadi. Shu bilan birga bozorni chuqur o‘rganmaganlik, mahsulotni lokal ehtiyojlarga moslashtira olmaslik hamda tarmoqli logistika muammolari ushbu strategiyaning kamchiliklari hisoblanadi.

2. Hamkorlik (Licensing & Franchising)

Hamkorlik asosida korxonada o‘z texnologiyasi, brendi yoki savdo belgisini chet eldagi tashkilotga beradi. Ularning o‘rnida mahsulot ishlab chiqariladi yoki xizmat ko‘rsatiladi.

Franchayzing — brend bilan birga biznes modeli ham beriladi (masalan, McDonald’s franchayzylari).

Litsenziya — faqat o‘quv huquqi, patent yoki brend foydalanish huquqi beriladi.

3. Jamiyat tuzish (Joint Venture)

Ikki yoki undan ortiq korxonaning o‘z resurslarini birlashtirib, yangi korxonani tashkil etish usuli hisoblanadi.

Mazkur strategiya bir qator afzalliklarga ega. Xususan, mahalliy hamkor bilan birga ishlash orqali madaniy, huquqiy muhitni yaxshiroq tushunish, resurslarni ulashish hamda xavfni kamaytirishlarni keltirib o‘tish mumkin. Shu bilan birga hamkor bilan kelishmovchilik, foyda bo‘lishi hamda strukturaviy murakkabliklar jamiyat tuzish strategiyasining kamchiliklari hisoblanadi.

4. To‘la qo‘l ostiga olish (Acquisition)

Chet eldagi mavjud kompaniyani sotib olish orqali bozorga kirish.

Bu strategiyaning ijobiy jihatlari quyidagilardan iborat:

-tez kirish

-mavjud brend, mijoz bazasi, tarmoqdan foydalanish

-mahalliy tajribalar hisoblanadi.

Katta investitsiya talabi, integratsiya qiyinligi hamda madaniy farqlar tufayli noqulay vaziyatlarning mavjud bo‘lishi omillari mazkur strategiyani amalga oshirishda yuzaga chiqishi mumkin.

5. To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiya (Greenfield Investment)

Yangi zavod, ofis yoki do‘kon ochish orqali to‘la yangi biznes boshlash.

Bu strategiyaning ijobiy jihatlari quyidagilardan iborat:

-to‘liq nazorat

-o‘z biznes modelini qo‘llash

-mahalliy bozorga moslashtirish imkoniyati

Shu bilan birga yuqori xavf, uzoq muddatli rejalashtirish kerakligi hamda, dastlabki kapital sarfi katta ekanligi kabi kamchiliklar mazkur strategiyani amalga oshirishda yuzaga chiqishi mumkin.

Umuman olganda, korxonalar xalqaro bozorlarga chiqishning asosiy strategiyalarini, ularning afzalliklari va kamchiliklarini hisobga olgan holda

faoliyat olib borish faoliyatni to'g'ri rivojlantirishga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, har bir strategiya uchun mos innovatsion boshqaruv modelini tanlash zarurligini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqidan 2.12.2017 yil. <http://uza.uz/uz/politics/shavkat-mirziyoyev-xalqimiz-dunyoqarashida-innovatsiyamuhit-02-12-2017>
2. Беляев А.А, Э.М.Коротков. Антикризисное управление.учебник. М.: ЮНИТИ, 2011, -311с. С-114.
3. Kambarov J.X., Maxmudova N.J. Inqirozga qarshi innovatsion mexanizmni takomillashtirish. Iqtisod va moliya. 2016 y., №4. 72-bet. B-10.

MINTAQA OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQARISH TARMOG'I QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRI INNOVATSION MODEL

Bekjanov D.Y. -Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti "Biznes va boshqaruv" kafedrasini mudiri, PhD, dotsent

Ibrayimova D.A. – Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasini katta o'qituvchisi

Mintaqada oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosi iqtisodiyotning strategik ahamiyatga ega bo'lgan bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar, qayta ishlovchi va logistika korxonalari, davlat boshqaruvi organlari, assotsiatsiyalar va mahalla institutlaridan iborat ko'plab manfaatdor tomonlar faoliyat yuritadi. Ularning o'zaro aloqalari, iqtisodiy qarashlari, tashabbuslari va marketing strategiyalari hududiy bozorning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat chakana savdosi tizimi barqaror harakatlanishi uchun qo'shilgan qiymat zanjirining har bir bo'g'ini mukammal tashkil etilishi lozim. Zanjirning samaradorligi ishlab chiqarishdan tortib yakuniy iste'molgacha bo'lgan barcha jarayonlarning uzviy

bog‘lanishi, resurslarning oqilona taqsimlanishi, raqamli transformatsiya va logistika imkoniyatlaridan foydalanish darajasiga bevosita bog‘liqdir.

Oziq-ovqat chakana savdosining samarali rivojlanishini ta‘minlash uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog‘ida qo‘shilgan qiymat zanjirining shakllanish bosqichlari va uning chuqurligini aniq ochib berish muhim ahamiyat kasb etadi. Tarmoq korxonalarida qo‘shilgan qiymat zanjirini qay tarzda shakllanishini biz bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan konseptual model shaklida ifodaladik. Bu yerda jarayonlar bosqichma-bosqich yoki bir vaqtning o‘zida amalga oshirili mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog‘ida qo‘shilgan qiymat zanjiri dastlabki bosqichdagi ishlab chiqarilgan mahsulot va oxirgi bosqichdagi iste‘molchi bilan tasniflanadi.

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog‘i bo‘yicha ishlab chiqilgan qo‘shilgan qiymat zanjiri modeli ushbu sohada iqtisodiy jarayonlarning to‘liq integratsiyalashgan, tizimli va ketma-ket tuzilishini yoritib beradi. Modelning ilmiy ahamiyati shundaki, xomashyoni yetkazib berishdan boshlab, qayta ishlash, tarqatish va yakuniy iste‘mol bosqichlarigacha bo‘lgan barcha jarayonlarni yagona ekotizimda tasvirlaydi. Har bir bo‘g‘inda mahsulotga qo‘shilayotgan qiymatning ortishi, jarayonlararo resurs va axborot oqimlarining harakati, manfaatdor tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir modellari aniq ko‘rsatib berilgan.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, vertikal integratsiya modeli zanjirning barcha bosqichlari o‘rtasida uzluksiz aloqani ta‘minlaydi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va yo‘qotishlarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Modelning yana bir muhim jihati — gorizontal diversifikatsiya tamoyili bo‘lib, u oziq-ovqat sanoatining turli mahsulot yo‘nalishlari bir vaqtda rivojlanishini ta‘minlaydi va bozor ehtiyojlariga moslashuvchanlikni kuchaytiradi. Ikki tomonlama oqim — mahsulotning oldinga harakati hamda axborot, buyurtma va to‘lovlarning orqaga yo‘nalishi — boshqaruvning raqamli

transformatsiya vositalari orqali yanada optimallashtirilishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

Amaliy natijalar shuni tasdiqlaydiki, model oziq-ovqat sanoati zanjiridagi "tiqilinch nuqta"larni aniqlash imkonini yaratadi, bu esa ishlab chiqarish va logistika xarajatlarini kamaytirish, mahsulotni bozorga yetkazish vaqtini qisqartirish, ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirishga olib keladi. Tarqatish kanallarining diversifikatsiyasi esa mikro, kichik va yirik tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi, shu orqali hududiy oziq-ovqat xavfsizligi va iste'mol bozorining barqarorligi ta'minlanadi.

1-rasm. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'i qo'shilgan qiymat zanjiri innovatsion modeli [8]

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjirining asosini tashkil qiladi va ulardan foydalangan holda turli xil oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Shuning uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va miqdor jihatidan uzviy bog'liqlikda taklif qilinishidan oziq-ovqat mahsulotlari tarmog'idagi qayta ishlash korxonalar, savdo muassasalari, yakka tadbirkorlar va iste'molchilar manfaatdor hisoblanadilar. Oziq-ovqat mahsulotlari qo'shilgan qiymat zanjiriga shuning uchun ham dastlabki qishloq xo'jaligi mahsulotidan tortib oxirgi iste'molgacha bo'lgan barcha jarayonlar kiritilgan. Bunda qishloq xo'jaligi sohasi umumiy tarzda yoritilgan va uning tarkibidagi tarmoqlarga alohida e'tibor qaratilmagan. Bu qo'shilgan qiymat zanjirini shakllantirishda oziq-ovqat mahsulotlarini chakana savdosida qatnashuvchi jismoniy shaxslar va uy xo'jaliklari subyektlari asosiy iste'molchi sifatida qaralgan. Shuningdek, bu qo'shilgan qiymat zanjirini shakllantirish jarayonida milliy darajada amalga oshirilgan.

Qo'shilgan qiymat zanjiri quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

1-bosqich: Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish. Bu bosqichda xomashyo (don, meva-sabzavot, sut, go'sht) ishlab chiqariladi. Dehqon va fermer xo'jaliklari, agrofimlar faoliyat yuritadi.

2-bosqich: Yig'ib olish va dastlabki qayta ishlash. Mahsulotlar yig'ib olinadi, saralanadi, tozalanadi va keyingi qayta ishlashga tayyorlanadi. Qayta tayyorlov punktlari, yig'ib olish markazlari ishlaydi.

3-bosqich: Qayta ishlash va ishlab chiqarish. Xom ashyo tayyor oziq-ovqat mahsulotlariga (non, sut mahsulotlari, konserva, shirinliklar) aylantiriladi. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyat ko'rsatadi.

4-bosqich: Qadoqlash va brendlash. Mahsulotlar iste'molchi uchun qulay shaklda qadoqlanadi, etiketkalanadi, brendlashtiriladi.

5-bosqich: Logistika va distribyutsiya. Mahsulotlar ulgurji va chakana savdo nuqtalariga yetkaziladi. Distribyutorlar, logistika kompaniyalari ishlaydi.

6-bosqich: Chakana savdo. Mahsulotlar yakuniy iste'molchiga sotiladi. Supermarketlar, do'konlar, bozorlar, onlayn platformalar faoliyat yuritadi.

7-bosqich: Iste'mol. Yakuniy iste'molchi mahsulotni sotib oladi va iste'mol qiladi.

Har bir bosqichda qo'shimcha qiymat hosil bo'ladi: xomashyoni qayta ishlash, qadoqlash, transport, saqlab turish, marketing xizmatlari va boshqalar. Qo'shilgan qiymat zanjirini samarali boshqarish mahsulot sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini beradi.

Oziq-ovqat chakana savdosi davlat tomonidan qat'iy tartibga solinadi, chunki bu aholi salomatligi va oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq. Asosiy tartibga solish yo'nalishlari [1.2.3.4.5.6.7]:

1. **Sifat va xavfsizlik standartlari.** Har bir mamlakat oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan o'z standartlarini belgilaydi. Xalqaro standartlar (Codex Alimentarius) ham qo'llaniladi. O'zbekistonda O'zDSt (O'zbekiston davlat standarti) va texnik reglamentlar amal qiladi.

2. **Litsenziyalash va sertifikatlashtirish.** Oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qilish uchun maxsus litsenziya va sertifikatlar talab qilinadi. HACCP sertifikati ko'pchilik eksport-import operatsiyalari uchun zarur.

3. **Sanitariya-epidemiologik nazorat.** Maxsus davlat organlari (O'zbekistonda Sanitariya-epidemiologik nazorat agentligi) do'konlar, omborlar, transport vositalarida muntazam tekshiruvlar o'tkazadi.

4. **Narxlarni tartibga solish.** Ba'zi mamlakatlar ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar (non, sut, tuz) narxlarini tartibga soladi. O'zbekistonda ham ayrim mahsulotlarga narx chegaralari qo'llaniladi.

5. **Reklama va marketing cheklovlari.** Alkogol, tez tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari reklamasiga cheklovlar mavjud. Bolalar auditoriyasiga yo'naltirilgan reklama maxsus tartibga solinadi.

6. **Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish.** Iste'molchilar mahsulot sifati to'g'risida to'liq ma'lumot olish, noqulay mahsulotni qaytarish huquqiga ega.

Xulosa qilib aytganda, Oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosida qo‘shilgan qiymat zanjiri modeli tarmoqning barcha bosqichlarida uzluksiz iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidan tortib iste‘molgacha bo‘lgan jarayonlarni yagona ekotizim sifatida yondashish mintaqaviy marketing strategiyasining asosiy shartidir. Vertikal integratsiya, raqamlashtirilgan logistika, brendlash va bozorlardagi ko‘p darajali aloqalar zanjir samaradorligini oshiradi, hududiy oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlaydi va savdo tizimi barqarorligini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi O‘zDSt va texnik reglamentlari bo‘yicha normativ hujjatlar.
2. Kotler, P., Keller, K. (2021). *Marketing Management*. Pearson.
3. Euromonitor International (2023). Global Retailing Market Overview.
4. OECD (2022). Food Supply Chain and Retail Logistics Efficiency Report.
5. Ibrayimova D.A. Mintaqa oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish (Xorazm viloyati misolida) avtoreferat, Urganch 2025-yil
6. Amazon, Alibaba annual AI and logistics innovations reports (2022–2024).
7. Yevropa Oziq-ovqat Chakana Savdo Instituti – Retail Classification Standards (2023).
8. Muallif ishlanmasi

BIZNESNI BOSHQARISHNING MUAMMOLI JIHATLARI

Qlichev Baxtiyor Pardayevich
Ma‘mun universiteti “Buxgalteriya hisobi”
kafedrasi dotsenti, PhD.

Biznes — foyda olish (yoki samaradorlikka erishish) maqsadida **kishilar ehtiyojini qondirish uchun tovar yoki xizmat yaratish va uni sotish bilan bog‘liq iqtisodiy faoliyatdir.**

Insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlab, ovchilik, dehqonchilik va hunarmandchilik asosida shakllanib kelgan biznes munosabatlari bugunga kelib, raqamli iqtisod va sun'iy intellektga asoslangan gigant platformalarga aylanish davrini boshidan kechirmoqda. O'zining uzoq muddatli tarixiy rivojlanishi davomida biznes munosabatlari markazida doimiy ravishda "samarali biznes qanday tashkil etiladi?" degan savol turgan.

Markazida inson turuvchi bugungi olamdagi barcha iqtisodiy munosabatlar, shu jumladan biznes ham, insonlar tomonidan yaratiladi va tabiiyki, inson va barcha tirik organizmga xos bo'lgan tug'ilish, o'sish, faoliyatning eng cho'qqisiga chiqish, pasayish va yo'q bo'lish (boshqa shaklga o'tish) jarayonlarini boshidan kechiradi. Inson abadiy yashamaganidek, insonlar tomonidan tashkil etilgan biznes munosabatlari ham hech qachon abadiy bo'lmaydi. Olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar ham biznesni abadiylashtirmaydi, shunchaki uning hayotiylik siklini (life cycle) uzaytirib beradi yoki shuni maqsad qiladi.

Zamonaviy dunyoda biznesni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarda biznesni davomiyligi uni to'g'ri tashkil qilish va boshqarishga bog'liqligi bo'yicha amaliy yechimlar va xulosalar shakllantirilgan. Jumladan, mualliflar Fekih Ahmed va Manel Koubaa [1, B.462-463], Michal Jirasek va Jan Bilek [2, B. 16], Luigi Mosca va boshqalar [3, B. 13] olib borgan tadqiqotlarda biznesning hayotiylik sikli biznesni tashkil etish va uni boshqarishga bog'liq degan qarashlarni turli modellar asosida tadqiq qilishgan.

O'zbekistonda biznesni tashkil etish — iqtisodiy faoliyatning milliy tasnifi bo'yicha faoliyat sohasini va korxonaning huquqiy mulkchilik shaklini tanlash, biznes g'oyasini ishlab chiqish, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, ijobiy moliyaviy natijalarga erishish maqsadi qo'yilgan faoliyatni tashkil qilish bilan bog'liq bo'lgan tizimli jarayon.

1-rasmdan ko'rish mumkinki, 2025-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra, respublikada faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (fermer va

dehqon xo‘jaliklarisiz) 460,3 mingtani tashkil etdi. Shundan 390,3 mingtasi yoki 84,8 foizi kichik korxonalar va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi.

2023 – 2025-yillar kesimida, ya’ni so‘nggi 3 yilda biznes subyektlari soni kamaygan bo‘lsada, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarimizning barqaror o‘sayotganligini kuzatish mumkin. Bu yaxshi bir tendensiyani, ya’ni, bizning iqtisodiyotda faoliyat olib borayotgan biznes subyektlari bo‘yicha sonidan sifat bosqichiga o‘tish boshlanganligi bo‘yicha ijobiy tasavvur hosil qilishi mumkin. Umuman olganda, har qanday davlatda yangi tashkil etilayotgan barcha biznes subyektlari doimo ishonchni oqlayvermaydi. Noto‘g‘ri boshqaruv siyosati, iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanmaslik, ishchilarning malakasizligi, inflyatsiya va boshqa iqtisodiy jarayonlar, ijtimoiy va siyosiy voqealar biznes subyektlari faoliyatining salbiy intiholariga olib kelishi mumkin va bu mutlaqo tabiiy holat.

1-rasm. Faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni

Olib borgan ilmiy izlanishlar natijasida, bugungi zamonaviy biznesni quyidagi 3 bosqichda tashkil etish va boshqarishni tavsiya qilishimiz mumkin:

1. Biznesni tashkil etish bosqichi :

- biznes g‘oyani aniqlash;
- bozor tahlili asosida mahsulot (xizmatlar) hajmini aniqlash;

- huquqiy mulkchlik shaklini tanlash;
- Rejalashtirish;
- Biznes jarayonlarini tashkil etish.

2. Biznesni yuritish va boshqarish.

Biznesni yuritish yoʻnalishlari:

- doimiy yangi bozorlar va mahsulot segmentlariga kirish;
- innovatsiyalar va integratsion aloqalar;
- qoʻshma korxonalar, franchayzing orqali faoliyatni yuritish;
- doimiy investitsion faollik;
- **faoliyat** samaradorligini oshirish.

Biznesni boshqarish yoʻnalishlari:

1) Moliyaviy boshqaruv

- byudjetlashtirish;
- joriy va istiqbolli investitsiya dasturlari;
- daromad va xarajatlarning doimiy nazorati (CVP-tahlil)

2) Operatsion boshqaruv

- samarali taʼminot tizimi
- ishlab chiqarish samaradorligi
- doimiy sifat nazorati

3) Strategik boshqaruv

- uzoq muddatli strategiya;
- SWOT va PESTEL tahlil
- doimiy ravishda “eng yaxshi” va “eng yomon” kutilmalar boʻyicha qisqa va oʻrta muddatli rejalarga ega boʻlish;

4) Marketing boshqaruvi

- bozorga kirish strategiyasi
- brending va rebrending
- reklama va narx siyosati

5) Xodimlar boshqaruvi

- kerakli xodimlarni jalb etish va qo'nimsizlikni boshqarish [5, B. 156]
- motivatsiya va doimiy rag'batlantirish
- mehnat unumdorligi va ishchilarning malaka darajasi

3. Biznesni tugatish yoki qayta tuzish

- biznesni qisqartirish, sotish, birlashtirish;
- bankrotlik jarayonlari va huquqiy tugatilish.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, biznesni samarali davom etishi va uning hayotiylik siklini uzoq davom etishi biznesni to'g'ri tashkil etish va uni to'g'ri boshqarishga bog'liq. Tavsiya qilgan bosqichlarda biznesni tashkil etish va uni boshqarish, hattoki uni o'z vaqtida tugata olish ham bugungi kunda jamiyat uchun muhim hisoblanadi. Ya'ni manfaatdorlik jihatdan samarali ishlab turgan biznes jarayonlari jamiyatda nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki, ishsizlikni qisqartirish, aholi turmush darajasini oshirish kabi turli omillar bilan ijtimoiy muammolarni bartaraf etishda ham muhim hisoblanadi. Salbiy ta'sirlari kamroq bo'lgan, iqtisodiy jihatdan zarari kamroq bo'lgan vaqtda biznesni tugatish, boshqa shakllarga o'tkazish, birlashish va imkoniyati doirasida optimallashtirish jihatidan biznesni tugatish yoki qayta tuzish bosqichi ham to'g'ri iqtisodiy qarorlarga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Selma Zone Fekih Ahmed, & Manel Belguith Koubaa. (2013). Core competencies and phases of the organizational life cycle. *International journal of business and management studies*. Vol. 5, No 1, 461-473.
2. Irasek, M., & Bilek, J. (2018). The Organizational Life Cycle: Review and Future Agenda. *Quality innovation prosperity*, 22(3), 01–18.
3. Luigi Mosca, Martina Gianecchini, Diego Campagnolo. (2021). Organizational life cycle models: a design perspective. *Journal of Organization Design*, Vol. 5, 3-18.

4. Ahmed, S. Z. F. (2013). Management system and organizational life cycle: a qualitative study. *International journal of business and management studies*, 5(1), 448-460.
5. Qlichev , B.(2025). O‘zbekistonda ishchilar qo‘nimsizligining iqtisodiy muammolari va nazariy yechimlari. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*. Vol. 3, Iss 5, 149-161

BIZNESNI BOSHQARISHDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH MASALALARI

Qlichev Baxtiyor Pardayevich
Ma'mun universiteti "Buxgalteriya hisobi"
kafedrası dotsenti, PhD.

Bugungi kunda iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalarida biznesni yuritishdan eng asosiy maqsad foydani oshirish hisoblanadi. Zero, zamonaviy iqtisodda biznesga berilgan ta'rifda ham bu jihat alohida e'tirof etilgan. Biznes - bu foyda olish (yoki samaradorlikka erishish) maqsadida **kishilar ehtiyojini qondirish uchun tovar yoki xizmat yaratish va uni sotish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatdir**. Foydani oshirishning eng muhim shartlaridan biri esa faoliyat samaradorligini baholash va uni oshirib borish hisoblanadi.

Biznesni boshqarishda samaradorlikni baholashning ko'plab zamonaviy modellari mavjud. Mazkur modellar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar turli ko'rinishda va turli bosqichlarda rivojlangan. Eng ko'p qo'llaniladigan modellar sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin:

1. 1990-yillardagi World Management Survey tomonidan ko'p qo'llaniladigan va asosan boshqaruv qarorlariga tayaniladigan Bloom modeli
2. Kaplan va Norton tomonidan 1992-yilda ishlab chiqilgan klassik usul BSC (Balanced Scorecard) modeli

3. 2010-yillardan keyingi davrdagi Stern Stewart & Co. tarafidan takomillashtirilgan “qiymatga yo‘naltirilgan boshqaruv” (Economic Value Added) modeli

4. Bugungi kundagi takomillashgan BSC va “KPI real-time” modellari.

Umuman olganda, biznesni boshqarishda **samaradorlikni baholash** – iqtisodiy subyektlarning moddiy, moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanish darajasi, qo‘yilgan maqsad va rejalarning bajarilishi holati, qabul qilingan boshqaruv qarorlari qanchalik to‘g‘ri ekanini aniqlashga qaratilgan faoliyat yoki jarayon.

Biznesda faoliyat samaradorligini baholashning asosiy maqsadlari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

- olib borilayotgan faoliyatning real holatini baholash hamda islohot va o‘zgarishlar talab qilayotgan jabhalarni aniqlash;
- resurslardan foydalanish darajasi va unga ta’sir etuvchi omillarni baholash;
- boshqaruv qarorlarining natijaviyligini baholash
- tendensiyalarni aniqlash, qo‘yilgan maqsadlar hamda rejalarning bajarilishini baholash.

Biznesni boshqarishda samaradorlikni baholash tabiiyki, biznes jarayonlari bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. Har bir biznes jarayonida mos ko‘rsatkichlar o‘rganiladi va shu ko‘rsatkichlar bo‘yicha samaradorlik baholab boriladi. Korxonalarda faoliyat davomida doimo yuzaga keladigan biznes jarayonlari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

- ta’minot jarayoni;
- qiymat yaratish, ya’ni ishlab chiqarish jarayoni
- sotish jarayoni;
- moliyaviy natijalarning shakllanishi jarayoni

Mazkur biznes jarayonlari bilan bog‘liq faoliyat natijalari va samaradorligini baholovchi ko‘rsatkichlar 1-jadvalda umumlashtirilgan.

Biznes jarayonlarda samaradorlikni aniqlovchi ko'rsatkichlar

Biznes jarayonlar	Faoliyat natijalarini va samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar
Ta'minot jarayoni	Asosiy vositalar bilan ta'minlanganlik
	TMZ lar bilan ta'minlanganlik
	Ishchi kuchi bilan ta'minlanganlik
	Pul mablag'lari va boshqa resurslar bilan ta'minlanganlik
Qiymat yaratish (Ishlab chiqarish) jarayoni	Asosiy vositalar, TMZ lar, ishchi kuchi, pul mablag'lari va boshqa resurslardan samarali foydalanish ko'rsatkichlari
	Ishlab chiqarish hajmini ifodalovchi ko'rsatkichlar
	Mahsulot tarkibidagi brak mahsulot ulushi
	Ishlab chiqarish maromiyligi
Sotish jarayoni	Tayyor mahsulotlarning qoldiqlarini nazorat qilish
	Mahsulotga raqobatbardosh baho shakllantirish
	Mahsulotning sifat nazorati
	Sotish hajmini oshirish imkoniyatlari
Moliyaviy natijalarning shakllanishi jarayoni	Mahsulot sotishdan daromadlar
	Amalga oishrilgan xarajatlar
	Foyda
	Rentabellik ko'rsatkichlari ROA, ROE, ROS

1-jadvaldagi ko'rsatkichlar aniqlash orqali korxonalar o'z faoliyatining iqtisodiy samaradorligini sarflangan resurslar va erishilgan natija o'rtasidagi

bogʻliqlik bilan ifodalaydi. Erishilgan ijobiy natijalar va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish mahsulot (xizmatlar) tannarxini pasaytirish hamda foyda hajmini oshirish imkonini beradi. Faoliyatning asosiy yoʻnalishini qamrab oluvchi biznes jarayonlari boʻyicha samaradorlik har bir jarayonning bosqichma-bosqich toʻgʻri tashkil qilinishiga ham bogʻliq. Biznes jarayonlarida aniqlanadigan har bir koʻrsatkich, erishiladigan unumdorlik va biznes jarayonlarining har bir ishtirokchisi oʻz faoliyati yoʻnalishini yaxshi bilishi va undan olinadigan samarani taʼminlay olishi biznesning umumiy samaradorligiga olib keladi. Qisqa muddatlarda toʻgʻri ishlab chiqilgan biznes-rejalar, oʻrtava uzoq muddatda esa qoʻyilgan strategik va taktik maqsadlar, natijani oldindan koʻra bilish qobiliyati umumiy samaradorlikning muvaffaqiyatini taʼminlaydi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, har qanday biznes rahbarlari va liderlarining asosiy vazifasi biznesni toʻgʻri boshqarish va samaradorligini oshirish hisoblanadi. Faoliyatning samarasi pastligi, yaʼni, samarasizlik holati korxonada biznes jarayonlarning toʻgʻri tashkil etilmaganligini bildiradi. Resurslardan oqilona foydalanmaslik, xodimlar oʻrtasida funksiyalarning toʻgʻri taqsimlanmaganligi, toʻgʻri boshqaruv qarorlarini qabul qila olmaslik, biznes jarayonlarning toʻgʻri tashkil etilmaganligi korxonaning pirovard natijada biznesning soʻnggi tugatish bosqichiga oʻtayotganligi koʻrsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.
2. Bloom, N., & Van Reenen, J. (2007). Measuring and explaining management practices across firms and countries. *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351–1408.
3. Ahmed, S. Z. F. (2013). Management system and organizational life cycle: a qualitative study. *International journal of business and management studies*, 5(1), 448-460.

4. Qlichev , B.(2025). O‘zbekistonda ishchilar qo‘nimsizligining iqtisodiy muammolari va nazariy yechimlari. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. Vol. 3, Iss 5*, 149-161
5. Pardayevich, Q. B., & Pardayevich, Q. B. (2025). Korxonalarda operatsion faoliyat samaradorligini tahlil qilish masalalari. *World scientific research journal*, 39(1), 270-278.

KORXONANI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich
Ma'mun universiteti
Biznesni boshqarish kafedrası dotsenti,
Tel:990396699, email: ihiyorshb@gmail.com

Mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirishda zamonaviy ilm-fan va innovatsion faoliyatning yutuqlaridan keng foydalanish jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini barqaror taraqqiy etishida muhim omil hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 70-90 foizi aynan innovatsiya faoliyatini rivojlantirish hisobiga yaratilmoqda. Bunda strategik muhim ilmiy-texnologik va istiqbolli innovatsion loyihalarni joriy etish orqali yetakchi ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash, maxalliy innovatsion texnologiyalarni joriy etish asosida iqtisodiyotning yuksak taraqqiyotiga erishmoqdalar.

Korxonalar o‘rtasidagi kuchli raqobat sharoitida korxonani boshqarishning innovatsion modellarini tanlash — strategik ahamiyatga ega. Buning sababi, global biznes muhiti tez o‘zgaruvchan, raqobatli va noaniq xarakterga ega bo‘lib, an’anaviy tizimlar ushbu sharoitlarga javob bera olmaydi. Shu sababli ham bugungi kunda biznes boshqaruvi sohasida yangi, innovatsiya asosidagi modellar keng qo‘llanilmoqda.

"Innovatsiya" (lotincha innovare — yangilash) soʻzi yangi gʻoyalar, metodlar yoki texnologiyalarni joriy etish orqali qiymat yaratish jarayonini anglatadi.

Iqtisodchi olim Y.A. Shumpeter tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalariga koʻra, "Innovatsiya – tadbirkorlik ruhi bilan motivatsiyalangan ishab chiqash omillarining oʻzgarishi degan fikrni bildirgan. Bunda yangi tovar turlari, yangi ishlab chiqarish usullari, yangi xomashyo manbalari joriy qilish va foydalanish, yangi bozorlar va ishlab chiqarishni tashkil qilishning yangi shakllarini oʻzlashtirish"[1] - deb asoslagan. V.P. Barancheyev, N.P. Maslennikova, V.M. Mishinlar oʻzining "Innovatsiyalarni boshqarish" nomli darsligida "...korxonalar innovatsion boshqaruvining "Integral" modeli oʻrganilgan. Ushbu modelda innovatsion boshqaruv sifatida korxonalaridagi innovatsiyalarni bir vaqtni oʻzida innovatsion ishlanmalarni ishlab chiqish, innovatsion mahsulot prototiplarini yaratish, ishlab chiqarish, savdo va boshqa faoliyat yoʻnalishlarini parallel boshqaruvini taqozo etuvchi boshqaruv jarayoni sifatida shakllantirilganligi, uning oʻziga xos xususiyati orqali oʻrganilgan"[2].

A.V.Zubkovning fikricha, innovatsiyalar quyidagi turlarga boʻlinadi: – mahsulot innovatsiyasi; – texnologik innovatsiya; – jarayonga oid innovatsiya; – tashkiliy innovatsiya[3].

Korxonada boshqaruvida innovatsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish boʻyicha F. Nikson tadqiqoti natijalari kengroq maʼnoga ega boʻlganligi bilan iqtisodiy adabiyotda ajralib turadi. Olim fikricha, "innovatsiya – bozorga mutlaqo yangi turdagi yoki takomillashtirilgan sanoat jarayonlari yoki texnikalarining kirib kelishi bilan bogʻliq boʻlgan texnik-texnologik, ishlab chiqarish va tijorat chora tadbirlarini qamrab oladi"[4] Innovatsiya boshqaruv tizimini yangilashda markaziy rol oʻynaydi. Xususan, xalqaro bozorlarga chiqish jarayonida innovatsiya — muvaffaqiyatli integratsiya uchun kalitdir.

Bugungi kunda turli innovatsion boshqaruv modellaridan foydalanilmoqda. Ular har bir kompaniyaning maqsadlariga, resurslariga, bozor segmentiga mos ravishda tanlanadi. Har bir modelning oʻziga xos afzalliklari hamda

kamchiliklari mavjud. Bular orasidan eng mos keluvchisini tanlash — kompaniyaning maqsadi, resurslari, bozor segmenti hamda global strategiyasiga bog‘liq. Quyida eng keng tarqalgan modellardan ba’zilarini ko‘rib chiqamiz:

1. Agile (tezkor) boshqaruv modeli

Agile modeli dastlab dasturiy ta’minot sohasida ishlab chiqilgan bo‘lsada, keyinchalik biznes boshqaruvi sohasiga keng kirib bordi. Bu model loyihaviy ishlashga asoslangan bo‘lib, tezkor o‘zgarishlarga javob berish imkonini beradi.

Mazkur modelning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- mijozga yo‘naltirilganlik
- Loyihaviy ishlash
- Tezkor adaptatsiya
- Doimiy muloqot.

Agile boshqaruv modelining afzalliklariga o‘zgaruvchan muhitga moslashishi, jamiyatdagi ijodiy ishtirokni rag‘batlantirish imkoniyati hamda kichik natijalarni doimiy tekshirish orqali xatoliklarni oldindan aniqlash imkoniyati mavjudligi kabi omillar kiradi.

Lean (tejamkor) boshqaruv modeli

Lean modeli Toyota tomonidan joriy etilganda "Toyota Production System" sifatida tanilgan. Bu model befoyda sarf-xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan.

Mazkur modelning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- qiymatni aniqlash
- qiymatli oqimlarni aniqlash
- befoydaliklarni bartaraf etish
- talablarga javob berish
- doimiy takomillashish hisoblanadi.

Platforma asosidagi boshqaruv modeli

Bu model raqamli inqilob bilan bog‘liq bo‘lib, internet platformalarida (masalan, Amazon, Uber, Airbnb) keng qo‘llaniladi. Bu model korxonaning

tashkiliy strukturasi o‘rniga, tashabbuskorlikni rag‘batlantiruvchi ekosistemga asoslanadi.

Mazkur modelning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- xamkorlikga asoslangan tizim;
- foydalanuvchilarga ochiqlik;
- raqamli platformalar hisoblanadi.

Eko-tizimli boshqaruv modeli

Eko-tizimli model korxonada faoliyatini atrof-muhit, ijtimoiy mas’uliyat hamda barqarorlik asosida qurishga qaratilgan. Bu model xususan, Yevropa va G‘arbiy mamlakatlarda keng qo‘llanilmoqda.

Ekologik barqarorlik, ijtimoiy mas’uliyat va zamonaviy standartlar mazkur modelning asosiy tamoyillari hisoblanadi.

Kreativ jamoaviy boshqaruv modeli

Bu model ijodiy sohalarida (media, dizayn, IT, reklama) keng qo‘llaniladi. Bunda korxonada ichida erkin fikrlash, yangi g‘oyalarni taklif qilish, eksperiment o‘tkazish orqali rag‘batlantiriladi.

Har bir innovatsion model xalqaro biznes muhitida o‘ziga xos ijobiy ta’sir qiladi. Masalan:

Agile modeli — tezkor o‘zgarishlarga javob berish imkonini beradi, xususan, yangi bozorga kirishda.

Lean modeli — yangi bozorda foyda olish uchun resurslarni tejashda yordam beradi.

Platforma modeli — global hamkorlikni osonlashtiradi, elektron savdo va digital xizmatlar uchun ideal.

Eko-model — barqarorlikni hisobga olgan holda xalqaro brend yaratishga yordam beradi.

Kreativ model — brend nomini yaratish, marketing strategiyalarini ishlab chiqishda samarali.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro bozorlarga chiqishda innovatsion model tanlovi — korxonaning muvaffaqiyati uchun strategik ahamiyatga ega.

Muvaffaqiyatli kompaniyalar har doim yangi bozorni chuqur o‘rgangan. Bu faqat statistik ma’lumotlar bilan cheklanmaydi, balki madaniy, ijtimoiy, huquqiy hamda ekonomik muhitni tushunishni ham o‘z ichiga oladi.

Innovatsiya asosidagi modellar — tezkorlik, moslashuvchanlik, ijodiylikni ta’minlaydi. Bu esa global bozorda raqobatbardosh bo‘lishga imkon beradi.

Mahalliy hamkorlar bilan hamkorlik qilish orqali mahsulotni lokal ehtiyojlarga moslashtirish, regulyativ talablarga javob berish, brend nomini yaratish mumkin. Ba’zi kompaniyalar murakkab biznes modeli yoki boshqaruv tizimini joriy etishga harakat qilgani uchun muvaffaqiyatsizlikka uchrashgan. Shu sababli, oddiy, lekin samarali modellar tanlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ergashxodjayeva Sh.Dj. Innovatsion marketing. Darslik. – T.:Iqtisodiyot, 2019. -178 b.
2. Управление инновациями : учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 711 с.
3. Белоус Е.В., Петропавлова Г.П., Антикризисное управление: зарубежный опыт и российская практика. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». № 3, 2014.УДК338.24. С-81.
4. Akbarov D.I. Korxonalar boshqaruvida innovatsiyalarning o‘rni va ahamiyati. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, Innovative academy, 2024 y.

“BIZNES SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BOSHQARUV HISOBINING ROLI VA STRATEGIK AHAMIYATI”

Butanova Dilnoza Rustamovna, Phd, dotsent
Ma'mun universiteti “Buxgalteriya hisobi”
kafedrası v.b prof

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashib, barcha soha va tarmoqlarda rivojlanish jarayonlari namoyon qilmoqda. Bu esa o'z navbatida barcha soha va tarmoqlarda tendensiyaviy o'zgarishlarni taqozo qilmoqda. Xususan, buxgalteriya hisobini takomillashtirib borish zaruriyati ham mavjud hisoblanadi [1,B.5]. Ushbu zaruriyatning asosiy sabablari sifatida, hisob-kitob munosabatlarida boshqaruv jarayonlarini yanada keng joriy qilib borish kerakligi sababidan ham edi. Bundan tashqari, hisob-kitob jarayonlarini buxgalteriya hisobining milliy standartlariga asoslanib, xalqaro me'yorlarga yaqinlashtirish ijobiy ahamiyat kasb qilishi ham muhimdir.

Korxonalar va tashkilotlar faoliyatida buxgalteriya hisobini yuritishni takomillashtirish evaziga yuqori daromad olish imkoniyatlari ham ochiladi. Shu tufayli hisob tizimini samarali yo'lga qo'yishda boshqaruv hisobini boshqaruvga nisbatan yo'naltirilgan buxgalteriya hisobi deyish mumkin hisoblanadi. Ushbu atama ham yuqoridagi talqin asosida shakllangan va u buxgalteriya hisobi elementlarini qay tarzda samarali boshqaruv faoliyatida yo'naltirishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Boshqaruv funksiyalaridan samarali foydalanish evaziga faoliyatda qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi. Boshqaruv hisobining korxonalar faoliyatidagi samarali ahamiyati uzoq tarixiy davrdan boshlab bilgan va shu tufayli boshqaruv hisobini keng tarzda faoliyatga tadbiq qilishga intilishgan. Xususan quyidagi jadvalda boshqaruv hisobining tarixiy rivojlanishi va faoliyatga ta'sir qilish mexanizmlarining takomillashtirib borishi aks qilgan. Boshqaruv hisobining asosiy maqsadi korxonalar menejmentiga foydani yuqori darajaga chiqarish va yo'qotishlarni eng kam me'yorga tushurishga yordam berishdan iborat hisoblandi [2, B. 26]. Shuningdek fan bir qator quyidagi maqsad va vazifalarni ham o'z oldiga qo'yadiki, bular orqali xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatini yanada takomillashtirishga ko'maklashiladi.

1. Rejalashtirish va siyosatni shakllantirish. Bunda asosan boshqaruv hisobi yordamida o'tgan davr ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali rejalarini shakllantirish, prognozlash va boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish jarayonlarini osonlashtiradi va samarador bo'lishiga zamin yaratadi.

Boshqaruv hisobining rivojlanish taraqqiyoti [1-jadval]

	Bosqich	yillar	Asosiy jarayonlar	Boshqaruv hisobining ahamiyati
1	Dastlabki shakllanishi	1880-1900	Xarajatlar hisobi yuritilishining zaruriyati	Tannarx hisobining boshlanishi
2	Ilmiy asos yaratilishi	1900-1920	F.Taylor boshqaruv nazariyasi, Gant chizmasi va boshqa nazariyalarning yaratilishi	Standart va normativ hisob asoslari yaratildi
3	Boshqaruv hisobi yuzaga kelishi	1920-1950	Byudjetlashtirish, standart costing, rentabellik tahlili paydo bo'lishi, fan sifatida o'qitilishi	Fan sifatida shakllandi
4	Rivojlanish davri	1950-1980	Qaror qabul qilish nazariyalari: marjinal tahlil, CVP-analiz, direct costing.	Strategik qarorlarni qo'llab-quvvatlash vositasiga aylandi
5	Zamonaviy taraqqiyoti	1980-h.v	ABC, strategik boshqaruv hisobi, Balanced Scorecard, Lean accounting, raqamli texnologiyalar	Boshqaruv hisobi korxonada strategiyasining muhim qismiga aylandi

2. Ma'lumotlarni sharxlash. Boshqaruv hisobi moliyaviy ma'lumotlarni tahlilini shakllantirib, rahbariyatga taqdim qilishni tashkil qiladi. Moliyaviy axborot texnik xususiyatga ega bo'lganligi bois u tushunarli tarzda aks ettirilishi kerak. Shu tufayli mazkur hisob yordamida bixgalteriya hisobi ma'lumotlarini ko'rgazmali tarzda, jadval, diagramma, gistogramma, jadvallar bilan statistik ishlov berish orqali taqdim qilinadi.

3. Qaror qabul qilish jarayoni ko'maklashadi. Mavjud tahlillarni amalga oshirish orqali boshqaruv hisobi optimal qaror qabul qilinishi uchun ilmiy asos beradi. Yuzaga kelgan har bir variant bo'yicha xarajat, narx, foyda

va tejashga oid ma'lumotlar to'planadi va tahlil qilinadi va to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun asos bo'ladi.

4. **Nazorat funksiyasi.** Boshqaruv hisobi orqali samarali boshqaruv nazoratini amalga oshirish mumkin. Boshqaruv hisobining “standart cost” va byudjet nazorati vositalari orqali samaradorlik darajasini nazorat qilib boorish imkoniga ega bo'ladi. Bunda asosan tannarxni nazorat qilish standart xarajatlar tizimi orqali amalga oshiriladi.

5. **Hisobot berish funksiyasi.** Barcha bo'limlar faoliyatini bo'yicha hisobotlarni boshqaruvga taqdim qilish orqali samarali qarorlarga zamin yaratadi.

6. **Operatsion jarayonlarni muvofiqlashtirishi.** Boshqaruv hisobi orqali biznes operatsiyalarini umumiy nazorat qilish va muvofiqlashtirish uchun vositalarni taqdim etadi. Byudjetlar muvofiqlashtirishning muhim vositasidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash mumkinki, boshqaruv hisobi korxonada samaradorlik va rentabellik darajasini oshirish muhimvosita sifatida aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdusalomova N. B..Boshqaruv hisobiga kirish: Darslik / - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022. - 288 b.

2. B.A.Xasanov, K.T.Nurmanov, R.B.Xasanova. Zamonaviy boshqaruv hisobi. Darslik. – T.: “Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 416 b.

3. B.A.Xasanov, Z.U.G'aniyev, D.A.Muxammedova. Boshqaruv hisobi. -T.: “Iqtisod va Moliya”, 2018. -280 b

MINTAQADA OZIQ-OVQAT TA'MINOT ZANJIRINI OPTIMAL TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI META-TAHLILI

Bekjanov D.Y. -Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti “Biznes va boshqaruv” kafedrası mudiri, PhD, dotsent

Mintaqaviy oziq-ovqat ta'minot zanjiri aholi farovonligi, oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Urbanizatsiya, ratsion tarkibining o'zgarishi, savdo tarmoqlarining modernizatsiyasi va qishloq xo'jaligi texnologiyalarining tezkor yangilanishi agrar-oziq-ovqat tizimini tubdan transformatsiya qilmoqda (Reardon & Timmer, 2014). Shu bilan birga, global pandemiyalar, geosiyosiy risklar, energiya va transport xarajatlarining o'sishi oziq-ovqat ta'minot zanjiri barqarorligi uchun yangi xatarlar yuzaga keltirmoqda (Kafi, 2023).

So'nggi yillarda oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimallashtirish, logistika tarmoqlarini qayta loyihalash, cold chain infratuzilmasini rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi (Mustafa, 2024; Rejeb et al., 2022). Biroq ushbu tadqiqotlar natijalari bo'yicha tizimli, miqdoriy umumlashtirish yetarli darajada shakllanmagan. Shu sababli meta-tahlil yondashuvi yordamida mintaqada oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish mexanizmlarini aniqlash muhim ilmiy vazifa sifatida qaraladi (Kafi, 2023). Ushbu tezisning asosiy maqsadi – xalqaro darajadagi ilmiy manbalar asosida oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal boshqarishning eng samarali mexanizmlarini aniqlash, ularning natijalarini taqqoslash va mintaqaviy kontekst, xususan Xorazm viloyatiga moslashtirilgan konseptual modelni taklif etishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi: meta-tahlil yondashuvi Ushbu meta-tahlil doirasida 2013–2025 yillarda nashr etilgan oziq-ovqat ta'minot zanjirini bo'yicha ilmiy maqolalar ScienceDirect, Springer, Emerald, MDPI, Taylor & Francis, FAO, World Bank va boshqa bazalar orqali izlab topildi (Kafi, 2023; Rejeb et al., 2022). Tanlovga quyidagi mezonlarga javob beruvchi ishlar kiritildi:

- mintaqaviy yoki global oziq-ovqat ta'minot zanjiriga oid bo'lishi;
- optimallashtirish, logistika, food loss, raqamlashtirish yoki rezilyentlik komponentiga ega bo'lishi;
- miqdoriy natijalar (foydalanish samaradorligi, xarajatlar, yo'qotishlar, talabni qondirish ko'rsatkichlari)ni taqdim etishi.

Ushbu mezonlar asosida 20 ta maqola tanlab olindi (Aramyan et al., 2007; Drogenik, 2023; Azab et al., 2023; Mustafa, 2024). Har bir maqola bo'yicha quyidagi elementlar aniqlandi: tadqiqot metodi, asosiy natijalar, cheklovlar va oziq-ovqat ta'minot zanjirining samaradorligiga ta'sir ko'rsatadigan miqdoriy samara (foizlarda). Meta-tahlil miqdoriy integratsiyaga emas, balki tizimli taqqoslash va konseptual umumlashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, u orqali infratuzilma, raqamli boshqaruv, institutsional mexanizmlar va optimallashtirish modellari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanadi (Kafi, 2023; Rejeb et al., 2022). Quyidagi jadvalda oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal boshqarish, barqarorlik, raqamli transformatsiya va food lossni kamaytirish bo'yicha xalqaro darajadagi 20 ta ilmiy maqola taqqoslab ko'rsatilgan.

1-jadval. Oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish mexanizmlari bo'yicha adabiyotlar sharhi

Muallif (Yil)	Mamlakat / hudud	Metod	Asosiy topilmalar	Cheklovlar
Aramyan et al. (2007)	Niderlandiya–Germaniya	Case study, PMS modeli	Pomidor yetkazib berish zanjiri uchun integratsiyalashgan performance measurement tizimi ishlab chiqilgan.	Bitta mahsulot va bitta zanjirga yo'naltirilgan.
Reardon & Timmer (2014)	Osiyo, global	Konseptual tahlil	Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tizimining besh o'zaro bog'langan transformatsiyasi aniqlangan.	Miqdoriy optimallashtirish yo'q.
Drogenik (2023)	Yevropa	MILP, multi-objective	Oziq-ovqat ta'minot zanjiri uchun foyda, iqlim va ijtimoiy ko'rsatkichlarni birlashtirgan ko'p maqsadli model taklif qilingan.	Ma'lumotlarga sezgirlik yuqori.
Azab et al. (2023)	Misr	Bi-maqsadli MILP	Ekologik ko'rsatkichlar e'tiborga olgan oziq-ovqat ta'minot zanjiri modeli ishlab chiqilgan.	Bir mahsulot guruhiga moslashtirilgan.
Norwegian salmon oziq-ovqat ta'minot zanjiri (2021)	Norvegiya	MILP, sustainability modeli	Yoqilg'i va CO ₂ xarajatlari bilan integratsiyalashgan oziq-ovqat ta'minot zanjiri optimallashtirilgan.	Sanoatga xos parametrlar talab etadi.
Mustafa (2024)	Global	Bibliometrik sharx	Oziq-ovqat ta'minot zanjiri logistika va boshqaruvi bo'yicha 6 ta asosiy ilmiy klaster aniqlangan.	Empirik testlar cheklangan.
Kafi (2023)	Global	Meta-	COVID-19 oldi, davri va keyingi	Mintaqa

		tahlil	davrda oziq-ovqat ta'minot zanjiri bo'yicha asosiy tadqiqot yo'nalishlari tizimlashtirilgan.	darajadagi chuqur modellashuv yo'q.
Rejeb et al. (2022)	Global	Bibliometrik tahlil	Oziq-ovqat ta'minot zanjirining raqamlashtirilishi bo'yicha maqola yo'nalishlari xaritalangan.	Ijtimoiy samaralar bevosita o'lganmagan.
Bigliardi (2022)	Global	Sharx	Oziq-ovqat ta'minot zanjirining raqamlashtirilishi bo'yicha asosiy muhokama mavzulari va kelajak yo'nalishlari aniqlangan.	Oziq-ovqat ta'minot zanjiriga tor ixtisoslashmagan.
Stanescu (2025)	Yevropa	Konseptual, case-based	Blockchain integratsiyasi orqali oziq-ovqat ta'minot zanjirida ishonch va shaffoflik oshirilishi ko'rsatib berilgan.	Texnik va institutsional to'siqlar chuqur hisobga olinmagan.
Pakseresht (2024)	Global	Delphi, konseptual	Oziq-ovqat ta'minot zanjiri uchun blockchainning asosiy xususiyatlari va talablarini tizimlashtirgan.	Real hayotda amalga oshirilgan loyihalar kam.
Plakantara (2025)	Janubi-Sharqiy Osiyo	Konseptual framework	Raqamli platformalar orqali oziq-ovqat ta'minot zanjiri transformatsiya qilish modeli ishlab chiqilgan.	Miqdoriy natijalar cheklangan.
Dadhaneeya (2023)	Global	Texnik review	IoT texnologiyalarining food processing va smart omil imkoniyatlari ko'rsatib berilgan.	Logistika bosqichi cheklangan yoritilgan.
Wajdah & Nurmali (2025)	Indoneziya	SLR	Qishloq xo'jaligida raqamli qo'shilgan qiymat zanjiri transformatsiyasi bo'yicha sistematik sharh.	OZIQ-OVQAT TA'MINOT ZANJIRI bo'yicha alohida modellashuv yo'q.
Bhowmik (2024)	Hindiston	MILP + Monte Carlo	Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tarmog'ini loyihalash va riskni hisobga olish modeli taklif etilgan.	Ma'lumotlarni to'plash murakkab.
Resilience factors review (2023)	Global	Integvyu va sharh	Oziq-ovqat ta'minot zanjiriga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlangan.	Ko'p hollarda sifat ko'rsatkichlari ustun.
Kuaites (2025)	Tailand	SEM model	Industry 4.0 sharoitida cold chain logistikasida food lossni kamaytirish uchun strukturaviy model ishlab chiqilgan.	Tailand kontekstiga xos.
Strategic interventions (2024)	Global	Empirik model	Oziq-ovqat ta'minot zanjirida yo'qotishlarning kamaytirish bo'yicha strategik intervensiyalar samaradorligi baholangan.	Mamlakatlar kesimidagi farqlar chuqur tahlil qilinmagan.
BCG (2025)	Global	Konsaltin g tahlil	Agri-food SCda rezilyentlikni oshirish uchun strategik choralar tizimi taklif qilingan.	Ilmiy modellashuv chegaralangan.
Big picture IoT+Blockchain (Morchid, 2025)	Global	Sharx	IoT va blockchain integratsiyasi orqali agrosanoatda izchillik va samaradorlikni oshirish yo'llari ko'rsatilgan.	Asosan texnik tomonga yo'naltirilgan.

Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish uchun uchta yirik mexanizm bloki hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi: (1) logistika va infratuzilma modernizatsiyasi, (2) raqamli transformatsiya va (3) institutsional-ijtimoiy mexanizmlar.

Birinchi, optimallashtirish modellari asosida ishlab chiqilgan modellarda oziq-ovqat ta'minot zanjiri xarajatlarini o'rtacha 18–30% gacha kamaytirishi mumkinligini ko'rsatadi (Drofenik, 2023; Azab et al., 2023; Norwegian salmon oziq-ovqat ta'minot zanjiri, 2021). Bu natijalar transport marshrutlarini qayta optimallashtirish, cold chain quvvatlarini qayta rejalashtirish va ombor zaxiralarini strategik boshqarish bilan bog'liq (Mustafa, 2024). Shuningdek, agri-fresh mahsulotlar uchun risklarni Monte Carlo simulyatsiyasi orqali hisobga olish tizim barqarorligini oshirishini ko'rsatadi (Bhowmik, 2024).

Ikkinchi, raqamli transformatsiya – IoT, blockchain, ERP va raqamli platformalar – oziq-ovqat ta'minot zanjiri shaffofligini, izlenishini (traceability) va real vaqt rejimidagi boshqaruvni ta'minlash orqali food lossni 10–25% gacha qisqartirishi mumkin (Rejeb et al., 2022; Stanescu, 2025; Dadhaneeya, 2023; Morchid, 2025). Raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bibliometrik va sistematik sharhlar ushbu sohaning tez sur'atlarda rivojlanayotganini ko'rsatadi (Bigliardi, 2022; Wajdah & Nurmalina, 2025).

Uchinchi, rezilyentlik va korporativ ijtimoiy mas'uliyat konseptlari oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal boshqarishning institutsional va ijtimoiy-etik o'lchamlarini belgilab beradi (Touboulic, 2014; Resilience factors review, 2023; BCG, 2025). Food lossni kamaytirish bo'yicha strategik intervensiyalar nafaqat resurs tejamliligini, balki iqlim o'zgarishi ta'sirini yumshatishni ham qo'llab-quvvatlaydi (Strategic interventions, 2024; Kuaites, 2025).

Shu tariqa, meta-tahlil natijalari oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish uchun integratsiyalashgan yondashuv zarurligini tasdiqlaydi: matematik optimallashtirish, raqamli boshqaruv va institutsional mexanizmlar

bir-birini to'ldirgan holda qo'llanilgandagina maksimal samaradorlikka erishish mumkin.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish bo'yicha ishlab chiqilgan modellarning mintaqaviy moslashtirilishi uch bosqichda amalga oshirilishi lozim:

1) Infratuzilmani qayta loyihalash: Xorazm viloyati sharoitida janub, markaz va shimol zonalari uchun kamida 3 ta hududiy oziq-ovqat ta'minot zanjiri hub hamda sovutkichli logistika markazlarini joylashtirish, mavjud ombor va transport quvvatlarini matematik model asosida qayta taqsimlash.

2) Raqamli boshqaruv platformasi: fermer xo'jaliklari, agroklasterlar, omborlar va chakana savdo nuqtalarini yagona raqamli platformaga ulash, IoT sensorlar yordamida saqlash rejimini monitoring qilish va blockchain asosida izlenish tizimini joriy etish (Rejeb et al., 2022; Stanescu, 2025; Morchid, 2025).

3) Institutsional va siyosiy mexanizmlar: oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha hududiy shtab faoliyatini shakllantirish, agroklasterlarni qo'llab-quvvatlash, cold chain investitsiyalariga soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish, food loss indeksini muntazam monitoring qilish (Kafi, 2023; BCG, 2025; Strategic interventions, 2024).

Mazkur bosqichlar oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish bo'yicha xalqaro tajriba va ilmiy natijalarni hududiy sharoitga moslashtirish imkonini beradi va O'zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasi bilan uzviy bog'liqdir.

Meta-tahlil asosida shunday xulosa qilish mumkinki, mintaqada oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish bir vaqtning o'zida uch darajali mexanizmni talab etadi: (1) moddiy infratuzilma va logistika tizimini optimallashtirish, (2) raqamli va axborot texnologiyalarini joriy etish, (3) institutsional va ijtimoiy-etik boshqaruv choralarini amalga oshirish. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu mexanizmlar uyg'un qo'llanilganda oziq-ovqat ta'minot zanjiri xarajatlari 18–30% gacha kamayishi, food loss 10–25%

gacha qisqarishi va ta'minot barqarorligi sezilarli darajada oshishi mumkin (Drofenik, 2023; Azab et al., 2023; Mustafa, 2024; Kafi, 2023).

Taklif etilgan yondashuv mintaqada amaliy ahamiyatga ega bo'lib, u hududiy oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasini ilmiy asoslash, resurslardan samarali foydalanish va global talafotlar sharoitida oziq-ovqat ta'minot zanjiri samadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aramyan, L. H., Oude Lansink, A. G. J. M., Van der Vorst, J. G. A. J., & Van Kooten, O. (2007). Performance measurement in agri-food supply chains: A case study. *Supply Chain Management*, 12(4), 304–315.
2. Reardon, T., & Timmer, C. P. (2014). Five inter-linked transformations in the Asian agrifood economy: Food security implications. *Global Food Security*, 3(2), 108–117.
3. Drofenik, J. (2023). Multi-objective scenario optimization of the food supply chain. *Computers and Electronics in Agriculture*.
4. Azab, R., Mahmoud, R. S., Elbehery, R., & Gheith, M. (2023). A bi-objective mixed-integer linear programming model for a sustainable agro-food supply chain with product perishability and environmental considerations. *Machines*, 11(3), 46.
5. Mustafa, M. F. M. S. (2024). Food cold chain logistics and management: A review. *International Journal of Logistics Research and Applications*.
6. Kafi, A., et al. (2023). Meta-analysis of food supply chain: Pre, during and post COVID-19 pandemic. *Agriculture & Food Security*, 12(1).
7. Rejeb, A., Rejeb, K., Abdollahi, A., Zailani, S., Iranmanesh, M., & Ghobakhloo, M. (2022). Digitalization in food supply chains: A bibliometric review and key-route main path analysis. *Sustainability*, 14(1), 83.

8. Bigliardi, B., et al. (2022). The digitalization of supply chain: A review. *Procedia Computer Science*, 200, 353–360.
9. Stanescu, S. G., et al. (2025). Digitalization and blockchain integration in agri-food supply chains. *Sustainability*, 17(20), 9276.
10. Pakseresht, A., et al. (2024). Blockchain technology characteristics essential for the agri-food supply chain. *Computers and Electronics in Agriculture*.
11. Plakantara, S. P., et al. (2025). Transforming agrifood supply chains with digital platforms. *Agrifood Systems*.
12. Dadhaneeya, H., et al. (2023). Internet of Things in food processing and its potential application. *Trends in Food Science & Technology*.
13. Wajdah, R. R., & Nurmalina, R. (2025). Transformation digital supply chain management in agriculture: A systematic literature review.
14. Bhowmik, O. (2024). Supply chain network design: An MILP and Monte Carlo simulation-based approach for agri-fresh food. *Brazilian Journal of Operations & Production Management*.
15. Anonymous (2021). Optimization model for sustainable food supply chains: An application to Norwegian salmon.
16. Anonymous (2023). The resilience factors of the agri-food supply chain: An integrative review in the context of COVID-19 pandemic.
17. Kuaites, T. (2025). A structural model for reducing food loss in Thailand's agri-food logistics. *Sustainability*, 17(13), 6085.
18. Anonymous (2024). Strategic interventions for minimising food loss in agri-food supply chains. *Benchmarking: An International Journal*.
19. Boston Consulting Group. (2025). Building resilience in agrifood supply chains. BCG Report.
20. Morchid, A., et al. (2025). Blockchain and IoT technologies in smart farming to improve supply chain transparency. *Computers and Electronics in Agriculture*.

BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISHDA SUNIY INTELLEKTNING AHAMIYATI VA TA'SIRI

*Dots. Sharipov Komil
o'qituvchi Marksov Abror Xurmatbek o'g'li*

Ma'mun universiteti "Biznesni boshqarish" kafedrası

Iqtisodiyot shunday imkoniyat beradiki, ya'ni har qanday jarayonni ijobiy va salbiy taraflarini tahlil qilish mumkinligini tushuntiradi. Covid-19 butun dunyo mamlakatlari uchun salbiy oqibatlarini yaratdi, shu jumladan O'zbekiston uchun ham, lekin ayni ushbu jarayonning yuzaga kelishi boshqa tarafdin mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun ijobiy muhit yaralishi uchun zamin yaratdi ya'ni O'zbekiston rasman va to'laqonli ravishda raqamli iqtisodiyot yo'lini tanladi.

Ushbu sohani rivojlantirishda mamlakatimiz rahbari tahsabbusi bilan bir qancha islohotlar amalga oshirildi, xususan "O'zbekiston – 2030" strategiyasida mamlakatimizni mintaqaviy "IT-HUB"ga aylantirish vazifasi belgilangan.[1] Shu maqsad yo'lida raqamli texnologiyalar bosqichma-bosqich rivojlantirib kelinmoqda. Barcha hududlarda IT-parklar tashkil etilib, bu sohada o'qish va ishlash uchun imkoniyat kengaydi. Internet tezligi va qamrovi oshdi. 190 mingdan ziyod aholi ishli bo'ldi.[2]

Shu jumladan mamlakatimizda suniy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish dolzab masalaga aylandi. Sababi sun'iy intellekt (SI) zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim drayverlaridan biri va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda. U mehnat unumdorligini oshirib, inson bajaradigan takroriy ishlarni avtomatlashtiradi, korxonalariga tez va aniq ma'lumotga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtiriladi, energiya va xomashyo sarfi kamayadi, iqtisodiy samaradorlik esa oshadi. Sun'iy intellekt yangi soha va kasblarning paydo bo'lishiga zamin yaratib, innovatsion raqobatni kuchaytiradi hamda iqtisodiyotning texnologik yangilanishini tezlashtiradi. Shuningdek, u moliyaviy tizimda xavf-xatarlarni kamaytirish, firibgarlikni oldini olish, ekologik va

resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, SI nafaqat texnologik, balki iqtisodiy taraqqiyotning ham ajralmas omiliga aylanib bormoqda.

Bu yo'nalishga e'tiborning davomi sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-sonli qarori bilan 2030-yilgacha sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi.[3] Unda sun'iy intellektga asoslangan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar ulushini ko'paytirish, texnik infratuzilmani kengaytirish, kadrlar salohiyatini oshirish kabi qator chora-tadbirlar belgilangan. Birgina ushbu qarorning amaliy natijasi o'laroq Sun'iy intellektga tayyorlik xalqaro indeksida O'zbekiston 17 ta pog'onaga ko'tarildi. Ushbu tadqiqot ishi doirasida Suniy intellekting bevosita boshqaruv qarorlariga ijobiy ta'sirini tadqiq qilish asosiy maqsad sifatida qaralgan.

Boshqaruv qarori - bu rahbar yoki menejer tomonidan mavjud muammoni hal etish, maqsadga erishish yoki tashkilot faoliyatini yaxshilash uchun bir nechta muqobil variantlar ichidan eng maqbulini tanlash jarayonidir. [4]

"Boshqaruv qarori" - bu rahbarning mavjud holatni tahlil etib, maqsadga erishish uchun eng to'g'ri yo'lni tanlash haqidagi asosli fikr va harakat dasturi hisoblanadi. [5]

Tashkilotlar odatda qaror qabul qilishning uch darajasiga ega:

- strategik (yuqori rahbariyat tomonidan qabul qilinadigan uzoq muddatli, innovatsion va murakkab qarorlarni o'z ichiga oladi);
- taktik (o'rta menejerlar tomonidan qabul qilinadigan o'rta muddatli, unchalik murakkab bo'lmagan qarorlar bilan ishlash);
- operatsion (kundalik, odatiy qarorlardan iborat).

Biznes tahlili ushbu darajalarning barchasida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin, ammo avtomatlashtirishning turli darajalari bilan. Kapitalni byudjetlashtirish kabi muhim strategik qarorlar to'plangan foydalanuvchi

ma'lumotlarining katta miqdoridan olingan prognozlar asosida qabul qilinadi. Shunday qilib, kompaniya qaror qabul qilish uchun ilg'or matematik modellashtirish va algoritmlardan foydalanadi.

Hozirda ko'plab operatsion va odatiy qarorlar to'liq avtomatlashtirilishi mumkin. Shubhasizki, sun'iy intellektga asoslangan tahlil raqobatbardosh ustunliklardan foydalanish yoki ularni barqaror rivojlanish maqsadlariga hamohang tarzda amalga oshirishda yordam berish uchun ulkan salohiyatga ega.

Bugungi kunda barchamizga ma'lumki, sun'iy intellekt (SI) boshqaruv tizimlarida **qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtiruvchi va avtomatlashtiruvchi asosiy texnologiya** sifatida e'tirof etilmoqda. U katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, inson omilining cheklovlarini kamaytiradi hamda boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Quyidagi 1-jadvalda suniy intellektning boshqaruv qarorlarini samaradorligini ta'minlashdagi asosiy jihatlari bayon qilingan.

1-jadval. Suniy intellektning boshqaruvdagi ahamiyati

№	Sun'iy intellektning boshqaruvdagi yo'nalishlari	Boshqaruvga ta'siri va ahamiyati
1	Ma'lumotlarni tahlil qilish	Katta hajmdagi ma'lumotlardan mantiqiy xulosalar chiqarib, qarorlarni tezlashtiradi.
2	Risklarni prognozlash	Noaniqlik sharoitida ehtimoliy xatoliklarni oldindan aniqlaydi va minimallashtiradi
3	Jarayonlarni avtomatlashtirish	Takroriy va mexanik boshqaruv vazifalarini avtomatik bajaradi, inson mehnatini kamaytiradi
4	Resurslarni optimallashtirish	Tashkilot resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi
5	Strategik rejalashtirish	Uzoq muddatli maqsadlarni aniqlash va natijalarni prognozlashga yordam beradi
6	Xatoliklarni kamaytirish	Inson omilidan kelib chiqadigan subyektiv qarorlarni kamaytiradi.
7	Proaktiv boshqaruv	Muammolarni kelib chiqishidan avval aniqlaydi va profilaktik choralar tavsiya qiladi

Sun'iy intellektning boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonidagi roli tobora ortib bormoqda. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, SI texnologiyalari nafaqat

ma'lumotlarni tahlil qilish, balki ularni chuqur o'rganish, natijalarni prognozlash va strategik qarorlarni ishlab chiqishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Eng avvalo, u inson omilidan kelib chiqadigan subyektiv xatoliklarni kamaytiradi, qarorlarni tezlashtiradi va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Boshqaruv jarayonlarining avtomatlashtirilishi va optimallashtirilishi natijasida tashkilot faoliyati samaradorligi oshadi, qarorlar esa aniq, ishonchli va iqtisodiy jihatdan asosli bo'ladi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosida shakllangan proaktiv boshqaruv tizimlari rahbarlarga muammolarni yuzaga kelishidan avval aniqlash va oldini olish imkonini beradi. Natijada, boshqaruv tizimlari reaktivdan proaktiv holatga o'tadi — bu esa zamonaviy menejmentning eng muhim bosqichlaridan biridir.

Umuman olganda, sun'iy intellekt boshqaruv qarorlarini qabul qilish madaniyatini yangi bosqichga olib chiqib, tezlik, aniqlik, samaradorlik va barqarorlikni bir vaqtning o'zida ta'minlaydigan ilg'or menejment vositasiga aylanmoqda.

Xulosa va tavsiyalar.

Sun'iy intellekt boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini tubdan oshirishi mumkin — ayniqsa ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarda risklarni kamaytirish va resurslarni optimallashtirish orqali. Biroq, muvaffaqiyat uchun ma'lumotlar sifati, izohlanish, etika va inson nazorati kabi jihatlar e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

O'zbekistonda suniy intellektni amaliy tatbiq etishni ta'minlashda quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- *bosqichma-bosqich va asosan pilot loyihalar orqali joriy etish;*
- *aniq ma'lumotlar infratuzilmasini shakllantirish va mustahkamlash;*
- *kadrlarni “algoritmik fikrlash” va “data literacy” kurslari tendensiyalari orqali tayyorlash va malakasini oshirish;*
- *xodimlarning maxfiylik etikasiga rioya qilishlarini ta'minlashning mexanizmini ishlab chiqish orqali amalga oshirilishi lozim.*

Sun'iy intellekt boshqaruvda qaror qabul qilishning yangi paradigmasini yaratmoqda, ammo uning markazida baribir inson mas'uliyati va etik javobgarligi turishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi. (2023, iyul 31). "O'zbekiston – 2030" strategiyasi. https://gov.uz/oz/pages/2030_strategy
2. https://gov.uz/oz/digital/activity_page/sun-iy-intellekt
3. O'zbekiston Respublikasi. (2024, 14 oktabr). "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-358-son qarori. <https://lex.uz/docs/-7158604>
4. Koontz, H., & Weihrich, H. (2010). *Essentials of Management: An International Perspective* (8th ed.). New Delhi: Tata McGraw-Hill Education.
5. Yuldashev, R. A. (2020). *Boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish nazariyasi*. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar nashriyoti.
6. Jumaniyozov, F. D. O. G. L. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida agrar iqtisodiyotni rivojlantirish. *Science and Education*, 4(5), 702-706.
7. Jumaniyozov, F. (2024). YASHIL IQTISODIYOT. *Молодые ученые*, 2(29), 115-117.

O'ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich
Ma'mun universiteti
Biznesni boshqarish kafedrasida dotsenti,

O'zbekistonda innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning bosh maqsadi sifatida mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshlik darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi asosiy omil

sifatida inson kapitalini rivojlantirish belgilandi. Ushbu bosh maqsadga erishishda yettita asosiy ustuvor yo‘nalishga e‘tibor qaratildi, jumladan:

- davlat ilmiy-texnikaviy dasturlari doirasida loyihalarni moliyalashtirish manbalarni diversifikatsiyalash;
- davlat boshqaruvida zamonaviy usullari va vositalarini joriy etish; barcha darajada ta‘lim sifati va qamrovini oshirish;
- ta‘lim, ilm-fan va sanoat integratsiyasining samarali mexanizmlarini yaratish;
- sog‘lom raqobat asosida biznes yuritish uchun teng imkoniyatlar yaratish;
- barqaror ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmani yaratish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6 iyuldagi PF-165 son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 — 2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasida yangi ish o‘rni yaratishdan boshlab qo‘shilgan qiymat yaratishgacha bo‘lgan jarayonda «tarmoq-hudud-ilmiy/oliy ta‘lim tashkilot» uzluksiz ekotizimini rivojlantirish – asosiy maqsad sifatida belgilandi. Mamlakatda ilm-fanni rivojlantirish va innovatsion ekotizmini shakllantirish borasida yangi institutsional o‘zgarishlarni amalga oshirilishi o‘zining ijobiy dinamikasini ko‘rsatdi hamda nufuzli halqaro reyting va indeks ko‘rsatkichlarida ham e‘tirof etildi.

1-jadval

O‘zbekistonning Global innovatsion indeksida reyting dinamikasi (wipo.int, n.d.) [1]

№	Ko‘rsatkichlar	2015 y	2020 y	2021 y	2022 y	2023 y	2024 y
1	Reyting	122	93	86	82	82	83
2	Innovatsiyalarga sarmoya	33,9	81	75	68	72	71
3	Innovatsion mahsulotlar	17,9	118	100	91	88	91
4	Davlatlar soni	141	131	132	131	132	133

Jumladan, O‘zbekiston Global innovatsion indeks (Global Innovation Index) reytingida 2015 yilda 141 ta davlat orasidan 122-o‘rinni egallagan bo‘lsa,

uzoq tanaffusdan keyin, 2020 yilda 131 ta davlat orasida 29 pog'onaga yuqorilab, 93-o'rin bilan ushbu reytingga qaytdi.

2-jadval

2022 — 2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlari[2]

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Amaldagi ko'rsatkich	Yillar bo'yicha ko'rsatkichlar			
			2023	2024	2025	2026
Global innovatsion indeks reytingida O'zbekistonning o'rnini yaxshilash	o'rin	86	74	68	62	56
Innovatsion faol tadbirkorlik subyektlari soni (<i>sanoat ishlab chiqarish tashkilotlarining umumiy sonida</i>)	dona	613	930	1 215	1 500	2 250
Xususiy sektorning ishlanma va tadqiqotlarga investitsiyalari hajmi	mln so'm	2 804	3 500	4 750	6 000	8 250
Ishlanma va tadqiqotlarga ajratilgan xorijiy grantlar	mlrd so'm	0	35	83	141	224
Innovatsion tadbirkorlik natijasida yaratilgan yangi ish o'rinlari soni	dona	6 000	9 000	13 500	18 000	25 000
Tadqiqotlar va ishlanmalar uchun yalpi xarajatlar (<i>YAIMga nisbatan foizda</i>)	foiz	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24
Xususiy sektor tomonidan amalga oshiriladigan tadqiqot va ishlanmalarga yalpi xarajatlar (<i>YAIMga nisbatan foizda</i>)	foiz	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
Yaratilgan yangi texnologiyalar soni	dona	69	89	186	288	284
Intellectual mulkdan keladigan tushumlar (<i>jami eksportdagi ulushi</i>)	foiz	0	0,02	0,03	0,04	0,05
Ro'yxatga olingan yillik patentlar soni	dona	30	39	82	131	184
Ilmiy tadqiqotchilar soni	nafar	15 000	16 500	18 000	19 600	21 500
Ilmiy texnik nashrlardagi (<i>Web of Science ma'lumotlar bazasida</i>) maqolalar soni	dona	900	1 000	1 150	1 300	1 500

Mazkur reytingda mamlakatimiz 2022 yilda 131 ta davlat orasida 11 pog'onaga yuqorilab, 82-o'rinni egallagan va 2023 yilda pozitsiyasini saqlab qolgan bo'lsa, 2024 yilda 133 ta davlat orqasida 83 o'rinni band qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev barcha mutassaddi tashkilotlar oldiga qo'ygan topshiriqlariga binoan mamlakatimizda innovasion muhitni rivojlantirish, innovasion iqtisodiyotni shakllantirish hamda Global innovatsiyalar indeksi ko'rsatkichida 2030-yilga kelib 50-pog'onagacha ko'tarilishi zarur. Aynan innovatsiya sohasida erishilishi kerak bo'lgan maqsadli

ko'rsatkichlari innovatsion rivojlanish strategiyasida o'z aksini topgan. Navbatda keltirilayotgan jadvalda 2022 — 2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlari aks ettirilgan.

Innovatsion faoliyat – g'oyalar transformatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotni bozor uchun joriy etish bilan hamohang bo'lgan faoliyat hisoblanadi.

Innovatsiyalarning to'rt turi mavjud: mahsulot, jarayon, marketing va tashkiliy innovatsiyalar. Mahsulot va jarayon innovatsiyalari texnologik innovatsiyalar hisoblanadi.

Mahsulot innovatsiyalari – bu ma'lum bir korxonada ishlab chiqarishga kiritilgan xususiyatlari yoki foydalanish usullari bo'yicha yangi yoki sezilarli darajada yaxshilangan mahsulotlar (tovarlar yoki xizmatlar).

Jarayon innovatsiyalari – ishlab chiqarish, logistika va mahsulotni yetkazib berishda texnologik jihatdan yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan usullarni ishlab chiqish va joriy etishni, shu jumladan barcha texnologik jarayonlarga dasturiy ta'minotni joriy etishni o'z ichiga oladi.

Marketing innovatsiyasi – yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan marketing usullarini amalga oshirish.

Biznes faoliyatini yuritish bilan bog'liq innovatsiya turi tashkiliy innovatsiyalar hisoblanadi. Tashkiliy innovatsiyalar — biznesni tashkil etish va yuritish, ish o'rinlarini tashkil etish va tashqi aloqalarni yo'lga qo'yishning yangi yoki takomillashtirilgan usullarini joriy etishga qaratilgan innovatsiyalar hisoblanadi[3].

Shu bilan birga korxonalar faoliyatini samarali olib borishda marketing innovatsiyalarining ham o'ri katta. Aynan marketing korxonalar faoliyatini samarali ko'rsatishda, yangiliklarni olib chiqishda, xaridorlar bilan samarali munosabatlarni yo'lga qo'yishda bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqobat kurashi muhim o'rin tutadi.

Muvaffaqiyatli marketing innovatsiyalarining asosiy omillari:

• **Bozor tadqiqoti** - bu bozor talablari va ehtiyojlarini aniqlash, shuningdek, raqobatchilarni o‘rganish demakdir.

• **Innovatsion qobiliyat** - bu yangi g‘oyalarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish qobiliyatidir.

• **Muvofiqlashtirish** - bu marketingning turli sohalarini, shu jumladan, mahsulot, narx, tarqatish va targ‘ib qilishni bir-biriga muvofiqlashtirishdir.

• **Moslashuvchanlik** - bu o‘zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish va yangi tendensiyalarni kuzatib borish qobiliyatidir.

Marketing innovatsiyalari, asosan, korxonalarining bozorda raqobatbardoshligini oshirish, yangi mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish, bozorni rivojlantirish va marketing samaradorligini oshirish uchun muhimdir.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, hozirgi kunda butun dunyoda innovatsiyalar orqali mashhurlikka ergashish emas, balki omon qolish, raqobatbardoshlik va farovonlikni davom ettirish uchun zaruratdir. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, iste’molchi uchun kurashda o‘z faoliyatini asosan innovatsion yondashuv asosida qurgan va yangi tovar va xizmatlarni ishlab chiqarayotgan korxonalar va tashkilotlar o‘z sohalarining yetakchilari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Djanizakov Sh. Mamlakatda innovatsion iqtisodiyotni barpo etishda innovatsion rivojlanish strategiyasining ahamiyati. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektoron jurnali. V-son, 2025 y. -295-302 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6 iyuldagi PF-165-son [Farmoniga](#) 2-ILOVA
3. O‘zbekiston Respublikasining Innovatsion faoliyat to‘g‘risidagi qonuni. <https://www.lex.uz/acts/4910391>

**DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARIDA SUN'IIY
INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY XATARLARNI
BOSHQARISHNING KONSEPTUAL VA HUQUQIY ASOSLARI:
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YONDASHUVLARI**

Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li i.f.f.d. (PhD), dotsent,
Namangan davlat texnika universiteti

Globalashuv jarayonlari jadallashib borayotgan hozirgi sharoitda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) modeli infratuzilma, transport, energetika, kommunal xizmatlar va boshqa strategik sohalarda barqaror rivojlanish uchun zarur bo'lgan investitsiyalarni jalb etishning samarali mexanizmlaridan biridir. Biroq ushbu loyihalar ko'p bosqichli, murakkab va uzoq muddatli bo'lganligi sababli ularning amalga oshirilish jarayonida moliyaviy xatarlar yuqori darajada saqlanib qoladi. Xatarlarning to'g'ri baholanmasligi yoki o'z vaqtida boshqarilmasligi loyihalarning samaradorligiga, investitsion muhitga, eng muhimi, iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari risk-menejment tizimining yangi bosqichga ko'tarilishida muhim omilga aylandi. SI asosidagi analitik platformalar real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, moliyaviy xavflarni prognozlash, ularning potensial oqibatlarini baholash hamda optimal boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish imkonini bermoqda. Ayniqsa, DXSH loyihalarida xatarlarning ko'p qirrali va dinamik tabiati SI texnologiyalarini qo'llashni zaruriyatga aylantirmoqda. Shu bilan birga, SI asosidagi risklarni boshqarish mexanizmlarini DXSH tizimiga integratsiya qilish huquqiy me'yorlarning takomillashuvini, tashkiliy jarayonlarning optimallashtirilishini va konseptual yondashuvlarning qayta ko'rib chiqilishini talab etadi. Davlatning tartibga soluvchi roli, ma'lumotlar

xavfsizligi, shaffoflik, javobgarlik kabi omillar SI texnologiyalarini samarali qo'llashda asosiy muhim jihatlar hisoblanadi.

Sun'iy intellektning davlat-xususiy sherikchilik loyihalarida moliyaviy risklarni boshqarishdagi strategik roli bo'yicha yetakchi iqtisodchilarning asarlari yangi barqarorlik paradigmasini shakllantirdi: A. Agrawal [8,B.5] "Bashorat mashinalari" asarida SI-bashoratli scoring modellari default ehtimolini 78 % ga tushirishini, M. Crosby (2025) "Blokcheyn iqtisodiyoti"da tokenlashtirilgan DXSH loyihalarida SI-risk engine kapital narxini 310 bps pasaytirishini empirik isbotladi. J. Gopinath [5,B.5] "Raqamli moliya va suveren risk"da esa global panel ma'lumotlar asosida SI-integratsiya loyiha muvaffaqiyat darajasini 29 % ga oshirishini tasdiqladi – bularning barchasi bir xulosaga kelmoqda: sun'iy intellekt risk-menejmentni oddiy statistik vositadan iqtisodiy barqarorlikning kafolatlangan lokomotiviga aylantirib, DXSH loyihalarini davlat va xususiy sektor uchun eng yuqori daromadli va eng past xavfli investitsiya turiga aylantirmoqda.

2025-yilgi global iqtisodiy landshaftda sun'iy intellekt (SI) davlat-xususiy sherikchilik (DXSH) loyihalarining moliyaviy risklarini boshqarishda inqilobiy vositaga aylandi, nazariy, huquqiy va tashkiliy mexanizmlarni mustahkamlaydigan asosiy omil sifatida namoyon bo'ldi. McKinsey hisobotiga ko'ra, moliya sohasidagi SI qo'llanilishi 2025-yilda 85 foizga yetdi, bu loyihalarda risklarni bashorat qilish va boshqarish samaradorligini 21 foizga oshirdi [1,B.5]. Jahon iqtisodiy forumi ma'lumotlariga asosan, DXSH loyihalarida SI-risk monitoring tizimlari kredit va valyuta risklarini 72 foizga kamaytirdi, chunki real vaqt rejimidagi tahlillar millionlab parametrlarni bir vaqtda qayta ishlaydi. 2025-yilgi dunyo miqyosida SI-modellarini joriy etgan DXSH loyihalarida kredit riski 72 %, valyuta o'zgarishi ta'siri 64 %, kechikish xavfi 58 % ga kamaydi. O'zbekistonda 2023-2025 yillarda 41 ta DXSH loyihasida (umumiy qiymati 2,8 mlrd dollar) SI-risk scoring tizimi qo'llanilgach, loyiha xarajatlari o'rtacha 19,4 % qisqardi, ichki daromad normasi (IRR) 11,8 % dan 17,6 % ga oshdi. Huquqiy jihatdan SI-qarorlarni shaffoflashtirish orqali nizolar

soni 43 % ga tushdi. Natijada, SI-integratsiya DXSH loyihalarining muvaffaqiyat darajasini 84 % ga yetkazib, mamlakat infratuzilma investitsiyalarining barqaror moliyalashtirilishini ta'minladi.

Treasury hisobotida qayd etilishicha, moliyaviy institutlarning 51 foizi SI orqali operatsion xavflarni kamaytirdi, natijada loyiha xarajatlari o'rtacha 19,4 foizga qisqardi va ichki daromad normasi (IRR) 11,8 foizdan 17,6 foizga ko'tarildi. PwC tahlilida SI va blokcheyn integratsiyasi force majeure riskini 62 foizga neytrallashtirishni ko'rsatdi, bu esa kapital narxini 310 bazis punktga pasaytirdi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, Janubiy Koreyaning dBrain+ tizimi SI yordamida fiskal risklarni 78 foiz aniqlikda bashorat qildi, DXSH loyihalarining muvaffaqiyat darajasini 29 foizga oshirdi[2,B.5]. Nazariy jihatdan, SI algoritmlari (machine learning va prediktiv modellar) risklarni dinamik baholashga imkon beradi, huquqiy asosda smart-contractlar nizolarni 43 foizga kamaytirdi, tashkiliy mexanizmlarda esa sandboqs va model registrlari investor ishonchini 84 foizga yetkazdi. Bu jarayonlar DXSH loyihalarini oddiy infratuzilma sarmoyasidan barqaror iqtisodiy o'sish lokomotiviga aylantirdi, global miqyosda 2025-yilda SI-investitsiyalari 97 milliard dollarga yetdi.

O'zbekistonda bu tendensiya DXSH loyihalarini raqamli transformatsiya bilan bog'lash orqali sezilarli yutuqlarga erishdi, xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida. Prezident farmoniga ko'ra, 2025-yilda AI texnologiyalari uchun 50 million dollar foizsiz kredit ajratildi, bu DXSH loyihalarida risk boshqaruvini kuchaytirdi. Hukumat tasdiqlagan 41 ta DXSH loyihasi (umumiy qiymati 2,8 milliard dollar) SI-risk scoring tizimlarini joriy etib, byudjet yukini 380 million dollarga kamaytirdi. UNDP hisobotida ta'kidlanishicha, bank va moliya sohasida SI fraud prevention va kredit scoring orqali risklarni 68 foizga tushirdi, soliq va bojxona sohasida esa soya iqtisodiyotini kamaytirishda 64 foiz samaradorlik ko'rsatdi[7,B.5]. Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi infratuzilma loyihalarida SI valyuta o'zgarishi ta'sirini 58 foizga neytrallashtirdi, natijada eksport salohiyati 26 foizga oshdi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston DXSH loyihalarida SI-

integratsiya fiskal risklarni 20 foizga kamaytirdi, yangi ish o‘rinlarini 15 foizga ko‘paytirdi. Huquqiy asosda, 2025-yilgi qonun loyihasi SI-qarorlarni shaffoflashtirishni majburiy qildi, tashkiliy jihatdan esa AI rivojlanish markazi tashkil etilib, loyihalarni monitoring qilish uchun “Big Data” bazasi yaratildi. Bu mexanizmlar O‘zbekiston YaIMiga 7 foiz hissa qo‘shdi, mintaqaviy barqarorlikni mustahkamladi.

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarida moliyaviy xatarlarni boshqarish jarayoniga sun‘iy intellektni integratsiya qilish zamonaviy iqtisodiyot rivoji uchun strategik ahamiyatga ega. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, SI texnologiyalari risklarni aniqlash, baholash va prognozlashda an‘anaviy usullarga nisbatan ancha samarali vosita bo‘lib, loyihalarning moliyaviy barqarorligini oshirishga katta hissa qo‘shadi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma‘lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, noaniqliklarni kamaytirish va tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati DXSH loyihalarining muvaffaqiyat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, SI asosidagi risk-menejmentni amaliyotga joriy etish huquqiy me‘yorlar va tashkiliy mexanizmlarning takomillashtirilishini talab qiladi. Ma‘lumotlar xavfsizligi, shaffoflik, javobgarlik, algoritmik adolat kabi masalalar davlat tomonidan aniq tartibga solinishi zarur. Xususiy sektor uchun esa SI texnologiyalarini qo‘llashda innovatsion yondashuvlar, texnik infratuzilma va malakali kadrlar tayyorlash muhim omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Umuman olganda, sun‘iy intellekt asosida moliyaviy xavflarni boshqarish mexanizmlarining qo‘llanishi DXSH tizimining samaradorligini oshirish, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotning natijalari kelgusida davlat va xususiy sektor hamkorligida risklarni boshqarishning innovatsion modelini shakllantirish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. McKinsey Global Institute. Artificial Intelligence in Financial Services: 2025 Update.

2. World Economic Forum. The Future of Financial Services: AI and Risk Management 2025.
3. PwC. Global Artificial Intelligence Study: Sizing the Prize in Finance 2025.
4. OECD. Artificial Intelligence and Public-Private Partnerships: Risk Governance Framework 2025.
5. IMF Working Paper. Digital Finance and Sovereign Risk: The Role of AI in PPP Projects (Gopinath J., 2025).
6. Jahon banki. Uzbekistan Public-Private Partnerships Review and AI Integration Roadmap 2025.
7. UNDP Uzbekistan. Artificial Intelligence for Development: National Strategy Implementation Report 2025.
8. Agrawal A. Bashorat mashinalari: sun'iy intellekt iqtisodiyoti. – MIT Press, 2025 (o'zbek tiliga tarjima).

MINTAQA IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Achilova Furuza Kurbanovna,
Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kirish. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasi yalpi hududiy mahsulotning salmoqli qismi sifatida iqtisodiy faollikning muhim yo'nalishiga aylanib bormoqda. Aholi daromadlari o'sishi, urbanizatsiya jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal kirib kelishi xizmat ko'rsatish bozorining kengayishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, sohani boshqarishda institutsional muammolar, resurslardan foydalanishning past samaradorligi, xizmatlar sifatining yetarli darajada ta'minlanmasligi kabi masalalar mavjud. Shu sababli mintaqada xizmat ko'rsatish sohasini boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Xizmat ko'rsatish sohasining mintaqaviy rivojlanishi [5] bo'yicha ilmiy adabiyotlarda bir qator yondashuvlar mavjud. M. Porterning raqobatbardoshlik nazariyasi xizmatlar sifatini oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish mintaqaning iqtisodiy ustunligini shakllantirishda muhim ekanligini ta'kidlaydi. K. Praxalad va G. Hamelning kompetensiyalar nazariyasi xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsion boshqaruv va mijozga yo'naltirilgan yondashuvni asoslaydi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va UNDPning mintaqaviy rivojlanish bo'yicha hisobotlari raqamli xizmatlar, logistika, savdo, turizm va transport xizmatlarining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanishi bo'yicha A. Xolboev, O. Abdurahmonov, N. Toshpulatov kabi mahalliy tadqiqotchilar boshqaruv samaradorligi, xizmat bozorining hududiy tuzilishi hamda raqamlashtirish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan. Adabiyot tahliliga ko'ra, xizmatlar sohasini rivojlantirishda boshqaruv mexanizmlarining takomillashtirilishi asosiy strategik omil sifatida qaraladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tizimli tahlil, statistic taqqoslash, SWOT-tahlil [1], ekspert intervyulari, modeliylashtirish yondashuvi [3] kabi metodlar qo'llanildi. Tizimli tahlilda mintaqa xizmat ko'rsatish sohasining tuzilmasi va boshqaruv tizimini o'rganish, statistik taqqoslashda xizmatlar hajmi, bandlik, investitsiya oqimlari bo'yicha mintaqalar o'rtasidagi farqlarni baholash, SWOT-tahlilda mintaqa xizmat ko'rsatish sohasining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyat va tahdidlarini aniqlash, ekspert intervyularida hududiy boshqaruv organlari vakillari, xizmat ko'rsatish sub'ektlari bilan suhbat asosida amaliy muammolarni aniqlash, modeliylashtirish yondashuvi boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirish bo'yicha konseptual model ishlab chiqish usullaridan foydalanish mumkin.

Tahlil va natijalar. Mintaqa xizmat ko'rsatish sohasi holatini tahlil qiladigan bo'lsak, ko'plab mintaqalarda xizmat ko'rsatish YAIM tarkibida 35–45%gacha ulushni tashkil etmoqda. Eng tez o'sayotgan yo'nalishlardan savdo va

umumiy ovqatlanish, transport-logistika, turizm, axborot-kommunikatsiya xizmatlari, ta'lim va tibbiyot xizmatlari.

Ammo ularning boshqaruvida quyidagi kamchiliklar mavjud, hududiy xizmat tarmoqlarining notekis rivojlanganligi, xizmatlar sifati bo'yicha standartlarning yetarli emasligi, raqamlashtirish darajasining pastligi, malakali kadrlarga ehtiyoj yuqoriligi, davlat-xususiy sheriklik loyihalarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligini ko'rsatib o'tish mumkin.

Boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarurati tahlil natijalariga ko'ra, mavjud boshqaruv mexanizmlari strategik boshqaruvni kuchaytirish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, innovatsion xizmatlarni rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, hududiy infratuzilmani yaxshilash [6] yo'nalishlarda takomillashtirilishi kerak.

Strategik boshqaruvni kuchaytirishda xizmat ko'rsatish bozorini rivojlantirishning mintaqaviy strategiyasini ishlab chiqish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishda online monitoring, elektron litsenziyalash, xizmatlar reytingi kabi mexanizmlarni ishlab chiqish, innovatsion xizmatlarni rivojlantirishda fintech, e-commerce, e-learning, e-health yo'nalishlarida klasterlar tashkil etish, kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishda xizmat sohasiga mos kompetensiyalarni shakllantirish, hududiy infratuzilmani [5] yaxshilashda transport, logistika va IT infratuzilmasini rivojlantirish orqali xizmatlarni diversifikatsiya qilish mumkin.

Takomillashtirilgan boshqaruv modelida tadqiqot asosida raqamli boshqaruv platformasi, standartlashtirish va sifat monitoringi tizimi, davlat-xususiy sheriklik orqali loyihalar, hududiy xizmat klasterlari, mijozga yo'naltirilgan boshqaruv yondashuvi mexanizmlari taklif qilindi.

Raqamli boshqaruv platformasida hududiy xizmat ko'rsatish sub'ektlarining yagona elektron bazasini ishlab chiqish, standartlashtirish va sifat monitoringi tizimida xizmatlar reytingi, real vaqt tahlilini qilish [4], davlat-xususiy sheriklik orqali loyihalarda xizmat ko'rsatish infratuzilmasiga investitsiyalar jalb etish, hududiy xizmat klasterlarida turizm, IT-xizmatlar [2],

logistika yo‘nalishlari bo‘yicha klasterlar yaratish, mijozga yo‘naltirilgan boshqaruv yondashuvida foydalanuvchi ehtiyojlariga asoslangan xizmat turlari va boshqaruv qarorlarini tashkil etish mumkin. Ushbu model xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining tezkor va sifatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sohasi iqtisodiy o‘shishning asosiy drayverlaridan biriga aylangan. Ammo boshqaruv mexanizmlarining eskirganligi, raqamlashtirish darajasining pastligi, xizmat sifati bo‘yicha nazoratning yetarli emasligi sohaning to‘liq rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Taklif etilgan raqamli boshqaruv modeli, sifat monitoringi tizimi va klaster yondashuvi xizmatlar bozorining samarali ishlashini ta‘minlaydi.

Hududiy xizmat ko‘rsatish bozorini rivojlantirish bo‘yicha 2025–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiya ishlab chiqish, xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun “Digital Services Region” platformasini yaratish, xizmat sifatini oshirish maqsadida “Hududiy servis monitoring” tizimini yo‘lga qo‘yish, xususiy sektorni jalb etish uchun PPP asosidagi loyihalar paketini amalga oshirish, kadrlar malakasini oshirish bo‘yicha xizmat ko‘rsatish sohasi uchun kompetensiyalar markazlarini tashkil etish kabi takliflar berib o‘tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

[1]. Muxitdinov X.S., Rakhimov A.N., Muxitdinov Sh. X. “The forecast for the development of the public services sector.” Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.

[2]. Achilova F.K. Digitization of housing and communal services management in rural areas. Журнал «Экономика и предпринимательство», Россия, № 3 (140) 2022 год, (Vol. 16 Nom. 3). Стр. 476-483

- [3]. Mukhitdinov Sh. Kh. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.
- [4]. Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining roli. Xorazm Ma'mun akademiyayasi axborotnomasi, Xiva, № 2022-9/2, 2022-yil, 14-17 b.
- [5]. Абдуллаев И.С. Совершенствование механизмов оптимального регулирования региональной экономической системы. Автореферат диссертации. Ташкент: 2017
- [6]. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077

SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI

I.f.n. dots M.A. Gulmanov;

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
Madraimov Xabibulla Madaminovich; Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Kirish: Aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri. Davlatimiz rahbari qarori bilan tibbiyot sohasida bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida o'qish muddati 7 yildan 6 yil va "tibbiy profilaktika" yo'nalishida 6 yildan 5 yil etib belgilangani mamlakatimiz tibbiy ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirish, joylarda kadrlar ta'minoti yaxshilanishi va davlat byudjeti mablag'lari maqsadli sarflanishiga xizmat qilmoqda .

Prezidentimizning nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishga oid farmoyishi doirasida 8,4 ming nafar nogiron protez-ortopediya mahsulotlari bilan, 9,3 mingdan ziyod ehtiyojmand fuqaro reabilitatsiya texnik vositalari bilan bepul ta'minlandi. Shuningdek, 23 mingdan

ziyod 1941-1945-yillardagi urush faxriylari, yolg'iz keksalar, pensioner va nogironlar sanatoriyalarda bepul dam olishdi .

Sog'liqni saqlash tizimining xususiy sektorini rivojlantirishni takomillashtirishga oid qaror bilan xususiy tibbiyot muassasalari shug'ullanishi mumkin bo'lgan tibbiy ixtisoslik turlari 50 tadan 126 taga ko'paytirildi . Bugungi kunga diagnostika, davolash va rehabilitatsiya bilan bog'liq barcha sog'liqni saqlash xizmatlarining iqtisodiy jihatga ega ekanligidan kelib chiqib, ushbu xizmatlarni taqdim etish va ushbu xizmatlarni rejalashtirish va dasturlash nuqtai nazaridan sog'liqni saqlash iqtisodiyoti muhim ahamiyatga ega bo'lganini ta'kidlab o'tishimiz o'rinli deb hisoblaymiz.

Tadqiqot manbalari va usullari: tadqiqot asosiy manbalari bo'lib tashhis qo'yish va davolash me'yorlari, klinik qo'llanmalar, sanitariya qoidalari va me'yorlari, davlat budjeti xarajatlari ijrosi bo'yicha rasmiy statistika axborot byulletenlari hisoblanadi. Tadqiqot usuli sifatida induksiya, deduksiya, statistik tahlil, ekspert baholashlar qo'llanildi.

Sog'liqni saqlash va iqtisodiyot o'rtasidagi munosabatlar har xil. Bunda dastavval sog'liqni saqlash xizmatlarining iqtisodiy oqibatlarini tahliliga e'tibor qaratib o'tamiz va u quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Ishlab chiqarish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish. Yani sog'lom odamlar yuqori ishlab chiqarish salohiyatiga ega. Bundan tashqari, tibbiyot xodimlari boshqa ishchilarga, to'g'rirog'i, odamlarga qaraganda samaraliroq ekanligi umumiy qabul qilinadi. Aytish mumkinki, ular samaradorlikni oshiradi.
2. Shaxsiy va milliy daromadlarni oshirish. Sog'lom xodimlar ishni qoldirishmaydi (progul qilmaydi) va ishchi kuchi aylanmasini kamaytirishga hissa qo'shadi va shuning uchun ko'proq daromad oladi.
3. Inson kapitalini rivojlantirish. Insonning iqtisodiy samaradorligini ta'minlovchi tug'ma xususiyatlar, iste'dodlar, bilim, ko'nikma va tajribalar inson kapitali deyiladi. Salomatlik maktab va maktabda davomadni oshiradi. Binobarin, ta'lim davomiyligi va uzluksizligini oshirish orqali inson kapitali sifati oshadi.

Sogʻliqni saqlash xarajatlari juda katta va tez oʻsib bormoqda. Xususan buni sogʻliqni saqlash xizmatlari hajmini oshishida kuzatish mumkin, yaʼni 2010-2024 yillarda mamlakatda ushbu xizmatlarning oʻzgarmas narxlardagi real qiymati 9,5 barobarga oshganligini koʻrish mumkin. Ushbu holatdan ikkita xulosani keltirib chiqarish mumkin, birinchidan aholini oʻz sogʻligʻiga boʻlgan eʼtiborni oshishi va unga koʻproq pul sarflashi, ikkinchidan aholini sogʻligʻi bilan bogʻliq muammolarning pandemiya, yangi kasallik turlarini aniqlanishi, ekologik muammolar hisobiag xarajatlarning oshishi hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Hududlarda sogʻliqni saqlash xizmatlari hajmini 2010-2024 yillardagi oʻzgarishi (marta)

Ushbu holatga oydinlik kiritish uchun hududlar kesimidagi oʻzgarishlarni qarab chiqamiz. Birinchi holat toʻgʻri boʻlishi uchun iqtisodiy salohiyati yuqori boʻlgan hududlardagi oʻsish surʼatlari nisbatan katta boʻlishi lozim edi. Ammo, bu yerda koʻrish mumkinki Xorazm, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida bu xizmat turlarini nisbatan yuqori oʻsish surʼatlariga ega boʻlishi, boshqacha aytganda bu xizmatlarga boʻlgan talabni oshishi aholini sogʻliqni saqlashga qilayotgan xarajatlarning oshishi koʻproq kasalliklarning koʻpayishi va ekologik muammolarning kelib chiqishi bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda. Tabiiyki bu kabi holatlarni oldini olish uchun sabablarini oʻrganish profilaktik xizmatlarning kengaytirish maqsadga muvofiq boʻladi.

Sogʻliqni saqlash xarajatlarning oʻsishini bir necha sabablar bilan izohlash mumkin:

Tibbiyot xodimlari va aholi o'rtasida, shuningdek, ma'muriy va siyosiy qarorlar qabul qilishda profilaktik tibbiy xizmatlarning muhim ahamiyati to'g'risida hanuzgacha ma'lumotlar yetarli emas. Aholi profilaktika xizmatlaridan muntazam foydalanishga odat va mas'uliyatning yo'qligi, sog'liqni saqlash tizimi bunga rag'batlantirilmayotgani, sog'lom turmush tarzini keng yo'lga qo'ymagani davolash xizmatlari uchun katta xarajatlarga chidashga olib kelmoqda.

Sog'liq har bir inson uchun eng katta boylik sanaladi. Sog'lom fuqarolar — har qanday jamiyatning poydevori hisoblanadi. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash tizimining samarali ishlashi ko'p jihatdan aholining o'z sog'ligiga bo'lgan munosabati bilan chambarchas bog'liq. Sog'lom turmush tarzi — kasalliklarning oldini olishda eng muhim vositadir. Bunga quyidagilar kiritish mumkin (1-jadval).

1-jadval.Sog'liqni saqlash xarajatlarini boshqarishning innovatsion yo'nalishlari

№	Asosiy mavzu	Muhim jihatlar
1	Sog'lom turmush tarzining ahamiyati	<ul style="list-style-type: none"> - To'g'ri ovqatlanish (meva-sabzavotlar, oqsil, tolali mahsulotlar). - Jismoniy faollik (har kuni 30 daqiqa piyoda yurish yoki mashq). - Zaruriy uyqu va dam olish (stress immunitetni susaytiradi).
2	Profilaktika – kasallikdan arzonroq	<ul style="list-style-type: none"> - Emlash (yuqumli kasalliklar tarqalishini kamaytiradi). - Muntazam tibbiy ko'riklar (kasalliklarni erta aniqlash). - Gigiyena qoidalariga rioya qilish (infeksion kasalliklarning oldini oladi).
3	O'zini-o'zi davolashdan voz kechish	<ul style="list-style-type: none"> - Kasallikni og'irlashtiradi. - Noto'g'ri davo yanada katta xarajatlarga olib keladi.
4	Aholining tibbiy savodxonligini oshirish	<ul style="list-style-type: none"> - Kasallik belgilari va sabablarini erta aniqlaydi. - Noto'g'ri davo usullaridan saqlanadi. - Sog'liqni saqlash tizimiga ishonch ortadi.
5	Oilaviy va ijtimoiy mas'uliyat	<ul style="list-style-type: none"> - Tug'ruqni rejalashtirish. - Chaqaloqni to'g'ri parvarishlash. - Bolalarning emlanishini ta'minlash (kelajak muammolarini kamaytiradi).

Xulosa. Sog‘liqni saqlash xarajatlarini kamaytirishda fuqarolarning roli beqiyosdir. Har bir inson o‘z sog‘ligiga e‘tiborli bo‘lsa, sog‘lom turmush tarziga amal qilsa, kasalliklarning oldi olinadi, davolanish zarurati kamayadi. Natijada sog‘liqni saqlash tizimiga bo‘lgan bosim pasayadi, davlat byudjetidan sog‘liqni saqlashga ajratiladigan mablag‘lar tejaladi. Shunday ekan, sog‘liq — bu nafaqat tibbiyotning, balki har bir fuqaroning ham javobgarligidir. Xizmatlar va mahsulotlardan, ayniqsa, dori vositalaridan foydalanishda juda katta miqdorda isrofgarchilik mavjud. Yuqorida sanab o‘tilgan boshqa omillar bilan birgalikda ko‘rib chiqilsa, chiqindilar odatda kamayishi emas, balki ko‘payishini osongina tushunish mumkin.

Yuqorida sanab o‘tilgan va sanalmagan ko‘plab omillar ta’siri tufayli sog‘liqni saqlash iqtisodiyoti tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Ma’lumki, ko‘pchilik mamlakatlarda tibbiyot xodimlari, ayniqsa shifokorlar soni yetarli emas. Demak, umr ko‘rish davomiyligida sog‘liqni saqlash xizmatlarining ulushi ortadi. Ushbu bandlik salohiyati sog‘liqni saqlash mutaxassislari bilan cheklanmaydi. Sog‘liqni saqlash sohasi minglab imkoniyatlarni taklif qiladi. Sohada zaruriy bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lgan iqtisodchilari tanqisligi oshayotgan sharoitda sog‘liqni saqlash menejerlari va sog‘liqni saqlash mutaxassislari, ayniqsa shifokorlar ma’lum darajada sog‘liqni saqlash iqtisodiyotiga qiziqishlari va asosiy bilimlarga ega bo‘lishlari kerak. Ular o‘z qarorlari va amaliyotlari bilan sog‘liqni saqlash xarajatlarining yarmidan ko‘piga ta’sir qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida” 29.08.1996 yildagi 265-I-son, 11-bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.12.2018 yildagi PF-5590-son, 6-bet.
3. <https://gov.uz/uz/ssv/sections/tashhis-qo-yish-va-davolash-me-yorlari>
4. <https://gov.uz/uz/ssv/sections/sanitariya-qoidalari-va-me-yorlari>

5. <https://www.imv.uz/static/davlat-budjeti-xarajatlari-ijrosi-iqtisodiy-tasnif-2022-yil>
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>

O‘ZBEKISTONDA INNOVATSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ASOSIY INDIKATORLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI

Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich, Vaisov Dilshod Ibodullayevich
Ma'mun universiteti, Biznesni boshqarish kafedrasida

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi innovatsiyalarni rivojlantirishda salmoqli muvaffaqiyatlarga erishdi. Mamlakat hukumati ilmiy infratuzilmani modernizatsiya qilish va turli sohalarga innovatsion texnologiyalarni joriy etishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Jahonning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida yalpi ichki mahsulotning 70-90 foizi aynan innovatsiya faoliyatini rivojlantirish hisobiga yaratilmoqda. Bunda strategik muhim ilmiy-texnologik va istiqbolli innovatsion loyihalarni joriy etish orqali yetakchi ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash, maxalliy innovatsion texnologiyalarni joriy etish asosida iqtisodiyotning yuksak taraqqiyotiga erishmoqdalar. Bu masalada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo‘lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo‘lmaydi. Bu sohadagi o‘zgarishlarni xalqimizga keng targ‘ib qilmasak, odamlarda ko‘nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo‘lolmaymiz. Shuning uchun ushbu faoliyatni zamon talablari darajasida rivojlantirish yangi vazirlik, qolaversa, ushbu markazning asosiy vazifasi bo‘lishi kerak.” [1] deya bugungi kunda innovatsiyaning qanchalik dolzarb masala ekanligiga yana bir bor to‘xtalib o‘tdilar.

Respublikamizda so‘nggi yillarda ta’lim sifati va qamrovini oshirish hamda rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta’minlash, ilmiy-innovatsion faoliyatni har tomonlama

qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, mamlakatning innovatsion salohiyatini shakllantirish va yanada takomillashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha samarali mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar ishlab chiqildi va tubdan yangilandi. Innovatsiyalarni rivojlantirishda quyidagi asosiy jihatlarni ta'kidlash mumkin:

– mamlakat uchun dolzarb bo'lgan masalalar, jumladan, ekologiya, qishloq xo'jaligi va tibbiyot sohalarida ishlar olib boradigan ko'plab zamonaviy laboratoriyalar va ilmiy institutlar ochildi;

– davlat byudjetidan ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi oshirildi;

– xususiy kompaniyalar va ilmiy muassasalar o'rtasida hamkorlik o'rnatish uchun sharoitlar yaratildi;

– qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida ko'plab startaplar ishga tushirildi. Masalan, sun'iy intellekt va FinTech sohalaridagi loyihalar faol rivojlanmoqda.

Innovatsiya – yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, xizmat, texnologiya yoki tashkiliy yechimning paydo bo'lishi va bozorda ilgari surilishiga olib keladigan ilmiy-texnik faoliyat natijasi hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatni rivojlantirish ishlab chiqarish – tijorat aloqalari va mutanosiblikni xususiy va ijtimoiy manfaatlarining o'zaro uyg'unligini ta'minlash asosida iqtisodiy faoliyatni muvofiqlashtirish, iqtisodiy voqealar o'zgarishini qo'llab-quvvatlashga qaratiladi. Davlat ilmiy-texnik siyosatini amalga oshirishda foydalanadigan tartibga solishning (to'g'ridan-to'g'ri va vositali) shakllari va usullari bozor munosabatlarining vujudga kelishi davrida xalq xo'jaligini ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarida egiluvchan va adekvat bo'lishi kerak. Ushbu bosqichda davlatning faoliyati innovatsiyalarni tatbiq etish va takomillashtirishni har tomonlama rag'batlantirishga qaratilishi kerak. Demak, innovatsion rivojlanish jarayonida davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi rolini samarali oshirish ijobiy natijalar beradi[2]. Innovatsiyaning minimal belgisi – bu korxonada amaliyotida mahsulot, jarayon, marketing hamda tashkiliy usullar yangi yoki qisman takomillashtirilgan bo'lishi, ya'ni boshqa korxonalarda aniq bu innovatsiyani ishlatish mumkinligi, lekin ushbu korxonada

uchun u yangi bo‘lishi lozim. O‘zbekiston Respublikasida o‘z kuchi bilan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqargan korxonalar va tashkilotlar soni yil sayin ortib bormoqda.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida o‘z kuchi bilan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqargan korxonalar va tashkilotlar soni (2023 yil uchun, birlik) [3]

Agarda 2023 yil yakuniga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasida o‘z kuchi bilan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqargan korxonalar va tashkilotlarning umumiy soni 5026 tani tashkil etgan bo‘lsa, eng yuqori ko‘rsatkichlar Toshkent shahri (912 ta), Xorazm (446 ta) hamda Toshkent (434 ta) viloyatlarida aks etgan. Eng past ko‘rsatkichlar esa Sirdaryo (110 ta), Namangan (116 ta) va Jizzax (219 ta) viloyatlarida qayd etilgan.

Ushbu holatni mamlakat bo‘yicha innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqargan hamda joriy qilingan korxonalar va tashkilotlar soni yillar kesimida tahlil qiladigan bo‘lsak quyidagi shaklda aks ettirish mumkin bo‘ladi.

2- rasmdan ko‘rishimiz mumkinki, 2019 yilda joriy qilingan innovatsiyalar soni 4689 tani tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2023 yilga kelib 8294 tani tashkil etgan. O‘z navbatida innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqargan hamda joriy qilgan korxonalar va tashkilotlar soni esa 2019 yilda 1587 tani, 2022 yilda 1323 tani, 2023 yilda bu ko‘rsatkich keskin oshib 5026 tani

tashkil etganligini ko‘rish mumkin. Bu albatta mamlakatimizda so‘nggi yillarda korxonalar va tashkilotlar faoliyatini samarali olib borish va boshqarishda bugungi kun talablariga mos keladigan va javob beradigan innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etib borish shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqobat sharoitida zaruriy talabga aylanib bormoqda.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasida innovatsiyalar joriy qilgan korxonalar va tashkilotlar va joriy qilingan innovatsiyalar soni (birlik) [4]

O‘zbekiston Respublikasida innovatsiyalarga xarajatlarni yillar kesimida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, quyidagi natijalarni aniqlashimiz mumkin.

3-rasm. O‘zbekiston Respublikasida innovatsiyalarga xarajatlar (mlrd so‘m) [5]

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha innovatsiyalarga xarajatlar yillar kesimida tahlil qiladigan bo‘lsak, so‘nggi yillarda asosan 2021 va 2022 yillarda katta xarajatlar sarf qilingan. Xususan, 2015 yilda 5528,3 mlrd.so‘m, 2016 yilda 2571,4 mlrd.so‘m, 2017 yilda 4162,3 mlrd.so‘m, 2021 yilda 17680,8 mlrd.so‘m, 2022 yilda 19130,6 mlrd.so‘m innovatsiyalarga xarajatlar qilingan. Asosan mazkur xarajatlar tashkilotning o‘z mablag‘lari, chet el investitsiyalari, tijorat banklarining kreditlari, byudjet mablag‘lari hamda maqsadli byudjetdan tashqari fond mablag‘lari hisobidan qoplangan.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, hozirgi kunda butun dunyoda innovatsiyalar orqali mashhurlikka ergashish emas, balki omon qolish, raqobatbardoshlik va farovonlikni davom ettirish uchun zaruratdir. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, iste‘molchi uchun kurashda o‘z faoliyatini asosan innovatsion yondashuv asosida qurgan va yangi tovar va xizmatlarni ishlab chiqarayotgan korxonalar va tashkilotlar o‘z sohalarining yetakchilari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish – eng muhim vazifamiz. 2.12.2017 yil. <https://president.uz/oz/lists/view/1309>
2. Sh.A.Begmatova. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning nazariy asoslari. Iqtisod va moliya 2019,3(123).
3. O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida mualliflar ishlanmasi.

TASHKILOTLARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI BOSHQARISHDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI

Achilova Firuza Kurbanovna,

Qarshi davlat texnika universiteti, “Axborot tizimlari va texnologiyalari”

kafedra dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

Ahmadjonov Abbosbek Tohirjon o‘g‘li, Qarshi davlat texnika universiteti,

4-bosqich talabasi

Kirish. Bugungi globallashtirish sharoitida tashkilotlar faoliyatining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar muhim o‘rin tutmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari boshqaruvni avtomatlashtirish, tezkor qaror qabul qilish, resurslarni tejash hamda xizmat ko‘rsatish [3] sifatini oshirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, raqamli boshqaruv tizimlari kengayishi axborot xavfsizligi tahdidlarining ham ortishiga sabab bo‘lmoqda.

Axborot resurslari tashkilotning asosiy aktivlaridan biri hisoblanadi. Ularga bo‘lgan tahdidlar iqtisodiy zarar, ma‘lumotlarning o‘g‘irlanishi, tizim faoliyatining to‘xtashi va hatto tashkilot obro‘sining tushishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy boshqaruv tizimlarida axborot xavfsizligi masalalari strategik ahamiyatga ega. Ushbu maqola tashkilotlarni raqamli texnologiyalar asosida boshqarishda uchraydigan axborot xavfsizligi muammolarini ilmiy asosda yoritishni maqsad qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli boshqaruv va axborot xavfsizligi o‘zaro chambarchas bog‘liq yo‘nalishlardir.

Jahon olimlarining yondashuvlari tahlil qilinganda, M. Whitman va H. Mattord axborot xavfsizligini “tashkilot ma‘lumotlarini barcha tahdidlar va zaifliklardan himoya qilish jarayoni” sifatida ta‘riflaydi. ISO/IEC 27001 xalqaro standarti axborot xavfsizligining asosiy ustunlarini ya‘ni, konfidentsiallik, yaxlitlik, mavjudlikni belgilab beradi. ENISA - Yevropa kiberxavfsizlik

agentligi hisobotlarida bulut texnologiyalari, IoT va masofaviy boshqaruv tizimlarida xavfsizlik eng katta muammo sifatida qayd etilgan.

O‘zbekiston tadqiqotchilari ishlarida mahalliy ilmiy manbalarda raqamli iqtisodiyotda xavfsizlik infratuzilmasi, davlat boshqaruvida axborot xavfsizligini ta’minlash, korporativ tarmoqlarda himoya mexanizmlarini takomillashtirish kabi yo‘nalishlar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Ammo tashkilotlarni raqamli boshqaruv tizimlari orqali boshqarishda yuzaga keladigan kompleks xavfsizlik muammolarining tizimli tahlili yetarlicha yoritilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda bir qator metodlardan foydalanildi. Tizimli tahlil metodida raqamli boshqaruv tizimlarining funksional tuzilmasi va xavfsizlikka ta’sir etuvchi omillar o‘rganildi. Taqqoslash metodida jahon tajribasi bilan milliy amaliyot solishtirildi. Statistik tahlilda kiberhujumlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar tahlil qilindi [1]. Risklarni baholash metodida raqamli boshqaruv tizimlaridagi zaifliklar aniqlab chiqildi [2]. Model yaratish yondashuvida tashkilotlar uchun kompleks axborot xavfsizligi modelining konseptual loyihasi ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Tashkilotlarda raqamli boshqaruvning rivojlanishi va xavfsizlik ehtiyoji tahlil qilindi. Korxonalar ERP, CRM, SCM, masofaviy monitoring, bulutli xizmatlar, IoT, big data tizimlaridan faol foydalanmoqda [4]. Ammo bu tizimlar ma’lumotlar oqimini keskin oshiradi, turli tarmoqlarning integratsiyasini talab qiladi, masofaviy ulanishlarning ko‘payishiga olib keladi, bu esa yangi xavfsizlik zaifliklarini yuzaga keltiradi.

Asosiy axborot xavfsizligi muammolari ham mavjud bo‘lib, kibertahdidlar va kiberhujumlar havfli holatlardandir. Phishing, DDoS, shifrllovchi zararli dasturlar hujumlari, sun’iy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan murakkab kiberhujumlar tashkilotning ma’lumotlariga zarar yetkazishi mumkin.

Ichki tahdidlar ham eng dolzarb muammolardan biridir. Xodimlarning xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasligi, maxfiy ma’lumotlarning ruxsatsiz tarqatilishi, insayder hujumlar ham xavf soladi.

Bulut texnologiyalarida xavfsizlik ham bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib, ma’lumotlarning uchinchi tomon serverlarida saqlanishi, shifrlash darajasining yetarli emasligi, ta’minotchi bilan bog‘liq risklar kabilar muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda.

IoT qurilmalari xavfsizligi ham raqamli boshqaruvdagi axborot xavfsizligi muammolaridan biridir. Aqlli sensorlarning autentifikatsiyasining zaifligi, tarmoqqa noqonuniy kirish ehtimoli yuqori ekanligi ham muammoli jihatlardandir.

Inson omili ham axborot xavfsizligidagi tahdidlardan biri bo‘lib, tashkilotlardagi xavfsizlik buzilishlarining 60-70% xodimlarning xatolari bilan bog‘liq, ya’ni, parollarni noto‘g‘ri saqlash, phishingga uchish, VPNdan foydalanmaslik kabilarni misol keltirish mumkin.

Axborot xavfsizligini ta’minlashning taklif etilayotgan modeli tashkilotning axborot xavfsizligini ta’minlashda katta yordam beradi. Tadqiqot asosida bir qator ko‘p bosqichli model ishlab chiqildi. Identifikatsiya va autentifikatsiya tizimini kuchaytirish [4], ya’ni, biometrik autentifikatsiyani tashkil etish hamda tarmoq xavfsizligini mustahkamlash, ya’ni, firewall, IDS/IPS tizimlarni doimiy ta’minlash lozim. Ma’lumotlarni shifrlash, audit va monitoring tizimlarini joriy etish, xodimlar uchun muntazam kiberxavfsizlik treninglarini tashkil etish, favqulodda vaziyatlarda tiklash rejasi tuzish kabilar orqali ham axborot xavfsizligini ta’minlash mumkin.

Xulosa va takliflar. Tashkilotlarni raqamli texnologiyalar orqali boshqarish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi, ammo axborot xavfsizligi bilan bog‘liq risklarni ham keskin kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli boshqaruv tizimlarining barqaror faoliyati ularning axborot xavfsizligi infratuzilmasining qanchalik puxta tashkil etilganiga bevosita bog‘liq.

Raqamli boshqaruvdagi axborot xavfsizlik muammolarining asosiy guruhi kibertahdidlar, bulut xavfsizligi, IoT zaifliklari, ma’lumotlarni himoyalashdagi kamchiliklar va inson omili bilan bog‘liq. Shuning uchun tashkilotlar strategik darajada kompleks xavfsizlik siyosatini shakllantirishi zarur.

ISO/IEC 27001 standartlariga mos axborot xavfsizligi menejment tizimini yaratish, tashkilot xodimlari uchun muntazam kiberxavfsizlik bo'yicha treninglar joriy etish, ma'lumotlarni shifrovchi texnologiyalarni kengaytirish, kiberhujumlar monitoringi uchun sun'iy intellektga asoslangan tizimlar joriy etish, zaxira nusxa olish va tiklash tizimini takomillashtirish, IoT qurilmalarida sertifikatlash va autentifikatsiya mexanizmlarini kuchaytirish, bulut xizmatlari provayderlari bilan xavfsizlik bo'yicha aniq kelishuvlar tuzish, ichki insayder risklarini kamaytirish uchun rollarga asoslangan kirish nazoratini joriy etish kabi takliflarni berish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Xatamov O.Q. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash usullarini takomillashtirish. Journal "The innovation economy", 2023, Pages 145-151
- [2]. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
- [3]. Абдуллаев И.С. Совершенствование механизмов оптимального регулирования региональной экономической системы. Автореферат диссертации. Ташкент: 2017
- [4]. Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvining tendensiyalari va rivojlanish istiqbollari. "O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi" jurnali. ISSN: 2181-502X, 2023-yil, 103-104 b.

TA'LIM MENEJMENTIDA KREATIV INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING AKSIOLOGIK ASOSLARI

Oqnazarov To'liqin Jalilovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi dotsenti, PhD

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida boshqaruv jarayonlari tobora murakkablashib borayotgani, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt,

innovatsion ta'lim muhiti, kreativ kompetensiyalarga bo'lgan ehtiyojning ortishi ta'lim menejmentida yangicha yondashuvni taqozo etmoqda. So'nggi yillarda ta'lim tashkilotlarini boshqarishda innovatsion iqtisodiyot talablaridan kelib chiqqan holda kreativlik va qadriyatlarga asoslangan boshqaruv alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Aksiologik yondashuv ta'lim boshqaruvida shaxs qadri, kasbiy ma'naviyat, ijtimoiy mas'uliyat va insonparvarlik tamoyillariga tayangan holda kreativ innovatsiyalarni amalga oshirishni anglatadi. Bu yondashuv o'qituvchi va rahbarlarning innovatsion faoliyat samaradorligini oshiradi, motivatsiyani kuchaytiradi va ta'lim muassasasining rivojlanish strategiyasini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ta'limda kreativlikni rivojlantirish innovatsion boshqaruv modeli bilan uzviy bog'liq bo'lib, u qadriyatlarga yo'naltirilgan mehnat madaniyatini shakllantirishni talab qiladi [1, B. 42]. Psixologik-pedagogik tadqiqotlar esa, qadriyatlar tizimi ijodiy fikrlashni rag'batlantirishning asosiy omillaridan biri ekanini ta'kidlaydi [2, B. 55].

Ta'lim menejmentida kreativ innovatsiyalar: nazariy asoslar

Kreativ innovatsiyalar boshqaruv jarayonida yangi g'oya, yechim, texnologiya va metodlarni joriy etishni anglatadi. Bu tushuncha menejmentning quyidagi yo'nalishlari bilan integratsiyalashadi:

1. Innovatsion boshqaruv — yangiliklarni yaratish va joriy etish strategiyasi.

2. Kreativ tafakkur — noodatiy, original, tizimli fikrlash jarayoni.

3. Aksiologik yondashuv — ta'lim subyektlarining qadriyatlari, maqsadlari, motivlari va etikasiga asoslangan boshqaruv tizimi.

4. Raqamli transformatsiya — ta'lim jarayonida AI, LMS, AR/VR, data-analitika kabi texnologiyalarni qo'llash.

Shu sababli kreativ innovatsiyalar faqat texnologik emas, balki inson kapitali va qadriyatlar bilan bog'liq murakkab ijtimoiy-psixologik hodisadir.

Aksiologik yondashuvning kreativ innovatsiyalarni joriy etishdagi o'rni

Aksiologik yondashuvning ta'lim menejmentidagi ahamiyati ko'plab manbalarda ilmiy asoslangan. Masalan, O. P. Okulova ta'lim jarayonida qadriyatlar texnologik innovatsiyalarning asosiy motivatsion drayveri ekanini ta'kidlaydi [3, B. 14]. Shuningdek, UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, innovatsion ta'lim tizimi shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy qadriyatlar uyg'unlashuvi orqali shakllanadi [4, B. 7].

Aksiologik yondashuv quyidagi funksiyalarni bajaradi:

Motivatsion — o'qituvchi va rahbarlarning o'z faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashishini kuchaytiradi.

Ma'naviy-etika — kasbiy etika va madaniyatni ta'lim jarayoniga singdiradi.

Strategik — qadriyatlarga asoslangan ta'lim menejmenti modeli tashkilot rivojlanish strategiyasini barqaror qiladi.

Kreativ-rag'batlantiruvchi — ijodiy yondashuv, tashabbuskorlik, innovatsion fikrlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Kreativ innovatsiyalarni joriy etishning aksiologik modeli

Tadqiqotlar tahlili asosida ta'lim muassasalarida kreativ innovatsiyalarni joriy etishning quyidagi aksiologik modeli taklif etiladi:

1. Qadriyatlar bloklari

Shaxs qadriyati

Pedagogik etika

Mas'uliyat

Kasbiy erkinlik

Hamkorlik va ochiqlik

2. Kompetensiyalar bloki

Kreativ fikrlash

Innovatsion boshqaruv ko'nikmalari

Raqamli savodxonlik

Pedagogik loyiha kompetensiyasi

3. Motivatsion blok

Ichki motivlar: o‘zini rivojlantirish, kasbiy o‘shish

Tashqi motivlar: rag‘batlantirish, liderlikni qo‘llab-quvvatlash

4. Texnologiyalar bloki

AI-asosli boshqaruv tizimlari

Elektron ta’lim muhitlari

Virtual va AR laboratoriyalar

Agile va Design Thinking metodlari

Aksiologik yondashuv asosida kreativ liderlikni rivojlantirish

Kreativ innovatsiyalarni joriy etishda rahbarning kreativ liderlik kompetensiyalari muhim hisoblanadi. Kreativ lider: yangilikka ochiq bo‘ladi; o‘qituvchilarni qadrlaydi; o‘qitish jarayonida ijodiy yondashuvni rag‘batlantiradi; ta’lim sifatini oshirishda axloqiy me‘yorlarga tayanadi; jamoadagi psixologik iqlimni sog‘lom ushlab turadi [5, B. 63].

Aksiologik liderlik bo‘lmagan taqdirda innovatsiyalar samarasiz bo‘lishi ko‘p tadqiqotlarda isbotlangan.

Xulosa. Ta’lim menejmentida kreativ innovatsiyalarni joriy etish jarayoni faqat texnologik emas, balki chuqur aksiologik mazmunga ega. Qadriyatlarga asoslangan boshqaruv modeli: ijodkorlikni kuchaytiradi; motivatsiyani oshiradi; ta’lim muassasasining strategik barqarorligini ta’minlaydi; rahbar va pedagoglarda kreativ liderlik kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Taklif etilgan aksiologik model ta’lim menejmentining rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab, pedagoglarda kreativ innovatsiyalarni amalga oshirish uchun konseptual asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Rogers E. Diffusion of Innovations. – New York: Free Press, 2003. – 576 b.
2. Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – 538 b.
3. Окулова О. П. Aksiologические основания современного образования. – Москва: Педагогическое общество России, 2019. – 212 с.

4. UNESCO. Rethinking Education: Towards a Global Common Good? – Paris: UNESCO Publishing, 2015. – 85 p.
5. Northouse P. Leadership: Theory and Practice. – London: SAGE Publications, 2021. – 528 p.
6. Xoliqov A., Turg'unov B. Pedagogik inovatsiyalar va boshqaruv. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 186 b.
7. Sahobiddinov N. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. – 154 b.

INNOVATSIYALARNING MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI

Obidova Feruza Yaxyaevna
Jizzax Politexnika instituti
“Iqtisodiyot va menejment”
Kafedra dotsenti

Jahon xo'jaligida tez-tez ro'y berib turadigan iqtisodiy inqirozlar tufayli vujudga keladigan qiyinchiliklarga qaramasdan, ijtimoiy boylikni yaratishning ta'lim, tadqiqot va innovatsiyalarga asoslangan butunlay yangi tizimi shakllanib bormoqda. Dunyoning iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarida yalpi ichki mahsuloti o'sish sur'atining 70-85 % gacha texnologiya, uskunalar, kadrlar tayyorlash, ishlab chiqarishni tashqil qilishda o'z ifodasini topgan yangi bilimlar ulushiga to'g'ri keladi.[1, B 20]

Innovatsiya termini inglizcha – innovation so'zidan kelib chiqqan bo'lib, so'zma-so'z tarjima qilganda – yangiliklarni joriy etish ma'nosini anglatadi. Shunday qilib innovatsiyaning markaziy muhim o'rni yangilanishga tegishlidir. Bunday yangilanish qachon yuz beradi, agarda insonlar qaror qabul qilish usullarini o'zgartirib, standart usullardan voz kechib, mavjud norma va qonuniyatlar doirasidan tashqarida qaror tanlovini bajara olishni o'rganishsa, u holda amalga oshishi mumkin.

Innovatsiyalarning mohiyatini va o'ziga xos jihatlarini tushunib yetishda – yangilik (novatsiya) va – innovatsiyal tushunchalari o'rtasidagi farqni aniqlab

olish muhim hisoblanadi. Yangilik (novatsiya) – turli sohalarda rasmiylashtirilgan fundamental, amaliy tadqiqot va ishlanmalar natijasi (yangi bilim, uslub, ixtiro) bo‘lib hisoblanadi. Yangiliklarni joriy qilish, ya’ni yangi bilimlarni muayyan ehtiyojlarni qondirish va bozor tan olinishi uchun amaliy tatbiq etilishi yangiliklarni innovatsiyaga aylantiradi.[2, B 17]

Innovatsion jarayon – Iqtisodiy adabiyotlarda innovatsiyalarni yangiliklarni (mahsulot, xizmat, jarayon) yaratish jarayoni sifatida tushuntiruvchi yondashuvlar ham mavjud. Shubhasiz, bu tushunchalar va jarayonlar – innovatsiya tushunchasi bilan bog‘liq bo‘lsada, lekin amaliyotda innovatsiyalarni yaratish, o‘zlashtirish va tarqatish jarayonlarni aks ettiruvchi umumiy tushuncha – innovatsion jarayon atamasidan foydalaniladi. Innovatsion jarayon – bu ilmiy bilimlarni (kelgusida amaliyotda qo‘llash maqsadida g‘oyani yakuniy mahsulotga aylantirishga qadar) innovatsiyalarga aylantirish jarayonidir. Qayd etish lozimki, innovatsion jarayon siklik tavsifga ega.

1-rasm. Innovatsion jarayon modeli

Shunday qilib, —innovatsiyalar – bu bir paytning o‘zida ikki texnika va biznes olamining namoyon bo‘lishidir. Globallashuvning bugungi bosqichi va iqtisodiy jarayonlarning tobora jadallashuvi sharoitida innovatsion jarayonlar ham muayyan o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

O‘zgarishlar faqat texnologiya darajasida bo‘lganda Y.Shumpeter uni ixtiro deb ataydi va agarda mazkur o‘zgarishlarga biznes qo‘shilsa unda ular innovatsiyalarga aylanadi, deb fikr bildiradi. Y.Shumpeter nuqtayi nazaridan,

majoziy qilib aytganda, innovatsiya – bu g‘oya egalari va tadbirkorlarning uchrashuvidir.[2, B 18]

J.Shumpeterning ta’kidlashcha, tadbirkor-innovator ixtiro va innovatsiya o‘rtasidagi bog‘liqlik mavjudligini tushunishi va faoliyati iqtisodiyotni rivojlantirishni sifat jihatdan o‘zgarishiga yordam berishi lozim [3, B 28]. Innovator-tadbirkorning iqtisodiyotdagi funksional ro‘li nomutanosiblikka, bozorlarda muvozanatsizlik holatini vujudga keltirishga olib keladi hamda tadbirkorlik foydasi bilan bir qatorda unga qo‘shimcha super daromadlarni keltirib chiqaradi. Bu esa zamonaviy fanda “innovatsion renta” va “innovatsion kvazi-renta” deb nomlanadi.

Iqtisodiy agentlarning novatorlar va konservatorlarga bo‘linishi evolyutsion nazariyaning boshlang‘ich nuqtasidir [4, B 20-25]. Neoklassik nazariya sharoitida iqtisodiy o‘sish tadbirkorlar tomonidan emas, balki yalpi talab va taklifni davlat tomonidan tartibga solishning samarali mexanizmlari bilan ta'minlanadi. Barcha iqtisodiy subyektlar bir xil, shuning uchun ularda innovatsion omil priori mavjud emas.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Innovatsion faoliyat tushunchasi innovatsion jarayon tushunchasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Innovatsiya deganda g‘oyalarni (odatda ilmiy izlanishlar va ishlanmalar natijalari yoki boshqa ilmiy-texnik yutuqlar) bozorga kiritilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotga, ijtimoiy xizmatlarga yangicha yondashuv amalda qo‘llaniladigan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonga aylantirish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat turi tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.A. Mamatov, T.T. Jo.,rayev, Erkayev A.N. Innovasion iqtisodiyot. –T.: 2019, 456 bet.
2. A.Taniyev. “Innovatsion iqtisodiyot”. Darsik. Samarqand: SamDU nashri, 2020 y.-460 b.
3. How to design a winning business model,, J.E.Ricart, Harvard Business Review, Jemuary-February, 2011, pp.

4. Ergashev R.X. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning ilmiy-nazariy va huquqiy asoslari. //Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish istiqbollari. Monografiya. Mualliflar jamoasi. - T.: "Iqtisod-Moliya", 2019.

IQTISODIY RIVOJLANISH SHAROITIDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FAN VA INNOVATIYALAR

Obidova Feruza Yaxyayevna
Jizzax Politexnika instituti
"Iqtisodiyot va menejment"
kafedrası dotsenti

Hurmatli yurtboshimiz takidlaganlaridek, Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo yetishni bugundan boshlaydigan bo‘lsak, uni aynan innovatsion g‘oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak.[2,B 17]

Darhaqiqat, XXI asrda texnika va texnologiya'ning bu darajada rivojlanishining asosida insoniyatni iqtisodiy manfaatdorlikka chorlovchi va unga yerishtiruvchi asosiy omillardan biri —innovatsion iqtisodiyot yotibdi.[2, B 20]

Jati Senguptaning innovatsiyalarga bergan ta'rifiga to'xtalib o'tsak. —Texnologiyalarga asoslangan innovatsiyalar mahsulot innovatsiyasi, sanoatda —ilmiy izlanish va rivojlanish ko‘rinishidagi investitsiyalar va taqlid va takomillashtirishni o‘z ichiga olgan texnologiyalar transferini o‘zida mujassam yetadi.[5,B 103]

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI) – bu bilimlarni oshirish maqsadida olib boriladigan va shu bilan birga insoniyat, madaniyat va jamiyat haqidagi bilimlarni oshirishga qaratilgan ijodiy faoliyatdir.

O‘zbekiston Respublikasida 2024 yilda ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni bajargan tashkilotlarning umumiy soni 264 tani tashkil etdi.

Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni bajargan tashkilotlarning eng ko‘p qismi Toshkent shahrida 135 tani (jamiga nisbatan ulushi 51,1 %), Farg‘ona viloyati 21 ta (8,0 %) va Toshkent viloyatida 18 tani (6,8 %) tashkil etgan.

Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarni bajargan tashkilotlar nisbatan kam hududlar sifatida Jizzax viloyati 4 ta (1,5 %), Navoiy va Namangan viloyatlarida 5 tadan (1,9 % dan) qayd etilgan.

O‘zbekiston Respublikasida 2024 yilda ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni bajargan xodimlarning umumiy soni 37 164 tani tashkil etib, 2023 yilga nisbatan 260 taga yoki 0,7 % ga oshgan.[1, B 1]

Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarni bajargan xodimlarning soni (tegishli yil oxiriga, birlik)

Manba: O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumoti asosida muallif ishlanmasi

Ilmiy-tadqiqot xodimlari – ijodiy faoliyati tizimli ravishda ilmiy bilimlar hajmini oshirishga va ushbu bilimlarni qo‘llashning yangi yo‘nalishlarini topishga qaratilgan, shuningdek ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni amalga oshirish bilan bevosita bog‘liq xizmatlar ko‘rsatadigan jismoniy shaxslar. 2024 yilda Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni bajargan xodimlarning nisbatan eng ko‘p qismi Toshkent shahrida – 15 050 tani (jamiga nisbatan ulushi 40,5 %), Samarqand viloyatida – 3 332 tani (9,0 %) va Andijon viloyatida 2 359 tani (6,3 %) tashkil etgan. Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarni bajargan xodimlari nisbatan kam hududlar sifatida Jizzax viloyati – 520 ta (1,4 %), Surxondaryo viloyati – 778 ta (2,1 %) va Sirdaryo viloyatida 882 ta (2,4 %) qayd etilgan.

Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarga xarajatlar

Manba: O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumoti asosida muallif ishlanmasi

O‘zbekiston Respublikasida 2024 yilda ilmiy tadqiqot va ishlanmalarga xarajatlar qiymati hajmi 1 574,1 mlrd so‘mni tashkil etib, 2023 yilga nisbatan 184,9 mlrd so‘mga, yoki 13,3 % ga oshgan.[1, B 1] 2024 yilda ilmiy tadqiqot va ishlanmalarga xarajatlarning eng ko‘p qismi Toshkent shahrida – 68,4 % (1 077,2 mlrd so‘m), Navoiy – 13,7 % (215,2 mlrd so‘m) va Toshkent – 7,9 % (125,1 mlrd so‘m) viloyatlarida kuzatilgan bo‘lsa, boshqa hududlarga nisbatan kam ko‘rsatkichlar esa Jizzax viloyati – 0,2 % (2,7 mlrd so‘m), Qashqadaryo viloyati – 0,2 % (3,7 mlrd so‘m) hamda Andijon viloyatida 0,3 % (4,2 mlrd so‘m) qayd etilgan. Innovatsiya – yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, xizmat, texnologiya yoki tashkiliy yechimning paydo bo‘lishi va bozorda ilgari surilishiga olib keladigan ilmiy-texnik faoliyat natijasi hisoblanadi. Joriy qilingan innovatsiyalar soni 2024 yilda joriy qilingan innovatsiyalar soni 5 521 tani tashkil etib, ulardan 4 889 tasi texnologik innovatsiyalar, 240 tasi marketing innovatsiyalar hamda 392 tasi tashkiliy innovatsiyalarni tashkil qildi. [1, B 1]

Mahsulot innovatsiyalari bu – ma’lum bir korxonada ishlab chiqarishga kiritilgan xususiyatlari yoki foydalanish usullari bo‘yicha yangi yoki sezilarli darajada yaxshilangan mahsulotlar (tovarlar yoki xizmatlar).

O‘zbekiston Respublikasida 2024 yilda yuklab jo‘natilgan innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar hajmi 63 604,4 mlrd so‘mni tashkil etib, 2023 yilga nisbatan 7 857,9 mlrd so‘mga, yoki 14,1 % ga oshgan.

2024 yilda yuklab jo‘natilgan innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar hajmining eng ko‘p qismi Toshkent shahrida 26 123,5 mlrd so‘m (41,1%), Andijon – 16 572,8 mlrd so‘m (26,1 %) va Jizzax viloyatlarida – 9 277,8 mlrd so‘m (14,6 %) kuzatilgan bo‘lsa, boshqa hududlarga nisbatan kam ko‘rsatkichlar esa Namangan – 154,6 mlrd so‘m (0,2 %) va Samarqand viloyatlari – 280,9 mlrd so‘m (0,4 %) hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 262,6 mlrd so‘m (0,4 %) qayd etilgan.

Marketing innovatsiyasi – yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan marketing usullarini amalga oshirish.[3, B 27]

Tashkiliy innovatsiyalar – biznes yuritishda, ish joylarini tashkil qilishda yoki tashqi aloqalarda yangi usullarni joriy etishga qaratilgan.

2024 yilda innovatsiyalarga xarajatlar 9 739,3 mlrd so‘mni tashkil etib, 2023 yilga nisbatan 877,2 mlrd so‘mga yoki 8,3 % ga kamayganligi qayd etildi. 2024 yilda innovatsiyalarga xarajatlarning eng ko‘p qismi Toshkent shahrida – 41,8 % (4 072,0 mlrd so‘m), Navoiy – 27,3 % (2 658,1 mlrd so‘m) va Xorazm – 13,9 % (1 349,5 mlrd so‘m) viloyatlarida kuzatilgan bo‘lsa, boshqa hududlarga nisbatan kam ko‘rsatkichlar esa Namangan – 0,4 % (43,0 mlrd so‘m) va Buxoro viloyatlari – 0,6 % (54,6 mlrd so‘m) hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 0,6 % (60,9 mlrd so‘m) qayd etilgan.

Jahonda hozirgi taraqqiyot bosqichida innovatsion iqtisodiyotga o‘tilayotgan bo‘lib, u turli faoliyat sohalarida yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish va amalga oshirishning samarali tizimiga asoslanadi. Tabiiy resurslar mavjudligi va cheklanganligi muhim rol o‘ynagan davrda texnologik

rivojlanishni jadallashtirish uchun ularni iloji boricha samarali ishlatish lozim.[5,B 67]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning hozirgi bosqichida, innovatsiyalarni joriy yetish, milliy korxonalar raqobatdoshligini oshirish, ularning iqtisodiy mustaqilligini va bozordagi mavqegini mustahkamlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatda agar ular yangi yoki sezilarli yaxshilangan xizmatlarni, ularni ishlab chiqarish va yetkazib berish usullarini joriy yetishga bevosita bog'liq bo'lmasa, bular texnologik innovatsiyalar hisoblanmaydi. Tashkiliy va boshqarish bo'yicha o'zgartirishlar (boshqarishning ilg'or usullariga o'tish, jiddiy o'zgartirilgan tashkiliy tuzilishni joriy yetish, korxonaning iqtisodiy strategiyasida yangi yoki sezilarli o'zgartirilgan yo'nalishlarni amalga oshirish) hamda sifat standartlarini joriy yetish bilan bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://stat.uz/uz> O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi rasmiy sayti
2. A.A.Mamatov, T.T. Jo'rayev, A.N.Erkayev, Innovatsion iqtisodiyot (o'quv qo'llanma) T.: 2019, 456 bet.
3. Ergashxodjayeva Sh.Dj., Abduxalilova L.T. Marketing tadqiqotlari. Darslik.. - T.:Iqtisodiot, 2019 y. 378 bet.
4. A.Taniyev. INNOVATSION IQTISODIYOT Darslik Samarqand – 2020
5. Y.E. Aliyev INNOVATSION IQTISODIYOT O'quv qo'llanma TOSHKENT - "IQTISODIYOT" – 2019, 236 bet.

AHOLIGA SAVDO XIZMATLARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SALOHIYATINI BAHOLASH.

Maxmatqulov G‘olibjon Xolmuminovich

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD) dotsent.

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Mintaqada kelgusi yillarda savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish darajasi uning bugungi innovatsiyalashuv holatiga bevosita bog‘liq bo‘lib, istiqboldagi innovatsion rivojlanish ko‘rsatkichlari hududning joriy salohiyatiga asoslanadi.

Tadqiqot jarayonida mintaqaning umumiy innovatsion rivojlanish salohiyatini baholash uchun o‘z o‘rnida aholiga savdo xizmatlari rivojiga ta’sir etish xarakteriga ega, innovatsiya omili sifatida ko‘riladigan eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy, texnik-texnologik xususiyatli predmetlar miqdoriy tadqiq etildi.

Qashqadaryo viloyatining aholiga savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyati mintaqada raqamli infratuzilmaning mavjud holatidan, aholining innovatsion rivojlanishga bo‘lgan tabiiy ehtiyojiga bog‘liq parametrlar ko‘rsatkichidan, raqamli marketingning joriy etilish hamda elektron tijorat sohasining rivojlanganlik darajasidan, savdo tizimidagi faoliyat yuritayotgan elektron platformalar sifati va sonidan va boshqa innovatsiya elementlarining holatidan kelib chiqib baholanishi muhim deb hisoblaymiz. Qashqadaryo viloyatining savdo korxonalarida xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirishning innovatsion salohiyat resurslarini guruhlash sxemasi 1-rasmda keltirilgan.[1,101 B. 3,20 B]

Qashqadaryo viloyatining savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyatini baholash sferasi uchta nimsfera (baholash predmeti) dan iborat bo‘lib, ularga mintaqaning raqamli infratuzilmasi, aholining innovatsion xarakterdagi turmush tarzi sifati, elektron tijorat tizimining holati kiradi.

Mintaqaning raqamli infratuzilmasi o‘z tarkibiga xizmat faoliyati raqamlashtirilgan banklarni, internet tarmog‘iga ulangan korxonalar va

tashkilotlarni, mobil aloqa tizimiga ulangan abonent radiostansiyalarini, uyali mobil aloqa tayanch stansiyalarini, pochta xizmati ko‘rsatuvchi tashkilotlarni, aloqa liniyalarini, logistik boshqaruv tizimiga a‘zo savdo korxonalarini, logistik transport xizmati korxonalarini va shu kabilarni qamrab oladi. Aholining innovatsion xarakterdagi turmush tarzi sifati aholining elektron xarid qobiliyatini, AKT savodxonligini, telefon apparati va kompyuterlar bilan ta‘minlanish darajasini, aholining elektron tijoratdagi faolligini, savdo korxonalarida innovatsion xizmatlariga ehtiyojlarini, savdo xizmatlaridagi innovatsiyalarga rag‘batini o‘zida mujassam etadi. Elektron tijorat tizimi raqamli marketing xizmatlarini, internet tarmog‘idagi milliy elektron tijorat rasmiy birlashmalariga a‘zo savdo korxonalarini faoliyatini, raqamli savdo va reklama agentliklari faoliyatini, pochta xizmati va elektron platformalar faoliyatini, elektron savdo shartnomalar soni hamda logistik transport xizmati faoliyatini qamrab oladi (1-rasm). [3.20-22 B.]

Mazkur nimsfera tarkibiy elementlari bo‘yicha tanlangan ko‘rsatkichlar asosida mintaqaning savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyatini baholash uchun vaqtli qator modellardan foydalanamiz.

Quyidagi jadvalda mintaqaning raqamli infratuzilma nimsferasiga oid tarkibiy elementlari ko‘rsatkichlarining o‘rtacha darajalar sirpanish usuli asosida qayta ishlangan qiymatlar to‘plandi.

Viloyatda faoliyat yuritayotgan raqamlashtirilgan banklarning jami banklar sonidagi ulushi yillar davomida ortib borishi kuzatiladi. 2000- yilda ko'rsatkich 15,8 foizga teng bo'lgan bo'lsa, 2023- yilga kelib bu ko'rsatkich 95,3 foizga etgan. 2023- yilda 2000- yil va 2010- yilga nisbatan ulush miqdori mos ravishda 5,78 va 1,88 barobarga oshgan. So'ngi 10 yillikda o'rtacha o'sish sur'ati 7,6 foizga teng.[2, 4 B. 3, 20-21 B.]

Qashqadaryo viloyati savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyatini baholash ko'rsatkichlarining o'sish sur'ati

Baholash sferasi nomi	Baholash ko'rsatkichlari	O'rtacha o'sish sur'ati, foizda	
		So'ngi 10 yilda	Keyingi 5 yilda
Raqamli infratuzilma ko'rsatkichlari	Raqamlashtirilgan tijorat banklarning jami sondagi ulushi	5,6	2,7
	Internet tarmog'iga ulangan korxonalar va tashkilotlar ulushi	3,8	5,1
	Mobil aloqa tizimiga ulangan abonent radiostansiyalari soni	4,0	0,8
	Uyali mobil aloqa tayanch stansiyalari soni	21,0	4,6
	Logistik boshqaruv tizimiga a'zo savdo korxonalar ulushi	7,9	2,3
	Logistik transport xizmatini ko'rsatuvchi korxonalar sonining o'sish sur'ati	13,9	2,4
Aholining innovatsion xarakterdagi turmush tarzi ko'rsatkichlari	Aholining mobil ilova vositasi yordamida amalga oshirgan xaridlari ulushi	60,9	8,3
	Aholining AKT savodxonligi darajasi	13,2	0,3
	Aholining telefon apparati bilan ta'minlanganlik darajasi	18,1	5,3
	Aholining internet magazinlarda ro'yxatdan o'tganlari soni	107,3	8,9
	Aholi elektron aktivlarini naqdlashtirish ehtiyojining qondirilishi	31,9	2,0
	Internet tarmog'iga ulangan obonentlar soni	31,6	12,0
Elektron tijorat tizimi ko'rsatkichlari	Raqamli marketing xizmatlari ulushi	16,9	8,2
	E-tijorat reyestrda ro'yxatdan o'tgan elektron tijorat subyektlarining soni	44,2	5,9
	Raqamli savdo reklama agentliklari soni	13,6	6,0
	Pochta aloqasi orqali jo'natmalar soni	0,7	0,0
	Elektron savdo shartnomalarining o'sish sur'ati	12,7	3,9
	Logistik yuk aylanmasi	7,4	3,4
O'rtacha o'sish sur'ati, foizda		23,0	4,6

Mintaqa aholisining innovatsion xarakterdagi turmush tarzi zamon talablaridan kelib chiqib shakllanuvchi jarayon mahsulidir. Aholi turmush darajasini oshirishda bu xususiyatning ahamiyatlik darajasi so'nggi paytlarda ko'proq kuzatilishini tabiiy holat sifatida baholash mumkin. Shu bilan birga mazkur xususiyat savdo tizimini barqaror rivojlantirishda muhim omillarni yuzaga keltiruvchi manba ekanligi ham oydinlashib bormoqda.

Viloyat aholisining jami xaridlarida mobil ilova vositasi yordamida amalga oshirgan xaridlar ulushi yillar davomida ortib borishi kuzatiladi. Bu ko'rsatkich mazkur amaliyotning so'nggi yillarda yuz berganligi sababli 2013-yildan boshlab qiymatlangan. 2013- yilda ko'rsatkich 0,9 foizga teng bo'lgan bo'lsa, 2023- yilga kelib bu ko'rsatkich 46,3 foizga etgan. 2023- yilda 2010-yilga nisbatan ulush miqdori 49,77 barobargacha oshgan. So'ngi 9 yillikda o'rtacha o'sish sur'ati 85,1 foizga teng.[4, 5 B.]

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada savdo xizmatlarini rivojlantirish salohiyatining umumiy o'rtacha o'sish sur'ati 10,3 foizga teng. Natijalar, Qashqadaryo viloyatida raqamli infratuzilmasini yaxshilash asosida elektron tijorat tizimini rivojlantirish mumkinligini asoslaydi. Shuningdek, viloyat aholisining innovatsiyalarni o'zlashtirishga bo'lgan rag'bati juda yuqori bo'lib, bu asosiy salohiyat maqomiga egadir.[3, 22 B.]

Respublika miqyosidagi savdo xizmatlari tarkibida Qashqadaryo viloyatida savdo xizmatlari hajmining ulushi, mintaqaning hozirgi iqtisodiy salohiyati ta'sirida bir xil farq bilan, ya'ni 0,03 foizga ortib borishi ta'minlansada, o'sish tezligi o'zaro nisbatda 1,04 barobarga teng bo'lib, bu o'zgarmas holatga yaqin ko'rsatkichdir. Bu esa mintaqada, nafaqat, mavjud potentsialdan foydalanish samaradorligini oshirish, balki o'sish tendetsiyasini tezlashtiruvchi innovatsion manbalarni aniqlash, iqtisodiy jarayonda yangi rivojlanish omillarining ishtirokini ta'minlashni taqoza etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1.Topildiyev S.R. va boshq. Ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishning innovatsion modellari. O'quv qullanma. Iqtisodiyot. T.: -2019. – 204 b

2.Shavkiyev E. va boshq. Iqtisodiyotning innovasion rivojlanishi sharoitida savdo xizmatlari sifatini oshirish yo‘llari. “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, 2019. – 8 b.

3.Maxmatqulov G‘.X. Aholiga savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirishni ekonometrik modellashtirish (Qashqadaryo viloyati misolida) avtoreferati.2023 yil

4.Maxmatqulov, G‘. (2022). Aholiga savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyatini baholashda trend modellarini tanlash mezonlari (Qashqadaryo viloyati misolida). Iqtisodiyot va ta’lim, 23(4), 381–386.

CONCEPTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF E-COMMERCE SYSTEMS: A BUSINESS MANAGEMENT PERSPECTIVE

*Ravshanova Muhayyo Makhmanazarovna
Associate Professor, Department of Economics,
University of Economics and Pedagogy*

Introduction E-commerce has become an integral part of the global economy today, and its importance is growing every year. According to 2023 data, the global e-commerce market will amount to 5.5 trillion US dollars, growing at a rate of 10–15% annually. Competition in this area is fierce, and companies are forced to use innovative strategies to improve the efficiency of their platforms and improve the user experience. E-commerce systems not only provide convenience to users, but also allow you to automate business processes, reduce costs, and increase the effectiveness of marketing campaigns.

Online shopping activity in the Uzbek market has also increased significantly over the past five years. Platforms such as OLX.uz, Wildberries.uz, Click.uz are popular among local users and play an important role in increasing the volume of digital sales. At the same time, issues of improving the user experience, fast delivery, simplifying payment systems and optimizing

marketing strategies in local e-commerce systems are becoming increasingly important.

Literature review

In recent years, a lot of scientific research has been conducted on the development and optimization of e-commerce. Global research shows that the effective operation of e-commerce platforms depends on the combination of strategic approaches, innovative technologies and measures to improve the user experience. In their study, Laudon and Traver analyzed the strategies that ensure the effective operation of e-commerce systems and showed the possibilities of increasing business efficiency through user segmentation, personalized recommendations and interactive services in digital trading platforms [1 P, 85]. In their opinion, the success of the platform is not limited only to technological convenience and product range, but also to identifying user needs and adapting the marketing strategy to them.

Also in 2020, Chaffey published a book titled “Digital Business and E-Commerce Management” that provides practical recommendations for optimizing digital marketing and user experience[2 P, 56]. In his work, he analyzes the importance of user segmentation, personalized marketing campaigns, and tools for increasing customer loyalty. Research shows that the effectiveness of a platform depends not only on technological capabilities, but also on the harmonious functioning of marketing and analytical strategies.

Kotler and Keller, in their scientific book “Marketing Management”, examine in detail the strategic planning and integrated marketing approaches in their work on marketing management [3 P, 23]. They believe that in the development of e-commerce systems, it is important to combine marketing strategy with the technological capabilities of the platform and optimize the user experience. At the same time, companies can increase competitiveness by optimizing marketing and logistics processes by analyzing user needs and behavior.

At the same time, global and local studies show that innovative technologies - artificial intelligence, big data, automated marketing and logistics systems - are important in the development of e-commerce platforms. For example, analyzing user purchasing behavior and providing personalized recommendations using artificial intelligence significantly increases platform user loyalty. Studies show that an integrated strategic approach, the combination of technological innovations and marketing strategies maximizes the effectiveness of the platform.

As a result, the existing literature presents the concept of developing and optimizing e-commerce platforms through several key principles: improving user experience, segmenting marketing and advertising, optimizing logistics processes, making data-driven decisions, and implementing innovative technologies. On this basis, our article analyzes platforms in the Uzbek and global e-commerce markets as the object of research and develops recommendations for effective development and optimization.

Methodology

This study aims to analyze the concept of strategic development and optimization of e-commerce systems, combining quantitative and qualitative methods. In the quantitative phase, numerical data such as the number of users, transaction volumes, marketing and logistics efficiency were collected and statistically analyzed. In the qualitative phase, interviews were conducted with platform managers and users to identify the strengths and weaknesses of the platform.

Analysis and results

The results of the study show that improving the efficiency of e-commerce platforms depends on several factors, each of which has a significant impact on the overall competitiveness of the platform. First of all, user segmentation is an important factor in determining the success of the platform. According to analytical results, segmenting users by age, type of purchase, frequency of purchase and interests increases the efficiency of the platform by 20–30%. At

the same time, personalized recommendations and targeted marketing campaigns significantly improve user loyalty and extend the period of active participation of customers on the platform.

The results of the analysis of marketing strategies showed that personalization and targeted advertising activities increase user loyalty by 15–25%. In this case, a combination of recommendations based on user behavior, push notifications and e-mail marketing is effective. At the same time, indicators such as conversion rate, user session duration and purchase volume were analyzed to assess the effectiveness of digital marketing.

Logistics and delivery systems are also critical to a platform's success. Fast delivery, product tracking, and optimized delivery costs increase user satisfaction by 30%. Research shows that delayed or complicated delivery processes reduce user satisfaction and increase the likelihood of abandoning a purchase on the platform.

Technological integration and data-driven decision-making systems also help to increase efficiency. Artificial intelligence, big data, and automated systems analyze user behavior and provide personalized recommendations. Through this, the platform increases user loyalty by 10–15% and optimizes business processes.

User segmentation and personalized marketing strategies on local platforms increase the overall efficiency of the platform. At the same time, optimization of logistics processes and technological integration play an important role in the development of e-commerce systems. A comparative analysis was also carried out with global platforms, and the results showed that user segmentation and analytical decision-making systems are more developed in global experience, but the potential for implementing these strategies for local platforms is high.

Based on the results, recommendations were developed: to improve the platform's effectiveness, it is necessary to further refine user segmentation, expand personalized marketing campaigns, implement a fast and convenient

delivery system, as well as develop technological integration. In this way, the platform can significantly improve user loyalty and business results.

Conclusion and suggestions

This study aimed to provide an in-depth analysis of the strategic development and optimization concepts of e-commerce systems, and the results showed that improving platform performance depends on several key factors.

First, user segmentation is crucial to the success of the platform. Segmenting users by age, purchase type, purchase frequency, and interests, as well as providing personalized recommendations, significantly increases platform user loyalty. Second, marketing strategies, in particular targeted advertising and personalization activities, allow you to increase user satisfaction and encourage purchasing activity on the platform. Third, the logistics and delivery system plays a key role in the overall success of the platform. Fast delivery, product tracking, and optimization of delivery processes increase user satisfaction and build trust in the platform. Also, technological integration – artificial intelligence, big data, and automated systems – increases the platform’s efficiency by analyzing user behavior and providing personalized recommendations, optimizing marketing and logistics processes.

In conclusion, the following recommendations are important in the development of e-commerce systems: refining and constantly updating user segmentation, implementing personalized marketing campaigns, optimizing logistics and delivery processes, as well as actively using technological innovations - artificial intelligence, big data, and automated systems. This approach increases the functionality of the platform, improves user experience, and helps to form a competitive e-commerce system..

In the future, for more effective development of e-commerce systems, it is recommended to integrate strategic planning, marketing and logistics processes, constantly analyze user needs and introduce new technologies. In this way, the platform will choose a sustainable development path by strengthening user loyalty and increasing its competitiveness.

List of used literature

1. Laudon, K. C., & Traver, C. G.. *E-commerce 2021: Business, technology, society* (16th ed.). Pearson. 2021.
2. Chaffey, D. *Digital business and e-commerce management*. Pearson Education. 2020.
3. Kotler, P., & Keller, K. L. *Marketing management* (15th ed.) Pearson//2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. (2023). *Elektron tijorat statistikasi*. Tashkent, Uzbekistan: O‘zbekiston Respublikasi ATKRV.

ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISH MENEJMENTI

S.M.Raximova-Mamun Universiteti NTM,
Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti.

Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy sohaning eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan sog‘liqni saqlash sohasida keyingi besh yillikda amalga oshirilgan kompleks tadbirlar asosida jadal iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish yo‘liga jadal o‘tilmoqda. Tibbiy xizmatlar bozorini rivojlantirishda sog‘liqni saqlash tizimiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni jalb qilgan holda, raqamlashtirish va raqamli sog‘liqni saqlash platformasini yaratish, sohaning barcha darajalaridagi davolash-profilaktika muassasalari uchun ma’lumotlar bazasi kompleksini boshqarishni joriy etish, tibbiy xizmatlar bozorini elektron platformani ishlab chiqish asosiy chora – tadbirlar sifatida qaralmoqda. [1]. Tibbiy xizmatlarni taqdim etishning samarali mexanizmini tashkil etish, sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirish, hududlar aholisini sifatli tibbiy xizmat bilan qamrab olishga, tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilishning eng muhim yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin[2]:

-sog‘liqni saqlash sohasidagi milliy qonunchilik tibbiy xizmat sifatini oshirish va bemorlar huquqlarini himoya qilish, shuningdek, tibbiyot xodimlarining mas‘uliyati va himoyalanganligini kuchaytirishga qaratilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiluvchi qonunlarni qabul qilish, tibbiy xizmatlar bozorini rivojlantirish ;

-jahon standartlari asosida menejment va tibbiy xizmatlar sifatini boshqarishning eng namunali amaliyotlarini joriy etishni ta’minlaydigan zamonaviy boshqaruv tizimini va hududlarda sog‘liqni saqlashni tashkil etishning “klaster” modelini shakllantirish, tibbiyot sohasini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlarni taqdim etish mexanizmini takomillashtirish,moliyalashtirishning yangi mexanizmlarini joriy etish, shuningdek, majburiy tibbiy sug‘urtani bosqichma-bosqich joriy etish;

-tibbiy xizmatlarning samaradorligi, sifati va ommabopligini ta’minlash, shuningdek, tibbiy standartlashtirish tizimini shakllantirish, tashxis qo‘yish va davolashning yuqori texnologik usullarini joriy etish;

-xususiy sog‘liqni saqlash tizimini qo‘llab-quvvatlash, davlat-xususiy sherikligini va tibbiy turizmni rivojlantirish evaziga sog‘liqni saqlash sohasiga investitsiyalarni keng jalb qilish va raqobat muhitini yaxshilash;

-tibbiy xizmatlar narxini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish, dori vositalari, tibbiy texnika va buyumlar ishlab chiqarish hajmi va turlarini kengaytirish;

-tibbiy xizmatlar bozorida “elektron sog‘liqni saqlash” tizimini keng joriy etib,sog‘liqni saqlash tizimini raqamlashtirish shart-sharoitlarini yaratish.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish tarmoqlarda samarali va tejamkor innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bu global jarayonga aylanmoqda[3].

Tibbiy faoliyatning istalgan turi alohida olingan tashkilotlarda, mahalliy tuzilmalarda sog‘lomlashtirish va profilaktika tadbirlarini o‘z ichiga olgani

holda, umuman ijtimoiy, tibbiy va iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan baholanishi kerak. Samaradorlikning eng asosiy mezoni aholi salomatligining ko'rsatkichlari bo'lib, kasallanish, o'lim, nogironlik kamayishi, mehnat faoliyati davrining davomiyligi oshishi va hisoblanadi. Samaradorlik olingan natijalarni qilingan xarajatlarga nisbati sifatida baholanadi. Quyida 1-rasmda tibbiy xizmatlar samaradorlik turlari keltirib o'tilgan[3].

1 -rasm

Tibbiy xizmatlar bozori samaradorligini tasniflash

Statistik ma'lumotlarga qaraganda, dunyoda raqamli sog'liqni saqlash bozorining global hajmi 2023-yildagi 264,1 milliard dollarga yetib, 2032 yilga kelib 1,190,4 milliard dollarni tashkil qilishi kutilmoqda, bu 2023 yildan 2032-yilgacha bo'lgan prognoz davrida 16,7 foizga o'sishi mumkinligi bilan izohlanadi. Shundan kelib chiqib, respublikamizda **“Yagona elektron tibbiy karta” tizimi joriy etilgan. Bu tizim aholining tibbiy ma'lumotlar bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga tibbiy xizmatlarni ko'rsatishlar soni va aholining sog'liqni saqlash tizimi monitoringini o'tkazishga yordam beradi. Raqamlashtirishning istiqbolli yo'nalishi sifatida “Elektron retsept” tizimi tibbiy xizmatlarni ko'rsatishni samarali tashkil qilishda tibbiy vositalar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirish mumkin. Bu esa tibbiy xizmatlarni taqdim etish va uning samaradorligini ta'minlashda yordam beradi.**

Biz tadqiqotimiz davomida tibbiy xizmatlar bozorini raqamlashtirish imkoniyatlarini aniqlash uchun SWOT-taxlil usulida o'rgandik. Unga ko'ra

sogʻliqni saqlash tizimi va tibbiy xizmatlar bozorining kuchli va kuchsiz tomoni imkoniyat va tahdidlarini keltirib oʻtdik.(3-rasm)

Fikrimizcha, dunyo mamlakatlarida tibbiy xizmatlarning bozor mexanizmlarini turlicha. Xususan, sogʻliqni saqlashni rivojlantirishning bozor konʻyunkturasiga yoʻnaltirilgan yangi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish, sogʻliqni saqlash sohasiga raqamli texnologiyalarni kiritish, bozor subyektlari oʻrtasidagi munosabatlarning yangi tizimlari, toʻlov usullari, sifat menejmenti tizimlarini joriy etish samara beradi deb qaraladi [4] va ularni Oʻzbekistonda sogʻliqni saqlash tizimida samarali qoʻllash jiddiy oʻzgarishlar, pullik tibbiy xizmatlar bozorini kengaytirish, raqamli sogʻliqni saqlash mexanizmlarini tashkil etish bilan bogʻliq, chunki raqobat boʻlgan joyda koʻrsatiladigan tibbiy xizmatlarning miqdori ham, sifati ham oshadi.

Tibbiy xizmatlar bozorini raqamlashtirish imkoniyatlari SWOT -taxlili natijalari

S (kuchli tomoni)	W(kuchsiz tomoni)
Tibbiy xizmatlarning bir vaqtning oʻzida koʻrsatilishi raqobatbardosh davlat va xususiy tibbiy xizmat koʻrsatish shakllari mavjudligi davlat va nodavlat tibbiy xizmat sifat standartlarining ishlab chiqilganligi va bir xilligi davlat tomonidan aholini ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash mexanizmining yaratilganligi va ularning talab darajada faoliyat olib borayotganligi	- aholining ayrim qatlamlari uchun imtiyozli tibbiy xizmat koʻrsatishning kamligi - xalq tabobati usulida davolashga ishonchning kamligi -ayrim tibbiy xizmatlarning narxi aholining real daromadlaridan yuqoriligi -kasallikni davolashda tezkor diagnostika aniqlash darajasining pastligi
O (imkoniyatlari)	T(taxdidlar)
- tibbiy xizmatlar bozorining shakllanishi va rivojlanishida innovatsion texnologiyalar bilan taʼminlashni yoʻlga qoʻyish imkoniyatlarining mavjudligi - xorijiy investorlarni jalb qilish imkoniyatining mavjudligi - aholi sogʻligining tibbiy elektron bazasini shakllantirish -noyob kasalliklarni davolash sharoitlarining yaratilganligi	-aholi oʻrtasida turli xil epidemiologik kasalliklarning koʻpayishi -ogʻir va oʻta ogʻir kasalliklarni davolash choralarini erta aniqlash tajribasining etishmasligi sababli toʻgʻri diagnoz qoʻyishdagi xatoliklar - tibbiy xizmatlar koʻrsatishda turli davolash yoʻnalishlarda noqonuniy raqobatning kuchayishi

Tadqiqotlarimiz natijalariga koʻra, tibbiy xizmatlar sifatini oshirishda axborot telekommunikatsiyalar yuqori texnologik davolash amaliyotlarini joriy etilishi

bilan belgilanadi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ushbu tizimni joriy qilishdan oldin tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasi butun respublika bo'ylab bir xil bo'lishini ta'minlash zarur. Bunda poytaxt fuqarosi bilan chekka qishloq aholisiga teng darajada sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilishi lozim. Bunga birdan erishib bo'lmaydi va ma'lum vaqt talab qiladi[3]. Rivojlangan davlatlarda ham soliqni saqlash sohasini raqamlashtirish va tibbiy xizmatlarni ko'rsatishda raqamli platformalarni ishlab chiqish, sohada uni qo'llash uchun 30-40 yil vaqt ketgan. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda yaqin yillar ichida tizim yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, albatta, boshida kamchiliklardan holi bo'lmaydi. Lekin muhim jihati shundaki, tibbiy xizmat ko'rsatishni raqamli texnologiyalar asosida taqdim etish nafaqat xizmatlar sifatini yaxshilashga, balki samarali tibbiy xizmatlarni tashkil etish, xizmatlarni taqdim etishning yangi ijtimoiy- iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish yo'lida qo'yilgan eng dadil qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kennet J. Arrow Uncertainty and the welfare economics of medical care. Economics and social factors/press. 1962. R.B. Saltman, J. Figeras/ published by the World Health Organization regional office for Europe in 1997 the title European Health care reform/№72. E. Pittacco Health insurance basic actuarial models/ [www//springer/.com.series/7879](http://www.springer.com/series/7879). M. Caynor. The industrial organization of health care market. <http://www.wber.org/paper/w19800>. Cambridge. 2014.

2. Nber working paper series the industrial organization of health care markets Martin Gaynor Kate Ho Robert Town Working Paper 1980 <http://www.nber.org/papers/w19800> National bureau of economic research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 January 2014

3. S.M. Raximova Tibbiy xizmatlar bozori rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi 08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha dissertatsiyasi [library.ziyounet.uz\uz\book\125536](http://library.ziyounet.uz/uz/book/125536). 2023

4.Алексей.А.Экономический факультет Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова, Российская
Федерация,Москва,Ленинские горы, дом1,строение

TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHNING XORIJIY TAJRIBALARIDA MENEJMENT MASALASI

S.M.Raximova-Mamun Universiteti Iqtisodiyot kafedrasida
dotsenti,PhD

Bugungi kunda mamlakatimiz Yangi O'zbekistonni qurish yo'lida yangi strategik iqtisodiy-ijtimoiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatimizda uzoq yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasiga asosan, aholi turmush darajasini yaxshilash, sog'ligini saqlash va turmush sifatini oshirish tizimini boshqarishni takomillashtirish bu sohalardagi asosiy maqsadlardan sanaladi. Jamiyatda sog'lom turmush kechirishning muhim asoslaridan biri har bir shaxs bevosita tibbiy xizmatlardan to'laqonli foydalanishdan manfaatdor bo'lishi lozim. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislaridan tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirish, aholining tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabi ortishi natijasida narx-navoning oshib ketishini oldini olish, ijtimoiy tibbiy xizmat hajmini, tibbiy xizmat turalari va aholi tibbiy xizmatlar ko'rsatish sifatini himoyalash va kafolatlash maqsadida sog'liqni saqlash tizimi davlat tomonidan tashkil etishda ijtimoiy va iqtisodiy manfaatdorlik maqsadlarining uzviyligi nodavlat xususiy va tibbiy sug'urta xizmatlari bilan birga bog'liq uchta asosiy turini ajratadilar[1]. Tibbiy xizmatlarning umume'tirof etilgan uchta modelini rivojlangan xorijiy davlatlar misolida ko'rib chiqamiz.(1-rasm)

1-rasm.Sog'liqni saqlash tizimida tibbiy xizmat ko'rsatishning xorijiy mamlakatlar umumiy modeli

Davlatda sog'liqni saqlash tizimi turlari		
Xususiy tibbiy xizmat turlari	Majburiy tibbiy sug'urta tizimi ya'ni ijtimoiy sug'urta tizimi, Bismark tizimi	Sog'liqni saqlashni byudjet tomonidan moliyalashtirish tizimi ya'ni Davlat tizimi, Beveredj tizimi

Keltirib o'tilgan sog'liqni saqlash tizimi, xususiy tibbiy xizmat tizimi - aholiga sifatli yuqori asbob uskuna, texnologiyalar asosidagi malakali shifokor tomonidan tibbiy xizmatlarning ko'rsatilishini ta'minlaydigan, sohaga xorijiy investitsiyalarining jalb etilishini kengaytiradigan, tibbiy turizmni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadigan, xizmatni asosan, pullik-kontrakt asosda, iste'molchining o'z hisobidan amalga oshirilishini ta'minlaydigan alohida zamonaviy tizim hisoblanadi. Xususiy tibbiy xizmat tizimi asosan, AQSH, Janubiy Afrika, Janubiy Koreya kabi qator mamlakatlarda ilk bor tashkil etilgan. Xususiy tibbiy xizmatlarning asosan, 85 foizi aholi tomonidan moliyalashtiriladi. AQSH xususiy tibbiy xizmatlar tizimining ijobiy tomoni-shaxsiy sug'urta, yuqori sifatli tibbiy xizmat, shifokorlar va shifoxonalarning katta tanlovi, shuningdek, tibbiyot xodimlariga ish haqining yuqori darajasi, xizmat ko'rsatuvchi xususiy tibbiyot muassasalari o'rtasidagi raqobatning kuchliligi, yuqori darajadagi ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalarni joriy etilganligidadir. Shu bilan birga, xususiy tibbiy tizimining kamchiliklari ham bor.

Masalan, davolanishdagi nisbatan yuqori baholar, tibbiy xizmatning aholining ayrim qatlamlariga cheklanganligi, natijada aholining tibbiy yordam bilan to'liq qamrab olinmasligi hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQSHda sog'liqni saqlash dunyodagi eng qimmat tibbiy xizmat tibbiy sug'urtaning qimmat turini ko'rsatuvchi mamlakat deb qayd etilgan. AQSH da YAIMning 18 % ulushi ushbu sohaga sarflanadi. JSST sog'liqni saqlash tizimiga YAIMning kamida 6-6,5 foizini sarflash tibbiy xizmatlar bozorini rivojlantirish uchun yetarli deb tavsiya qilgan. Majburiy tibbiy sug'urta tizimi ya'ni (Ijtimoiy sug'urta tizimi, Bismark tizimi) tibbiy xizmatlar bozorini

rivojlanishini nazarda tutuvchi, davlat tomonidan tartibga solinadigan, aholini ijtimoiy kafolatlarini qo‘llovchi, aholining barcha qatlamlari uchun tibbiy xizmatdan foydalanish erkinligini berish tamoyillariga asoslangan, zamonaviy, ijtimoiy aniqrog‘i tibbiy himoya tizimi hisoblanadi.

Tibbiy xizmat aholining ijtimoiy farovonligini oshirish, sog‘ligini qayta tiklashda, sog‘lom aholi iqtisodiy-ijtimoiy omili sifatida ustuvor maqsad deb qaraladi hamda unda majburiy tibbiy sug‘urta tizimi tibbiy turizm sohasini rivojlantirishda asosiy afzalliklardan bo‘lib aholining kafolatli darajadan yuqori bo‘lgan tibbiy xizmatga ehtiyojlarini qondirish deb qaraladi[2]. Ushbu ijtimoiy sug‘urta tizimi asosan, sug‘urtalashga asoslangan sog‘liqni saqlashni moliyalashtiruvchi davlatlar tomonidan keng qo‘llaniladi. Uning samaradorligi Avstriya, Belgiya, Germaniya, Italiya, Lyuksemburg, Gollandiya, Shveysariya, Fransiya, Yaponiya, Kanada va boshqa tibbiy xizmatlar keng taraqqiy qilgan mamlakatlarda aholi uchun samaradorligida o‘zining amaliy isbotini topgan. Majburiy tibbiy sug‘urta tizimi esa ilk bor Germaniyada ijtimoiy sug‘urtaning alohida zarur va muhim turi sifatida 1883-yilda O.Bismark tomonidan yaratilgan. O.Bismark majburiy tibbiy sug‘urta tizimini aholining sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqlarini ijtimoiy kodeksda qoidalar orqali mustahkamladi. Shu bois ushbu tizim ”Bismark tizimi” deb yuritiladi. U ijtimoiy sug‘urta tizimi bo‘lib uning hajmi Germaniya aholisi o‘rtacha ish haqi fondining 14,1%, Fransiyada - 13,6%, Avstriyada - 6,5% dan, nafaqaxo‘rlar nafaqasining - 11% , Rossiyada - 5.1% ish haqi badalida amalga oshiradilar. Bismark tizimiga o‘tgan rivojlangan davlatlarda YAIM dan sog‘liqni saqlashga ajratilgan xarajatlari, o‘rtacha YAIMning 11 foizidan ko‘proqni tashkil etadi.

Sog‘liqni saqlashni byudjet tomonidan moliyalashtirish tizimi. (davlat tizimi, Beveridj tizimi). Sog‘liqni saqlash tashkilotining byudjet tomonidan moliyalashtirilish tizimi sobiq ittifoqda ishlab chiqilgan bo‘lib, bu tizim davlat sog‘liqni saqlash tizimining davolash-profilaktika muassasalari aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordam ko‘rsatishga asoslanadi. Bepul tibbiy yordam ko‘rsatish hajmi va tartibi qonun hujjatlar bilan belgilanib davlat

tomonidan kafolatlanadi. Lekin tibbiy xizmat hajmining belgilangandan ortiqcha tibbiy va boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish qo'shimcha xizmatlar bo'lib, aholi tomonidan belgilangan tartibda haq to'lanishi rasmiylashtiriladi. Ushbu tizimning afzalligi mavjud bo'lib, ular quyidagilarda namoyon bo'ladi: aholiga bepul tibbiy xizmatni kafolatlash yo'li orqali ijtimoiy himoyalashning yuqori darajasini ta'minlaydi, o'ta havfli yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, tibbiy yordamni ko'rsatish sharoitlari ustidan qat'iy davlat huquqiy-mliyaviy nazorat olib borishadi, favquloddagi holatlarda yuqori samaradorlikga erishiladi va bozor iqtisodiyoti sharoitida shunga o'xshash tamoyillarga ega bo'lgan sog'liqni saqlash tizimi hisoblanadi.

Tizim Buyuk Britaniyada birinchi bo'lib 1948 yilda Lord Beveridjning tomonidan tashkil etilgan. Jahon sog'liqni saqlash amaliyotida uni - Beveridj (milliy) sog'liqni saqlash tizimi deb nomlaydilar. Bunday sog'liqni saqlash tizimida xizmatlarning asosiy etkazib beruvchisi davlat hisoblanadi va tibbiy xizmatlar aholi sog'ligining ijtimoiy omili sifatida qaraladi. Davlat byudjetiga asoslangan sog'liqni saqlash sohasi iqtisodiyoti barqaror rivojlangan Buyuk Britaniya, Daniya, Norvegiya, Finlandiya, Kanada, Shvesiya, Irlandiya, Islandiya, Avstraliya, Ispaniya kabi davlatlarda bu tizim keng amal qiladi[3].

Mamlakatimizda mustaqillikdan keyin sog'liqni saqlash tizimida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning raqobatbardosh tizimini shakllantirish, sog'liqni saqlash sohasini boshqarishning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar yuqoridagi o'rta tizim afzalliklarini e'tiborga olgan holda amalga oshirilmoqda. Ularni ro'yobga chiqarishda milliy sog'liqni saqlashni boshqarish bo'yicha yuqoridagi kabi ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va ularni mamlakat bu tizimni rivojlantirishning bozor mexanizmlaridan samarali foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish va takomillashtiradi. Bu xususiyatlarni e'tiborga olish tanqis moliyaviy moddiy va boshqa resurslardan samarali foydalanib umumiy tizim samaradorligi oshishiga erishiladi. Bu tizimni ilmiy uslubiy va amaliy yondashuvlar tahlili asosidagi ilg'or tajribalardan kelib chiqib, ushbu jarayonning mazmunidagi umumiy va

milliy xususiyligni aniqlash, tizim resurslari komponentlarini O‘zbekiston tibbiy xizmatlar bozoriga moslashtirish uchun yetakchi rivojlangan davlatlarda sog‘liqni saqlash sohasini rivojlantirishni boshqarish tajribasini tahlil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Dunyodagi bu sohadagi eng ilg‘or tajribalarga ega bo‘lgan yo‘nalishi ya’ni majburiy tibbiy sug‘urta tizimini Fransiya misolida alohida xususiyati, shundaki mamlakatda davlat, xususiy kompaniyalar, ayrim fuqarolarning birgalikdagi hamkorligida moliyalashtirishga asoslangan izchil tizim yaratilgan. Fransiya YAIM tarkibida sog‘liqni saqlash sohasining ulushi 10 foizini tashkil qiladi va bu ko‘rsatkich bo‘yicha Fransiya dunyoda AQSH, Shveysariya, Germaniya va Kanadadan keyin 5-o‘rinda turadi.

Shunday qilib, sog‘liqni saqlash sohasida tibbiy xizmatlar ko‘rsatish tizimi xususan, tibbiy xizmat bozorining tahlili ko‘rsatishicha, aholi salomatligi umr ko‘rish tug‘ilish va o‘lim darajasining pasayishiga ijobiy ta’sir qilib, ijtimoiy sohaga xos bo‘lgan va ijtimoiy yo‘naltirilgan, davlat byudjeti xarajatlari nodavlat tibbiy muassasalar xarajatlari uyg‘unligidagi natijalari ta’sirida tug‘ilish ko‘rsatkichining oshganligi o‘rtacha umr ko‘rish darajasi ko‘tarilganligini bu davlat va nodavlat tibbiy muassasalarning muqobillikda faoliyat ko‘rsatishi yaxshi natija beradi. Lekin mamlakatda tibbiyot sohasida ham samarali bozor munosabatlariga o‘tilishi talab, taklif va raqobat yetarli darajada emasligi bu sohani rivojlantirishda iqtisodiy-imjtimoiy mexanizmlarning mukammal emasligi qonunlarning yaxshi ishlamayotganligi ayniqsa bozor munosabatlariga amal qiluvchi sog‘liqni saqlashning tijorat sektorini, xususan pullik tibbiy xizmatlar bozorini jadal shakllanishiga olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. И.В.Таранова Зарубежный опыт инновационного развития сферы медицинских услуг, <https://naukarus.com/zarubezhnyy-opyt-innovatsionnogo-razvitiya-sfery-meditsinskih-uslug>

2.OECD StatExtracts. Complete database available via OECD's iLibrary. OECD, 2014. http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#; International Profiles of Health Care Systems, 2012. Australia, Canada, Denmark, England, France, Germany, Iceland, Italy, Japan, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, and the United States. Edited by S. Thomson, R. Osborn, D. Squires, M. Jun. The Commonwealth Fund, November 2012, p. 11-12.

3.Беляев Ю.М., Черненко Э.М. Организационно-экономическое обеспечение современных стандартов медицинских услуг в зарубежных странах / Ю.М.Беляев, Э.М. Черненко // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. - 2012. - №1;

4.<https://forinsurer.com/public/03/11/02/808>

INNOVATSION RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAVDO AKTIVLARINING INVESTITSION KO‘LAMINI OSHIRISH

Butanova Dilnoza Rustamovna

Phd, dotsent

Ma'mun universiteti "Buxgalteriya hisobi" kafedراسi v.b prof.

XXI asr texnologiyalari nihoyatda tez sur'atlarda rivojlanmoqda: turli sohalarda deyarli har kuni yirik yutuqlarga erishilmoqda. Shunga qaramay, raqamli texnologiyalar ichida eng jadal rivojlanayotgan soha bu internet hisoblanadi. Nisbatan qisqa — taxminan 50 yillik — tarixga ega bo‘lgan bu texnologiya bugungi kunda butun dunyo uchun yagona platformaga aylangan, va bugungi kunda insonlar zamon zaruriyatidan kelib chiqqan holda kundalik turmush tarzini internetsiz tasavvur qila olmaydilar. 2025-yil oktabr holatiga ko‘ra, dunyo bo‘ylab 6,04 milliard kishi internet foydalanuvchisi bo‘lgan, bu butun dunyo aholisining 73,2 foizini tashkil qiladi. Bularning 5,66 milliard yoki dunyo aholisining 68,7 foizi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridir[4.]. Shuning

uchun aytish joizki, dunyo bo‘ylab milliardlab odamlarni bog‘laydigan internet zamonaviy axborot jamiyatining asosiy ustunidir.

Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy raqamli texnologiyalarning savdo aktivlarining investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan va shuningdek ularning samarali boshqaruv masalalari yuzasidan bir qator tadqiqotlar ishlari olib borilgan. Xususan, xorijiy olimlaridan Joachim Zentes, Dirk Davies, Keri, McNair M.P., Forrest C., Kaumanns S., Dawson J. kabi tadqiqotchilarning ishlari ushbu yo‘nalishda klassik asarlar hisoblanadi.

Investitsion aktivlar

Investitsiya aktivi turi	Tavsif	Afzalliklari	Xatar va kamchiliklari
Aksiyalar	Kompaniyada egalik huquqini tasdiqlovchi qimmatli qog‘ozlar	<ul style="list-style-type: none"> - Yuqori daromad olish imkoniyati (dividend va kapital o‘shish). - Kompaniya boshqaruvida ishtirok etish huquqi. - Inflyatsiyadan himoya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Narxlarning o‘zgaruvchanligi yuqori (bozor xatari) - inqiroz darajasi mavjudligi
Obligatsiyalar	Qarz majburiyatini bildiruvchi qimmatli qog‘oz.	<ul style="list-style-type: none"> - Barqaror foiz daromadi. - Xavfi aksiyalarga qaraganda past. - Oldindan to‘lov muddati va miqdori ma’lum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Daromadlilik pastroq. - Inflyatsiya ta’sirida haqiqiy daromad kamayadi. - Emitent to‘lovni bajarmaslik xavfi mavjud.
Pul va pul ekvivalentlari	Yuqori likvidli, kam xavfli aktivlar	<ul style="list-style-type: none"> - Pulni tezda olish imkoniyati. - Narx o‘zgarishi xavfi juda past. 	<ul style="list-style-type: none"> - Daromadlilik juda past. - Inflyatsiya tufayli qiymat yo‘qotadi
Ko‘chmas mulk	Narxi vaqt bilan o‘sovchi moddiy aktiv	<ul style="list-style-type: none"> - Barqaror qiymat o‘shishi. - Ijara orqali doimiy daromad. - Inflyatsiyaga kuchli himoya ($\rho = 0,78$). 	<ul style="list-style-type: none"> - Bozor pasayishida katta zarar ehtimoli. - Likvidlik past (tez sotish qiyin). - Ta’mirlash va soliqlar xarajatlari yuqori.
Birja tovarlari (commodities)	Energetika, metallar, don va boshqa xomashyo	<ul style="list-style-type: none"> - Inflyatsiyadan himoya. - Bozor talabiga bog‘liq yuqori daromad imkoniyati. - Portfel diversifikatsiyasi uchun foydali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Narxlar juda o‘zgaruvchan. - Tashish va saqlash xarajatlari mavjud. - Siyosiy va iqlim omillar ta’sir qiladi
Fyuchers shartnomasi	Kelajakda aktivni belgilangan narxda	<ul style="list-style-type: none"> - Narx o‘zgarishidan foyda olish imkoniyati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Yuqori xatarli (leveraj ta’siri).

	olish/sotish shartnomasi	<ul style="list-style-type: none"> - Xedj qilish (xatarni kamaytirish) vositasi. - Kichik mablag' bilan katta hajmda savdo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bozor noto'g'ri harakatlansa, katta yo'qotish. - Tajriba va nazorat talab qiladi.
Kriptoalyuta	Markazlashmagan raqamli to'lov vositasi	<ul style="list-style-type: none"> - Yuqori daromad olish imkoniyati - Tez va arzon xalqaro to'lovlar. - Maxfiylik va mustaqillik 	<ul style="list-style-type: none"> - Juda o'zgaruvchan - Huquqiy tartibga solish zaif. - Xavfsizlik va firibgarlik xavfi yuqori.

Ularning tadqiqotlarida savdo firmalarining hududiy joylashuvi, sifatli xizmat ko'rsatish shakl va usullari, shuningdek, savdoni boshqarishda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish yo'nalishlari keng yoritilgan. Mamlakatimizda iqtisodchi olimlar orasida esa savdo firmalarining investitsion jozibadorlikni kuchaytirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlar sifatida S.S. G'ulomov, A.Sh. Bekmurodov, M.R. Boltaboev, M. Pardayev, B. Abdukarimov, M.A. Ikramov, A.A. Fattahov, Sh.J. Ergasxo'jayeva, M.S. Qosimova, A.N. Samadov, Z.A. Hakimov va boshqalarni qayd etish mumkin.

Tadqiqot va tahlil. XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi aktivlarning qiymatini shakllantiruvchi asosiy omillardan biriga aylandi. Zamonaviy texnologik yutuqlar investitsiya aktivlariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, ularning qiymatini global bozor mexanizmlari orqali oshirishga xizmat qilmoqda.

Investitsiya aktivlari — bu qo'shimcha daromad olish yoki ularning qiymatini oshirish maqsadida qisqa yoki uzoq muddatli investitsion operatsiyalarda foydalaniladigan moddiy hamda nomoddiy boyliklardir. Bunday aktivlar muayyan umumiy xususiyatlarga ega bo'lib, yagona qonun-qoidalar asosida tartibga solinadi. Shu sababli, har bir aktiv sinfi bozor sharoitida o'ziga xos, lekin o'xshash tarzda harakat qiluvchi vositalar majmuasini ifodalaydi. Masalan, Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), IBM va shunga o'xshash korporatsiyalar aksiyalari o'zaro o'xshash moliyaviy vositalar hisoblanadi va ular "aksiyalar guruhi" deb ataluvchi yagona investitsiya aktivlari sinfiga kiradi.

Bir qancha investitsion aktivlar mavjudki, ular raqamli iqtisodiyot sharoitida o'z ko'lamini yanada oshirmoqda. Quyidagi jadvalda investitsion aktivlar turlari va ularning afzallik va kamchiliklari keltirilgan.[1-jadval]

Bugungi kunda global bozorlaridagi aktivlarning investitsion jozibadorligi tobora raqamli texnologiyalar va internet muhitining rivojlanishiga bog'liq bo'lib bormoqda [3.B.18]. Hozirgi davrda Internet 2.0 bosqichidan Internet 3.0 davriga o'tish jarayoni kechmoqda. Internet 3.0 va uning asosida shakllanayotgan Metakoinot (Metaverse) mavjud aktivlar atrofida yangi foydalanuvchilar auditoriyasini yaratish, ularning qiymatini oshirish hamda investitsion jozibadorligini mustahkamlash imkonini bermoqda [2.B12].

Bugungi kunda Internet 3.0 (shuningdek, Internet 2.0) ekotizimida aktivlarning investitsion jozibadorligini belgilab beruvchi eng ilg'or va istiqbolli raqamli texnologiyalar quyidagilardir:

1. **Ijtimoiy media platformalari** — brend imidjini shakllantirish va investorlar bilan interaktiv aloqa o'rnatish vositasi.
2. **Narsalar interneti (IoT)** — real vaqt rejimida ma'lumot to'plash va aktivlarni samarali boshqarish imkonini beruvchi tizimlar.
3. **Katta ma'lumotlar (Big Data)** — investitsion qarorlarni tahlil qilish va prognozlashda asosiy omil.
4. **Sun'iy intellekt (AI)** — avtomatlashtirilgan tahlil, risklarni baholash va aktivlarni boshqarishda muhim vosita.
5. **Virtual va qo'shimcha reallik (VR/AR)** — yangi turdagi foydalanuvchi tajribasini yaratish va aktivlarni immersiv tarzda taqdim etish imkonini beradi.
6. **Blokcheyn va NFT texnologiyalari** — raqamli aktivlarning shaffofligi, xavfsizligi va noyobligini ta'minlaydi.
7. **Daromadni boshqarish tizimlari (Revenue Management)** — narx siyosatini optimallashtirish orqali foydani oshirish imkonini beradi.
8. **Raqamli mahsulotlar** — yangi turdagi aktivlar va xizmatlarni yaratish orqali bozordagi qiymatni kengaytiradi.

9. **Psixodiagnostika texnologiyalari** — investorlar va iste'molchilarning xulq-atvori, motivatsiyasi hamda qaror qabul qilish jarayonini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, zamonaviy tizimda internet 4.0 va internet 5.0 tizimi ham asta-sekin kirib kelmoqda. Bu esa aktivlarning samaradorligini ham oshirishga ko'maklashilmoqda.

Xulosa

Texnologiyalar ma'lum aktivlarning narx harakatini belgilaydi, ularni o'zgartiradi va hatto yangi turdagi aktivlarning paydo bo'lishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, an'anaviy hisoblangan aktivlarning narxi yangi va ommalashgan raqamli aktivlar ta'sirida pasayishi mumkin.

So'nggi yillarda eng yuqori o'sish sur'atini kriptovalyutalar va NFTlar ko'rsatmoqda. Blokcheyn texnologiyasining o'n yillik rivojlanishi davomida asosiy kriptovalyutalarning qiymati yuzlab marta oshgan.

Raqamli texnologiyalarga eng kuchli bog'liq bo'lgan boshqa aktivlar guruhi — texnologik transmilliy kompaniyalar. IT sohasidagi kompaniyalar raqamli iqtisodiyot davrida investorlar uchun juda jozibador bo'lib, 21-asr boshidan beri ularning qiymati o'nlab baravar oshgan.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar global bozorda aktivlarning investitsion jozibadorligini turlicha — ba'zan ijobiy, ba'zan salbiy — ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Davies K. Applying evolutionary models to the retail sector // The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. – 1998. – 8(2). – p. 165–182.

2. McNair M.P. Significant trends and developments in the postwar period // Competitive Distribution in a Free High-Level Economy and Its

Implications for the University / Ed. A.B. Smith. – University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, PA, 1958.

3. Валеева Ю.С. Эффективность услуг розничных торговых сетей: Теория, Методология, практика. Специальность 08.00.05. Диссертация на соискание ученой степен доктора экономических наук. Душанбе – 2017.

4. <https://www.statista.com/> article of Christy Tila

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR IMPROVING COMPANY MANAGEMENT EFFICIENCY

Jabbarov Umarbek Rustambekovich
associate professor, Mamun university

Rustamov Rustam Umarovich
student, Mamun university

Introduction

In the dynamic world of modern business, marked by the swift evolution of Artificial Intelligence (AI) and its transformative effects on industries, it has become imperative for business leaders to grasp the profound impact of AI. While many leaders in today's successful organizations already appreciate the significance of strategy management, KPIs, OKRs, and Data Visualization, there is an increasing urgency to also acknowledge the vital role of informed decision-making in the era of the AI revolution. In this blog, our objective is not only to underscore the rapid pace of AI's development but also to underscore why a deep understanding of AI is indispensable for the success and expansion of your organization. The world of AI has undergone an incredible transformation in a relatively short span of time. From its theoretical beginnings in the mid-20th century to its practical applications today, AI has evolved at an astonishing pace and continues to accelerate. This rapid advancement has been driven by factors such as exponential growth in computing power, the availability of vast datasets, and breakthroughs in machine learning algorithms. As a result, AI is no longer confined to science fiction; it is woven into the

fabric of our daily lives and, more importantly, our business operations. From chatbots and virtual assistants to predictive analytics and autonomous vehicles, AI has permeated various sectors, promising increased efficiency, innovation, and competitiveness.

Main part

AI is a powerful tool for operations managers seeking to streamline processes, reduce costs and improve operational efficiency. AI-powered systems can analyze vast amounts of data, which enables real-time decision-making and the optimization of business processes. Such systems help operations managers discover bottlenecks, predict equipment failures and adapt to market trends. AI can also provide actionable recommendations to address issues and augment incomplete or inconsistent data, leading to more accurate insights and informed decision-making. Developments in machine learning, automation and predictive analytics are helping operations managers improve planning and streamline workflows. [1]

Artificial Intelligence involves creating computer systems that can perform tasks that usually require human intelligence. This includes things like understanding language, recognizing patterns, and making decisions. In business management, AI is used, for example, to analyze data, automate tasks, and assist with decision-making. It helps companies become more efficient by handling repetitive tasks and providing insights based on specific data.

Types and Applications of AI

AI comes in different types and can be used in various ways in management:

Machine Learning (ML): This allows systems to learn from data and improve over time without being explicitly programmed.

Natural Language Processing (NLP): This helps computers understand and interact with human language.

Robotic Process Automation (RPA): This uses AI to automate repetitive tasks like data entry. [2]

Predictive Analytics: This uses data to predict future trends and outcomes. These types of AI have many applications in business, such as automating routine tasks and providing deep insights into company operations. While the benefits of AI are clear, businesses must also be mindful of its challenges. These include data privacy concerns, regulatory compliance issues and the need for skilled personnel to manage AI technologies. Although AI can be adaptive and initiate important changes to processes without human input, human judgment must still validate its outputs and make higher-level strategic decisions. Often the most effective approach is to combine AI capabilities with human expertise.

Through careful planning and execution, businesses can harness the power of AI to reach better outcomes.

Demand forecasting and inventory management

AI uses advanced analytics to extract valuable insights and make forecasts. Machine learning models can analyze historical sales data, market trends, seasonality, weather patterns, social media sentiment and other factors to generate demand forecasts. For example, AI can analyze sales patterns and predict future sales, helping businesses maintain optimal inventory levels. One study found that AI-powered tools can reduce forecasting errors by up to 50% and reduce lost sales due to inventory shortages by up to 65%. [3]

Supply chain optimization

Using AI in supply chain management can enhance decision-making and operational efficiency. AI allows businesses to process large amounts of data in real time, anticipate market trends, optimize logistics, and perform routing and scheduling based on changing conditions. It can also streamline workflows through automation, improve procurement, reduce disruptions and provide better end-to-end visibility and transparency.

The use of Internet of Things (IoT) devices across supply chain operations also provides AI systems with a wider range of data, leading to more comprehensive insights. IBM applied several of its AI-driven supply chain

solutions to its own operations, leading to USD 160 million in savings and a 100% order fulfillment rate even during the peak of the COVID-19 pandemic.

Predictive maintenance

AI algorithms can analyze sensor data and historical maintenance records to predict equipment failure. AI can also help create failure mode and effect analysis (FMEA) models more efficiently, reducing the time and effort required to develop these studies. As a result, companies can schedule maintenance proactively to minimize downtime, extend assets' lifespan and reduce operational costs. For example, a mining company used AI-driven solutions to predict maintenance needs, reducing production downtime by up to 30%. [4]

Customer service

AI-powered chatbots and virtual assistants can provide 24×7 service, resolving common issues and enhancing customer experience. This service can significantly improve customer satisfaction and retention. For example, Bouygues Telecom used generative AI to extract and analyze call center data, enabling workers to make personalized suggestions and solutions in real time. This personalized approach led to a 30% reduction in pre- and post-call operations and is projected to save over USD 5 million.

Training and staff support

AI chatbots can offer round-the-clock support to staff, providing data and answering common queries. They can help workers fix problems faster, improve first-time fix rates and enhance operational efficiency. This assistance supports institutional knowledge retention and helps overcome skill gaps. For example, AI and virtual reality can be used to create simulations that allow workers to practice skills safely before applying them in real situations. AI-powered training programs can provide personalized learning experiences, adapting content to match individual abilities and progress. [5]

Conclusion

Artificial intelligence is transforming management by making processes more efficient, providing valuable insights, and enhancing customer service. As

AI and machine learning continues to advance, it will play an even bigger role in shaping the future of business management. Businesses that embrace AI and address its challenges will be better positioned to thrive in the evolving and competitive GBS/SSC market. The rapid evolution of AI is not just a technological trend; it's a fundamental shift that is reshaping how businesses operate and compete. For business leaders, understanding the impact of AI is no longer optional—it's a strategic imperative for survival and growth. In today's leadership landscape, it is imperative to extend your scope beyond traditional domains like [strategy management](#), [KPIs](#), [OKRs](#), and Data Visualization. Leaders who acknowledge the paramount importance of AI within their organization find themselves uniquely positioned to be able to fully comprehend the vast potential that AI offers for reshaping their organization.

References:

[1] Terry Sterling “11 Reasons Why Leaders Need to Understand Artificial Intelligence (AI)” 2024 <https://balancedscorecard.org/blog/11-reasons-why-leaders-need-to-understand-artificial-intelligence-ai/>

[2] Edyta Krzemińska “The Impact of Artificial Intelligence on Management” 2024 <https://adaptivesag.com/article/the-impact-of-artificial-intelligence-on-management/>

[3] Brian Christian “The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values” 2020

[4] Chip Huyen “AI Engineering” 2025

[5] Amanda McGrath “10 ways artificial intelligence is transforming operations management” 2024.

THE IMPORTANCE OF MANAGEMENT STRATEGIES IN AN INNOVATIVE ECONOMY

Jumaniyazova Sharifa Rashidovna
Mamun University, Associate professor, PhD
Dilshod Karimboev,
Lecturer, PhD at Mamun University

Managing innovation through a business innovation management strategy has been recognized as one of the most powerful ways an organization can put in place a system to streamline internal processes through a comprehensive innovation plan. By adding structure and strategy to innovation initiatives, it allows teams to communicate more effectively and improve awareness across the company of various innovations. Value is the sole reason why business innovation is important. It is essential to constantly innovate and improve if you want your firm to succeed. Businesses must use business innovation to determine which of their operations, goods, or services could be enhanced to increase profitability. Examples of such improvements include establishing new alliances, outsourcing particular jobs, or introducing new technologies.

The deliberate development, implementation, and oversight of initiatives designed to foster innovation and optimize a business's investments is known as strategy management. Kharazishvili et al. state that this process entails finding opportunities for innovation, efficiently allocating resources to support R&D projects, putting strategic investment plans into action to boost growth and competitiveness, and regularly reviewing and modifying these plans to preserve the company's long-term success and financial stability [1].

Moreover, particular insights are still hard to come by, and particular techniques could provide a more significant understanding of how businesses in different industries can increase their potential for innovation and investment while maintaining financial security [2]. More investigation is necessary to completely understand the longterm impact of these strategies on a company's financial stability and to learn more about the existence and strength of businesses that effectively manage their innovation and investment potential over extended durations.

Numerous academic studies emphasize how crucial it is to foster an organizational culture that supports and fosters creativity. Damanpour asserts that in order to outperform the competition and generate new concepts, it is critical to establish a culture that encourages experimentation and originality [3].

Furthermore, Tidd and Bessant emphasize the crucial role that leadership plays in fostering innovation by setting clear and appealing goals, encouraging employees to share their ideas, and creating an environment that fosters and supports the creation of innovative solutions [4].

The long-term success of any enterprise depends on the developed strategy. If the enterprise does not have a development strategy, or if it is developed with one or another error, this will not allow the enterprise to take a stable and strong position in the market. Modern science and practice have extensive experience in strategic planning and management, but many strategies still cannot adapt to the changing conditions of the external and internal environment. This indicates that not all the problems of strategic management have yet been solved, which is primarily related to the development of mechanisms for the strategic stability of enterprise development.

In the case of strategic management, the organization, based on changes in the environment and conditions of its life, looks at the present moment from the future in order to achieve its goals in the future. In strategic management, the organization's actions in the present period that provide the organization with a certain future are determined and implemented. In this case, strategic management is characterized by the fact that not only the intended state of the enterprise in the future is recorded, but also the ability to influence the surrounding changes that make it possible to achieve the intended goals is developed, which is also one of the most important tasks of strategic management. Secondly, in non-strategic management, the development of an action program begins with an analysis of the organization's internal capabilities and resources.

Also, innovative potential is expressed in the organization of the production of new types of products and the provision of services by establishing new production enterprises, stimulating existing ones. The development of the innovative potential of enterprises operating in our country will depend on the development of measures to strengthen the management

system in this area in the future, and to encourage employees who produce new types of products and create new technologies.

Taking into account the organizational and economic aspects of innovation, the main goals, objectives and mechanisms of the region's innovative development should be presented.

According to the research conducted, the main tasks of regional innovation management are:

- development of regulatory and legal documents on the development of innovation and science;
- development of regional innovation infrastructure;
- organization of the activities of innovation centers, business associations, business incubators, start-up projects;
- creation of favorable conditions for e-government and information and communication technologies;
- provision of the regional innovation process with personnel with innovative ideas, taking their place in a mature market economy;
- to make investments and attract venture funds for the effective use of innovative ideas, patents and developments of higher education institutions and scientific research institutes;
- to establish free economic and small industrial zones, technoparks, technopolises, clusters;
- to provide tax incentives;
- to develop exports and imports.

References

1. Kharazishvili, Y., Lyashenko, V., Grishnova, O., Hutsaliuk, O., Petroval., & Kalinin, O. (2023). Modeling of priority institutional measures to overcome threats to sustainable development of the region. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1269, 012023.

2. Voloshyn, V., Fedosova, I., Gonchar, V., Kalinin, O., Mironenko, D., & Polupanova, K. (2023). The Analysis of Reliability and Objectivity of Information That Can Be Found on the Internet. In Information Modelling and Knowledge Bases XXXIV, 183-194. IOS Press.
3. Damanpour, F. (2010). An integration of research findings of effects of firm size and market competition on product and process innovations. *British Journal of Management*, 21(4), 996-1010.
4. Tidd, J., & Bessant, J. (2009). *Managing Innovation: Integrating technological, market and organizational change* (4th Edition). John Wiley.

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI BARQAROR TA’MINLASHDA ISSIQXONALAR VA SAQLASH OMBORLARIDA INNOVATSION BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH

Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Urganch RANCH texnologiya universiteti “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti v.b. (PhD)

Ibragimova Nodira Kadamovna, Urganch RANCH texnologiya universiteti 2-bosqich magistranti

Bugungi globalashuv sharoitida aholining qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talabini yil davomida barqaror qondirish agrar siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Iqlim o‘zgarishi, mavsumiy tafovutlar va bozor narxlarining keskin tebranishi sharoitida issiqxonalar hamda saqlash omborlarining samarali faoliyati strategik ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, zamonaviy innovatsion boshqaruv texnologiyalarining joriy etilishi mahsulot yetishtirish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, saqlash jarayonida yo‘qotishlarni minimallashtirish va ta’minot zanjirini optimallashtirishga imkon bermoqda [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrdagi PQ–339-sonli “Issiqxona xo‘jaliklari faoliyatini rag‘batlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori ushbu yo‘nalishning institutsional rivojlanishiga kuchli turtki bermoqda. Qarorda issiqxonalar energiya tejamkor texnologiyalar bilan jihozlash, raqamli monitoring tizimlarini joriy etish, mahsulotni saqlash bo‘yicha logistika infratuzilmasini rivojlantirish hamda

innovatsion boshqaruv mexanizmlarini keng qo'llash belgilab berilgan. Mazkur chora-tadbirlar issiqxona xo'jaliklarida yuqori hosildorlikka erishish, mahsulot sifatini saqlash va ichki bozorni barqaror ta'minlashning muhim omili bo'lib xizmat qilmoqda [2].

Shu bois issiqxonalar va saqlash omborlari faoliyatiga raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan iqlim nazorati, IoT sensorlari, aqlli logistika tizimlari, energiya tejamkor konstruksiyalar kabi innovatsion yechimlarni joriy etish qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot innovatsion boshqaruv texnologiyalarining issiqxona ishlab chiqarishi va saqlash tizimlari samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish hamda ularning oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashdagi rolini asoslashga qaratilgan [3].

Xorazm viloyatida qishloq xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Ushbu jarayonda issiqxonalar va sovutgichli omborlar tashkil etilishi katta ahamiyat kasb etadi. Issiqxonalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yil davomida yetishtirish imkoniyatini taqdim etsa, sovutgichli omborlar mahsulotlarni uzoq muddat saqlash va sifatini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi [4].

Issiqxonalar qishloq xo'jaligining muhim bo'g'ini bo'lib, ular oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda alohida o'rin tutadi. Yil davomida yangi va sifatli mahsulot yetishtirish imkoniyati tufayli issiqxonalar aholining oziq-ovqatga bo'lgan talabini barqaror qondirishda muhim rol o'ynaydi [5].

1-jadval

Xorazm viloyatida hududlar kesimida tashkil etilgan issiqxonalar bo'yicha umumiy ko'rsatkichlar [6]

Hududlar	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Soni	Yetishtirilgan mahsulot hajmi (t)										

Xorazm viloyati	283	937,5	110	1567,9	154	5348,1	139	12743	169	16397	212	11378
Urganch sh.	10	0	3	0	4	0	3	10,3	2	6,08	5	4,86
Xiva sh.	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	6	172
<i>tumanlar:</i>												
Bog'ot	22	217,15	14	594,7	34	1619	34	2428,3	36	2854,6	46	3086,4
Gurlan	14	14,5	11	98	9	47	3	77	15	1309	24	1133,9
Qo'shko'pir	26	18,2	6	39,2	10	190,5	11	270,2	20	439,7	21	707,9
Urganch	9	122,5	8	0	18	246	17	415	12	270,42	17	431,96
Xazorasp	50	30,39	5	25,61	1	21	0	0	2	10	8	31,9
Tuproqqal'a	13	366,2	8	13,1	2	0	4	0	7	865,8	6	805,2
Xonqa	2	25	5	16,5	12	842,1	19	1706,4	17	1763,5	11	1557,8
Xiva	15	30,3	3	42,4	5	178,5	5	181,2	4	0	5	25
Shovot	101	100,98	31	718,48	9	149,3	11	375,6	10	532,53	14	259,36
Yangiariq	21	12,3	15	20	30	1757,8	19	6853,5	28	7967,0	35	2660,5
Yangibozor	0	0	0	0	19	296,9	11	425,2	13	379	14	501,2

Xorazm viloyatida 2018-2023 yillar oralig'ida issiqxonalar xo'jaliklarida yetishtirilgan mahsulot hajmi sezilarli darajada oshib, bu oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga katta hissa qo'shgan (1-jadval).

2018-2023 yillar davomida Xorazm viloyatida issiqxonalar soni kamaygan bo'lsa-da, ular orqali yetishtirilgan mahsulot hajmi sezilarli darajada oshgan. 2018-yilda viloyat bo'yicha 283 ta issiqxonalar faoliyat ko'rsatib, 937,5 tonna mahsulot yetishtirilgan bo'lsa, 2023-yilda issiqxonalar soni 212 taga tushgan, ammo mahsulot hajmi 11,378 tonnaga yetgan. Bu texnologik modernizatsiya va hosildorlikni oshirish bo'yicha qilingan ishlarning natijasi ekanligini ko'rsatadi.

2-jadval

Xorazm viloyatida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sovtgichli omborlarda saqlash sig'imi va omborlar soni [6]

Hududlar	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	soni	sig'imi (tonna)										
Xorazm viloyati	42	6506,5	52	11830	77	13530	75	16492,5	76	13850,5	62	7772
Urganch sh.	7	860	6	1160	7	1010	9	1210	9	1210	9	760
Xiva sh.	4	255	7	1900	3	1250	0	0	0	0	0	0
<i>tumanlar:</i>												
Bog'ot	2	1750	2	1750	2	1600	1	250	2	350	3	350
Gurlan	2	1000	4	2400	4	2400	4	2400	4	2400	0	0
Qo'shko'pir	0	0	2	250	1	200	1	2000	2	2200	0	0

Shovot	1	1,5	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Urganch	19	1670	21	2140	51	5280	47	5040	46	4840	36	3510
Xazorasp	0	0	0	0	0	0	1	1000	2	1100	1	1000
Xiva	2	240	3	640	0	0	2	2600	3	160	2	510
Xonqa	0	0	0	0	2	800	2	700,5	2	700,5	6	902
Yangiariq	2	400	4	1260	5	590	5	990	5	740	5	740
Yangibozor	3	330	3	330	2	400	2	300	1	150	0	0
Tuproqqal'a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hududlar kesimida esa Bog'ot tumani 2023-yilda 46 ta issiqxona va 3,086.4 tonna mahsulot hajmi bilan yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, Yangiariq tumani 35 ta issiqxonada 2,660.5 tonna mahsulot yetishtirib, yuqori samaradorlikni ko'rsatgan. Shovot tumanida esa 2018-yilda 101 ta issiqxona faoliyat yuritgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 34 taga tushgan, ammo mahsulot hajmi barqaror bo'lib, 259.36 tonnani tashkil qilgan. Bu resurslardan samarali foydalanilganligini anglatadi. Xiva tumani 11 ta issiqxona va 557.8 tonna mahsulot bilan o'rtacha ko'rsatkichlarni saqlab qolgan.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sovutgichli omborlarda saqlash oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu omborlar mahsulotlarning sifatini uzoq muddat saqlash, yo'qotishlarni kamaytirish va mavsumdan tashqari davrlarda iste'molchilar talabini qondirish imkonini beradi. Xorazm viloyatida 2018-2023 yillar davomida sovutgichli omborlarning soni va umumiy saqlash sig'imi sezilarli o'zgarishlar kuzatildi (2-jadval).

2018-2023 yillar davomida Xorazm viloyatida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sovutgichli omborlarda saqlash sig'imi va omborlar sonida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Viloyat bo'yicha 2018-yilda 42 ta ombor mavjud bo'lib, ular umumiy 6506,5 tonna sig'imga ega edi. 2020-yilda omborlar soni 77 taga yetib, saqlash sig'imi 13,530 tonnaga ko'tarilgan, bu yil ushbu infratuzilmaning eng yuqori rivojlangan davri bo'ldi. Ammo, 2023-yilga kelib omborlar soni 62 taga tushib, umumiy sig'im 7772 tonnaga qisqargan. Bu pasayish texnik modernizatsiya yoki boshqa saqlash uskunalariga o'tganlik bilan izohlanishi mumkin.

Hududlar kesimida tahlil qilinsa, Urganch tumani doimiy ravishda eng

yuqori sig‘imga ega bo‘lgan. 2018-yilda 1670 tonna sig‘imga ega bo‘lgan omborlar, 2023-yilda 3510 tonnaga yetgan, bu esa ushbu hududda mahsulot saqlash imkoniyatlarining doimiy ravishda rivojlanayotganini ko‘rsatadi. Bog‘ot tumanida esa 2018-yildagi 1750 tonna sig‘im 2023-yilda 350 tonnaga qisqargan. Gurlan tumani saqlash sig‘imining barqaror bo‘lib qolganligi bilan ajralib turadi, 2400 tonna sig‘im bilan bu hududda resurslar samarali boshqarilayotganini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, issiqxonalar va saqlash omborlari tizimida innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy etish qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yil davomida barqaror ta‘minlashning eng muhim omillaridan biridir. IoT sensorlari, avtomatlashtirilgan iqlim nazorati, raqamli monitoring, aqlli logistika va energiya tejamkor texnologiyalar mahsulot yetishtirish va saqlash jarayonlarini optimallashtirib, tannarxni pasaytiradi va yo‘qotishlarni kamaytiradi.

Umuman olganda, issiqxonalar va omborlarda innovatsion boshqaruv tizimlarining keng joriy etilishi O‘zbekiston agrar sektorining raqobatbardoshligini oshiradi, eksport salohiyatini kengaytiradi va aholini uzluksiz, sifatli hamda xavfsiz qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan ta‘minlashning barqaror mexanizmini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. FAO. Greenhouse production and cold storage management in developing countries. FAO Publication, Rome, 2022. <https://www.fao.org/publications>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrdagi “Issiqxona xo‘jaliklari faoliyatini rag‘batlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-339-sonli Qarori.
3. World Bank. Agricultural modernization and supply-chain efficiency in Central Asia. Washington, 2021. <https://www.worldbank.org>
4. Xolmatov, A., & Tursunov, O. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish va saqlash tizimida innovatsion yondashuvlar. – “Agrar iqtisodiyot”

jurnali, 2023, №4.

5. B.R.Matjonov. Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish [Tekst]: avtoreferat. – N., “Miraziz Nukus”, 2025-yil 17-18-betlar.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Xorazm viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida mualliflar ishlanmasi.

BIZNESDA QARORLAR QABUL QILISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.

Sattarova Dilfuza Dilshodbekovna,
“Iqtisodiyot” kafedrası dotsent v.b., PhD,
Yo'ldoshova Dinora Xolmuratovna,
“Iqtisodiyot” fakulteti IQT-25.8 guruh talabasi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari bizning hayotimizning turli sohalariga chuqur kirib bormoqda. Biznes sohasida sun'iy intellektning roli juda muhim bo'lib, u qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish va yanada samarali qilish uchun katta imkoniyatlar taqdim etadi. Sun'iy intellekt yordamida korxonalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, bozor tendentsiyalarini bashorat qilish va strategik qarorlar qabul qilishda yuqori aniqlik va tezlikka erishishi mumkin [1, B. 382].

Biznesda qaror qabul qilishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar dunyoning ko'plab ilmiy markazlari, universitetlari va sanoat kompaniyalari tomonidan faol olib borilmoqda. Bu tadqiqotlar sun'iy intellekt texnologiyalarining biznes jarayonlariga integratsiyalashuvi, ularning samaradorligi, yuzaga keladigan muammolar va etik masalalarni o'rganishga qaratilgan.

Sun'iy intellekt texnologiyalari so'nggi 10-15 yil ichida sezilarli darajada

rivojlangan bo'lib, ayniqsa 2010-yillarning o'rtalaridan boshlab biznesda qo'llanilishi tezlashdi. Shu sababli, aksariyat tadqiqotlar 2010-yillardan hozirgi kungacha bo'lgan davrda olib borilgan [2, B.25].

So'nggi yillarda faqat ilmiy muassasalar emas, sanoat, hukumat va notijorat sektorlar ham sun'iy intellekt tadqiqotlariga sezilarli hissa qo'shmoqda; ya'ni akademiya-sanoat hamkorligi kuchaymoqda. Bu omillar shuni ko'rsatadiki: sun'iy intellekt ilgari faqat kompyuter fanlari va nazariy tadqiqotlar doirasida bo'lgan bo'lsa — endilikda ham ilm-fan, ham biznes, ham ijtimoiy sohalarda — keng ko'lamlil va tez sur'atda integratsiyalashmoqda. Shuningdek har bir sektor va ijtimoiy fanlar darajasiga tushib bormoqda. 2025 yilda sun'iy intellekt texnologiyalar bozori 190 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Bu 2020 yilga nisbatan 3 barobar ko'p. Bizneslar sun'iy intellekt texnologiyalariga investitsiyalarni sezilarli darajada oshirmoqda, chunki bu texnologiyalar raqobat ustunligini ta'minlaydi [3]. Bugungi kunda dunyoga mashxur tadqiqot institutlari sun'iy intellektning biznes va iqtisodiyotga ta'siri, menejment, strategiya, axloqiy masalalar, yangiliklar (innovatsiya), ishlab chiqarish samaradorligi, operatsiyalar va ta'minot zanjirini optimallashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi. Ular sun'iy intellektdan biznes qarorlarini qabul qilish, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM), marketing tahlili va yangi biznes modellarini yaratishda foydalanishni o'rganadilar.

2000-yillarning boshidan boshlab sun'iy intellektning biznesga ta'siri tobora ko'proq o'rganilmoqda, ayniqsa chuqur o'rganish (deep learning) va katta ma'lumotlar (big data) rivojlanishi bilan bu soha jadal rivojlandi [4, B.34].

1-chizma. Biznesda qarorlar qabul qilishda sun'iy intellektdan foydalanish yo'nalishlari [7].

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

2 –chizma. Sun’iy intellektning asosiy yo’nalishlari [7].

Sun’iy intellektning barcha yo’nalishlaridan samarali foydalanish biznes imkoniyatlarini yanada kengaytirishda yordam berish bilan birga innovatsion faoliyatni tashkil etishda, mijozlar bilan ishlash, ularga bo’lgan

munosabatning yangicha shakli sifatida namoyon bo'lib, bu har jihatdan tadbirkorlar bilan iste'molchilarning munosabatlarini optimallashtirishga katta yordam bermoqda.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarini to'liq joriy qilish va ulardan maksimal darajada foydalanish uchun hali hal etilishi kerak bo'lgan ko'plab muammolar ham mavjud.

Sun'iy intellektning biznes qarorlariga ta'siri qanday bo'lishi mumkinligi haqidagi savol turibdi. Ko'plab korxonalar hali ham o'z faoliyatida sun'iy intellektdan to'liq foydalana olmasliklari mumkin, chunki bu texnologiyalarni joriy etish uchun katta investitsiyalar, xodimlarning malakasini oshirish va yangi ishchi jarayonlarga o'rganish zaruriyatlari mavjud. Shuningdek, sun'iy intellekt qarorlarini qabul qilayotgan sharoitlarda inson omili va ehtiyojlari qanday inobatga olinishi kerakligini aniqlash ham qiyinchilik tug'dirishi mumkin [5, B.385].

Sun'iy intellektni joriy etishning afzalliklari va cheklovlarini aniqlash, real hayot misollarida ijobiy natijalarni ko'rsatuvchi amaliyotlarni o'rganish va korxonalar uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini samarali joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish kiradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. S. A. Khan, "Machine Learning in Business: A Comprehensive Overview," IEEE Access, vol. 8, pp. 123451-123461, 2020.
2. M. Z. Awan, "AI in Customer Service: Enhancing Experience with Technology," IEEE Transactions on Professional Communication, vol. 62, no. 1, pp. 25-34, 2019.
3. <https://innosoft.uz/blog/suniy-intellekt-va-biznes-2025>
4. R. H. Kauffman and R. M. Decker, "The Role of AI in Corporate Finance: Perspectives and Insights," IEEE Transactions on Big Data, vol. 7, no. 1, pp. 34-45, 2020
5. J. Lee and J. B. Kim, "Artificial Intelligence in Business: Applications and Impacts," IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, vol.

9, no. 2, pp. 382-391, 2021.

6. European Commission. (2021). Artificial Intelligence and SMEs: Fostering adoption for inclusive growth. <https://ec.europa.eu/>

7. Muallif ishlanmasi

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA BOSHQARUV STRATEGIYALARI

Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi
Ma'mun universiteti "Iqtisodiyot"
kafedrasi dotsenti v.b., PhD.

Global iqlim o‘zgarishi ekologik inqirozlar zanjirini keltirib chiqarmoqda: masalan, Yevropada kuchayib borayotgan issiq to‘lqinlar, Grenlandiya muzliklarining tezlik bilan erishi [1, B. 3]. Biologik xilma-xillikning kamayishi global oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi. Iqlim o‘zgarishi esa bevosita biologik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi. XXI asr boshidan beri iqlim o‘zgarishining — asosan inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgani hammamizga ma’lum. Quruqlik ekotizimlarining taxminan 75 foizi va dengiz muhitining 66 foizi inson faoliyatidan zarar ko‘rgan, Yer yuzidagi turlarning 25 foizi esa yo‘qolib ketish xavfi ostida [4, B. 12–19.].

Shuningdek, urbanizatsiya, industrializatsiya va qishloq xo‘jaligi hududlarining kengayishi kabi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari yer maydonlarining o‘zgarishiga olib kelib, o‘rmonlarning qisqarishi, yashash joylarining bo‘linishi va tuproq degradatsiyasini kuchaytiradi [5, B. 7–18.]. Bu o‘zgarishlar biologik xilma-xillikni kamaytiradi, uglerod va suv aylanishini izdan chiqaradi, ekotizimlarning iqlim o‘zgarishiga chidamliligini pasaytiradi va global ekologik xavflarni oshiradi (6, B. 20–30.). Bunday o‘zgarishlar mahalliy muhitga ham, global ekologik muvozanatga ham jiddiy ta’sir qiladi, barqaror rivojlanish uchun zarur bo‘lgan tabiiy resurslarni zaiflashtiradi. Shu sababli, ushbu global muammolarni hal qilish uchun iqlimga moslashuv strategiyalarini biologik xilma-xillikni muhofaza qilish jarayonlariga integratsiya qilish hamda tabiiy-asosli yechimlardan foydalanish zarur [7, B. 5–16.].

Shuningdek bugungi kunda:

- Yogʻingarchilik rejimi oʻzgarib, qurgʻoqchilik kuchaymoqda;
- Oʻrmon yongʻinlari soni oshgan;
- Okean suvlari isishi marjon riflarning yoʻqolishiga olib kelmoqda;
- Koʻplab turlar yashash muhitining yoʻqolishi tufayli yoʻq boʻlib ketish xavfi ostida qolmoqda.

Tadqiqotlarga koʻra, Yer yuzidagi turlarning 25 foizi yoʻqolib ketish xavfi ostida turibdi [4, B. 12–19]. Bu holat global oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik muvozanatga bevosita tahdid tugʻdiradi.

Insoniyatning iqtisodiy rivojlanish jarayonida amalga oshirilayotgan urbanizatsiya, industrializatsiya va qishloq xoʻjaligi hududlarining kengayishi tabiiy resurslarga bosimni keskin oshirmoqda. Urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi yer maydonlarining oʻzgarishiga, yashash joylarining qisqarishiga, tuproqning degradatsiyasiga va tabiiy muhitning buzilishiga olib keladi [5, B. 7–18].

Bunday ekologik bosimlar taʼsiri natijasida quyidagi holatlar kelib chiqadi:

- Oʻrmonlarning qisqarishi;
- Suv resurslarining ifloslanishi;
- Tuproq unumdorligining pasayishi;
- Ekotizimlar oʻrtasidagi tabiiy bogʻliqlikning buzilishi;

Tabiiy-asosli yechimlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:	O‘rmonlarni qayta tiklash va ko‘paytirish:	Issiqxona gazlarini kamaytiradi; Tuproq eroziyasini pasaytiradi; Yovvoyi hayvonlar yashash muhitini tiklaydi.
	Suv resurslarini boshqarish:	Botqoqliklarni tiklash; Suv havzalarini reabilitatsiya qilish; Qurg‘oqchilik xavfini kamaytirish.
	Qishloq xo‘jaligida barqaror amaliyotlar:	Agroforestlar; Organik dehqonchilik; Suvni tejoychi texnologiyalar.
Shahar ekotizimlarini rivojlantirish:		“Yashil bog‘lar” konsepsiyasi; Shahar parklarini kengaytirish; Havoni tozalovchi yashil hududlar.

1-rasm. Tabiiy-asosli yechimlar

Bu esa nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy xavflarni ham oshiradi.

Ushbu muammolar yuzasidan umumiy holatda quyidagicha boshqaruv strategiyalarini qo‘llash maqsadga muvofiq:

Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda eng samarali yondashuvlardan biri — tabiiy-asosli yechimlar hisoblanadi (1-rasm). Mazkur yondashuv ekotizimlarni qayta tiklash, tabiiy muhitni saqlab qolish va inson faoliyatidan kelib chiqadigan zararlarni kamaytirishga qaratilgan.

Tabiiy-asosli yechimlar iqlim o‘zgarishiga moslashuv imkonini beribgina qolmay, uzoq muddatda iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi [5].

Xulosa

Iqlim o'zgarishi global miqyosdagi eng yirik ekologik muammolardan biri bo'lib, biologik xilma-xillikning keskin kamayishi, ekotizimlarning zaiflashuvi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning buzilishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ekologik boshqaruv strategiyalarini iqlimga moslashtirish, tabiiy-asosli yechimlarni keng joriy etish va resurslardan oqilona foydalanish dolzarb vazifadir.

Maqolada keltirilgan ilmiy asoslangan boshqaruv strategiyalari barqaror rivojlanish tamoyillariga mos ravishda ishlab chiqilgan bo'lib, ular ekologik xavflarni kamaytirishga, ekotizimlarning chidamliligini oshirishga hamda kelajak avlod uchun tabiiy resurslarni saqlab qolishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jeremias, et al. (2018). Climate change impacts in Europe.
2. Bongaarts J. (2019). Global biodiversity threats.
3. Schippers P., et al. (2015). Land-use changes and biodiversity loss.
4. Prudhomme C., et al. (2020). Climate-induced ecological risks.
5. Chausson A., et al. (2020). Nature-based solutions and climate adaptation.

AHOLINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA INNOVATSIYALARNING O'RNI

Zokirova Gulnoza Qudratovna,
Iqtisodiyot kafedراسи dotsenti v.b PhD,
Sa'dullayeva Ma'rifat
Ma'mun universiteti talabasi

Kirish. Aholi turmushining barqarorligi va farovonligi davlat uchun juda muhim bo'lib, shuning uchun innovatsiyalar, ya'ni yangi ixtirolar va texnologiyalar, kashfiyotlar ham ahamiyatlidir. Innovatsiyalar natijasida aholiga ish o'rinlari yaratiladi, daromadi va yashash turmushi ham yaxshilanadi. Mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanish darajasining o'sishi resuslar va ehtiyojlar nisbatlarida sezirali o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Iqtisodiy rivojlanishning yuqori darajasiga erishgan mamlakatlar ko'pincha resuslar yetishmasligiga duch kelishadi. Shu bilan birga, mamlakat iqtisodiy rivojlanish darajasining o'sishi barcha iqtisodiy subyektlarning, birinchi navbatda aholining shaxsiy

ehtiyojlarning iqtisodiy ehtiyojlari tizmda miqdoriy o'sish va sifat jihatdan yangilanishlarga olib keladi. Ushbu holatlarda inqirozlar yuzaga kelmasligi uchun innovatsiyalarni joriy etishga e'tibor qaratiladi.

Tahlil va natijalar. Innovatsiya — bu iqtisodiyotda ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishish uchun yangi texnologiyalar, mahsulotlar, jarayonlar yoki xizmatlarni joriy etishdir. U ilmiy-texnikaviy yutuqlarga asoslanadi va amaliyotda tatbiq etilganida katta foyda keltiradi. Tarixiy va texnik ma'nosi: Innovatsiya (inglizcha "innovation" — yangilik, ixtiro) ilmiy texnika yutuqlari, ilg'or tajribalar va boshqaruv usullari asosida yaratilgan yangi narsalar, masalan; texnika va texnologiya, mehnatni tashkil etishni takomillashtirishdir. Ehtiyojlar uchun foydalaniladigan innovatsiyalar amaliy yangilanishdir, bu esa katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga olib keladi. Innovatsion faoliyat- bu jarayon davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, erkinlikni va oshkoralikni teng foydalanishni ta'minlaydi va raqobatni rivojlantirishga ko'maklashadi. Innovatsiyalarni boshqarish (innovatsiya menejmenti) ham ushbu jarayonning muhim qismidir, u innovatsion strategiyani ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Olimlar iqtisodiy tarixchilar, iqtisodchilar hamda siyosatchilar har doim turli mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishga tasir etuvchi omillarga qiziqish bildirishgan.

Ularning bu sohadagi bahs- munozaralarida texnologiyalarning o'rni doimo ustun bo'lib kelgan. Iqtisodiy rivojlanishning sabablari va omillarning tahlil qilish davomida, zamonaviy innovatsion iqtisodiy rivojlanish nazariyalari ilk bora XIX -asirni o'rtalarida boshlanadi. 1847- yilda ingliz olimi X. Klark 1793-1847 yillardagi urush o'rtasida 54 yil o'tganligini payqaydi. Dastlab u bu oraliq tasodifiy emasligini va bunday falokatlarni ma'lum bir sabablari bo'lishi kerakligini aytadi. Rus iqtisodchisi, N.D.Kondratyev daslab iqtisodiy muhitning uzoq to'lqinlari muammosiga qiziqib qoladi va ular doirasida innovatsiyon jarayonlarni tadqiq qiladi. Innovatsiyaning o'ziga xos mazmuni J. Shumpeterning so'zlari bilan aytganda o'zgarishlardir va innovatsion asosiy vazifasi "o'zgarishlarni boshqarish funksiyasi bo'lib hisoblanadi [1].

Mamlakatda o'zaro bir-birining ishlab chiqarish faoliyatiga bog'liq

bo'lgan tarmoqlarning o'zaro bog'liqligini tashkil etish bilan qo'shimcha qiymatning butun zanjiriga samarali ta'sir ko'rsata oladigan innovatsion alohida turini – “yalpi innovatsion mahsulot”ni yaratish imkoniyati yuzaga keladi. Tarmoqlararo balans asosida tarmoqlarning o'zaro ta'sirini baholashni amalga oshirish mumkin. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini tashkil etish va ishlab chiqarish jarayonida band bo'lgan kadrlarning malakasini oshirish uchun zaruriy xarajatlarni kamaytirishga imkon yaratiladi.

Tarmoqlararo kooperatsiya natijasida investitsiyalarni jalb etish shart-sharoitlari, investitsiyalarni faoliyat sohalari bo'yicha taqsimlash jarayoni yaxshilanadi, yuqori sifatli inson kapitali shakllantiriladi. Aholi pul daromadlari tarkibining o'zgarishi, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida innovatsion faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini ochib beradi [2]. Demak, aholining real pul daromadlari asosiy mehnat daromadlaridan tashqari yana boshqa qo'shimcha to'lovlardan tashkil topadi Iqtisodiy barqarorlik — bu aholining daromadlari, bandlik darajasi, narxlar barqarorligi va ijtimoiy ta'minot tizimining mustahkamligi bilan bog'liq muhim tushuncha bo'lib hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiyotda bu barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri innovatsiyalardir. Innovatsiya nafaqat iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, balki aholi farovonligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va milliy raqobatbardoshlikni kuchaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Innovatsiyalarning asosiy ijobiy iqtisodiy ta'sir xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Innovatsiya iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Yangi texnologiyalardan foydalanish korxonalariga kam resurs bilan ko'proq mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu esa: mahsulot tannarxining pasayishiga, iste'molchilar uchun arzonroq narxlar, aholi daromadlarining nisbatan ko'proq saqlanishiga olib keladi. Samaradorlik oshishi esa iqtisodiyotning umumiy barqarorligini mustahkamlaydi.

2. Innovatsiyalar yangi ish o'rinlari va bandlik darajasini oshiradi, ya'ni yangi texnologiyalar, startaplar, ilmiy izlanishlar va raqamli xizmatlar yangi

sohalar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Masalan: IT sohasidagi rivojlanish, elektron tijorat, sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar, biotexnologiya kabi yo'nalishlarda ko'plab yuqori malakali ish o'rinlari yaratiladi. Bu esa aholining bandligini oshiradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

3. Innovatsiyalar ijtimoiy xizmatlar sifatini oshiradi, xususan innovatsion yondashuvlar quyidagi sohalarda aholining hayot sifatini yaxshilaydi: Sog'liqni saqlashda teletibbiyot, zamonaviy davolash usullari qo'llanilishi orqali xizmat sifatini yaxshilanadi. Ta'lim tizimida: onlayn ta'lim platformalari, interaktiv metodlar orqali, transport sohasida esa aqlli shahar modellari, elektron to'lov tizimlarini joriy etilishi natijasida xizmatlar samarasi va qamrovi yaxshilashadi. Bu xizmatlar o'z navbatida aholi farovonligini oshishiga sabab bo'ladi.

4. Raqamli iqtisodiyot va aholining moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi innovatsiyalarning ta'siri. Raqamli to'lov tizimlari, mobil ilovalar, onlayn banklar aholi uchun xavfsiz va qulay moliyaviy xizmatlarni yaratadi. Bu moliyaviy savodxonlikni oshiradi, pul aylanmasini tezlashtiradi iqtisodiy xavf-xatarlarni kamaytiradi.

5. Innovatsiyaning ijtimoiy tenglikni oshirishdagi roli, bunda innovatsion texnologiyalar orqali chekka hududlardagi aholiga ham sifatli ta'lim, tibbiyot, biznes imkoniyatlari yetkaziladi. Internet va raqamli xizmatlar imkoniyatlarni kengaytirib, ijtimoiy tenglikni mustahkamlaydi [3]. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishdan barqaror rivojlanish sari intilishning muhimligi va dolzarbligini bugungi tezkor davrning o'zi talab qilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Chunki, iqtisodiy o'sish faqat mamlakatning umumiy rivojlanishini belgilaydi, barqaror rivojlanish esa aholining turmush darajasini, yashash sharoitlarini, huquq va erkinliklari, ta'lim, savodxonlik darajalarini ham belgilab beradi. Jamiyatning, mamlakatning rivojlanishi faqat miqdor jihatdan emas, balki sifat jihatdan ham rivojlanishi lozim. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Innovatsiya — bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas, 2030-yilga borib O'zbekiston

tanib bo‘lmas darajada o‘zgaradi: yangi megapolislar, avtomobil va temir yo‘l magistralari, zamonaviy transport, raqamli va kosmik texnologiyalar, keng ko‘lamli elektrifikatsiya va barqaror “yashil” loyihalar hayotga tatbiq etiladi [4].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, innovatsion iqtisodiyot aslida bilimlar iqtisodiyotidir. Ta’lim muassasalarida va universitetlarda fan, texnika va texnologiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlash mamlakatimizni innovatsion rivojlantirishda muhim kasb etadi deb hisoblaymiz. Innovatsion rivojlanishni yanada kengaytirish va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar, shuningdek, iqtisodiyot, patentlash, menejment, marketing va tijoratlashtirish sohasida bilimli va yuqori malakali mutaxassislar yetarli bo‘lishi lozim. Bu mamlakatimizni yanada rivojlantirishga aholini barqaror va farovon yashashiga xizmat qiladi. Bularning hammasi faqatgina bugungi kun emas, balki kelajak avlodlarimizga shart-sharoitlar yaratish va farovon turmush kechirishlari uchun imkoniyatlar yaratadi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.A.Taniyev., “Innovatsion iqtisodiyot” darslik., Samarqand-2020 yil
2. www.oecd.org 69282f91-ec04-8326-88f1-fde2d7605511– Innovatsiyalar bo‘yicha xalqaro hisobotlar.
- 3.www.worldbank.org – Raqamli iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish bo‘yicha ma’lumotlar.
- 4.www.president.uz., O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ma’ruza va nutqlari ma’lumotlari.

KORPORATIV IJTIMOIIY JAVOBGARLIKNI TA’MINLASHDA YASHIL MOLIYAVIY HISOBOT SHAFFOFLIGINI AHAMIYATI

PhD, dotsent v.b., Shodiyev Erkin Temirovich
Ma’mun-Universiteti NTM, “Buxgalteriya hisobi” kafedrası,
“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, Buxgalteriya hisobi va audit

Kirish. So‘nggi yillarda iqtisodiy o‘shishning barqarorligini ta‘minlash, ekologik xavfsizlikni oshirish va investitsion jozibadorlikni kuchaytirishda yashil moliyaviy hisobotning ahamiyati ortib bormoqda. Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ijtimoiy mas‘uliyat va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi ko‘rsatkichlarni ham inobatga olishni talab qiladi. Shu munosabat bilan, iqlim o‘zgarishlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan subyektlarda korporativ ijtimoiy javobgarlikni ta‘minlashda yashil moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish va buxgalteriya tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yashil buxgalteriya iqlim o‘zgarishiga moslashish va uni yumshatish strategiyalarini amalga oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, O‘zbekiston Respublikasining 2019-2030-yillarga mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” (PQ-4477-son, 04.10.2019) iqlim o‘zgarishi sharoitida resurslarni tejash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu strategiya doirasida yashil buxgalteriya hisobini joriy etish iqtisodiyotning atrof-muhitga ta‘sirini monitoring qilish va barqarorlikni ta‘minlash uchun zarur.

Tadqiqotning maqsadi. Iqlim o‘zgarishlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan subyektlarda korporativ ijtimoiy javobgarlikni ta‘minlashda yashil moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish va buxgalteriya tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari aniqlash, yashil buxgalteriya hisobini atrof-muhitga salbiy ta‘sirini baholash bo‘yicha ilmiy-amaliy taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning usullari. Maqolada tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, monografik bayon, mantiqiy va iqtisodiy-statistik tahlil, ekonometrik modellashtirish, taqqoslash, statistik ma‘lumotlarni guruhlash, ekspert baholash, ilmiy abstraksiya usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalari:

Yashil moliyaviy hisobot — bu korxonaning moliyaviy natijalari bilan bir qatorda ekologik samaradorlik, resurslardan foydalanish va ijtimoiy mas'uliyat ko'rsatkichlarini yoritib beruvchi hisobot turidir.

Indonezialik tadqiqotchi olimlar Tamrin Lanori, Usmar, & Selfiani yashil moliyaviy hisobotlarni joriy etishga bag'ishlangan tadqiqotlarida moliyaviy ko'rsatkichlarni moderator o'zgaruvchi sifatida hisobga olgan holda, yashil imidj va yashil kommunikatsiyaning barqarorlik hisobotiga ta'sirini o'rganishga alohida e'tibor qaratishgan. [1, B. 1].

Yashil moliyaviy hisobotlar asosan quyidagi maqsadlarda joriy etiladi:

- korxonalar uchun – barqaror rivojlanish imkoniyatini kengaytiradi;
- investor va kreditorlar uchun – risklarni kamaytiradi va qaror qabul qilishda qo'shimcha axborot beradi;
- davlat va jamiyat uchun – ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi.

Yashil moliyaviy hisobotlarda shaffoflikni ta'minlash natijasida quyidagi ijobiy natijalarga erishiladi:

- investitsion muhitni yaxshilaydi;
- soliq bazasining to'g'ri shakllanishini ta'minlaydi;
- korrupsion xavflarni kamaytiradi;
- korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantiradi [2, B. 3].

3. Xalqaro tajriba va yashil moliyaviy hisobot standartlari

Bugungi kunda bir qator xalqaro standartlar mavjud:

- GRI (Global Reporting Initiative) – barqarorlik bo'yicha eng keng qo'llaniladigan standart;
- IFRS Sustainability Disclosure Standards – moliyaviy va barqarorlik ko'rsatkichlarini uyg'unlashtiradi;
- EU Taxonomy – yashil iqtisodiyot faoliyatini tasniflash tizimi [3, B. 3].

O'zbekiston amaliyotida mazkur standartlarni milliy qonunchilikka moslashtirish hamda korxonalar uchun qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.

4. Buxgalteriya tizimini takomillashtirish masalalari

Yashil hisobotni joriy etishda buxgalteriya tizimining o'zgarishi muhimdir:

1. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish – ERP tizimlari, elektron hisob-faktura, raqamli audit texnologiyalari.
2. Yashil ko'rsatkichlarni buxgalteriya hisobida aks ettirish – energiya iste'moli, chiqindilar hajmi, qayta tiklanuvchi energiya ulushi.
3. Mutaxassislarni qayta tayyorlash – buxgalter va auditorlarni yangi xalqaro talablar asosida malakasini oshirish [4, B. 3].

Xalqaro barqarorlik standartlari, xususan, Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlari (MHXS) doirasidagi Barqarorlik Standartlari (IFRS Sustainability Standards) korxonalar va tashkilotlarga iqlim o'zgarishi va atrof-muhit bilan bog'liq risklarni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish imkonini beradi. Ushbu standartlar Xalqaro Barqarorlik Standartlari Kengashi (ISSB) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular investorlar uchun barqarorlik bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etishni maqsad qiladi. Asosiy komponentlar quyidagilardan iborat:

Iqlim bilan bog'liq risklar va imkoniyatlar (TCFD tavsiyalari): Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) bo'yicha iqlim o'zgarishining moliyaviy ta'sirini ochib berish.

Issiqxona gazlari emissiyasini hisoblash: Korxonalar tomonidan emissiyalarni monitoring qilish va hisobot berish (Scope 1, 2 va 3 emissiyalari).

Barqarorlik ko'rsatkichlari: Resurslardan foydalanish samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya ulushi va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish bo'yicha ma'lumotlar.

O'zbekistonda MHXS Barqarorlik Standartlarini joriy etish buxgalteriya hisobini xalqaro talablarga moslashtirish va global investorlar ishonchini oshirish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Yashil buxgalteriya hisobini xalqaro barqarorlik standartlari bilan integratsiyalash uchun quyidagi ilmiy-uslubiy asoslarni shakllantirish zarur:

Yashil buxgalteriya iqtisodiy faoliyatning ekologik xarajatlari va

foydasini hisobga olishga qaratilganligi sababli, u an'anaviy buxgalteriyadan farqli o'laroq, tabiiy kapitalni (natural capital) moliyaviy hisobotlarga kiritadi.

Iqlim o'zgarishi sharoitida barqarorlikni ta'minlash uchun "uch tomonlama yakuniy chiziq" (Triple Bottom Line: iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik) yondashuvi qo'llaniladi.

Ekologik xarajatlarni baholash: Atrof-muhitga ta'sirni pul birligida ifodalash uchun ekologik buxgalteriya metodlari (masalan, uglerod solig'i yoki emissiya savdosi tizimi).

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil: Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ko'rsatkichlarni (emissiyalar, energiya samaradorligi) monitoring qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish.

Standartlashtirish: MHXS Barqarorlik Standartlariga mos keladigan milliy buxgalteriya standartlarini ishlab chiqish.

O'zbekistonda yashil buxgalteriyani joriy etish uchun kadrlar malakasini oshirish va ta'lim dasturlariga "yashil iqtisodiyot" asoslarini kiritish.

Korxonalarda issiqxona gazlari emissiyalarini hisobga olish va hisobot berish tizimini (MRV – Monitoring, Reporting, Verification) yaratish.

Davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, masalan, "yashil" investitsiyalarni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari joriy etish.

Bugungu kunda yashil moliyaviy hisobotlarni O'zbekistonda joriy etishdagi asosiy muammolardan biri buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS) hali to'liq MHXS bilan uyg'unlashmaganligidan iborat. Shunigdek, yashil buxgalteriya bo'yicha malakali mutaxassislar va ilmiy-tadqiqot bazasi yetishmasligi muammosi mavjud.

Xulosa: Tadbirkorlik subyektlarida yashil moliyaviy hisobot shaffofligini ta'minlash hamda buxgalteriya tizimini takomillashtirish barqaror iqtisodiy rivojlanish, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishning muhim omillaridan biridir. O'zbekiston sharoitida yashil moliyaviy hisobotni keng joriy etish, xalqaro standartlarni integratsiya qilish va buxgalteriya tizimini raqamlashtirish orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tamrin Lanori, Usmar, & Selfiani. (2023). The influence of green image, green communication on sustainability report with financial performance variables as moderation. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 1(5), 546–557.
2. OECD. *Transparency and Integrity in Business: Principles and Practices*. – Paris: OECD Publishing, 2020.
3. IFRS Foundation. *Sustainability Disclosure Standards*. – London: IFRS, 2022.
4. Karimov A., Xolmatov S. “O‘zbekiston korxonalarida yashil moliyalashtirish tizimini rivojlantirish masalalari.” – *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 2023, №4.

FIZIKA QONUNLARI ASOSIDA BIZNES VA MENEJMENTDA INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH: METODIK YONDASHUV

O‘rinboyeva Kumushoy Sul-tonbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti dotsent v.b.

Usubjonova Dur-dona Fazliddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Kirish: Zamonaviy biznes va menejment jarayonlarida innovatsiyalarni rivojlantirish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Global raqobat kuchayishi, texnologik taraqqiyot va bozor sharoitlarining tez o‘zgarishi kompaniyalarni yangi strategiyalar va samarali boshqaruv usullarini izlashga majbur qilmoqda. Shu bois, biznes jarayonlarini optimallashtirish va innovatsion yechimlar yaratish borasida tizimli yondashuvning ahamiyati ortmoqda. Fizika fanida mavjud qonunlar va tamoyillar, masalan, energiya saqlanishi, dinamik tizimlar o‘zgarishlari va muvozanat holati, biznes va menejment jarayonlarini modellashtirishda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin.[1, B.5]; Masalan, resurslar taqsimoti va jarayonlarni optimallashtirishda energiya samaradorligi

prinsiplari analogik yondashuv orqali qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, kompleks tizimlar nazariyasi va kaotik tizimlar xususiyatlari menejmentda noaniqlikni boshqarish, qaror qabul qilish va strategik rivojlanishni rejalashtirishda asosiy dalil sifatida xizmat qiladi. So'nggi o'n yilliklarda ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fizikadan olingan metodlar va analogiyalar biznes jarayonlarida innovatsiyalarni samarali joriy etishga yordam beradi.

Xususan, tizimli yondashuv va modellashtirish metodlari korxonalarda jarayonlarni optimallashtirish, risklarni baholash va strategik qarorlarni asoslash imkoniyatlarini kengaytirdi. Shu bois, maqolada fizika qonunlari asosida biznes va menejment jarayonlarida innovatsiyalarni rivojlantirish metodikasi tahlil qilinadi va amaliy tavsiyalar beriladi, bu esa sohadagi ilmiy va amaliy tajribani boyitishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili: Innovatsiyalarni biznes va menejment jarayonlarida joriy etish metodikalari bo'yicha mavjud tadqiqotlar bir nechta asosiy yo'nalishlarda olib borilgan. Zamonaviy ilmiy adabiyotlar fizikadan olingan prinsiplardan foydalanish orqali jarayonlarni optimallashtirish, tizimli yondashuvni qo'llash va strategik qarorlarni asoslashning samarali usullarini ko'rsatadi.

Fizika fanining energiya saqlanishi, dinamik tizimlar va muvozanat holati kabi qonunlari biznes jarayonlarini modellashtirishda keng qo'llaniladi. Masalan, energiya samaradorligi prinsipini resurslarni taqsimlash va jarayonlarni optimallashtirishda analogik yondashuv sifatida ishlatish mumkin (Johnson, 2018; Smith, 2020). [2,B.23]; Shu yo'l bilan korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish mumkinligi tadqiqotlarda ko'rsatildi. Kompleks tizimlar nazariyasi va kaotik tizimlar xususiyatlari menejment jarayonlarida noaniqlikni boshqarish va strategik rivojlanishni rejalashtirishda muhim rol o'ynaydi (Meadows, 2008; Serman, 2010).[3, B.55]; Tizimli yondashuv orqali tashkilot ichidagi jarayonlar o'zaro bog'liqligi va ularning natijaga ta'siri aniqlanadi, bu esa qaror qabul qilishni ilmiy asoslashga yordam beradi. Analogik metodlar orqali fizikadan

olingan qonunlar biznes strategiyalariga tatbiq qilinadi. Masalan, dinamik tizimlar va qaror qabul qilish jarayonlarini modellashtirish orqali kompaniya risklarini baholash va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkoniyati oshadi (Brown & Eisenhardt, 1997). [5,B.11];

Metodologiya: Bizning tadqiqotda asosiy maqsad – biznes va menejment jarayonlarida innovatsiyalarni qanday samarali rivojlantirish mumkinligini aniqlash. Buni amalga oshirish uchun fizika qonunlari va tizimli yondashuvdan foydalandik, chunki ular jarayonlarni tushunish va modellashtirishda juda qulay vositalardir. Tizimli yondashuv yordamida korxonada ichidagi jarayonlarni bir butun sifatida ko‘rib chiqdik. Har bir jarayon o‘zaro bog‘langan, birining harakati boshqasiga ta‘sir qiladi.[6,B.25]; Masalan, ishlab chiqarish jarayoni resurslar taqsimotiga bog‘liq bo‘lsa, marketing strategiyasi sotuvga ta‘sir qiladi. Tizimli yondashuv bu bog‘liqliklarni aniqlash, ularni muvozanatga keltirish va resurslarni oqilona taqsimlash imkonini beradi. Biz fizikadan olingan qonunlarni biznesga analogik tarzda tatbiq qildik. Masalan, energiya saqlanishi prinsipini resurslar va vaqtni samarali ishlatish uchun ishlatish mumkin.

Agar energiya bekor ketmas ekan, shunday resurslar ham befoya sarflanmaydi. Shuningdek, dinamik tizimlar va kaotik tizimlar xususiyatlarini qo‘llash orqali biznesdagi noaniqliklarni boshqarish, qaror qabul qilish va strategiyalarni tezkor moslashtirish mumkin. Jarayonlarni modellashtirish orqali turli strategiyalarni sinab ko‘rdik. Masalan, resurslarni qanday taqsimlash samaraliroq bo‘lishini yoki yangi innovatsiyani qachon joriy etish maqsadga muvofiq ekanini modellar yordamida aniqladik. Bu yondashuv risklarni kamaytirish va qarorlarni asoslashda juda foydali bo‘ldi.

Muhokama va natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, fizika qonunlarini analogik tarzda qo‘llash va tizimli yondashuv biznes va menejment jarayonlarida innovatsiyalarni samarali rivojlantirishga katta yordam beradi. Jarayonlarni modellashtirish orqali kompaniya ichidagi resurslar va faoliyat oqimlarini aniqroq tushunish mumkin. Masalan, energiya saqlanishi prinsipi orqali resurslarni samarali taqsimlash, vaqt va mablag‘ sarfini kamaytirishga

yordam beradi. Bu oddiygina misol, lekin amaliyotda ishlab chiqarish liniyalarini optimallashtirishda juda foydali. Tizimli yondashuv jarayonlar o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatadi. Ishlab chiqarishdagi kechikish marketing va sotuv jarayonlariga ham ta’sir qilishi mumkin. Shu sababli, strategik qarorlar qabul qilishda tizimli yondashuvni qo‘llash jarayonlarni muvozanatlash va resurslarni oqilona taqsimlashda muhim ahamiyatga ega. Noaniqlik va o‘zgaruvchan sharoitlarni boshqarish imkoniyatlari aniqlandi. Kaotik tizimlar va kompleks tizimlar nazariyasi yordamida bozor sharoitlariga tez moslashish va moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqish mumkin. Bu, ayniqsa, startaplar va yangi loyihalarda risklarni kamaytirish va tezkor qarorlar qabul qilishda foydali bo‘ladi.

Shuningdek, analogik metodlar orqali innovatsiyalarni joriy etish samaradorligi oshadi. Masalan, yangi mahsulotni bozorga chiqarish yoki ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishda fizika qonunlari asosida ishlab chiqilgan modellar amaliy natija beradi.[7, B.43]; Bu metodlar korxonalar jarayonlarini “ko‘z oldida ko‘rish” va boshqarishni osonlashtiradi. Umuman olganda, tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, fizika qonunlari va tizimli yondashuv birgalikda ishlatilganda, biznes jarayonlarini aniqroq tushunish, innovatsion yechimlarni samarali joriy etish va strategik qarorlarni asoslash imkonini beradi. Oddiy qilib aytganda, bu yondashuv korxonalarini raqobatbardosh, tezkor va innovatsiyaga moslashuvchan qiladi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, fizika qonunlari va tizimli yondashuv biznes va menejment jarayonlarida innovatsiyalarni rivojlantirishda juda samarali vosita bo‘la oladi. Fizikadagi energiya saqlanishi, dinamik tizimlar va muvozanat holati kabi prinsiplarni analogik tarzda qo‘llash orqali korxonalar resurslarni oqilona taqsimlay oladi, jarayonlarni optimallashtiradi va samaradorlikni oshiradi. Tizimli yondashuv yordamida kompaniya ichidagi jarayonlarning o‘zaro bog‘liqligi aniqlanadi, bu esa strategik qarorlar qabul qilishda noaniqliklarni kamaytiradi va korxonalar faoliyatini muvozanatli qiladi. Shu bilan birga, kaotik va kompleks tizimlar nazariyasi bozor sharoitlariga tez

moslashishga, yangi loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Johnson, M. (2018). *Physics Principles in Business Process Optimization*. New York: Springer.
2. Smith, A. (2020). *Energy Efficiency and Resource Allocation in Management*. London: Routledge.
3. Meadows, D. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.
4. Sterman, J. (2010). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill.
5. Brown, S., & Eisenhardt, K. (1997). The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-paced Evolution in Relentlessly Shifting Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 42(1), 1–34.
6. Porter, M. (2008). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
7. Kotler, P., & Keller, K. (2016). *Marketing Management*. Pearson.

ZAMONAVIY MENEJMENTDA MOTIVLASHTIRISH STRATEGIYALARI VA ULARGA OID YONDASHUVLAR TAHLILI

Urazov Sadulla Shodiyevich, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti “Menejment” kafedراسi dotsent v.b., PhD

Bugungi tez o‘zgaruvchan iqtisodiy muhitda tashkilotlar muvaffaqiyati ko‘p jihatdan xodimlarning motivatsiyasiga bog‘liq. Samimiy, rag‘batlantirilgan va faol xodimlar tashkilot maqsadlariga erishishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, menejerlar motivlashtirishning samarali strategiyalari va yondashuvlarini ishlab chiqishga va tatbiq etishga alohida e‘tibor berishlari lozim. Ushbu maqolada zamonaviy menejmentda qo‘llanilayotgan asosiy motivlashtirish strategiyalari, ularning amaliy jihatlari hamda samaradorligi tahlil qilinadi. Menejmentda motivatsiya faqat ish unumdorligini oshiribgina

qolmay, balki xodimlarning tashkilotga bo'lgan sodiqligini, jamoaviy ruhni va ijtimoiy muhitni yaxshilashga ham yordam beradi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun turli motivlashtirish strategiyalari va yondashuvlari ishlab chiqilgan. Biroq har bir tashkilot uchun yagona va universal motivatsiya modeli mavjud emas. Har bir tashkilotning o'ziga xos xususiyatlari, madaniyati va maqsadlariga qarab motivatsiya strategiyalari turlicha bo'lishi mumkin.[1]

Motivatsiya menejmentning zaruriy qismi bo'lib, xodimlarning o'z ishlariga bo'lgan ehtirosini uyg'otish va ularni o'z vazifalarini bajarishga rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Bunday rag'batlantirish esa xodimlarning tashkilotdagi faoliyatini yaxshilashga, jamoaning samaradorligini oshirishga, natijada esa tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga erishishga xizmat qiladi.

Zamonaviy boshqaruv tizimida muvaffaqiyatning muhim omillaridan biri bu xodimlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan motivatsiya va motivatsion strategiyalar hisoblanadi. Motivatsiya – bu insonning ichki ehtiyojlari, orzu-istaklari va maqsadlari orqali harakatga undovchi kuchdir. Menejment fanining ilk bosqichlaridanoq motivatsiyaning mohiyatini anglash va uni amaliyotda to'g'ri qo'llash masalasi markaziy o'rin egallab kelmoqda. Shu sababli, ushbu tadqiqotning dastlabki bosqichida motivatsiya nazariyalariga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar, kitoblar va olimlarning yondashuvlari tahlil qilinadi.[2]

Motivatsiyani tushuntiruvchi nazariyalar ikki asosiy yo'nalishga bo'linadi: mohiyat bo'yicha va jarayon bo'yicha nazariyalar. Har ikkala guruhda ham xodimlarning ichki holatini, ehtiyojlarini, ular qanday omillar orqali rag'batlantirilishini va ularning hatti-harakatlariga ta'sir etuvchi mexanizmlarni izohlovchi muhim ilmiy qarashlar ilgari surilgan.

Mohiyat bo'yicha nazariyalar asosan inson ehtiyojlari asosida ularni ishga undashga urg'u beradi. Bu guruhga Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Devid MakKelland, Chester Barnard kabi olimlarning nazariyalari kiritish mumkin.[3]

Abraham Maslow o‘zining “Ehtiyojlar iyerarxiyasi” nazariyasida inson ehtiyojlarini besh darajaga ajratadi: fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik, mansublik, hurmat va o‘zini o‘zi ro‘yobga chiqarish ehtiyojlari. Maslowga ko‘ra, pastki pog‘onadagi ehtiyojlar to‘liq qondirilmas ekan, inson yuqori darajadagi ehtiyojlarga erisha olmaydi. Bu nazariya menejerlarga xodimlarning motivatsiyasini bosqichma-bosqich shakllantirishda foydali ko‘rsatma beradi va inson ehtiyojlarini beshta asosiy kategoriyaga ajratadi: fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik ehtiyojlari, mansublik ehtiyojlari, hurmat ehtiyojlari va o‘zini potentsialini ro‘yobga chiqarish ehtiyojlari. Ushbu nazariyaga ko‘ra, quyi darajadagi ehtiyojlar qondirilmaguncha yuqori darajadagi ehtiyojlar motivatsiya manbaiga aylana olmaydi.

Devid Mak Kelland motivasiya nazariyasi odamlarni nimaga undashi va ularning xatti-harakatlarini nima boshqarishi haqida gapiradi. Bu nazariya uch asosiy ehtiyojga asoslangan: muvaffaqiyat ehtiyoji, hokimiyat ehtiyoji va yaqin munosabatlar ehtiyoji.

Muvaffaqiyat ehtiyojga ega bo‘lgan odamlar murakkab vazifalarni bajarishni, qiyinchiliklarni yengishni va o‘zlarini sinab ko‘rishni xohlashadi. Ular o‘zlarining muvaffaqiyatlarini namoyish etish uchun hisoblangan xavflarni olishga moyildirlar. Ular o‘zlarining maqsadlariga erishgan darajasini tushunish uchun tez va aniq fikr-mulohazalarni talab qilishadi.

Hokimiyat ehtiyojiga ega bo‘lgan odamlar boshqalarga ta’sir o‘tkazishni, ularni boshqarishni va ularning xatti-harakatlarini nazorat qilishni xohlashadi. Ular o‘zlarining atrof-muhitini, moliyaviy va moddiy resurslarini, bilimlarini va boshqa odamlarni nazorat qilishni istashadi.

Yaqin munosabatlar ehtiyojiga bo‘lgan odamlar ijtimoiy munosabatlarni saqlashga, guruhlarda qatnashishga va sevgi va qabul qilinishni xohlashadi. Ular boshqalar bilan ijobiy hissiy munosabatlarni qurishga harakat qilishadi.

Mak-Kellandning nazariyasi shuni ko‘rsatadiki, har bir insonning bu uch ehtiyojga bo‘lgan ehtiyoji turlicha bo‘ladi. Ba’zi odamlar muvaffaqiyat ehtiyojiga, boshqalari hokimiyat ehtiyojiga, yana boshqalari esa yaqin

munosabatlar ehtiyojiga ko‘proq ega bo‘lishlari mumkin. Mak Kellandning nazariyasi motivatsiyani tushunish va odamlarni ishga undashning samarali usullarini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

Jarayoniy nazariyalar motivatsiya qanday shakllanishi va amalga oshishini tushuntiradi. Bu guruhga Viktor Vroom, Porter-Louler, Jon Steysi Adams, B.F. Skinner kabi olimlarning qarashlari kiradi.

Viktor Vroomning “Kutilish nazariyasi” shundan iboratki, odamlar faqat o‘z mehnatlari natijasida kutilgan mukofotni olishlariga ishonch hosil qilganlaridagina harakat qilishadi. Ya’ni, ular o‘z kuchi bilan natija, natija bilan esa mukofot bog‘langan bo‘lishini kutishadi.

Adamsning “Adolat nazariyasi” esa insonlarning o‘zlarining harakatlari natijasida olgan mukofotini boshqalarniki bilan taqqoslash orqali motivatsiyalanganini izohlaydi. Tenglik buzilganda, xodim norozilik hissini his qilib, o‘z xatti-harakatlarini o‘zgartiradi.

Skinnerning “Kuchaytirish nazariyasi” esa mukofot va jazoni motivatsiyaga asos qilib oladi. Yaxshi natijalar uchun mukofot berish yoki yomon xatti-harakatlar uchun jazo qo‘llash orqali motivatsiyani boshqarish mumkinligi ilgari suriladi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, quyidagi motivlashtirish strategiyalari samarali ekani aniqlangan:

Birinchi, xodimlarning motivatsiyasi tashkilotning samaradorligi va umumiy muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Yaxshi motivatsiyalangan xodimlar ko‘proq ishga qiziqish bilan yondashadilar va yuqori natijalarga erishadilar. Motivatsiya xodimlarning ishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, bu esa o‘z navbatida tashkilotning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Ikkinchi, samarali liderlik motivatsiya jarayonini qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Tashkilotdagi rahbarlar xodimlarni o‘z maqsadlariga erishishga rag‘batlantirish, ular bilan ochiq muloqot qilish va to‘g‘ri yo‘naltirishni ta'minlashlari zarur. Motivatsiyaning yuqori darajasi rahbarning xodimlar bilan o‘zaro munosabatlariga bog‘liq bo‘ladi.

Uchinchidan, tashkilotlarda motivatsiya strategiyalarining turli xil shakllari qo'llaniladi. Bu, o'z navbatida, xodimlarning turli ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Ichki va tashqi motivatsiya, mukofotlar tizimi, rag'batlantirish usullari samarali motivatsiya yaratishga xizmat qiladi. Ichki motivatsiya xodimlarni o'z ishlari bilan bog'liq shaxsiy qiziqish va mamnuniyat asosida rag'batlantiradi, tashqi motivatsiya esa moddiy rag'batlar va mukofotlar orqali qo'llab-quvvatlanadi.

To'rtinchidan, tashkilotning madaniyati va uning yondashuvi motivatsiyaning samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Tashkilotlarda ochiq muloqot, xodimlarni hurmat qilish va doimiy rag'batlantirish tizimlari motivatsiya darajasini yuqori saqlashda muhim ahamiyatga ega. Tashkilot ichidagi yaxshi madaniyat, xodimlarning o'zaro munosabatlari va ishni o'zlashtirish darajasi yuqori bo'lishiga olib keladi.

Beshinchidan, yangi va innovatsion yondashuvlar xodimlar uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lishi mumkin. Motivatsiya strategiyalarini yangilash va ularga innovatsion elementlarni kiritish xodimlarning ijodiy faoliyatini oshiradi. Tashkilotlar, xodimlarga yangi g'oyalar yaratish va o'z ishlarida yangi usullarni qo'llash imkoniyatini yaratish orqali yuqori motivatsiya darajasiga erishadilar.

Shu tarzda, tadqiqot natijalari motivatsiyaning tashkilotlar uchun ahamiyatini, samarali motivatsiya strategiyalarini yaratish va rag'batlantirishning tahlilini ko'rsatdi. Motivatsiya jarayonini to'g'ri tashkil etish orqali tashkilotlar samaradorligini oshirish va xodimlarning ishga bo'lgan munosabatini yaxshilash mumkin.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, tashkilotlarda samarali motivatsion tizim yaratish, nafaqat ish unumdorligini oshirish, balki xodimlarning sodiqligini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Moliyaviy va noan'anaviy strategiyalarni uyg'unlashtirgan, xodimlarning ehtiyojlariga moslashtirilgan yondashuvlar eng samarali motivlashtirish vositasi hisoblanadi. Kelgusida motivatsion strategiyalarni ishlab chiqishda xodimlar fikr-mulohazalarini inobatga olish

muhim ahamiyatga ega. Motivlashtirishning har bir yondashuvi o'ziga xos ijobiy va salbiy jihatlarga ega. Moliyaviy rag'batlantirish qisqa muddatli motivatsiyani ta'minlasa-da, doimiy ijobiy natijalar uchun ichki motivatsiya usullari muhimroqdir. Noan'anaviy yondashuvlar esa zamonaviy yosh kadrlar orasida katta samara bermoqda. Har bir tashkilot o'z madaniyati, maqsadlari va xodimlar tarkibini inobatga olgan holda moslashtirilgan strategiyalarni ishlab chiqishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toshpulatov, A. (2020). Menejment va liderlik: Nazariy va amaliy masalalar. Tashkent: TDTU nashriyoti.
2. Abdullayeva, Z., & Azizov, A. (2015). Menejment asoslari. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
3. Shukurov, M. (2019). Inson resurslarini boshqarish va motivatsiya. Tashkent: Iqtisodiyot va tuzilmaviy o'zgarishlar markazi.
4. Yuldashev, M. (2018). Biznesda motivatsiya va ishchi resurslar boshqaruvi. Tashkent: Yangi O'zbekiston nashriyoti.
5. Abdullaev, R., & Kamilov, I. (2017). Menejment va innovatsiyalarni boshqarish. Tashkent: O'zbekiston ilmiy-akademik nashriyoti.
6. Saidov, A. (2016). Tashkilotlarda motivatsiya tizimi va uning samaradorligini oshirish. Tashkent: Mehnat va ijtimoiy munosabatlar nashriyoti.

MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Mayliyeva Sadoqat Safayozovna
Urganch RANCH texnologiya universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrasida v.b.dotsenti, PhD.

Bugungi kunga kelib, yurtimizda kambag'allikni qisqartirish modelini hayotga tatbiq etish bo'yicha bir qancha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, World Poverty Clock ma'lumotlariga ko'ra, kambag'allikning xalqaro chegarasidan pastda yashayotgan mamlakatimiz aholisining ulushi 2019-2021-yillarda kuniga 3,2 AQSH dollari mezon bo'yicha 26,3 foizdan 25 foizga, shuningdek kuniga 1,9 AQSH dollari mezon bo'yicha esa 11 foizdan 9 foizga kamaygan.[1] Bu albatta, yaxshi natija, lekin ushbu ko'rsatkichni yanada kamaytirishni zamon talab qilmoqda. Bu bo'yicha yurtimizda ham bir qancha tadbirlar olib borilmoqda. Umuman olganda, kambag'allik, kam ta'minlanganlik va aholi daromadlari bo'yicha o'rta asrlardan boshlab bir qancha olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan. Jumladan, klassik iqtisodiy nazariya asoschilaridan A Smit, T Maltus, J Milp, T Marks va boshqalar mamlakatda aholi daromadlaridan samarali foydalanish tendensiyalarini o'zlarining ilmiy qarashlari bilan ilmiy isbotlab berganlar.

O'zbekistonda esa aholi turmush darajasi va daromadlari, turmush sifati va uni baholash bo'yicha Abdurahmonov Q.X., Xolmo'minov Sh.R., Bakiyeva I.A., Qurbonov S.P, Saidov K.S. lar tadqiqot ishlarini olib borishgan. Umuman olganda, dunyo mamlakatlari statistikasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, minimal iste'mol xarajatlaridan Argentina, Armaniston, Vetnam, Gruziya, Malayziya, Tojikiston, Xitoy, Qirg'iziston va boshqa Respublikalari foydalanadi. [3,B.58-63]Shu o'rinda kambag'allik chegarasi miqdorining YaIM ga nisbati esa 2022-yilda Vyetnamda 10 % ni, Indoneziyada 9.2 %, Xitoyda esa 4.3 % ni tashkil qilgan.[4,B. 84-93] Qo'shni davlatlarimizda esa ushbu darajalar ancha yuqori ko'rsatkichga ega. Masalan, Qirg'izistonda 35.1 %, Tojikistonda 26.4 % va Mo'g'ulistonda 16.8 % ni tashkil qilgan. O'zbekiston Respublikasida esa 28.8 % ni tashkil qilgan. [5] Kambag'allik chegarasini belgilash uchun ixtiyordagi daromad (maosh, foyda, qishloq xo'jaligidan keladigan daromad, davlat transfertlari, pensiyalar va boshqalar) yoki iste'mol (ozuq-ovqat va noozuq-ovqat mahsulotlari va xizmatlar) darajasi olinadi — daromad yoki iste'mol darajasi belgilangan ko'rsatkichdan past bo'lsa, bu kishi kambag'al

hisoblanadi.[6] Ma'lumki, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Xitoyda tajriba katta. Ushbu tajriba asosida har bir viloyatda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi belgilandi. Xususan, Xorazm viloyatida ham bir qancha chora-tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan, kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan tumanlarda yo'l-transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Endi har yili tasdiqlanadigan davlat investitsiya dasturlari ham shu asosda shakllantiriladi.

1-diagramma. Xorazm viloyatida hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi [8]

Yana shuni ham ta'kidlashimiz kerakki, viloyatimizda aholi daromadlari oshishi natijasida xizmatlar sohasi ham yaxshi rivojlanmoqda. Xizmatlar sohasini rivojlanishi esa, aholi farovonligiga xizmat qilib, kambag'allik darajasini pasayishidan dalolat bermoqda. Ya'ni, aholida kambag'allik darajasining pasayishi natijasida uning qo'shimcha xizmatlarga ehtiyoji ko'paymoqda. Ushbu ko'rsatkichni quyidagi 1-diagramma ma'lumotlaridan ham bilib olishimiz mumkin. Ushbu 1-diagramma ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Xorazm viloyatida 2023-yilda 2022-yilga nisbatan xizmatlar sohasi darajasi ancha yuqori ko'rsatkichga ega. Ayniqsa, eng yuqori ko'rsatkich Urganch shahri 38 %, Xiva shahri 8 % va Yangibozor tumanlariga 6 % to'g'ri keladi. Ushbu hududlarda xizmatlar sohasi yaxshi yo'lga qo'yilgan va buning natijasida ushbu hududlarda o'zini – o'zini

ish bilan band qilmoqda. Buning samarali natijasi o‘laroq, ushbu hududlarda aholi daromadlari ham oshmoqda. Aholidagi qo‘shimcha daromadlarining oshishi uning yashash muhitini yaxshilamoqda. Buning natijasida esa aholining kambag‘allik darajasi pasaymoqda. Aksincha, xizmatlar hajmining past ko‘rsatkichlari Qo‘shko‘pir 4 %, Shovot 4 % va Bog‘ot 5 % da tashkil qilmoqda. [7] Bundan tashqari, ushbu hududlarda bu kabi iqtisodiy muhim ko‘rsatkichlarining past darajalari bo‘lganligi sababli ushbu hududlar kam ta‘minlangan yoki bo‘lmasa qoloq hududlar ro‘yxatiga kirgizilgan. Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, kambag‘allikni qisqartirishda aholi daromadlarini oshirish mexanizmidan samarali foydalanilmoqda. Ya‘ni, bugungi kunda yurtimizda aholi farovonligi oshirish va kambag‘allikni pasaytirish maqsadida bir qancha ilg‘or chora tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan, viloyatimizda ham izchil loyihalar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Poverty Clock ma‘lumotlari.
2. T.M.Ziyayev, Sh.T. Israilova “Turmush farovonligi nazariyasi” T.2019 y, 42-48-betlar
3. Jo‘rayev T, Tojiboyeva D “Iqtisodiyot nazariyasi“1-qism. Toshkent, 2014-yil, 58-63-betlar
4. Shodiyeva G.M. “Oila xo‘jaligi farovonligini oshirish: muammolar va ularning yechimlari.” Monografiya - T.: Fan. 2006-yil, 84-93-betlar
5. “O‘zbekiston kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi” ma‘lumotlari.
6. www.lex.uz ma‘lumotlari.
7. www.Xorazmstat.uz ma‘lumotlari.
8. Muallif ishlanmasi

QURILISH SANOATI KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI JORIY ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

O‘.M.Baytanov
JizPI, Iqtisodiyot va menejment kafedrasida dotsenti v.b., PhD

Qurilish sanoati mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanishi boshqa sohalarga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Qurilish mahsulotlarining sifati, ularning xavfsizligi, ekologik talablarga javob berishi hamda xizmat muddati sifat menejmenti tizimi samaradorligiga bog‘liq. Shu bois, qurilish korxonalarida sifat menejmenti tizimini ilmiy asosda tashkil etish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Sifat menejmenti nazariyasi Deming, Juran, Crosby kabi olimlarning ishlanmalariga tayanadi. Ular sifatni faqat yakuniy mahsulot emas, balki butun jarayon sifatida baholash zarurligini ilgari surgan. Qurilishda bu yondashuv loyihalashdan tortib foydalanishga topshirishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi [1, B. 78]. Shuningdek, ISO 9001:2015 standarti asosidagi yondashuv qurilish sanoatida keng qo‘llaniladi. Bu standart sifat menejmenti tizimini tashkil etishning universal modelini taqdim etadi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida qurilish sanoati korxonalarida sifat menejmenti tizimini joriy etishda birinchi navbatda korxonalarda mahsulot sifatini ta‘minlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. Korxonalarda mahsulot sifatini ta‘minlash uchburchagi [2, B. 9]

Bugungi kunda dunyodagi rivojlangan davlatlar - Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya va AQSh tajribalari shuni ko‘rsatadiki, sifat menejmenti tizimini muvaffaqiyatli joriy etgan korxonalarda ishlab chiqarishning umumiy samaradorligi o‘rtacha 25-30 foizga oshgan, mahsulotning brak ko‘rsatkichlari 3-4 barobar kamaygan, hamda mijozlar qoniqish darajasi sezilarli darajada o‘sgan. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda ham qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatida ISO 9001:2015 standarti

asosida sifat menejmenti tizimini

joriy etish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda [3, B. 434].

Qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoati so‘nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Bu soha nafaqat ichki bozor ehtiyojini qondirish, balki eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish salohiyatini ham oshirmoqda. Shu bilan birga, sifat menejmenti tizimini joriy etish bu sohaning barqaror o‘shishini ta‘minlovchi asosiy omillardan biriga aylandi.

1-jadval

Yillar	Ishlab chiqarish hajmi, trln so‘mda	O‘shish sur‘ati, %	Eksport hajmi, mln AQSh dollari	Sifat sertifikatiga ega korxonalar ulushi, %
2018	10,2	100	75	12
2019	12,8	125,5	98	16
2020	14,6	113,9	121	21
2021	17,4	119,2	163	29
2022	19,5	113,8	204	35
2023	22,6	114,1	245	42
2024	26,3	116,3	289	51

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma‘lumotlar.

O‘zbekistonda 2018-2024 yillarda qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish hajmi va o‘shish sur‘atlari [4]

Yuqoridagi jadval ma‘lumotlaridan ko‘rish mumkinki, mamlakatimizda 2018-2024 yillarda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi qariyb 2,6 barobarga oshgan. Bu davrda sifat menejmenti tizimini joriy etgan korxonalar soni ham izchil o‘sgan. Agar 2018-yilda faqat 12 % korxonalar ISO 9001 standarti bo‘yicha sertifikatga ega bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich 51 % ga yetgan. Bu holat, o‘z navbatida, ishlab chiqarish samaradorligi va eksport hajmining o‘shishiga xizmat qilgan.

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarida sifat menejmenti tizimini (masalan, ISO 9001 standartiga asoslangan tizimni) joriy etish korxonaning samaradorligini oshirish, bozorda raqobatbardosh bo‘lish va mijozlar ehtiyojini yuqori darajada qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng avvalo, bunday tizimning joriy etilishi mahsulot sifatining barqarorligini

ta'minlaydi. Sifat menejmenti ishlab chiqarish jarayonlarining har bir bosqichini nazorat qilish, xatoliklar va nuqsonlarni erta aniqlash imkonini beradi. Natijada, chiqindilar kamayadi, mahsulotda aniqlanadigan nuqsonlar soni qisqaradi va mijozlarga yetkazib berilayotgan qurilish materiallarining ishonchligi oshadi.

Bundan tashqari, sifat menejmenti tizimi korxonada ichki boshqaruvni tizimlashtirishga xizmat qiladi. Jarayonlarning standartlashtirilishi natijasida ish unumdorligi ortadi, resurslardan oqilona foydalanish ta'minlanadi, ishlab chiqarish tannarxi kamayadi. Bu esa korxonaga nafaqat ichki bozorda, balki tashqi bozorlarda ham raqobatbardosh bo'lish imkonini yaratadi. Ayniqsa, xalqaro sifat standartlariga mos mahsulotlar eksport uchun ochiq bo'lib, xorijiy hamkorlar bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

2-jadval. Jizzax viloyati qurilish materiallari sanoati korxonalarida 2020-2024 yillarda sifat menejmentini joriy etish natijalari [5]

Korxonalar nomi	ISO standarti joriy etilgan yil	Mahsulot brak darajasi, % (joriy etishdan avval)	Mahsulot brak darajasi, % (joriy etilgandan keyin)	Ishlab chiqarish samaradorligi o'sishi, %	Energiya tejamlilik, %
Zenatkor TBB MCHJ	2021	8,6	3,1	14,4	9
Fayz kommunal qurilish MCHJ	2021	7,8	2,7	17,8	7
“Ishtixon Trans Servis” MCHJ	2022	7,2	2,1	15,3	10
Nurli To'lqin MCHJ	2023	9,3	2,9	16,2	12

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jizzax viloyati qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarida ISO 9001 va ISO 14001 standartlari joriy etilishi natijasida korxonalarda mahsulot brak darajasi o'rtacha 3-4 barobarga kamaygan.

Sifat menejmenti tizimi mijozlar bilan munosabatlarda ham ijobiy natijalar beradi. Mahsulot sifatining doimiy yuqori darajada bo'lishi mijoz ishonchini

oshiradi va ular bilan uzoq muddatli hamkorlik o‘rnatishga asos bo‘ladi. Shu bilan birga, tizim xodimlarning mas’uliyatini oshiradi, ularni muntazam o‘qitish va malakasini oshirish orqali ishlab chiqarish jarayonidagi ishtirokini faol qiladi. Natijada korxonada jamoaviy ish kuchayadi, mehnat intizomi yaxshilanadi va xatoliklar kamayadi.

Qurilish sohasida amaldagi texnik reglamentlar va davlat standartlariga muvofiqlik ham SMT yordamida samarali nazorat qilinadi. Bu esa ruxsatnomalar, sertifikatlar va nazorat organlari bilan ishlashda yengillik yaratadi. Ayniqsa, davlat buyurtmalarida qatnashish yoki yirik qurilish kompaniyalari bilan hamkorlik qilish uchun bunday tizimga ega bo‘lish muhim talablardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, sifat menejmenti tizimini joriy etish qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalariga mahsulot sifatini oshirish, xaridor ishonchini mustahkamlash, ishlab chiqarishni optimallashtirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va xalqaro bozorga chiqish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida korxonaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Joseph M. Juran — **Juran’s Quality Handbook**
2. A.A.Yadgarov. Sifatni boshqarish. Darslik. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” 2022, 9-bet
3. Achilov Ilmurod. Qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarishni sifat menejmenti tamoyillari asosida tashkil etishning nazariy jihatlari. Ilg‘or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar ilmiy-elektron jurnali. 5-son, 2025. 433-441 betlar.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari
5. Jizzax viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari

SOG‘LIQNI SAQLASHNI DAVLAT XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARI ASOSIDA BOSHQARISH

Sharipova Z.A. Ma'mun universiteti
NTM Iqtisodiyot kafedrası katta o'qituvchisi

Keyingi yillarda sog'liqni saqlashda xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan kompleks chora-tadbirlar natijasida nodavlat tibbiyot muassasalari sonini yanada ko'paytirish hamda ular tomonidan ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar turlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Buning uchun davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish lozim. U orqali xususiy sherikka ajratilgan yer uchastkalari, sotib olingan tibbiy va boshqa uskunalar, shuningdek, ular tomonidan qurilgan obyektlar bitimning amal qilish muddati tugagandan so'ng davlat sherigiga topshiriladi. Davlat-xususiy sheriklik turli daromad oqimlari, masalan, foydalanuvchi yoki davlat to'lovlarini o'z ichiga oladi. Bu esa loyiha uchun yanada barqaror moliyaviy asosni ta'minlaydi [1].

Sog'liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklik loyihalarini tashkil etish uchun bitim tuziladi. Ya'ni, sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik - o'zaro tuzilgan davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimi asosida xususiy investitsiyalar va boshqaruv tajribasini jalb qilish hamda xatarlar va majburiyatlarni bo'lishish va taqsimlash maqsadida tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash, shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida ijtimoiy va infratuzilmaviy muammolarni hal etishga qaratilgan davlat va xususiy sherik o'rtasida muayyan muddatga huquqiy rasmiylashtirilgan o'zaro manfaatli hamkorlikni ifodalaydi. Chunki, bu infratuzilmani o'z vaqtida va budjetga mablag yetkazib berish uchun eng mos modeldir [2].

Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimda xususiy sherik tomonidan davlat tibbiyot muassasalarini tibbiy asbob-uskuna va texnikalar bilan jihozlash nazarda tutilishi mumkin. Shuningdek, xususiy sherik tomonidan xarid qilingan tibbiy asbob-uskuna va texnikalar davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimda

belgilangan muddatlarda davlat sherigiga foydalanish uchun taqdim etiladi. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmining yana bir ko‘rinishlaridan biri davlat tibbiyot tashkilotlari jamoat infratuzilmasi sifatida davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risidagi bitimda ko‘zda tutilgan muddatlarda ishonchli boshqaruvga berilishi hisoblanadi. Bunda, davlat tibbiyot tashkilotining mulki xususiy sherikka vaqtincha egalik qilish va foydalanishga davlat tibbiyot tashkilotining mazkur mulkka nisbatan xo‘jalik yuritish va operativ boshqaruv huquqi bekor qilingan holda beriladi. Xususiy sherik davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risidagi bitim asosida davlat tibbiyot muassasasining ishonchli boshqaruvni amalga oshirganligi uchun haq olish va xarajatlarini undirish huquqiga ega.

Sog‘liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklik loyihalarini tashkil etish quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- jamoat manfaatlarining ustuvorligi va qonuniyligi;
- davlat-xususiy sheriklik haqidagi ma‘lumotlarning ochiqligi va oshkoraligi;
- kamsitmaslik, ya‘ni davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risidagi bitimda tomonlarining teng huquqliligi;
- davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risidagi bitim bo‘yicha majburiyatlarning tomonlar tomonidan vijdonan bajarish;
- xavf-xatar va majburiyatlarning davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risidagi bitim tomonlari o‘rtasida adolatli taqsimlash;
- davlat-xususiy sheriklik tomonlari o‘zaro munosabatlarining tortishuv va shartnomaga asoslanish.

Davlat-xususiy sheriklik jamiyati rivojlanmagan hududlar uchun tenglik, kam daromadli kishilar uchun arzon, manfaaddor tomonlarning qoniqishi, atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni tejash kabi ijtimoiy va ekologik maqsadlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Davlat-xususiy sheriklik loyihalari modeli davlat tomonidan sog‘liqni saqlash tizimlarini qayta joylashtirishni ifodalaydi va samaradorlik mantig‘ini birlashtirib, quyidagi maqsadlarga e‘tibor qaratiladi:

- davlat subyektlariga xususiy kapitaldan foydalanish va boshqaruvni yaxshilash imkonini berish;

- davlat sektoriga xususiy sektor tajribasidan foydalanish, davlatga texnologiyalardan arzonroq foydalanishga ruxsat berish va xavflarni qayta taqsimlash, xizmatlar ko'rsatish xavfsizligi va sog'liqni saqlash infratuzilmalarini kengaytirish;

- davlat sektori me'yorlari va tartib-qoidalarining sustligiga qarshi turish uchun xususiy sektorning moslashuvchanligi va aniqligidan oqilona foydalanish va davlat vositalarini o'z maqsadlariga yaxshiroq moslashtirish.

Davlat-xususiy sheriklik modeli tarafdorlari ularning davlat sog'liqni saqlash provayderlariga nisbatan ustunligini ko'rsatib, modelning samaradorligini oshirish haqida bahslashadilar. Biroq, xalqaro dalillar, xususan, qabul qilingan tibbiy yordam sifati bo'yicha aniq emas. Davlat tibbiyot muassasasi davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitim asosida ishonchli boshqaruvga berilganda, mulkka nisbatan ishonchli boshqaruv shartnomasini tuzish talab etilmaydi. Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitim davlat-xususiy sheriklik loyihasi doirasida loyihalashtirilgan, yaratilgan, rekonstruktsiya qilingan, moliyalashtirilgan, foydalanilgan va xizmat ko'rsatilgan jamoat infratuzilmasiga nisbatan mulk huquqini davlat sherigi yoki O'zbekiston Respublikasi davlat aktivlarini boshqarish organiga o'tkazish tartibini belgilaydi.

Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimda jamoat infratuzilmasiga nisbatan mulk huquqi qaysi vaqtda o'tkazilishi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Xususan, foydalanishga topshirilgandan keyin davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimning amal qilish muddati yakunida va davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimda ko'rsatilgan boshqa vaqtda ko'rsatilgan bo'lishi shart. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmini joriy qilish bilan birga sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi xususiylashtirish va pullik xizmatlarni tashkil qilish markazi va uning xududiy bo'limlari o'rnida davlat-xususiy sheriklik va tibbiy turizmni rivojlantirish bosh boshqarmasi va hududiy bo'limlari tashkil etildi. Bu borada

sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmini tartibga soluvchi va muvofiqlashtiruvchi tuzilmani vazifalari aniq belgilab berildi.

Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash boshqarmasi tuzilmasida alohida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish boshqarmasidan tashqari litsenziyalash, akkreditatsiyalash va tibbiy turizm boshqarmasi alohida ajralib chiqdi. Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish boshqarmasidan "Tibbiy turizm"ni rivojlantirish vakolati olinib, litsenziyalash, akkreditatsiyalash va tibbiy turizmni rivojlantirish boshqarmasiga berilgan. Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish boshqarmasi bilan xususiylashtirish va pullik xizmatlarni tashkil etish markazi bir biridan tubdan farq qiladi. Chunki, xususiylashtirish va pullik xizmatlarni tashkil etish markazi Davlat tibbiyot obyektlarini xususiylashtirishdan, davlat tibbiyot korxonalarini tomonidan ko'rsatilayotgan pullik xizmatga ruxsat bergan ko'rsatilgan tibbiy xizmatdan tushgan pullarni nazoratga olgan.

Tibbiyot muassasalarida davlat-xususiy sheriklik faoliyatini tashkil qilish oddiy va qulay bo'lishiga qaramay, belgilangan tartib va koidalar asosida amalga oshirilishi lozim. Bunda sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik to'g'risida Nizom talablaridan kelib chiqib, ikki tomonlama huquq va majburiyatlar yuklatiladi va ular tomonlarning mas'uliyatini oshirib hamda manfaatdorligini kafolatlaydi.

Xulosa shuki, sog'liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklik loyihalarini tashkil etish asosan bitimda nazarda tutilgan javobgarlikni o'z zimmasiga olish, xususiy sherik unga davlat-xususiy sheriklik shartlarida berilgan yer uchastkasini boshqa shaxslarga o'tkazish huquqiga ega emas yoki davlat muassasasi tomonidan tanlov o'tkazish bilan bog'lik hujjatlarni tanlov ishtirokchilariga taqdim etish, tanlov ishtirokchilariga zarur shart-sharoitlarni ta'minlash kabi majburiyatlarni yuklaydi. Agar davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimda nazarda tutilgan bo'lsa, faoliyatni amalga oshirish uchun mo'ljallangan mol-mulkni unga egalik qilish va foydalanish uchun xususiy sherikka berish, davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimni amalga oshirishi

uchun zarur bo'lgan litsenziya va ruxsatnomalarni olishda xususiy sherikka ko'maklashish, xususiy sherikni davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimda ko'zda tutilgan o'z investitsiyalari va daromadlarini erkin boshqarish va tasarruf etish yoki aktivlarini va amalga oshiradigan faoliyatini boshkarish va nazorat qilish huquqlarini chegaralamaslik, xususiy sherikning xo'jalik faoliyatiga aralashmaslik majburiyatlari yuklatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Public-private-partnership and the private finance initiative, Lexology (2023). Accessed: Mar. 06, 2023 [Online]. Available: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5f12ebda-1656-4d26-928f-47728f84e98b>.

2. Hodge G., Greve C., Boardman A. Public-private partnerships: the way they were and what they can become, Aust. J. Public Adm. 76 (3) (2017) 273–282, <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12260>. Sep.

INNOVATIONS IN BUSINESS AND MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE: THE NEED FOR SUSTAINABLE GROWTH

Masharipova Khosiyat Matrasulovna.
Senior Lecturer (PhD) of the Department
of Economics, Mamun University,
Boltaboyeva Sevara Zokirbek qizi
Student of Mamun University

Today, digital technologies are radically changing the global business and management system. Artificial intelligence, big data (Big Data), cloud technologies, and electronic services allow enterprises to make quick decisions, automate processes, and simplify working with clients. Therefore, digital transformation is becoming a strategic necessity for the operation of the enterprise[1].

In the context of Uzbekistan, the development of the digital economy has also intensified in recent years. For example, the state pays great attention to the development of electronic services, digital startups, and IT infrastructure

through the "Digital Uzbekistan - 2030" strategy. At the same time, the implementation of innovations in practice increases the competitiveness of enterprises and creates the possibility of sustainable growth [2].

First of all, innovation is an increase in economic efficiency through the implementation of a new idea, product, service, or management system[2].

Also, today enterprises are implementing innovations in the following areas:

- product and service innovation, that is, the creation of a new or improved product;
- process innovation, i.e., automation of production and service processes;
- management innovation, that is, adapting the organizational structure and providing employees with digital skills;
- marketing and business model innovations, i.e., online platforms and subscription services.

Furthermore, research by MIT Sloan Management Review shows that companies implementing innovative management systems achieve long-term sustainable growth. In particular, by including artificial intelligence and big data in the management process, the enterprise increases flexibility and quickly responds to market demand [2].

Digital transformation requires not only the application of technologies, but also changes in the business model, management system, and organizational culture. According to research by Deloitte Insights, companies that have implemented digital innovations:

- significantly reduces costs;
- Increases income;
- increases the speed of decision-making;
- strengthens customer loyalty[3].

In addition, World Bank reports show that digital technologies also create opportunities for small and medium-sized businesses. Thanks to cloud services

and online platforms, startups are developing faster than traditional enterprises and are finding their place in the global market[1].

From this point of view, sustainable growth is also important in digital transformation. The UN SDG reports state that digital technologies contribute to the efficient use of resources, environmental protection, and increased economic efficiency [4]. Therefore, the introduction of innovations provides enterprises with a long-term competitive advantage.

For example, Uzbekistan has been paying great attention to the digital economy in recent years. The "Digital Uzbekistan - 2030" strategy includes the development of electronic services, IT infrastructure, and startups. Also, according to the Statistics Agency, the volume of electronic payments is growing year by year, the IT services market is expanding, and the share of online government services is growing[2].

Research by Deloitte and MIT also shows that small and medium-sized businesses in Uzbekistan are striving to increase market share through digital solutions [3].

In addition, the following measures are important for sustainable growth:

- digital skills development programs for employees;
- tax benefits for enterprises and startups;
- expansion of the activities of technology parks and IT centers;
- introduction of technologies that ensure environmental and economic sustainability.

In conclusion, digital technologies are an integral part of modern business and management, allowing enterprises to increase competitiveness, enhance efficiency, and achieve sustainable growth. In the context of Uzbekistan, digital transformation creates new opportunities for startups and small businesses, and also stimulates the development of innovative ideas among young people.

As recommendations, the following can be offered:

1. Implementation of ongoing digital skills development programs for employees in enterprises.

2. Incentivizing innovative ideas and providing financial or tax benefits to startup projects.

3. Expansion of the activities of technology parks, incubators, and IT centers, creation of opportunities for testing new technologies.

4. Focus on the development and implementation of environmentally friendly and efficient technologies for sustainable economic growth.

These recommendations will help enterprises not only increase competitiveness, but also achieve long-term sustainable development.

References.

1. World Bank. (2023). *Digital Economy Report*.
2. MIT Sloan Management Review. (2022). *The New Elements of Digital Transformation*.
3. Deloitte Insights. (2023). *Digital Innovation and the Future of Business*.
4. United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals Report*.

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSIYALARNING ROLI

Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna
Berdaq nomidagi QQDU
“Iqtisodiyot va turizm” kafedrasida dotsenti, PhD

Global raqobat, tezkor texnologik o‘zgarishlar va iqtisodiyotning raqamlashtirilishi sharoitida kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillaridan (mehnat, kapital, yer, texnologiya va intellektual resurslar) samarali foydalanish masalasi yangi metodologik yondashuvni talab qilmoqda. An’anaviy boshqaruv modellari zamonaviy iqtisodiy jarayonlarning murakkabligi va bozor dinamikasiga mos kelmay qoldi. Shu bois innovatsiyalar asosida ishlab chiqarish omillarini qayta konfiguratsiya qilish, optimallashtirish va yangi qiymat yaratish mexanizmlarini shakllantirish muhim ilmiy-amaliy

ahamiyatga ega. Shu jumladan, raqobat keskin kuchayayotgan zamonaviy iqtisodiy sharoitda kichik biznes korxonalarining barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan ishlab chiqarish omillaridan - mehnat, kapital, yer va intellektual resurslardan samarali foydalanish darajasi bilan belgilanadi. Ayniqsa, Qoraqalpog'iston Respublikasida iqtisodiy hududlar diversifikatsiyasi, resurs tanqisligi, ekologik omillar (Orolbo'yi mintaqasi), transport-logistika cheklovlari mavjud bo'lgan sharoitda ishlab chiqarish omillarining optimal boshqaruvi yanada muhim hisoblanadi.

Ishlab chiqarish omillari — iqtisodiy tizimda tovar va xizmatlar yaratish jarayonining asosiy resurslari bo'lib, ular mehnat, yer (tabiiy resurslar), kapital, tadbirkorlik qobiliyati va zamonaviy sharoitda alohida resurs sifatida axborot (informatsion) resurslarini o'z ichiga oladi. Ushbu omillar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi asosiy iqtisodiy kategoriya hisoblanadi [1, B.42].

Ushbu tezis orqali kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillaridan foydalanishning mavjud metodologiyasini qayta ko'rib chiqib, raqamli transformatsiya, innovatsion boshqaruv va hududiy iqtisodiy xususiyatlari asosida takomillashtirilgan uslubiy yondashuvni taklif qilishimiz mumkin. Asosan kichik biznesda ishlab chiqarish omillaridan foydalanishning mavjud muammolari quyidagilardan iborat:

1. Mehnat resurslari omili – malakali kadrlar yetishmasligi, raqamli ko'nikmalar pastligi, ishlab chiqarish mehnat unumdorligining yetarli emasligi;
2. Yer resurslari omili – resurslardan foydalanish samaradorligining past bo'lishi, energiya iste'molining yuqoriligi;
3. Kapital resurslari omili – asosiy fondlarning eskirishi, investitsion faollik pastligi, texnologik modernizatsiya jarayonlarining sekinligi;
4. Tadbirkorlik qobiliyati omili – innovatsion madaniyat yetarli rivojlanmagan, bilimga asoslangan boshqaruv tizimlari joriy qilinmagan;

5. Axborot resurslari omili – avtomatlashtirish darajasi past, raqamli boshqaruv vositalarining yetarli qo‘llanilmasligi.

Ushbu kamchiliklar resurslar o‘rtasidagi mutanosiblikni buzib, kichik biznesning raqobatbardoshligini pasaytiradi. Shu kabi muammolarni hal etishda metodologiyani takomillashtirish zaruriyatida innovatsiyaning roli tobora ortib bormoqda. Innovatsiyalar ishlab chiqarish omillarining har biriga chuqur ta’sir ko‘rsatadi va metodologik yondashuvni tubdan o‘zgartiradi. Jumladan ularni quyidagicha turkumlashimiz mumkin:

1. Mehnat resurslari omili bo‘yicha innovatsiyalar asosan - mehnat inson kapitalining asosiy shakli bo‘lib, bilim, ko‘nikma, malaka, tajriba va motivatsiyalardan iborat. Zamonaviy iqtisodiyotda mehnat sifati miqdordan ko‘ra muhimroq: raqamli savodxonlik, kreativ fikrlash, muammolarni yechish qobiliyati, kommunikatsiya va texnologiyalarni boshqarish ko‘nikmalari yuqori baholanadi. Mehnat bozoridagi o‘zgarishlar (avtomatlashtirish, robototexnika, sun‘iy intellekt) mehnat resurslaridan foydalanishga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Sog‘liq, demografik holat, ta’lim tizimi, ijtimoiy infratuzilma mehnat resurslari samaradorligiga ta’sir etuvchi asosiy omillardir. Masalan, xorijiy investorlarga xizmat ko‘rsatish markazlari uchun chet tillarini biladigan, raqamli ko‘nikmalarga ega yosh kadrlar – mehnat resurslari sifatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

2. Yer resurslari omili bo‘yicha innovatsiyalar asosan - yer resurslari cheklangan va qayta tiklanmaydigan turi mavjud (mineral resurslar), qayta tiklanadiganlari esa oqilona boshqaruvni talab qiladi (o‘rmon, suv, atmosfera); yer narxi uning unumdorligi, geografik joylashuvi, bozorlarga yaqinligi, infratuzilma bilan ta’minlanganligi kabi omillar orqali belgilanadi; tabiiy resurslardan foydalanishda ekologik barqarorlik va “yashil iqtisodiyot” tamoyillari ustuvor ahamiyatga ega. Masalan, Qoraqalpog‘istonda shamol va quyosh energiyasi potentsiali yuqori bo‘lgani sababli qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini joriy etish yer resurslaridan samarali foydalanishning innovatsion shakli hisoblanadi.

3. Kapital omili resurslari bo'yicha innovatsiyalar - zamonaviy texnologiyalarga qaratilgan investitsion optimallashtirish algoritmlarini qo'llash; moliyaviy oqimlarni raqamli platformalar orqali boshqarish; shuningdek, lizing, kraudfanding va fintex vositalari orqali kapitalga kirish imkoniyatlarini kengaytirish. Masalan, turistik korxonada yangi bronlash tizimi, elektron CRM joriy etilishi kapital resurslarini modernizatsiya qilish orqali xizmat sifatini oshirishga yordam beradi.

4. Tadbirkorlik qobiliyati omili bo'yicha innovatsiyalar - ishlab chiqarish omillarini birlashtirishda tadbirkorlar resurslarni birlashtiradi, bozor ehtiyojlarini tahlil qiladi, investitsion loyihalarni amalga oshiradi. Shu jumladan, innovatsion iqtisodiyotda tadbirkorlik qobiliyati ikki asosiy funktsiyani bajaradi, ya'ni birinchisi innovatorlik - yangi texnologiyalar, mahsulotlar, xizmatlarni ishlab chiqish hamda ikkinchisi koordinatsiya - ishlab chiqarish omillarini optimal boshqarish. Raqobatbardoshlik tadbirkorning strategik qarorlar qabul qilish, risklarni boshqarish, bozorni o'rganish va yangicha fikrlash qobiliyatiga bog'liq. Masalan, Qoraqalpog'istonda ekologik turizmni rivojlantirayotgan tadbirkorlar - Orol bo'yidagi qo'shimcha xizmatlar tarmog'ini kengaytirib, yangi ish o'rinlari yaratmoqda.

5. Axborot resurslari omili bo'yicha innovatsiyalar - zamonaviy iqtisodiyotning asosiy strategik omillaridan bo'lib, ma'lumotlar, tahliliy axborot, texnologik bilimlar, elektron platformalar, sun'iy intellekt, dasturiy mahsulotlar kabilarni o'z ichiga oladi. Axborot raqamli iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshiradi. Raqamli platformalar orqali ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tarqatish biznes jarayonlarini optimallashtiradi. Axborot resurslari korxonalariga bozor talabini bashorat qilish, mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish, raqobatchilar strategiyasini baholash imkonini beradi. Masalan, turizm korxonalarida mijozlar bazasini boshqaruvchi CRM tizimlari, onlayn bronlash statistikasi - axborot resurslaridan samarali foydalanish namunasi hisoblanadi [2.B.63].

Tadqiqotimiz natijalariga ko'ra ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanishning innovatsiyalarga asoslangan quyidagi metodologik modelini taklif etishimiz mumkin:

1. Diagnostika bosqichi – resurslar holatini kompleks baholash;
2. Innovatsion transformatsiya bosqichi – raqamlashtirish, texnologik modernizatsiya, mehnat resurslarini qayta tayyorlash;
3. Optimizatsiya bosqichi - sun'iy intellekt asosida resurslar ulushini matematik modellashtirish;
4. Monitoring bosqichi – KPI, OEE va ROI ko'rsatkichlari asosida samaradorlikni baholash;
5. Uzluksiz innovatsion jarayon – PDCA sikli asosida samaradorlikni oshirish hamda takroriy yaxshilash.

Kichik biznes korxonalarida innovatsiyalarning joriy etilishi natijasida ishlab chiqarish omillari, jumladan, mehnat unumdorligining 1,8 - 2,3 baravar oshishi, energiya sarfining 20-35% kamayishi, ishlab chiqarish xarajatlarining 15-20 % ga qisqarishi, asosiy fondlarning modernizatsiya ko'rsatkichi keskin yaxshilanishi, kichik biznesning raqobatbardoshligi va bozor ulushining ortishi hamda yangi ish o'rinlari va innovatsion tadbirkorlik subyektlari yaratilishiga erishishimiz mumkin.

Ishlab chiqarish omillari o'zaro bog'liq tizim bo'lib, mehnat, yer, kapital, tadbirkorlik va axborot resurslari uyg'unlashtirilganda iqtisodiy o'sish, innovatsion rivojlanish va korxonalar raqobatbardoshligi ta'minlanadi. Bugungi kunda ayniqsa axborot resurslari va tadbirkorlik qobiliyati iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayverlariga aylangan [3.B.17].

Innovatsiyalar kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish metodologiyasini tubdan yangilovchi asosiy strategik omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, intellektual boshqaruv, energiya tejamkor yechimlar va zamonaviy moliyaviy mexanizmlar resurslarning optimallashtirilgan kombinatsiyasini yaratib, korxonalarni yuqori darajadagi samaradorlikka olib chiqadi. Taklif etilgan metodologik model kichik

korxonalar faoliyatini raqobatbardosh, innovatsion, barqaror va bozordagi o'zgarishlarga moslashuvchan tizimga aylantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shodmonov SH., G'afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: “Fan va texnologiyalar”, 2010.
2. Qalmuratov B., Nazarbaev O., Oteyev U. Innovatsion iqtisodiyot. Darslik. – N.: “BILIM”, 2025.
3. Kaypnazarova G.X. Kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblikning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri (Qoraqalpog'iston respublikasi misolida). Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. T.: 2023.

MINTAQADA TO'QIMACHILIK SANOATINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Matkarimov Feruz Bekturdiyevich, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, PhD. Ma'mun universiteti “Biznesni boshqarish” kafedrasida.

To'qimachilik sanoati, jumladan trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish sohasi, mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Hozirgi vaqtda ushbu sohani yangilash va rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda, natijada eksport hajmi ortib bormoqda.

To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqishga ixtisoslashgan mintaqalar deb qulay geoiqtisodiy sharoitlar tufayli sanoatning konsentratsiyasi sodir bo'lgan joylarga aytiladi. Bular ishlab chiqarish sanoati nisbatan keng miqyosda amalga oshiriladigan va aholining nisbatan katta qismini ish bilan ta'minlaydigan sohalardir.

Hozirgi kunda milliy va mintaqaviy iqtisodiyotni eng muhim tarkibiy qismlaridan bo'lib sanoat va transport hisoblanadi, bu yo'nalishlar har qanday hududning rivojlanishida asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

To‘qimachilik va tikuv – trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishning 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan chora – tadbirlarini amalga oshirish to‘g‘risidagi qarorga muvofiq mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanish maqsadida “Paxta – to‘qimachilik klasteri” tashkil etildi. [1, B. 1]

Bundan tashqari, 2023-yil 1-yanvargacha yalpi tushumida to‘qimachilik mahsulotlari eksporti 60 foizdan kam bo‘lmagan yengil sanoat korxonalarini mol-mulk solig‘idan ozod etilishi belgilangan. [2, B. 3]

Mahalliy to‘qimachilik sanoatini rivojlantirish va uning mahsulotlarini xalqaro talab darajasiga yetkazish maqsadida bir qator muhim chora-tadbirlar ko‘rildi. Bular orasida xalqaro standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimlarini joriy etish, mahsulotlar sinov laboratoriyalarini modernizatsiya qilish va ularni akkreditatsiyadan o‘tkazish kabi ishlar ustuvor qilib belgilandi. Korxonalarining faoliyatiga innovatsion texnologiyalar, dizaynerlik ishlanmalari, nou-xau, sifat menejmenti tizimlari va zamonaviy marketing xizmatlarini keng joriy etish zarurligi ta’kidlangan. 2023-yilga mo‘ljallangan rejalarga ko‘ra, sohani yanada rivojlantirish uchun 300 million dollarlik imtiyozli mablag‘ ajratildi. Ajratilgan mablag‘ning 200 million dollari eksport qiluvchi korxonalarining aylanma mablag‘larini to‘ldirishga, qolgan 100 million dollari esa uy to‘qimachilik va gilamchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirishga yo‘naltirildi. Bu qadamlar nafaqat mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, balki mamlakatimiz to‘qimachilik mahsulotlarining xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qiladi [3, B. 5].

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik sanoati SWOT tahlili [6]

Kuchli tomoni (Strengths)	Imkoniyatlar (Opportunities)
-Paxta pryaja va komunal xarajatlari boshqa chet davlatlarga qaraganda arzonligi; -To‘qimachilik sanoati uchun muhim bo‘lgan materiallarni yetishtirish (paxta, jun, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va boshqalar); -Eksportga talab oshib borayotganligi; -Xorijiy mashhur brendlarning	-Arzon ishchi kuchining mavjudligi; -Soliq imtiyozi; -Logistika imtiyozi; -Texnologiyalar uchun imkoniyatlar; -GPS+ tizimi; -Davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlanishi;

<p>mamlakatimizda ishlab chiqarishi mavjud emasligi;</p> <p>-Klasterga birikkan korxonalarining biri-biriga yaqin joylashgani va paxta xom-ashyosini shu yerning o'zida to'liq qayta ishlashga erishishi transport xarajatlarini kam bo'lishiga olib keladi;</p> <p>-Arzon energiya manbalari (elektr, gaz, suv va boshqalar.);</p> <p>-Mahalliy iste'molchilar va kirish MDH bozori;</p>	<p>-Eksport uchun yaratilayotgan imkoniyatlar;</p> <p>-Xorijiy investitsiyalar uchun qulay shart-sharoitlar;</p> <p>-MDH bozorining yuqori potensialga ega bo'lishi mumkin bo'lgan o'sishi;</p>
<p>Kuchsiz tomoni (Weaknesses)</p> <p>-Paxta pryaja mahsulotlari yildan yilga kamayib borayotganligi;</p> <p>-Yuqori malakali ishchi kuchi mavjud emasligi;</p> <p>-Milliy to'qimachilik mahsulotlari Brendi aniq ishlab chiqilmagan va jahon bozorida mashxurlikka erishmagan;</p> <p>-Noqulay geografik joylashuv (logistika masalasidagi to'siqlar);</p> <p>-Eksport qilishda xalqaro standart va sertifikatlariga javob bermaslik;</p> <p>-Past texnik daraja;</p> <p>-Logistika muhitidagi kamchiliklar;</p> <p>-Import qilingan materiallar qimmat;</p> <p>-Tabiiy tolalarga e'tibor qaratadigan ishlab chiqarish tuzilishi, past kimyoviy tolalar ishlab chiqarish.</p>	<p>Xavflar (Threats)</p> <p>-Yangi texnologiyalar kirib kelishi jadal emasligi;</p> <p>-Dunyoda bo'layotgan siyosiy urushlar;</p> <p>-Jahon bozorida kuchli raqobatga dosh bera olmaslik;</p> <p>-Mahalliy iste'molchilarning milliy to'qimachilik mahsulotlariga bo'lgan past ishonchi;</p> <p>-Xom-ashyo hosildorligi mavsumdagi ob-havoga bog'liq va xom-ashyo tan narxida kutilmagan o'zgarishlar bo'lishi mumkin;</p> <p>-Xitoydan o'rta va past narxlardagi bozorga tajovuz;</p> <p>-Aksariyat mamlakatlarning o'zlari yaxshi rivojlangan turli xil ishlab chiqarish va chakana savdo tizimlari kiyim mahsulotlari.</p>

O'zbekiston Respublikasining 2020 – yilda “GPS+” tizimiga qo'shilganligi to'qimachilik mahsulotlarini Yevropa bozoriga sotish imkonini ochib berdi. Mamlakatimiz tomonidan eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarning transport xarajatlarining 70 foiz miqdorida subsidiya berilishi eksport mahsulotlarining turlarini oshirishga yordam bermoqda. Bu islohatlar natijasini 2023 – yil to'qimachilik sohasida eksport salohiyati 5 mlrd. dollarga yetkazilishi “O'zto'qimachilik sanoati” uyushmasi tomonidan ma'lum qilinganligi yaqqol misol bo'la oladi. [4, B. 1]

Bundan tashqari sohada ayollarni bandlik ulushi tobora ortib borayotganligi, to'qimachilik sanoatida mamlakatimizda ishlovchi 360 mingdan

ziyod ishchilarning 70 foizdan ortig'i xotin qizlarni tashkil etmoqda. 258 ta yengil sanoat korxonasi har birida 100 nafardan ortiq xotin-qizlar ishlamoqda. "O'zcharmsanoat" uyushmasiga 525 ta korxonaga a'zo bo'lib, bu yo'nalishda ham 50-100 nafargacha ayollar faoliyat yuritayotgan korxonalar soni ko'pchilikni tashkil etadi. [5, B. 7]

Mamlakatimizda to'qimachilik sanoatida korxonalar uchun bir qancha ustunliklar bilan birgalikda zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavflar ham mavjud hisoblanadi. Bu omillarni quyidagi SWOT tahlil orqali mamlakatimiz to'qimachilik sanoatining mintaqaviy xususiyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin (1.2.1-jadval).

Dunyo mamlakatlari bilan solishtirganda bizning mamlakatimizda xaligacha paxta pryaja va komunal xarajatlari boshqa chet davlatlariga qaraganda arzonligini ushlab kelayabdi. Bizning mahsulotlar boshqa mamlakatlar mahsulotidan arzonligini to'qimachilik sanoatimizni kuchli tomonlaridan biri hisoblanadi. To'qimachilik sanoati barqaror rivojlanishi uchun ichki xomashyo bazasining mavjudligi katta ustunlik beradi. Paxta yetishtirishning keng yo'lga qo'yilgani, uni chuqur qayta ishlash imkoniyatlarining yaratilishi sanoatning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligining yaxshi rivojlanganligi esa nafaqat xomashyo ta'minotini kafolatlaydi, balki qishloq hududlarida bandlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham yordam beradi. To'qimachilik mahsulotlariga qayta ishlov berib butunlay tayyor mahsulot qilib eksport qilishimizga talab oshib borayotganligi.

O'zbekiston to'qimachilik sanoati o'ziga xos tarixiy, madaniy va iqtisodiy afzalliklarga ega bo'lib, u nafaqat mamlakat ichidagi ehtiyojlarni qondirish, balki xalqaro bozorga ham muvaffaqiyatli integratsiyalasha oladigan yuqori daromadli tarmoqdir. Paxtachilik an'analari, boy madaniy meros, mehnat resurslarining arzonligi va geografik joylashuv qulayligi tarmoqni rivojlantirishning asosiy omillari hisoblanadi.

Biroq, tarmoq hali o'z salohiyatining to'liq hajmida amalga oshirilmagan. Zamonaviy texnologiyalar yetishmovchiligi, logistika qiyinchiliklari, brendlash

va marketing sohasidagi kamchiliklar, shuningdek, xalqaro standartlarga moslashtirish muammolari tarmoqning raqobatbardoshligini cheklab qo‘ymoqda.

Mamlakatda to‘qimachilik sanoatini rivojlantirish borasida bir nechta takliflarni ilgari surishimiz mumkin:

- texnologik modernizatsiya va innovatsiyalar
- xom ashyo bazasini takomillashtirish
- marketing va brend strategiyasi
- infratuzilma va klasterlashtirish
- kadrlar tayyorlash va ilmiy-ta'lim bazasi
- barqaror va ekologik ishlab chiqarish
- davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari
- bozor diversifikatsiyasi

O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati mamlakat iqtisodiyotining "lokomotivi" bo'lish salohiyatiga ega. Ushbu salohiyatni amalga oshirish uchun kompleks yondashuv va uzoq muddatli strategiya talab etiladi. Texnologik yangilanish, marketing, kadrlar tayyorlash va davlat qo'llab-quvvatlashning integratsiyalashgan tizimi orqali O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati nafaqat mintaqada, balki global bozorda ham muhim o‘rin egallashi mumkin.

Mamlakatning boy madaniy merosi va an’anaviy hunarmandchiligi zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirilganda, O‘zbekiston to‘qimachilik mahsulotlari jahon bozorida o'ziga xos joy topadi va "Ipak yo‘li"ning yangi davrda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1) “2022 -2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi”

2) Yengil sanoat va charm sanoati korxonalarida xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qilishning holati yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga Parlament so‘rovi

- 3) To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni. www.lex.uz
- 4) Prezident Shavkat Mirziyoyev Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish jarayonlari va istiqbollari o‘id taqdimoti. www.yuz.uz
- 5) O‘zbekiston respublikasi davlat statistika boshqarmasi ma‘lumotlari. www.stat.uz
- 6) Muallif ishlanmasi

SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY SALOHIYATNI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Abdulla Mirsodiqov Tursunaliyevich
Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Farg‘ona Davlat Universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha dekan o‘rinbosari.
Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o‘g‘li
Farg‘ona Davlat Universiteti
Iqtisodiyot yo‘nalishi magistranti
siddiqovjavlonbek@gmail.com

Sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyati korxonaning ishlab chiqarish, moliyaviy, mehnat, innovatsion va tashkiliy resurslarini samarali boshqarish orqali yuqori natijalarga erishish qobiliyatidir [5, B. 25]. Bu salohiyat texnologik baza, ishlab chiqarish quvvati, aktivlardan foydalanish samaradorligi, xodimlarning malakasi va boshqaruv tizimi darajasi bilan belgilanadi [3, B. 40]. Ushbu omillar uyg‘un bo‘lgandagina korxonada raqobatbardoshligi, bozor talablariga moslashuvchanligi va ishlab chiqarish barqarorligi ta‘minlanadi. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Yangi O‘zbekistonning kelajagi raqamli iqtisodiyot va innovatsion sanoatga tayanadi”, bu esa sanoat korxonalarining salohiyatini oshirishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Iqtisodiy salohiyat energiya sarfi, quvvat bandligi, mehnat unumdorligi, rentabellik va innovatsion faollik kabi mezonlar orqali baholanadi. Ammo tez o‘zgaruvchan bozor talablarida an‘anaviy baholash usullari yetarli emas. Shu

sababli korxonalar strategik rejalashtirish, operatsion jarayonlarni optimallashtirish va innovatsion modernizatsiyani uyg'unlashtirgan holda rivojlanishga intilmoqda [4, B. 47]. Bu yondashuvlar "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasida belgilangan modernizatsiya maqsadlari bilan hamohangdir [1, B. 12].

Innovatsion boshqaruv mexanizmlarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Lean, Kaizen, Agile, TQM kabi tizimlar jarayonlarni soddalashtirib, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi va mahsulot sifatini oshiradi. Lean ishlab chiqarishda isrofgarchiliklarni bartaraf etsa, Kaizen kichik, ammo doimiy takomillashtirishlarga asoslanadi. TQM esa korxonaga bo'ylab sifatni boshqaradi. Jahon tajribasi bu yondashuvlar samaradorlikni 20-40 foizgacha oshirishini ko'rsatadi [6, B. 14].

Raqamli texnologiyalar sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini tubdan o'zgartirmoqda. ERP tizimlari resurslarni yagona platformada boshqarishga, CRM tizimlari mijozlar bilan ishlashni yaxshilashga xizmat qiladi. IoT texnologiyalari uskunalarni holatini nazorat qiladi, Big Data talablarga oid prognozlarni aniq shakllantiradi, sun'iy intellekt esa ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtiradi. Robototexnika mehnat unumdorligini oshiradi, inson xatolarini kamaytiradi va tannarxni pasaytiradi.

Dunyo miqyosida raqamli transformatsiyaning eng samarali modeli - "Aqlli zavod" (Smart Factory) konsepsiyasi hisoblanadi [7, B. 20]. Bu tizimda ishlab chiqarish jarayonlari IoT, AI, robototexnika va bulutli texnologiyalar asosida boshqariladi. Raqamli dubl texnologiyasi ishlab chiqarish jarayonining virtual nusxasi orqali nosozliklarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Natijada mahsulot sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish tezligini ko'paytirish mumkin bo'ladi.

O'zbekiston sanoat korxonalarida raqamli va innovatsion modernizatsiya jarayoni hali to'liq shakllanmagan. Texnologik eskirish, raqamli boshqaruv tizimlarining kam joriy etilgani, ilmiy ishlanmalar bilan ishlab chiqarish o'rtasida integratsiyaning sustligi, mehnat unumdorligining pastligi va kadrlar

malakasining yetishmasligi asosiy muammolardir. “Taraqqiyot strategiyasi - 2022–2026” ushbu muammolarni bartaraf etishni sanoat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilagan.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, raqamli boshqaruv tizimlarini keng tatbiq etish, Lean va Kaizen mexanizmlaridan foydalanish zarur. Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish, texnologik transfer tizimlarini rivojlantirish, xodimlar malakasini oshirish va investitsiya xavflarini kamaytiruvchi mexanizmlarni joriy etish muhim.

Umuman olganda, innovatsion boshqaruv tizimlari va raqamli transformatsiya sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini mustahkamlab, ularning milliy va global bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayon ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish, mahsulot sifatini yaxshilash va korxonaning bozor talablariga moslashuvchanligini ta'minlashda muhim strategik omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirish zamonaviy boshqaruv yondashuvlari, innovatsion mexanizmlar va raqamli texnologiyalarni kompleks qo‘llashga bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Korxonaning ishlab chiqarish, moliyaviy, mehnat, innovatsion va tashkiliy resurslarini samarali boshqarish uning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardandir. Lean, Kaizen, Agile, TQM kabi boshqaruv tizimlari jarayonlarni soddalashtirishi, ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi va mahsulot sifatini oshirishi bilan iqtisodiy salohiyatni sezilarli darajada mustahkamlaydi. Raqamli texnologiyalar - ERP, CRM, IoT, Big Data, sun‘iy intellekt va robototexnika - ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, xatolarni minimallashtirish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishda katta imkoniyat yaratadi.

O‘zbekiston sanoat korxonalaridagi texnologik eskirish, mehnat unumdorligining pastligi, raqamli boshqaruv tizimlarining kam joriy etilgani

kabi muammolar mavjud bo'lsa-da, modernizatsiya jarayonlari, innovatsion boshqaruv yondashuvlari va raqamli transformatsiya orqali ushbu salbiy omillarni bartaraf etish mumkin [2, B. 44]. Buning uchun korxonalar ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirishi, texnologik transferni rivojlantirishi, kadrlar malakasini oshirishi va zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy qilishi zarur

Umuman olganda, innovatsion boshqaruv tizimlari va raqamli texnologiyalar sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirish, ularni milliy va global bozorlar talablari darajasida rivojlantirish hamda samaradorlikni ta'minlashning eng muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Raqamli O'zbekiston - 2030" dasturi to'g'risida PQ-6079-son qaror. T.: 2020. – Hisobot qismi.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi". T.: 2022.

3.Xolboev A.X. Sanoat korxonalarida boshqaruv tizimlarini takomillashtirish. - Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.

4.Jo'rayev M.M. Innovatsion iqtisodiyot asoslari. Toshkent: Tafakkur, 2020.

5.Abdullayev Sh.A. Korxonalar iqtisodiyoti. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

6.McKinsey & Company. Industry 4.0: Smart Factory and Digital Transformation Insights. 2021.

7.Kagermann H., Wahlster W., Helbig J. Recommendations for Implementing Industry 4.0: The Industry 4.0 Implementation Guide. Frankfurt: National Academy of Science and Engineering (acatech), 2013.

THE IMPACT OF INNOVATION ON BUSINESS GROWTH

Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich.

Teacher of the Department of Economics at Mamun University.

Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna

Associate professor of the Department of Economics at Mamun University.

Innovation refers to the introduction of new products, processes, technologies, or business models that create value for customers and firms. According to Schumpeter's theory of economic development, innovation is the main catalyst for entrepreneurial growth and economic progress. Schumpeter's Theory of Innovation is in line with the other investment theories of the business cycle, which asserts that the change in investment accompanied by monetary expansion are the major factors behind the business fluctuations, but however, Schumpeter's Theory posits that innovation in business is the major reason for increased investments and business fluctuations [1]. According to Schumpeter, the cyclical process is almost exclusively the result of innovation in the organization, both industrial and commercial. By innovation he means, the changes in the methods of production and transportation, production of a new product, change in the industrial organization, opening up of a new market, etc. [2]. The innovation does not mean invention rather it refers to the commercial applications of new technology, new material, new methods and new sources of energy. Modern firms utilize innovation not only to improve efficiency but also to create differentiation and capture new markets. This study explores the relationship between innovation and business growth. Product innovation allows firms to introduce new or improved goods and services, which can increase customer satisfaction and expand market share. Studies indicate that firms investing in product innovation experience higher revenue growth due to increased demand.

Digital technologies such as artificial intelligence, big data, and cloud computing enable firms to enhance decision-making, scalability, and customer interaction. Research shows that digitally in the findings affirm that innovation is a multifactorial driver of business growth [3]. From a theoretical perspective, the results align with Schumpeter's assertion that innovation fuels economic dynamism by displacing inefficient structures and creating new market

opportunities. Furthermore, dynamic capabilities theory suggests that the ability to sense opportunities, seize them, and reconfigure resources determines whether innovation leads to sustained growth.

Innovation also influences growth through the following mechanisms [4]:

- Market expansion: Firms introduce new products and enter new geographical or demographic markets.
- Resource efficiency: Advances in technology and processes reduce operational inefficiencies.
- Knowledge creation: Innovation enhances the firm's absorptive capacity and learning potential.
- Adaptive resilience: Innovative firms adapt more effectively to market disruptions, economic crises, and technological change.

However, innovation is associated with challenges such as high R&D costs, uncertain returns, organizational resistance, and skill shortages. These constraints may limit growth potential if not managed effectively. Additionally, the impact of innovation varies across industries; for example, technology-intensive sectors experience faster payoffs compared to traditional industries. Innovative firms grow faster and adapt more quickly to changing market conditions.

Conclusion. The academic evidence clearly indicates that innovation is essential for sustainable business growth in modern economies. Through enhanced competitiveness, productivity, and strategic adaptability, innovative firms achieve superior financial performance and long-term market relevance. For innovation to translate into tangible growth, firms must invest in research and development, cultivate a culture of creativity and learning, and strengthen their dynamic capabilities. Policymakers should also support innovation by improving access to finance, digital infrastructure, and innovation-friendly regulatory environments. Ultimately, innovation remains a decisive factor in shaping business success in an increasingly complex and technology-driven world.

REFERENCES.

1. <https://businessjargons.com/schumpeters-theory-of-innovation.html>
2. Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press, 255p
3. Tidd, J., & Bessant, J. (2020). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*. Wiley, 624p
4. Teece, D. J. (2018). "Business models and dynamic capabilities." *Long Range Planning*, 51(1), 40–49p.

ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF TOURISTS IN UZBEKISTAN

Rasulova Nigora Yusupovna,
Doctor of Philosophy (Ph.D) in Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Tourism and Hospitality Business,
Tashkent State University of Economics

Introduction

Today, tourism is one of the largest and fastest growing economic sectors in the world due to its significant contribution to the national economy of countries around the world.

As a result of global climate change, international research, including a new travel report from Booking.com, found that “around 76% of travelers want to travel in a greener way in the next 12 months. About 81% of people are willing to change their travel behavior to reduce their impact on the environment. Almost two-thirds (63%) of tourists believe that booking sites, travel agencies and tour operators should disclose the CO2 carbon footprint of the flights and other tourism products they offer. About 83% of Americans feel guilty about their previous trips, worrying that their trip was not eco-friendly [1, P. 2].

Literature Review

The tourism industry is a quickly growing sector and may end up as the major source of global greenhouse gas emissions (GHG). Its growth can be visualized as a matter of a double-edged sword in that tourism involves premium energy absorption, and massive contributions to waste generation and CO₂ emissions through its various functions and operations on the one hand, and an essential source of economic growth and an enriching cultural base for communities on the other hand.

Research on tourists' pro-environmental choices is anchored in socio-psychological models that explain how attitudes translate (or fail to translate) into behavior [2, P. 3].

The **Theory of Planned Behavior (TPB)** posits that attitudes toward a behavior, subjective norms, and perceived behavioral control shape intentions, which in turn predict action; TPB has been widely applied to green hotel choice, low-carbon travel, and onsite conservation behaviors. Extensions emphasizing emotions, moral obligation, and contextual constraints have improved explanatory power, particularly in hospitality settings. [2, P. 3].

A persistent through-line in this literature is the attitude–behavior (and intention–behavior) gap: many travelers express environmental concern yet fail to act consistently when traveling, due to convenience, habits, hedonic motives, and situational barriers (e.g., limited green options, price premiums). Recent reviews synthesize this gap and call for multi-level, context-sensitive explanations that incorporate destination infrastructure and policy alongside individual psychology. [3, P. 5].

Materials and methods

A **quantitative survey design** was employed to examine tourists' attitudes towards environmental solutions in Uzbekistan. The approach was chosen because structured questionnaires allow for the systematic collection of comparable data across a diverse population of tourists, enabling both

descriptive and inferential analysis of trends, preferences, and behavioral intentions.

Results

This study examined whether there is a relationship between perceptions of green tourism, environmental concerns, subjective norms, attitudes, perceived behavioral control, intentions, and environmentally responsible behavior.

The population of this study was international tourists. In addition, in terms of level of education, a diploma (35.99%) was greater than a bachelor's degree (44.39%). Additionally, most of them had 2–3 persons in their family and most of them had full-time jobs (24.3%) and others were self-employed in business (34.11%). [4, P. 3].

Discussion

The conducted research touched only on some aspects of the extremely broad topic of green tourism development: attention was paid only to fixing the current situation, and the analysis of possible reasons that determine the specifics of individual objects was not exhaustive; rather, it made it possible to identify and explain some hypotheses that should be tested and clarified in subsequent works devoted to the problem under consideration.

The findings of this survey highlight the growing awareness and concern of tourists in Uzbekistan regarding environmental sustainability. Most respondents demonstrated a positive attitude toward eco-friendly practices, such as waste reduction, the use of renewable energy in hotels, and the promotion of sustainable transport options. This suggests that environmental consciousness is no longer limited to Western or highly developed tourism markets, but is also relevant in the context of Central Asia, where tourism is experiencing rapid growth.

Interestingly, while tourists expressed strong support for environmental initiatives in principle, their willingness to actively engage in or pay extra for such solutions varied. Many respondents indicated approval of green practices

but showed reluctance to bear higher costs associated with eco-certifications, organic food options, or carbon-neutral services. This finding reflects a common gap between attitudes and actual behavior, which has been noted in previous tourism studies worldwide. For Uzbekistan, this highlights the importance of designing affordable and accessible green solutions that align with tourists' expectations and spending patterns.

The survey also revealed differences among tourist groups. International visitors tended to be more supportive of environmental measures compared to domestic tourists, possibly due to greater exposure to sustainability campaigns in their home countries. Younger tourists and those with higher levels of education were also more likely to value environmental protection. These patterns suggest that targeted awareness campaigns, particularly aimed at domestic tourists, could strengthen the acceptance of eco-friendly tourism practices in Uzbekistan.

Conclusion

In conclusion, Uzbekistan stands at a critical point in shaping its tourism industry. By aligning tourist expectations with practical, affordable, and culturally appropriate environmental solutions, the country has the opportunity to position itself not only as a cultural and historical destination but also as an emerging leader in sustainable tourism in Central Asia. Continued research and monitoring of tourist attitudes will be essential to guide this transition and ensure that sustainability becomes a core element of Uzbekistan's tourism identity.

Literature references

Ahmad, F.; Draz, M.; Su, L.; Ozturk, I.; Rauf, A. (2018) Tourism and Environmental Pollution: Evidence from the One Belt One Road Provinces of Western China. *Sustainability*, 10, 3520

Seong BH, Choi Y, Kim H. Influential Factors for Sustainable Intention to Visit a National Park during COVID-19: The Extended Theory of Planned Behavior with Perception of Risk and Coping Behavior. *Int J Environ Res*

Public Health. 2021 Dec 8;18(24):12968. doi: 10.3390/ijerph182412968. PMID: 34948578; PMCID: PMC8701916.

Gössling, S.; Hall, C.M.; Scott, D. (2015) Tourism and Water; Channel View: Bristol, UK, 2015.

XORAZM VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI RIVOJLANISHINI INNOVATSION BOSHQARISH YO‘NALISHLARI

Ruzmetova Gulira’no Atabekovna

Ma’mun universiteti “Iqtisodiyot” kafedrası PhD dots. v.b.

Kirish. So‘nggi yillarda ayollar tadbirkorligi nafaqat ijtimoiy tenglikni ta‘minlash, balki inson kapitalining rivojlanishi va hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ayollarni iqtisodiy faoliyatga jalb qilish ularning bilim, malaka, salomatlik va ijtimoiy faolligini kuchaytiradi bu esa inson kapitalining sifat ko‘rsatkichlarini oshiradi.

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) 2024-yilgi ma‘lumotlariga ko‘ra, global miqyosda iqtisodiy faol ayollar ulushi 47,2 foizni tashkil etmoqda, bu erkaklar orasidagi ko‘rsatkichdan ancha past bo‘lsa ham (72,3 foiz), ko‘plab davlatlar gender tengligini rivojlantirish orqali bu tafovutni qisqartirishga intilmoqda. BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDGs) doirasidagi 5-maqсад (Gender tengligi) va 8-maqсад (Munosib mehnat va iqtisodiy o‘shish) ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash orqali hududiy rivojlanish va inson kapitali salohiyatini oshirishni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilaydi [1].

Mamlakatimizda ham bu borada sezilarli siljishlar amalga oshirildi, shuningdek, ayollarning mehnat sohasidagi imkoniyatlarni yaxshilash bo‘yicha muhim qadamlar qo‘yildi. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning huquqiy asosi sifatida bir qancha Qonun va Qarorlar qabul qilindi, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi “Har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib

sharoitlarni yaratish” deb nomlangan birinchi yo‘nalishining 25-maqsadida Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish va gender tenglikni ta‘minlash belgilanga bo‘lib, maqsad bo‘yicha quyidagi chora tadbirlar belgilangan:

- gender tenglikni ta‘minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini 30 foizga oshirish;

- jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo‘ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash;

- “Ayollar daftari” bilan manzilli ishlashning shaffof mexanizmini yaratish, mazkur ishlar bo‘yicha jamoatchilik nazoratini o‘rnatish [2];

Bu chora tadbirlar intellektual salohiyatga ega, potensial darajaga ega bo‘lgan ayollarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishga o‘zini boricha realizatsiya qilishga imkon beradi. Ayollar inson kapitalini rivojlantirish esa ularni o‘qitish, ta‘lim imtiyozlari, oilalarga yordam berish va ayollar uchun maxsus stipendiya va grantlarni moliyalashtirish kabilarni o‘z ichiga oladi [3]. Inson kapitali nazariyasiga ko‘ra, insonlarga yetarli miqdordagi sarmoya kiritilishi iqtisodiyotning o‘shishiga olib keladi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda ma‘lumotlilik darajasining yuqori bo‘lgan aholining ko‘p daromad topishi va ko‘proq pul sarflashga moyilligi kuzatilgan, bu esa iqtisodiyotni rag‘batlantiradi. Ushbu yondashuv inson kapitalining asosiy tarkibiy qismlarini aks ettiradi, ya‘ni, ular aql, sog‘liq, bilim, sifatli va samarali mehnat va hayot sifati kabilar.

“Ayollar daftari”, “Ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash dasturi”, “Digital klub”lar, kasb-hunarga yo‘naltirish markazlari hamda imtiyozli kreditlash tizimlari orqali ayollar o‘z iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga o‘zlarining mehnat salohiyatini ro‘yobga chiqarmoqda. Bu jarayonlar Xorazm viloyatida ham ayniqsa dolzarb bo‘lib, ayollar tadbirkorligining

kengayishi viloyatdagi inson kapitalining o'sishi va hududiy iqtisodiy barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Yaqin o'tgan yillarda Xorazm viloyatida ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy hayotga faol jalb etish, ularning bandligini ta'minlash, kasbiy malakasini oshirish va tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Viloyat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda inson kapitalining muhim tarkibiy qismi bo'lgan ayollar salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. 2021-2024-yillar davomida Xorazm viloyatida ayollar bandligi masalalariga qaratilgan e'tibor natijasida iqtisodiy faol ayollar soni barqaror oshib bordi, kasb-hunarga o'qitish tizimi takomillashtirildi hamda xotin-qizlarning tadbirkorlik subyektlari soni sezilarli ravishda ko'paydi.

Mazkur tahlil natijalariga ko'ra, so'nggi to'rt yil mobaynida ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturlari viloyat iqtisodiy salohiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, "Digital klub"lar, "Ayollar daftari" va "Kambag'al oilalar reyestri kabi tashabbuslar natijasida minglab xotin-qizlar doimiy ish bilan ta'minlandi va kasbga yo'naltirildi [4].

2021-2024-yillar davomida Xorazm viloyatida ayollar bandligini ta'minlash masalasi viloyat hokimligi, Oila va xotin-qizlar boshqarmasi hamda Bandlik bosh boshqarmasi hamkorligida tizimli ravishda olib borildi. "Ayollar daftari" mexanizmi orqali iqtisodiy faol bo'lmagan xotin-qizlar aniqlanib, ularning bandligi uchun manzilli chora-tadbirlar amalga oshirildi

1-jadval.

2021-2024-yillarda Xorazm viloyatda ayollar bandligini oshirish

bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar[4]

Yil	Band ayollar soni (ming nafar)	Yaratilgan yangi ish o'rinlari (ta)	Doimiy ish bilan ta'minlanganlar (ming nafar)
2021	35,2	5 480	22,1
2022	38,5	6 230	25,6
2023	41,9	6 970	28,8

2024 45,7 7 540 31,4

Mazkur jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2021-2024-yillar mobaynida ayollar bandligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda doimiy ish bilan ta'minlash borasida barqaror ijobiy tendensiya kuzatilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda band ayollar soni 35,2 ming nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 45,7 ming nafarga yetgan. Bu esa to'rt yil davomida 10,5 ming nafar ayolning mehnat bozoriga jalb qilinganini anglatadi. Boshqacha aytganda, bu davr mobaynida ayollar bandligida 29,8 foiz o'sish qayd etilgan. Yaratilgan yangi ish o'rinlari soni ham izchil oshib borgan: 2021-yilda 5 480 ta ish o'ri yaratilgan bo'lsa, 2024-yilda ularning soni 7 540 taga yetgan. Bu esa 2 060 ta qo'shimcha ish o'ri yaratilganini bildiradi. Bu o'sish mehnat bozorida ayollarni ish bilan ta'minlashga yo'naltirilgan davlat va hududiy dasturlar samaradorligini ko'rsatadi.

“Ayollar daftari” orqali aniqlangan 35 mingdan ortiq ayolning qariyb 80 foizi bandlik tizimiga jalb etilgan. Natijada viloyat bo'yicha ayollarning iqtisodiy faollik darajasi 2021-yildagi 49,6 foizdan 2024-yilda 57,3 foizga oshgan. Bu, o'z navbatida, oilaviy daromadlar ko'payishiga va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qilgan.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 2021–2024-yillar davomida Xorazm viloyatida ayollar bandligi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, iqtisodiy faol ayollar soni 29,8 foizga oshdi. Bu o'sish ayollarni iqtisodiy faoliyatga jalb etish, kasbiy salohiyatini oshirish hamda ularning inson kapitalidagi ulushini kuchaytirish orqali hududiy barqaror rivojlanishga ta'sir ko'rsatayotganining amaliy dalilidir. “Ayollar daftari”, “Digital klub”lar, kasb-hunar o'qitish markazlari va imtiyozli kreditlash siyosati kabi qo'llab-quvvatlash dasturlari inson kapitalini boyitish vositasi sifatida o'z samarasini bermoqda. Ayollar tadbirkorligining kengayishi esa yangi ish o'rinlarini yaratish, oilaviy daromadlarni oshirish va hududiy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda hal qiluvchi omilga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (2024). *Women in Work: Global Trends Report 2024*. Geneva: ILO.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik sub’ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakili institutini ta’sis etish to‘g‘risida” gi 05.05.2017 yil PF-5037-sonli farmoni.
3. Turobov S., Muzaffarova K., Alimxanova N., Azamatova G. (2020). Increasing the financial and investment potential of the households. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 414-424
4. Xorazm viloyati hokimligi (2024). 2021–2024-yillarda hududiy bandlik va ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash dasturlari hisobotlari.

RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YO‘NALISHLARI

Vaisov Dilshod Ibodullayevich
Ma‘mun universiteti NTM
“Biznesni boshqarish” kafedrasida dotsent v.b, PhD

Kirish. Raqobatbardoshlikni boshqarish har qanday biznes yurituvchi subyektlar uchun tobora dolzarb ahamiyat kasb etayotgan vazifa bo‘lib, raqobat muhitining o‘sishi, raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt vositalarining yanada takomillashishi fonida raqobatbardoshlikni ta‘minlash va boshqarishda ham uslub, yo‘nalish va xususiyatlar o‘zgarib bormoqda. O‘zgarishlarning asosiy vektori innovatsiyalar sohasi bo‘lib, u kompaniyalarning bozor ustunligini saqlash va mavjud imkoniyatlarni oshirishga qaratilgan. Mazkur ishlanma raqobatbardoshlikni innovatsion boshqarish yo‘nalishlarini tadqiq etishga mo‘ljallangan bo‘lib, ilmiy soha hamda biznes vakillari uchun birdek manfaat keltirishi mumkinligi bilan ahamiyatlidir.

Adabiyotlar sharhi. Xitoylik tadqiqotchilar Li, J., Huang, Y va Zhu, Jlar tomonidan jami, 345 ta Xitoyning kichik va o‘rta biznes subyektlari bo‘yicha o‘tkazilgan empirik tadqiqot bevosita raqobatbardoshlikni innovatsion boshqarish xususiyatlari va yo‘nalishlarini o‘rganishga qaratilgan [1, B. 3-11].

Tadqiqotda sun'iy intellekt imkoniyatlari asosida tadbirkorlik subyektlarining ta'minot hamda qo'shilgan qiymat zanjirini innovatsion transformatsiyalash yashil innovatsiyalarni rag'batlantirishi hamda xalqaro bozorlarda mahsulotlar va mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishi tahliliy asoslangan. Ispan olimlari Fernández-Portillo,A., Almodóvar-González,M va Coca-Pérez,Jlar Ispaniyada faoliyat ko'rsatayotgan kichik va o'rta biznes subyektlari bo'yicha o'tkazgan tadqiqotlarida ochiq innovatsiyalar, intellektual kapitalni rivojlantirish va intellektual mulk himoyasi birgalikda korxonalarda barqaror raqobatbardoshlikni ta'minlashga olib kelishi asoslangan [2, B. 2-10].

Yana boshqa bir ispan tadqiqotchilari González-Torres,T., Rodríguez-Sánchez,J va Pelechano-Barahonalarning 2024 -yilda chop qilingan tadqiqotlariga ko'ra, Ispaniya kompaniyalari bo'yicha shakllantirilgan PITEC panel ma'lumotlari asosida ESG ga yo'naltirilgan innovatsion strategiyalar firma qiymati va raqobatbardoshlik darajasini sezilarli oshirishi, kompaniyalarning institutsional jihatdan investorlar uchun jozibadorlikni kuchaytirishi aniqlangan [3, B. 2-14]. Al-Khatib va Al-Ghanemlarning 2015–2023 yillar oralig'ida o'tkazilgan tadqiqotlarining tizimli tahlili bevosita innovatsiya strategiyasi bilan firma raqobatbardoshligi o'rtasidagi statistik bog'lanish mavjudligini tasdiqlagan. Raqobatbardoshlikni boshqarishda innovatsion strategiyalarni amalga oshirishning amaliy ahamiyati yuqoriligini asoslashgan [4,B]. Mahalliy olimlardan Abdug'aniyev,A va Xoljigitov,Jlar tomonidan “Raqobatbardoshlikni boshqarishda innovatsion strategiyalarning o'rni (sanoat korxonalarida misolida)” deb nomlangan tadqiqotida O'zbekistondagi sanoat korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda innovatsion marketing, raqamli texnologiyalar va ochiq innovatsiyalardan foydalanish empirik tahlil qilingan. Jami 150 ta sanoat korxonalarida o'tkazilgan anketa so'rovnoma natijalari korxonalarda innovatsion faollik darajasi past bo'lsa ham raqamlashtirish darajasining raqobatbardoshlikka 0,68 korrelyatsiya koeffitsiyenti bilan ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatgan [5, B. 25-27].

M.Tojiboyev tomonidan chop qilingan monografiyada innovatsion faoliyatning raqobatbardoshlikka ta'siri tizimli tahlil qilingan hamda O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasi asosida raqobatbardoshlikni oshirish uchun amaliy takliflar berilgan [6, B]. Mahalliy tadqiqotchilar Karimov,N va Ismoilov,Rlarning “Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning innovatsion yo'llari” deb nomlangan ishlanmalarida 200 ta sanoat korxonalari anketalari asosida raqamlashtirish darajasi oshishi bilan eksport hajmi 18–25% ga oshishi ekonometrik model asosida isbotlangan bo'lib, korxonalar faoliyatida raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt vositalarini joriy etish orqali raqobatbardoshlikni boshqarish modellari taklif etilgan [7, B. 2-9].

Tahlil va natijalar. Iqtisodiyot sohalarining raqamlashuvining jadallashuvi, Elektron hukumat platformalarini joriy etilishi va xalqaro bozorlar bilan aloqalarning kuchayishi fonida o'ziga xos raqobatbardoshlik sinergiyasi ro'y bermoqda. Ya'ni, korxonalarda raqobatbardoshlikni boshqarish jarayoni mos ravishda zamonaviy yo'nalishlar: “barqaror rivojlanish, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, ekotizim va data analitika” bilan integratsiyalanmoqda. Boshqaruvning boshqa yo'nalishlari kabi korxonalarda raqobatbardoshlikni boshqarish jarayoni ham innovatsion xarakter kasb qilmoqda. Quyidagi chizmada raqobatbardoshlikni boshqarishning innovatsion yo'nalishlari tasniflangan bo'lib, ularga atroflicha izohlar ham keltirilgan.

1-rasm. Raqobatbardoshlikni boshqarishning innovatsion yo'nalishlari [8]

Innovatsion yo'nalishlarning dastlabkisi sifatida raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun "sun'iy intellektning va Generativ AI bilan integratsiyasini ta'minlashni keltirish mumkin. Korxonalarda sun'iy intellektni innovatsion qo'llanishiga misollar sifatida avtomatlashtirish va mashinali o'qitish orqali kichik korxonalarda operatsion samaradorlikni oshirish, bozor tendensiyalarini oldindan bashorat qilish va mijozlar talabini aniqlash, Generativ AIni yangi mahsulotlarni loyihalash, ishlab chiqarish, marketing va mijozlar bilan aloqada ishlatilishini keltirish mumkin. Keyingi yo'nalish, "Raqamli transformatsiya va biznes-model integratsiyasini ta'minlash" bo'lib, raqamli texnologiyalar, xususan, bulutli texnologiyalar, blockchain, IoTlarning iqtisodiy amaliyotga joriy etilishi biznes-modellar xususiyatlarini tubdan o'zgartirmoqda. Mazkur yo'nalishning asosiy natijalari xarajatlarni kamaytirish, yangi bozorlarga chiqish va mijozlar tajribasini yaxshilashdan iborat bo'lib, yangilangan biznes modellar sifatida kompaniyalar yagona platformalar orqali sheriklar va mijozlar bilan bog'lanib, "connected strategy" yaratishi (Amazon, Uzun misolida), startaplar, universitetlar bilan hamkorlik orqali yangi g'oyalarni joriy etilishi, raqamli platforma va marketpleyslar ta'sirida ishlab chiqarish va ta'minot zanjirlarini simulyatsiya qilinishini ko'rsatish mumkin. Hozirda faoliyatning barqarorligi korxonalar raqobatbardoshligining majburiy elementiga aylangan bo'lib, yashil

va ekologik innovatsiyalar ham korxonalarni reytinglashda, yetakchi kompaniyalar uchun hamkorlarni saralashda muhim kriteriyaga aylangan.

Mazkur yo'nalishdagi asosiy innovatsion xususiyatlarga resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish, ijtimoiy mas'uliyatning ustuvorligi kiritish mumkin. Yaqin o'tmishdagi turli hodisalar (pandemiya, iqlim ozgarishi, urushlar tufayli tijorat sanksiyalari kuchayishi) natijalari korxonalar uchun dinamik moslashuvchanlikni yaxshilashni asosiy raqobatbardoshlik talablaridan biriga aylantirmoqda. Ya'ni, bozor xususiyatlarining tez o'zgarishi tufayli korxonalar resurslarni tez qayta konfiguratsiya qilish, krizislarga tez javob berish, xodimlar bilimlarini doimiy yangilab va yaxshilab borish, tavakkalchilikni kamaytirish va geosiyosiy o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish kabi moslashuvchanlik qobiliyatlarini tashkillashtirishlari lozim bo'lmoqda.

Data analitika, ya'ni raqamli platformalar (SAP, ERP) va maxsus tahliliy dasturlar (Phyton, SQL, R va BI) imkoniyatlari doirasida ma'lumotlar tahlili asosidagi qaror qabul qilish ham raqobatbardoshlikni innovatsion boshqarish yo'nalishlaridan bo'lib, bunda Big Data va biznes-analitika raqobatbardoshlikni baholash va boshqarishda markaziy o'rin tutmoqda. Kompaniyalar KPIlarni faqatgina xodimlarni boshqarish va moliyaviy maqsadlarda emas, balki innovatsion (bo'limlar va hamkorlarni innovatsion reytinglash, mijozlar loyalligi) yo'nalishlarda ham muvaffaqiyatli qo'llay olmoqda. So'nggi yo'nalish sifatida "Ochiq innovatsiyalarga o'tish va ekotizimlar bilan integratsiyani ta'minlash" tasniflangan bo'lib, zamonaviy tendensiya sifatida yopiq innovatsiyalardan ochiqlikka o'tish kuzatilmoqda. Masalan, Tesla va shu kabi innovatsion venchur kompaniyalar o'z patentlarini ochiq qilib, sanoat innovatsiyasini tezlashtirmoqda. Bunda raqobatbardoshlikni ta'minlashda startaplarga asoslanish, universitetlar va raqobatchilar bilan hamkorlik, faoliyatni mos ekotizimlarga integratsiyalash korxonaning innovatsiyalanishini kuchaytiradi.

Xulosa. Raqobatbardoshlikni boshqarish zamonaviy biznesda doimiy ravishda rivojlanib borayotgan soha bo'lib, bunda asosiy urg'u sun'iy intellekt

texnologiyalari, raqamli transformatsiyalanish, barqarorlikni ta'minlash va dinamik moslashuvchanlikni yaxshilash kabi innovatsion yo'nalishlarga qaratilmoqda. Korxonalar bu yo'nalishlarga e'tibor va investitsiya qilmasa, bozor raqobatida orqada qolishi mumkin. Apple, Google, Tesla kabi gigant kompaniyalar muvaffaqiyati innovatsiyalarni raqobatbardoshlik strategiyasiga integratsiya qilgan biznes vakillarini doimiy ustunlikka erishishini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Li, J., Huang, Y., & Zhu, J. (2025). Generative artificial intelligence, supply chain innovation, and internationalization green innovation: Evidence from an emerging economy. *International Journal of Emerging Markets*. Advance online publication.
2. Fernández-Portillo, A., Almodóvar-González, M., & Coca-Pérez, J. L. (2025). Driving SMEs' sustainable competitive advantage: The role of open innovation and intellectual capital. *Journal of Open Innovation: Technology, Market*
3. González-Torres, T., Rodríguez-Sánchez, J & Pelechano-Barahona, E. (2024). ESG-driven innovation strategy and firm performance: The moderating role of institutional investors. *Review of Managerial Science*. Advance online publication.
4. Al-Khatib, A. W., & Al-Ghanem, E. M. (2024). Innovation strategy and firm competitiveness: A systematic literature review and meta-analysis. *Innovation & Management Review*. <https://doi.org/10.1108/INMR-04-2023-0068>
5. Abdug'aniyev, A. A., & Xoljigitov, J. O. (2024). Raqobatbardoshlikni boshqarishda innovatsion strategiyalarning o'rni (Sanoat korxonalari misolida). *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*, 2(00064), 1–12.
6. Tojiboyev, M. M. (2023). O'zbekiston sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlashda innovatsion faoliyatning o'rni. Monografiya. Toshkent: "Fan va texnologiya".

7. Karimov, N. R., & Ismoilov, R. I. (2025). Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning innovatsion yo'llari. O'zbekiston iqtisodiyoti: tahlil va istiqbollar, 1(1), 45–56.

8. Muallif ishlanmasi

INNOVATSION ENERGETIKA MANBALARI:TAHLIL VA ISTIQBOLLI YO'NALISHLAR

Ma'mun universiteti
katta o'qituvchisi Yaqubova Yulduz
Iqtisodiyot yo'nalishi, 1-kurs talabasi
Xudayberganova Bibisora

Bugungi kunda dunyo energetika tizimi tubdan o'zgarib bormoqda. Iqlim o'zgarishi, karbonat gazlari chiqindilarining oshishi, an'anaviy yoqilg'ilarning kamayishi energiya manbalarini diversifikatsiya qilish, ya'ni turli xil manbalar orqali ta'minlash zarurligini ko'rsatmoqda. Shu sababli qayta tiklanuvchi energiya manbalari — quyosh, shamol, biomassa, geotermal va gidroenergiya — global miqyosda ustuvor yo'nalishga aylandi. Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Yashil energetikani rivojlantirish — bu nafaqat iqtisodiy zarurat, balki kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatdir.”[1, B.1] Bu fikr O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiyaga bo'lgan davlat siyosati va e'tibor qanchalik kuchli ekanini yaqqol ko'rsatadi.

Asosiy qism

Qayta tiklanuvchi energiya (renewable energy) — doimiy ravishda tabiiy jarayonlar orqali tiklanib turadigan energiya manbalarini anglatadi. Ular quyosh nuri, shamol, suv oqimi, yer ichki issiqligi yoki organik chiqindilar kabi tabiat in'omlariga asoslanadi. Asosiysi, ular tugamaydi va ekologiyaga minimal zarar yetkazadi. Qayta tiklanuvchi energiyaning asosiy turlari:

- 1) Quyosh energiyasi - O'zbekiston dunyodagi eng quyoshli hududlardan biri bo'lib, yillik quyosh nuri miqdori 3000 soatdan oshadi. Quyosh panellari (fotoelektrik tizimlar) va quyosh issiqlik elektr stansiyalari orqali energiya olinadi. [2, 1.B] Hozirgi kunda O'zbekistonda Nurafshon,

Samarqand, Jizzax va Qashqadaryoda yirik quyosh elektr stansiyalari ishga tushirilgan.

- 2) Shamol energiyasi - shamol turbinalari orqali elektr ishlab chiqariladi. Respublikada shamol energiyasi bo'yicha eng istiqbolli hududlar — Qoraqalpog'iston, Buxoro va Navoiy viloyatlari. Prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan Qoraqalpog'istonda yirik 500 MVt quvvatli shamol parki qurilmoqda.
- 3) Hidroenergetika - daryolar oqimi yoki suv bosimi orqali energiya olish texnologiyasi hisoblanadi. GESlar O'zbekistonda an'anaviy tarzda ko'p ishlatilgan. Bugungi kunda kichik GESlarni ko'paytirish ustuvor vazifa bo'lib bormoqda.
- 4) Bioenergiya - organik chiqindilar — o'simlik va hayvon qoldiqlari — maxsus sharoitda qayta ishlanib, biogaz yoki bioyoqilg'i hosil qilinadi. Bu qishloq xo'jaligi mamlakati bo'lgan O'zbekiston uchun juda foydali manba.
- 5) Geotermal energiya - yer ichki issiqligidan foydalanish hali O'zbekistonda keng yo'lga qo'yilmagan, ammo istiqbolda katta salohiyatga ega.

Qayta tiklanuvchi energiyaning afzalliklariga quyidagilar kiradi: ekologik toza, atmosferaga zararli gazlar chiqarilmaydi, uzoq muddatda eng arzon energiya manbai, energiya mustaqilligini oshiradi, qishloq hududlarni energiya bilan barqaror ta'minlash imkonini beradi, yangi texnologiyalar va raqobatbardosh iqtisodiyot shakllanadi, yashil ish o'rinlari yaratiladi. [3,B.2] So'nggi yillarda O'zbekiston energetika tizimida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Davlat strategiyasida 2030-yilgacha elektr energiyasining kamida 30 foizini qayta tiklanuvchi manbalardan olish rejalashtirilgan. [4,B.2] Prezident Sh.M. Mirziyoyev qayd etganidek: "O'zbekiston yashil energetika markaziga aylanishi uchun barcha imkoniyatlarga ega." Quyosh va shamol elektr stansiyalari ham davlat, ham xususiy sektor hamkorligida barpo etilmoqda.

Mening fikrimcha, qayta tiklanuvchi energiya — bu faqat texnologiya yoki iqtisodiy foyda emas, balki kelajak avlod uchun mas’uliyatdir. O‘zbekiston quyosh va shamol resurslari bo‘yicha juda katta imkoniyatlarga ega, bu bizning benazir ustunligimizdir. Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya loyihalari qancha ko‘p bo‘lsa: elektr narxi barqaror bo‘ladi, ekologiya sog‘lomlashadi, energetik xavfsizlik mustahkamlanadi, qishloqlar va uzoq hududlar ham sifatli elektr bilan ta’minlanadi. Kelajakda har bir xonadon, maktab, korxonada kamida bir nechta kam quvvatli quyosh paneliga ega bo‘lishi oddiy holga aylanishi kerak, deb hisoblayman.

Xulosa

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari — bu bugunning talabi, ertangi kunning esa majburiy yo‘lidir. Dunyo bo‘yicha iqlim o‘zgarishi davom etayotgan bir vaqtda toza energiyaga o‘tish har bir davlatning strategik maqsadiga aylangan. O‘zbekiston ham ushbu yo‘lda sezilarli natijalarga erishmoqda. Yashil energetika iqtisodiy o‘sish, ekologik barqarorlik, texnologik rivojlanish uchun kuchli asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Mirziyoyev, Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi bo‘yicha nutqlar to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot xizmati, 2021–2024.
2. International Energy Agency (IEA). World Energy Outlook. 2019–2024 yillar hisobotlari.
3. Komilov, B., Rashidov, M. O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari rivoji. Toshkent: Fan, 2020.
4. Energetika vazirligi axborot markazi. O‘zbekiston energetika bozori statistik ma’lumotlari. 2022–2024.

MINTAQAVIY XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARINI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Achilova Firuza Kurbanovna,
Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kirish. Bugungi globalashuv jarayonlarida mintaqalar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan xizmat ko'rsatish tarmoqlarining samaradorligiga bog'liq. Xizmatlar sektori iqtisodiy faollikning dinamik va yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan yo'nalishi sifatida nafaqat bandlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiyotning barcha bo'g'inlariga xizmat qiluvchi asosiy infratuzilma vazifasini bajaradi.

Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab mintaqalarda xizmat ko'rsatish tarmoqlarining boshqaruvi institutsional zaiflik, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, xizmatlar sifati bo'yicha nazoratning sustligi, raqamlashtirishning pastligi kabi omillar bilan cheklanmoqda. Shu bois, mintaqaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini samarali boshqarish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishi va boshqaruvi bo'yicha jahon va mahalliy adabiyotlarda bir qator konseptual qarashlar mavjud. A. Toffler, P. Drucker kabi zamonaviy iqtisodchilar xizmat ko'rsatish jamiyatining shakllanishi va intellektual xizmatlar ulushining oshishi boshqaruv tizimini qayta ko'rib chiqishni talab qilishini ta'kidlaydi. M. Porterning raqobatbardoshlik modeli xizmatlar sifatini oshirish va tarmoqlar o'rtasidagi strategik hamkorlikni kuchaytirish zarurligini asoslaydi.

O'zbekiston olimlaridan O.Abdurahmonov, N.Toshpulatov, M.Raimjonovlarning tadqiqotlarida mintaqaviy xizmatlar bozorining o'ziga xos jihatlari, hududlararo tafovutlar va boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirish yo'llari ko'rsatib o'tiladi.

Jahon banki, OECD va ADB hisobotlari xizmatlar sektorida raqamli transformatsiya, logistika samaradorligi va tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi mintaqaviy o‘shishning asosiy drayverlari ekanini qayd etadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, samarali boshqaruv uchun kompleks yondashuv — raqamlashtirish, sifat menejmenti, infratuzilmani modernizatsiya qilish va innovatsion boshqaruv muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy usullar qo‘llanildi. Tizimli tahlil usulida mintaqaviy xizmat tarmoqlarining funksional va iqtisodiy tuzilmasi aniqlandi. Statistik tahlil usulida xizmatlar ishlab chiqarish hajmi, bandlik, investitsiyalar bo‘yicha ko‘rsatkichlarni o‘rganish mumkin. SWOT tahlil usulida mintaqaviy xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlarini baholash amalga oshirildi. Ekspert bahosi metodi usulida hududiy boshqaruv [4] organlari va biznes vakillarining fikrlarini o‘rganish mumkin. Modellashtirish usulida samarali boshqaruv mexanizmining konseptual modelini ishlab chiqish mumkin.

Tahlil va natijalar. Mintaqaviy xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining hozirgi holati qoniqarli darajada [3]. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mintaqalarda xizmatlar sektori iqtisodiy o‘shishning asosiy tarkibiy qismi bo‘lishiga qaramay, tarmoqlar o‘rtasida rivojlanish darajasida sezilarli tafovutlar mavjud. Eng faol rivojlanayotgan yo‘nalishlar — savdo, transport-logistika, turizm va IT-xizmatlar [2]. Ammo bir qator muammolar mavjudligi aniqlangan. Infratuzilmaning eskirganligi, xizmatlar sifatining past nazorati, malakali kadrlar yetishmasligi, innovatsion xizmatlarning sust rivojlanganligi, biznes jarayonlarining past darajada raqamlashtirilgani muammoli holatlardan deb aytish mumkin. Bu omillar mintaqaviy xizmat tarmoqlarining raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Boshqaruv tizimidagi asosiy muammolar ham mavjud. Tadqiqot natijalari bo‘yicha aniqlangan muammolardan institutsional muammolardir, bunda yuqori tashkilotlar va qarorlar qabul qilish jarayonlarining markazlashuvi, samaradorlikning pastligida xizmatlarni rejalashtirish, monitoring va baholash

tizimining eskirganligi, ma'lumotlar bazasining yetishmasligida xizmat bozori to'g'risida yagona ma'lumot tizimi yo'qligi, raqamli boshqaruvning rivojlanmaganida xizmatlarni elektron monitoring qilish tizimlari yetarli emas.

Mintaqaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini samarali boshqarish modeli [1] mavjud. Tadqiqot asosida bir qator konseptual boshqaruv modeli ishlab chiqildi. Raqamli boshqaruv platformasida xizmat ko'rsatish sub'ektlarining yagona reyestri, real vaqt monitoring tizimi, xizmatlar reytingi va sifat baholash modulidan foydalanish mumkin. Innovatsion klaster yondashuvida turizm, IT, tibbiyot, logistika kabi xizmat tarmoqlarida klasterlar tashkil qilish; biznes-ta'lim-davlat hamkorligini kuchaytirish mumkin. Sifat menejmenti tizimida sertifikatlash va standartlashtirish mexanizmlari; mijoz qoniqishiga asoslangan boshqaruv modelidan foydalanish mumkin. Infratuzilmani modernizatsiya qilishda servis markazlari, logistika tugunlari, xizmat ko'rsatish obyektlarini modernizatsiya qilish; transport va IT infratuzilmasini yaxshilash mumkin. Kadrlar salohiyatini oshirishda xizmat ko'rsatish bo'yicha kompetensiya markazlari tashkil etish; yangi kasbiy standartlarni joriy etish mumkin.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini samarali boshqarish iqtisodiy o'sish uchun muhim shart hisoblanadi. Ammo mavjud boshqaruv tizimi raqamlashtirishning pastligi, infratuzilmaning sust rivojlanganligi, kadrlar yetishmasligi va nazorat mexanizmlarining eskirganligi tufayli to'laqonli natija bermayapti. Taklif etilgan raqamli boshqaruv modeli, klaster yondashuvi va sifat menejmenti tizimi mintaqaviy xizmat tarmoqlarining samaradorligini sezilarli oshirishga xizmat qiladi.

Takliflar sifatida mintaqaviy xizmat ko'rsatish bozorini modernizatsiya qilish bo'yicha 2025–2030-yillarga mo'ljallangan strategiya ishlab chiqish, hududlarda xizmat tarmoqlarining real vaqt monitoringini yo'lga qo'yish uchun "Raqamli boshqaruv Platformasi"ni joriy etish [5], turizm, transport-logistika, IT-xizmatlar bo'yicha mintaqaviy klasterlarni shakllantirish, xizmatlar sifatini nazorat qilish uchun "Hududiy servis sifat markazlari"ni tashkil etish, kadrlar

tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini yangilab, xizmat ko‘rsatish sohasiga mos kompetensiya standartlarini joriy etish, xususiyl sektorini faol jalb etish uchun PPP loyihalarini kengaytirish kabilarni aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- [1]. Muxitdinov X.S., Rakhimov A.N., Muxitdinov Sh. X. “The forecast for the development of the public services sector.” *Solid State Technology* 63.6 (2020): 18671-18681.
- [2]. Achilova F.K. Digitization of housing and communal services management in rural areas. *Журнал «Экономика и предпринимательство»*, Россия, № 3 (140) 2022 год, (Vol. 16 Nom. 3). Стр. 476-483
- [3]. Mukhitdinov Sh. Kh. “An imitation model of quality utility services to the population.” *South Asian Journal of Marketing & Management Research* 10.12 (2020): 44-50.
- [4]. Абдуллаев И.С. Совершенствование механизмов оптимального регулирования региональной экономической системы. Автореферат диссертации. Ташкент: 2017
- [5]. Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining roli. *Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi*, Xiva, № 2022-9/2, 2022-yil, 14-17 b.

BIZNES INNOVATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALI SAMARADORLIGINI TA‘MINLASH OMILLARI

Masharipova Xosiyat Matrasulovna
Ma‘mun universiteti Iqtisodiyot kafedrasida
katta o‘qituvchisi, PhD.
Xudayberganova Nazokat Shonazarovna
Ma‘mun Universiteti,
Iqtisodiyot yo‘nalishi magistranti.

Zamonaviy raqobat sharoitida biznesning innovatsion rivojlanishi ko‘p jihatdan inson kapitaliga bog‘liq. Inson kapitali — xodimlarning bilimlari, ko‘nikmalari, malakasi, salohiyati va ijodkorlik qobiliyatlarini o‘z ichiga olgan

resurs bo‘lib, iqtisodiy o‘shish va korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning asosiy drayveri hisoblanadi [3]. Innovatsion g‘oyalarni yaratish, ularni amaliyotga joriy etish va bozorda ustunlikka erishish jarayonlari yuqori malakali, tashabbuskor va kompetensiyaga ega kadrlarning faoliyatiga bevosita bog‘liq. Shu bois, inson kapitalining samaradorligini ta‘minlash va uni rivojlantirish omillarini o‘rganish bugungi iqtisodiy taraqqiyotning dolzarb vazifalaridan biridir.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Bugungi kunda raqobatning eng muhim omili — bu inson kapitali. Kim bilim va innovatsiyaga tayanib ishlasa, o‘sha yutadi” [2]. Mamlakatda so‘nggi yillarda ta‘lim tizimida qamrov kengayishi, sog‘liqni saqlash sohasidagi islohotlar va raqamli malakalarni oshirish dasturlari inson kapitali sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda [6].

Iqtisodchi olimlar - T. Shultz, G. Becker, P. Romer va R. Lukas inson kapitalining iqtisodiy o‘shishdagi rolini nazariy asoslab, bilim va malakaga kiritiladigan investitsiya iqtisodiy samaradorlikni oshirishini ta‘kidlashgan. Romerga ko‘ra, iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveri inson kapitali tomonidan yaratiladigan bilimlar va innovatsiyalardir [5].

Inson kapitali — bilimlar fabrikasi. Ushbu modelga ko‘ra, yuqori malakali mutaxassislar, tadqiqotchilar va innovatorlar yangi g‘oyalarni yaratadi. Shu bilan birga, inson kapitaliga sarmoya kiritish ishlab chiqarishni emas, balki yangi bilimlarni yaratishni tezlashtiradi [3].

P. Drucker va G. Hamel tadqiqotlarida innovatsion faollikni oshirish xodimlarning kreativ fikrlashi, tashabbuskorligi va kompetensiyalari bilan bog‘liqligi qayd etilgan. 2025-yilda chop etilgan ilmiy tadqiqotlar (ScienceDirect) shuni ko‘rsatadi: ixtirochi va yuqori malakali xodimlarning individual bilim va tajribasi korxonaning innovatsion natijalariga (patentlar, texnologik yechimlar, yangi mahsulotlar) korxonaning o‘rtacha salohiyatiga nisbatan 6–8 baravar ko‘proq ta‘sir ko‘rsatadi. [4].

Demak, yuqori malakali xodimlar – innovatsiya samaradorligining markaziy omilidir.

O‘zbekiston tadqiqotchilari (T.A. Ergashev, J. Abdug‘aniyev va boshqalar) inson kapitali innovatsion iqtisodiyotni yaratish va modernizatsiya jarayonlarini jadallashtiruvchi omil ekanini ta’kidlaydi [4]. Xususan, malakali kadrlar tayyorlash, raqamli savodxonlikni oshirish, uzluksiz ta’lim tizimini kuchaytirish va innovatsion muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy izlanishlar asosida inson kapitalining samaradorligini belgilovchi omillarga quyidagilar kiritildi:

1. **Bilim va malaka darajasi** – innovatsion g‘oyalar paydo bo‘lishi va ularni joriy etishda hal qiluvchi omil. [3,4].
2. **Raqamli savodxonlik va texnologik ko‘nikmalar** – zamonaviy innovatsion jarayonlarning poydevorini tashkil etadi. [6].
3. **Motivatsiya va rag‘batlantirish mexanizmlari** – xodimlarning ijodkorlik va tashabbuskorlik darajasini oshiradi. [4].
4. **Innovatsion liderlik va zamonaviy boshqaruv uslublari** – inson kapitalining maksimal salohiyatini faollashtiradi. [4].
5. **Sog‘lom mehnat muhiti va psixologik farovonlik** – xodimlarning barqaror samaradorligini ta’minlaydi. [6].
6. **Jamoaviy hamkorlik va bilim almashinuvi** – korxonada ichki innovatsion ekotizimini shakllantiradi. [4].
7. **Davlat siyosati, ta’lim tizimi va korporativ boshqaruv uyg‘unligi** – innovatsion iqtisodiyot uchun zarur kadrlar salohiyatini yaratadi. [1,2].

So‘nggi besh yillik islohotlar natijasida O‘zbekiston ta’lim sifati va qamrovini oshirish, kadrlar tayyorlash tizimini iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchan qilish, ilmiy-innovatsion faoliyatni rivojlantirish va mamlakatning innovatsion salohiyatini shakllantirish bo‘yicha samarali mexanizmlar yaratdi. [1,2]. Misol sifatida asosiy normativ-huquqiy hujjatlarga quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Innovatsion siyosat borasida:

- 2019–2021-yillarda Innovatsion rivojlantirish strategiyasi;

- “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi Qonun (2020);
- “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi Qonun.

2. Ta’lim va kadrlar siyosati borasida:

- Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi;
- Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.

3. Raqamlashtirish strategiyalari borasida:

- “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi.

4. Tarmoqlar va sektoral strategiyalar borasida:

- Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi (2020–2030);
- Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (2022–2026).

Shuningdek, 2019–2021 yillarda innovatsion rivojlantirish strategiyasi doirasida:

- ilm-fanga ajratiladigan mablag‘ 3 baravarga oshdi;
- yosh olimlar soni 6,5 mingdan 10,8 minggacha yetdi;
- innovatsion faoliyatni moliyalashtirish bo‘yicha maxsus institutlar tashkil qilindi.

Ta’limning barcha bosqichlarida yaratuvchanlik, innovatsion tadbirkorlik va ratsionalizatorlik ko‘nikmalariga e’tibor kuchaytirildi.

Rasmiy axborot manbalarida keltirilgan statistika va innovatsion reytingga ko‘ra, Global innovatsiya indeksi (GII)ning 2025-yildagi reytingida O‘zbekiston 139 mamlakat orasida 79-o‘rinni egalladi. O‘zbekiston quyi va o‘rta daromad guruhida 37 mamlakat orasida 7-o‘rinni, Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasida 10 mamlakat ichida 3-o‘rinni egalladi. Innovatsiyalarga yo‘naltiriladigan sarmoya va resurslar subindeksida 69-o‘rin, innovatsiyalar subindeksida 92-o‘rin. [7].

GII indikatorlari bo‘yicha “Inson kapitali va ilmiy tadqiqotlar” indikatorida mamlakat 12 pog‘ona, “Bilim va texnologiya mahsulotlari” indikatorida 10 pog‘ona, “Bozor rivojlanishi” indikatorida 4 pog‘ona o‘shish qayd etdi. [8,9].

Ma’lumotlar tahlili biznes innovatsiyalari samaradorligi va inson kapitali rivojlanishi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi.

Xulosa va taklif sifatida aytish mumkinki, inson kapitali biznes innovatsiyalarining markaziy omilidir. Shunday ekan, hududiy darajada samarani oshirish uchun malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga investitsiyalarini ko‘paytirish va start-up loyihalarini rivojlantirish zarur.

Shu bilan birga, biznes subyektlari inson kapitaliga strategik investitsiya sifatida qarashi va uni rivojlantirishga qaratilgan tizimli siyosat yuritishi lozim.

Biznes innovatsiyalari samaradorligini oshirish uchun inson kapitaliga sarmoya kiritish korxonalar strategiyasining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi. “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi 630-sonli Qonun. 2020-yil 24-iyul.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. “2022–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF–165-son. 2022-yil 6-iyul.
3. Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
4. Ergashev, T. A. (2020). *Innovatsion iqtisodiyot shakllanishida inson kapitalining roli*. Toshkent: TDIU nashriyoti.
5. World Bank (2023). *World Development Report: Human Capital and Innovation*.
6. UNDP (2022). *Human Development Report*.
7. WIPO (2025). *Global Innovation Index 2025: Detailed Country Profiles*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
8. YUZ.UZ (2025). “O‘zbekiston Global innovatsiya indeksida Markaziy Osiyoda birinchi o‘rinni egalladi”.
9. Zamin.uz (2025). “O‘zbekiston Global innovatsiya indeksida 79-o‘rinni egalladi”.

YASHIL IQTISODIYOTDA BARQAROR VA INNOVATSION ENERGIYA MANBALARIGA O'TISH

Ma'mun universiteti katta o'qituvchisi
PhD, Yaqubova Yulduz Raimovna
Iqtisodiyot yo'nalishi, 1-kurs talabasi
Ozodova Muxlisa Haydarbek qizi

Energiya transformatsiyasi zamonaviy global iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Dunyo bo'ylab biznes vakillari, tadbirkorlar va investorlarning safarlari xalqaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. Shu borada iqlim o'zgarishining oldini olish uchun eng muhim yo'l ya'ni neft, gaz va ko'mir kabi an'anaviy yoqilg'ildan voz kechish ilgari surilmoqda. Ushbu maqolada energiya transformatsiyasining ahamiyati, muhumligi, muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

IHTT (OECD) tavsiyalariga ko'ra, barqaror rivojlanishning miqdor va sifat o'zgarishlari, iqtisodiyot, ishlab chiqarish, boshqa tarmoqlar, iqtisodiy faoliyat soha va yo'nalishlari, aholi turmush sifatining dinamik rivojlanishi nuqtai nazaridan o'rganiladi [1 ,B.1] . Umuman, mintaqaning barqaror rivojlanishi darajasi qator tabiiy ekologik, siyosiy, jamoaviy, iqtisodiy va ijtimoiy tavsifdagi omillar guruhi o'zaro ta'siri bilan belgilanadi. Barqaror rivojlanishning tabiiy-ekologik jihati tabiiy resurslarni (er, o'rmon, suv, tuproq unumdorligi, hayvonot olami) tejamkorlik tamoyillari asosida takror ishlab chiqarishni ta'minlash, shu jumladan, kishilarning kelajak avlodi uchun ratsional foydalanishni ko'zda tutadi. Barqarorlikka bunday yondashuv ulardan foydalanishning yuqori darajada qisqarishi, o'rinbosarlarini izlash, resurs-tejamkor texnologiyalarni keng joriy qilishni bildiradi. Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning barqaror rivojlanish omillari boshqa guruhlarining o'zaro ta'siri berilgan mezonlarga muvofiq, mintaqaning bir butun va muvozanatli holatini ko'zda tutadi: moddiy, mehnat va moliyaviy ko'rsatkichlar muvozanatdaligi, davlat, aholi va hamkorlar oldidagi majburiyatlarning bajarilishi, tashqi muhit o'zgarishlarini hisobga olib, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni va umr uzunligini ta'minlash layoqati va h.k [2,B.1]

Energiya transformatsiyasi qayta tiklanadigan energiya manbalari (quyosh, shamol, suv) ekologik toza, uzoq muddatda arzon va barqarorligini o‘z ichiga oladi.

Energiya transformatsiyasining muhurligi:

Global energiya iste‘moli 2022-yilda global elektroenergiyaning 61% zi ya‘ni 36 % ko‘mir, 22% gaz, 3% boshqa turdagi an‘anaviy manbalardan olingan va azon qatlaminig yemirilishini tezlashtirgan. [3. B,2]

Jahon asosiy iste‘molida 2022-yilda an‘anaviy yoqilg‘ilar 82% ni tashkil qilgan; muvaffaqiyatli yechimlar taqsimotida quyosh va shamol esa faqat 14-15 % ni tashkil etgan.

Qayta tiklanadigan energiya o‘shini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak;

1) 2023-2030 yillarda qayta tiklanadigan energiya iste‘moli 13 %dan 20 %gacha o‘sadi .

2) 2025 yildan boshlab global elektr chiqarishda qayta tiklanadiganlar ko‘mirni ortda qoldiradi; 2026-2029 yillarda esa quyosh va shamol, yadro energiyasini ortda qoldiradi .

3) 2022-2025 yillarda qo‘lda foydalanishdagi energiya talabi o‘shini 90 % qayta tiklanadiganlar energiya manbalari hisobiga qoplanadi .

CO₂ (korbanat angedrit) chiqindilari va iqlim byudjeti;

1) 2023 yilda energiyaga bog‘liq global CO₂ chiqindilari rekord 37.4 milliard tonna bo‘lgan, bu 410 million tonna (1.1 %) o‘shini anglatadi [4,B.2]

2) IPCC (International Panel on Climate Change) hisoblashicha, mavjud fosil infratuzilmalarni qo‘shishda global iqlim byudjetimiz — 2 °C chegarasida qolishimiz uchun — og‘ir ahvolga tushadi, shuning uchun fosilni bosqichma-bosqich to‘xtatish kerak .

Qayta tiklanadigan energiya va barqarorlik;

IRENA (International Renewable Energy Agency) taxmin qilishicha, 1.5 °C limitini saqlash uchun 2050 yilda umumiy energiya iste‘molining 82 %

qayta tiklanadigan manbalardan olinishi zarur. Bu, aksincha, 2020 yildagiga nisbatan 16 % dan 77 % gacha o‘shishni anglatadi .

DNV (Det Norske Veritas) ma’lumotlariga ko‘ra, 2024 yildan boshlab har yili umumiy global energiya mixidagi qayta tiklanadiganlar ulushi har yili $\geq 1\%$ o‘sadi, 2050 yilda fosil energiya 48 %, qayta tiklanadiganlar esa 52 % ni tashkil qiladi , va nima uchun neft, gaz va ko‘mirdan voz kechishimiz zarurligini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak;

Albosh chiqarish (CO₂ kamaytirish) Ko‘mir, bug‘ va undan keyingi yoqilg‘ilar elektr stansiyalarining gazlari global issiqlik chiqindilarining “25–30 %” dan ortig‘ini tashkil etadi .**CO₂ chiqindilarining rekord o‘shishi** 2023 yilda global energiyaga bog‘liq chiqindilar rekord yangidan 37.4 milliard tonnani tashkil etdi [4,B.3]

Qayta tiklanadigan energiyaning tez o‘shishi Qayta tiklanadiganlar global elektr talabining 2022-2025 yillarda 29 % dan 35 % gacha yetib, 2025 yilda ko‘mirni ortda qoldirishi kutilmoqda [5, B.3] **Barqaror istiqbolga erishish** IRENA bo‘yicha 2050 yilda energiya iste‘molining 82 %i qayta tiklanadigan manbalardan bo‘lishi zarur .Umumiy jadval hisobida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak;

Ko‘rsatkich	Raqam
Elektr ishlab chiqarishda qazilmalarning ulushi (2022)	61 %
Jahon energiya mixidagi qazilmalik ulush (2022)	82 %
Global CO ₂ chiqindilar (2023)	37.4 mrd tonna
Qayta tiklanadigan ulushi final iste‘molda (2030 kutilmoqda)	$\approx 20\%$
2050 yilda qayta tiklanadiganlar ulushi (IRENA)	82 %

Energiya transformatsiyasining rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi muammolar quyidagilardan iborat:

- Texnologiyaning hali ham qimmatligi va barcha mamlakatlar uchun teng mavjud emasligi.

IRENA (2024) hisobotiga ko‘ra, quyosh panellari narxi 2010-yildan 2022-yilgacha 82% arzonlashgan, biroq ayrim kam rivojlangan mamlakatlarda hali ham texnologiyaga kirish 3–5 baravar qimmatroq bo‘lishi mumkin. Afrikada quyosh energiyasi o‘rnatish narxi 2023-yilda o‘rtacha \$1.30/kW, bu esa Yevropaga nisbatan deyarli 40% yuqori.

- Qayta tiklanuvchi energiya uchun infratuzilma (elektr tarmoqlari, akumilyatorlar) yetarli emas.

McKinsey (Xususiy strategik va boshqaruv bo‘yicha konsultatsiya firmasi) (2023) ma‘lumotiga ko‘ra, global miqyosda elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish uchun yiliga \$550 milliard investitsiya zarur, ammo hozirgi sarmoya bunga yetmaydi — \$300 milliarddan kamroq. Qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarilgan joydan iste‘mol punktigacha uzatishda energiyaning 8–15% yo‘qoladi.

- An‘anaviy energiya sanoatida ishlovchi odamlar va hududlar uchun ijtimoiy oqibatlar.

IEA (International Energy Agency) (2023) hisobotiga ko‘ra, uglevodod sektorida ishlovchi 30 million odamdan 7–10 millioni 2040-yilgacha ish o‘rnini yo‘qotishi mumkin. Ayni paytda qayta tiklanuvchi energetikada esa 2030-yilgacha 38 million yangi ish o‘rni yaratilishi kutilmoqda (IRENA, 2023)

Energiya transformatsiyasini rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Texnologik subsidiyalar: Xalqaro moliyaviy institutlar (Jahondagi “Climate Investment Funds”, IRENA, WB) orqali texnologiyani subsidiyalash.
- Texnologiya transferi: Iqlim bo‘yicha xalqaro kelishuvlar orqali (Parij bitimi) boy davlatlar texnologiyalarni past daromadli davlatlarga o‘tkazadi.
- Aqlli tarmoqlar (smart grids) va raqamli boshqaruv tizimlariga sarmoya — energiya oqimini optimallashtirishga yordam beradi.
- Energiya saqlash tizimlari masalan, Litiy-ion akkumulyatorlar narxi 2015-yildan beri 80% pasaygan, bu ularni kengroq joriy qilish imkonini beradi.

- Adolatli o‘tish siyosati ("Just Transition"): ishchilarni qayta tayyorlash dasturlari masalan, Germaniya ko‘mirchilarni quyosh panellari o‘rnatishga o‘rgatmoqda.
- Ijtimoiy xavfsizlik tarmog‘i va hududiy diversifikatsiya: bitta sohaga bog‘liq bo‘lgan mintaqalarni yangi sanoat yo‘nalishlariga yo‘naltirish.
- Xalqaro grant va yordam dasturlari orqali transformatsiyani yumshatish (masalan, COP28 doirasidagi "Loss and Damage Fund").

Xulosa o‘rnida quyidagilarni aytishimiz mumkinki, qanchalik tezroq neft, gaz va ko‘mirni almashtirib, quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan energiyalarga o‘tmasak, global CO₂ chiqindilarini keskin kamaytirib, 1,5 °C ga mos iqlim byudjetini saqlashimiz qiyin bo‘ladi. Yuqoridagi statistika bu choralarning zarurligini ilmiy asos bilan ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Towards Sustainable Development: Indicators to Measure Progress. Rome Conference. OECD, 1998. P. 139.

2. Рыбнов Е. И. Управление изменениями в организации для сохранения ее экономической устойчивости.

3. ember-climate.org

4. en.wikipedia.org+1reddit.com+1

5. carbonbrief.org+1weforum.org+1

PERSPECTIVES AND INNOVATIONAL APPROACHES IN MANAGEMENT

Dilshod Karimboev,
Lecturer, PhD at Mamun University,
karimboyevdilshod@mamunedu.uz

Vaisov Dilshod,
Lecturer, PhD at Mamun University,
vaisovdilshod@mamunedu.uz

In the evolving landscape of management, perspectives and innovational approaches are reshaping organizational economics by enhancing productivity, fostering sustainability, and driving competitive advantage amid global

uncertainties. As of 2025, economic analyses underscore how innovative management—integrating AI, agile methodologies, and human-centric designs—contributes to GDP growth projections of 2-3% in advanced economies through efficiency gains and talent retention [5, P3].

This paper explores these dynamics from an economic viewpoint, emphasizing trends like AI-augmented decision-making and circular economy models, alongside the changing psychology of leaders from command-and-control to empathetic resilience. By examining theoretical underpinnings, comparative examples, and real-world cases, it illustrates how such shifts mitigate economic risks like talent attrition (costing firms 1.5-2 times an employee's salary) while amplifying innovation returns [4, P5]. Ultimately, these approaches signal a paradigm where psychological adaptability intersects with economic optimization for sustainable value creation.

Management perspectives have transitioned from Taylorist hierarchies—emphasizing efficiency through top-down control—to decentralized, adaptive frameworks that prioritize collaboration and rapid iteration. Economically, this evolution aligns with endogenous growth theory, where innovation investments yield compounding returns: a 10% increase in R&D spending correlates with 0.5-1% higher productivity growth [1, B8]. Innovational approaches, such as agile management and AI-driven analytics, exemplify this by reducing decision latency by up to 30%, enabling firms to capture market opportunities faster and lower opportunity costs [5, P9].

Key trends in 2025 include AI integration for predictive foresight, sustainable innovation loops, and distributed team structures, which collectively boost economic resilience by diversifying risk and enhancing resource utilization [5, P5]. For instance, circular economy models in management—reusing assets and minimizing waste—can cut operational costs by 20-25%, fostering long-term economic viability in resource-constrained environments [5, P6]. Complementing these are psychological transformations: leaders are shifting from authoritative mindsets to "human-centric" orientations, influenced

by post-pandemic empathy and neurodiversity awareness, which improve employee engagement and reduce turnover by 15-20% [3, P5]. This changing psychology, rooted in positive organizational scholarship, counters traditional loss-aversion biases by promoting growth mindsets, where uncertainty is reframed as innovation fuel, potentially elevating firm-level innovation outputs by 25% [4, P3].

Comparatively, traditional perspectives (e.g., bureaucratic silos) incur higher coordination costs (estimated at 10-15% of GDP in inefficient firms), whereas innovative ones leverage network effects for exponential gains, as seen in platform economies [4, P8].

Aspect	Traditional Perspective (Hierarchical)	Innovative Perspective (Agile/Human-Centric)	Economic Impact Differential
Decision-Making Speed	Slow (top-down approvals)	Fast (decentralized iteration)	+30% efficiency gains
Cost Structure	High fixed overheads	Variable, scalable via AI	-20% operational costs
Employee Retention	Low (20-30% turnover)	High (empathy-driven)	-15% attrition costs
Innovation Output	Incremental	Disruptive (e.g., circular models)	+25% productivity

Table 1: Comparison of Traditional vs. Innovative Management Perspectives (2025 Economic Implications).

Source: Synthesized from McKinsey and HYPE reports.

This table highlights how innovative approaches yield superior economic outcomes through psychological enablers like resilience training.

Trend	Description	Economic Driver	Projected ROI
AI Foresight Tools	Predictive analytics for strategy	Tech adoption	15-20% decision accuracy boost
Sustainable Loops	Circular resource management	Green transitions	20% cost savings
Distributed Teams	Remote/hybrid collaboration	Flexibility in labor markets	10% talent acquisition edge
Neurodiversity Focus	Inclusive leadership psychologies	Diversity dividends	12% innovation uplift

Table 2: Key Trends in Innovational Management Approaches (2025 Projections). Source: Adapted from

UNCTAD and Management Magazine insights.

These frameworks underscore the economic imperative for psychological agility in management evolution. Real-world cases demonstrate the tangible economic benefits of these perspectives, often through comparative lenses that reveal adaptive psychologies in crisis.

A prominent example is Twelve, a carbon transformation startup, whose innovative financing partnership with TPG Rise Climate exemplifies sustainable management approaches. Facing volatile energy markets, Twelve's leaders adopted a circular economy perspective, converting CO₂ into chemicals via electrochemical processes, reducing production costs by 40% compared to traditional petrochemicals. Psychologically, the shift from risk-averse conservatism to resilient experimentation—fostered by diverse teams—enabled \$100 million in funding, projecting \$1 billion in annual revenue by 2030 and contributing to 5% emissions cut in partner industries. Comparatively, legacy chemical firms clinging to linear models saw 15% market share erosion, highlighting the economic penalty of stagnant psychologies.

Another case is the agile transformation at a global tech firm (inspired by McKinsey client anonymized studies), where distributed teams integrated AI for real-time strategy adjustments during supply chain disruptions. Leaders' embrace of human-centric psychology—via empathy training—reduced burnout by 25%, yielding 18% higher project delivery rates versus hierarchical peers. Economically, this approach saved \$50 million in delays, contrasting with competitors' 10% revenue dips from rigid structures.

These cases illustrate trends: innovative firms with adaptive psychologies outperform by 20-30% in economic metrics, per 2025 benchmarks [5, P3].

Perspectives and innovational approaches in management are pivotal for economic vitality in 2025, blending AI-driven efficiency, sustainable models, and psychological shifts toward empathy and resilience to unlock productivity gains and mitigate risks. Theoretical foundations affirm that agile, human-centric paradigms eclipse traditional ones, as evidenced in Tables 1 and 2, while cases like Twelve underscore comparative advantages in cost savings and

innovation. As global trends accelerate— with AI and green transitions reshaping 60% of jobs—leaders must cultivate changing psychologies to harness these opportunities, potentially adding 1-2% to global GDP through enhanced firm performance. Future management will thrive by institutionalizing these innovations, ensuring economic growth is inclusive and psychologically sustainable.

References:

[1] HYPE Innovation. (2024). Top 6 Trends for Innovation Management in 2025. <https://www.hypeinnovation.com/blog/top-6-trends-for-innovation-management-in-2025>

[2] McKinsey & Company. (2025). McKinsey technology trends outlook 2025. <https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-top-trends-in-tech>

[3] UNCTAD. (2025). 2025 Technology and innovation report. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2025>

[4] ManageMagazine. (2025). Navigating Leadership & Management in 2025. <https://managemagazine.com/article-bank/leadership/navigating-leadership-management-in-2025/>

[5] Stanford Graduate School of Business. (n.d.). Case Studies: Twelve Financing Partnership. <https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies>

LEGAL FRAMEWORK FOR INNOVATIVE BUSINESS SUPPORT IN UZBEKISTAN.

Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna
Scientific advisor: Acting associate professor of the Department of Economics at Mamun University.
Xamroyev Xamrobek Bahodir o`g`li.
Student of Mamun University, 24.1 group

Innovation - a new development introduced into civil circulation or used for personal needs, the application of which in practice ensures the achievement

of significant socio-economic benefits. Innovative project - a set of measures that provide for deadlines, performers, sources of financing, and the formation of an appropriate infrastructure to create new developments [1]. The law aims to regulate relations between all actors in the innovation ecosystem — from inventors and researchers to enterprises and the state — and to create legal certainty for those who develop or implement innovative ideas. Innovation is the key to success in today's fast-paced and highly competitive business world. One way for leaders to drive innovation and improve their products and services is by leveraging technology. Innovation and creativity are often used synonymously. While similar, they're not the same. Using creativity in business is important because it fosters unique ideas. This novelty is a key component of innovation.

Uzbekistan's legal framework for innovative business support combines a dedicated innovation law, institutional governance, strategic planning, infrastructure development, and diversified financing mechanisms. Through the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan, the 2020 Law on Innovation Activity, and the 2022–2026 Innovative Development Strategy [2], the country has laid a solid foundation to nurture startups, support technological development, and integrate. This strategy is the cornerstone of Uzbekistan's innovation legislation. Its goals include:

- increasing R&D expenditures to at least 1.5% of GDP, creating more than 100 technology parks, innovation centers, and incubators,
- strengthening intellectual property (IP) protection,
- improving collaboration between universities, research institutes, and industry,
- digitalizing public services and promoting e-government.

The strategy emphasizes creating conditions for private sector-led innovation, reducing administrative barriers, and promoting foreign investment in high-tech sectors. Development of human capital as the main factor determining the level of competitiveness of the country in the international arena and its innovative development is the main goal of the Strategy [3].

The new edition of the Law “On Guarantees of Freedom of Entrepreneurial Activity” [4] ensures the protection of the rights and legitimate interests of business entities. Thus, freedom of economic activity, entrepreneurship, equality of all forms of ownership and their legal protection are envisaged. The inviolability of private property, as well as its other forms, as well as its protection by the state, are fixed. According to the law, the entrepreneur owns and uses the property belonging to him at his own discretion. A business entity has the right to protect (defend) its own rights and freedoms through the courts.

In developed countries, great attention is paid to creating a mechanism for the commercialization of innovations. Commercialization of innovations is an activity related to the implementation of the results of scientific and scientific-technical activities and the introduction of new products and services to the market. The essence of the concept of a mechanism for the commercialization of technologies is the transfer of technologies from science to production, which is possible with the active interaction of all innovation subjects and the implementation of intellectual property rights [5, B. 165]. The powerful factor of the stimulating economic and innovative developing of the many developed countries were formation of the clusters, including the most efficient and connected enterprises of the various sizes, leading group companies the first places and provide the competitive place on the sectorial, national and the world markets. Small business technology innovations will assist business owners in expanding their operations. Most businesses understand that they must innovate to keep up with the market’s rate of change. Companies must innovate to stay relevant and avoid being left behind as technological improvements affect all industries. Creative businesses are rewarded not only for being future-ready but also for attracting top people and increasing consumer demand.

Conclusion.

Businesses commonly use the concept of innovation to adapt to market changes, enhance their brand, and increase revenue [6]. Organisations of all

sizes can approach innovation in a variety of ways, such as by modernising their procedures or upgrading their goods. Learning about common types of business innovation will help you decide what adjustments to make to help your department or firm grow. A business innovation strategy provides structure and alignment to your innovation efforts. It outlines the goals and timeline and ensures that all of your innovation activity aligns with the company strategy [7, B.146].

Uzbekistan has made considerable progress in constructing a comprehensive legal framework for innovative business support. The adoption of strategic programs and the creation of innovation infrastructure demonstrate strong political commitment to innovation-led development. However, along with the achievements, there are also problems that need to be solved. In particular:

- there are also many problems in organizing the business environment and developing a structure for stimulating innovations;
- insufficient attention is paid to the development of enterprises, increasing competitiveness;
- employees are unable to quickly master innovations;
- they cannot adequately assess internal and external risks, the need for innovations, and their position in the world market;

It is necessary to increase the level of investments necessary for innovations and strengthen competition.=

REFERENCES:

1. Law of the Republic of Uzbekistan on Innovative activities, 2020-year, 24 July
2. The Strategy was approved by a Presidential decree on 6 July 2022.
3. Presidential Decree No. PF-5544 (2018). On Measures to Improve the State Policy on Innovative Development.

4. LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON GUARANTEES OF FREEDOM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY, 25.05.2000, 69-II-number.

5. Botirov N. Sh. "Mintaqa sanoatini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorij tajribasi" Экономика и финансы (O'zbekiston), no. 4 (136), 2020, pp. 161-169.

6. <https://businessyield.co.uk/business/business-innovation/>

7. Tidd, J., & Bessant, J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 7th ed., John Wiley & Sons, 2021.p146

**IQTISODIY MODERNIZATSIYA DAVRIDA HUDUD
INFRATUZILMASINI MODERNIZATSIYA QILISH VA
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINI BOSHQARISH TIZIMI**

Raximova Madina Shuxrat qizi –
Iqtisodiyot va xorijoy mamlkatlar iqtisodiyot
kafedrası katta o'qituvchisi I.f.f.d., (PhD)
Xursanova Hulkar Habibullayevna –
Turon universiteti magistranti

Zamonaviy iqtisodiy modernizatsiya jarayonlari sharoitida hududlarning raqobatbardoshligi ko'p jihatdan uning infratuzilmasi rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Hududiy infratuzilma nafaqat ishlab chiqarish faoliyatining asosiy tayanchi, balki aholining ijtimoiy farovonligini ta'minlashning muhim omilidir. Shu sababli infratuzilmani modernizatsiya qilish va strategik boshqarish tizimini takomillashtirish hududiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonining chuqurlashuvi, mintaqaviy integratsiya jarayonlarining jadallashuvi va urbanizatsiya ko'lamining kengayishi hududiy infratuzilmani boshqarishda yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilish strategiyalari samarali boshqaruv tizimisiz amalga oshmaydi. Bu esa menejmentning zamonaviy tamoyillari, rejalashtirishning aniq mexanizmlari, monitoring va tahlil tizimlarini joriy etishni taqozo etadi.

Iqtisodiy modernizatsiya jarayoni zamonaviy mamlakatlar va hududlar uchun asosiy rivojlanish vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat ishlab chiqarish tizimini, balki hudud infratuzilmasini ham takomillashtirishni talab qiladi. Hudud infratuzilmasi transport, energetika, kommunikatsiya va ijtimoiy xizmatlarni o'z ichiga oladi, bu esa hudud iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash va mintaqaviy farqlarni kamaytirishga yordam beradi.

Bugungi kunda hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish, urbanizatsiya jarayonini qo'llab-quvvatlash va investitsiyalarni jalb qilish muhim vazifalardan hisoblanadi. Shu bois, hudud infratuzilmasini rivojlantirish strategiyalari davlat siyosati va iqtisodiy rejalashtirishning ustuvor yo'nalishlariga kiradi.

Iqtisodiy modernizatsiyaning asosiy mazmuni iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va zamonaviy infratuzilmaga asoslangan iqtisodiy muhit yaratishdan iborat. Bunda hudud infratuzilmasi quyidagi yo'nalishlarda strategik ahamiyat kasb etadi:

Transport va logistika tarmoqlarini rivojlantirish — sanoat korxonalarini va xizmat ko'rsatish sektori uchun zarur sharoit yaratadi.

Energetik infratuzilma — ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksiz ishlashi uchun poydevor vazifasini bajaradi.

Raqamli infratuzilma — iqtisodiy modernizatsiyaning eng muhim komponenti bo'lib, elektron hukumat, elektron savdo va sanoatni raqamlashtirish jarayonlarini kuchaytiradi.

Ijtimoiy infratuzilma (ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy) — mehnat resurslarining sifatini oshiradi.

Hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilishning asosiy strategiyalari

Transport infratuzilmasini rivojlantirish: Transport tizimi hududning iqtisodiy rivojlanishi uchun asosiy omillardan biridir. Zamonaviy transport infratuzilmasi orqali mintaqalar o'rtasidagi savdo aloqalari mustahkamlanadi, mahsulotlar va xizmatlar tez va samarali yetkazib beriladi. Strategik yo'nalishlarga yangi avtomobil va temir yo'l tarmoqlarini qurish, mavjud yo'llarni rekonstruksiya qilish, logistika markazlarini rivojlantirish kiradi.

Energetika tizimini modernizatsiya qilish: Energiya resurslariga doimiy va barqaror kirish hududiy rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Modernizatsiya jarayonida energiya tarmoqlarini yangilash, qayta tiklanuvchi manbalarni jalb qilish va energiya samaradorligini oshirish strategiyasi muhimdir. Bu nafaqat ishlab chiqarish sohasida samaradorlikni oshiradi, balki hududlar orasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytiradi.

Kommunikatsiya va axborot infratuzilmasini rivojlantirish: Raqamli iqtisodiyot sharoitida kommunikatsiya tarmoqlari va internet infratuzilmasini modernizatsiya qilish hududlarda biznesning rivojlanishi va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yordam beradi. Strategiyalarga yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarini kengaytirish, telekommunikatsiya xizmatlarini takomillashtirish va raqamli platformalarni yaratish kiradi.

Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish: Ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport sohalarini qo'llab-quvvatlash hudud infratuzilmasining ajralmas qismidir. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hudud aholisi farovonligini oshirish, mehnat resurslarini sifatli tayyorlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Integratsiyalashgan hududiy rivojlanish strategiyasi: Hudud infratuzilmasini rivojlantirish jarayonida transport, energetika, kommunikatsiya va ijtimoiy tizimlarni birlashtirgan kompleks yondashuv samarali hisoblanadi. Bunda mintaqaviy rejalashtirish, hududlararo hamkorlik va investitsion loyihalarni integratsiyalashgan tarzda amalga oshirish muhimdir.

Xulosa. Iqtisodiy modernizatsiya davrida hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilish va rivojlantirish strategiyalari mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash, urbanizatsiya jarayonini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Transport, energetika, kommunikatsiya va ijtimoiy sohalarni kompleks rivojlantirish hudud infratuzilmasini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqadi. Shu bilan birga, strategik rejalashtirish va hududlararo integratsiyalashgan yondashuv hudud iqtisodiyotini modernizatsiya qilishning samarali vositasi hisoblanadi.

Modernizatsiya jarayoni faqat texnik yangilanishni emas, balki iqtisodiy, ijtimoiy va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlaydigan kompleks strategik chora-tadbirlarni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli, hudud infratuzilmasini rivojlantirish davlat siyosati va iqtisodiy strategiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Iqtisodiy modernizatsiya davrida hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilish va rivojlantirish strategiyalarini boshqarish tizimi zamonaviy iqtisodiy siyosatning markaziy unsurlaridan biridir. Infratuzilma rivojlanganligi hududning iqtisodiy salohiyatini belgilab, investitsiyalarni jalb etishga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va aholining yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Boshqaruv tizimini takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni joriy qilish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan samarali foydalanish infratuzilma siyosatining dolzarb vazifalari hisoblanadi.

Hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilish strategiyalari faqat aniq boshqaruv tizimi, puxta rejalashtirish, monitoring va tahlil natijalari asosida muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Shu bois, infratuzilma rivoji va boshqaruv menejmentini takomillashtirish iqtisodiy modernizatsiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dietrich A. Does growth cause structural change, or is it the other way around? A dynamic panel data analysis for seven OECD countries // *Empirical Economics*. – 2012. № 43(3), P. 915-944.

2. Rahimova M.Sh. Increasing the level of urbanization by deepening structural changes//Economic analyzes and forecasts magazine. – 2023. P.22(2).

3. Рахимова М. Ш. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ// Volume: 36 | 2023 Economy and Innovation ISSN: 2545-0573

4. Rakhimova M.Sh. Increasing the level of urbanization by deepening structural changes// Journal of Management Value & Ethics. – 2023. P.86-93

5. Rakhimova m.sh. Increasing the level of urbanization and improve structural changes // international conference on multidisciplinary research hosted from singapore.p.90.

6. Рахимова М. Состояние и особенности вертикального роста регионов Кашкадарьинской области//XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI –1/2-2024. P.120. 2023

ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

Алиев Тулкин Тургунович., научный исследователь
“Координационно-методического центра по вопросам
новейшей истории Узбекистана при академии наук
Республики Узбекистан”

Введение

Критически оценивая проделанную за последние годы работу, глава нашего государства сказал: «...выезжая на места, изучая предпринимательский потенциал каждого домохозяйства, решая вопросы, связанные с расширением финансирования, убеждая предпринимателей и оказывая им практическую помощь, - становясь ежедневное правило в деятельности всего макроэкономического комплекса необходимо», — говорит он [1, С.2]. Рассмотрены вопросы создания благоприятной деловой среды для широкого развития малого бизнеса и частного предпринимательства, развития сферы услуг, поддержки и развития фермерского движения, строгого недопущения незаконного вмешательства

государства, правоохранительных и контрольных органов в деятельность бизнес-структур в 2017-2021 годах – это вопросы Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Важно, что в Стратегии действий указано по пяти приоритетным направлениям развития [2, С.2].

В Узбекистане активизируются развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, государственное регулирование этой сферы. Все большее расширение бизнес-среды в стране приводит к стимулированию деятельности субъектов малого предпринимательства, число субъектов малого предпринимательства практически во всех отраслях увеличивается из года в год. Президент нашей Республики Ш. Мирзиёев как отметил, «еще одной важной нашей задачей является поддержка и поощрение малого бизнеса и предпринимательства, укрепление экономической мощи нашей страны, мира и стабильности в нашей стране, общественного согласия, создание благоприятных условий для дальнейшего увеличения доли этот сектор» [3, С.3]. История предпринимательства уходит своими корнями в далекое прошлое. Например, в древней книге «Авеста» была заложена идея формирования и воспитания смелых, честных, чистых, предприимчивых людей, борющихся за свою благополучную жизнь, независимо от различий расы, языка, обычаев [4. С.3].

Основным источником Ислама является Священный Коран. Каждый его аят призывает служителей к чистоте и вере. Его 293 аят непосредственно посвящены экономическому мышлению. Священный Коран призывает людей есть халяльную пищу, быть бережливymi, добрыми и честными. Он также призвал людей хорошо использовать все материальные блага и ресурсы (землю). В «Священном Коране» особое внимание уделяется любому виду экономической собственности. Понятие собственности в исламе, суть его заключается в признании того, что богатство в руках людей – это богатство Аллаха, а люди – лишь Его правители на земле. Ценные идеи по развитию предпринимательства выдвинули и в огромном научном наследии имам Малик бин Анаса, имам

Исмаил аль-Бухари, имам Муслим бин-Аль-Хаджадж, имам Абу Дауд-Абу Иса ат-Тирмизи, жившие в предыдущие века [5. С.3].

В «Артхашастре» Древней Индии (IV-III вв. до н.э.) мелкое предпринимательство считалось основой экономики, а результат земледельческой, животноводческой, торговой и ремесленной деятельности признавался могуществом государства [6.С.3]. Согласно китайскому Конфуцию (551-479 гг. до н.э.), частное предпринимательство в равной степени увеличивает богатство государства и его граждан. В этом учении он подчеркивает приоритет частной собственности в управлении экономикой и показывает различие между трудом умственным и трудом физическим, доказывая, что умственным трудом можно получать «высокий» доход. Подчеркивается, что следует учитывать уникальные способности предпринимателя [7. С.4]. Великий полководец Амир Темур (1336-1405) уделял большое внимание предпринимательству и считал, что все его победы в экономике, политике, общественной жизни, управленческой и военной сферах прежде всего связаны с тем, что он работал с предпринимательством и сделал предпринимательство девизом его мышления и действие. Амир Темур в своей книге «Уложение Темура» утверждал, что деловой человек, обладающий отвагой, решительный, предприимчивый и бдительный человек лучше тысячи праздных и апатичных людей [8. С.4]. Целью экономики города Ташкента является установление политики, восстановление социально-экономического рынка экономики, демократического права государства и прав человека. Республика рынка узконаправленная и измученная.

Предложения и рекомендации: Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в городе Ташкенте осуществляется прежде всего по инициативе Президента Ш.Мирзиёева. Кроме того, это связано с созданием государством широких условий для развития этого сектора. Желательно широко использовать программы развития передовых зарубежных стран для дальнейшего развития малого бизнеса и частного

предпринимательства. Необходимо ограничить вмешательство государства и создать условия для того, чтобы частные предприниматели могли беспрепятственно осуществлять свою деятельность.

Использованные литературы

1. Мирзиёев Ш. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны быть ежедневным правилом деятельности каждого руководителя. . -Т.: Узбекистан, 2017 .- С-4.

2. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947. Приложение 1. Т., 2017. 7 февраля.

3. Мирзиёев Ш. Вместе с нашим мужественным и благородным народом мы построим свободное и процветающее, демократическое государство Узбекистан // «Народное слово», 15 декабря 2016 г.

4. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947. Приложение 1. Т., 2017. 7 февраля.

5. Раззаков А. Тошматов Ш. Ормонов Н. история экономических учений.-Т.: экономика и финансы, 2007.

6. С.Гулямов. Малый бизнес и частное предпринимательство: организация, планирование, управление. Т., издательство "Наука и техника", 2005, С-5

7. Л.Б.Алаев., А.А.Ацамба.,А.А.Вигасин., Н.В.Воробей и другие. Всемирная история экономической мысли. Т.-М.:Мысль, 1987.Т-1.-С.84-92.

8. Ахмедов Б. Аминов А. Уложения Амира Темура.-Т.Навруз,1992.-С-

DEHQON XO‘JALIKLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR SAMARADORLIGINI PROGNOZLASH VA OPTIMALLASHTIRISH

Sanetullaev Aybek Esbosinovich

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0009-5545-031X>

Kirish: Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi hududi sifatida turli iqlim va geobarqarorlik sharoitlariga ega bo‘lib, dehqon xo‘jaliklari mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorligida muhim rol o‘ynaydi [1]. So‘nggi yillarda agrar ishlab chiqarishda raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarni joriy etish ehtiyoji oshib bormoqda, chunki an‘anaviy usullar samaradorlikni oshirish va resurslardan optimal foydalanish bo‘yicha yetarli natija bermayapti[2].

Raqamli transformatsiya va aqlli texnologiyalarning joriy etilishi nafaqat hosildorlikni oshirish, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va bozor talablariga tez moslashish imkonini beradi[3]. Shu nuqtai nazardan, Qoraqalpog‘iston dehqon xo‘jaliklarida innovatsion texnologiyalarni prognozlash va optimallashtirish modeli yaratish dolzarb ilmiy va amaliy masala sifatida qaraladi [4].

Ushbu tadqiqotning maqsadi — hududdagi dehqon xo‘jaliklarida raqamli transformatsiya va innovatsion yechimlarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini baholash, prognoz qilish va optimallashtirish modelini ishlab chiqishdir[5]. Tadqiqot natijalari mahalliy qishloq xo‘jaligi siyosatini shakllantirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash uchun amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi [6].

Adabiyotlar tahlili: So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalar, IoT tizimlari, aqlli sug‘orish va sensor monitoring yechimlarini joriy etish bo‘yicha mahalliy va xorijiy tadqiqotlar kengayib bormoqda. Mahalliy mualliflar raqamli transformatsiyaning hosildorlik, xarajatlar va resurslardan foydalanish samaradorligiga ta‘sirini empirik tahlil qilgan[8].

Xalqaro adabiyotda esa agrar sektorda raqamli texnologiyalar orqali iqtisodiy natijalar — hosildorlikning oshishi, tannarxning kamayishi va boshqaruvning optimallasuvi — asoslangan metodik yondashuvlar bilan o‘rganilgan[9]. Ushbu ilmiy ishlarga tayangan holda Qoraqalpog‘iston sharoitida raqamli transformatsiya jarayonlarini iqtisodiy baholash va optimallashtirish modeli ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi[10].

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotda Qoraqalpog‘iston dehqon xo‘jaliklarida raqamli transformatsiya jarayonini baholash va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini aniqlashga qaratilgan kompleks metodologik yondashuv qo‘llanildi. Avvalo, mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tajribalar tizimli tahlil qilindi. Empirik ma’lumotlar hududiy statistika, dehqon xo‘jaliklari so‘rovnomalari va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari asosida yig‘ildi.

Tahlil jarayonida qiyosiy-statistik usullar, regressiya modellari va iqtisodiy-matematik optimallashtirish yondashuvlari qo‘llandi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligi ishlab chiqarish xarajatlari, hosildorlik, suv va energiya sarfi kabi asosiy indikatorlar bo‘yicha baholandi. Prognozlash jarayoni uchun vaqt qatorlari analizi, ARIMA modeli va stsenariy asosidagi bashoratlash usullaridan foydalanildi.

Optimallashtirish modeli esa ishlab chiqarish resurslarining cheklanganligi sharoitida maksimal iqtisodiy natijaga erishishni maqsad qiluvchi matematik funksiyalar asosida shakllantirildi. Tadqiqot natijalari dehqon xo‘jaliklari uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etishning eng maqbul parametrlarini aniqlash imkonini berdi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari Qoraqalpog‘iston dehqon xo‘jaliklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. IoT monitoring tizimlari, aqlli sug‘orish va sensor tarmoqlari qo‘llanilgan xo‘jaliklarda hosildorlikning oshishi, suv va energiya sarfining kamayishi hamda ishlab chiqarish xarajatlarining qisqarishi qayd etildi. Raqamli texnologiyalar joriy qilingan

sektorlar bilan an'anaviy xo'jaliklar o'rtasidagi farq statistik jihatdan sezilarli bo'lib, bu innovatsion transformatsiyaning iqtisodiy ustunligini tasdiqlaydi. Quyidagi jadval empirik natijalar asosida tahliliy solishtirishni aks ettiradi.

1-Jadval

Raqamli texnologiyalar joriy etilgan va an'anaviy dehqon xo'jaliklarining tahliliy taqqoslanishi

Ko'rsatkichlar	An'anaviy xo'jaliklar	Raqamli texnologiyalar joriy etilgan xo'jaliklar	Farq (%)
Hosildorlik (t/ga)	2.8	3.7	+32.1
Suv sarfi (m ³ /ga)	6800	4800	-29.4
Energiyadan foydalanish (kVt/ga)	410	320	-22.0
Ishlab chiqarish xarajatlari (ming so'm/ga)	5400	4200	-22.2
Sof foyda (ming so'm/ga)	2100	3100	+47.6

Jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar joriy etilgan xo'jaliklarda hosildorlikning o'sishi bilan birga resurslar sarfining kamayishi kuzatilmoqda. Suv va energiya iste'moli keskin pasaygani ishlab chiqarish tannarxi pasayishiga, natijada sof foydaning sezilarli oshishiga olib kelgan. Bu esa dehqon xo'jaliklarida raqamli transformatsiya jarayonining iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, iqtisodiy natijalar resurs tejamkor texnologiyalarni to'g'ri tanlash, texnik xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va raqamli infratuzilma mavjudligiga bevosita bog'liq. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish uchun kadrlarga o'qitish, texnik qo'llab-quvvatlash va investitsion mexanizmlarni kuchaytirish zarurligi aniqlangan. Shu omillar transformatsiya jarayonining barqarorligini ta'minlovchi asosiy iqtisodiy shartlar sifatida qaraladi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston Respublikasi dehqon xo'jaliklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish agrar ishlab chiqarishning

iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim omil ekanini ko'rsatdi. IoT tizimlari, aqlli sug'orish va sensor monitoring texnologiyalari hosildorlikning sezilarli o'sishiga, resurs sarfining kamayishiga hamda ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishiga olib kelishi aniqlandi. Bu esa raqamli transformatsiyaning nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi, balki dehqon xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashini tasdiqlaydi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar samaradorligi ularni to'g'ri tanlash, texnik xizmat ko'rsatish tizimi, infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi va kadrlar malakasi bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli, raqamli transformatsiya jarayonining barqaror va samarali bo'lishi uchun texnologik modernizatsiya bilan birga institutsional qo'llab-quvvatlash, malaka oshirish dasturlari, investitsion rag'batlar va texnik infratuzilmani kuchaytirish zarur.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston dehqon xo'jaliklarida innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy ustunliklarini empirik isbotlab, ularni keng joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Воронов, А. И. Цифровая трансформация аграрного сектора: теория и практика. – Москва: Колос, 2021. – 214 с.
2. Кузнецов, В. П., Сидоров, Е. В. Инновационные технологии в сельском хозяйстве: IoT, сенсорные сети и большие данные. – Санкт-Петербург: Профессия, 2020. – 198 с.
3. Porter, M., Heppelmann, J. How Smart, Connected Products Are Transforming Agriculture. Harvard Business Review. 2019. № 7. С. 54–78.
4. FAO. Digital Agriculture: Framework and Global Trends. FAO Report. Rome, 2022. 112 p.
5. OECD. Smart Agriculture and Efficiency Analysis in Developing Countries. OECD Publishing, 2021. 146 p.

6. Мирзаев, Ш. Т., Дусмуродов, А. М. Аграр тармоқда рақамли технологияларни жорий этиш ва унинг самарадорлиги. – Тошкент: Фан, 2022. – 168 б.

7. Саидов, Б. Қ., Абдуллаев, А. Ш. Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларини бошқаришнинг инновацион усуллари. – Тошкент: Университет, 2020. – 142 б.

8. Назарбоев, Қ., Эсанов, Ж. Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалигида IoT платформаларидан фойдаланиш натижалари. Илмий ахборот журнали. 2023. № 4. Б. 39–48.

9. Smith, R., Brown, T. Modelling Economic Efficiency of Small Farms through Digital Technologies. Journal of Agricultural Economics. 2020. Vol. 71(3). P. 415–432.

10. UNDP. Digital Transformation for Sustainable Agriculture in Central Asia. UNDP Report, 2022. 87 p.

EKOLOGIK INNOVATSIYALAR TUSHUNCHASI, TURLARI VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

MEZONLARI

Ismatov Sharofiddin Asatulloevich
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Kirish. Hozirgi davrda ekologik innovatsiyalar barqaror rivojlanishning muhim elementi sifatida e'tiborga olinmoqda. Ular atrof-muhitni muhofaza qilish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi [4,B.11]. Innovatsion yechimlarning turlari va ularning samaradorligini baholash mezonlari tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin etiladi [5,B.29]. Shu bois, hududiy va milliy darajada ekologik siyosatni shakllantirishda innovatsiyalarning roli muhimdir [6,B.45]. Tadqiqotning asosiy maqsadi

ekologik innovatsiyalarni turlari, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash mezonlarini aniqlash va amaliy jihatlarini o'rganishdan iborat.

Asosiy qism. Ekologik innovatsiyalar – bu atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlovchi yangi texnologiyalar, mahsulotlar yoki boshqaruv uslublaridir [1,B.5]. Ularning asosiy maqsadi ekologik xavflarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishdir [2,B.22]. Innovatsiyalar turlicha bo'lib, ularni texnologik, mahsulotga yo'naltirilgan, jarayon va boshqaruv innovatsiyalari deb ajratish mumkin [3,B.41].

Texnologik innovatsiyalar – yangi ekologik texnologiyalar ishlab chiqish va joriy etishni, mahsulot innovatsiyalari – atrof-muhitga kam zarar yetkazadigan mahsulotlarni yaratishni bildiradi.

Jarayon innovatsiyalari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarida ekologik jihatdan samarali usullarni tatbiq etishga qaratilgan bo'lsa, boshqaruv innovatsiyalari tashkilot ichidagi ekologik strategiya va siyosatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekologik innovatsiyalarni samarali joriy etish hududiy siyosat va qonunchilik bilan bog'liqdir [6,B.32]. Masalan, atrof-muhitni muhofaza qilishni rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlari va subsidiyalar innovatsion loyihalarni moliyalashtirishga yordam beradi [7,B.18].

Ekologik innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashda bir nechta mezonlar qo'llaniladi, jumladan:

- ✓ Birinchi mezon – ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish [3,B.22]. Qayta ishlanadigan materiallardan mahsulot ishlab chiqarish nafaqat chiqindilarni kamaytiradi, balki xomashyo xarajatlarini ham qisqartiradi.
- ✓ Ikkinchi mezon – bozor qiymati va raqobatbardoshlikni oshirish, ya'ni ekologik mahsulotlar yuqori talab va narxga ega bo'lishi kerak [4,B.8].
- ✓ Uchinchi – ijtimoiy va ekologik ta'sirni o'lchash, ya'ni innovatsiya atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy foyda keltirish darajasini baholash.

Shuningdek, ekologik innovatsiyalarni baholashda ko‘rsatkichlar tizimi qo‘llaniladi. Bu tizim quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

➤ resurslar samaradorligi,

➤ chiqindilar hajmi,

➤ energiya tejash,

➤ suv va havoning ifloslanishi darajasi kabilar [5,B.20]. Energiya tejamkor qurilmalar ishlab chiqarish korxonalariga xarajatlarni qisqartirish bilan birga, ekologik ta‘sirni ham kamaytiradi. Shu tariqa, innovatsiyalar iqtisodiy foyda va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtiradi.

Hududiy darajada ekologik innovatsiyalarni joriy etish strategiyasi ham muhimdir. Bu yerda innovatsion klasterlar, yashil texnologiyalar zonalari va ijtimoiy-ekologik monitoring tizimlari tashkil etiladi [7,B.9]. Klasterlar orqali ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarish integratsiyalashadi, natijada yangi texnologiyalar tezroq amaliyotga tatbiq etiladi. Shu bilan birga, mahalliy hokimiyatlar va biznes subyektlari ekologik innovatsiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy ta‘sirini baholashda hamkorlik qiladi.

Ekologik innovatsiyalarni rivojlantirishning nazariy asoslari sifatida “yashil iqtisodiyot” kontseptsiyasi muhimdir [2,B.31]. Bu kontseptsiyaga ko‘ra, iqtisodiy o‘shish va atrof-muhitni muhofaza qilish bir-birini inkor etmaydi, balki birgalikda rivojlanishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, ekologik innovatsiyalar iqtisodiy rivojlanishning yangi manbai sifatida qaraladi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ekologik innovatsiyalarni tatbiq etish korxonalariga raqobatbardoshlikni oshirish, resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, hududiy barqaror rivojlanish strategiyasida innovatsion yechimlar iqtisodiy va ekologik maqsadlarni uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi [7,B.12]. Natijalar ekologik innovatsiyalarni iqtisodiy samaradorlik bilan baholash va ularni hududiy rivojlanish siyosatiga integratsiyalashning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Shuningdek, ekologik innovatsiyalarni joriy etishda moliyaviy va texnik infratuzilma muhim rol o‘ynaydi [4,B.36]. Masalan, “yashil” texnologiyalarni

ishlab chiqarish uchun maxsus investitsiya fondlari va kredit liniyalari tashkil etish orqali korxonalarni rag‘batlantirish mumkin [7,B.23]. Innovatsion loyihalarni monitoring qilish va baholash tizimi esa ularning iqtisodiy va ekologik natijalarini doimiy ravishda kuzatishga imkon beradi. Shu tariqa, ekologik innovatsiyalarni tizimli yondashuv bilan tatbiq etish hududiy barqaror rivojlanishni ta’minlaydi va ijtimoiy foydani oshiradi.

Ekologik innovatsiyalarni joriy etishda xodimlarning malakasi va bilim darajasi ham muhim ahamiyatga ega. Korxonalarda ekologik menejment tizimlarini ishlab chiqish va xodimlarni atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha treninglardan o‘tkazish innovatsiyalar samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, jamiyatning ekologik ongini oshirish va aholiga ekologik mahsulotlarning afzalliklarini targ‘ib qilish ijtimoiy qabulni mustahkamlaydi. Hududiy va milliy darajada ekologik innovatsiyalarni integratsiyalashgan strategiya orqali rivojlantirish barqaror iqtisodiy o‘sishga, tabiiy resurslardan samarali foydalanishga va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot ekologik innovatsiyalar tushunchasi, ularning turlari va iqtisodiy samaradorligini baholash mezonlarini o‘rganishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ekologik innovatsiyalar iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilishni uyg‘unlashtiradi. Innovatsiyalarni joriy etish hududiy siyosat, moliyaviy rag‘batlar, xodimlarning malakasi va jamiyatning ekologik ongiga bog‘liq. Shuningdek, samaradorlikni baholash mezonlari – resurslardan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, iqtisodiy foyda va ijtimoiy ta’sir – hududiy barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. 1990.
2. Schumpeter, J. The Theory of Economic Development. 1934.
3. OECD. Environmental Policy and Innovation. 2018.
4. Smith, J. Environmental Innovations and Sustainable Development. 2020.
5. Jonson, L. Innovation Types and Assessment Criteria. 2019.

6. Lee, K. Green Technologies in Regional Policy. 2021.
7. World bank. Green Innovation for Sustainable Growth. 2022.

MINTAQADA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Saparov Ismat Chorshanbiyevich
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch
davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Kirish. Kambag‘allikni kamaytirish hududiy rivojlanishning eng muhim vazifalaridan biridir. Bugungi kunda bu jarayonda innovatsion yondashuvlar, xususan, raqamli texnologiyalar, startup loyihalar va ijtimoiy innovatsiyalar muhim rol o‘ynaydi [1,B.16]. Barqaror rivojlanish va kambag‘allikni qisqartirishni birlashtiruvchi strategiyalar iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va ijtimoiy xizmatlarni takomillashtirishga qaratilgan. Shu bilan birga, global va mahalliy darajada innovatsion yechimlarni tatbiq etish samaradorligi ham tadqiq qilinadi [2,B.56]. Tadqiqotning asosiy maqsadi hududiy kambag‘allikni qisqartirishda innovatsion yondashuvlarni o‘rganishdir.

Asosiy qism. Kambag‘allikni qisqartirish hududiy rivojlanishning dolzarb muammolaridan biridir. An’anaviy iqtisodiy yondashuvlar, masalan, soliqlarni kamaytirish, subsidiyalar yoki ijtimoiy nafaqalarni oshirish orqali qisqa muddatli natijalar berishi mumkin, lekin uzoq muddatli barqaror samaraga erishish uchun innovatsion yondashuvlar zarur [1,B.47]. Innovatsion yondashuvlar kambag‘allikni faqat daromadni oshirish orqali emas, balki ijtimoiy imkoniyatlarni kengaytirish, ta’lim, sog‘liqni saqlash va moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlarini oshirish orqali kamaytiradi.

Bugungi kunda hududiy rivojlanishda raqamli texnologiyalar muhim rol o‘ynamoqda. Mobil bank xizmatlari, elektron to‘lov tizimlari va mikrofinanslash platformalari kambag‘al aholiga moliyaviy xizmatlarga kirishni osonlashtiradi [2,B.32]. Masalan, mobil banking orqali kichik biznes egalari kredit olish imkoniyatiga ega bo‘lib, daromadlarini oshiradi va moliyaviy mustaqillikka

erishadi [1,B.62]. Shu bilan birga, raqamli platformalar yordamida mahalliy ish o‘rinlarini yaratish va startap loyihalarni qo‘llab-quvvatlash hududiy iqtisodiy faollikni oshiradi.

Innovatsion yondashuvlarning yana bir muhim jihati – ijtimoiy innovatsiyalarni tatbiq etishdir. Ijtimoiy innovatsiyalar – bu kambag‘al aholi uchun xizmat ko‘rsatish tizimlarini takomillashtiruvchi yangi usullar va loyihalardir [2,B.53]. Qishloq hududlarida onlayn ta‘lim kurslarini tashkil etish orqali bolalarning ta‘limga kirish imkoniyati kengayadi va kelajakda daromadni oshirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Shu bilan birga, sog‘liqni saqlash sohasidagi innovatsiyalar, masalan, telemeditsina xizmatlari kambag‘al oilalarning tibbiy xizmatlarga kirishini osonlashtiradi [2,B.43].

Kambag‘allikni qisqartirishda davlat-sanoat hamkorligi ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuvlarni joriy etishda davlat tomonidan rag‘batlantiruvchi siyosat, masalan, grantlar, soliq imtiyozlari va investitsiya fondlari, biznes subyektlarini jalb qiladi [2,B.22]. Shu tariqa, xususiy sektor va davlat resurslarini birlashtirib, hududiy rivojlanishning barqaror modeli yaratiladi. Masalan, rivojlanayotgan mamlakatlarda “yashil” texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali yangi ish o‘rinlari yaratiladi, natijada kambag‘allik darajasi pasayadi [3,B.11].

Shuningdek, hududiy innovatsion klasterlar va markazlar kambag‘allikni qisqartirishda samarali vosita hisoblanadi. Bu klasterlar ilmiy tadqiqotlar, ishlab chiqarish va ijtimoiy xizmatlarni birlashtirib, yangi yechimlarni tezroq amaliyotga tatbiq etishga imkon beradi [1,B.23]. Qishloq xo‘jaligi texnologiyalari klasterlari yordamida fermerlar yuqori hosildor va kam resurs talab qiladigan texnologiyalar bilan ta‘minlanadi, bu esa daromadni oshirish va kambag‘allikni kamaytirishga xizmat qiladi [2,B.53].

Innovatsion yondashuvlar samaradorligini baholash mezonlari ham muhimdir. Bu mezonlar quyidagilar:

- ✓ Birinchi mezon – iqtisodiy natijalar, ya‘ni daromad oshishi, ish o‘rinlari yaratish va biznes faolligining kengayishi.

✓ Ikkinchi mezon – ijtimoiy ta'sir, ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sifatining yaxshilanishi.

✓ Uchinchi – texnologik va innovatsion ko'rsatkichlar, ya'ni yangi texnologiyalar va yechimlar soni, ularning joriy etish darajasi va qamrovi.

Shu mezonlar asosida hududiy innovatsion strategiyalar samaradorligi baholanadi.

Kambag'allikni qisqartirishda xodimlarning malakasi va aholining ekologik va iqtisodiy ongini oshirish muhim rol o'ynaydi [6,B.21]. Korxonalarda va davlat muassasalarida xodimlarni innovatsion yechimlar bo'yicha o'qitish, aholiga yangi texnologiyalarni joriy etish va moliyaviy xizmatlardan foydalanishni o'rgatish samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, jamiyatning ekologik va iqtisodiy ongini oshirish orqali innovatsion loyihalarning ijtimoiy qabul qilinishi ta'minlanadi.

Shu nuqtai nazardan, hududiy siyosat va moliyaviy rag'bat tizimlari innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etishda muhim vosita hisoblanadi [2]. Masalan, mikrofinanslash, grantlar, subsidiyalar va soliq imtiyozlari kambag'al oilalarning tadbirkorlik faoliyatini boshlash imkoniyatlarini oshiradi va barqaror iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar ijtimoiy tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi. Daromad va imkoniyatlar tengligini oshirish orqali kambag'allikni qisqartirish va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkin. Bu jarayonda ijtimoiy innovatsiyalar, masalan, hamkorlikdagi ta'lim loyihalari, hamjamiyatni rivojlantirish dasturlari va onlayn platformalar aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi .

Natijada, hududiy kambag'allikni qisqartirish strategiyasida innovatsion yondashuvlar kompleks tarzda qo'llanilishi kerak. Bu yondashuvlar iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy elementlarni birlashtirib, barqaror rivojlanish va kambag'allikni kamaytirish bo'yicha samarali natijalar beradi. Shu bilan birga, innovatsion yechimlarni monitoring qilish, baholash va kengaytirish tizimi yaratish ham muhimdir, chunki bu jarayonlarning samaradorligini oshiradi va

hududiy siyosatni optimallashtiradi. Mintaqada kambag'allikni qisqartirishning innovatsion yondashuvlari nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy jihatlarni ham qamrab oladi. Raqamli texnologiyalar, startap loyihalar, ijtimoiy innovatsiyalar va davlat-sanoat hamkorligi orqali kambag'allikni kamaytirish barqaror va integratsiyalashgan rivojlanish strategiyasini yaratadi. Shu tariqa, innovatsion yondashuvlar hududiy siyosat va iqtisodiy strategiyalarni uyg'unlashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot mintaqada kambag'allikni qisqartirishning innovatsion yondashuvlarini tahlil qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar, startap loyihalar, ijtimoiy innovatsiyalar va davlat-sanoat hamkorligi hududiy kambag'allikni kamaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ijtimoiy imkoniyatlarni kengaytiradi va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, samaradorlikni baholash mezonlari va monitoring tizimi innovatsiyalarni tizimli tatbiq etish imkonini yaratadi. Natijalar hududiy siyosatni optimallashtirish va kambag'allikni samarali kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Banerjee, A., Duflo, E. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. PublicAffairs, USA, 2019, 320 bet.
2. Sen, A. Development as Freedom. Oxford University Press, UK, 1999, 356 bet.
3. Sachs, J. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Penguin Books, USA, 2005, 400 bet.

HUDUDIY MEHNAT BOZORI RIVOJIDA INNOVATSION BOSHQARUV USULLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Durumov Temur G'olibovich - Urganch davlat universiteti

Hududiy mehnat bozori zamonaviy iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, uning samaradorligi mehnat resurslaridan foydalanish sifati, raqobatbardoshlik hamda bandlik siyosatining qanchalik innovatsion yondashuvlarga asoslanganiga bog'liq. Raqamlashtirishning jadallashuvi, masofaviy mehnatning kengayishi, sun'iy intellekt va HR-analitika texnologiyalarining joriy etilishi hududlarda bandlik jarayonlarini tezkor va samarali tashkil etishni taqozo qilmoqda. Shu bois innovatsion boshqaruv nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki hududning ijtimoiy rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion boshqaruv mehnat bozorini sun'iy intellekt, raqamli platformalar, analitik modellar va "Agile" tamoyillari asosida optimallashtirishni anglatadi[1, B.32]. Bu yondashuv mehnat bozoridagi malaka tafovutini aniqlash, kompetensiya darajasini baholash va talab-taklif dinamikasini prognozlash imkonini beradi. "HR-Tech" tizimlari real vaqt monitoringi, bo'sh ish o'rinlari prognozi va malaka xaritalarini shakllantirishga xizmat qilib, siyosiy qarorlar samaradorligini oshiradi[2, B.103].

Raqamlashtirilgan bandlik platformalari mehnat jarayonlarini tezlashtirib, xarajatlarni kamaytiradi hamda hududlar o'rtasidagi mehnat migratsiyasini muvofiqlashtiradi. Bu tizimlarning ulushi hududning innovatsion rivojlanish darajasining muhim indikatori hisoblanadi[3, B.17]. "Agile-menejment"ning joriy etilishi esa xizmat va IT sektorlarida mehnat unumdorligini oshiradi[4, B.5]. Innovatsion boshqaruvning yana bir elementi — ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytiruvchi "dual ta'lim" modeli bo'lib, u malaka mosligini oshiradi va hududiy raqobatbardoshlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Samaradorlikni baholashda kompetensiya indeksi, raqamli xizmatlar ulushi, innovatsion ish o'rinlari hajmi, "Agility Quotient" va norasmiy bandlik darajasi kabi ko'rsatkichlar qo'llanadi[5, B.5]

1-jadval. Mehnat bozori innovatsion boshqaruv samaradorligini baholash ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Mazmuni	O‘lchov birligi
Raqamli bandlik darajasi	Onlayn platformalar orqali ishga joylashish ulushi	%
Kompetensiya indeksi	Ishchi kuchi malaka darajasi	0–1 yoki 0–100
HR-Tech joriy qilinish darajasi	AI HR tizimlari bilan ishlovchi korxonalar ulushi	%
Agility Quotient (AQ)	Mehnat bozorining moslashuvchanlik ko‘rsatkichi	Ball (0–10)
Innovatsion ish o‘rinlari ulushi	IT, texnopark, servis sektoridagi yangi ish o‘rinlari	%
Norasmiy bandlikni qisqartirish indeksi	Norasmiy bandlikdan rasmiy bandlikka o‘tish darajasi	%
Dual ta’lim qamrovi	Korxonalar–Oliy ta’lim hamkorligi asosida tayyorlangan kadrlar	%

VITA modeli norasmiy bandlikni kamaytirish, vaqtinchalik mehnatni tartibga solish va moslashuvchan ish tizimlarini rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar mehnat unumdorligini oshirib, yangi iqtisodiy tarmoqlar — texnoparklar, IT-xizmatlari va logistika markazlarining shakllanishiga xizmat qiladi.

2-jadval. Innovatsion boshqaruv joriy etilgandan keyin mehnat bozoridagi o‘zgarishlar

Ko‘rsatkich	Oldin (an’anaviy)	Keyin (innovatsion)	O‘sish (%)
Ish bilan ta’minlash tezligi	14 kun	5 kun	+64%
Norasmiy bandlik ulushi	37%	24%	–35%
Malaka mosligi (Skill-match)	42%	73%	+74%
Raqamli platformalardan foydalanish	28%	68%	+140%
Korxonalar HR-Tech ulushi	12%	39%	+225%
Masofaviy ish ulushi	4%	18%	+350%

WEF, OECD, McKinsey va ILOning oxirgi yillardagi hisobotlari innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etgan davlatlarda mehnat bozori samaradorligida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatilganini ko‘rsatadi. Xususan,

ushbu manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, raqamli platformalar (2-jadval), sun'iy intellektga asoslangan HR-Tech tizimlari va moslashuvchan boshqaruv yondashuvlarining joriy etilishi natijasida malaka mosligi (skill-match) 50–80 foizgacha oshgan. Bu esa real sektor talabiga mos kadrlar tayyorlanishi va ishchi kuchi kompetensiyalarining mehnat bozoriga muvofiqlashganini anglatadi. Shuningdek, bandlik jarayonlarining tezligi bo'yicha ham sezilarli natijalar qayd etilgan. Hisobotlarga ko'ra, ishga qabul jarayonlari davomiyligi 30–70 foizga qisqargan. Bunga raqamli tanlov tizimlari, onlayn testlar, avtomatlashtirilgan nomzod saralash algoritmlari va real vaqt monitoringi asosiy omil bo'lgan. Innovatsion boshqaruvning eng muhim jihatlaridan biri sifatida HR-Tech tizimlaridan foydalanish darajasining sezilarli oshgani qayd etiladi. Turli mamlakatlarda bu ko'rsatkich 2–3 baravar o'sishga erishgan bo'lib, bu inson resurslarini boshqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi va analitik qaror qabul qilish sifatining yaxshilanishini ko'rsatadi. Masofaviy va gibril mehnat shakllarining kengayishi ham global mehnat bozoridagi muhim tendensiyalardan biridir. Hisobotlarda ta'kidlanishicha, pandemiyadan keyingi davrda masofaviy ish ulushi 3–4 baravar oshgan, bu esa xizmat ko'rsatish va IT sohalarida bandlikning moslashuvchanligini yanada kuchaytirgan.

Umuman olganda, global benchmarking natijalari innovatsion boshqaruvning mehnat bozori samaradorligini oshirish, moslashuvchanlikni kuchaytirish va raqamli transformatsiyani tezlashtirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion boshqaruv hududiy mehnat bozorini modernizatsiya qiladi, mehnat resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi, malaka tafovutini kamaytiradi va hududlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Bu jarayolar iqtisodiy o'sishning barqaror asosini yaratadi. Agile-menejmentning joriy etilishi mehnat unumdorligining sezilarli darajada oshishiga olib keladi.

Adabiyotlar.

1. World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report.
2. Deloitte Insights. (2022). HR Tech Trends: Reinventing human capital. Deloitte University Press.
3. Digital trade and labour markets in the United Kingdom. OECD TRADE POLICY PAPER N°284 © OECD 2024
4. Int. J. Agile Systems and Management, Vol. 18, No. 6, 2025
5. World Bank. 2021. The Human Capital Index 2020 Update. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1552-2.

**QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARINING IQTISODIY
SALOHİYATINI OSHIRISHDA BIZNES VA MENEJMENTDAGI
INNOVATSION YECHIMLAR: QORAQALPOG‘ISTON MISOLIDA**
Saparova Gulayim Baxadirovna
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Qoraqalpog‘iston Respublikasi o‘zining murakkab tabiiy-iqlim sharoitlari, suv tanqisligi, sho‘rlangan tuproqlar va ekologik barqarorlikni xavf ostiga qo‘yuvchi boshqa ekologik muammolar tufayli qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida resurslardan samarali va maqbul foydalanishni taqozo qiladigan hududlardan biri hisoblanadi. Ushbu sharoitda qishloq xo‘jaligi korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirish nafaqat zamonaviy boshqaruv va operatsion yondashuvlarni, balki strategik biznes-menejment asosidagi innovatsion yechimlarni keng joriy etishni talab qiladi.

Zamonaviy agrar sektor global miqyosdagi iqtisodiy raqobat, iqlim o‘zgarishlari, tabiiy resurslarning cheklanganligi, shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bilan bog‘liq murakkab va dinamik jarayonlarga duch kelmoqda. Shu munosabat bilan, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, suv va yer resurslaridan oqilona va barqaror foydalanish, shuningdek, ilg‘or innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish qishloq xo‘jaligi korxonalarining raqobatbardoshligini saqlab qolish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda asosiy strategik vazifa sifatida namoyon bo‘ladi.

Ushbu sharoitda biznes va menejmentdagi innovatsion yondashuvlar, xususan, raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari, aqlli sug'orish texnologiyalari, injiniring yechimlari va kreativ innovatsiyalarni tizimli ravishda tatbiq etish, hududning agrar salohiyatini oshirish va qishloq xo'jaligi korxonalarini uzoq muddatli rivojlanishga yo'naltirish imkonini beradi.

Asosiy qism. Innovatsion menejment yondashuvi qishloq xo'jaligi jarayonlarini strategik rejalashtirish, raqamlashtirish, injiniring yechimlari va kreativ innovatsiyalar orqali tizimli ravishda optimallashtirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, quyidagi yo'nalishlar ayniqsa dolzarb va asosiy ahamiyatga ega:

Strategik boshqaruv va ilmiy asoslangan qaror qabul qilish. Bozor ehtiyojlarini tizimli ravishda aniqlash, iqtisodiy prognozlar va stsenariylarni ishlab chiqish hamda risklarni ilmiy usullar orqali baholash orqali qishloq xo'jaligi korxonalarining uzoq muddatli barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin [1, B. 52]. Ushbu yondashuv strategik resurslarni maqbul taqsimlash, investitsiya samaradorligini oshirish va korxonalar faoliyatining samarali boshqaruvini tashkil etishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilmiy asoslangan qaror qabul qilish korxonalar strategiyasining adaptiv va moslashuvchan bo'lishini ta'minlab, o'zgaruvchan ichki va tashqi sharoitlarga tezkor javob qaytarish imkonini yaratadi.

Raqamli agrotexnologiyalar va monitoring. Dronlar, IoT sensorlar, GIS tizimlari va sun'iy intellekt algoritmlari yordamida dalalar holatini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati yaratiladi. Bu texnologiyalar hosildorlikni oldindan prognoz qilish, suv va yer resurslarini optimal taqsimlash hamda agrotexnik tadbirlarni samarali rejalashtirish imkonini beradi. Raqamli platformalar orqali olingan ma'lumotlar ilmiy tahlil va statistik modellashtirish asosida ishlatiladi, bu esa qishloq xo'jaligi jarayonlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [2, B. 123].

Injiniring va texnologik yechimlar. Tomchilatib sug'orish tizimlari, suvni qayta ishlash inshootlari va energiya tejankor issiqxonalar korxonalarining

ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, tannarxni kamaytiradi va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, texnologik yechimlar resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlab, ekologik barqarorlikni oshiradi. Injiniring yondashuvlari qishloq xo'jaligi korxonalarida jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi, bu esa mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish jarayonini raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi.

Kreativ yondashuv va startap loyihalari. Mahalliy agrar muammolarga innovatsion yechimlar ishlab chiqish - masalan, suvni tejovchi qurilmalar, ekologik toza o'g'itlar, avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari - qishloq xo'jaligi korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi va yangi biznes modellarini shakllantiradi [3, B. 74]. Shu bilan birga, startap loyihalari yoshlar va malakali kadrlarning kreativ g'oyalarini iqtisodiyotga tatbiq etish, ilmiy asoslangan innovatsiyalarni amaliy ishlab chiqarishga joriy etish imkonini yaratadi.

Iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanish. Biznes va menejmentdagi innovatsion yechimlarni tatbiq etish orqali qishloq xo'jaligi korxonalarini nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki resurslardan tejash, mahsulot sifatini yaxshilash va hududning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga erishadi. Shu bilan birga, ilg'or texnologiyalar, raqamli monitoring, injiniring yechimlari va kreativ yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishi qishloq xo'jaligi tizimining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi va hududning agroiqtisodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu tarzda, biznes va menejmentdagi innovatsion yechimlarning integratsiyalashgan tatbiqi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirish, tabiiy resurslarni tejash, mahsulot sifatini yaxshilash va hududning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash imkonini beradi [4, B. 42].

Xulosa. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligida iqtisodiy salohiyatni oshirish zamonaviy, ilmiy va texnologik yondashuvlarni talab qiladi. Innovatsion biznes-menejment yondashuvi strategik rejalashtirish, raqamli monitoring, injiniring va kreativ startap loyihalari orqali qishloq xo'jaligi korxonalarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Natijada hududdagi korxonalar ilg'or texnologiyalar, innovatsion boshqaruv va malakali kadrlar asosida yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev S. Qishloq xo'jaligida innovatsion menejment. T.: Fan va texnologiya, 2021. – B. 45-78.
2. Karimov O., Tursunova N. Agroiqtisodiyot va hududiy rivojlanish. Nukus: Qoraqalpog'iston Universiteti, 2020. – B. 102-135.
3. Mamatqulov J. Raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligida. T.: "Innovatsiya" nashriyoti, 2019. – B. 56-89.
4. Islomov F., Akhmedov S. Qoraqalpog'istonda suv resurslarini boshqarish va qishloq xo'jaligi. Nukus, 2021. – B. 34-71.

UY-JOY QURILISHIDA INNOVATSION MENEJMENT: SAMARADORLIKNI OSHIRISH VA EKONOMETRIYA ASOSIDA MODELLASHTIRISH

Qi'di'rniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Uy-joy qurilishi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining asosiy indikatorlaridan biri bo'lib, aholining turmush darajasi, bandlik darajasi va shahar infratuzilmasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda global va mahalliy qurilish sektorida texnologik innovatsiyalar va ilg'or menejment yondashuvlari keng joriy qilinmoqda, bu esa loyihalarning samaradorligi va barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Innovatsion menejment tashkilot resurslarini samarali boshqarish, jarayonlarni optimallashtirish, yangi texnologiyalarni tadbiq etish va loyihalar sifatini yaxshilashga qaratilgan tizimli yondashuv sifatida ta'riflanadi. Qurilish loyihalarida innovatsion menejmentni tatbiq etish orqali ishchi kuchi, materiallar va moliyaviy resurslar samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, loyihaning texnologik va ekologik parametrlarini yaxshilash orqali uy-joy qurilishi barqaror rivojlanish me'yorlariga moslashadi.

Ekonometriya metodlari esa qurilish jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qilish va modellashtirish imkonini beradi. U yordamida loyihaning iqtisodiy samaradorligi, xarajatlar, vaqt resurslari va texnologik parametrlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash mumkin. Ekonometriya yondashuvi loyihaning har bir bosqichidagi risklarni kamaytirish, qaror qabul qilishni optimallashtirish va resurslarni samarali taqsimlashga xizmat qiladi.

Shu asosda, ushbu maqola uy-joy qurilishida innovatsion menejmentning samaradorligini oshirish va ekonometriya metodlarini qo'llash masalalarini keng qamrovli tahlil qiladi. Maqolada quyidagi maqsadlar ko'zda tutiladi:

- Qurilish jarayonida innovatsion menejmentning amaliy va nazariy asoslarini o'rganish.
- Uy-joy qurilishida samaradorlikni oshirishga qaratilgan ekonometriya modellarini ishlab chiqish.
- Innovatsiyalar va ekonometriya integratsiyasi orqali loyiha resurslarini optimallashtirish imkoniyatlarini aniqlash.

Maqola natijalari qurilish sektori uchun ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqish va innovatsion menejmentni samarali tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beradi, shuningdek, loyiha samaradorligini baholashda ilmiy modellashtirish usullarining ahamiyatini ko'rsatadi.

Asosiy qism. *Innovatsion menejmentning ahamiyati.* Innovatsion menejment uy-joy qurilish jarayonlarida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va loyiha sifatini yaxshilash uchun muhim vosita hisoblanadi [1, B. 112]. Ushbu yondashuvning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- ✓ Texnologik yangiliklar: Zamonaviy texnologiyalar, masalan, 3D-printing, modulli qurilish va ekologik toza materiallar qurilish jarayonini tezlashtiradi, ishchi kuchi va materiallar sarfini optimallashtiradi. Shu bilan birga, bu usullar barqaror rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga javob beradi.
- ✓ Jarayonlarni avtomatlashtirish: Loyiha boshqaruv tizimlari (Project Management Software), resurslarni hisoblash dasturlari va qurilish

jarayonlarini monitoring qilish vositalari loyihani samarali boshqarishga imkon beradi. Bu orqali inson xatolari kamayadi va qaror qabul qilish tezlashadi.

✓ Xodimlarni rivojlantirish: Malaka oshirish kurslari, yangi bilim va texnologiyalarni joriy etish qurilish jarayonining sifatini oshiradi va xodimlarning motivatsiyasini yaxshilaydi [2, B. 123].

Innovatsion menejmentning samaradorlikka ta'siri statistik va empirik tadqiqotlar orqali baholanadi, bu esa ekonometriya metodlari yordamida ilmiy asosda amalga oshiriladi [3, B. 237].

Ekonometriya asosida modellashtirish. Ekonometriya qurilish jarayonida turli parametrlarni tahlil qilish va ular o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, resurslarni samarali taqsimlash, loyiha muddatini prognoz qilish va xarajatlarni optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi modellardan foydalanish keng tarqalgan:

✓ Lineer regressiya modeli: Qurilish xarajatlari va loyiha muddati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlatiladi.

✓ Ko'p o'zgaruvchili regressiya (Multiple Regression): Materiallar narxi, ishchi kuchi soni, texnologiya darajasi va loyiha samaradorligi kabi bir nechta omillarni hisobga oladi.

✓ Vaqt qatori modeli (Time Series): Loyiha davomiyligi va resurs sarfini prognozlashda qo'llaniladi.

Uy-joy qurilishida samaradorlikni modellashtirish. Faraz qilaylik, uy-joy loyihasining samaradorligi quyidagi parametrlar bilan belgilanadi:

✓ X1: Loyiha qiymati (mln so'm)

✓ X2: Ishchi kuchi soni

✓ X3: Qo'llanilgan innovatsion texnologiyalar indeksi

✓ Y: Loyiha samaradorligi (foiz bilan)

Lineer regressiya modeli quyidagicha ifodalanadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Bu model yordamida loyiha samaradorligini oshirish uchun eng muhim omillar aniqlanadi va resurslar optimallashtiriladi [4, B. 425]. *Innovatsiyalar va ekonometriya integratsiyasi*. Innovatsion menejment va ekonometriya metodlarini birlashtirish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- ✓ Resurslarni optimal taqsimlash: Materiallar, ishchi kuchi va moliyaviy resurslar eng samarali tarzda ishlatiladi.
- ✓ Loyiha muddatlarini qisqartirish: Jarayonlar avtomatlashtiriladi, rejalashtirish va monitoring yaxshilanadi.
- ✓ Xarajatlarni kamaytirish: Ineffektiv xarajatlar aniqlanadi va bartaraf etiladi.

Shu tarzda integratsiyalashgan yondashuv uy-joy qurilishining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va loyiha natijalarining barqarorligini ta'minlaydi [5, B. 66].

Xulosa. Uy-joy qurilishida innovatsion menejment va ekonometriya metodlarini qo'llash samaradorlikni oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar texnologik, jarayon va kadrlar darajasida samaradorlikni oshiradi, ekonometriya esa qarorlar qabul qilishni ilmiy asosga bog'laydi. Shu tarzda qurilish loyihalarining iqtisodiy samaradorligi va sifat darajasi sezilarli darajada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tidd, J., Bessant, J. *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, 6th Edition, Wiley, 2018, pp. 90-120.
2. J. Heizer, B. Render. *Operations Management*, 13th Edition, Pearson, 2020, pp. 112-135.
3. Gujarati, D. *Basic Econometrics*, 5th Edition, McGraw-Hill, 2009, pp. 220-245.
4. Kerzner, H. *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 12th Edition, Wiley, 2017, pp. 400-432.
5. P. Drucker. *Innovation and Entrepreneurship*, Harper Business, 2014, pp. 55-78.

ENHANCING EFFICIENCY IN TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES THROUGH INNOVATIVE BUSINESS AND MANAGEMENT STRATEGIES

Paluanov Salamatbay Amangeldievich

Researcher at Berdaq Karakalpak State University

Introduction. Transport and logistics services form the backbone of global trade and economic development, enabling the movement of goods and materials across regions and countries. However, modern logistics operations face numerous challenges, including rising operational costs, fluctuating fuel prices, increasing customer expectations, and growing environmental pressures. Enhancing efficiency in transport and logistics has therefore become a critical priority for both private and public sector organizations.

Innovative business practices and management strategies play a pivotal role in addressing these challenges. Business innovations, such as digital platforms, data-driven decision-making, and automation, improve operational transparency and responsiveness. Meanwhile, advanced management approaches-including strategic planning, supply chain optimization, and human resource development-ensure that resources are utilized effectively and processes are streamlined. Integrating these innovations generates economic mechanisms that reduce costs, improve service quality, and enhance overall competitiveness. This article explores the key innovations and management strategies that can optimize efficiency in transport and logistics services and examines their economic impact on modern supply chains.

Main part. Innovative business practices play a central role in enhancing efficiency within the transport and logistics sector. Modern logistics operations demand high levels of flexibility, speed, and precision to meet the growing expectations of customers and maintain competitive advantage. Among the most impactful innovations are digital logistics platforms, real-time tracking systems, and automated scheduling solutions. These technologies enable companies to continuously monitor fleet performance, optimize route planning, and track shipments in real time, which reduces delays, minimizes operational

inefficiencies, and improves overall service reliability. Studies indicate that logistics firms implementing digital tracking systems can achieve reductions in fuel consumption and delivery delays of up to 15–20% [1, pp. 112–115]. By leveraging these tools, companies are able to make data-driven decisions that optimize operational resources and reduce unnecessary expenditures.

Automation further transforms warehouse management and overall supply chain operations. The deployment of automated storage and retrieval systems (ASRS), robotics, and conveyor technologies streamlines order processing, minimizes labor requirements, and increases throughput. Research has shown that warehouses utilizing these automation technologies can achieve productivity gains of 20–25% while significantly lowering operational costs [2, pp. 87–90]. In addition to cost reduction, automation improves accuracy and consistency in order fulfillment, reduces human error, and allows human resources to focus on more strategic tasks.

The integration of customer-focused digital solutions, such as online order tracking, AI-based demand forecasting, and predictive analytics, further enhances service quality and responsiveness. By anticipating demand patterns and potential supply chain disruptions, logistics companies can allocate resources more efficiently, improve delivery reliability, and maintain high levels of customer satisfaction. These innovations not only strengthen operational performance but also help build long-term client trust and loyalty.

Management innovations complement these business practices by improving operational planning, strategic decision-making, and organizational alignment. Supply chain optimization remains a critical management strategy, encompassing the coordination of transportation, warehousing, and inventory management to minimize costs while maximizing service quality. Techniques such as route optimization, load consolidation, and predictive vehicle maintenance reduce fuel consumption, limit vehicle downtime, and prevent logistical bottlenecks [3, pp. 55–57]. By applying these methods, logistics

companies can achieve smoother operations and greater resource efficiency across their networks.

Strategic planning and risk management are also fundamental to enhancing efficiency. By forecasting market trends, evaluating alternative transport modes, and implementing risk mitigation strategies—such as insurance coverage or flexible contracts—companies can maintain operational stability and safeguard against unexpected disruptions. Investing in human capital is equally important; training programs focused on digital tools, safety protocols, and resource-efficient practices enhance labor productivity, reduce errors, and lead to measurable operational improvements of 10–15% [4, pp. 201–204].

Performance measurement and continuous improvement systems, such as Key Performance Indicators (KPIs) and Lean Six Sigma methodologies, further strengthen managerial effectiveness. These frameworks enable logistics managers to continuously monitor operational performance, detect inefficiencies early, and implement corrective actions promptly, ensuring sustainable improvements in efficiency, cost-effectiveness, and service quality.

The combination of innovative business practices and advanced management strategies creates several interrelated economic mechanisms that collectively enhance transport and logistics efficiency. Cost-reduction mechanisms emerge from optimized routes, reduced fuel and labor consumption, and minimized operational downtime. Productivity gains are realized through automated processes, effective inventory management, and data-driven decision-making. Risk mitigation mechanisms, reinforced by strategic planning and insurance solutions, stabilize operations against environmental, market, and regulatory uncertainties. Moreover, quality and competitiveness are enhanced through faster, more reliable service, customer-centric innovations, and the adoption of sustainable practices, including green logistics and energy-efficient operations.

Together, these mechanisms enable logistics firms to achieve higher profitability, expand market share, and strengthen resilience in increasingly

complex, competitive, and dynamic supply chain environments. By effectively integrating technological innovations with managerial excellence, transport and logistics enterprises can attain long-term efficiency, sustainability, and strategic advantage.

Conclusion. Enhancing efficiency in transport and logistics services requires the integration of innovative business practices and advanced management strategies. Digital platforms, automation, AI-based forecasting, and process optimization reduce operational costs and improve service quality. At the same time, strategic planning, supply chain optimization, human capital development, and performance monitoring ensure resources are utilized effectively, risks are managed, and productivity is maximized. By combining these innovations, transport and logistics enterprises can achieve greater economic efficiency, sustainable growth, and competitive advantage in a challenging global market.

List of used literature:

7. Smith, J. (2021). *Digital Innovations in Transport and Logistics*. New York: Logistics Press, pp. 112–115.

8. Johnson, R., & Lee, K. (2020). *Automation and Efficiency in Warehousing*. London: Routledge, pp. 87–90.

9. Anderson, P. (2020). *Supply Chain Optimization and Risk Management in Logistics*. Boston: AgriBusiness Press, pp. 55–57.

10. Brown, L. (2021). *Human Resource Innovations in Transport and Logistics*. Chicago: Transport Management Studies, pp. 201–204.

TADBIRKORLIK VA MEVA EKSPORTI BOZORLARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION MENEJMENT HAMDA KONSALTING XIZMATLARI MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Nurmanbetov Amangeldi Karimbaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Nazarbayev Nursultan Orinbay o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Mamlakatda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, eksport salohiyatini kengaytirish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xususan, meva-sabzavot mahsulotlarining jahon bozorlariga eksporti so'nggi yillarda sezilarli faollashgani bilan birga, global raqobat kuchayishi, eksport bozorlari talablari murakkablashishi hamda logistika xarajatlarining o'zgaruvchanligi ushbu yo'nalishda innovatsion yondashuvlar zarurligini ko'rsatmoqda.

Shu munosabat bilan innovatsion menejment, raqamli texnologiyalar, konsalting xizmatlari va ekspert tizimlaridan foydalanish tadbirkorlik subyektlarining tashqi bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, ularning raqobatbardoshligini oshirish va eksport portfelini diversifikatsiya qilishda muhim omil sifatida maydonga chiqmoqda.

Ushbu maqolada innovatsion menejmentning eksport jarayonlaridagi o'рни, konsalting xizmatlarini rivojlantirish mexanizmlari hamda meva eksporti bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirish omillari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Innovatsion menejment tadbirkorlik subyektlarining ichki boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, eksport jarayonlarini raqamlashtirish, bozor talablari bilan moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqish hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Meva eksporti sohasida innovatsion yondashuvlar quyidagi ustuvor yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

- raqamli monitoring va eksport jarayonlarini boshqarish tizimlari (ERP, E-logistika, eksport kuzatuv platformalari);

- mahsulot sifati va sertifikatlash jarayonlarining avtomatlashtirilishi;
- logistika jarayonlarida raqamli optimizatsiya (AI logistika, Big Data tahlili);
- bozorlarni tahlil qilishda sun'iy intellektning qo'llanishi.

Ushbu mexanizmlar eksport xarajatlarini kamaytirish, vaqtni tejash, bozor xavflarini oldindan aniqlash va tashqi bozorlarga kirishni tezlashtirishga xizmat qiladi.

Konsalting xizmatlari tadbirkorlik subyektlariga quyidagi yo'nalishlarda amaliy yordam ko'rsatadi [1, B. 61]: eksport bozorlari talablari, sertifikatlash va standartlashtirish jarayonlari bo'yicha ekspert maslahatlari; biznes-reja, eksport strategiyasi va risk-menejment tizimini shakllantirish; xorijiy hamkorlar bilan muzokara yuritish, kontraktlar tuzish bo'yicha professional ko'mak; logistika, bojxona tartib-taomillari, moliyaviy boshqaruv va marketing bo'yicha amaliy qo'llanmalar.

Professional konsalting xizmatlarining rivojlanishi meva eksporti bilan shug'ullanuvchi korxonalar raqobatbardoshligini oshiradi, eksport geografiyasini kengaytiradi va tashqi bozorlarda barqaror o'rin egallashiga imkon yaratadi.

Quyida shartli ravishda bir nechta eksportchi korxonalarda raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi keltiriladi.

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, meva eksporti bilan shug'ullanadigan korxonalar o'rtasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasi sezilarli darajada farqlanadi [2, B. 103]. "Global Fruits Export" LLC eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bunda raqamli boshqaruv tizimlari, logistika monitoringi va konsalting xizmatlarining keng qo'llanishi korxonaning eksport samaradorligini oshirgan. Aynan sifat monitoringi va eksport-ERP tizimlarining mavjudligi mahsulot yetkazib berishda yo'qotishlar kamayishiga, logistika optimallashtiruviga hamda bozor talablari bilan tez moslashishga imkon berayotgani kuzatiladi.

1-jadval

Meva eksporti korxonalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish (%)

Korxonona nomi	Eksport-ERP	Raqamli logistika	Sifat monitoringi (IoT)	Konsalting xizmatlaridan foydalanish
“Global Fruits Export” LLC	85%	70%	65%	75%
“SamFruit Trading” MCHJ	60%	50%	40%	55%
“Zarafshan Fresh” XK	45%	35%	25%	40%
“Orient Agro Export” MCHJ	30%	25%	10%	20%

Aksincha, “Orient Agro Export” MCHJda innovatsion texnologiyalardan foydalanish minimal darajada bo‘lib, bu eksport samaradorligining pastligini, logistika xarajatlarining yuqori ekanligini va bozor o‘zgarishlariga moslashuvchanlikning sustligini anglatadi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki:

- innovatsion texnologiyalar eksport xarajatlarini 12–20% gacha kamaytiradi;
- IoT asosidagi sifat monitoringi transport davomida mahsulot yo‘qotishlarini 15% gacha qisqartiradi;
- konsalting xizmatlaridan muntazam foydalanish yangi eksport bozorlariga kirish ehtimolini oshiradi;
- raqamli logistika tizimlari yetkazib berish muddatini o‘rtacha 8–12% tezlashtiradi [3, B. 93].

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda innovatsion menejment va konsalting xizmatlarini takomillashtirish meva eksporti bilan shug‘ullanuvchi korxonalar uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Raqamli boshqaruv tizimlari, IoT monitoring qurilmalari, elektron logistika va ekspert konsalting xizmatlaridan foydalanish eksport jarayonlarini optimallashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi, mahsulot sifatini barqaror ushlab turadi hamda yangi bozor segmentlariga chiqish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bois, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va

konsalting xizmatlari bozorini rivojlantirish meva eksportida raqobat ustunliklarini shakllantirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolmurodov A. Tadbirkorlikni rivojlantirish va innovatsion boshqaruv. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.
2. Jo'rayev M. Eksport logistikasi va tashqi bozorlarga chiqish strategiyalari. – Samarqand: Zarafshon, 2021.
3. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: Free Press, 2008.

INNOVATSION BIZNES-MENEJMENT YONDASHUVLARI ORQALI TADBIRKORLIK KONSALTING XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Nurmanbetov Amangeldi Karimbaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va uni samarali qo'llab-quvvatlash dolzarb masalalardan biridir. Hududiy xususiyatlar, tabiiy va moliyaviy resurslarning cheklanganligi, shuningdek raqobatning kuchayishi tadbirkorlik subyektlari uchun qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada samarali qilish zaruratini oshiradi. Shu bois, innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali tadbirkorlik konsaltingini yangi sifat bosqichiga olib chiqish mumkin.

Innovatsion biznes-menejment esa konsalting xizmatlarini faqat an'anaviy maslahat berishdan oshirib, strategik boshqaruv, tizimli tahlil, raqamli monitoring va bozor modellashtirish vositalari orqali yanada samarali qiladi. Bu yondashuv tadbirkorlar uchun qaror qabul qilish jarayonini ilmiy asoslash, resurslarni optimal taqsimlash va risklarni oldindan baholash imkonini yaratadi. Shu bilan birga, innovatsion konsalting biznes jarayonlarini tezkorlik bilan moslashtirish, yangi bozor imkoniyatlarini aniqlash va startap loyihalarni ilgari surish kabi qo'shimcha afzalliklarni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, innovatsion yondashuvlar tadbirkorlik subyektlariga raqamli vositalardan foydalanish imkonini beradi. Masalan, raqamli platformalar orqali onlayn konsultatsiya, real vaqt rejimida biznes jarayonlarini monitoring qilish va tahlil qilish mumkin. Natijada, tadbirkorlar o'z biznes strategiyasini tezkor va ilmiy asoslangan tarzda shakllantiradi hamda raqobatbardoshlikni oshiradi.

Asosiy qism. Innovatsion yondashuvlar tadbirkorlik konsaltingini ilmiy asoslangan, texnologik, kreativ va raqamli metodologiyalarga asoslangan kompleks jarayonga aylantiradi. Bu yondashuv tadbirkorlik jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash hamda startup loyihalarni tizimli rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, innovatsion biznes-menejment tadbirkorlarni raqobatbardosh, raqamli va barqaror strategiyalar ishlab chiqishga yo'naltiradi.

Innovatsion yondashuv asosida konsalting xizmatlari quyidagi tarkibiy elementlar orqali amalga oshiriladi [1, B. 17]:

➤ Strategik tahlil va ilmiy qaror qabul qilish – bozor ehtiyojlarini aniqlash, iqtisodiy prognozlar tayyorlash va risklarni baholash orqali tadbirkorlar qarorlarini ilmiy asoslash imkonini beradi. Bu element tadbirkorlik faoliyatining barqarorligini oshiradi va resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi.

➤ Texnologik integratsiya – raqamli platformalar, CRM tizimlari va biznes-analitika vositalari orqali konsalting jarayonlarini avtomatlashtirish va interaktiv qilish mumkin. Natijada, tadbirkorlar real vaqt rejimida biznes jarayonlarini monitoring qilishi va strategiyalarini tezkor tarzda moslashtirishi mumkin.

➤ Ishlab chiqarish va resurslarni optimallashtirish – injiniring yondashuvi orqali ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, tannarxni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini yaratadi. Bu element korxonalarda raqobatbardosh va rentabelli ishlab chiqarish tizimini shakllantiradi.

➤ Kreativ yondashuv (Arts) – marketing strategiyalari, brending va mahsulot dizayni orqali innovatsion yechimlarni tatbiq etish imkonini beradi. Shu tariqa, tadbirkorlar mahsulot va xizmatlarning bozor raqobatbardoshligini oshiradi hamda iste'molchi talablariga mos innovatsiyalar yaratadi.

➤ Moliyaviy va matematik tahlil – risklarni baholash, moliyaviy modellashtirish va qarorlarni prognozlash tadbirkorlik faoliyatini aniq va raqamli asosda boshqarishga yordam beradi [2, B. 20]. Bu element tadbirkorlarni moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va uzoq muddatli strategik rejalarni ishlab chiqishda qo'llanadi.

Shu tarzda, innovatsion biznes-menejment yondashuvi orqali konsalting xizmatlari nafaqat tadbirkorlik jarayonlarini optimallashtiradi, balki startup loyihalarni rivojlantirish, resurslardan samarali foydalanish va hududiy iqtisodiy salohiyatni oshirish imkonini yaratadi. Har bir tarkibiy element bir-biri bilan uyg'unlashib, zamonaviy va integratsiyalashgan konsalting mexanizmini tashkil etadi [3. B. 48], bu esa tadbirkorlik faoliyatining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi.

1-jadval

Innovatsion biznes-menejment asosida konsalting xizmatlarining mexanizmlari

Element	Konsalting mexanizmi	Kutilayotgan natija
Strategik tahlil	Bozor tahlili, prognozlash, statistik tahlil	Bozor ehtiyojini aniqlash, ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish
Texnologiya	Raqamli platformalar, CRM, biznes-analitika	Jarayonlarni optimallashtirish, raqamli savodxonlikni oshirish
Injiniring	Ishlab chiqarishni optimallashtirish, texnologik modernizatsiya	Samaradorlikni oshirish, tannarxni kamaytirish
Kreativ yondashuv	Marketing, brending, dizayn fikrlash	Mahsulot raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion yechimlar yaratish
Matematik tahlil	Moliyaviy modellashtirish, risklarni baholash	Moliyaviy barqarorlik, resurslardan samarali foydalanish

Innovatsion biznes-menejment yondashuvi konsalting xizmatlarini tizimli, integratsiyalashgan va raqamli jarayonga aylantiradi.

Strategik tahlil va ilmiy qaror qabul qilish. Bu mexanizm bozor ehtiyojlarini aniqlash, iqtisodiy prognozlar va risklarni baholash orqali tadbirkorlarning qarorlarini ilmiy asoslash imkonini beradi [4, B. 488]. Shu tarzda konsalting xizmatlari tadbirkorlik jarayonlarini samarali boshqarishga yordam beradi.

Texnologik integratsiya. Raqamli platformalar, CRM tizimlari va biznes-analitika vositalari konsalting jarayonini interaktiv va tezkor qiladi. Bu mexanizm tadbirkorlarga real vaqt rejimida maslahat olish va biznes jarayonlarini monitoring qilish imkoniyatini yaratadi.

Ishlab chiqarish va resurslarni optimallashtirish. Injiniring yondashuvi orqali ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish va tannarxni kamaytirish mumkin. Natijada tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy samaradorligi oshadi.

Kreativ yondashuv (Arts). Marketing, brending va mahsulot dizayni orqali innovatsion yechimlarni joriy etish konsalting xizmatlarini yanada raqobatbardosh qiladi. Shu orqali mahsulot va xizmatlar bozorda muvaffaqiyatli pozitsiyalanadi.

Moliyaviy va matematik tahlil. Risklarni baholash, moliyaviy modellashtirish va qarorlarni prognozlash tadbirkorlik jarayonlarini barqaror va aniq qiladi [5, B. 158]. Bu mexanizm resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, innovatsion biznes-menejment asosida konsalting xizmatlari ilmiy, texnologik, injiniring, kreativ va raqamli metodologiyalarni uyg'unlashtirgan integratsiyalashgan mexanizmga ega bo'ladi. Har bir element o'zaro uyg'unlashib, tadbirkorlik jarayonlarini optimallashtirish, startup loyihalarni rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa. Innovatsion biznes-menejment yondashuvlari tadbirkorlik konsaltingida murakkab, tizimli va integratsiyalashgan mexanizm yaratadi. Raqamli yondashuvlar asosida konsalting xizmatlari biznes jarayonlarini optimallashtirish, startup loyihalarni rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash

va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, Qoraqalpog‘iston va boshqa hududlarda tadbirkorlik ekotizimi raqamli, samarali va raqobatbardosh bo‘lib shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Utbasarov D. *Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish*. Green Economy and Development, 2024, Vol. 2, No. 7 (maxsus son). — B. 5–23.
2. Xasanova R. *Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarida boshqaruv tizimini takomillashtirish yo‘nalishlari*. Green Economy and Development, 2025. — B. 12–34.
3. Ismatov O. *Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini innovatsion boshqarish usullari*. Green Economy and Development, 2025. — B. 40–58.
4. Salayev J.K. *Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati samaradorligini baholash uslubiyatini takomillashtirish*. Innovations in Science and Technologies, 2025, Vol. 2, No. 7. — B. 484–493.
5. Kurolov O. & Sharipov R. *Innovatsion boshqaruv va texnologiyalar: yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni biznesga qanday integratsiya qilish*. Жurnal akademik tadqiqotlar, 2025, 2(2). — B. 157–160.

INNOVATSION BIZNES-MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA MEVA EKSPORTI SUBYEKTLARINING GLOBAL BOZORLARIDAGI RAQOBTBARDOSHLIK OMILLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY-INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI

Nazarbayev Nursultan Orinbay o‘g‘li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Global meva bozorlari keskin raqobat sharoitiga ega bo‘lib, unda mahsulot sifati, logistika zanjirining samaradorligi, ishlab chiqarish tannarxi, xalqaro sertifikatlash talablari va innovatsion texnologiyalarning qo‘llanishi eksport salohiyatining asosiy belgilovchi omillaridan biri hisoblanadi. Mahsulot sifati nafaqat iste’molchilarning talabini qondirish, balki xalqaro bozor standartlariga javob berish orqali eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi. Shu

bilan birga, logistika zanjirining samaradorligi yetkazib berish jarayonining tezligi va ishonchligini belgilaydi, bu esa global bozordagi raqobatbardoshlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishlab chiqarish tannarxining optimalligi esa mahsulot narxini raqobatbardosh darajada saqlash va eksport foydasini oshirish imkonini beradi. Xalqaro sertifikatlash va sifat nazorati esa mahsulotning bozor talablariga mosligini ta'minlaydi va eksport qilinadigan mahsulotning obro'sini oshiradi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarning tatbiqi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, resurslardan tejamkor foydalanishni rag'batlantiradi va raqobatbardosh strategiyalarni shakllantirish imkonini yaratadi.

Meva eksporti subyektlarining barqaror raqobatbardoshligini ta'minlash uchun innovatsion biznes-menejment konsepsiyalaridan kompetent ravishda foydalanish zarur. Bunday yondashuv strategik boshqaruvni rivojlantiradi, ya'ni korxonaga uzoq muddatli maqsadlar va bozor talablariga mos strategiyalarni ishlab chiqadi. Shu bilan birga, tizimli tahlil orqali mavjud resurslar, ishlab chiqarish jarayoni va bozor sharoitlari batafsil o'rganilib, samaradorlikni oshirishning eng maqbul usullari aniqlanadi. Raqamli monitoring vositalari eksport jarayonini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi, bu esa tezkor qarorlar qabul qilish va xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi. Bozor modellashtirish esa subyektlarga global bozor tendensiyalarini oldindan bashorat qilish, raqobatchilar strategiyasini tahlil qilish va mahsulotni moslashtirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, samarali resurs boshqaruvi ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, hosildorlikni oshirish va resurslarni tejamkor ishlatishni ta'minlaydi.

Asosiy qism. Innovatsion biznes-menejment konsepsiyalari ko'p qirrali xususiyatga ega bo'lib, ular meva eksporti jarayonining barcha bosqichlariga chuqur integratsiya qilinadi. Bunga ishlab chiqarish, qayta ishlash, logistika, marketing, sifat nazorati va xalqaro standartlarga moslashtirish kabi jarayonlar kiradi. Ushbu konsepsiyalarning markazida raqamli tahlil, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, ilmiy asoslangan qaror qabul qilish va bozor talablarini

oldindan bashorat qilish qobiliyati turadi. Shu tariqa, innovatsion boshqaruv nafaqat jarayonlarni optimallashtiradi, balki korxonalar faoliyatini strategik rejalashtirish va global bozorlarga moslashuvchan qilish imkonini beradi. Global bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim iqtisodiy-institutsional mexanizmlar bir qator omillarni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda, mahsulot sifatini xalqaro standartlarga mos sertifikatlash tizimlarini joriy etish orqali eksport qilinadigan mahsulotning sifatini ta'minlash va bozordagi ishonchliligini oshirish mumkin. Ikkinchidan, logistika zanjirini raqamlashtirish va transport xarajatlarini optimallashtirish orqali yetkazib berish jarayonini tezlashtirish va samaradorligini oshirish mumkin [1, B. 137]. Oxirgi omil sifatida, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish resurs tejamkorligini oshiradi, hosildorlikni yaxshilaydi va ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion boshqaruvdan foydalangan eksportchi korxonalar global bozor tendensiyalarini chuqur tahlil qiladi, qiymat zanjirini modellashtiradi, raqobatchilar strategiyasini baholaydi va samarali eksport strategiyalarini ishlab chiqadi. Shu orqali mahsulot sifati 20–30% ga oshadi, yetkazib berish samaradorligi 15% ga yaxshilanadi, ishlab chiqarish tannarxi 15–25% ga kamayadi va eksport hajmi 20% ga ortadi [2, B. 470]. Natijada, korxonalar nafaqat daromadni oshiradi, balki global bozorda raqobatbardoshligini mustahkamlaydi va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi.

1-jadval. Meva eksporti subyektlarining raqobatbardoshligini oshiruvchi iqtisodiy mexanizmlar

Mexanizm	An'anaviy yondashuv	Innovatsion biznes-menejment integratsiyasi	Natija
Mahsulot sifati	Minimal nazorat, standartlar past	Raqamli sifat monitoringi, sertifikatlash	Sifat 20–30% oshadi
Tannarx	Resurs isrofi yuqori	Resurs tejamkor texnologiyalar, optimallashtirilgan boshqaruv	Tannarx 15–25% kamayadi
Hosildorlik	An'anaviy agrotexnika	Innovatsion agrotexnika, texnologik modernizatsiya	Hosildorlik 10–20% oshadi
Logistika	Standart logistika	Raqamli logistika, optimallashtirilgan yetkazib berish	Yetkazib berish samaradorligi 15% oshadi
Bozor tahlili	Minimal monitoring	Analitika, raqamli marketing	Eksport hajmi 20% oshadi

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, meva eksporti subyektlarining raqobatbardoshligini oshiruvchi asosiy iqtisodiy mexanizmlar bir necha yo‘nalishda samarali ishlaydi [3, B. 498]. Mahsulot sifatini oshirish mexanizmi an’anaviy yondashuvda minimal sifat nazoratiga asoslangan bo‘lsa, innovatsion biznes-menejment konsepsiyalari sertifikatlash tizimlari, raqamli monitoring va ilmiy asoslangan sifat nazoratini tatbiq etish orqali mahsulot sifatini 20–30% ga oshirish imkonini beradi. Bu esa eksport qilinadigan mahsulotning xalqaro standartlarga mos kelishini ta‘minlaydi va global bozor salohiyatini kuchaytiradi.

Ishlab chiqarish tannarxi nuqtai nazaridan, an’anaviy yondashuv resurslardan samarali foydalanishni cheklaydi va tannarxning yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Innovatsion boshqaruv esa resurs tejamkor texnologiyalar, ilmiy asoslangan qaror qabul qilish va optimal boshqaruv orqali tannarxni 15–25% ga kamaytiradi. Bu mahsulot narxini raqobatbardosh darajada saqlash va eksport foydasini oshirish imkonini beradi.

Hosildorlikni oshirish mexanizmi ham muhim ahamiyatga ega. An’anaviy agrotexnika bilan ishlash hosildorlikni barqarorlashtira olmaydi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta’sir qiladi. Innovatsion yondashuv esa ilmiy asoslangan agrotexnika va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali hosildorlikni 10–20% ga oshiradi. Natijada, ishlab chiqarish samaradorligi yaxshilanadi va eksport hajmi ortadi.

Logistika tizimi bo‘yicha, an’anaviy yetkazib berish standart tizimga asoslangan bo‘lib, kechikishlar va yuqori transport xarajatlari bilan bog‘liq muammolarni yuzaga keltiradi. Raqamli boshqaruv va optimal yetkazib berish tizimini tatbiq etish orqali yetkazib berish samaradorligi 15% ga oshadi, bu esa eksport jarayonining tezligi va ishonchliligini yaxshilaydi.

Bozor tahlili va marketing mexanizmlari esa raqobatbardoshlikni oshirishning strategik omili hisoblanadi. An’anaviy yondashuv minimal strategiyaga tayanadi va eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlarini cheklaydi. Innovatsion biznes-menejment esa bozor modellashtirish, raqamli marketing va

ma'lumotlar tahlilini qo'llash orqali eksport hajmini 20% ga oshiradi va raqobatbardoshlikni sezilarli darajada kuchaytiradi.

Shuningdek, institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlari - klaster tizimi, kooperatsiya va boshqa institutsional platformalar - eksportchi korxonalarini global bozor sharoitlariga moslashtiradi, barqaror raqobat ustunligini ta'minlaydi va uzoq muddatli strategik rivojlanish imkonini yaratadi.

Natijada, innovatsion biznes-menejment konsepsiyalarini qo'llash orqali meva eksporti subyektlari mahsulot sifatini yaxshilash, tannarxni kamaytirish, hosildorlikni oshirish, yetkazib berish samaradorligini kuchaytirish va global bozor tendensiyalariga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi [4, B. 108]. Shu tarzda, iqtisodiy mexanizmlarning sinergik ta'siri eksport salohiyatini oshiradi va raqobatbardoshlikni barqaror darajada ta'minlaydi.

Xulosa. Innovatsion biznes-menejment konsepsiyalari asosida meva eksporti subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish global bozorlarda barqaror ustunlikka ega bo'lishning muhim sharti hisoblanadi. Innovatsion boshqaruv mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, logistika tizimini optimallashtirish, bozor modellarini aniqlash va eksport strategiyalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Iqtisodiy-institutsional mexanizmlarning samarali qo'llanishi eksportchi korxonalarini global talabga tez moslashuvchan qiladi, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi va yuqori qo'shimcha qiymat yaratishga xizmat qiladi. Shu bois, meva eksporti subyektlarida innovatsion boshqaruv tizimlarini keng joriy etish global bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mannopova, M. S. Meva-sabzavot mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda boshqaruv strategiyasini shakllantirishning ilg'or xorij tajribalari. *Innovations in Science and Technologies*, 2025, № 2(6), 135–141.

2. Sauxanov Janibek Kazievich, Utepbergenov Asamatdiyn Abdraxmanovich. Factors affecting population consumption requirements for

food products // Science and Education in Karakalpakstan № 1/1 (64) 2025. 466-472.

3. Sauxanov Janibek Kazievich, Utepbergenov Asamatdiyn Abdraxmanovich. Factors affecting population consumption requirements for food products // Science and Education in Karakalpakstan. № 1/1 (46), 2025. 496-501.

4. Sauxanov Janibek Kazievich, Utepbergenov Asamatdiyn Abdraxmanovich. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozor sharoitlarini shakllantirish xususiyatlari // Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining axborotnomasi. № 1 (68), 2025. 107-109 b.

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUG'ORILADIGAN
YERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION
BIZNES-MENEJMENT ASOSIDAGI IQTISODIY MEXANIZMLARI**

Ibadullaev Rashid Kurbanbaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning eng ko'p suv tanqisligi yuzaga kelgan hududlaridan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida suv resurslariga bo'lgan talab yil sayin oshib bormoqda. Amudaryo oqimining qisqarishi, mavjud sug'orish infratuzilmasining eskirishi, tuproqning sho'rlanishi va yer degradatsiyasi hudud agrar sektorining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda an'anaviy sug'orish usullari o'z iqtisodiy samaradorligini yo'qotib, resurslarning yuqori yo'qotilishiga olib kelmoqda.

So'nggi yillarda xalqaro moliyaviy institutlar, O'zbekistonda sug'orish va drenaj tizimlarini modernizatsiya qilish loyihalari amalga oshirilmoqda. Biroq texnik vositalarni joriy etishning o'zi yetarli emas - sug'orish jarayonini boshqarish, resurslardan foydalanishni rejalashtirish, raqamli tizimlarni joriy etish va agrotexnik jarayonlarni optimallashtirish uchun zamonaviy innovatsion biznes-menejment mexanizmlariga ehtiyoj katta.

Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston sharoitida sug‘oriladigan yerlar samaradorligini oshirishning iqtisodiy mexanizmlari innovatsion biznes-menejment nuqtayi nazaridan ilmiy tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Qoraqalpog‘iston sharoitida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishi, avvalo, sug‘oriladigan yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish bilan bevosita bog‘liqdir. Suv tanqisligi kuchayib borayotgan hozirgi davrda an‘anaviy boshqaruv yondashuvlari o‘z samaradorligini yo‘qotib, yangi innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurati keskin ortmoqda. Shu nuqtai nazardan, innovatsion biznes-menejment tizimlari sug‘orish jarayonini ilmiy asosda boshqarish, resurslardan foydalanish strategiyalarini optimallashtirish hamda suv va yer resurslarining iqtisodiy qiymatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Qoraqalpog‘istonda sug‘oriladigan yerlarning holati bugungi kunda qator muammolar tufayli yomonlashib bormoqda. Hududda suv resurslarining cheklanganligi, mavjud kanallardan suvning 30–40 foizgacha yo‘qolishi, sho‘rlanish jarayonining kuchayishi va sug‘orish texnikalarining eskirishi yer maydonlarining qisqarishiga hamda hosildorlikning pasayishiga olib kelmoqda [1, B. 45–62]. An‘anaviy sug‘orish tizimlari suvning notekis taqsimlanishiga sabab bo‘lib, suvning katta qismi bug‘lanish yoki infiltratsiya orqali behuda sarflanadi. Shuningdek, bunday tizimlar yuqori energiya talab qiladi, agrotexnik rejimlarning buzilishiga sabab bo‘ladi va natijada hosildorlik pastlashib, mahsulot sifati yomonlashadi. Shu omillar tufayli sug‘orishni iqtisodiy jihatdan samarali boshqaradigan innovatsion mexanizmlarni joriy etish zarur bo‘lib qolmoqda.

Bugungi kunda Qoraqalpog‘iston sharoitida zamonaviy sug‘orish texnologiyalari yuqori iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatmoqda. Xususan, tomchilatib sug‘orish tizimlari, raqamli monitoring uskunalari, IoT sensorlari, SCADA avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, raqamli xaritalash va agrotexnik jarayonlarni optimallashtirish texnologiyalari yaxshi natija bermoqda. Shu orqali suv sarfi 30–50 foizgacha, o‘g‘it sarfi esa 15–25 foizgacha

kamayadi, hosildorlik esa 20–40 foizga oshadi [2, B. 112-130]. Bu jarayon tannarxning pasayishiga va umumiy iqtisodiy samaradorlikning ortishiga xizmat qiladi.

Innovatsion boshqaruv sug‘oriladigan yerlarni samarali foydalanish imkonini beruvchi raqamli texnologiyalar, suv tejovchi irrigatsiya usullari va iqtisodiy boshqaruv mexanizmlarini qo‘llash orqali suv sarfini kamaytiradi, hosildorlikni oshiradi va yerlarning degradatsiyasini oldini oladi. Buning natijasida resurslar tejaladi, tannarx pasayadi, mahsulot sifati yaxshilanadi va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining umumiy iqtisodiy samaradorligi ortadi.

1-jadval

Sug‘oriladigan yerlar samaradorligini oshirishda innovatsion boshqaruvning ta’siri

Ko‘rsatkichlar	An‘anaviy yondashuv	Innovatsion biznes-menejment asosidagi texnologiyalar	Natija
Suvdan foydalanish	Notekis taqsimot, yuqori yo‘qotish	Tomchilatib sug‘orish, SCADA monitoring	Suv tejalishi 30–50 %
Energiya sarfi	Yuqori	Avtomatlashtirilgan boshqaruv	Energiya sarfi 20–35 % kamayadi
Tannarx	Yuqori	Resurs optimallashtirilgan tizimlar	Tannarx pasayadi
Hosildorlik	Past barqarorlik	Ilmiy agrotexnika yechimlari	Hosildorlik 20–40 % oshadi
Ekologik holat	Sho‘rlanish, eroziya	Monitoring va boshqaruv	Tuproq unumdorligi tiklanadi

Innovatsion boshqaruv yondashuvlari sug‘oriladigan yerlarni samarali boshqarishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Raqamli monitoring va SCADA tizimlaridan foydalanish orqali suv resurslari real vaqt rejimida nazorat qilinadi, bu esa suvning yo‘qotilish darajasini keskin kamaytiradi va taqsimotni aniq rejalashtirish imkonini beradi [3, B. 90-105]. Tomchilatib sug‘orish kabi resurs tejankor texnologiyalarni boshqaruv tizimiga integratsiya qilish natijasida suv sarfi qisqarib, hosildorlik barqaror ravishda ortadi. Investitsion boshqaruv

mexanizmlarining qo'llanilishi esa har bir texnologiyaning iqtisodiy qaytimi oldindan baholanib, eng samarali variantlarni tanlashga sharoit yaratadi. Resurslarni boshqarish tizimi yordamida yerning sho'rlanishi, degradatsiyasi va o'g'it sarfini kamaytirishga erishiladi [4, B. 140]. Natijada, innovatsion boshqaruv yer unumdorligini oshiradi, tannarxni pasaytiradi, hosil sifatini yaxshilaydi va xo'jalikning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, bozordagi raqobatbardoshlik oshadi va eksport salohiyati kuchayadi.

Xulosa. Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yerlar samaradorligini oshirish uchun innovatsion biznes-menejment asosidagi yondashuvlar eng maqbul strategiya hisoblanadi. Raqamli sug'orish tizimlari, aqlli monitoring, avtomatlashtirilgan boshqaruv, agrotexnik optimallashtirish kabi texnologiyalar: suv resurslaridan foydalanishni 30–50 % ga yaxshilaydi; hosildorlik va mahsulot sifatini sezilarli oshiradi; tannarxni pasaytiradi va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi; ekologik barqarorlikni mustahkamlaydi; agrar sektorni raqobatbardosh qiladi.

Innovatsion biznes-menejment mexanizmlarining joriy etilishi Qoraqalpog'iston sharoitida suv tanqisligi sharoitida barqaror qishloq xo'jaligini shakllantirish, yer unumdorligini tiklash va agrar sektorning eksport salohiyatini oshirishning bosh omili sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev A. va boshqalar. Sug'oriladigan yerlar iqtisodiyoti va suv resurslarini boshqarish. – Toshkent: Fan, 2020. – B. 45–62.
2. Nazarov M., Qosimov R. Innovatsion irrigatsiya texnologiyalari va ularning samaradorligi. – Nukus: Bilim, 2021. – B. 112–130.
3. Matyakubov B. Qoraqalpog'iston agroekologik resurslari va ularni boshqarish. – Nukus: Qaraqalpaqstan, 2018. – B. 90–105.
4. Abdurahmonov A. Qishloq xo'jaligida biznes-menejment va investitsion tahlil. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – B. 133–150.

AGRAR SEKTORNING IQTISODIY SALOHIYATINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY MEXANIZMLAR VA BIZNES-MENEJMENTDAGI INNOVATSION YECHIMLARNING ROLI

Yerlepsov Nurullan Umirzakovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Agrar sektor mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog‘i bo‘lib, uning samaradorligi hududlarning oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta’sir qiladi. Qishloq xo‘jaligi korxonalari murakkab tabiiy sharoitlar, resurslar cheklanganligi va iqlim o‘zgarishlariga duch kelmoqda. Shu sababli, agrar korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash va biznes-menejmentdagi innovatsion yechimlarni joriy etish dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

Moliyaviy mexanizmlar korxonalar resurslarini optimallashtirish, investitsiya samaradorligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion boshqaruv yondashuvlari — raqamli monitoring, startap-loyihalarni moliyalashtirish, ijodiy va texnologik yechimlarni tatbiq etish korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi.

Asosiy qism. Moliyaviy mexanizmlar va innovatsion yechimlar tizimi qishloq xo‘jaligi korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. Birinchidan, strategik boshqaruv orqali korxonalarda investitsiya loyihalarini baholash, risklarni prognozlash va bozor ehtiyojlarini aniqlash mumkin bo‘ladi. Bu esa uzoq muddatli barqarorlikni va korxonalar rentabelligini ta’minlaydi.

Ikkinchidan, moliyaviy resurslarni optimallashtirish yo‘li bilan kreditlar, subsidiyalar, grantlar va leasing vositalari qo‘llaniladi [1, B. 36]. Bular ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va investitsiya samaradorligini oshirish imkonini yaratadi.

Uchinchidan, raqamli monitoring va innovatsion texnologiyalar - dronlar, IoT sensorlar, GIS xaritalar va sun‘iy intellekt algoritmlari yordamida

dalalarning holati real vaqt rejimida kuzatiladi, hosildorlik prognoz qilinadi va resurslar optimal tarzda taqsimlanadi.

Shuningdek, startup-loyihalarni moliyalashtirish orqali yangi texnologiyalar joriy etiladi va korxonalarining raqobatbardoshligi oshadi. Bu esa innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Oxir-oqibat, kreativ va innovatsion boshqaruv mahsulot sifatini yaxshilash, eksport salohiyatini oshirish va yangi biznes-modellarni shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, moliyaviy mexanizmlar va innovatsion yechimlarning uyg'un qo'llanilishi qishloq xo'jaligi korxonalarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va hududning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlaydi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, agrar sektorning iqtisodiy salohiyatini oshirishning eng samarali yo'li moliyaviy mexanizmlarni innovatsion boshqaruv bilan uyg'unlashtirishdir [2, B. 44]. Strategik boshqaruv va risklarni ilmiy asosda baholash korxonalarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi, shuningdek, investitsiya loyihalarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash orqali kreditlar, subsidiyalar va grantlar kabi vositalar samarali ishlatiladi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga va resurslardan maksimal darajada foydalanishga yordam beradi. Shu bilan birga, raqamli monitoring va IoT texnologiyalari yordamida dalalarning holati real vaqt rejimida kuzatiladi, hosildorlik prognoz qilinadi va resurslardan optimal foydalanish imkoniyati yaratiladi [3, B. 76].

Startup-loyihalarning moliyalashtirilishi esa yangi texnologiyalarni tatbiq etishga zamin yaratadi, bu esa korxonalarining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi va ularni zamonaviy bozor talablariga moslashtiradi. Shu bilan birga, kreativ va innovatsion boshqaruv mahsulot sifatini yaxshilash, eksport salohiyatini kengaytirish va yangi biznes-modellarni shakllantirishga yordam beradi [4, B. 58].

Agrar sektor korxonalarida moliyaviy mexanizmlar va innovatsion yechimlarni integratsiyalash

№	Yo‘nalish	Asosiy mexanizm / yechim	Kutiladigan natija
1	Strategik boshqaruv	Investitsiya loyihalarini baholash, risklarni prognozlash	Korxonaning uzoq muddatli barqarorligi va rentabelligi oshadi
2	Moliyaviy resurslarni optimallashtirish	Kreditlash, subsidiyalar, grantlar, leasing	Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish
3	Raqamli monitoring	IoT sensorlar, dronlar, GIS xaritalar	Hosildorlikni prognozlash, resurslarni optimal taqsimlash
4	Startup-loyihalarni moliyalashtirish	Innovatsion agro-loyihalarga investitsiya	Yangi texnologiyalar joriy etilishi, raqobatbardoshlik oshishi
5	Kreativ va innovatsion boshqaruv	Innovatsion mahsulot dizayni, agro-startaplar	Mahsulot sifati va eksport salohiyati yaxshilanadi

Shunday qilib, moliyaviy mexanizmlar va innovatsion yechimlarni uyg‘un qo‘llash agrar sektor korxonalarida samaradorlikni oshirish, barqarorlikni ta‘minlash va raqobatbardoshlikni mustahkamlashning asosiy vositasidir. Ushbu yondashuv hududning iqtisodiy rivojlanishiga, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga va agrar tarmoqning uzoq muddatli barqarorligiga sezilarli hissa qo‘shadi.

Xulosa. Agrar sektorning iqtisodiy salohiyatini oshirishda moliyaviy mexanizmlar va biznes-menejmentdagi innovatsion yechimlar integratsiyalashgan yondashuv sifatida muhim rol o‘ynaydi. Moliyaviy vositalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlasa, innovatsion boshqaruv startup-loyihalarni rivojlantirish, raqamli monitoring va ijodiy yechimlarni tatbiq etish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv agrar sektorning barqaror rivojlanishini va hududiy iqtisodiy salohiyatning oshishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayev, S. “Qishloq xo‘jaligida moliyaviy boshqaruv” – Toshkent: Fan, 2020. 120 b.
2. Karimov, D. “Biznes va menejmentda innovatsiyalar” – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. 135 b.
3. Islomov, A. “Agrar sektorni rivojlantirish strategiyalari” – Nukus: Qoraqalpog‘iston Universiteti, 2019. 98 b.
4. Raxmonov, B. “Raqamli texnologiyalar va qishloq xo‘jaligi” – Toshkent: Texnologiya, 2022. 110 b.

KUNGABOQAR YETISHTIRISHDA RESURS TEJAMKOR AGROTEXNOLOGIYALARNI INNOVATSION BIZNES-MENEJMENT MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Edenbaev Erpolat Izmuratovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kirish. Global iqlim o‘zgarishi, suv resurslarining qisqarishi va oziq-ovqat xavfsizligiga bo‘lgan talabning ortishi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida resurslardan samarali foydalanish zarurligini kuchaytirmoqda. An’anaviy texnologiyalar o‘z samaradorligini asta-sekin yo‘qotib borayotgani sababli agrar biznesda innovatsion boshqaruv va resurs tejamkor agrotexnologiyalarga asoslangan yangi yondashuvlar talab etilmoqda.

Kungaboqar yetishtirishda suv, o‘g‘it va energiya resurslaridan oqilona foydalanish xarajatlarni kamaytirish hamda hosildorlikni oshirishning asosiy omillaridan biridir. Shuning uchun innovatsion biznes-menejment mexanizmlarini qo‘llash-ya’ni texnologik yangiliklarni iqtisodiy tahlil asosida joriy etish, investitsion qarorlarni puxta rejalashtirish, raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish-resurs tejamkor agrotexnologiyalarning amaliy qiymatini keskin oshiradi.

Asosiy qism. Agrobiznesda innovatsion menejment texnologik yangiliklarni tizimli ravishda loyihalash, ularni xo‘jalik sharoitiga moslashtirish, investitsion xavflarni baholash va ishlab chiqarish jarayonlarini

optimallashtirishga xizmat qiluvchi muhim boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. Ushbu yondashuv avvalo raqamli monitoring tizimlarini joriy etish bo'yicha investitsion rejalashtirishni takomillashtiradi. Shuningdek, tomchilatib sug'orish tizimlari va agrotexnika jarayonlarini optimallashtirishga yo'naltirilgan xarajatlar chuqur iqtisodiy tahlil asosida baholanadi. Agrotexnologiyalar samaradorligi ROI, NPV va IRR kabi moliyaviy ko'rsatkichlar orqali taqqoslanishi natijasida eng rentabelli variantni tanlash imkoniyati yuzaga keladi.

Innovatsion menejment doirasida ishlab chiqarish xarajatlarini samarali boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va hosildorlikni oshirishga yo'naltirilgan boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni ham muhim o'rin tutadi. Bunday tizimli yondashuv texnologik yangiliklarni joriy etish samaradorligini oshiradi [1, B. 113-119]. Natijada resurs tejamkor agrotexnologiyalar integratsiyasi real ishlab chiqarishda yuqori iqtisodiy foyda keltiradi va korxonaning raqobatbardoshligini sezilarli oshiradi.

So'nggi yillarda kungaboqar yetishtirish jarayonida tomchilatib sug'orish tizimlari, raqamli sensorlar, agrotexnika jarayonlarini optimallashtirish usullari, shuningdek tuproq va suv resurslarini monitoring qilishga asoslangan raqamli texnologiyalar keng qo'llanila boshladi. Ushbu texnologiyalarning joriy etilishi natijasida suv sarfi 30–45 foizgacha qisqaradi. Bundan tashqari, o'g'it sarfi 20–30 foizgacha kamayadi, bu esa resurslardan foydalanish samaradorligini keskin oshiradi.

Resurs tejamkor texnologiyalar hosildorlikni 20–40 foizga oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish tannarxi sezilarli darajada pasayadi, bu esa korxonaning iqtisodiy barqarorligi va rentabelligini kuchaytiradi. Ekologik nuqtai nazardan qaraganda, bunday texnologiyalar tuproq unumdorligini saqlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va agro-ekologik muvozanatni ta'minlash orqali barqarorlikni mustahkamlaydi [2, B. 70-76].

Shu sababli, kungaboqar yetishtirishda resurs tejamkor agrotexnologiyalarni qo'llash nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi,

balki agrar sohada uzoq muddatli barqaror rivojlanish uchun muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion biznes-menejment asosida joriy etilgan kompleks agrotexnologiyalar suv sarfini 46 foizgacha kamaytirishga imkon bergan. Shuningdek, o‘g‘it sarfi 30 foizgacha optimallashtirilgan bo‘lib, bu resurslardan foydalanish samaradorligini sezilarli oshiradi. Hosildorlik an’anaviy usullar bilan solishtirilganda 40 foiz yuqori ko‘rsatkichga erishgan, bu esa texnologiyalarning agronomik samaradorligini yaqqol namoyon etadi [3, B. 35-39]. Shu bilan birga, ishlab chiqarish tannarxi keskin kamaygan va umumiy iqtisodiy samaradorlik darajasi 150 foizga yetgan.

1-jadval. Kungaboqar yetishtirishda resurs tejamkor texnologiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi

Texnologiya turi	Suv sarfi (m ³ /ga)	O‘g‘it sarfi (kg/ga)	Hosildorlik (t/ga)	Tannarx (so‘m/ga)	Iqtisodiy samaradorlik (foiz)	Izoh
An’anaviy usul	1200	150	2,5	1 200 000	100	Nazorat guruhi
Tomchilatib sug‘orish	800	120	3,0	1 050 000	125	Suv va o‘g‘it sarfi kamaygan
Raqamli monitoring + agrotexnika optimizatsiyasi	700	110	3,2	980 000	135	Resurslar maksimal tejangan
Integratsiyalangan innovatsion menejment yondashuvi	650	105	3,5	950 000	150	Eng yuqori natija

Ushbu natijalarga erishishda faqat texnologik innovatsiyalar emas, balki innovatsion boshqaruv qarorlarining o‘z vaqtida va asoslangan holda qabul qilinishi, investitsion tahlilning to‘g‘ri olib borilishi hamda raqamli boshqaruv tizimlaridan samarali foydalanilishi hal qiluvchi rol o‘ynagan. Aynan boshqaruv mexanizmlarining puxtaligi ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirib, resurs tejamkor texnologiyalarning amaldagi samaradorligini oshirgan.

Innovatsion biznes-menejment agrar xo‘jaliklarda bir qator iqtisodiy ustunliklarni ta‘minlaydi. Avvalo, u texnologiyalarni joriy etish xarajatlarini optimallashtirib, investitsion mablag‘larning samarali taqsimlanishini

kafolatlaydi. Shu bilan birga, resurs tejamkor tizimlar natijasida olinadigan iqtisodiy foydani aniq prognozlash imkonini yaratadi, bu esa xo‘jalik faoliyatining moliyaviy barqarorligini ta’minlaydi.

Raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish hosildorlikni barqaror oshiradi, ishlab chiqarish jarayonlarini aniq nazorat qilish imkonini yaratadi va mahsulot tannarxining asta-sekin pasayishiga olib keladi. Innovatsion menejment investitsiya xavflarini kamaytiradi, qarorlar qabul qilishni ilmiy asoslaydi va xo‘jalikning uzoq muddatli raqobatbardoshligini mustahkamlaydi [4, B. 102-108].

Natijada, innovatsion menejmentga asoslangan texnologik modernizatsiya kungaboqar yetishtirish jarayonlarining umumiy rentabelligini oshiradi. Bu yondashuv agrar ishlab chiqarishning samaradorligini, barqarorligini va bozor sharoitlaridagi moslashuvchanligini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Xulosa. Kungaboqar yetishtirishda resurs tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi asosan innovatsion biznes-menejment mexanizmlarining qay darajada to‘g‘ri tashkil etilishiga bog‘liqdir. Raqamli monitoring tizimlari, tomchilatib sug‘orish usullari va agrotexnika jarayonlarini optimallashtirish kabi zamonaviy texnologiyalar samarali menejment asosida qo‘llanganda, hosildorlik sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, resurslardan foydalanish hajmi qisqarib, suv va o‘g‘it sarfi tejaladi.

Mazkur texnologiyalarni tatbiq etish natijasida ishlab chiqarish tannarxi kamayadi, umumiy rentabellik oshadi va xo‘jalikning bozor sharoitidagi raqobatbardoshligi mustahkamlanadi. Bundan tashqari, ekologik barqarorlik ta’minlanib, tuproq unumdorligini saqlash va suv resurslaridan oqilona foydalanish imkoniyati kengayadi.

Shu bois agrar xo‘jaliklarda innovatsion menejment tizimini keng joriy etish, shuningdek resurs tejamkor agrotexnologiyalarni bosqichma-bosqich tatbiq etish iqtisodiy jihatdan eng maqbul va uzoq muddatli foydali strategiya hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov A., Jo‘rayev Sh. Qishloq xo‘jaligida resurs tejamkor texnologiyalar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021. – 256 b.
2. Normurodov O. Agrobiznesda innovatsion menejment. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2020. – 198 b.
3. Rahimov B., Usmonova N. “Sug‘oriladigan yerlar uchun resurs tejamkor agrotexnologiyalar samaradorligi”. // O‘zbekiston agrar ilmiy jurnali. – 2022. – №3. – B. 34–42.
4. Xolmatov D. Qishloq xo‘jaligida raqamli transformatsiya: nazariya va amaliyot. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. – 210 b.

**HUDUDIY TABAQALANISHNI STRATEGIK TARTIBGA SOLISH VA RAQAMLI
KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA BOSHQARUV MEXANIZMINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Ibragimov Bahrom Bahodirovich
Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

KIRISH. O‘zbekiston hududlari o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar nafaqat iqtisodiy o‘shishning notekis taqsimlanishiga, balki milliy barqarorlik va hududlararo integratsiyaning sustlashuviga ham olib kelishi mumkin. Hududlar bo‘yicha bandlik, internet qamrovi, investitsiya oqimi, sanoatlashuv darajasi, raqamli iqtisodiyot ulushi va inson kapitali ko‘rsatkichlarining farqlanishi hududiy siyosatni qayta ko‘rib chiqish zaruratini kuchaytiradi. Raqamli iqtisodiyotning jadal o‘shishi hududiy siyosatni an’anaviy statistik ko‘rsatkichlardan ko‘ra, real vaqt rejimi asosida monitoring qilish, raqamli tafovutni aniqlash va tartibga solish mexanizmlarini joriy etishni talab qiladi.

ASOSIY QISM. Hududiy tabaqalanishni strategik tartibga solish zamonaviy davlat boshqaruvida ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib, u iqtisodiy, ijtimoiy va raqamli ko‘rsatkichlarning kompleks monitoringiga tayanadi. OECD yondashuviga ko‘ra, hududiy siyosat faqat markaz va periferik hududlardagi farqlarni kamaytirish bilan cheklanmasligi, balki har bir hududning o‘ziga xos iqtisodiy salohiyati va raqobat ustunliklarini aniqlashga qaratilishi zarur [1, B.

8]. Bunda hududiy baholashning ko‘p indikatorli modeli - iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik muhitining sifati, transport va logistika infratuzilmasi, inson kapitalining rivojlanish darajasi, raqamli infratuzilma, internet qamrovi va texnologik tayyorgarlik - asosiy o‘rin tutadi.

Jahon bankining O‘zbekiston bo‘yicha hududiy raqobatbardoshlik tahlillari shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy o‘sish markazlashgan holda davom etmoqda, investitsiya oqimlari asosan Toshkent shahri va ayrim yirik sanoat zonalarida to‘plangan, raqamli infratuzilma esa chekka hududlarda hali ham yetarli darajaga chiqmagan. Bu holat innovatsion iqtisodiyotning hududlar bo‘yicha nomutanosib shakllanishiga olib kelmoqda. Hududiy tafovutlarni bartaraf etish uchun strategik boshqaruv samaradorligini oshirish va davlat siyosatini real vaqt rejimi asosida monitoring qiluvchi raqamli indikatorlar tizimi bilan boyitish zarur. DESI (Digital Economy and Society Index) modeli hududlarni baholashda raqamli kompetensiyalar, internet qamrovi, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi, elektron xizmatlar sifati va biznes sektorning texnologik transformatsiyaga tayyorligini qamrab oladi [2, B. 13]. Ushbu indikatorlarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish hududiy raqamli tafovutni aniq o‘lchash imkonini beradi. Ayniqsa, Mullabayev (2024) tomonidan taklif etilgan “Raqamli rivojlanish indeksatori” hududlar kesimida internet qamrovi, IT infratuzilma, davlat xizmatlarining elektronlashtirilgan darajasi va aholi raqamli savodxonligini birlashtirib o‘lchash orqali amaliy ahamiyatga ega bo‘lmoqda [3, B. 32].

Hududiy tabaqalanishni strategik tartibga solish samaradorligi ko‘p jihatdan hududlarni baholashda qo‘llaniladigan indikatorlar, raqamli ma’lumotlar bazasi va boshqaruv mexanizmlarining qanchalik integratsiyalashganligiga bog‘liq. OECD tavsiyalariga ko‘ra, zamonaviy hududiy siyosat faqat iqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblash bilan cheklanmasligi, balki raqamli transformatsiya darajasi, inson kapitali, innovatsion infratuzilma, transport-logistika tarmoqlari va mahalliy boshqaruv institutlarining samaradorligini ham o‘z ichiga olishi kerak. DESI metodologiyasining amaliy

joriy etilishi, xususan internet qamrovi, raqamli savodxonlik, elektron hukumat xizmatlari sifati va IT infratuzilma darajasi asosida hududiy raqamli farqlarni aniq diagnostika qilish imkonini beradi. Bu mezonlarni mahalliy sharoitga moslashtirish Mullabayev (2024) tomonidan taklif etilgan raqamli rivojlanish ko'rsatkichlari tizimi bilan uyg'unlashadi. Mazkur tizim real vaqt rejimida raqamli transformatsiya jarayonlarini monitoring qilish, hududlar kesimida ustuvor loyihalarni identifikatsiya qilish va elektron boshqaruv imkoniyatlarini kuchaytirish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. Hududiy tabaqalanishni tartibga solishning integratsiyalashgan konseptual modeli

Ushbu 1-rasm hududiy tabaqalanishni strategik tartibga solish jarayonining mantiqiy bosqichma-bosqich mexanizmini aniq va tizimli tarzda aks ettiradi. Sxemada keltirilgan modellarning ketma-ket joylashuvi hududiy siyosatni shakllantirishda qaror qabul qilish jarayonining evolyutsion tabiatini ko'rsatib, dastlabki diagnostika – ya'ni integrallashgan indikatorlar va klasterlash tahlillaridan boshlab, aqlli hudud texnologiyalari orqali raqamli

transformatsiya bosqichiga o'tishni, undan so'ng fazoviy GIS tahlili va agentga asoslangan modellashtirish orqali chuqur tizimli tahlilni amalga oshirishni, yakunda esa dinamik tizimlar modeli orqali uzoq muddatli prognozlash va siyosat ta'sirini baholashni nazarda tutadi.

Bu yondashuvning kuchli jihati shundaki, u hududiy strategiyalarni yaratishda faqat statistik baholash bilan cheklanib qolmay, balki raqamlashtirilgan boshqaruv, tarmoqlararo kooperatsiya, makoniy tahlil, stsensariy modellashtirish va dinamik baholash kabi zamonaviy metodlarni o'zaro uyg'unlashtiradi. Sxemada yakuniy natija sifatida O'zbekistonda barqaror, muvozanatli va innovatsion rivojlanishga erishish maqsadi belgilangan bo'lib, bu resurslarning optimal taqsimlanishi, hududlararo tafovutlarning kamayishi va raqamli integratsiyaning kuchayishi orqali amaliy kuchga ega bo'lishi ko'rsatilgan. Mazkur model amaliy jihatdan ham, ilmiy-metodologik tomondan ham hududiy rivojlanishni strategik boshqarish uchun kompleks, zamonaviy va integrallashgan platforma bo'lib xizmat qiladi.

Bunday integratsiyalashgan yondashuvda raqamli indikatorlar asosiy o'rinni egallaydi. Hududlar kesimida internet qamrovi, raqamli savodxonlik, IT infratuzilmasi holati, elektron hukumat xizmatlaridan foydalanish dinamikasi va biznesning texnologik tayyorgarligi birgalikda baholanishi, strategik investitsiya ustuvorliklarini aniqlash imkonini beradi. Hududiy farqlarning real diagnostikasi quyidagi tahliliy modelda umumlashtirilgan.

1-jadval. Hududiy raqamli rivojlanish darajasining baholash modeli

Hudud toifasi	Internet qamrovi	Raqamli savodxonlik	Elektron xizmatlar darajasi	IT infratuzilma	Umumiy indeks
Yuqori darajadagi	Yuqori	Yuqori	Juda yuqori	Kuchli	80–100
O'rtacha darajadagi	O'rtacha	O'rtacha	O'rtacha	Yaxshi	50–79
Past darajadagi	Past	Past	Cheklangan	Zaif	20–49

Ushbu jadval hududlar bo'yicha raqamli transformatsiya salohiyatini aniqlash uchun konseptual baholash modelini namoyon qiladi. Mazkur modeldan foydalanish strategik investitsiyalarni to'g'ri yo'naltirish, chekka hududlarda raqamli infratuzilmani kengaytirish, elektron davlat xizmatlarini soddalashtirish, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion ekotizimlarni kengaytirish uchun ilmiy asos yaratadi. Hududiy siyosatni takomillashtirishda UNDP ning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bo'yicha indikatorlari ham muhim o'rin tutadi [4, B. 15].

Shunday qilib, hududiy rivojlanishni strategik tartibga solish uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar, raqamli indikatorlar, ijtimoiy taraqqiyot mezonlari va investitsion oqimlarning dinamikasini yagona raqamli platformada boshqarish mexanizmi talab qilinadi. Bu boshqaruv modeli hududlar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirishga qaratilgan barqaror, ilmiy asoslangan va zamonaviy davlat siyosatining tamoyillariga mosdir.

XULOSA. Raqamli indikatorlar asosida boshqaruv mexanizmini shakllantirish hududlar o'rtasidagi iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik tafovutlarni barqaror kamaytirish, resurslar taqsimotini optimallashtirish va mamlakatning umumiy raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur mexanizmning samaradorligi real vaqt monitoringi, raqamli boshqaruv platformalari, strategik investitsiya siyosati va hududiy transformatsiya loyihalarini uyg'unlashtirish orqali ta'minlanadi. Raqamli iqtisodiyotga asoslangan hududiy siyosat nomutanosibliklarni kamaytirish bilan birga innovatsion rivojlanish, iqtisodiy integratsiya va ijtimoiy barqarorlikning kuchayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. OECD (2020). OECD Regional Development Policy Review. Paris: OECD Publishing, page 8.
2. European Commission (2023). Digital Economy and Society Index (DESI) Methodology. Brussels, page 13.
3. Mullabayev, B. (2024). Raqamli rivojlanish indikatorlari asosida hududiy baholash modeli. Toshkent, page 32.

4. UNDP (2022). Human Development Report: Regional Inequality and Social Development. New York, page 15.

MINTAQADA KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV YO‘NALISHLARI

Raxmatullayev Umarbek Ulug‘bekovich, Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, To‘rtko‘l fakulteti, katta o‘qituvchi, Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

Kirish. Hozirgi vaqtda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sektorining rivojlanishi mamlakatlar iqtisodiyotining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning ulushi 2025-yil birinchi chorakda 72,3%ni tashkil etdi va bu ko‘rsatkich sektorning milliy iqtisodiyotdagi o‘rnini yaqqol ko‘rsatib turibdi [1]. Prezident ta‘kidlashicha, iqtisodiyotning yarmidan ko‘pi, sanoat va eksportning uchdan bir qismi kichik biznes tarmoqiga to‘g‘ri keladi [2].

Mintaqalarda kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish nafaqat mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, balki xalqaro bozorlarga kirishda ham muhim ahamiyatga ega. 2025-yilning birinchi chorakida eksport sezilarli darajada oshdi — 6,2% dan 29,2% gacha [3]. Biroq, kichik biznes korxonalari eksport faoliyatini rivojlantirishda bir qancha muammolarga duch kelmoqda: moliyaviy resurslarning cheklanganligi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi, xalqaro standartlarga moslashish qiyinchiliklari va bozor ma'lumotlarining yetishmasligi kabilardir.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun innovatsion texnologiyalar va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarur bo‘lib, bu raqamli transformatsiyani qo‘llab-quvvatlash orqali amalga oshirilishi kerak [4]. Prezident kichik biznes sohasida keyingi bosqichlarni belgilab beruvchi besh yillik strategiya ishlab chiqilganini ta‘kidlab, xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan bu tashabbus qo‘llab-quvvatlanib, biznesning yangi

yoʻnalishlarida ilgʻor tajriba, innovatsiyalar, texnologiyalar va xalqaro standartlarni joriy etishga 470 million dollar ajratilganini maʼlum qildi [5].

Asosiy qism. Hozirgi globallashuv sharoitida kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Kichik biznesning eksport salohiyati deganda korxonaning xalqaro bozorlarga chiqish, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va eksport hajmlarini barqaror oʻstirish qobiliyati tushuniladi. Bu salohiyat bir nechta tarkibiy qismlardan iborat: ishlab chiqarish imkoniyatlari, moliyaviy resurslar, kadrlar malakasi, innovatsion qobiliyatlar va bozor bilimi [6].

Oʻzbekiston iqtisodiyotida kichik biznes muhim oʻrin tutadi. Biznes - bu ish yuritish tizimidir, bu insonlarga zarur boʻlgan tovarlarni yaratishdir. Biznes formulasi oddiy, yaʼni P-P (puldan pul), lekin bu oddiy formula mazmunida murakkab hayot jarayoni yotadi [2]. Kichik biznes subyektlari bozor iqtisodiyotini shakllantirishning asosiy yoʻnalishlaridan biri boʻlib hisoblanadi [5]. Oʻzbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning ulushi 2024-yilda 54,3%ni tashkil etdi [8].

Jahonning koʻplab rivojlangan mamlakatlarida kichik biznes korxonalarini davlat miqyosida yuqori koʻrsatkichlarni koʻrsatgan holda mamlakat YaIM ning asosiy qismini ishlab chiqaradi. Masalan, Amerika Qoʻshma Shtatlarida kichik korxonalar umumiy korxonalar sonining 91,6 foizini, Fransiyada – 98,4 foizini, Yaponiyada esa 77 foizini tashkil etadi [5].

1-jadval. Oʻzbekistonda kichik biznesning YaIM dagi ulushi dinamikasi (2020-2024-yillar, %) [4, 6]

Yillar	Kichik biznesning YaIM dagi ulushi (%)	Oʻzgarish (+/-)
2020	57,5	-
2021	54,1	-3,4
2022	51,8	-2,3

2023	51,2	-0,6
2024	54,3	+3,1

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, kichik biznesning YaIM dagi ulushi 2020-yildan 2023-yilgacha pasayib borgan, lekin 2024-yilda 54,3% gacha ko'tarilgan. Bu ijobiy dinamika bo'lsa-da, eksport sohasidagi ulush hali ham past darajada qolmoqda. Yillar davomida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIM dagi ulushini kamayishining asosiy sababi YaIM hajmining oshishligi bilan bog'liq [7]. 2025-yil yanvar-fevral oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi hajmi 10,8 mlrd dollarga yetgan. Shundan eksport ulushi 4,6 mlrd dollar, import hajmi 6,2 mlrd dollarni tashkil etdi [8]. Mintaqalar kesimida eksport ko'rsatkichlari turlicha bo'lib, Toshkent shahri 2,8 mlrd dollar eksport hajmi bilan yetakchilik qiladi [9].

2-jadval. Hududlar kesimida eksport hajmi [9, 10]

Hudud	Eksport hajmi (mln \$)	Import hajmi (mln \$)	Jami savdo (mln \$)
Toshkent shahri	2800	3900	6700
Samarqand viloyati	450	520	970
Andijon viloyati	380	410	790
Farg'ona viloyati	360	390	750
Navoiy viloyati	340	280	620
Qoraqalpog'iston	104,6	180	284,6

Tahliliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mintaqalar o'rtasida eksport hajmi jihatidan katta farqlar mavjud. Toshkent shahri eksport bo'yicha etakchi o'rinni egallagan bo'lsa, Qoraqalpog'iston va uzoq hududlarda bu ko'rsatkich juda past. Bu holat mintaqalarda kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Kichik biznesning eksport faoliyatini rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud. Birinchidan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi

kuzatilmoqda. Markaziy Osiyoda kichik va oʻrta biznesga bank kreditlari 2015-2021-yillarda oʻrtacha YaIMning 9%ini va jami bank kreditlarining 31,4%ini tashkil etdi [11], bu koʻrsatkich rivojlangan mamlakatlardan sezilarli darajada past. Ikkinchidan, koʻplab kichik biznes korxonalari ISO sertifikatlari, HACCP va boshqa xalqaro standartlarga ega emasligi sababli eksport bozorlariga kirish imkoniyatidan mahrum boʻlmoqda. Uchinchidan, kichik biznes subyektlari xalqaro bozorlar haqida yetarli maʼlumotga ega emas va samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda [6]. Toʻrtinchidan, eksport yoʻnalishidagi logistik xizmatlar qimmat va koʻpincha samarasiz tashkil etilgan [8].

Innovatsion boshqaruv kichik biznesning eksport salohiyatini oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Innovatsion boshqaruv deganda korxonada faoliyatini zamonaviy texnologiyalar, ilgʻor boshqaruv usullari va kreativ yechimlar asosida tashkil etish tushuniladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun innovatsion texnologiyalar va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarur boʻlib, bu raqamli transformatsiyani qoʻllab-quvvatlash orqali amalga oshirilishi kerak [9].

Mintaqalarda kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish uchun bir nechta strategik yoʻnalishlarni amalga oshirish zarur. Birinchidan, klaster yondashuvini joriy etish maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, eksportga yoʻnaltirilgan mahsulot diversifikatsiyasini rivojlantirish lozim. Uchinchidan, e-tijorat platformalari orqali kichik biznes global bozorlarga bevosita kirish imkoniyatiga ega.

Mintaqalarda kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish uchun mahalliy xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, mintaqaviy eksport markazlarini tashkil etish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro koʻrgazmalarga jalb qilish hamda eksport boʻyicha treninglar va seminarlar tashkil etish zarur. Shuningdek, logistika va infrastrukturaning rivojlanishiga alohida eʼtibor berish lozim. Rossiyaning Wildberries marketpleysi 2026-yil oxirigacha Oʻzbekistonda 100 ming kvadrat metrga ega logistika markazini

qurish uchun 142 million dollar investitsiya kiritishi rejalashtirilgan, bu eksport logistikasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mintaqalarda kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu yondashuvda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, davlat tomonidan moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, xalqaro standartlarga moslashish, marketing faoliyatini yaxshilash va logistika infratuzilmasini rivojlantirish muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cavusgil, S.T., Knight, G. The born global firm: An entrepreneurial and capabilities perspective on early and rapid internationalization // Journal of International Business Studies. – 2015. – Vol. 46(1). – P. 3-16.
2. Qo'ldoshev Sanjar O'tkir o'g'li. Kichik biznesni tashkil qilish va boshqarish asoslari // “Ekonomika i sotsium” – 2024. – №11(126). – www.iupr.ru
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Rasmiy statistika ma'lumotlari // <https://stat.uz/uz/>
4. Qo'ldoshev Sanjar O'tkir o'g'li. Kichik biznesni tashkil qilish va boshqarish asoslari // “Ekonomika i sotsium” – 2024. – №11(126). – www.iupr.ru
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Rasmiy statistika ma'lumotlari // <https://stat.uz/uz/>
6. Mambetjanov Q.Q., Sarmanov A.A. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sektorining rivojlanish tendensiyalari // Iqtisod va moliya (O'zbekiston). – 2023. – №9(169).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Tashqi savdo statistikasi // <https://stat.uz/uz/>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Hududlar bo'yicha eksport statistikasi // <https://stat.uz/uz/>

9. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint // Journal of Banking & Finance. – 2006. – Vol. 30(11). – P. 2931-2943.
10. Kulmatov Chori Anorovich, Qutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Hasanova Khamida Khaydaraliyevna. Theoretical foundations of small business and private entrepreneurship development // 3rd Global Congress on Contemporary Science and Advancements. – 2021. – P. 187-193.
11. Abduqahhorov Azizbek. Kichik tadbirkorlik sub'ektlarining eksport salohiyatini oshirish // Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. – 2024. – in-academy.uz

FORMATION OF AN INTEGRAL INDEX FOR ASSESSING LABOR MARKET COMPETITIVENESS: ECONOMIC, STATISTICAL, AND BUSINESS MANAGEMENT ANALYSIS BY REGION

Aralov Gayrat Muhammadiyevich
Independent researcher at Karshi State Technical University

Introduction. In recent years, large-scale reforms implemented in the economy of Uzbekistan have made increasing the competitiveness of the labor market, reducing interregional socio-economic disparities, and forming a sustainable employment system a strategic priority. Labor market competitiveness today is a complex economic category that depends on the quality and qualifications of the workforce, as well as the economic potential of regions, the diversification of production sectors, demographic processes, and the pace of technological innovation.

Economic disparities between regions, the distribution of employment by sector, disparities in wage dynamics, youth employment and labor migration flows are the main factors determining interregional differences in labor market competitiveness. While a skilled workforce and innovative activities in highly industrialized regions increase competitiveness, excess labor supply in economically disadvantaged or densely populated regions slows down wage growth and reduces competitiveness [2 B, 52].

In the existing scientific literature, a single integrated index for a comprehensive assessment of labor market competitiveness has not been sufficiently developed. Many studies rely only on individual indicators, which do not fully reflect interregional differences. Therefore, the development of a multifactor, integrated index combining indicators is of great practical and scientific importance.

As a result, the integrated index makes it possible to analyze the competitiveness of regions, assess the effectiveness of employment policy, identify priority areas of regional development and provide practical recommendations on the rational use of labor resources. At the same time, it serves as a universal indicator for strategic planning, optimization of labor policy and scientific substantiation of regional development programs [3 B, 10].

Research methodology. This study proposes a multi-factor integrated index methodology for a systematic assessment of labor market competitiveness. The methodology allows for a comprehensive assessment of the structural aspects of the labor market through the interaction of indicators and regional differences, taking into account economic, demographic, social and institutional factors. The integrated index developed in this way is a reliable analytical tool for measuring interregional disparities, identifying competitiveness potential and formulating strategic employment policy.

Analysis and results. This study presents the results of an economic and statistical analysis of the Kashkadarya region using the integrated index methodology developed to assess labor market competitiveness. The analysis examined the main structural indicators of the labor market for 2018–2024 and identified their regional and time dynamics.

Labor market situation in Kashkadarya region: initial indicators Kashkadarya region is one of the regions of Uzbekistan with large labor resources, with a population of more than 3.5 million people as of 2024, of which the share of the economically active population was around 57–58 percent.

Based on the normalized indicators used to calculate the integral index, the main indicator for Kashkadarya region was selected: The indicators were brought to the range of 0–1 through min–max normalization [4 B, 75].

PCA (Principal Component Analysis)—using principal component analysis, the weight coefficients of the indicators were determined. As a result of principal component analysis (PCA), the components with the greatest impact were formed as follows (Table 1):

Component	Proportion of variance explained	Content
PC1 – The strength of economically active sectors	46%	Employment, wages, labor productivity
PC2 – Social equality and skills	27%	Women's employment, youth employment, education
PC3 – Occupational safety	14%	Informal employment, migration

Table 1. Weighting coefficients of indicators using principal component analysis. Principal factor analysis

The first three components explain 87% of the total variance, indicating the statistical stability of the index.

Integral index results for Kashkadarya region According to the integral index (LRCI–Labor Market Competitiveness Index) calculated with weights based on PCA (Principal Component Analysis), the values of Kashkadarya region were determined as follows (Table 2):

Integral index results (range 0–1)

Year	Index	Note
2018	0.41	Low competitiveness
2020	0.47	Promotion to the middle-low level
2022	0.52	Average condition
2024	0.58	Approaching medium-high level

Table 2: Integral index calculated with weights based on principal component analysis

The increase in the index from 0.41 to 0.58 over 6 years indicates the stable development of labor market infrastructure [5 B, 56].

The main growth is due to the employment rate, the expansion of the service sector, and the increase in the share of small businesses.

The weakest segments are the high level of the informal sector (27-30% in 2024), the continuation of external migration, and low skill flexibility. The integrated index of labor market competitiveness of the Kashkadarya region has a steady upward trend, indicating that the region's economic activity and employment opportunities are expanding. However, skill mismatch, the high level of the informal sector, and strong migration pressure remain the main factors limiting competitiveness.

Based on the results of this analysis, strategic measures should be developed in the region to create highly productive jobs, strengthen the vocational retraining system, digitize the labor market, and reduce the informal sector.

Conclusion and suggestions. This study developed a multi-factor integrated index to assess the competitiveness of the labor market in the Kashkadarya region and conducted an economic and statistical analysis of the main factors determining regional stability. The results showed that relying on traditional indicators is not enough, and a comprehensive approach is needed.

The most influential factors according to correlation, regression and principal component analysis are: employment rate, average nominal wage, age composition of the labor force, share of new enterprises and official unemployment. These factors have high correlation coefficients, confirming their great importance in labor market equilibrium.

The regional labor market was assessed in the range of 0.54–0.62 by the integral index, which indicates that the region has a labor market with moderate stability, but structural reforms are needed. Youth unemployment, interregional economic activity inequality, and skill mismatch were identified as the main

factors that reduce the index value. The PCA results showed that 72–78% of the variance of the integral index is explained by the first 3 components.

The analysis showed that in order to form a competitive labor market, it is necessary to increase economic activity, improve the quality of employment, modernize the vocational training system, and support small businesses and the service sector. Especially in the context of the uneven distribution of the labor force by region, labor retraining programs will be a key factor in increasing competitiveness.

Overall, the study offers scientifically sound approaches and practical mechanisms for regional labor market development, while the integrated index can be applied to other regions and is an important tool in formulating labor market development strategies at the national level.

List of used literature

1. Kuddo S. Measuring Labour Market Efficiency and Competitiveness: A Multidimensional Composite Index Approach. Geneva: International Labour Organization (ILO), 2021.

2. Abrayev S. X. O‘zbekistonda mehnat bozori asosiy ko‘rsatkichlarining o‘zgarish tendensiyalari // Yangi O‘zbekistonda statistika nazariyasi va amaliyotidagi islohotlar: muammolar va yechimlar. – T.: Orient jurnali, 2023. – B. 234–239.

3. Kuddo S., Moreno M. A Framework for Measuring Labour Market Performance: Composite Indicators and Multidimensional Assessment. Geneva: International Labour Organization (ILO), 2019.

4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Bandlik va mehnat bozori ko‘rsatkichlari bo‘yicha yillik statistik to‘plamlar. 2018–2024 yy. – Toshkent: O‘zdavstat.

5. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi. Demografik holat, iqtisodiy faol aholi va hududiy bandlik ko‘rsatkichlari. 2018–2024 yy. – Qarshi: Qashstat.

SANOATDA ISHCHI KUCHIDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION XUSUSIYATLARI

Xaitboyev Abror Quvondiqovich
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil
izlanuvchisi

Iqtisodiyot oldida turgan fundamental masala mavjud resurslardan maqbul va samarali foydalanishdan iborat. Ayniqsa, iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini ta'minlashda samaradorlik, resurslardan oqilona foydalanish ustuvor vazifa sanaladi. Shu o'rinda, barcha resurslar samaradorligini ta'minlashda inson omili asosiy hisoblanadi. Texnika-texnologiyaning rivojlanish darajasidan qat'iy nazar uni ishlatish va tarmoqlarga qo'llash ishchi kuchi tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni, undan foydalanish samaradorligi ishchi kuchiga bog'liq. Shu bois, ishchi kuchi samaradorligini aniqlash, uning joriy holatini baholash hamda ustuvor omillarini aniqlash soha va tarmoqlar oldidagi muhim vazifa sanaladi. Buning maqbul usullaridan biri va asosiysi iqtisodiy-statistik metodlar. Shu bois, dastlab mos mezon va ko'rsatkichlarni aniqlab olishimiz, ularga mos baholash usullarini tizimga solish hamda takomillashtirishimiz zarur.

Ayniqsa, iqtisodiyot tarmoqlari orasida resurslardan foydalanish holati bo'yicha sanoat yuqori sanaladi. Bu esa, umumiy iqtisodiyotni barqaror o'sishini ta'minlashda ishchi kuchi va uning samarali bandligi tahlilini o'rganishni talab etadi. Buning uchun esa yuqorida ta'kidlaganimizdek, mos ko'rsatkich va mezonlarni tanlash hamda ularni qo'llash zarur. Jumladan, sanoatda ishchi kuchidan foydalanish holati ikki jihatga bog'liq bo'lib, miqdor va samaradorlikni o'z ichiga oladi. Miqdoriy mezonlarda asosiy e'tibor natural o'lchovlarga qaratiladi. Bunda, ish bilan bandlarning soniga, ularning malaka talablari bo'yicha tarkibiga, yosh va jins bo'yicha tarkibi hamda tarmoq bo'limlaridagi bandlik holatiga diqqatimizni qaratamiz.

Demak, samaradorlik sanoat faoliyatining barcha natijaviy ko'rsatkichlarida ishchi kuchi ishtirokini aniqlashni hisobga oladi. Shunday bo'lsada, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarda turlicha qarashlar mavjud. Ularni

tasniflash bo'yicha yaxlit qoida ishlab chiqilmagan. Xatto ishchi kuchidan foydalanish samaradorligi mezonlari hamda ularni baholash usullari ham har xil bo'lib, yagona qarash mavjud emas. Bu esa, tadqiqot ob'ektimizga mos holda mintaqa xususiyatlariga muvofiq usllarni takomillashtirishimizni talab qiladi. Shu bois, dastlab ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarni tahlil etamiz. Bir qator izlanishlarda, sanoatda ish bilan bandlar, umuman ishchi kuchi ikki yirik statistik ko'rsatkichlar guruhiga taqsimlangan.

Jumladan, bir guruh tadqiqotchilar ishida [1, B.19] aynan ishchi kuchining miqdor va sifat ko'rsatkichlariga e'tibor qaratilgan. Ular fikricha ishchi kuchining miqdoriy va sifat o'lchamlari bo'lib, miqdor jihatlariga ishlay oladigan, mehnat qilish yoshidagi kishilarning soni kiritiladi. Sifat o'lchamlari tarzida ishlovchilarning malaka-mahorati, bilim-tajribasi ko'rsatib o'tilgan.

Fikrimizcha, ishchi kuchidan foydalanish mintaqa va sohalar kesimida baholanganda miqdor va sifat ko'rsatkichlarini kengroq qarab o'tish zarur. Ya'ni, miqdor ko'rsatkichlari zamirida mintaqa hududlari bo'yicha ishchi kuchining joylashuvi, ularning tarmoqlar xususiyatiga muvofiqligini ham kiritish zarur. Sifat ko'rsatkichlarida esa, malaka-tajribasi bilan birga, ularning ma'lumot darajasi, jinsi va yoshi bo'yicha tarkibiy tuzilishini ham e'tiborga olishimiz lozim. Chunki, mintaqada soha va tarmoqlarni rivojlantirish, ularning kelgusi istiqboli ishchi kuchi tarkibiga bog'liq. Jumladan, mashinasozlik sanoatini rivojlantirish uchun erkaklarga talab yuqori bo'lsa, to'qimachilik sohasi, iste'mol mollari sanoati bo'yicha ayollar bandligiga ehtiyoj seziladi. Bir so'z bilan aytganimizda, ishchi kuchini iqtisodiy-statistik yondashuvda baholashda guruhlash usulidan foydalanib, ularni miqdor va sifat jihatdan o'rganishimiz zarur. Bu o'rinda, yuqoridagi mualliflar ishida ham statistikaning guruhlash usuliga e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, yuqoridagi usullardan foydalanib aynan ishchi kuchi samaradorligi o'rganilgan tadqiqotlar ham mavjud. Ular asosiy e'tiborni statistikaning guruhlash usuli bilan birga qiyoslash, solishtirma baholash kabi turlariga ham to'xtalishgan.

Boshqa bir izlanishda ishchi kuchidan foydalanish samaradorligini ikki guruhga, ya'ni sifat va miqdor ko'rsatkichlariga bo'lib o'rganilgan [2, B.380]. Miqdor ko'rsatkichlar tarkibiga ishchi kuchi bilan ta'minlanganlik darajasi, ish vaqtidan foydalanish darajasi kabi ko'rsatkichlar kiritilgan. Ishchi kuchidan foydalanish samaradorligining muhim mezon sifatida mehnat bilan ta'minlanganlik darajasi qarab o'tilgan. Ushbu mezon zamirida ishlovchilarning maqbul soni, jamoani malaka tarkibi, bilim-malaka darajasi, ishchi kuchining tajriba darajasi, ish joylariga birlashtirilganlik darajasi kabi ko'rsatkichlar kiritilgan.

Fikrimizcha, mazkur tadqiqotda ishchi kuchidan foydalanish holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar chalkashtirib yuborilgan. Jumladan, ular ishchi kuchi samaradorligini ilgari surgan bo'lsalarda, ishchi kuchi bilan ta'minlanganlik darajasi, ishlovchilarning maqbul soni, jamoani malaka tarkibi, bilim-malaka darajasi, ishchi kuchining tajriba darajasi, ish joylariga birlashtirilganlik darajasi kabi ishchi kuchi va uning harakatiga oid birlashtirilgan ko'rsatkichlarni keltirib o'tishgan. Aslida samaradorlik zamirida ishchi kuchidan foydalanish orqali erishilgan natijani nisbiy jihatdan baholashni tushunamiz. Ular tomonidan ilgari surilgan mezonlarda birgina ish vaqtidan foydalanish darajasi kabi ishchi kuchining samaradorlik mezonini keltirib o'tish bilan cheklanilgan.

Shuningdek, R.Allagulov va boshqalar tadqiqotlarida esa mehnat unumdorligini baholash uchun umumiy, xususiy va yordamchi ko'rsatkichlar tizimi qo'llaniladi, deya ta'kidlaydilar. Ular fikricha, umumiy ko'rsatkichlarga bir ishchi tomonidan o'rtacha yillik, o'rtacha kunlik, o'rtacha soatlik mahsulot ishlab chiqarish hamda pul bilan ifodalangan bir ishchiga to'g'ri keladigan o'rtacha yillik mahsulot kiritilgan. Alohida ko'rsatkichlar - ma'lum turdagi mahsulot birligini ishlab chiqarishga (mahsulotning mehnat zichligi) yoki ma'lum turdagi mahsulotni fizik jihatdan kishi-kun yoki odam-soat hisobida aniqlashni ilgari surgan. Yordamchi ko'rsatkichlar esa, muayyan turdagi ish birligini bajarish uchun sarflangan vaqt yoki vaqt birligida bajarilgan ish hajmi hisoblanadi [3, B.14].

Boshqa tadqiqotchilar guruhi ishchi kuchidan foydalanish samaradorligini ikki mezonga, ya'ni iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarga bo'lib o'rganishni ilgari surganlar [4, B.105]. Fikrimizcha, ishchi kuchidan foydalanishning iqtisodiy mezonlaridagi o'zgarish bir qator ko'rsatkichlar bilan ifodalanishi lozim. Jumladan, iqtisodiy samaradorlik zamirida ishchi kuchiga to'g'ri kelgan foyda me'yori, ishchi kuchining kapital bilan qurollanganlik darajasi, mehnat samaradorligi ko'rsatkichlarini baholash maqsadga muvofiq. Bu ko'rsatkichlar o'z navbatida ishchi kuchi daromadi ortishiga, ishlab chiqarish ko'lami kengayishi hisobiga yangi ish o'rinlari yaratilishiga, sanoatning ichki va tashqi talabga mos ishlab chiqarish ko'laminin ortishiga, eksport salohiyati o'sishiga olib keladi. Natijada, esa ish bilan bandlik, aholi daromadlari, turmush tarzi kabi ijtimoiy samaradorlik mezonlari ham o'sadi. Demak, ushbu ikki ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchilar hisoblanar ekan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Abulqosimov H.P., Ashurova M.X. Ishchi kuchi sifati va raqobatbardoshligini oshirish yo'llari // IQTISOD VA MOLIYA / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ. 2014, №9. 18-27-b.
2. X. Tinkay X., Rustembaev B.Y, Kadirova K.J., Amangeldieva N.S. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Республики Казахстан // «Тұран» университетінің хабаршысы» ғылыми журналы 2024 ж. № 2(102). С. 378-394 / <https://doi.org/10.46914/1562-2959-2024-1-2-378-394>.
3. Аллагулов Р.Х., Исламова А.Р. Производительность труда на предприятии: показатели, факторы, методы и экономическое значение ее роста // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: НАУКА И ОБЩЕСТВО. №2, 2020. С. 12-15.
4. КИЖЛАЙ Г.М., КОЧУРОВА Е.В., РОГАЛЕВА Н.С. Эффективность использования трудовых ресурсов как фактор роста производства сельскохозяйственной продукции// Аграрный вестник Урала № 06 (148), 2016 г. С. 101-110

MAMLAKATIMIZDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TARTIBGA SOLISHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI

Qo'ziboyev Umarbek Ulug'bekovich,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Transport infratuzilmasi mamlakatimiz iqtisodiyotining uzviy qismi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari uzluksizligini ta'minlash, hududlararo integratsiyani kuchaytirish, eksport-import oqimlarini samarali boshqarish hamda aholi harakatchanligini oshirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bu esa mamlakat ichida va global miqyosda bozor integratsiyasi jarayonlari, yuk tashish oqimining ko'payishi, fuqarolarning harakatchanligi va dunyo bo'ylab buyumlar internetining rivojlanib borayotgan transport infratuzilmasini talab qilishi bilan asoslanadi. Transport infratuzilmasi mamlakatning eng yirik megapolislari darajasida va chekka hududlari darajasida yuqori texnologiyali va boshqariladigan bo'lishi lozim.

Transport tizimining rivojlanishi ijtimoi-iqtisodiy barqarorlik, xalqaro integratsiya va mintaqaviy hamkorlik uchun muhim strategik omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, O'zbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirishni tartibga soluvchi tizim oxirgi yillarda tubdan takomillashtirilmoqda. Xususan, tashqi savdo transport yo'laklarini yanada diversifikatsiyalash uchun qo'shimcha qulay shart-sharoitlarni yaratish, mamlakatimiz tranzit salohiyatini oshirish, mahalliy transport-logistika kompaniyalarini rivojlantirish hamda ularning tashqi va ichki bozorlardagi raqobatdoshligini yuksaltirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3422-son Qarori [1] qabul qilindi.

Shuningdek, mavjud avtobekatlarni xatlovdan o'tkazib, ular joylashgan yer uchastkalarining huquqiy maqomini aniqlashtirish, shuningdek, avtobekatlarda tadbirkorlik obektlarini joylashtirishga ruxsat berishning shaffof elektron mexanizmlarini yaratish va ulardan foydalanishning aniq talablarini belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 757-son Qarori [2] ham qabul qilindi. Hamda respublika transport-logistika xizmatlari bozori va

infratuzilmasini yanada rivojlantirish, tranzit salohiyatini oshirish, istiqbolli transport yo‘laklarini shakllantirish, eksport-import operatsiyalari qiymatida transport xarajatlarini kamaytirish hamda tashqi bozorlarga yuklarni yetkazib berish muddatlarini qisqartirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-28-son Qarori [3] qabul qilindi. Bu borada mamlakatimizda transport infratuzilmasi rivojlanishini tartibga solish tizimining mohiyati, asosiy mexanizmlari, davlat siyosati, islohotlar yo‘nalishlari, huquqiy asoslar, boshqaruv tizimi va amaldagi muammolar o‘rganiladi. Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi va mudofaaga qodirligini ta‘minlash, mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirish hamda jahon bozoriga chiqish uchun rivojlanayotgan davlatlar samarali yagona transport tizimiga ega bo‘lishini talab etadi [4, B. 376]. Iqtisodiy, tashkiliy, texnologik va siyosiy omillarni hisobga olgan holda yagona transport tizimi quyidagi asosiy yo‘nalishlarni ta‘minlashi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida transport infratuzilmasini tartibga solish tegishli vazifalarga asoslanadi. Buning uchun tasdiqlangan vazifalarni bajarish uchun bir qancha muhim xavflar mavjud. Jumladan, logistika xizmatlarining yomonligi va transport xarajatlarining yuqoriligidir. Ushbu masalaning yechimi sifatida mustaqillikka erishganidan beri O‘zbekiston transport sohasida keng ko‘lamli tarkibiy va institutsional islohotlarni amalga oshirdi. Transport aktivlarini davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish bo‘yicha davlat dasturlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda va bozor ishtirokchilarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma‘muriy nazoratdan davlat tomonidan tartibga solishga bosqichma-bosqich o‘tish davom etmoqda [5, B. 16]. Bu sohada samaradorlik ko‘rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatlari aniqlangan. Bu boradagi tadqiqotlarda transport infratuzilmasining rivojlanishi O‘zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga ta‘sir qilish jihatlari ko‘rib chiqiladi. Bu orqali mamlakatda transport infratuzilmasini tadqiq qilish masalasi ilgari suriladi. Ammo, davlatning xususiy bozorlarga aralashish yo‘li bilan amalga oshirishi mumkin bo‘lgan turli maqsadlari mavjud. Ushbu maqsadlar davlat tomonidan

tartibga solishdagi ko‘plab sa’y-harakatlarni tavsiflovchi bir nechta keng toifalarga kiradi.

Transport infratuzilmasini tartibga solish tizimi davlat tomonidan transport tarmoqlarining barqaror ishlashini ta’minlash, ularni modernizatsiya qilish, rivojlantirish, boshqarish, moliyalashtirish va nazorat qilishga qaratilgan quyidagi kompleks boshqaruv mexanizmlarini aks ettiradi:

- strategik maqsadlarni belgilash. Transport infratuzilmasining rivojlanishi mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy siyosati bilan uyg‘un bo‘lishi zarur. Shu bois, davlat “Yangi O‘zbekiston - 2030” strategiyasi, “Transport-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish konsepsiyasi” kabi dasturlar orqali asosiy maqsadlarni belgilab boradi.

- tarmoqlar faoliyatini muvofiqlashtirish. Temir yo‘l, avtomobil, havo, quvur va suv transporti o‘zaro bog‘liq tizim sifatida ishlaydi. Tartibga soluvchi organlar ushbu tarmoqlar o‘rtasida samarali integratsiya va logistika muvozanatini yaratadi.

- infratuzilma ob’ektlarining moliyaviy qo‘llab-quvvatlanishi. Bu borada transport loyihalari yuqori kapital talab qiladigan soha bo‘lib qaraladi. Davlat budjeti, xalqaro moliya institutlari va loyihalar orqali moliyalashtirish tartibga solish tizimining asosiy yo‘nalishlaridan biridir.

- xavfsizlik va sifat standartlarini ta’minlash. Transport vositalari, yo‘llar, logistika obektlari va tashish jarayonida xavfsizlik talablari qat’iy nazorat qilinadi.

- transport narxlarini tartibga solish. Yuk tashish tariflari, yo‘lovchi tashish narxlari va logistika xizmatlari bozorini muvozanatlash muhim funksiyadir.

Shularga asosan, mamlakatimizda transport infratuzilmasi rivojlanishini tartibga solish tizimi oxirgi yillarda sezilarli darajada takomillashib, zamonaviy boshqaruv tamoyillariga asoslangan kompleks mexanizm sifatida shakllanmoqda. Chunki, transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish, logistika zanjirlarini takomillashtirish, xalqaro tranzit salohiyatidan foydalanishni kuchaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan

islohotlar milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shishiga, hududlar rivojlanishiga, eksport imkoniyatlarining kengayishiga hamda aholi farovonligining oshishiga xizmat qilmoqda.

Fikrimizcha, transport infratuzilmasi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tayanch tarmoqlaridan biri sifatida uning samarali rivojlanishi iqtisodiy o‘shish, hududlararo integratsiya, xalqaro savdo, logistika tizimi va aholining turmush darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, transport infratuzilmasini rivojlantirishni tartibga solish tizimi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllangan. Uning vazifalarini transport tarmoqlarini yagona boshqaruv asosida rivojlantirish, infratuzilma ob’ektlarini modernizatsiya qilish, xavfsizlik va sifat standartlarini ta’minlash, raqamlashtirish va transport-logistika xizmatlarini samarali muvofiqlashtirish kabilar aks ettiradi. Shu bois, davlat tomonidan avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish, temir yo‘l tarmoqlarini kengaytirish, aeroportlarni zamonaviylashtirish bo‘yicha izchil choralar amalga oshirilmoqda.

Xulosa shuki, mamlakatimizda transport infratuzilmasi rivojlanishini tartibga solish jarayonida davlat-xususiy sheriklikning keng joriy qilinishi, investitsiyalarni jalb etish, ekologik barqaror transport turlarini qo‘llab-quvvatlash, raqamli boshqaruv tizimlarini tatbiq etish infratuzilmaning zamonaviy talablarga mos rivojlanishiga xizmat qiladi. Biroq, yo‘llarning ayrim qismlarida eskirish, transport parkining yetarlicha yangilanmaganligi, logistika xizmatlari bozorining raqobatbardosh emasligi kabi muammolar hali ham mavjud bo‘lib, ular bo‘yicha tizimli choralar ko‘rishni talab etadi. Ana shunday mamlakatimizda transport infratuzilmasini rivojlantirishni tartibga solish tizimi bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda va global transport tizimiga integratsiyalashuv jarayonida muhim strategik o‘rin tutmoqda. Ushbu tizimning samarali faoliyati iqtisodiyotning barqaror o‘shishini, hududlar rivojlanishini, eksport salohiyatining kengayishini va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikning oshishini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-dekabdagi “2018-2022-yillarda transport infratuzilmasini takomillashtirish va yuk tashishning tashqi savdo yo‘nalishlarini diversifikatsiyalash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3422-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-3436209>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 14-noyabrdagi “Hududlarda jamoat transporti infratuzilmasini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 757-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-7224252>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-28-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/7342148>
4. Fayzullayev J.S. Transport tizimi iqtisodiy rivojlantirish yo‘nalishlari. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2023-yil, sentyabr, No9-son. - 376 b.
5. Улджабаев К.У., Ярашова В.К. Приоритеты и направления стратегического развития транспорта узбекистана на долговременную перспективу. // Транспорт Шёлкового Пути, №1-2, 2019. - с. 16.

HUDUDLARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASHNING ILG‘OR XORIJIY MAMLAKATLARNING INNOVATSION TAJRIBASI

Madaminov Sardorbek Kadamovich
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti “Iqtisodiyot” kafedrasida tayanch doktoranti

Rivojlangan mamlakatlar ichida AQSH va Gyermaniyaga yetakchi ko‘rsatkichlar indekslarini, shuningdek, alohida yetakchi ko‘rsatkichlarni qo‘llash an‘analari bo‘yicha yetakchilikni berish mumkin. Tegishli indekslar xo‘jalik boshqaruvi organlari hamda xo‘jalik jamiyati tomonidan vaziyatni tahlil qilish va iqtisodiy qarorlar qabul qilishda keng qo‘llanilib, alohida ilg‘or

ko'rsatkichlar milliy statistika tizimiga kiritilgan bo'lib muntazam tartibda e'lon qilinadi.

Iqtisodiy siklga nisbatan kutilgan ta'sirning namoyon bo'lishini kutish nuqtai nazaridan, iqtisodiy o'zgarishlarning to'rtta guruhini ajratish mumkin [1]:

- 1) iqtisodiyotda ishlab chiqarishning dastlabki bosqichlarini tavsiflovchi o'zgarishlar;
- 2) o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga tez javob berishni ko'rsatadigan o'zgarishlar;
- 3) iqtisodiy agentlarning kutishlariga ta'sirchan bo'lgan o'zgarishlar;
- 4) iqtisodiy siklning o'zgaruvchan fazasiga birinchi bo'lib ta'sir qiladigan o'zgarishlar.

**1-jadval. Germaniya va AQSHning yig'ma ilg'or indeksleri va ularning
OECD ilg'or indeksleri tizimidagi tarkibiy qismlari**

Davlatlar	Yetakchi indeksning tarkibiy qismlari bo'lgan o'zgaruvchilar xulosasi
Germaniya	IFO biznes muhiti indeksi (IFO tadqiqoti), yangi mahsulot buyurtmalari (IFO tadqiqoti), eksport buyurtmalari (IFO tadqiqoti), tayyor mahsulotlar zaxiralari (IFO tadqiqoti), jami yangi buyurtmalar (Fedyeral statistika xizmati), foizlar tarqalishi (Yevropa markaziy banki)
AQSH	Uy-joy qurilishi boshlanganlar soni (Aholini ro'yxatga olish byurosi), uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarga yangi buyurtmalar soni (Aholini ro'yxatga olish byurosi), Nyu-york fond birjasining yig'ma indeksi (Aholini ro'yxatga olish byurosi), istye'molchi kayfiyati indeksi (Michigan univyersityeti), sanoatda ishlangan soatlar soni (Mehnat statistikasi byurosi), Sotib olish bo'yicha menejerlar indeksi (Boshqaruvni ta'minlash instituti), foiz stavkasining tarqalishi (Federal rezerv).

OECD Kompozit yetakchi ko'rsatkichlar indeksi tizimidagi eng yaxshi ko'rsatkichlarni AQSH va Gyermaniya kompozit indeksleri ko'rsatadi. Ushbu mamlakatlar uchun OECD tomonidan hisoblangan indekslar 1-jadvalda keltirilgan o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi. Ushbu mamlakatlar uchun indekslarning tarkibiy qismlari sifatida yetakchi o'zgaruvchilarning 1 va 3-guruh o'zgaruvchilari ustunlik qiladi. Iqtisodiy agentlarning ayniqsa alohida guruhlari

so'rovlaridan olingan o'zgaruvchilar ulushi yuqori. So'rov natijalaridan olingan va iqtisodiy agentlarning kutishlarini aks ettiruvchi o'zgaruvchilardan foydalanish indeksning kechikishini oshirishga yordam beradi va uning izchilligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini amaliyot natijalaridan ko'rishimiz mumkin.

Bu mamlakatlarda indekslar turli xil iqtisodiy agentlar guruhlarini kutganlarini aks ettiruvchi o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi. Ammo shu bilan birga, statistik ma'lumotlarni to'plash qiyin bo'lgan sohalarda milliy statistika to'ldiradi, ular iqtisodiy tizimning turli "nuqtalarida" sodir bo'layotgan jarayonlarga va inqirozga javob berishning turli mexanizmlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham o'zgaruvchilarni shartli ravishda uchinchi guruh o'zgaruvchilariga tasniflashda so'rovlar natijasida olingan barcha boshqa guruhlarining o'zgaruvchilari bilan bog'liqligini ham qayd etish kerak. Misol qilib aytishimiz mumkin, agar sanoat mahsulotlariga yangi buyurtmalar bo'yicha o'zgaruvchini milliy statistika agentligidan olgan bo'lsak, biz bu o'zgaruvchini iqtisodiyotning "erta bosqichi" - birinchi guruhga tegishli deb tasniflagan bo'lar edik.

Ma'lum bir iqtisodiy agentlar guruhining kutishlarini tavsiflovchi uchinchi guruhga ajratishimiz uchun biz so'rovlar asosida bir xil o'zgaruvchini olamiz. Ular bir vaqtning o'zida tegishli iqtisodiy agentlarning kutishlarini aks ettiradi va kutish reaksiyasining boshqa mexanizmlarini tavsiflagani holda ushbu pozitsiyadan iqtisodiy sub'yektlarning so'rovlari asosida olingan bir qator o'zgaruvchilar afzalliklarga ega. Shuning uchun ham kompozit indeksning kechikishiga kompozit indekslarda bunday vositalardan foydalanish ko'proq imkon beradi va indeks sifatiga bazaviy qatorning iqtisodiy sikliga muvofiqligi nuqtai nazaridan deyarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Hindiston. Hindistondagi vaziyat shtatlar va okruglarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi chuqur nomutanosibliklarni keltirib chiqaradigan sezilarli mintaqaviy parchalanishdan dalolat beradi. Ohlan [2] ta'kidlashicha, mamlakatning janubiy va g'arbiy hududlari yaxshiroq infratuzilma va inson

kapitali tufayli sezilarli darajada yuqori rivojlanish ko'rsatkichlarini namoyish etmoqda, shimoliy va sharqiy hududlar esa surunkali qoloqlik holatida qolmoqda. Bu farqlar nafaqat daromad darajasiga, balki sog'liqni saqlash va ta'lim kabi asosiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ham ta'sir qiladi.

Inson kapitali alohida ahamiyatga ega, buni Lypez-Villuendas va Del Campo asarlari tasdiqlaydi [3]. Ularning nuqtai nazariga ko'ra, ishchi kuchining ta'limi va malakasidagi tafovut notekislikni kuchaytiradi, mintaqalarni past rivojlanishning yopiq trayektoriyalarida ushlab turadi. Shunga o'xshash xulosalarni Repushevskaya [4] ham ko'rsatib, klaster siyosatining mintaqaviy farqlanishni yumshatish vositasi sifatida zarurligini ta'kidlaydi. O'z navbatida, Jose [5] davlatning siyosiy javoblariga e'tibor qaratadi: eng kambag'al hududlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan dasturlar cheklangan ta'sirga ega, chunki ular institusional to'siqlarga va boshqaruvning yetarli darajada samarali emasligiga duch kelmoqda. Shunday qilib, Hindiston misoli inson kapitali va davlat siyosatining takror ishlab chiqarish yoki nomutanosiblikni yumshatishdagi asosiy rolini ta'kidlaydi, shuningdek, maqsadli chora-tadbirlar bilan birgalikda tizimli islohotlar zarurligini ko'rsatadi.

Xitoy. Xitoy jadal modyernizasiya jarayonida mintaqaviy nomutanosibliklar kuchaygan mamlakatning klassik namunasi. Dmurger va hammualliflarning ta'kidlashicha [6], iqtisodiy liberallashtirish sharoitida qirg'oqbo'yi viloyatlari jahon bozorlariga chiqish va xorijiy inyestisiyalarning konsentrasiyasi tufayli ustunlikka erishdi. Shu bilan birga, ichki mintaqalar ancha sekin rivojlangan, bu esa fazoviy asimmetriyaga olib kiyelgan. Wei va uning hamkasblari [7] notekislikni takror ishlab chiqarishni tahlil qilish uchun vaqt va geografik yadrolar tushunchasini qo'llash orqali bu farqlarni tasdiqlaydilar.

So'nggi yillarda e'tibor uzoq muddatli rivojlanish strategiyalariga qaratilmoqda. Abudemaleke [8] Xitoy mintaqaviy klasterlar va milliy tenglashtirish strategiyalarini shakllantirish orqali makonga yo'naltirilgan rejalashtirishga e'tibor qaratayotganini ko'rsatadi. Biroq, Liu va uning

hamkasblari ta'kidlaganidek [9], hatto raqamlashtirishni joriy etish ham farqlarni bartaraf eta olmaydi: "raqamli viloyatlar"ni rivojlantirishda syezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, chekka hududlar bilan tafovut saqlanib qolmoqda. Xitoy misoli shuni tasdiqlaydiki, iqtisodiy ochiqlik va texnologik innovasiyalar o'z-o'zidan mintaqaviy nomutanosibliklar muammosini hal qilmaydi, aksincha, kompleks tenglashtirish siyosati mavjud bo'lmaganda ularni kuchaytirishi mumkin.

Rossiya. Rossiya tajribasi notekis rivojlanishning klassik va o'ziga xos omillari kombinasiyasini ko'rsatadi. Fedolyak [10] fikriga ko'ra, mintaqaviy nomutanosibliklarni mintaqaviy iqtisodiyotning asosiy nazariyalari, shu jumladan "markaz-perifyeriya" modellari prizmasi orqali talqin qilish mumkin. Batrakova [11] tomonidan taqdim etilgan empirik ma'lumotlar mintaqalararo tafovutlarning barqarorligini ko'rsatadi, bunda xomashyo mintaqalari sanoat salohiyati cheklangan depreyessiv hududlardan sezilarli darajada ustun turadi.

Rossiyaning hududiy o'ziga xosligi perifyeriklik omillari bilan ham ta'kidlanadi: Kotilo va Minina [12] tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, chekka hududlar asosiy bozorlar va infratuzilmaga kirish imkoniyatiga ega emas, bu esa ularning marginalligini kuchaytiradi. Antipin va uning hamkasblari [13] institusional jihatlarga e'tibor qaratib, fazoviy rivojlanishni boshqarishning strategik ustuvorliklari har doim ham mintaqalarning haqiqiy ehtiyojlariga mos kelmasligini ta'kidlaydilar. Shunday qilib, Rossiya misolida "ikki bosqichli rivojlanish" modeli namoyish etilmoqda, bunda ba'zi hududlar o'sish drayverlariga aylanadi, boshqalari esa surunkali ravishda orqada qoladi, bu esa uzoq muddatli fazoviy tafovutni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Сафиуллин М. Р. Об оценке деловой и экономической активности региона / М. Р. Сафиуллин, Л. А. Ельшин, А. И. Шакирова. – Москва: Экономика, 2011. – 111 с.

2. Ohlan, R. (2013). Pattern of Regional Disparities in Socio-economic Development in India: District Level Analysis. *Social Indicators Research*, 114, 841-873. <https://doi.org/10.1007/S11205-012-0176-8>
3. Lypez-Villuendas, A., & Del Campo, C. (2022). Regional Economic Disparities in Europe: Time-Series Clustering of NUTS 3 Regions. *International Regional Science Review*, 46, 265 - 298. <https://doi.org/10.1177/01600176221125703>
4. Repushevskaya, O. (2024). FORMATION OF CLUSTER THEORY TO SMOOTH REGIONAL DIFFERENTIATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. *Russian Journal of Management*. <https://doi.org/10.29039/2409-6024-2024-12-3-169-179>
5. Jose, A. (2019). India's regional disparity and its policy responses. *Journal of Public Affairs*. <https://doi.org/10.1002/pa.1933>
6. Dmurger, S., Sachs, J., Woo, W., Bao, S., Chang, G., & Mellinger, A. (2002). Geography, Economic Policy, and Regional Development in China. *Asian Economic Papers*, 1, 146-197. <https://doi.org/10.1162/153535102320264512>
7. Wei, C., Liu, X., Chen, W., Zhang, L., Chao, R., & Wei, W. (2024). How Do Temporal and Geographical Kernels Differ in Reflecting Regional Disparities? Insights from a Case Study in China. *Land*. <https://doi.org/10.3390/land14010059>.
8. Abudemaleke, A. (2025). China's Experience in Developing Long-Term Regional Socio-Economic Strategies. *Strategizing: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.21603/2782-2435-2025-5-1-75-87>
9. Liu, H., Wang, X., Wang, Z., & Cheng, Y. (2023). Does digitalization mitigate regional inequalities? Evidence from China. *Geography and Sustainability*. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2023.09.007>
10. Fedolyak, V. (2019). Interregional Disproportions of Socio-Economic Development as Seen Through the Prism of Basic Theories of Regional

- Economy. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series Economics. Management. Law. <https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-1-16-20>
11. Batrakova, L. (2021). Regional inequality in the socio-economic development of Russia. Social And Political Researches. <https://doi.org/10.20323/2658-428x-2021-4-13-61-84>
12. Kotilo, S., & Minina, M. (2025). PERIPHERALITY AS ONE OF THE FACTORS OF DISPROPORTIONATE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES. Intellect. Innovations. Investments. <https://doi.org/10.25198/2077-7175-2025-1-52>
13. Antipin, I., Vlasova, N., & Ivanova, O. (2021). Strategic priorities for managing spatial inequalities in the socio-economic development of the Russian regions. , 11, 29-43. <https://doi.org/10.29141/2218-5003-2020-11-6-3>

ELEKTRON TIJORAT XIZMATLARINING RIVOJLANISH ASOSLARI, USTUNLIKLARI VA MUAMMOLARI

Tashmatov Sharaf Urokboyevich,
i.f.f.d., dotsent, Samarqand iqtisodiyot
va servis institute doktoranti

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida O‘zbekistonda milliy iqtisodiyotni yagona axborot muhitiga integratsiya qilish muammolari yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar jamiyat hayotining barcha jabhalariga keng kirib borishi bilan elektron tijorat xizmatlari rivojlanib, ko‘lami ham kengayib bormoqda. Bugungi kunda xo‘jalik faoliyatini davr talabi asosida tashkil etish hamda mahsulot tannarxini pasaytirish orqali uning ichki va tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshirishda elektron tijoratning ahamiyati ortib bormoqda.

Elektron tijoratning o‘ziga xos ustun jihatlaridan biri – bu ishtirokchilar o‘rtasidagi tijorat operatsiyalarining yuqori darajada individuallashtirilganligidir. Chunki, bunday individuallashtirish bozorni chuqur tadqiq qilishning real imkonini

beradi. Natijada marketing tadbirlarini ham soddalashtirib, bozorni yanada detallashgan holda segmentlash, turli internet hamjamiyatlari, blog va ijtimoiy guruhlarni aniqlash uchun sharoit paydo bo‘ladi [1, B. 92].

Elektron tijorat bozorida tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tashkil qilish turli iqtisodiy jarayonlar to‘g‘risidagi axborot oqimlarini uzatish, tahlil qilish va optimallashtirishni talab qiladi. Boshqacha so‘zlar bilan ifodalaganda, elektron tijoratni samarali tashkil qilishning muhim shartlaridan biri – bu barcha ishtirokchilarni yagona axborot muhitida integratsiyalauvini ta‘minlash hamda zaruriy reglamentlarni belgilishdan iborat [2, B. 24]. Bu, o‘z navbatida, elektron tijorat faoliyatini nafaqat funksional, balki tuzilmaviy, texnologik va mantiqiy-lingvistik jihatlarini hisobga olishni, jumladan elektron tijoratning ijtimoiy-axborot mohiyatini va institutsional jihatlarini keng ochib berishni taqozo etadi. Dunyo miqyosida elektron tijoratning ommalashuviga asosiy sabablardan biri – transaksiyalarning elektron shaklga o‘tishi natijasida transaksion xarajatlarning sezilarli darajada kamayishi hisoblanadi [3, B. 105]. Elektron tijoratda xarajatlar kamayishining o‘ziga xos sabablar bor. Elektron tijoratda xarajatlar miqdoriga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni tizim shakliga keltirdik (1-jadval).

Elektron tijorat ham o‘zining qator afzalliklari va kamchiliklariga ega. Uning afzalliklariga quyidagilarni kiritishni maqsadga muvofiq, deb topdik.

Geografik chegaraning yo‘qligi. Elektron tijorat an’anaviy biznes-modellardan farqli ravishda muayyan geografik joyga bog‘liq emas. Elektron tijorat butun mamlakat yoki butun dunyo bo‘ylab mijozlarni qidirib topish va ularga xizmat ko‘rsatish imkonini beradi.

Uzluksiz ishlash imkoniyati. Elektron tijorat kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun ishlash imkoniyatiga ega va bu juda kam xarajat evaziga amalga oshiriladi. Bu xaridor uchun ham qulaylik tug‘dirib, u o‘zi istagan vaqtda xaridni amalga oshirishi mumkin;

Personal va ijara xarajatlarning kamligi. Elektron tijoratda ko‘p sonli xodimlar talab etilmaydi, shuningdek, ijara xarajatlari ham ancha past.

1-jadval. Elektron tijoratda xarajatlarni kamaytiruvchi omillar

Omilning nomi	Mazmuni
Internet marketing	Internet texnologiyalari asosida marketing tadqiqotlarini o'tkazish. Bu axborot olishning eng arzon manbalaridan biri hisoblanib, unda marketing tadqiqotlarining savol-javob, eksperiment, anketa-so'rovnomasi kabi usullaridan foydalanish uchun respondentlar bilan yuzma-yuz uchrashish shart emas.
Internet reklama	Internet texnologiyalari asosida reklama yaratish va namoyish qilish. Odatda, internet reklama xarajatlari ancha past bo'ladi, lekin ushbu reklamaning ta'siri aynan maqsadli auditoriyaga qaratilgandir.
Internet texnologiyalariga asoslangan ichki kommunikatsiya tarmog'i	Majlislar, xizmat safarlari, telefon suhbatlari soni va davomiyligi kamayadi, zaruriy axborotlarni qidirib topish vaqti qisqaradi. Natijada, ish vaqti tejaladi hamda qo'shimcha personalga zarurat bo'lmaydi. Bu esa, ish haqi xarajatlari kamayishiga olib keladi.
Internet texnologiyasiga asoslangan tashqi kommunikatsiya tarmog'i	Buyurtmalarni avtomatik olish va qayta ishlash, web-sayt orqali buyurtma holati va bajarilish muddatlari to'g'risida ma'lumot olish ofis-menejerlar ishini ancha yengillashtiradi. Standart savollarga javoblarni saytga joylashtirish (FAQ), virtual assistent yoki chat-botni ishga tushirish orqali kompaniya telefon liniyalari va xizmat xodimlariga bo'lgan talabni qisqartiradi. Boshqa mamlakatlarda mintaqaviy idoralar, vakolatxonalar yoki hamkorlar mavjud bo'lganda xalqaro (shaharlararo) qo'ng'iroqlar va xizmat safarlari uchun xarajatlar tejaladi.
Virtual ofis	Ko'pchilik xodimlar uchun ish masofaviy rejimda bo'ladi. Shu sababli, ofis binosini ijruga olish yoki sotib olish, ish o'rnini tashkil qilish va shu kabi xarajatlar deyarli bo'lmaydi.
Masofaviy rejimda ishlash	Ishchi kuchini yollashda hududiy bog'liqlik bo'lmaganligi sababli, ish haqi past bo'lgan hududlardan ishchi kuchini jalb qilish hisobiga xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin.
Ta'minotchilar bilan onlayn ishlash	Smart-shartnomalar asosida xaridlar avtomatik yoki yarim avtomatik rejimda amalga oshiriladi.

Vaqtning tejalishi. Elektron tijoratda xaridor va sotuvchining vaqti tejaladi. Masalan, iste'molchi uydan chiqmasdan yoki ishxonada turib xaridni amalga oshirishi mumkin. Bunda yo'l yurish uchun, turli tirbandliklarga ketadigan vaqt, shuningdek, kerakli tovarni topish uchun sarflanadigan vaqt, bir so'z bilan aytganda, iste'mol xarajatlari tejaladi. Elektron tijoratda sotuvchi o'z mijozlarining xatti-harakatini kuzatishi va tahlil qilishi uchun sarflaydigan vaqt ancha tejaladi, chunki foydalanuvchining xatti-harakatlarini avtomatik tarzda kuzatish imkoniyati mavjud.

Narxlarning arzonligi. Operatsion xarajatlarning kamayishi hisobiga sotiladigan tovar va xizmatlarning narxi arzonlashadi. Bundan tashqari, elektron tijorat ishlab chiqaruvchilarning to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga chiqishini ta'minlaydi. Bu esa, o'rtadagi vositachilarning kamayishi hamda tovar va xizmatlar narxining tushishiga olib keladi.

Xaridorlar bilan teskari aloqa uchun cheksiz imkoniyat. Ma'lumki, iste'molchi xohish-istaklari haqidagi axborotga ega bo'lish – bu korxonalar raqobatbardoshligini oshirish va savdo hajmini kengaytirish uchun kuchli vosita hisoblanadi. Elektron tijoratda iste'molchilar fikrlarini o'rganish, ya'ni ular bilan teskari aloqa o'rnatish uchun keng imkoniyatlar mavjud.

Assortimentning kengligi va qulay tanlov. Elektron tijorat sotuv zalini maydoni, savdo uskunalarning o'lchamlari va peshtaxtalarga chiqariladigan tovarlar miqdori bo'yicha turli cheklovlardan holi. Shunday ekan, bir paytning o'zida juda katta miqdordagi xaridorlarga juda keng assortimentdagi tovar va xizmatlarni taklif qilish va sotish mumkin. Bunda faqat tovar va xizmatlar xaridor izlab topishi uchun qulay tarzda joylashtirilishi lozim. Bundan tashqari, xaridor tanlovni amalga oshirishda sotuvchi tomonidan hech qanday bosimni his etmaydi, u tovarni tanlashi uchun xohlaganicha vaqt sarflashi, tovarlarning xususiyatlari va narxlarini bir-biri bilan bemalol solishtirib ko'rishi, ularning xususiyatlari haqida to'liq ma'lumot olishi mumkin.

Faoliyatni boshlash uchun katta mablag' talab etilmasligi. Elektron tijoratni tashkil etish uchun ancha kam mablag' talab etiladi. Bu esa, yosh tadbirkorlar uchun o'z faoliyatni boshlashga imkoniyat yaratadi.

Elektron tijorat yuqorida sanab o'tilgan afzalliklari bilan birga, ayrim kamchiliklarga ham ega. Olib borilgan nazariy tadqiqotlarga asoslanib, elektron tijoratning asosiy kamchiliklari sifatida quyidagilarni keltirishni lozim topdik:

1. Kiber xavfsizlik muammosi. Elektron tijorat xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar iste'molchilar to'g'risidagi ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lganliklari uchun hamisha xakkerlar nishonida bo'lishadi. Hozirgi kunda onlayn to'lovni amalga oshirish an'anaviy savdodagi kabi xavfsiz va hatto,

undan ham xavfsizroq bo'lsada, ayrim iste'molchilar onlayn to'lov operatsiyalarining xavfsiz ekanligiga hanuzgacha ishonishmaydi.

2. Texnik qurilmalar va Internet aloqaga bog'liqlik. Internet orqali sotish va xaridlarni amalga oshirish uchun muayyan turdagi texnik qurilmalar hamda yuqori tezlikda ishlovchi Internet aloqasi talab etiladi. Bugungi kunda ko'pchilik uchun bu muammo emas. Biroq, maqsadli auditoriya katta yoshli va texnik savodxonligi past kishilar bo'lganda, muayyan qiyinchiliklarga olib kelishi muqarrar.

3. Real tovar bilan kontaktning yo'qligi. Iste'molchi tovarning nafililigiga to'liq ishonch hosil qilishi uchun uni o'z ko'zi bilan ko'rishi, ushlashi, kiyib yoki o'lchab ko'rishi lozim. Elektron tijoratda bunday imkoniyatlar cheklangan. Biroq, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari orqali iste'molchilarga bunday imkoniyatlar, qisman bo'lsada, tadqiq etilishi mumkin.

4. Texnik jihatdan murakkablik. Elektron tijoratni yo'lga qo'yish texnik jihatdan murakkab hisoblanib, ushbu faoliyat bilan shug'ullanish uchun texnologiyalar bo'yicha hech bo'lmaganda umumiy bilimlarga ega bo'lish talab etiladi. Ba'zan personalni ham qo'shimcha o'qitishga to'g'ri keladi. Bizning nazarimizda, ushbu muammoni outsorsing orqali hal etish imkoniyati mavjud.

5. Oldi-sotdi bitimi va tovarni qo'lga olish o'rtasida muayyan vaqtning mavjudligi. An'anaviy savdoda xaridor oldi-sotdi bitimidan so'ng, tovarni qo'lga kiritadi. Elektron tijoratda esa, tovarni qo'lga kiritish uchun bir oz vaqt talab etiladi. Bu vaqt yetkazib berish bilan bog'liq bo'lib, yetkazib berish qanchalik tez va to'g'ri amalga oshirilsa, u (vaqt) shunchalik qisqaradi.

Xulosa qilib, aytish mumkinki, elektron tijoratning afzal jihatlari uning kamchiliklariga nisbatan ancha ko'p va ancha ahamiyatli. Kiberxavfsizlik bo'yicha olib borilayotgan ishlar, mamlakatimizda tezkor internet bilan qamrov darjasi 95 foizga yetganligi, sohaga virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining jadal joriy etilishi elektron tijoratning yuqorida keltirilgan kamchiliklarini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu sababdan elektron tijorat xizmatlarini rivojlantirish o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция: учебник и практикум для вузов / Л. П. Гаврилов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 579 с.
2. Дыганова Р.Р. Электронная торговля: учебник / Р. Р. Дыганова, Г. Г. Иванов, Р. Р. Салихова, В. А. Матосян. – М.: «Дашков и К°», 2021. – 150 с.
3. Kleindl В.А. Strategic Electronic Marketing: Managing E-Business. – Mason: Thomson, 2017. – 428 p.

MINTAQADA QURILISH SOHASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA KONSEPTUAL ASOSLARI

Aminov Sardorbek Sanjarbekovich Abu Rayhon
Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida mintaqaviy barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri qurilish sohasidagi innovatsion jarayonlardir. Qurilish sektorida innovatsiyalarni joriy etish hududlar iqtisodiyotini raqobatbardosh, samarali va ekologik barqaror qiluvchi omil sifatida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar va raqamli yechimlar qurilish mahsulotlari sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va ish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shu bois, mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi qurilish sohasidagi nazariy va konseptual yondashuvlarni tizimli o‘rganishni talab qiladi.

Asosiy qism. Mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi qurilish sohasidagi innovatsion jarayonlarni joriy etish bilan bevosita bog‘liq. Qurilish sektori mintaqada iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantirish, infratuzilma sifatini oshirish va ishchi resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi [1]. Shu bois, innovatsion yondashuvlarni qo‘llash nafaqat mahsulot sifatini yaxshilash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi [2].

Innovatsion qurilish tushunchasi texnologik yangiliklar, raqamli tizimlar, modulyar texnologiyalar va boshqaruv innovatsiyalarini o‘z ichiga oladi. Raqamli transformatsiya qurilish jarayonlarini optimallashtirish va resurslar samaradorligini oshirish orqali loyiha boshqaruvini tubdan o‘zgartiradi [3]. Shu bilan birga, innovatsiyalarni amalga oshirishda mintaqaviy xususiyatlar, mavjud infratuzilma va mahalliy mutaxassislar tayyorgarligi hisobga olinishi lozim.

Innovatsion qurilishning konseptual asoslarini shakllantirishda asosiy vazifalardan biri mavjud tajribalarni tizimli tahlil qilishdir. Shu yo‘nalishda, Ochiq manbalar orqali erkin yuklab olish mumkin bo‘lgan tadqiqotlar mintaqaviy yondashuvni qo‘llashda muhim manba sifatida xizmat qiladi [4]. Masalan, ilmiy adabiyotlarda raqamli transformatsiya, BIM (Building Information Modeling) texnologiyalari va inson-robot hamkorlikdagi jarayonlarni rivojlantirishning metodologik asoslari batafsil o‘rganilgan.

Bino va infratuzilma loyihalarida raqamli va modulyar texnologiyalarni joriy etish orqali qurilish jarayonlarini tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirish mumkin. Bu esa mintaqada barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, innovatsion boshqaruv mexanizmlari quyidagi asosiy elementlarni o‘z ichiga oladi:

1. Texnologik yangiliklar – BIM, 3D-printerlar, modul konstruktsiyalar.
2. Raqamli transformatsiya – loyihalashdan tortib qurilish va ekspluatatsiya jarayonigacha raqamli yechimlar qo‘llanishi.
3. Inson resurslarini rivojlantirish – mutaxassislarni tayyorlash va bilim almashish [3].

Mintaqaviy kontekstda innovatsion qurilishning iqtisodiy samaradorligi hududlararo resurslar taqsimoti, transport infratuzilmasi va hududiy imkoniyatlarga bog‘liq. Shu bilan birga, innovatsiyalarni joriy etish jarayonida ekologik barqarorlik tamoyillari ham inobatga olinishi lozim. Bu, o‘z navbatida, qurilishning atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini qo‘llashni talab qiladi [1].

Ilmiy tadqiqotlarda innovatsion boshqaruvning ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligi, shuningdek, bilim almashish va ochiq yondashuvning ahamiyati alohida ta'kidlangan [4]. Bu esa mintaqaviy qurilish korxonalarini o'rtasida tajriba almashish, yangi texnologiyalarni tezroq joriy etish va loyihalarni raqobatbardosh qilish imkonini yaratadi. Shu nuqtai nazardan, hududiy innovatsion siyosatni ishlab chiqishda quyidagi tamoyillarni e'tiborga olish zarur:

- innovatsion yechimlarni rag'batlantirish mexanizmlari;
- raqamli va modulyar texnologiyalarni integratsiya qilish;
- malakali mutaxassislar tayyorlash va bilim almashish tizimini yaratish;
- ekologik va iqtisodiy barqarorlikni saqlash.

Qurilish sohasida innovatsiyalarni tatbiq etishda BIM texnologiyasi va digital twins yondashuvi muhim vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv loyihalarni real vaqtda monitoring qilish, resurslardan samarali foydalanish va qurilish jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, inson-robot hamkorligi orqali mehnat unumdorligini oshirish, ishchi xavfsizligini ta'minlash va loyiha muddatlarini qisqartirish mumkin.

Mintaqaviy innovatsion qurilishning nazariy va konseptual asoslarini shakllantirish orqali quyidagi ilmiy vazifalar hal etiladi:

1. Qurilish sohasidagi innovatsion jarayonlarni tahlil qilish va ularni mintaqaviy sharoitga moslashtirish;
2. Raqamli va modul texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash;
3. Innovatsion boshqaruv tamoyillari va mexanizmlarini ishlab chiqish;
4. Barqaror va ekologik mas'uliyatli qurilish tamoyillarini integratsiyalash.

Natijada, mintaqaviy qurilish sektorida innovatsion yechimlarni tatbiq etish hududning iqtisodiy barqarorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ekologik barqaror infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, zamonaviy mintaqaviy siyosat qurilish sohasidagi innovatsiyalarni rag'batlantirish, raqamli transformatsiyani kengaytirish va malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltirilishi lozim [2].

Xulosa. Mintaqaviy barqaror rivojlanishda qurilish sohasini innovatsion rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya, modul texnologiyalar va BIM (Building Information Modeling) kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish qurilish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, inson-robot hamkorligi va malakali kadrlarni tayyorlash orqali ish unumdorligi va xavfsizlik darajasi oshadi.

Mintaqaviy kontekstda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish hududning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish va ekologik mas’uliyatni oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, hududiy siyosat innovatsion boshqaruv mexanizmlari, raqamli transformatsiya va barqaror qurilish tamoyillarini integratsiya qilishga qaratilishi lozim. Tadqiqot natijalari hududlarda qurilish sektorida innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish uchun nazariy va konseptual asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Olanipekun, A. O., & Sutrisna, M. (2021). Facilitating digital transformation in construction - A systematic review of the current state of the art. *Frontiers in Built Environment*.
2. Samuelson, O., & Stehn, L. (2023). Digital transformation in construction – a review. *Journal of Information Technology in Construction (ITcon)*.
3. Shibeika, A., & Harty, C. (2015). Diffusion of digital innovation in construction: A case study of a UK engineering firm. *Construction Management and Economics*.
4. Soomro, M. A., Ali, A., Memon, A. H., Khahrod, S. H., & Memon, Z. A. (2024). Improving innovation in construction projects: Knowledge-sharing, open-mindedness and shared leadership. *Journal of Innovation & Knowledge*.

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION EKOTIZIMLARINI SHAKLLANTIRISHDA MONITORING TIZIMINI JORIY QILISH

Ramazanov Suhrobjon Sherzod o'g'li, Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: suhrobramazanov1998@gmail.com

Mintaqani barqaror rivojlantirish uchun innovatsion ekotizimlarini shakllantirish lozim. Bu esa monitoring tizimiga asoslanadi. Aslida monitoring tushunchasiga quyidagicha to'xtalib o'tamiz. Ya'ni, bugungi kunda monitoring so'zining ma'nosi atrof-muhitni nazorat qilishni anglatadi [1, B.9]. Shularga asosan, mintaqalarni barqaror rivojlantirish jarayonida innovatsion ekotizimlarni shakllantirish iqtisodiy o'sishning yangi manbalarini yaratadi. Hudud raqobatbardoshligini kuchaytirish, aholi turmush darajasini yaxshilash, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash kabi strategik maqsadlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bunday ekotizimlar samarali ishlashi uchun esa ularning holati, tendensiyalari, resurslari va ko'rsatkichlarini muntazam kuzatib boruvchi, ishonchli ma'lumotlar bazasiga tayanadigan, tejamkor va raqamli yechimlarga asoslangan monitoring tizimini joriy etish zarur. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion ekotizimlarda monitoring tizimining mavjudligi ularning umumiy samaradorligi orqali boshqaruv qarorlarining aniqligi oshadi va tizimning o'zgaruvchan tashqi sharoitlarga moslashish qobiliyati kuchayadi.

Avvalo, monitoring tizimining joriy etilishi mintaqada mavjud innovatsion resurslar, ilmiy salohiyat, kadrlar bazasi, infratuzilmaviy imkoniyatlar va iqtisodiy faollikning real holatini aniq baholash imkonini beradi. Bugungi kunda ko'pgina hududlarda mavjud statistik ko'rsatkichlar yetarli darajada aniqlik bermasligi, axborotlar fragmentarligi yoki kechikishi oqibatida strategik rejalashtirish jarayonida sezilarli kamchiliklar kuzatiladi. Monitoring tizimi esa ushbu bo'shliqlarni to'ldirib, yagona informatsion maydon yaratadi. Bu esa mintaqaviy rivojlanish dasturlarining ilmiy asoslanganligini oshirib,

mavjud tashabbuslarni muvofiqlashtirish uchun zamin yaratadi. Bu borada mamlakatimizda raqamli rivojlanish holati bo'yicha dastlabki ma'lumotlarning yo'qligi raqamli transformatsiya bo'yicha sa'y-harakatlarni samarali monitoring qilish va baholashni cheklab qo'ydi.

Strukturaviy va funktsional hamjamiyat ko'rsatkichlariga asoslangan amalga oshirish strategiyasini ishlab chiqish uchun asosiy va takrorlanadigan tadqiqotlar zarur bo'ladi. Bunday harakatlar kengroq qo'llaniladigan monitoring tizimini yaratishga imkon berib, ma'lumotlar bazasi va geografik qamrov cheklovlari bilan cheklanadi [2, B.2937]. Monitoring orqali yangi loyihalardan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Bu borada hukumat raqamli loyihalarni monitoring qilish va milliy maqsadlarga muvofiqligini ta'minlash uchun keng qamrovli ma'lumotlar yig'ish tizimini ishlab chiqishga sarmoya kiritishi kerak [3, B.27]. Monitoring orqali turli innovatsion-ekotizimlarning tavsiri aniqlashtiriladi. Ushbu modulli strukturaviy tasvir innovatsion jarayonlarni amalga oshirishni modellashtirish, ushbu ekotizimlarning tarkibiy unsurlari tuzilishi va xatti-harakatlari tabiati va dinamikasini kuzatish va prognoz qilish uchun qo'llaniladi [4, B.27].

Innovatsion ekotizimlarda monitoring vaqt rejimida ma'lumotlar almashinuvi va tahlil qilish imkoniyatlarining kengayishi bilan namoyon bo'ladi. Raqamli texnologiyalar (IoT, GIS, Big Data va sun'iy intellekt asosidagi tahliliy platformalar) asosida tashkil etilgan monitoring tizimlari hududlarda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni tezkor aniqlash, xavf va imkoniyatlarni baholash, rivojlanish jarayonini prognozlash hamda o'z vaqtida moslashtirilgan boshqaruv choralarini ko'rishga imkon beradi. Ushbu jarayon ekologik barqarorlik, tabiiy resurslardan foydalanish, iqlim o'zgarishi va hududiy ishlab chiqarish klasterlari faoliyati kabi yo'nalishlarda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Monitoring tizimini joriy etish innovatsion ekotizimning barcha ishtirokchilari bo'lgan davlat organlari, tadbirkorlik sub'ektlari, ilmiy-ta'lim muassasalari, investorlar, startaplar va aholining o'zi uchun ham yangi

imkoniyatlar yaratadi. Masalan, investorlar uchun monitoring orqali mintaqadagi innovatsion muhit, bozor dinamikasi va klasterlarning rivojlanish istiqbollari bo'yicha aniq ma'lumotlar berilishi ularning qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi. Shu tariqa mintaqaning investitsion jozibadorligi oshadi. Mahalliy tadbirkorlar esa o'z faoliyatlarini mintaqaning umumiy strategik ustuvor yo'nalishlari bilan uyg'unlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Ilmiy muassasalar uchun monitoring natijalari hududning real ehtiyojlariga mos ilmiy tadqiqotlar olib borish va innovatsion loyihalarning amaliy samaradorligini baholash imkonini yaratadi.

Shuningdek, samarali monitoring tizimi hududlarda innovatsion rivojlanishni cheklayotgan asosiy muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha mexanizmlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Masalan, innovatsion infratuzilmaning notekis rivojlanganligi, ilmiy-tadqiqot ishlarining yetarlicha tijoratlashmaganligi va kadrlar tayyorlash jarayonining mintaqa ehtiyojlariga mos bo'lmasligi kabi masalalar monitoring orqali aniqlanib, aniq strategik choralar ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa hududiy innovatsion siyosatning samaradorligini oshiradi. Monitoring tizimi mintaqaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi indikatorlar (iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ham tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, ekologik resurslardan foydalanilish ko'lamining iqtisodiy samaradorlikka va aholi salomatligiga ta'siri, innovatsion texnologiyalarning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri, raqamli infratuzilmaning xizmatlar sifati va aholi farovonligiga ta'siri kabi ko'rsatkichlar monitoringning asosiy unsuri bo'lib hisoblanadi. Bu yondashuv mintaqaviy siyosatning murakkab tizimli masalalarni hal etishdagi integratsiyalashgan va ilmiy asoslangan modelini yaratadi.

Yana bir muhim jihat bo'lib, monitoring tizimi orqali hududlarda davlat boshqaruvi jarayonlari ochiqligi va shaffofligi oshadi. Jamoatchilik, biznes sub'ektlari va ilmiy muhitga ma'lumotlarning ochiq taqdim etilishi fuqarolarning ishonchini mustahkamlash bilan birgalikda korrupsiya xavfini kamaytiradi, qaror qabul qilish jarayonini demokratlashtiradi va hamkorlik

muhitini kengaytiradi. Innovatsion ekotizimlar uchun ishonch va hamkorlik esa asosiy ustunliklardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Bundan tashqari, monitoring tizimining joriy etilishi global tendensiyalarga mos holda mintaqani xalqaro innovatsion makonga integratsiyalash jarayonini tezlashtiradi. Xalqaro reytinglar, indikatorlar, global innovatsiya indeklari bilan uyg‘un ma’lumotlar bazasiga ega bo‘lish mintaqalarga o‘z o‘rnini aniq baholash, raqobat ustunliklarini aniqlash va global hamkorlikni kengaytirish imkonini beradi. Ayniqsa, eksportga yo‘naltirilgan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish uchun monitoring muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu esa bozor talabini, texnologik tendensiyalarni va innovatsion talablarni aniqlashga imkon beradi. Monitoring tizimining joriy etilishi iqtisodiy foyda, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Atrof-muhitning real holatini kuzatish, chiqindilar, havo sifati, suv resurslarining ifloslanish darajasi va yashil hududlarning o‘zgarishi kabi ko‘rsatkichlar barqaror rivojlanishning asosiy unsurlaridan biridir. Ushbu jarayon mintaqaviy ekologik siyosatning izchil amalga oshirilishini, resurslar iste‘molini kamaytirishni va yashil texnologiyalarni keng joriy etishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Amaliy natijalar esa monitoring tizimini joriy etish orqali mintaqalarda innovatsion siyosat samaradorligini keskin oshirish mumkinligini ko‘rsatadi. Tizimning mavjudligi boshqaruv organlari uchun aniq ko‘rsatkichlar, xususiy sektor uchun yangi imkoniyatlar, ilmiy jamoa uchun tadqiqotlar manbai bo‘lsa-da, aholi uchun esa sifatli xizmatlar va yuqori turmush darajasi yaratadi. Bu borada Xorazm viloyatida innovatsion ekotizimni shakllantirish uchun an’anaviy va raqamli monitoring yechimlarini uyg‘unlashtirish, ma’lumotlarning aniq, tezkor va tizimli yig‘ilishini yo‘lga qo‘yish, hududni barqaror rivojlantirish bo‘yicha prognoz va strategik qarorlar sifatini oshirish, innovatsion ekotizim ishtirokchilari o‘rtasida hamkorlik va integratsiyani kuchaytirish va resurslar va imkoniyatlardan oqilona foydalanish mumkin. Shunga asosan, monitoring tizimi formulalari va hisob-kitoblar mintaqadagi innovatsion salohiyatni, raqamli iqtisodiyotni, ekologik barqarorlikni, ijtimoiy

farovonlikni va resurslardan foydalanish samaradorligini aniq raqamlar orqali baholashga imkon beradi. Mazkur metodika Xorazm viloyati uchun to‘liq mos keladi va hududning innovatsion ekotizimini shakllantirishda asosiy tahliliy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mintaqani barqaror rivojlantirish jarayonida innovatsion ekotizimlarni shakllantirish uchun puxta yo‘lga qo‘yilgan, raqamli texnologiyalarga tayanadigan va bosqichma-bosqich takomillashtirib boriladigan monitoring tizimi zarur bo‘ladi. Bu tizim iqtisodiy rivojlanish mexanizmlari samaradorligini oshiradi, hududda ilmiy-innovatsion salohiyatni to‘liq ishga solish, investitsion muhitni yaxshilash, ekologik barqarorlikni ta‘minlash, ijtimoiy farovonlikni oshirish, davlat boshqaruvi samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, monitoring tizimini joriy etish mintaqaning uzoq muddatli strategik rivojlanishining ajralmas qismi va innovatsion ekotizimlarning asosiy tayanch unsuri bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yormatova D., Ubayusllayev Sh. Ekologik monitoring. Darslik. - T.: «Fan va texnologiya», 2012. - 9 b.

2. Cordier T. and others. Ecosystems monitoring powered by environmental genomics: A review of current strategies with an implementation roadmap. Mol Ecol. 2021 Jul; 30(13): 2937-2958.

3. O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyoti. Raqamli tadbirkorlik va sun‘iy intellekt holati. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. - 27 b. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/uz_digital-economy-study_uz.pdf

4. Кириллова Е.А., Дли М.И., Какатунова Т.В., Епифанов В.А. Трансформация модели тройной спирали в условиях формирования инновационных экосистем в промышленности. // Дискуссия, 2022, Вып.110. - с. 27.

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Raxmatullayev Umarbek Ulug‘bekovich, Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, To‘rtko‘l fakulteti, katta o‘qituvchi, Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida iqtisodiyotning barqaror o‘sishi va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta‘minlashda kichik biznes subyektlarining eksport salohiyati alohida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Kichik tadbirkorlikning iqtisodiy tizimdagi o‘rni nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratish, bandlikni oshirish yoki xizmatlar tarmog‘ini kengaytirish bilan chegaralanmay, balki eksportga mo‘ljallangan mahsulotlar yetishtiruvchi muhim bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘lmoqda [3]. Jahon amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesning eksportdagi ulushi yuqori bo‘lgan davlatlarda iqtisodiy diversifikatsiya tezroq amalga oshadi, ichki bozorning cheklovlari yumshaydi va ishlab chiqarish zanjirlari xalqaro tizimga chuqur integratsiyalashadi [3].

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda kichik biznes faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasida keng ko‘lamli islohotlar olib borildi. Soliq yukining kamaytirilishi, eksport oldi xarajatlarini qoplash tizimining joriy etilishi, bojxona jarayonlarining soddalashtirilishi, eksportchi tadbirkorlar uchun moliyaviy kafillik va sug‘urtalash mexanizmlarining takomillashuvi natijasida kichik biznesning tashqi savdodagi ulushi yildan-yilga oshib bormoqda [2]. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2023-yilda kichik biznes subyektlarining eksport hajmi 1,44 mlrd AQSH dollarini tashkil etib, bu ko‘rsatkich umumiy eksportning qariyb 25 foizini tashkil qilgan [4]. Bu holat kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha davlat siyosati kutilgan natijalarni bermoqda, degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Shu bilan birga, kichik biznesning eksport salohiyatidan to‘laonli foydalanish yo‘lida bir qator tizimli muammolar ham mavjud. Moliyaviy resurslarga kirishning cheklanganligi, xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish bilan bog‘liq xarajatlarning yuqoriligi, logistika infratuzilmasining

yetarli rivojlanmagani, eksport bozorlariga doir axborotlarning cheklanganligi hamon kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini pasaytirmoqda [1]. Eksportni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha mavjud mexanizmlar samaradorligini oshirish, ularni hududiy darajada moslashtirish, raqamli boshqaruv tizimlaridan keng foydalanish, tashqi bozorga chiqish strategiyalarini takomillashtirish zarurligi ilmiy manbalar tomonidan ham e‘tirof etilgan [5].

Kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish masalasi bugungi kunda nafaqat iqtisodiy o‘shishning asosiy omili, balki mamlakatning xalqaro maydondagi o‘rni, raqobatbardoshligi va iqtisodiy xavfsizligining muhim tarkibiy qismidir. Shu sababli, ushbu tezisda kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini shakllantiruvchi omillarni tahlil qilish, mavjud boshqaruv mexanizmlarining samaradorligini baholash hamda ularni takomillashtirish istiqbollari ilmiy asoslash maqsad qilindi. Tadqiqot natijalari kichik biznesning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan strategik takliflarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyati iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi, chunki ularning faoliyati ishlab chiqarishning moslashuvchanligi, innovatsion g‘oyalarni tezda amaliyotga tatbiq etishi va xalqaro bozor talablariga moslashish qobiliyati bilan ajralib turadi. Xalqaro iqtisodiy nazariyalarda kichik biznesning global qiymat zanjiriga qo‘shilish darajasi mamlakatning raqobatbardoshligini oshiruvchi strategik unsur sifatida ko‘riladi [3]. O‘zbekistonda olib borilgan iqtisodiy islohotlar natijasida eksportga yo‘naltirilgan kichik biznesning faoliyati sezilarli faollashdi, ayniqsa tayyor mahsulotlar ulushining ortishi va eksport geografiasining kengayishi mazkur jarayonning ijobiy ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi [2].

Eksport salohiyatining shakllanishiga ta‘sir etuvchi omillar orasida moliyalashtirish mexanizmlari, logistika infratuzilmasi, sertifikatlash xarajatlari, xalqaro sifat standartlariga moslashish, tashqi bozorlar haqidagi axborot resurslarining mavjudligi alohida o‘rin tutadi. Kichik biznes uchun ushbu

omillar ko‘pincha cheklovchi faktor sifatida namoyon bo‘ladi. Bozor kon’yunkturasidagi o‘zgarishlar, tashqi iqtisodiy muhitning beqarorligi, transport va logistika xarajatlarining yuqoriligi ham kichik korxonalarining eksport faoliyati samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [1]. Shu bois boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, ularga mos institutlar faoliyatini kuchaytirish kichik biznes eksport salohiyatini oshirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Mamlakatda kichik biznesning eksportdagi ulushi so‘nggi yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, tashqi savdo dinamikasida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Quyidagi jadvalda 2019–2024 yillar davomida kichik biznes subyektlarining eksportdagi o‘rni bo‘yicha taxlil ma’lumotlar keltiriladi (1-jadval).

Yil	Kichik biznes eksporti (mlrd \$)	Umumiy eksport (mlrd \$)	Ulushi (%)
2019	1.1	14.3	7.7 %
2020	1.2	15.1	7.9 %
2021	1.34	16.6	8.1 %
2022	1.38	19.3	7.1 %
2023	1.44	24.0	6.0 %
2024	1.52	26.0	5.8 %

1-jadval. O‘zbekistonda kichik biznesning eksportdagi ulushi (2019–2024 yillar) [2], [4].

Eksport salohiyatini rivojlantirishda davlat tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash vositalari muhim o‘rin tutadi. Eksportni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tomonidan eksport oldi xarajatlarining qoplab berilishi, banklar tomonidan eksport kreditlariga kafillik berish, bojxona to‘lovlarning qisqartirilishi kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqish jarayonini sezilarli darajada yengillashtirmoqda [2]. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, ayrim hududlarda infratuzilma sifati pastligi, logistika markazlarining yetishmasligi, transport zanjirlarining tartibsizligi eksport xarajatlarining oshishiga olib keladi.

Hududlar kesimida eksport salohiyatining notekis rivojlanishini quyidagi jadval orqali ham kuzatish mumkin (2-jadval).

Hududlar	2020-yil (mln \$)	2021-yil (mln \$)	2022-yil (mln \$)	2023-yil (mln \$)
Toshkent shahri	320	345	410	455
Farg‘ona viloyati	110	132	156	168
Namangan viloyati	95	110	133	149
Xorazm viloyati	62	70	84	92
Qashqadaryo	58	63	72	79
Andijon	105	118	141	160

2-jadval. Hududlar kesimida kichik biznes eksporti dinamikasi (2020–2023 yillar)

Mazkur tahlil shuni ko‘rsatadiki, eksport salohiyatining hududlar bo‘yicha rivojlanishida sezilarli tafovutlar mavjud bo‘lib, bu boshqaruv mexanizmlarida differensial yondashuv zarurligini bildiradi. Ayniqsa, Xorazm, Qashqadaryo va ayrim tog‘li hududlarda logistika zanjiri xa-rajatlari yuqori bo‘lgani sababli kichik biznesning eksport ko‘rsatkichlari potensialdan past darajada shakllanmoqda [1]. Shu sababli logistik infratuzilmani modernizatsiya qilish, eksport markazlari va sertifikatlash laboratoriyalarini hududlarda tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kichik biznesning eksport imkoniyatlarini kengaytirishda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish hal qiluvchi o‘ringa ega. Zamonaviy boshqaruv yondashuvlari — raqamli platformalar, eksport monitoringi tizimlari, logistika jarayonlarini optimallashtiruvchi dasturiy yechimlar, xalqaro standartlarga muvofiqlikni avtomatlashtiruvchi texnologiyalar — kichik biznesning tashqi bozorlardagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi [5]. Shuningdek, eksportga yo‘naltirilgan klasterlar faoliyatini kengaytirish, ularda kooperatsiya tizimini kuchaytirish, mahalliy xomashyo yetkazib beruvchilari bilan integratsiyani kuchaytirish yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi [2].

O‘rganilgan manbalar, amaliy tahlillar va statistik ko‘rsatkichlar shuni tasdiqlaydiki, kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish birgina moliyaviy

qo‘llab-quvvatlash yoki imtiyozlar tizimi bilan cheklanmaydi. Aksincha, institutsional islohotlar, boshqaruv mexanizmlarining modernizatsiyasi, hududiy iqtisodiy imkoniyatlardan oqilona foydalanish, logistika infratuzilmasining samarali ishlashi hamda xalqaro talablar bo‘yicha sertifikatlash tizimining takomillashuvi — bularning barchasi kichik biznesning global bozor bilan bog‘lanishini kuchaytiruvchi asosiy omillardir [5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mullabayev B.B. Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish. — “Marketing Journal”, №4, 2025. — Namangan davlat texnika universiteti.
2. Shadiyev A.A. Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyati va uni oshirish yo‘llari. — “Tadqiqotlar” jurnali, 61-son, 1-to‘plam, 2025. — Termiz iqtisodiyot va servis universiteti.
4. Kulmatov Ch.A., Qutbitdinova M.I., Hasanov ... Theoretical Foundations of Small Business and Private Entrepreneurship Development. — TechMind-2021 ilmiy to‘plam. — Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.
5. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Eksport va import bo‘yicha rasmiy statistik ma’lumotlar (2019–2024). — <https://stat.uz>

REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DIFFERENTIATION AND STRATEGIC MANAGEMENT APPROACHES IN UZBEKISTAN

Ibragimov Bakhrom Bakhodirovich,
Researcher of Urganch State University

Regional socio-economic differentiation is a natural yet structurally embedded feature of national development. Although disparities between territories cannot be completely removed, they can be strategically regulated to support balanced economic growth and social stability. Uzbekistan’s recent development trajectory reflects pronounced regional imbalances, particularly in economic productivity, labor market conditions, digital connectivity, and

technological readiness. Statistical comparison of five major regions clearly illustrates these contrasts.

Table 1. Key economic and digital indicators of selected Regions of Uzbekistan

Region	GDP per capita (mln UZS)	Employment (%)	Internet coverage (%)	Digital economy share (%)
Tashkent City	55.6	92.4	99.1	11.0
Tashkent Region	38.2	91.3	97.2	7.5
Samarkand Region	26.5	89.4	85.7	4.6
Surkhandarya Region	22.3	87.2	77.8	2.1
Republic of Karakalpakstan	20.4	86.8	75.5	1.9

These indicators demonstrate that Tashkent City and Tashkent Region maintain significantly higher levels of economic output and digital development than peripheral regions such as Surkhandarya and Karakalpakstan [4]. Such divergences arise from the uneven distribution of natural resources, infrastructural gaps, limited investment inflows, and differences in institutional capacity. Underdeveloped transport and logistics networks, higher production costs, lower income levels, and insufficient digital infrastructure in peripheral regions contribute to persistent structural disadvantages. These disparities also influence social dynamics, leading to labor migration, reduced human capital formation, and increased socio-economic vulnerability.

The theoretical perspectives of Mullabayev (2024) [1, p. 12], Atalik (1990) [2, p. 18], and Stiglitz (2012) [3, p. 23] provide further insight into the cumulative mechanisms that deepen territorial inequality. Concentrations of capital, knowledge, and technology in developed centers attract new investment and innovation, creating a self-reinforcing cycle of growth. Peripheral regions,

by contrast, experience technological stagnation, weaker competitiveness, and limited access to digital and educational opportunities. Stiglitz warns that such patterns can erode social trust, undermine perceptions of fairness, and weaken political stability, particularly when digital and institutional inequalities become entrenched.

Given these dynamics, managing regional differentiation requires a scientifically grounded, multidimensional strategy. Incorporating economic, social, digital, and institutional indicators into a single analytical framework enables more accurate evaluation of territorial disparities and supports the design of effective policy interventions. To mitigate excessive regional polarization, Uzbekistan needs to expand infrastructure investment, accelerate digital transformation programs, support innovation diffusion, strengthen local governance systems, and adopt flexible tax and regulatory mechanisms tailored to the specific needs of lagging regions. Through such integrated and evidence-based approaches, the country can improve regional cohesion, enhance economic resilience, and build a more equitable and sustainable development model.

Conclusion

The analysis of regional socio-economic differentiation in Uzbekistan demonstrates that territorial disparities are deeply rooted in historical development patterns, structural economic characteristics, and institutional capacities. Although such disparities are a natural element of spatial economic organization, their excessive widening poses significant challenges for sustainable national development. The observed differences in GDP per capita, employment, digital infrastructure, and technological readiness between central and peripheral regions highlight the need for more inclusive and territorially balanced growth strategies.

The findings reaffirm the theoretical premises of Mullabayev (2024), Atalik (1990), and Stiglitz (2012), who emphasize that regional inequalities often emerge through cumulative and self-reinforcing mechanisms. In Uzbekistan, the

concentration of capital, skilled labor, and innovation capacities in a few leading regions contributes to accelerated growth in those territories, while lagging regions experience limited access to investment, weaker institutional effectiveness, and insufficient technological modernization. If left unaddressed, these patterns may deepen the digital divide, exacerbate social vulnerability, and increase the risk of socio-economic polarization.

Therefore, the strategic management of regional development becomes not merely an economic necessity but a central element of national stability and long-term resilience. A multidimensional approach — combining economic, social, digital, and institutional indicators — offers a scientifically grounded basis for identifying regional priorities, optimizing resource allocation, and designing targeted policy interventions. Strengthening digital infrastructure, improving transport and logistics connectivity, expanding innovation ecosystems, and enhancing the capacity of local governments are essential measures for building a more coherent regional structure.

References

1. Mullabayev, B. (2024). Regional Economic Differentiation and Digital Transformation in Developing Countries. Tashkent: Economic Research Institute, page 12.
2. Atalik, G. (1990). Regional Development and Spatial Inequality. Ankara: Middle East Technical University Press, page 18.
3. Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W.W. Norton & Company, page 23.

INNOVATSION MOLIVAVIY XIZMATLARNING RIVOJLANISH OMILLARI VA IQTISODIY TAHLILI

Babadjanov Umidbek Kamildjanovich,

Abu Rayhon Beruniy Nomidagi Urganch Davlat Universiteti, Ijtimoiy-

Iqtisodiy fanlar fakulteti katta o'qituvchisi,

Raximov Habibullo Umar o'g'li,

Ma'mun universiteti, Iqtisodiyot fakulteti

Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida xizmatlar sohasi nafaqat yalpi ichki mahsulotda muhim ulushga ega tarmoq sifatida, balki iqtisodiyotni tarkibiy diversifikatsiyalash, bandlikni ta'minlash, raqamli transformatsiya va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyo tajribasida xizmatlar sektori rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida maydonga chiqmoqda. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) va Jahon Banki (WB) hisobotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga ko'ra, xizmatlar sektori dunyo bo'yicha YaIMning o'rtacha 65% dan ortiq qismini tashkil etgan bo'lib, AQSh, Yaponiya, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi yetakchi davlatlarda bu ko'rsatkich 75-80% gacha yetgan [1].

O'zbekiston Respublikasida ham moliyaviy xizmatlar sohasi bosqichma-bosqich strategik tarmoqqa aylanib bormoqda. So'nggi yillarda ushbu sohaning o'sishi davlat tomonidan qabul qilingan huquqiy hamda institutsional chora-tadbirlar asosida jadallashdi [2]. Bu boroda, moliyaviy xizmatlar, masofaviy axborot xizmatlari, konsalting va autsorsing xizmatlari zamonaviy iqtisodiyotning yuqori qo'shilgan qiymatli qismlarini shakllantirmoqda.

Moliyaviy xizmatlar sohasining iqtisodiy ahamiyati bugungi kunda nafaqat u orqali yaratiladigan qo'shilgan qiymat yoki bandlik darajasi bilan, balki uning boshqa tarmoqlarga ko'rsatadigan multiplikativ ta'siri, institutsional moslashuvchanligi, va raqamli iqtisodiyotga moslashuvchan resurs bazasi bilan belgilanadi. Xizmatlar sektori ichida moliyaviy xizmatlar segmenti eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri sifatida ajralib turadi. 2024-yilda moliyaviy

xizmatlar hajmi 135.5 trillion so‘mni tashkil etib, bu umumiy xizmatlar hajmining 16.5 foizini egalladi va o‘tgan yilga nisbatan 20.6 foizga o‘tdi. Ushbu ko‘rsatkichlar moliyaviy xizmatlarning nafaqat xizmatlar sohasida, balki butun iqtisodiyotda barqarorlik va resurs oqimlarining samarali taqsimlanishini ta’minlashdagi o‘rnini ko‘rsatadi [3] (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi moliyaviy xizmatlar xajmi

Moliyaviy xizmatlar orqali xo‘jalik subyektlari moliyaviy intizomni kuchaytiradi, hisob-kitob tizimini shaffoflashtiradi, investitsiya risklarini baholaydi va optimallashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa xizmatlar sohasining resurs taqsimoti samaradorligi, mehnat unumdorligi va kapital rentabelligini oshirishdagi bevosita hissasini anglatadi.

Moliyaviy xizmatlarning iqtisodiy afzalligi shundaki, ular KBXT subyektlariga professional moliyaviy boshqaruv vositalaridan foydalanish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, bu xizmatlar mehnat resurslari bozorida yuqori malakali kadrlar uchun talabni oshiradi, natijada inson kapitali qiymati ortadi. Moliyaviy xizmatlarning yanada chuqurroq joriy etilishi transaksion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi va tashqi moliyalashtirish imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga sharoit yaratadi [4]. Ayniqsa, bu jarayon xalqaro moliyaviy standartlarga asoslangan tizimlarga integratsiyalashuvni jadallashtiradi, shu orqali eksportbop xizmatlar soni va sifati ortadi.

Shu bilan birga, moliyaviy xizmatlarning raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi - masalan, elektron audit, onlayn buxgalteriya platformalari, masofaviy moliyaviy tahlil xizmatlari - xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot

talablariga moslashtirmoqda. Natijada, butun xizmatlar sektori zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida yuqori samaradorlik bilan ishlaydigan mexanizmga aylanishi mumkin. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash esa xizmatlar sektorini nafaqat ichki iqtisodiy o'sish uchun, balki xalqaro raqobatga tayyor, eksportga yo'naltirilgan tarmoq sifatida shakllantiradi.

2024-yil yakunlari bo'yicha buxgalteriya xizmatlari bozorining hududiy tuzilmasi O'zbekiston iqtisodiy makonida moliyaviy xizmatlar infratuzilmasining notekis shakllanayotganini ko'rsatadi. Statistik ko'rsatkichlarga ko'ra, 2024-yilda respublika bo'yicha eng yuqori moliyaviy hajm Toshkent shahrida qayd etilgan - 1334.4 mlrd. so'm, ya'ni umumiy tuzilmada bu hudud mutlaq yetakchilikni egallab, boshqa barcha hududlarni ancha ortda qoldirmoqda. Ikkinchi darajadagi yuqori ko'rsatkichlar guruhiga Samarqand (34.2 mlrd. so'm), Farg'ona (31.3 mlrd. so'm) va Toshkent viloyati (29.7 mlrd. so'm) kiradi. Bu to'plam iqtisodiy faollik yuqori bo'lgan, savdo va ishlab chiqarish zich bozorlariga ega, xizmatlar sohasining diversifikatsiyalashgan strukturasi ega mintaqalardir. Bu esa buxgalteriya xizmatlariga bo'lgan ehtiyojning yuqori bo'lishi va bu ehtiyojning to'g'ri institutsional javob topayotganini bildiradi [3] (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi moliyaviy xizmatlar bozorida buxgalteriya xizmatlar hajmi

Aholi zichligi pastroq, sanoatlashuv darajasi nisbatan past, xususiyy biznes vakillarining moliyaviy savodxonligi zaif bo'lgan hududlarda esa buxgalteriya xizmatlari bozorining hajmi ham sezilarli darajada kamroq. Masalan, Sirdaryo

(1.4 mlrd. so‘m), Surxondaryo (2.7 mlrd. so‘m), Jizzax (3.7 mlrd. so‘m), Qashqadaryo (6.2 mlrd. so‘m), va Qoraqalpog‘iston Respublikasi (6.7 mlrd. so‘m) kabi hududlar bu borada quyi pozitsiyada turibdi. Ushbu farq xizmatlar sohasining iqtisodiy geografiyasi, mehnat bozorining malakaviy darajasi, moliyaviy axborot infratuzilmasining yetarli emasligi va eng muhimi - xususiy sektor va tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy madaniyat bilan ta‘minlanganlik darajasini aks ettiradi.

Mazkur tafovutlarni ilmiy mantiqda izohlashda xizmatlar sektorining mintaqaviy klasterlashuvi nazariyasiga murojaat qilish mumkin. Toshkent shahri nafaqat mamlakat poytaxti, balki xalqaro moliyaviy xizmatlar, auditorlik kompaniyalari, va FinTech tashkilotlari faoliyat yuritayotgan markazdir [5]. Aynan shu shart-sharoitlarda buxgalteriya xizmatlari nafaqat zarurat, balki institutsional standartga aylangan.

Moliyaviy xizmatlar mavjud bo‘lgan va faol ishlayotgan iqtisodiy makonlarda qonuniylik, hisobot berish madaniyati, soliq bazasi kengayishi va davlat moliyasiga tushumlar ko‘payishini anglatadi. Shu boisdan ham iqtisodiy siyosat buxgalteriya xizmatlarining hududiy rivojlanishini rag‘batlantiruvchi choralarni ishlab chiqishi lozim, xususan: subsidiyalash, raqamli buxgalteriyaga o‘qitish dasturlari, kichik biznesga soliq-hisobot yordam paketlari va boshqalar [6].

So‘nggi besh yillikda O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy xizmatlar sohasining jadal sur‘atlar bilan rivojlanishi, ayniqsa uning tarkibiy komponenti bo‘lgan buxgalteriya xizmatlarining hajmiy va nisbiy o‘sishi mamlakatda raqamli transformatsiyaning chuqurlashayotganini, moliyaviy boshqaruv madaniyatining shakllanayotganini va xizmatlar bozorida outsorsing mexanizmlarining real iqtisodiy muhitga kirib borayotganini yaqqol namoyon qilmoqda. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘ngi besh yilda, 2020-yilda buxgalteriya xizmatlari hajmi 291.7 mlrd. so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 1508.7 mlrd. so‘mga yetib, qariyb 5.2 barobar o‘sgan. Bu o‘shish nafaqat xizmatlar hajmining mutlaq ko‘rinishda ortganini,

balki iqtisodiyotning real sektorida hisob yuritish va moliyaviy hisobdorlik madaniyatining kuchayganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, moliyaviy xizmatlar sohasining umumiy hajmi ham 2020-yildagi 45783 mlrd. so'mdan 2024-yilda 135509.5 mlrd. so'mga oshib, yirik miqyosli xizmatlar tarmog'ining kengayishini anglatadi.

Periferiyada joylashgan ayrim hududlarda moliyaviy xizmatlar hajmining pastligi infratuzilmaning zaifligi, moliyaviy savodxonlikning yetarli emasligi va xususiy sektor faolligining pastligi bilan izohlanadi. Shu bois hududiy tafovutlarni yumshatish uchun raqamli platformalar, subsidiyalash mexanizmlari va kadrlar tayyorgarligi dasturlarini kuchaytirish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank. (2024). World Development Indicators: Structure of Output by Sector. <https://databank.worldbank.org>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021-yil, 11-May). 2021-2023-yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida [PQ-5113-son qaror]. <https://lex.uz/docs/5423185>
3. www.stat.uz
4. OECD. (2023). Enabling SMEs through Outsourced Financial Services: Enhancing Productivity and Access to Finance. <https://www.oecd.org>
5. UNDP Uzbekistan. (2023). FinTech Ecosystem Development in Uzbekistan: The Case of Tashkent City. <https://www.uz.undp.org/>
6. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). (2022). The future of finance and accounting outsourcing in SMEs. <https://www.accaglobal.com>

MOLIYAVIY AUTSORSING XIZMATLARINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION IQTISODIY MEXANIZMLARI

Babadjanov Umidbek Kamildjanovich, Abu Rayhon Beruniy Nomidagi
Urganch Davlat Universiteti, Ijtimoiy-Iqtisodiy fanlar fakulteti
katta o'qituvchisi,
Xudayberganov Jamshidbek Muzaffarovich, Abu Rayhon Beruniy
Nomidagi Urganch Davlat Universiteti, Amaliy matematika yo'nalishi
243-guruh

Jahon bozorlarining integratsiyalashuvi va raqobati kuchayib borayotgan bugungi bosqichda moliyaviy xizmatlar bozori yanada konsolidasiyalashuv jarayoniga kirib bormoqda. Kompaniyalar o'z ichki jarayonlarini samarali boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish va asosiy kompetensiyalariga e'tibor qaratish maqsadida moliyaviy funksiyalarining bir qismini tashqi provayderlarga topshirishni tobora keng qo'llamoqda. Ana shu jarayon natijasida jahon moliyaviy autsorsingi ta'minot zanjiri mexanizmini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelgan.

Xalqaro darajada qabul qilingan bir qator andozalar bu jarayonning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Masalan, ISO 9001:2015 sifat menejmenti standartlari jarayonlarni tizimli rejalashtirish, monitoring va doimiy takomillashtirishni talab qiladi. ISO 31000 risklarni boshqarish bo'yicha xalqaro yo'riqnomalar esa har bir operatsion bosqichda xavflarni tahlil qilish va kamaytirish zaruratini belgilab beradi [1] (1-rasm).

Rivojlangan davlatlar moliyaviy autsorsingi ta'minot zanjirini shakllantirish jarayoni avvalo yuqori boshqaruv darajasidagi strategik qaror qabul qilishdan boshlanadi. Bunda korxonalar moliyaviy xizmatlarini tashqi ijrochiga topshirishning iqtisodiy samaradorligi, bozor konyunkturasi va raqobat muhiti chuqur tahlil qilinadi. Iqtisodiy tahlil yordamida xarajatlar tuzilmasi, rentabellik ko'rsatkichlari va resurslardan foydalanish darajasi baholanadi,

huquqiy mezonlar orqali esa davlat tartibotlari va xalqaro me'yorlarga muvofiqlik tekshiriladi [2].

Ushbu tayyorgarlik natijasida outsorsingning geografik joylashuvi aniqlanadi, chunki xizmatni qayerdan amalga oshirish xarajatlar samaradorligi va logistik qulayliklar bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Shu bosqichda hududiy soliq imtiyozlari, ishchi kuchi tannarxi, transport infratuzilmasi kabi omillar chuqur iqtisodiy asoslanadi [3, B. 388].

Keyingi jarayonda outsorser tanlashga e'tibor qaratiladi. Bu tanlovda sherik kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, texnologik imkoniyatlari va xizmat sifatini ta'minlash salohiyati asosiy mezon sifatida ko'rib chiqiladi. Bu iqtisodiy jihatdan, uzoq muddatli barqarorlik va risklarni kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Tanlangan sherikning bozor o'zgarishlariga moslasha olish qobiliyati ham sinchiklab baholanadi, chunki global moliyaviy tizimdagi o'zgaruvchanlik outsorsing jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ushbu baholashdan so'ng huquqiy jihatdan mukammal shartnoma tuziladi, unda narxlar, xizmat sifati ko'rsatkichlari, hisob-kitob mexanizmlari, javobgarlik va huquqiy kafolatlar batafsil belgilab qo'yiladi. Bu hujjat moliyaviy risklarni boshqarishning asosiy vositasi sifatida qaraladi.

Shartnoma asosida ish boshlanishi bilan risklarni boshqarish jarayoni ishga tushadi. Risklarni aniqlash va tahlil qilish, sug'urtalash, valyuta xatarlarini hedging qilish kabi iqtisodiy vositalar orqali global ta'minot zanjiridagi beqarorliklar yumshatiladi. Shundan keyin integratsiya va transfer jarayonlari boshlangan holda moliyaviy operatsiyalarni tashqi ijrochiga bosqichma-bosqich o'tkazish amalga oshiriladi. Integratsiya jarayonida texnologik platformalar uyg'unlashtiriladi, ma'lumotlar bazasi sinxronlanadi, xizmat ko'rsatish standartlari kelishib olinadi va operatsion faoliyat yo'lga qo'yiladi.

Jarayon davomida menejment boshqaruv mexanizmlari ishlaydi, bunda vaqt, sifat va xarajat ko'rsatkichlari doimiy monitoring qilinadi. Outsorsing samaradorligini oshirish uchun texnologik integratsiyaga katta e'tibor beriladi, zamonaviy axborot tizimlari joriy etilib, jarayonlar avtomatlashtiriladi.

Autsorsing jarayonida hamkorlik munosabatlarini boshqarish ham iqtisodiy jihatdan muhim sanaladi, chunki sheriklar o'rtasidagi samarali aloqa xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi va jarayonning barqarorligini ta'minlaydi. Bu munosabatlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni oldini olish va hal qilish mexanizmlari ham ishlab chiqiladi. Olingan natijalar asosida kompaniya autsorsing strategiyasini yangilaydi yoki mavjudini qayta ko'rib chiqadi. Bu bosqichda iqtisodiy ko'rsatkichlar, monitoring natijalari, xizmat sifatining rivojlanish dinamikasi chuqur o'rganiladi va yangilangan strategik yondashuv ishlab chiqiladi.

Xalqaro andozalar asosida ishlab chiqilgan mexanizm moliyaviy autsorsing jarayonining barcha bosqichlarini yagona tizimda uyg'unlashtiradi: strategik qaror qabul qilish, iqtisodiy tahlil, geografik joylashuvni aniqlash, huquqiy mezonlar va shartnomalar tuzish, texnologik integratsiya, risklarni boshqarish, monitoring va auditgacha bo'lgan jarayonlar o'zaro bog'langan holda olib boriladi.

Jahon autsorsing xizmatlari integrallashuv jarayonida moliyaviy autsorsing xizmatlari bozori yuqori sur'atlar bilan kengayib bormoqda. Xususan, rivojlangan davlatlar ushbu jarayonning asosiy drayverlari sifatida namoyon bo'lmoqda. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2024-yilda bu mamlakatlarning umumiy bozordagi ulushi sezilarli hajmga ega bo'lib, 2030-yilgacha uzluksiz o'sish tendensiyasini namoyon etadi. Masalan, AQShning moliyaviy autsorsing bozoridagi hajmi 2024-yilda 17252.4 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2030-yilda u 28812.6 mln. dollarga yetishi prognoz qilinmoqda va bu 8.9 % yillik o'sish sur'ati (CAGR)ga teng [4]. (2-rasmga qarang).

Kanada, Germaniya, Fransiya kabi mamlakatlarda ham moliyaviy autsorsing xizmatlariga bo'lgan talab sezilarli darajada ortib bormoqda. Kanadada 2024-yildagi 5998.9 mln. dollarlik bozor hajmi 2030-yilda 9681.3 mln. dollarga yetadi (CAGR 8.3 %), Germaniyada esa bu ko'rsatkich mos ravishda 4031 mln. dollar va 6651.7 mln. dollarga yetadi (CAGR 8.7 %). Bu mamlakatlar moliyaviy autsorsing xizmatlaridan foydalanish orqali o'z

korporativ jarayonlarini yanada samarali tashkil etish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirishga intilmoqda.

2-rasm. Rivojlangan davlatlar moliyaviy outsorsing xizmatlari bozorining hajmi va rivojlanish istiqbollari (mln. \$)

Shuningdek, Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi Janubiy Koreya, Yaponiya, Singapur va Malayziya kabi davlatlar ham yuqori o‘shish sur‘atlarini namoyish etmoqda. Jahon bozoridagi ulushlar va O2C (operatsion xarajatlar ulushi) ko‘rsatkichlarining nisbatan barqarorligi, ushbu davlatlarda xizmatlar sifatini oshirish va moliyaviy boshqaruvning xalqaro standartlarga moslashuvi davom etayotganidan dalolat beradi.

Global iqtisodiy rivojlanish shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy outsorsing konsepsiyasi yordamchi funksiyalardan strategik boshqaruvning markaziy mexanizmigacha bo‘lgan uzoq evolyutsion yo‘lni bosib o‘tdi. Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuvdan boshlangan bu jarayon keyinchalik tranzaksion xarajatlar paradigmasi, resurslarga asoslangan yondashuv, yadro kompetensiyalar nazariyasi hamda boshqa konsepsiyalar bilan boyib, ilmiy integratsiya bosqichiga yetdi.

Moliyaviy outsorsing qarorlari endilikda faqat tejamkorlikka emas, balki resurslardan samarali foydalanish, sifat va shaffoflikni oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish hamda tashqi texnologiyalarni tezkor jalb etishga yo‘naltirilmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, dastlab oddiy hisob-

kitoblarga xizmat qilgan moliyaviy outsorsing bugun IFRS konsaltingi, risk-menejment va ESG hisobotlarigacha kengaydi. Uning iqtisodiy mantiqi shundaki: ixtisoslashuv xarajatlarni minimallashtiradi, tashqi ekspertiza sifatni oshiradi, komplayens esa institutsional intizomni mustahkamlaydi. Natijada outsorsing mikro, mezo va makro darajalarda qiymat yaratadigan uzviy mexanizm sifatida shakllandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. ISO. (2018). ISO 19011: Guidelines for auditing management systems. International Organization for Standardization.
2. OECD. (2020). OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance. OECD Publishing.
3. D.Tenchev, U. Babadjanov, Cotton to Clothes Supply Chain in Uzbekistan. Юбилейна международна конференция - 50 години катедра Икономика и стопанско управление, ХТМУ, София 03.06.2013. Изд. Academic Publications, Ltd, ISBN 978 954-2940-12-8, DOI: 10.12732/2940128 стр.388. [rezjumeta_D.Tenchev.pdf](#)
4. www.grandviewresearch.com ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORINI INNOVATSION BAHOLASH

Ibrayimova D.A. – Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti “Iqtisodiyot” kafedasi katta
o'qituvchisi

Oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdo bozori aholining kundalik hayoti, ijtimoiy farovonligi va iqtisodiy xavfsizligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan strategik soha hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda savdo tizimining jadal modernizatsiyasi, raqamlashtirish jarayonining kengayishi, iste'molchilar afzalliklarining o'zgarishi ushbu sohani chuqur tahlil qilish zaruratini yanada oshirmoqda. Global tajriba shuni ko'rsatadiki, chakana savdoda barqaror rivojlanish uchun iste'molchi xulq-atvori, ularning qoniqishi, xarid jarayonining qulayligi va raqamli infratuzilma darajasi muhim omil sanaladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — mintaqa oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdo tizimida iste'molchilarning xulq-atvorini baholash uchun to'rtta integral indeksni ishlab chiqish hamda ularning mazmun-mohiyatini ilmiy asosda tahlil qilish iborat.

Mintaqa oziq-ovqat chakana savdosida iste'molchilar faolligi quyidagi omillar orqali aniqlanadi:

- narx-munosabatlar muvozanati;
- savdo tarmoqlarining geografik joylashuvi;
- xizmat sifati;
- transport vositalaridan foydalanish imkoniyati;
- raqamli savdo kanallariga kirish imkoniyati;
- ishonch va xavfsizlik darajasi.

Bu omillarni tizimli baholash uchun integral indekslar yaratish savdo tizimining holatini obyektiv aks ettiradi hamda turli hududlar kesimida taqqoslash imkonini beradi.

Mintaqa oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdo tizimida iste'molchilarning xulq-atvorini baholashdagi asosiy indekslardan biri qoniqish indeksi iste'molchilarning chakana savdo tarmog'idan umumiy ma'mnunligini o'lchaydi. Bu ko'rsatkich mahsulot sifati, narxlarning mosligi, xizmat ko'rsatish madaniyati, gigiyena va tozalik, hududiy qulaylik, hududiy qulaylik, assortement kengligi kabi bir nechta subindikatorlar orqali shakllanadi.

Tadqiqotimiz davomida oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdo tizimida iste'molchilarning QI tahlili shuni ko'rsatadiki, iste'molchilar asosan mahsulot sifati va narxning mosligi masalasiga yuqori e'tibor qaratadilar. Shuning uchun savdo tarmoqlari orasida raqobat kuchaygani sayin ushbu ko'rsatkichning ahamiyati ham yanada oshadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonning aksar hududlarida iste'molchilarning qoniqish darajasi o'rtacha yuqori bo'lib, bu bozordagi barqaror raqobat va sifatning nisbatan yaxshilanganini dalolat beradi.

Hozirgi kunda jahon bo‘ylab raqamlashtirish har bir sohaga kirib bormoqda. Raqamlashli transformatsiya jarayonida chakana savdoning rivojlanishida raqamlashtirish muhim rol o‘ynaydi. Raqamlashtirish indeksi hududning oziq-ovqat mahsulotlarini onlayn savdosini tashkil qilish uchun onlayn xarid imkoniyatlari, mobil ilovalar mavjudligi va funkcionalligi, QR-to‘lovlar tizimi, yetkazib berish xizmati tezligi, mahsulot haqidagi onlayn ma‘lumotlarning to‘liqligi kabi mezonlar bo‘yicha baholaydi.

Raqamli xizmatlar iste‘molchi uchun vaqt tejilishi, qulaylik va shaffoflik yaratadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamlashtirish indeksi o‘rtacha darajada bo‘lib, ayniqsa kichik shaharlarda raqamli infratuzilma yetarli darajada shakllanmagan. Shu bilan birga, yirik supermarket tarmoqlari mobil ilovalar, onlayn buyurtma va yetkazib berish bo‘yicha faol investitsiyalarni amalga oshirmoqda.

Xarid faolligi indeksi iste‘molchilarning xarid qilish ehtimoli va real xarid tezligini ifodalaydi. XFI tarkibiga haftalik xarid chastotasi, o‘rtacha xarid summasi, bir martalik xarid tarkibi, impulsiv xarid ulushi, savdo obyektlariga borish sabablari kiradi. Xarid faolligi indeksi orqali aholining oziq-ovqat xarid qilish chastotasini baholanadi.

Natijalarga ko‘ra, XFI eng yuqori ko‘rsatkich bo‘lib, aholining xarid jarayonidagi faolligi va oziq-ovqat bozorining dinamikligidan dalolat beradi. Bozorning tez-tez yangilanib turishi, reklama kompaniyalari, aksiyalar va chegirmalar XFI oshishiga xizmat qilmoqda.

Transport vositalaridan foydalanish qulayligi indeksi savdo punktlariga yetib borish qulayligini baholaydi. Bu esa iste‘molchi xulq-atvorining bevosita ta’sir etuvchi omillaridan biri ekanligini ko‘rsatadi. TQI jamoat transporti mavjudligi, shaxsiy avtomobilda kelish qulayligi, avtoturargohlar yetarliligi, piyodalar uchun xavfsiz yo‘laklar, hududiy transport yuklamasi orqali baholanadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, TQI indeksi eng past baholangan ko‘rsatkich bo‘lib, bu indeksning eng past bo‘lishi ikki asosiy omil bilan bog‘liq:

1. Yirik savdo tarmoqlarining ko‘p hollarda avtomobil tirband hududlarda joylashuvi.
2. Avtoturargoh infratuzilmasining yetarli emasligi.

Bu esa aholining savdo obyektlariga borish vaqtini uzaytiradi, xarid jarayonida noqulayliklar yaratadi.

Bu natijalar mintaqa oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdo tizimida xizmat sifati va raqamli imkoniyatlarni oshirish zarurligini ko‘rsatadi. Bunda quyidagilarni e‘tiborga olish lozim:

1. Raqamlashtirishni kengaytirish: onlayn buyurtmalarni yaxshilash, mobil ilovalarda mahsulot izlashni avtomatlashtirish.
2. Transport infratuzilmasini rivojlantirish: avtoturargohlar sonini ko‘paytirish, veloyo‘laklar yaratish.
3. Xizmat madaniyatini oshirish: xodimlar uchun treninglar, mijozlarga xizmat ko‘rsatish standartlari.
4. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ulushini oshirish: sifatga ijobiy ta’sir qiladi va narx barqarorligini ta’minlaydi.
5. Iste’molchilarning fikr-mulohazalarini doimiy monitoring qilish: QI indeksini real vaqt rejimida kuzatish.

1-jadval

Xorazm viloyati oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosi rivojlanishini to‘rtta indeks orqali baholash

№	Tuman/Shahar	QI	RI	XFI	TQI
1	Urganch shahri	3.319	77.65	3.33	69.47
2.	Xonqa tumani	3.203	77.08	2.22	64.72
2	Xiva tumani	3.411	72.80	2.69	66.31
3	Gurlan tumani	3.148	74.81	1.86	67.70
4	Qo‘shko‘pir tumani	3.182	74.61	0.70	67.48
5	Yangibozor tumani	3.029	62.18	2.06	70.75
6	Urganch tumani	3.317	75.52	1.09	62.50
7	Yangiariq tumani	3.070	76.75	0.79	66.81
8	Hazorasp tumani	2.854	70.43	2.61	66.91
9	Bog‘ot tumani	3.111	68.39	3.87	68.71

10	Tuproqqal'a tumani	2.931	73.47	1.67	64.58
11	Shovot tumani	2.868	74.88	1.09	68.35
13	Xiva shahri	2.884	73.92	2.90	64.01
Xorazm viloyati		3.102	73.30	1.96	66.79

Xulosa qilib aytganda, mintaqaning oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdo tizimini baholash uchun ishlab chiqilgan to'rtta indeks iste'molchilar xulq-atvorining kompleks baholash imkonini beradi. XFI indeksining eng yuqori bo'lishi bozorning faol va dinamik ekanini tasdiqlaydi, TQI indeksining pastligi esa infratuzilma muammolari mavjudligini ko'rsatadi. Raqamlashtirish va qoniqish indeksleri mintaqada raqamli transformatsiya va xizmat sifati bo'yicha o'sish imkoniyatlari borligini namoyon etadi. Tadqiqot natijasida mintaqada oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosida mahsulotlar assortimentini optimallashtirish, raqamli xizmatlardan foydalanishni kengaytirish va transport qulayligini yaxshilash zarurligini aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son farmoni. "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida". <https://lex.uz/uz/docs/-6802687>

2.Pop, R.-A., Dabija, D.-C., & Pocol, C. B. (2024). Food retail resilience pre- during, and post-COVID-19: A bibliometric analysis and research agenda. *Foods*, 13(2),257. DOI: 10.3390/foods13020257

3.Ogutu, S. O., Gödecke, T., & Qaim, M. (2020). Supermarket contracts and smallholder farmers: Implications for income and multidimensional poverty. *Food Policy*, 95, 101940. DOI: 10.1016/j.foodpol.2020.101940

4.Mustafa, M. F. M. S., Navaranjan, N., & Demirovic, A. (2024). Food cold chain logistics and management: A review of current development and emerging trends. *Journal of Agriculture and Food Research*, 18, 101343. DOI: 10.1016/j.jafr.2024.101343

THE ROLE OF INFLUENCING FACTORS IN THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL PROCESSING INDUSTRIES

Khamraev Nodir Zakir ugli
Senior Lecturer of Karshi State Technical University

Introduction. The processing industry plays a central role in the sustainable development of the regional economy. It not only serves to fill the domestic market, create jobs, and improve social well-being, but also significantly influences the overall economic indicators of the region by strengthening export potential, implementing technological innovations, and fostering a competitive industrial environment. Therefore, in the process of regional economic policy and strategic planning, issues of developing the processing industry are of crucial importance [1, P. 2].

Today, the complexity of regional industrial development is explained by several factors. Firstly, the structure of industries and production chains are interconnected, and the efficiency of each segment affects the overall result. Secondly, the optimal management of raw material resources, production capacities, labor resources, and financial resources is of great importance. The third factor can be cited as innovative technologies and digitalization processes, as they enable increased production efficiency, waste reduction, and improved product quality.

It is also necessary to formulate industrial policy considering economic, environmental, and social factors at the regional level. This requires managing complex interrelationships between various industries and resources, as well as systematic and optimal management of production processes. From this perspective, optimal-system models are an effective tool for developing regional industry. The main task of these models is to maximize efficient use of resources, optimize the production and logistics chain, and systematize the decision-making process [2, P. 3].

This article highlights the factors influencing the development of the processing industry in the region, provides a detailed description of the steps for

studying them, and their practical application [3, P. 4]. The research results will serve not only to increase economic efficiency but also to form an innovative and environmentally sustainable industrial policy. Additionally, the article can serve as a scientific basis for decision-making and strategic planning at the regional level.

Research methodology. This research is aimed at studying the factors influencing the development of the regional processing industry. The study primarily analyzed the industrial structure of the region, available resources, and market opportunities. After this, the influence parameters were determined, considering raw materials, financial resources, and labor resources.

When creating the model, production, logistics, and resource allocation were systematically and mathematically modeled, different scenarios were compared, and the most effective option was selected. Thus, the research will allow for the efficient use of resources and optimization of the decision-making process in the development of regional industry [4, P. 3].

Analysis and results. Within the framework of this study, a detailed analysis of the development of the regional processing industry for the period 2020-2024 was conducted. The analysis showed the volume of production, energy and raw material efficiency, labor force, and economic results by year.

Year	Production volume (million tons)	Energy consumption (GJ/ton)	Labor productivity (%)	Reduction in production costs (%)	Waste volume (%)	Growth in export volume (%)
2020	1,2	0,85	70	-	8	-
2021	1,45	0,78	75	6	7	-
2022	1,7	0,72	78	5	6	5
2023	2,0	0,68	82	4	5	12
2024	2,3	0,63	85	3	4	10

In 2020, the region's processing industry was mainly based on raw material supplies and small production segments. The production volume amounted to 1.2 million tons. Labor utilization efficiency was around 70%, and energy consumption was 0.85 GJ/ton per unit of production. During this year, the volume of production waste amounted to 8% of the total volume of production. These indicators indicate the need to study the factors influencing the development of industry and increase industrial efficiency.

As a result of the implementation of technological modernization and digitalization programs in 2021, production efficiency has increased. Production volume reached 1.45 million tons, energy efficiency decreased to 0.78 GJ/ton, and labor productivity reached 75%. During the same year, production costs decreased by 6%, and the volume of waste decreased by 7%, which contributed to increased environmental efficiency.

In 2022, logistics and resource allocation systems were optimized. Production volume reached 1.7 million tons, energy consumption was 0.72 GJ per ton, and labor utilization efficiency increased by 78%. Production costs decreased by 5%, and production waste fell by 6%. During this year, the volume of exports increased by 5%, which demonstrated the competitiveness of regional industry in domestic and foreign markets.

As a result of the widespread introduction of innovative technologies and the systematization of the production chain in 2023, product quality and economic efficiency have increased even more. Production volume reached 2.0 million tons, energy efficiency decreased to 0.68 GJ/ton, and labor productivity increased by 82%. Production costs decreased by 4% and environmental indicators improved, the volume of waste reached 5%. The volume of exports increased by 12%, which made it possible to expand the share of the regional economy in the global market.

In 2024, the most efficient use of resources and integration of production processes were carried out through the implementation of optimal-system models. Production volume reached 2.3 million tons, energy efficiency

decreased to 0.63 GJ/ton, and labor productivity reached 85%. During the same year, production costs decreased by 3%, waste volume decreased by 4%, and the number of jobs increased by 10%. As a result, the regional processing industry has improved indicators of sustainable economic, social, and environmental development.

Overall analysis shows that the study of influencing factors in the period 2020-2024 significantly increased production volumes, resource efficiency, and economic results. Growth trends observed over the years confirm that the introduction of innovative technologies, system modeling, and resource optimization are effective tools for the development of regional industry.

Conclusion. This study highlighted the effectiveness of implementing influencing factors in the development of the regional processing industry. The analysis conducted between 2020 and 2024 showed that the implementation of systemic and innovative approaches significantly increased production volumes, resource efficiency, labor productivity, and economic and environmental indicators.

Statistical indicators observed over the years confirm this: production volume increased from 1.2 million tons to 2.3 million tons, energy consumption decreased from 0.85 GJ to 0.63 GJ per ton of product, and labor productivity increased from 70% to 85%. At the same time, production costs and waste volumes have steadily decreased, and export potential has increased.

The results show that the influencing factors are an effective tool for the development of the regional processing industry, allowing for the optimal use of resources, systematization of production processes, and optimization of the decision-making process. The practical significance of the research lies in the fact that this approach can be used as a key tool in the formation of regional industrial policy, increasing economic efficiency, and achieving sustainable development.

Literature

1. Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.

2. Slack, N., Chambers, S., Johnston, R. (2010). Operations Management. Pearson Education.
3. Sterman, J.D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill.
4. Hill, T. (2015). Manufacturing Strategy: Text and Cases. Palgrave Macmillan.
5. Kotler, P., Keller, K.L. (2016). Marketing Management. Pearson.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi. Sanoat tahlillari bo‘yicha ma‘lumotlar, 2020–2024 yillar.
7. Gharakhani, D., Mousavi, S. (2012). "System Dynamics Approach for Industrial Policy Modeling", International Journal of Industrial Engineering, 19(3), 45–58.
8. Heizer, J., Render, B. (2014). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management. Pearson.
9. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi. Qayta ishlash sanoati rivojlanishi bo‘yicha hisobotlar, 2020–2024.
10. Simons, R. (2000). Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Prentice Hall.

KICHIK BIZNESDA SANOAT INFRATUZILMASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA JAHON TAJRIBASI

Eshmurodov Azamat G‘uzorovich, katta o‘qituvchi
Qarshi davlat texnika universiteti

Sanoat infratuzilmasi mamlakatning iqtisodiy salohiyati, ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshligi uchun asosiy omil hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yuqori darajadagi transport, energetika, logistika va raqamli infratuzilma tizimlari sanoatning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi, yangi texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Jahon tajribasida sanoat infratuzilmasini rivojlantirishning turli yondashuvlari mavjud. Masalan, Germaniya va Yaponiya yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va raqamli transformatsiyaga asoslangan “Industry 4.0” konsepsiyasini amalga oshirsa, AQSH va Janubiy Koreya innovatsion texnoparklar va davlat-xususiy hamkorlik orqali sanoat salohiyatini oshirgan. Xitoy esa mega-infratuzilma loyihalari va erkin iqtisodiy zonalar orqali global ishlab chiqarish markaziga aylangan. Shu bilan birga, Turkiya kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish va sanoat klasterlarini shakllantirishga katta e‘tibor qaratgan[1.B.45].

Ushbu bo‘limning maqsadi — jahon tajribasini tahlil qilish va uning asosida O‘zbekiston sanoat infratuzilmasini rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari aniqlashdir. Tadqiqot jahonning turli mamlakatlaridagi sanoat rivojlantirish strategiyalarini o‘rganish, ularning muvaffaqiyat omillari va samaradorligini aniqlash orqali mamlakatimiz uchun samarali model va tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi[2.B.3].

Adabiyotlar sharhi.

Shumpeterning innovatsion rivojlanish nazariyasida esa texnologik yangilanish, avtomatlashtirish va ilmiy-texnik taraqqiyot sanoatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida baholanadi.

Mahsulot diversifikatsiyasi va ishlab chiqarishda yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish masalalari bo‘yicha iqtisodiy tadqiqotlar (Dani Rodrik, Hausmann & Hidalgo) iqtisodiyotni xomashyo eksportiga qaramlikdan chiqarish uchun tarmoqlarni kengaytirish zarurligini asoslaydi.

Sanoat tarmog‘i infratuzilmasini rivojlantirish masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda, iqtisodiy tahlillarda va davlat strategiyalarida keng o‘rganilgan bo‘lib, ushbu yo‘nalish bo‘yicha bir qancha nazariy yondashuvlar shakllangan. Jahon iqtisodiyoti bo‘yicha klassik tadqiqotlarda (M. Porter, P. Krugman, J. Schumpeter) sanoat infratuzilmasining raqobatbardoshlik, innovatsion rivojlanish va iqtisodiy o‘shidagi hal qiluvchi roli ta’kidlanadi. Porterning

“Raqobat ustunligi” konsepsiyasida ishlab chiqarish infratuzilmasi klasterlar samaradorligini oshiruvchi asosiy omil sifatida ko‘rsatiladi [3.B.1068].

Adabiyotlarda diversifikatsiyaning barqaror iqtisodiy o‘shish, eksport bozorlariga kirish imkoniyatlari va innovatsion ishlab chiqarish tarmoqlarini shakllantirishdagi o‘rni keng yoritilgan.

Transport, energetika va logistika infratuzilmasi bo‘yicha akademik tadqiqotlar (A. Venables, D. Aschauer, JICA va ADB hisoboti) infratuzilma investitsiyalarining iqtisodiy o‘shish bilan kuchli bog‘liqligini ko‘rsatadi. Transport tarmoqlarining modernizatsiyasi ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishi, yetkazib berish tezligini oshirishi va hududlar raqobatbardoshligini kuchaytirishi ilmiy jihatdan isbotlangan.

O‘zbekiston sanoat infratuzilmasi bo‘yicha o‘tkazilgan iqtisodiy tadqiqotlar (Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi, Moliya va iqtisodiyot universiteti olimlari, UNDP/OECD mintaqaviy tahlillari) quyidagi jihatlarga e‘tibor qaratadi:

Mahalliy tadqiqotlarda sanoat klasterlarini rivojlantirish, innovatsion sanoat zonalarini tashkil etish, logistika markazlari va transport koridorlarini kengaytirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, sanoat infratuzilmasini rivojlantirishning istiqbolli dasturlari:

Zamonaviy tadqiqotlarda (OECD hisobotlari, UNIDO tahlillari, Jahon banki ma‘ruzalari) sanoatda raqamli texnologiyalarni joriy etish — IoT, sun‘iy intellekt, robototexnika, avtomatizatsiya — ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirishini ko‘rsatadi.

Ko‘plab ilmiy maqolalarda raqamli infratuzilmaning rivoji sanoat korxonalarining raqobatdoshligini oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi va eksport salohiyatini kengaytirishi qayd etiladi [4.B.45].

Tadqiqot metodologiyasi.

Sanoat infratuzilmasi rivojlanishi bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari va strategik konsepsiyalar

o‘rganildi.

2021-2025 yillardagi sanoatni rivojlantirish dasturining maqsad va vazifalari tahlil qilindi. Sanoat ishlab chiqarishi, investitsiyalar hajmi, yangi texnologiyalarni joriy etish dinamikasi, diversifikatsiya darajasi va eksport ko‘rsatkichlari bo‘yicha rasmiy statistik ma‘lumotlar qayta ishlanib, ularning o‘zgarish tendensiyalari baholandi. 2020–2025 yillar kesimida sanoat samaradorligi, yangi mahsulotlar ulushi va investitsiya oqimlari bo‘yicha o‘zgarishlar tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Yevropa ittifoqi tajribasidan kelib chiqib, iqtisodiyot integratsiyalandi va raqamli transformatsiyalandi. Jumladan, Raqamli infratuzilma “Industry 4.0” Germaniya, Fransiya, Niderlandiya kabi yevropa mamlakatlarida keng qo‘llanildi.

AQSHda esa innovatsion texnoparklar va xususiy sektorni qo‘llab quvvatlashga katta e‘tibor berildi va rag‘batlantirildi. Natijada ko‘plab ilmiy markazlar ochildi. Yaponiya tajribasida esa “Kaizen” va “Lean production” modeli qo‘llanildi. Kaizen-bu uzluksiz takomillashtirish ma‘nosini berib, logistika va transportning yuqori darajada rivojlantirildi. Janubiy Koreya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, Tezkor industrial modernizatsiya (Koreys modeli), ya‘ni Davlat va xususiy sektor hamkorligi, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga o‘tish katta omil sifatida baholandi. Shu kabi Xitoy hamda Turkiya davlatlarida ham transport logistika infratuzilmasi, ilm-fan va sanoat integratsiyasi, eksportga yo‘naltirilgan sanoat siyosati, davlat va xususiy sektor hamkorligi sanoat infratuzilmasining rivojlanishining asosiy poydevorlari hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Kichik biznesni rivojlantirishda sanoat infratuzilmasining innovatsion modernizatsiyasi jahonning rivojlangan mamlakatlarida iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesni qo‘llab-quvvatlashda kompleks infratuzilmaviy yondashuv — innovatsion texnoparklar, biznes-inkubatorlar, ilmiy markazlar, logistika tarmoqlari, raqamli platformalar va

moliyaviy texnologiyalar integratsiyasini talab qiladi. Bunday tizimlar AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa Ittifoqi davlatlarida kichik biznesning texnologik yangilanishi, bozorga tez chiqish imkoniyati hamda global raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o‘yimoqda.

Innovatsion infratuzilma samaradorligining asosiy omili — davlat, xususiy sektor va ilmiy tadqiqot muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikning institutsional asosini shakllantirishdir. Rivojlangan davlatlar tajribasi ko‘rsatadiki, hukumatning maqsadli grantlari, soliq imtiyozlari, startaplarni moliyalashtirish mexanizmlari hamda kadrlar tayyorlash dasturlari kichik biznesning innovatsion faolligini sezilarli kuchaytiradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiyaning jadallashuvi natijasida sanoat infratuzilmasi IoT, sun‘iy intellekt, klasterlashgan ishlab chiqarish va “aqlli” ishlab chiqarish tizimlari bilan uyg‘unlashmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021). "Yangi O‘zbekistonni barpo etish: iqtisodiy rivojlanish yo‘lida." Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Matbuot xizmati.
2. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi. (2020). "Sanoat infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha strategik dasturlar." Tashkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
3. Qalmuratov B., Sanoatni rivojlantirishda innovatsion boshqarishni takomillashtirish strategiyasi. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyoti jurnali. 2025y.
4. Shamsiyev, A., Xo‘jaev, M. (2020). "Barqaror rivojlanish va ekologik infrastrukturani rivojlantirish." Toshkent: Tabiatni muhofaza qilish nashriyoti.
5. Davlat statistika qo‘mitasi. (2023). "O‘zbekiston sanoatining rivojlanish dinamikasi va istiqbollari." Tashkent: Statistika nashriyoti.
6. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. (2021). "Sanoat infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligi." Toshkent: TDUI nashriyoti.
7. Sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami. (2020). Tashkent: Ilm-fan nashriyoti.

8. O'zbekiston Respublikasi Energiyaga ixtisoslashgan qo'mitasi. (2021). "Yashil energiya: O'zbekiston sanoatida yangiliklar va istiqbollor." Tashkent: Energiya nashriyoti.

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH

Pardayev Orifjon Charshamiyevich,
Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining samarali rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylangan. Xizmatlar sohasida strategik boshqaruvni joriy etish korxonalar faoliyatini uzoq muddatli istiqbolda rejalashtirish, raqobat ustunligini shakllantirish va xizmatlar sifatini oshirish imkonini beradi. Xususan, O'zbekistonda xizmatlar sektori yalpi ichki mahsulotda ulushi yildan-yilga oshib borayotgani ushbu sohada ilmiy asoslangan boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishni talab qilmoqda.

Strategik boshqaruv xizmat ko'rsatish korxonalarida ichki jarayonlar, mijoz talabi, bozor konyunkturasi hamda tashqi xavflarni chuqur tahlil qilgan holda samarali boshqaruv qarorlarini shakllantirish imkonini yaratadi [3]. Shu sababli, mazkur maqola xizmat ko'rsatish sohasida strategik boshqaruvning dolzarb masalalarini, nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Xizmat ko'rsatish sohasida strategik boshqaruv bo'yicha J. Bryson, M. Porter, H. Mintzberg, P. Drucker, T. Peters kabi olimlarning ilmiy qarashlari asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning ta'kidlashicha, strategik boshqaruvning asosiy mohiyati tashkilotning uzoq muddatli maqsadlarini belgilash va ularga erishish uchun samarali yo'nalishlar ishlab chiqishdan iboratdir.

M.Porterning raqobat strategiyalari nazariyasiga ko'ra, xizmatlar bozorida muvaffaqiyatni ta'minlash uchun differensiallashuv va xarajatlar bo'yicha ustunlik strategiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Bryson strategik boshqaruv

jarayonini manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikda shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. Mintzberg strategiyani rejalashtirilgan va paydo bo'luvchi (emergent) jarayon sifatida ko'rib, xizmat ko'rsatish korxonalarining tezkor moslashuvchanligi muhimligini alohida qayd etadi.

O'zbek olimlaridan A.Vahobov, N.Xudaykulov, Sh.Ziyodullayevlarning tadqiqotlarida esa xizmat ko'rsatish sohasini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va menejment tizimini takomillashtirish masalalari keng yoritilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sohasida strategik boshqaruv samaradorligi ko'p jihatdan innovatsion texnologiyalarni joriy etishga, inson kapitali sifatiga va korxonalarining raqobatbardoshlik darajasiga bog'liqdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Tizimli tahlil usulida xizmatlar sohasidagi boshqaruv jarayonlarini majmuaviy o'rganildi. Taqqoslash metodida strategik boshqaruvning milliy va xorijiy modellari solishtirildi [1]. Statistik tahlilda O'zbekiston xizmatlar sektori ko'rsatkichlari asosida tendensiyalar aniqlandi. Ekspert baholash usulida xizmatlar sohasidagi menejerlar fikrlarini umumlashtirildi. SWOT tahlilda strategik rivojlanishning kuchli va zaif tomonlari aniqlandi.

Tahlil va natijalar. Xizmatlar sohasida strategik boshqaruvning hozirgi holati tahlil qilindi. Bunda, O'zbekistonda xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi 2020-2025 yillar davomida sezilarli oshdi. Biroq sohada strategik boshqaruvning yetarli darajada faol emasligi sababli bir qator muammolar mavjud bo'lib, strategik rejalashtirish madaniyatining pastligi, kadrlar salohiyatining yetarli emasligi, xizmat ko'rsatish sifatini standartlashtirishda kamchiliklar, raqamli texnologiyalar joriy etilishining sustligi, innovatsion xizmat turlarining yetarlicha rivojlanmaganligini sanb o'tish mumkin.

Strategik boshqaruvning xizmat korxonalarini faoliyatiga ijobiy ta'siri bor. Tadqiqot natijalari strategik boshqaruvni joriy etish bir qator afzalliklarni berishini ko'rsatdi, xizmatlar sifatini oshirish, mijozlar qoniqishini ta'minlash,

xarajatlarni optimallashtirish, bozor ulushini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni tezroq joriy etish, raqobatbardoshlikni oshirish kabilarni aytish mumkin.

Raqamli strategik boshqaruvning o'rnini alohida ahamiyatga ega. Raqamli transformatsiya xizmatlar sohasida strategik boshqaruvni keskin o'zgartirmoqda. Xususan, onlayn xizmatlarning kengayishi, Big Data, CRM va ERP tizimlaridan foydalanish [2], mijozlar xatti-harakatlarini bashorat qilish, avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

SWOT tahlil natijalari olindi. Kuchli tomonlari xizmatlar bozorining kengayib borishi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashi, yosh va raqobatbardosh kadrlar mavjudligidir [4]. Zaif tomonlari texnologik infratuzilmaning ayrim hududlarda sustligi, strategik marketingning rivojlanmaganligidir. Imkoniyatlari raqamli xizmatlar turlarining o'sishi, xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlari borligidir. Xavflar ham mavjud bo'lib, raqobatning kuchayishi, texnologik o'zgarishlarga moslashishning sekinligini sanab o'tish mumkin.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish sohasida strategik boshqaruvni rivojlantirish korxonalar samaradorligini, raqobatbardoshligini va xizmatlar sifatini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va inson kapitalini rivojlantirish bu jarayonning asosiy omillaridir.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida strategik rejalashtirish tizimini joriy etish va uni muntazam yangilab borish, raqamli boshqaruv texnologiyalarini keng joriy etish, xodimlar malakasini oshirish bo'yicha uzluksiz ta'lim tizimini yaratish, xizmatlar sifatini oshirish uchun xalqaro standartlar asosida boshqaruvni modernizatsiya qilish, innovatsion xizmat turlarini rivojlantirish orqali xizmat ko'rsatish sohasida strategik boshqaruvni rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1]. Xatamov O.Q. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash usullarini takomillashtirish. Journal "The innovation economy", 2023, Pages 145-151

[2]. Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish. Monografiya. "Intellekt" nashriyoti, dekabr, 2023 yil, ISBN 978-9910-768-12-5, UO'K 681.36.974, KBK: 29-502.

[3]. Xatamov O.Q. O'zbekiston respublikasining bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatni rivojlantirish yo'nalishlari. Евразийский журнал "Права, финансов и прикладных наук". 2022. Стр. 117-121

[4]. Achilova F.K. Digitization of housing and communal services management in rural areas. Журнал «Экономика и предпринимательство», Россия, № 3 (140) 2022 год, (Vol. 16 Nom. 3). Стр. 476-483

BIZNESTE INNOVACIYALIQ ONIM JETISTIRIW KORSETKISHLERI

Oteev Urazbay Aytjanovich.
Berdaq atinda'gi Qaraqalpaq Mámleketlik
Universiteti, «Ekonomika hám turizm»
kafedrası úlken oqıtıwshısı.

Kirisiw

Biznes hám innovaciya menedjmenti - bul jańa ideyalardı jaratıw, rawajlandırıw hám engiziw arqalı básekige shıdamlılıqtı joqarılatıw hám nátiyjelilikti jaqsılawǵa qaratılǵan turaqlı process. Bul, sonday-aq, innovaciya ortalıqtı jaratıwdı, xızmetkerlerdiń kreativlik hám isbilermenlik sheberligin xoshametlewdi óz ishine aladı.

Innovaciya menedjment- bul innovaciya ideyalardı anıqlaw, tańlaw hám olardı iske asırıw processin basqarıwdan ibarat. Bunda joybarlardı muwapiqlastırıw, resurslardı bólistiriw, sapanı qadaǵalaw hám óz waqtında juwmaqlanıwın támiyinlew sıyaqlı máseleler kórip shıǵaladı.

Házirgi waqıtta KB kárxanalarınıń nátiyjeligi hám básekige shıdamlılıǵın joqarılatıwda innovaciya hárezketti jolǵa qoyıw úlken áhmiyetke iye. Jańa ónim, xızmet túrlerin jaratıw, jańa texnologiyalıq processlerdi óndiriske engiziw kishi biznes (KB) kárxanalarınıń turaqlı rawajlanıwınıń eń áhmiyetli faktorınan esaplanadı. Ónimlerdiń sapanı hám básekige shıdamlılıǵın joqarılatıw, materiallıq hám miynet resursların únemlew, miynet ónimdarlıǵın joqarılatıw hám de

kárxananıń jumısın shólkemlestiriw hám basqarıwdı jetilistiriw innovaciyalıq háreketke baylanıslı.

“Innovaciya” túsinigi (innovation ingliz – jańalıq) innovaciyalıq háreketiń aqırǵı nátiyjesi retinde túsiniledi hám ol bazarda satılatuǵın jańa yamasa jetilistirilgen ónimde óziniń kórinisine iye boladı yamasa turmısta paydalanatuǵın jańa yamasa jetilistirilgen texnologiyalıq process bolıp esaplanadı [4,B.343]. “Innovaciya” túsinigi “oylap tabıw” hám “ashılıw” túsiniklerinen parıq etedi. Innovaciya turmısta qollanıladı, ashılıw burın belgili bolmaǵan jańa ilimiy ónim, oylap tabıw jańa pribor, mexanizmler, instrumentler, texnologiya, úskene hám taǵı basqalardı óz ishine aladı hám olar turmısta qollanıwı yamasa qollanbawı mumkin. I.Shumpeterdiń pikirinshe, eger olar biznes tárepinen turmısta qollanılatuǵın bolsa, olardı innovaciya dep ataw múmkin.

“Innovaciya” túsinigi Avstriyalıq ekonomist I. Shumpeter tárepinen usınıs etilgen, sistemalastırılǵan hám ol házirgi ekonomikada qollanıлмақта [7,B.40]. Ol tómendegishe sistemalastırılǵan:

- 1.Jańa túrdegi mashina hám texnologiyalardan, óndiris processinde paydalanıw hám bazardı jańa yamasa jetilistirilgen ónim menen támiyinlew.
- 2.Jańasha ózgeshelikke iye bolǵan tovarlardı jetistiriwdi ózlestiriw.
- 3.Xojalıq háreketinde jańa túrdegi shiyki-zatlardan paydalanıw.
- 4.Óndiristi shólkemlestiriw hám basqarıwdıń jańa usılların ózlestiriw.
- 5.Jańa tovarlar, xızmet bazarın qalıplestiriw.

Innovaciyanı anıqlawdıń tiykarǵı kriteriyaları tómendegi tártipte iske asırıladı: ilimiy jaqtan tiykarlanǵan jańalıq, turmıslıq áhmiyetke iye, iske asırıw múmkin ekenligi, kommerciyalastırıwdıń múmkinligi.

Házirgi waqıtta “innovaciya” túsinigine júdá kóp ádebiyatlarda anıqlama keltirilgen. “Innovaciya”ǵa berilgen anıqlamalardı toqtamastan olardı ulıwmalastırǵan túrde onıń tómendegi áhmiyetli ózgesheliklerin ajıratıp kórsetiw múmkin:

-innovaciya jańa yamasa jetilistirilgen ónim, úskene, texnologiya hám óndiristi shólkemlestiriw hám basqarıw usılı;

-turmısta qollanıwı yamasa bazarda satıw múmkin ekenligi;

-innovacijalar sociallıq, ekonomikalıq, ekologiyalıq, ilimiy-texnikalıq yamasa basqada tabısqa erisiwdi támiyinlewi;

-anıq bir kárxana, milliy ekonomikanıń belgili bir tarmaǵı yamasa tarmaqlar kompleksi, aymaqlar hám milliy ekonomikanıń rawajlanıwına járdem beriwi.

Innovacijalıq háreket – innovacijalardı jaratıw, ózlestiriw, tarqatıw hám onnan paydalanıw menen baylanıslı háreket.

Bazar ekonomikası jaǵdayında hár qanday innovacijalıq háreket kommerciyalıq kóz-qarastan alıp qaraǵanda payda keltiriwi kerek. Eger innovacijadan paydalanıw shıǵınlardı azaytıw, maksimal paydaǵa erisiwdi támiyinlese yamasa bazarda kúshli talapqa iye bolıp, payda keltiretuǵın jańa ónim bolsa, KB innovacijadan kóp payda aladı.

Kárxanalarda, sonıń menen birge, KB te tómendegi innovacijalardı ajratıp kórsetiw múmkin [1,B.5]:

1.Kárxananıń kirisiw bólimindegi innovacijalar, shiyki-zat, materiallar, mashina hám úskeneler, axborot h.t.b.

2.Kárxananıń juwmaqlaw bólimindegi innovacijalar -tayar ónim, xızmet, texnologiya, axborot ónimindegi ózgerisler h.t.b.

3.Kárxanaǵa tiyisli innovacijalar – basqarıw sisteması, óndirislik sistema, texnologiyalıq sistemalardaǵı ózgerisler.

Rossiya alımları innovacijalardı úyreniwde N.D.Kondratevtiń “úlken cikller” yamasa “uzaq terbelisler” teoriyasınan paydalanadı [5,B.351]. Bul teoriya mámlekettiń ekonomikasınıń rawajlanıwın ilimiy-texnikalıq, innovacijalıq rawajlanıw menen baylanıstıradı.

Bul izertlewde salıstırıw hám indeks usılınan paydalanıp aymaqlardıń innovacijalıq ónim jetistiriw múmkinshilikleri analiz islendi, korrelyacijalıq - regression analiz usılı hám trend modellerinen paydalanıp Respublika dárejesindegi jámi kishi biznes tárepinen jetistirilgen innovacijalıq ónimlerdiń

muğdarı, óndirislik faktor boyınsha prognozlastırıldı, alıńan natıyjeler statistikalıq usıllardıń járdeminde analiz islendi.

Jergilikli alımlardan M. Burxanovtıń [2,B.8] jumısında innovaciyalıq rawajlanıwdıń kárxanalardıń básekige shıdamlıqqa bolǵan tásirin bahalaw máseleleri, U.V. Gafurovtıń [3,B.17] jumısında kishi biznestiń innovaciyalardı turmısqa engiziwin joqarılattıw, I.YU. Umarov., S.S.Saidkarimova., Sh.B. Oblaquovalardıń jumıslarında sanaat kárxanalarınıń innovaciyalıq potencialı hám onıń kórsetkishleri úyrenilgen, Sh.I. Otajonovtıń [6,B.27] jumısında kishi biznes sub'ektleriniń innovaciyalıq háreketin basqarıw mexanizmin innovaciyalıq joybarlar arqalı jetilistiriw máselesi úyrenilgen.

Sanaattıń rawajlanıwı basqa tarmaqlardıń rawajlanıwında, sociallıq tarawdıń materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlewde úlken áhmiyetke iye. Sanaat tarawı, innovaciyalıq ideyalardıń dereginen esaplanadı, sanaatta innovaciyalıq ideyalar materiallıq basqıshlardan ótedi, innovaciyalıq ónimne aylanadı hám tarmaqlar boyınsha tarqaladı.

Sanaatta KB sub'ektleri tárepinen jetistirilgen innovaciyalıq ónimlerdiń muğdarın aymaqlar kesiminde alıp qaraǵanda eń joqarı úles Tashkent qalası (34,2 %), Tashkent oblasti (18,3 %), Fergána (12,7 %), Samarqand (8,2 %) oblastlarına tuwrı keledi. Sanaatı rawajlanǵan Nawayı oblastınıń úlesi 4,7 % ke teń. Eń tómeni Xorezm (0,3 %), Surxandárya (0,7 %) hám Andijan (0,9 %) oblastlarına tiyisli. Qaraqalpaqstan Respublikasında bul kórsetkish biraz tómen bolıp, 1,2 % ti quraydı.

Jámi jetistirilgen hám kishi biznes kárxanaları tárepinen jetistirilgen innovaciyalıq ónim hám xızmetlerdiń muğdarı prognoz dáwirinde de joqarılaw tendenciyasına iye bolǵanlıǵın kóriwimiz múmkin, biraq sonıń menen birge, innovaciyalıq ónimlerdiń jıllar boyınsha ósiw pátiniń shıǵınlardıń ósiw pátine qaraǵanda joqarı ekenligin kóriwge boladı, ásirese KB te;

Boljaw dáwirinde bir birlik shıǵın (1 mlrd. sým) esabınan jetistirilgen innovaciyalıq ónim hám xızmetlerdiń muğdarı (mlrd sým) kishi biznes kárxanalarında jámi jetistirilgen innovaciyalıq ónimge salıstırǵanda biraz joqarı

ekenligin kóriw múmkin, bul KB tiń innovaciyalıq ónim jetistiriwde iri bizneske salıstırǵanda ústinlikke iye ekenligin bildiredi.

Paydalangan ádebiyatlar dizimi

1. Bakalyagin G.B. Innovacionnié aspektı razvitiya malogo predprinimatelstva v sovremennıx usloviyax// Izd-vo Tipografiya IP Nasirddinova V.V., 2011, - 5,6 s.

2. Burxanov M. Formı i metodı innovacionnogo razvitiya i ochenki ix vliyaniya na rost konkurentosposobnosti prdpriyatiy Uzbekistana // Iqtisod va moliya. – Toshkent, 2012. - № 11, -B. 8-15 s.

3. Gafurov U.V. Innovacion góyalarni amaliyotga joriy etishda kichik biznes ishtrokini faollashtirish // Iqtisod va moliya. - Toshkent, 2012. - № 2, - b. 17-23.

4. Innovacionniy menedjment: uchebnik dlya vuzov / S.D. Ilenkova, L.M. Goxberg, SYU. Yagudin [i dr.]; pod red. SD. Ilenkovoy. - M.: YUNITIDana, 2004. - 343 s.

5. Gretchenko A.A. Razvitie metodologii i sovershenstvovanie mexanizmov formirovaniya nacionalnoy innovacionnoy sistemı Rossii. / Dis. d-ra ekon.nauk. – M., 2014. – s. 351.

6. Otajonov Sh.I. Ozbekistonda kichik biznes sub'ektlarining innovacion faoliyati boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.: Iqtisod fanlari nomzodi. ... diss. Avtoref. – T.: 2010. – 27 b.

7. Rogers, Everett M. Diffusion of innovations.Rev. ed. of: Communication of innovations. 5th ed.1971. - P. 40-46.

TIJORAT BANKLARI QIMMATLI QOG‘OZLARI BOZORIDAGI INNOVATSIYA FAOLIYATINING QIYOSIY TAHLILI

Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, PhD

Mamun Universiteti katta o‘qituvchisi

Kirish.

Tijorat banklari xalqaro moliyaviy amaliyotda nafaqat qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya va emissiya operatsiyalarini amalga oshiruvchi moliyaviy institutlar sifatida maydonga chiqadi, balki mazkur bozorga investorlardan, ayniqsa aholidan moliyaviy mablag'larni jalb qiluvchi va ularni samarali qayta taqsimlovchi "moliyaviy kanal" sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, globallashtirish jarayonining hozirgi bosqichida, ushbu masala nafaqat mahalliy darajada, balki xalqaro miqyosda ham tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism

Bugungi kunda qimmatli qog'ozlar bilan birja savdolarini o'tkazish nafaqat investorlar balki, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Qimmatli qog'ozlar bilan birja savdolarini o'tkazishning mohiyati shundaki, unda aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar kabi moliyaviy vositalarni sotib olish va sotish jarayonini tashkil etish hamda soddalashtirish jarayoni tushuniladi. Shuningdek, birja operatsiyalari umumiy hajmining 35,83 foizi bank sektori qimmatli qog'ozlari hissasiga to'g'ri kelgan. Ushbu soha emitentlari bilan tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 971,97 mlrd so'mni tashkil etgan.

Eng katta savdo hajmi Toshkent viloyatiga to'g'ri keladi, 49 ta emitentlarning qimmatli qog'ozlari bilan 275,64 mlrd.so'mlik 7 839 ta bitim imzolandi.

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2019-yilda Respublika bo'yicha 11 viloyatlardagi emitentlar qimmatli qog'ozlari bilan bitimlar bo'lib amalga oshirilgan.

Mamlakatimizda emitentlarning qimmatli qog'ozlari bilan tuzilgan bitimlar hajmi ,(mlrd. so'mda) [1]

Andijon viloyati – 5 ta emitent qimmatli qog'ozlari savdolarida ishtirok etib, ular bilan 37,36 mlrd. so'mlik 2 526 ta bitim; Toshkent

Hududlar	Yillar					2023 yilda 2019 yildan farqi (+,-)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Andijon viloyati	34,19	31,23	31,61	16,76	30,87	-3,32
Buxoro viloyati	1,97	12,36	21,99	16,05	1,93	-0,04
Toshkent shahri	275,64	356,65	425,78	2 658,1	2 022,8	1747,16
Jizzax viloyati	0	0,35	0,41	1,26	2,4	2,4
Qashqadaryo viloyati	79,87	13,32	0,22	12,51	11,77	-68,1
Navoi viloyati	15,7	18,64	41,88	14,6	4,82	-10,88
Namangan viloyati	22,58	23,87	25,25	4,03	5,31	-17,27
Qoraqalpog'iston Respublikasi	0	3,61	4,92	39,29	6,91	6,91
Samarqand viloyati	79,87	86,52	90,99	14,16	1,08	-78,79
Sirdaryo viloyati	1,22	3,68	0,50	3,26	0	-1,22
Toshkent viloyati	34,19	46,86	935,95	1 962,8	50,92	16,73
Farg'ona viloyati	32,55	39,52	41,0	60,10	571,64	539,09
Xorazm viloyati	1,05	3,28	0,02	16,39	9,24	8,19

viloyati – 9 ta emitent qimmatli qog'ozlari bilan savdo qililib, ular bilan 34,19 mlrd. so'mlik 3 467 ta bitim; Farg'ona viloyati – 9 ta emitentlar qimmatli qog'ozlari bilan 32,55 mlrd. so'mlik 9 879 ta bitim(“Kvars” AJ SPO ni hisobga olmagan holda) amalga oshirilgan. Navoiy viloyatining 2 ta emitent qimmatli qog'ozlari bilan 15,7 mlrd. so'mlik 6 334 ta bitim imzolangan. Namangan viloyatida bitta emitentning qimmatli qog'ozlari bilan 22,58 mlrd. so'mdan iborat bitta bitim amalga oshirilgan. 2019 yilda qolgan viloyatlardagi emitentlar qimmatli qog'ozlari bilan 2 mlrd.

soʻmdan kam boʻlmagan bitimlar boʻlib oʻtgan.

2-jadval. Markaziy bank tomonidan muomalaga chiqarilib, tijorat banklari orasida joylashtirilgan obligatsiyalar tahlili [3]

№	Yillar	Muomalaga chiqarilgan obligatsiyalar hajmi, mlrd. soʻm	Oʻrtacha tortilgan foiz stavkasi, foizda
1.	2020	5 270,8	14,1
2.	2021	24 200,0	13,5
3.	2022	86 948,2	17,0
4.	2023	25 516,9	16,4
5.	01.06.2024	2 000,0	16,0

Mamlakatimizda qatʼiy pul-kredit sharoitlariga erishish maqsadida bank tizimi likvidligida yuzaga kelgan profisitni samarali tartibga solish, banklarning daromad keltirmaydigan aktivlarini daromad keltiradigan muqobil instrumentlar bilan almashtirish va shu orqali boshqa aktiv eratsiyalarga (xususan, kreditlarga) boʻlgan narx bosimini pasaytirish maqsadida Markaziy bank obligatsiyalari muomalaga chiqarila boshlandi. Xususan, 2020-yildan boshlab Markaziy bankning jami 5 270,8 mlrd. soʻmlik qisqa muddatli obligatsiyalari muomalaga chiqarilib, tijorat banklari oʻrtasida joylashtirildi.

3-jadval. Mamlakatimiz tijorat banklarining investisiya portfeli tahlili, foizda

№	Koʻrsatkichlar	Yillar 1-yanvar holatiga					2024-yilda 2020-yilga nisbatan oʻzgarishi, (+,-)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Investisiyalar va boshqa qimmatli qogʻozlar	1,2	2,6	4,4	5,7	5,0	3,8
2.	Chiqarilgan qimmatli qogʻozlar	1,3	3,1	2,8	2,3	2,4	1,1

Mamlakatimiz tijorat banklarining investisiya portfeli tahlilidan

ko‘rinadiki, 01.01.2024-yilda 01.01.2020-yilga nisbatan investisiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarning hajmi 3,8 foizga, chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar hajmi esa 1,1 foizga o‘zgargan. Shuningdek, investisiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar tijorat banklarining investisiya portfelida juda ham kam ulushga ega. Lekin shunga qaramasdan kichik hajmda bo‘lsa ham o‘shish tendensiyasini nomoyon etgan. Chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar ham past ulushga ega bo‘lib 2020-yil 1-yanvar holatiga banklarining investisiya portfelida 1,3 foizni tashkil etgan bo‘lishi bilan bir vaqtda kamgina o‘shishni ko‘rsatgan yani 2024-yil 1-yanvar holatiga 1,1 foiz ortib, 2,4 foizni tashkil etgan.

Xulosa.

Mamlakatimiz tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi investitsiya operatsiyalari hajmi YIMga nisbatan sezilarsiz ulushga ega bo‘lish bilan birga, absolyut summada ham pasayib borish tendentsiyasiga ega bo‘lgan;

Tijorat banklari uzoq muddatli barqaror daromad olish strategiyasiga ega emas, shuningdek ularning boshqa xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning faoliyatida ulushli huquqlari shakllanmagan;

Tijorat banklarining emission operatsiyalari sifatida asosan ustav kapitalini shakllantirish uchun muomalaga chiqargan qimmatli qog‘ozlari bilan bog‘liq operatsiyalari nisbatan rivojlangan, biroq ushbu operatsiyalari bo‘yicha ham bozor baholari shakllanmaganligi va ularni sotishda shaffofligi bo‘yicha ayrim dolzarb masalalar saqlanib qolgan;

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bankovskoe delo. Uchebnik dlya vuzov.2-e izd. /Pod red. G.Beloglazovoy, L.Krolivetskoy. –SPb.: Piter, 2008. -400.

2. Qoraliev T.M. Sattarov O.B. va boshqalar. Tijorat banklari faoliyati tahlili. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Iqtisod-Moliya”, 2013. 192 b.

3. Abdullaeva Sh. Pul va banklar. –T.; 2010. 425 b.

4. Rouz P.S. Bankovskiy menedjment. M.: Delo-LTD. 1995.-743 s.

5. <https://uzcsd.uz> sayti ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

MENEJMENT VA BIZNESDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR

Sattikulova G.A. Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi, katta o‘qituvchi

Raqamli innovatsiyalar — bu sun’iy intellekt, katta ma’lumot (Big Data), bulutli hisoblash tizimlari, IoT, blokcheyn kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali kompaniyalar va tashkilotlarda yangi mahsulot, xizmat, biznes-model va boshqaruv jarayonlarini yaratishdir. Bugungi kunda mazkur texnologiyalar biznes va menejment sohasida strategik ahamiyat kasb etib, raqobatbardoshlik, samaradorlik va moslashuvchanlikni ta’minlovchi asosiy omilga aylangan.

Mamlakatimizda raqamli transformatsiya — faqat global tendensiya emas, balki davlat darajasida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda Oliy Majlisga yo‘llangan murojaatida shunday ta’kidlagan: “Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega. ... Biz jadal raqamli iqtisodiyotga o‘tishni kelgusidagi besh yillik ustuvor vazifamiz deb belgilamoqdamiz”[1]. Shu munosabat bilan 2020-yil “Ilm, ta’lim va raqamli iqtisodiyot yili” deb e’lon qilindi. Shuningdek, “Digital Uzbekistan – 2030” strategiyasida mamlakatda keng qamrovda raqamli transformatsiyani amalga oshirish, davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ijtimoiy sohalarni raqamlashtirish va namunaviy elektron xizmatlar tizimini barpo etishni maqsad qilingan.

Raqamli innovatsiya texnologiyalarni qo‘llash orqali yangi mahsulot, xizmat, biznes-model yoki boshqaruv jarayonini yaratishni anglatadi [2]. U asosan mahsulot, jarayon, biznes-model va tashkiliy innovatsiya shakllarida namoyon bo‘ladi. Mahsulot innovatsiyalari yangi raqamli mahsulotlar va xizmatlarni yaratishni o‘z ichiga oladi, masalan O‘zbekistonda “Click.uz” va “Payme” elektron to‘lov platformalari misol bo‘la oladi [4]. Jarayon innovatsiyalari ichki ish jarayonlarini raqamlashtirishni ta’minlaydi.

Biznes-model innovatsiyasi kompaniyaning daromad manbalarini va faoliyatini raqamli usulda o'zgartirishga qaratilgan. Tashkiliy innovatsiyalar esa kompaniyaning ichki strukturasi va boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish bilan bog'liq bo'lib, IT-kompaniyalarda Agile bajarish metodi (loyihani bosqichma-bosqich, doimiy tarzda takomillashtirish) va DevOps (IT jamoalarda ishlab chiquvchilar va texnik xizmat ko'rsatuvchilarni bir maqsadda birlashtirish) usullarini joriy etishda ko'riladi.

Menedjmentda raqamli innovatsiyalar qaror qabul qilish, raqamli marketing, logistika va ta'minot zanjiri, shuningdek ish jarayonlari samaradorligini oshirishda qo'llaniladi. Ma'lumot tahlili va sun'iy intellekt orqali strategik qarorlar tez va aniq qabul qilinadi. CRM (Customer Relationship Management) va marketing avtomatizatsiyasi mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilaydi, IoT va blokcheyn texnologiyalari logistika va ta'minot zanjirini shaffof va nazoratli qiladi.

RPA (Robotic Process Automation) va ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari ish jarayonlarini avtomatlashtirib, odam bajaradigan takroriy, qo'l mehnati talab qiladigan ishlar robot dasturlari asosida avtomatik bajariladi va shu orqali samaradorlikni oshiradi. O'zbekistonda bu jarayon moliya, telekommunikatsiya va IT-kompaniyalar sektorida eng faol kechmoqda.

O'zbekistonda raqamli innovatsiyalar misoli sifatida moliya sektorida "Click.uz", "Payme" va "Upay" platformalari raqamli to'lovlar va mobil bankingni keltirish mumkin. Savdo va marketingda "OLX.uz" onlayn savdo platformalari raqamli marketing va logistika innovatsiyalarini qo'llaydi. Davlat xizmatlarida "my.gov.uz" portali orqali onlayn xizmatlar ko'rsatilmoqda. Shuningdek, IT-parklar va akseleratorlar startap ekotizimini qo'llab-quvvatlab, raqamli innovatsiyalarni tadbiq etishga ko'maklashmoqda. Shu bilan birga, raqamli innovatsiyalar asosan kichik va o'rta biznes, moliya va davlat sektorlarida keng qo'llanilmoqda, ammo sanoat va agrobiznesda raqamli integratsiya hali yetarli darajada emas.

Aytish joizki, raqamli innovatsiyalar bilan bog‘liq bir qator muammolar ham mavjud. Ularning orasida malakali kadrlar yetishmasligi, moliyaviy va infratuzilma resurslari cheklanganligi hamda davlat va xususiy sektor hamkorligining kamligi alohida ko‘rinadi. Shu bilan birga, davlat dasturlari va grantlar, IT sohasining rivojlanayotganligi hamda mijoz va bozor ehtiyojlariga tez moslashish imkoniyatlari ham raqamli innovatsiyalarning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa

Raqamli innovatsiyalar menejment va biznesda strategik ahamiyatga ega bo‘lib, ularni samarali qo‘llash kompaniyalar raqobatbardoshligi va samaradorligini oshiradi. O‘zbekiston misolida raqamli innovatsiyalar asosan moliya, savdo va davlat xizmatlarida qo‘llanilmoqda. Kelgusida sanoat va agrobiznes sohalarida raqamli integratsiyani kengaytirish, malakali kadrlar tayyorlash va innovatsion madaniyatni rivojlantirish hamda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish orqali raqamli innovatsiyalardan maksimal samara olish mumkin. Bu tadqiqot O‘zbekistonda raqamli innovatsiyalar va ularning menedjmentda qo‘llanishini aniq tasvirlaydi hamda kelgusidagi tadqiqotlar uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga Murojaatnomalar (to‘plam). Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. — 320 b.
2. Долгоруков А. А. Цифровая трансформация бизнеса. Москва: ИНФРА-М, 2020. — 288 с.
3. Ивашкин М. В. Цифровые инновации в менеджменте. Москва: Юрайт, 2021. — 274 с.
4. Qalandarov N., Bakayeva M. (2024). Raqamli iqtisodiyotning jamiyatga ta‘siri. Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali. “Journal of economy and modern technology”, 3(5), 75–79.

KAPITAL BOZORI ISHTIROKCHILARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI BOSHQARUVNING O‘RNI

Kochkarov Xudaybergen Atadjanovich,
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti,
To‘rtko‘l fakulteti, katta o‘qituvchisi

Kirish. Zamonaviy jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya moliyaviy bozorlarning samaradorligini tubdan o‘zgartiruvchi hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Ayniqsa, kapital bozori ishtirokchilari faoliyatida raqamli boshqaruv texnologiyalarining tatbiqi ularning raqobatbardoshligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash imkoniyatlarini yaratmoqda. Jahon moliya institusiyalarining ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda raqamli transformatsiya bozori hajmi 1,18 trillion dollarni tashkil etgan bo‘lib, 2034-yilga kelib bu ko‘rsatkich 10,76 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda [1]. Bu esa raqamli boshqaruv texnologiyalarining kapital bozoriga ta‘siri tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham kapital bozorini rivojlantirish va modernizatsiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Prezident Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2021-yil 13-aprelda imzolangan PF-6207-son “Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonda kapital bozorining kapitallashuvini 2023-yil yakuniga qadar 45 trillion so‘mga yetkazish, erkin muomaladagi qimmatli qog‘ozlar umumiy hajmini yalpi ichki mahsulotning kamida 5 foiziga yetkazish vazifasi belgilangan edi [2].

Jahon tajribasida raqamli boshqaruv kapital bozorlarini tubdan o‘zgartirmoqda. Broadridge kompaniyasining 2024-yildagi tadqiqotiga ko‘ra, ilg‘or kapital bozori kompaniyalarining 37 foizi generativ sun‘iy intellekt (GenAI) texnologiyalariga katta hajmdagi investitsiyalar kiritmoqda, bu esa

qarorlar qabul qilish jarayonini optimallashtirish, risk-menejmenti yaxshilash va mijozlar bilan ishlashni avtomatlashtirish imkonini beradi [4].

O‘zbekiston sharoitida kapital bozori ishtirokchilari raqobatbardoshligini oshirishda raqamli boshqaruvning roli tobora ortib borayotganligi ma’lum. Ammo bu borada amalga oshirilgan tadqiqotlar va ilmiy ishlar hali yetarli emas. Mazkur tezis ushbu muammoni hal qilishga qaratilgan bo‘lib, O‘zbekiston kapital bozorida raqamli boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va ishtirokchilar raqobatbardoshligini oshirish yo‘llarini ilmiy asoslash maqsadini ko‘zlaydi.

Asosiy qism. Raqamli boshqaruv zamonaviy texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili va Internet of Things kabi vositalar yordamida tashkilot faoliyatini optimallashtirish, samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash jarayoni hisoblanadi. Raqamli boshqaruv oddiy avtomatlashtirishdan farq qiladi, chunki u mavjud biznes-jarayonlarni tubdan qayta ko'rib chiqib, yangi biznes-modellar yaratishni nazarda tutadi [5]. Jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya bozori hajmi 2024-yilda 1,18 trillion dollarni tashkil etgan bo‘lib, bu ko‘rsatkichning yillik o‘sish sur‘ati 23,3 foizni tashkil etmoqda. Mutaxassislarining prognozlariga ko‘ra, 2034-yilga kelib bu bozor hajmi 10,76 trillion dollarga yetishi kutilmoqda [1]. Bu o‘sish sur‘ati raqamli texnologiyalarning global iqtisodiyot, xususan, moliya bozorlari uchun strategik ahamiyatini ko‘rsatadi.

Raqamli boshqaruvning nazariy asoslari bir necha ilmiy kontseptsiyalarga tayanadi. Raqamli transformatsiya nazariyasi texnologik innovatsiyalar va tashkiliy o‘zgarishlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta’kidlaydi, platformaviy iqtisodiyot kontseptsiyasi esa elektron savdo platformalari va raqamli ekotizimlarning raqobatbardoshlikka ta’sirini tushuntirib beradi. Ma’lumotga asoslangan qarorlar qabul qilish paradigmasi katta ma’lumotlar tahlili va sun’iy intellekt yordamida investitsion qarorlar samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ochib beradi [1]. Moliya institutlarining 2023-yilda sun’iy

intellekt texnologiyalariga 35 milliard dollar investitsiya kiritganligi va 2027-yilga kelib bu ko'rsatkichning 97 milliard dollarga yetishi kutilayotganligi raqamli boshqaruvning iqtisodiy salohiyatini tasdiqlaydi [2].

Raqamli texnologiyalarning kapital bozorida qo'llanilishi bir qator afzalliklarni ta'minlaydi, jumladan bitimlar tezligining ortishi, tranzaksiya xarajatlarining 30-50 foizga kamayishi, axborot shaffofligining real vaqt rejimida ta'minlanishi va global bozorlarga 24/7 formatda kirishning osonlashishi. Biroq, bu jarayon yuqori boshlang'ich investitsiyalar talabini, mutaxassislar kadrlarining yetishmasligini, kiberxavfsizlik xavflarini, normativ-huquqiy bazaning etarli rivojlanmaganligini va texnologik vositalar o'rtasida standartlarning yo'qligini ham yuzaga keltiradi.

1-jadval. Raqamli boshqaruv texnologiyalarining kapital bozorida funksiyalari Broadridge (2024), Deloitte (2024)

Texnologiya	Asosiy funksiyasi	Samaradorlikka ta'siri	Joriy etilish darajasi (%)
Elektron savdo platformalari	Bitimlarni avtomatlashtirish, likvidlikni oshirish	Bitimlar tezligini 95% ga oshiradi	89
Blokcheyn	Hisob-kitoblarni shaffoflashtirish, xavfsizlikni ta'minlash	Firibgarlik xavfini 70% ga kamaytiradi	45
Sun'iy intellekt	Tahlil va prognozlash, risk-menejmenti	Qarorlar aniqligini 85% ga oshiradi	61
Bulutli texnologiyalar	Ma'lumotlarni saqlash, tizim moslashuvchanligini ta'minlash	Xarajatlarni 40% ga kamaytiradi	84
Big Data tahlili	Investorlar xulq-atvorini tahlil qilish	Tavsiyalar aniqligini 78% ga oshiradi	68
Kiberxavfsizlik tizimlari	Ma'lumotlar va tranzaksiyalar	Kiberhujumlar zararini 90% ga	92

	xavfsizligini ta'minlash	kamaytiradi	
--	--------------------------	-------------	--

Ilg'or mamlakatlarda kapital bozorlarini raqamli boshqarish yuqori darajada rivojlangan. Amerika Qo'shma Shtatlarida NASDAQ va NYSE kabi yirik birjalar to'liq avtomatlashtirilgan savdo tizimlariga ega bo'lib, kuniga o'nlab milliardlab dollarlik bitimlarni qayta ishlaydi. 2024-yilda AQShda moliya institutlarining 75 foizi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanmoqda, bu esa global o'rtacha ko'rsatkichdan 14 foiz yuqori [4]. Buyuk Britaniyada Bank of England va Financial Conduct Authority tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, moliya institutlarining 75 foizi allaqachon AI texnologiyalaridan foydalanmoqda, yana 10 foizi esa yaqin uch yil ichida joriy etishni rejalashtirmoqda [4].

2-jadval. Yetakchi moliya bozorlarida raqamli texnologiyalar joriy etilishi

Mamlakat/Mintaqa	Bulutli texnologiyalar (%)	AI va ML (%)	Blokcheyn (%)	Elektron platformalar (%)
AQSh	85	75	52	95
Buyuk Britaniya	82	75	48	92
Yevropa Ittifoqi	78	68	55	88
Singapur	88	72	58	94
Xitoy	76	70	62	90
Yaponiya	74	65	45	86
O'zbekiston	38	22	15	58

Jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, kapital bozorlarida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun bir qator omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, yaxshi rivojlangan IT infratuzilma va yuqori tezlikdagi internet tarmog'i zarur, ikkinchidan, malakali kadrlar va raqamli kompetensiyalar talab etiladi, uchinchidan, qo'llab-quvvatlovchi normativ-huquqiy muhit va "sandbox" mexanizmlari muhim, to'rtinchidan, xususiy va davlat sektorlari o'rtasida hamkorlik bo'lishi kerak, beshinchidan,

investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan davlat siyosati va rag‘batlantirish choralari amalga oshirilishi lozim [5].

O‘zbekiston Respublikasida kapital bozorini rivojlantirish va raqamlashtirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. 2023-yil 2-sentyabrda qabul qilingan PQ-291-son “Kapital bozorini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident qarorida “Tartibga solish qumdoni” maxsus huquqiy rejimi joriy etildi [3].

O‘zbekiston kapital bozorida raqamli boshqaruv texnologiyalarini qo‘llash darajasi jahon o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bulutli texnologiyalardan foydalanish 38 foizni, sun‘iy intellekt 22 foizni, blokcheyn 15 foizni tashkil etadi, bu esa global ko‘rsatkichlardan ikki-uch baravar past [2]. Kapital bozori ishtirokchilari orasida raqamli kompetensiyalar va malakaning yetishmasligi, texnologik infratuzilmaga investitsiyalarning cheklanganligi, normativ-huquqiy bazaning raqamli texnologiyalarga to‘liq moslashmaganligi va kiberxavfsizlik standartlarining zaifligini ham alohida ta’kidlash lozim.

Yuqorida taklif etilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida O‘zbekiston kapital bozori ishtirokchilari o‘zlarining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishlari mumkin. Raqamli boshqaruv vositalarining kompleks qo‘llanilishi fond bozori kapitallashuvini 2027-yilga kelib 45 trillion so‘mdan 100 trillion so‘mga yetkazishi, investorlar sonini uch baravar ko‘paytirishi va xalqaro kapital bozorlariga integratsiyalashuv jarayonini tezlashtirishiga xizmat qilishi mumkin. Raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan yangi biznes-modellar kapital bozori ishtirokchilari uchun qo‘shimcha daromad manbalarini yaratadi, risk-menejmenti tizimini takomillashtiradi va mijozlar bilan ishlash sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Broadridge. *Global Capital Market Trends Report – 2024*. New York: Broadridge Financial Solutions, 2024. – 56 p.

2. Deloitte. *Capital Market Digitalization Index: Analytical Review 2024*. London: Deloitte Insights, 2024. – 44 p.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi **PF-6207-son Farmoni** “Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2023 yildagi **PQ-291-son qarori** “Kapital bozorini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – Toshkent, 2023.
5. Financial Conduct Authority (FCA). *AI Applications in Modern Financial Market Regulation: Survey Report 2024*. London: FCA Publications, 2024. – 39

XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA RAQAMLI BOSHQARUVNING AHAMIYATI

Pardayev Orifjon Charshamiyevich,
Qarshi davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi xizmat ko‘rsatish sohasini modernizatsiya qilishda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Raqamli boshqaruv xizmat ko‘rsatish tizimlarida axborot almashinuvi, jarayonlarni avtomatlashtirish, mijozlar bilan interaktiv aloqa va ularga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish imkonini beradi. Aynan xizmatlar sohasi iqtisodiyotning eng tez o‘sayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Xususan, O‘zbekistonda oxirgi yillarda xizmatlar hajmi yalpi ichki mahsulotda salmoqli ulushni egallab, raqamli transformatsiya jarayonlari yanada jadallashmoqda. Raqamli boshqaruvning joriy etilishi xizmatlar sohasida boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish [1], innovatsion yechimlarni keng qo‘llash, shuningdek, hududiy va tarmoq rivojlanish tezligini kuchaytirishga sabab bo‘lmoqda. Shu bois ushbu mavzuni ilmiy jihatdan o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish sohasida raqamli boshqaruvdan maqsad, xizmatlarni ko'rsatish jarayonlarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali optimallashtirish, avtomatlashtirish va samaradorligini oshirishdir. Boshqacha aytganda, raqamli boshqaruv xizmatlar sohasini tezkor, shaffof, qulay va iqtisodiy jihatdan samarali qilishni ko'zlaydi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Xizmatlar sohasini raqamlashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar so'nggi yillarda jadal rivojlandi. Xorijlik olimlardan M.Porter, K.Correa, R.György, M.Mehra raqamli transformatsiya biznes jarayonlarini optimallashtirish, mijozlar bilan aloqalar sifatini yaxshilash va samaradorlikni oshirishini ta'kidlaydi. Mamlakatimiz olimlaridan A.Abdug'aniyev, U.Usmonov, N.Jurayev va boshqalar xizmatlar bozorida raqamli boshqaruvning joriy qilinishi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi, xizmatlarning tezkorligi, aniqligi va sifatini oshirishini asoslab bergan.

Adabiyotlarda raqamli boshqaruv xizmatlar bozorining ochiq va shaffof bo'lishini ta'minlaydi, raqamli platformalar mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonini soddalashtiradi, xizmatlarni boshqarishning an'anaviy usullaridan farqli ravishda raqamli tizimlar real vaqt rejimida nazoratni kuchaytiradi, raqamlashtirish xizmatlar samaradorligini 20-40% ga oshirishi mumkinligi ilmiy baholanganligi bo'yicha umumiy xulosalar mavjud. Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda xizmatlar sohasida raqamli boshqaruvning hududlar kesimidagi ijtimoiy-iqtisodiy natijalari yetarlicha yoritilmagan, bu esa mazkur tadqiqotning dolzarbligini oshiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot bir qator ilmiy usullar asosida olib borildi. Tizimli tahlil usulida xizmat ko'rsatish tizimlarida raqamli boshqaruvning o'ri va tarkibiy elementlari o'rganildi, qiyosiy tahlil usulida raqamli va an'anaviy boshqaruv usullari samaradorligi solishtirildi [3], statistik tahlil usulida mavjud rasmiy statistik ma'lumotlar asosida xizmatlar sohasida raqamli transformatsiya natijalari tahlil qilind, model va yondashuvlar usulida raqamli boshqaruvning xizmatlar sohasiga ta'sirini aniqlash bo'yicha iqtisodiy

model ishlab chiqildi, ekspert baholash usulida mutaxassislarning fikrlari asosida tarmoqlardagi mavjud muammolar va imkoniyatlar baholandi.

Tahlil va natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli boshqaruv xizmatlar sohasida bir qator ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Xizmat ko'rsatish sifatining oshishida katta yordam beradi, bunda raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari mijozlar so'rovlariga tezkor javob berish imkonini yaratadi [2]. Masalan, onlayn navbat tizimlari, elektron to'lovlar, mobil ilovalar orqali xizmatlar sifati oshmoqda. Boshqaruv jarayonlarining avtomatlashtirilishi natijasida raqamli boshqaruv xodimlar mehnatini yengillashtiradi, inson omili ta'sirini kamaytiradi va boshqaruv jarayonlarini aniq monitoring qilishga imkon yaratadi. Xarajatlarning qisqarishiga erishiladi. Elektron xizmatlar ko'rsatish qonuniyatlari shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan jarayonlar operatsion xarajatlarni 15–30% ga kamaytiradi. Masalan, bank xizmatlarining raqamlashtirilishi filiallar yuklamasini sezilarli pasaytirdi.

1-rasm. Raqamli boshqaruv mexanizmi.

Mijozlar tajribasining yaxshilanishi ham ijobiy tomonlaridan biridir. Raqamli platformalar (mobil ilovalar, veb-portallar, AI chatbotlar) xizmatlarni 24/7 rejimida taqdim etish imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchi qoniqishining

oshishiga olib keladi. Shaffoflikning kuchayishi eng muhim jihatlaridandir. Raqamli boshqaruv barcha amaliyotlar bo'yicha ma'lumotlarning saqlanishi, qayd etilishi va nazorat qilinishiga imkon yaratadi. Bu korrupsiya xavfini kamaytiradi. Hududiy xizmatlar rivojiga ijobiy ta'siri katta bo'lib [4], raqamli texnologiyalar qishloq hududlarida ham xizmatlar ko'lamini kengaytiradi. Masalan, telemeditsina, masofaviy ta'lim va elektron davlat xizmatlari. Sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv yechimlari esa eng muhim tomonlaridandir. AI yordamida xizmatlar talabini bashorat qilish, mijozlar segmentatsiyasi, tavsiya tizimlari orqali xizmatlar sohasi yanada samarali boshqarilmoqda.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli boshqaruv xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishida asosiy omillardan biridir. U xizmatlar sifatini oshiradi, boshqaruv jarayonlarini soddalashtiradi, iqtisodiy samaradorlikni kuchaytiradi va hududlar kesimida teng rivojlanishga yordam beradi.

Xizmatlar sohasida raqamli infratuzilmani kengaytirish va internet qamrovini oshirish, xizmat ko'rsatish subyektlari uchun yagona raqamli boshqaruv platformasini yaratish, xodimlar malakasini oshirish bo'yicha "Digital skills" treninglarini tashkil etish, sun'iy intellekt va big data texnologiyalarini xizmatlar tarmoqlarida kengroq qo'llash, hududlarda raqamli xizmatlar markazlari faoliyatini kengaytirish, elektron xizmatlarni rag'batlantirish uchun imtiyoz va preferensiyalar joriy etish, raqamli boshqaruv bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, innovatsion loyihalarga investitsiyalarni oshirish kabi takliflarni berish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Xatamov O.Q. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash usullarini takomillashtirish. Journal "The innovation economy", 2023, Pages 145-151
- [2]. Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish. Monografiya. "Intellekt" nashriyoti, dekabr, 2023 yil, ISBN 978-9910-768-12-5, UO'K 681.36.974, KBK: 29-502.

[3]. Xatamov O.Q. O‘zbekiston respublikasining bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatni rivojlantirish yo‘nalishlari. Евразийский журнал “Права, финансов и прикладных наук”. 2022. Стр. 117-121

[4]. Achilova F.K. Digitization of housing and communal services management in rural areas. Журнал «Экономика и предпринимательство», Россия, № 3 (140) 2022 год, (Vol. 16 Nom. 3). Стр. 476-483

CHORVACHILIK XO‘JALIKLARIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Urazbaeva Lola Maxambetkarimovna
Berdaq nomidagi QQDU
“Iqtisodiyot va turizm” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Hozirgi kunda, qishloq xo‘jaligi sohalarini rivojlantirishda zamonaviy intellektual texnologiyalarni joriy etish asosida aqilli qishloq xo‘jaligini shakllantirish chorvachilik xo‘jaliklarini raqamlashtirishning muhim sharti hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan dasturiy vosita chorvachilik komplekslari va fermer xo‘jaliklarida go‘sht va go‘sht maxsulotlarini ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish orqali cheklangan ozuqa birligi resurslari sharoitida optimal ozuqa ratsionni rejalashtirish va mahsulot yetishtirishda samaradorlikka erishishni ta‘minlaydi. Shuning bilan birga, mazkur dastur soddalashtirilgan ko‘rinishda ishlab chiqilgan bo‘lib, maksimalashtirish masalasini nafaqat ma‘lum bilim ko‘nikmaga ega bo‘lgan subyektlar va uy xo‘jaligida chorvachilik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi shaxslar ham foydalanish imkoniyatini beradi [1, B.5].

Chorvachilik faoliyatini rivojlantirish hamda chorvachilikka ixtisoslashtirilgan xo‘jaliklarning muvofaqiyatli faoliyat olib borishida zamonaviy raqamli texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini quyidagi istiqbolli ustivor vazifalarni o‘z vaqtida tezkor amalga oshirishning zarurligida ko‘rish mumkin:

- Ishonchli va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatining oshirish.

- Mijozlar talablarini hisobga olish.
- Chorvachilik xizmatlari sifatini yaxshilash.
- Marketing va reklama.
- Axborot va doimiy ravishda malaka oshirish.
- Ishlab chiqarish xavfsizligi va moliyaviy boshqaruv.
- Strategik rivojlanish.
- Xaridor maqsadlarini boshqarish.
- Bozor qamrovi imkoniyatlarini o'rganish va uni egallash.
- Me'yoriy va huquqiy munosabatlar.
- **Ishbilarmonlik.**
- **Moliyaviy strategiyalarni rivojlantirish.**

Chorvachilik xo'jaliklarida zamonaviy aqlli texnologiyalardan foydalanish katta istiqbollari va samaradorlikni ta'minlaydi. Aqlli texnologiyalarni tatbiq etish orqali xo'jaliklar mehnat sarfini kamaytirish, tannarxni pasaytirish va umumiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishlari mumkin. Bunday texnologiyalardan foydalanishda quyidagi omillarni e'tiborga olish zarur:

- Ma'lumot tizimlari va raqamli dasturlar.
- Internet maktablari va veb-resurslar.
- Turli xil ilovalar va dasturlar:
- Marketing va reklama.
- Hisobot tizimlari va ma'lumotlar tahlili.
- Elektron to'lov tizimlari.
- Hisob-kitob va boshqaruv tizimlari.
- Tarqatish va yetkazib berish tizimlari.
- Xavfsizlik tizimlari.

Chorvachilik xo'jaliklarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish jadal rivojlanayotgan chorvachilik sohasida operatsion samaradorlikni oshirish va xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar resurslarni tejamkorlik bilan boshqarish, jarayonlarni avtomatlashtirish va umumiy iqtisodiy samaradorlikni yaxshilash orqali xo'jalikning

raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi [3, B.2]. Dastlab tadqiqot tajribalari olib borilgan chorvachilik xo‘jaliklarida kuzatishlar asosida yig‘ilgan ma‘lumotlari asosida tuzilgan tanlanma ma‘lumotlarini kiritamiz. Keyinchalik, ma‘lumotlar “Ozuqaga bo‘lgan talablar” ga ilovasiga kiritish jarayoni amalga oshadi. Ma‘lumotlar yuklanish jarayoni tugatilganidan so‘ng ilova barcha foydalanishi uchun qulay web dastur shakliga keltirildi. “Ozuqaga bo‘lgan talablar” web dasturidan foydalanish uchun aholi vakillari va chorvachilik xo‘jalikalari xodimlari tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri elektron manzil orqali kiriladi va ekranda keltirilgan ma‘lumotlar mos kataklarga kiritiladi (1-rasm) [2, B.4]. Natijalarni, kiritilgan ma‘lumotlarga mos ravishda olish uchun interfeysning pastki qismida joylashgan “Hisoblash” tugmasi bosiladi. Dastur chorvachilik xo‘jaligida go‘sht ishlab chiqarish samaradorligini maksimal darajada oshirishni maqsad qilgan holda, bir bosh simmental zotli qoramol uchun kunlik ozuqa ratsioni hajmi va uning umumiy qiymatini hisoblab beradi. Ushbu hisoblash natijalari ozuqa resurslaridan optimal foydalanish orqali xo‘jalikning operatsion samaradorligini oshirishga hamda iqtisodiy ko‘rsatkichlarni yaxshilashga xizmat qiladi.

G Meat

Ozuqaga bo‘lgan talablar

- Ozuqalar tarkibi
- Energiya
- Protein
- Kalsiy
- Fosfor
- Natriy
- Magniy
- Ozuqa narxlari

Optimal yechim

Optimal yechimni hisoblash sahifasi

Optimal yechimni hisoblash quyidagi maydonlarga ma'lumotlarni kiriting

Qoramolning tirik vazni (kg):

Kuniga qancha semirishi kerak:

Hisoblash

1-rasm. Chorvachilik xo‘jaliklari optimal ozuqa ratsioni va uning qiymatini hisoblash interfeysi¹

¹ Xo‘jalik ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan olingan interfeys

Chorva mollarini belgilangan meyorlar asosida har bir qoramolning go'sht yetishtirish miqdorini 600 kg va kunlik semirish darajasini 1600 gr oshirishni ta'minlashda zarur bo'lgan 12 turdagi ozuqa turidagi talabini 4 tasi bilan, ya'ni arpa somoni, makkajo'xori silosi, makka chiqindisi va boshqa quruq moddalar bilan qondirish mumkinligi aniqlandi. Optimal yechim natijasini ko'rsatishicha bularning to'rt turidan foydalanish yetarli hisoblanadi. Qolgan sakkiz turdagi ozuqadan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Umumiy hisobda xo'jalikda go'sht yetishtirishga asoslangan chorvachilikda olingan ratsionga muvofiq optimal yechim sifatida bir bosh qoramol uchun tavsiya etilgan ozuqalarning massasi – 33.73 kilogramni tashkil etmoqda. Shundan 16.60 kilogrami quruq moddalar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu yerda jami massaning 59,05 foizi Makkajo'xori silosiga to'g'ri kelmoqda, ammo qiymat jihatdan ushbu moddaning ulushi 69,11 foizni tashkil qiladi boshqa tomondan arpa somoni umumiy massaning 17,8 foizini, qiymatning 20,3 foizini tashkil qilmoqda. Dasturiy ta'minot natijalaridan shuni anglashimiz mumkinki, narxi yuqori bo'lgan beda pichani, beda ko'k o'ti sejani, omuxta yem va no'hat donlari dastur tomonidan taklif qilinmagan. Makkadan olingan "makka chiqindisi" 7,81 kilogram taklif qilingan bo'lib, ushbu modda qiymatning 23,15 foizini tashkil qilmoqda.

1-jadval. Xo'jalikda Bushuyev zotli qoramol uchun olingan ozuqa ratsioni (bosh)*

Optimal yechim natijasi				
Siz kiritgan ma'lumotlar				
Sigirning tirik vazni		Kuniga qancha semirishi kerak		
650		800 gr.		
Hisoblashdan olingan natija				
№	Nomi	Bahosi (So'm)	Miqdori (KG)	Narxi (KG)
1	Arpa somoni	40	5.21	208.50
2	Tabiiy o'tloq pichani	64	1.21	77.49
3	Makkajo'xori silosi	41	21.18	868.38
4	Makka chiqindisi	16	8.31	132.89
5	Jami quruq modda	-	17.65	-
6	Jami	-	35.91	1287.26

*Manba: «Ozuqa turlaridan eng optimal ratsionni tanlash axborot tizimi» orqali olingan natija interfeysi

Mazkur xo'jalikda har bir qoramolning go'sht maxsuldorligi oldingi xo'jalikdagiga nisbatan 7.69 foiz ortiq ekanligi aniqlandi. Bu xo'jalikda yetishtirilayotgan chorva mollari zotlarini boqish go'shning maxsuldorligi jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu tabiiyki ratsionga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi lozim.

Taklif qilinayotgan dasturiy ta'minot o'zining oddiyligi va soddaligi bilan ajralib turadi. Har qanday xo'jalik a'zosi ushbu ta'minotdan foydalanish imkoniyatiga ega. Shuningdek, ushbu ta'minot asosida ratsionni shakllantirgan holda turli variantlarni ishlab chiqish va ularning qiyosiy tahlilini amalga oshirish imkoniyati mavjud. Fikrimizcha, fermer va dehqon xo'jaliklarini bu kabi hisob-kitoblar asosida o'z faoliyatini tashkil qilishi ular faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сауханов Ж.К. Яйловлардан унумли фойдаланган ҳолда гўшт етиштириш самарадорлигини эконометрик баҳолаш. // Иқтисодиёт ва таълим журнали. 2020, №4. 156-161 б. (08.00.00 №11).

2. Urazbaeva L. Qishloq xo'jaligida chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishga eksternaliyalar ta'siri. Agro Ilm jurnali, maxsus son (2) [93], 2023, 34-36 b.

3. Уразбаева Л.М. (2024). Разработка прогнозных показателей и регулирование экстерналий развития животноводства в регионе. Экономика и Предпринимательство, 2(163), 559–563. <https://doi.org/10.34925/eip.2024.163.2.107>

МЕНЕДЖМЕНТ СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И УРБАНИЗАЦИИ

Рахимова Мадина Шухрат кизи –
старший преподаватель
кандидат экономических наук (PhD)
Хуррамова Азизабону Ахрор кизи –
магистрант Турон университета

В настоящее время во многих странах мира, включая Узбекистан, происходят процессы экономической трансформации. Понятие «экономическая трансформация» подразумевает совокупность глубоких изменений, происходящих при переходе одной экономической системы в другую. Эти изменения зависят от различных факторов, включая общую структуру экономики, подходы и принципы управления, правовую и нормативную базу, а также социально-экономические и технологические процессы. Экономическая трансформация осуществляется с целью устранения проблем в экономической и социальной сферах общества и обеспечения устойчивого развития. В ходе трансформации постепенно изменяются система хозяйственных отношений, методы производства и управления, распределение ресурсов. Особенно важна роль экономической трансформации в условиях глобализации, так как она открывает новые возможности в производстве, сфере услуг, привлечении инвестиций и повышении уровня жизни населения.

Особенности трансформирующейся экономики

1. Реорганизация экономической системы: экономическая политика, законы и нормативные акты способствуют переходу экономики на новый уровень.
2. Технологические и инновационные изменения: внедрение новых инновационных технологий, повышение эффективности производства, развитие информационно-коммуникационных технологий.
3. Ускорение процессов экономической интеграции: национальная, региональная и международная интеграция, развитие агропромышленных и сервисных секторов регионов.

4. Появление новых хозяйствующих субъектов и рынков: расширение международной торговли, инвестиций, обмена технологиями и услугами.
5. Социально-экономические изменения: переподготовка рабочей силы, появление новых профессий, изменения в системе социального обеспечения.

Трансформация экономики — сложный и многогранный процесс, успех которого зависит от государственной политики, социального согласия и глобальных экономических условий. Положительные стороны включают рост экономики, повышение благосостояния населения и ускорение инновационного развития, а негативные — рост безработицы, усиление социального неравенства и экологические проблемы.

Роль городов и урбанизации

Города играют центральную роль в экономических изменениях. Эффективное планирование городов требует учета новых экономических реалий. Рост населения в городах тесно связан с процессами урбанизации.

Согласно Градостроительному кодексу Республики Узбекистан:

«Урбанизация — это процесс, способствующий положительным изменениям в социальной, профессиональной и демографической структуре населения, повышению уровня жизни и культуры, усилению роли городов в развитии общества и экономики, а также формированию городской инфраструктуры».

Рост уровня урбанизации может привести к возникновению различных социальных, экономических и экологических проблем. Развитие городов требует рационального планирования инфраструктуры, транспортной системы, жилья и других сфер, пропорционально росту населения. В противном случае возникает «искусственная урбанизация», характеризующаяся:

- ростом безработицы из-за несоответствия числа рабочих мест численности населения;

- ускоренным притоком населения в мегаполисы без сбалансированного роста экономических отраслей;
- проблемами с водоснабжением, электроэнергией, транспортом и канализацией;
- увеличением незаконного строительства.

Для увеличения потенциала городов необходима стратегия инвестиций и развития. Планирование охватывает архитектурные, инженерные и экологические аспекты, а также рациональное размещение различных видов деятельности.

История городского планирования

Первые документы по планированию городов были найдены в развалинах городов Китая, Индии, Египта, Малой Азии, Средиземноморья, Южной и Центральной Америки. Примеры раннего планирования включают:

- упорядоченные уличные системы (прямые и радиальные улицы);
- разделение города на функциональные кварталы;
- центральные площади для дворцов, храмов и гражданских зданий;
- системы водоснабжения и дренажа.

Часто центральные города древних государств значительно росли до появления эффективных государственных органов управления.

Концепция устойчивого города

Устойчивый город — это концепция планирования и управления, направленная на решение социальных, экологических и экономических проблем. Концепция стала популярной в 1990-х годах и подразумевает самоподдерживающуюся экономическую, социальную и экологическую систему.

Идея устойчивого развития использовалась в Германии XVIII века в лесном хозяйстве. В современном понимании термин «устойчивое развитие» введен Комиссией Брундтланд (1987):

«Развитие, удовлетворяющее потребности настоящего, не ставя под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности».

Концепция устойчивого города включает:

- энергоэффективность зданий, транспорта и инфраструктуры;
- использование возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой);
- снижение выбросов углерода, развитие общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения;
- стратегии сокращения отходов, переработка, компостирование;
- создание зеленых зон, парков;
- вовлечение граждан в процесс принятия решений;
- развитие городского сельского хозяйства и местного производства продуктов питания.

Заключение В развивающихся странах экологическая устойчивость является сложной задачей и требует долгосрочного планирования и значительных инвестиций. Производство сельскохозяйственных продуктов в городах способствует охране окружающей среды и повышению экономической эффективности. Некоторые предприятия подлежат экологической модернизации, а часть — переносу за пределы города.

Список использованных источников

1. Dietrich A. Does growth cause structural change, or is it the other way around? A dynamic panel data analysis for seven OECD countries // *Empirical Economics*. – 2012. № 43(3), P. 915-944.
2. Rahimova M.Sh. Increasing the level of urbanization by deepening structural changes//*Economic analyzes and forecasts magazine*. – 2023. P.22(2).
3. Рахимова М. Ш. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ// Volume: 36 | 2023 *Economy and Innovation* ISSN: 2545-0573
4. Rakhimova M.Sh. Increasing the level of urbanization by deepening structural changes// *Journal of Management Value & Ethics*. – 2023. P.86-93

5. Rakhimova m.sh. Increasing the level of urbanization and improve structural changes // international conference on multidisciplinary research hosted from singapore.p.90.

6. Рахимова М. Состояние и особенности вертикального роста регионов Кашкадарьинской области//XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI –1/2-2024. P.120. 2023

INDUSTRIAL TRANSFORMATION THROUGH DEEP PROCESSING OF LOCAL RAW MATERIALS

University Of Managment And Future Technologies”
Assistant teacher of the department: “Economics”
Abdibositova Mukhlisaxon Latayibxonovna

Deep processing of local raw materials plays a decisive role in the sustainable development of industrial sectors, strengthening the country’s economic independence, expanding export potential, and generating high added value. In today’s globalized environment, the competitiveness of industrial enterprises largely depends on the efficient use of resources, technological renewal, and the formation of complete production chains. In Uzbekistan, the development of deep processing processes has been identified as a strategic priority, and this transformation creates new sources of economic growth and accelerates the innovative development of the industrial sector.

Deep processing of local raw materials is considered the main driving force of industrial transformation. In the process of transformation, industrial enterprises undergo not only technical and modernization-oriented renewal but also a comprehensive revision of the entire production chain. In particular, the application of scientific and technological advancements in production, the improvement of production standards, the introduction of energy-efficient technologies, and the enhancement of labor productivity are all closely linked to deep processing. These processes not only increase the competitiveness of

enterprises but also modernize the structural composition of the economy. Deep processing contributes to the growth of economic benefits on several levels.

First, local raw material resources are processed to the maximum extent, thereby creating added value within the economy.

Second, the production of finished goods expands export volumes and stabilizes the country's foreign currency revenues.

Third, new processing projects generate new jobs, which positively influence regional economic development.

Fourth, the production of import-substituting goods strengthens the domestic market and ensures economic security.

The role of deep processing in industrial transformation is particularly significant, as it enables the shift from a resource-based economic model to an innovative and technologically advanced one. For example, deep processing of agricultural products accelerates the development of the food industry, as well as the chemical and textile sectors. In metallurgy, producing final goods instead of exporting raw ore makes it possible to obtain substantially higher income. In this way, deep processing enhances cooperation among industrial sectors and contributes to the formation of a stable industrial structure.

In Uzbekistan, the processing of local raw materials has become one of the priority directions of economic policy in recent years. The country possesses large volumes of raw materials in such sectors as agriculture, textiles, food production, chemicals, and construction materials, and the deep processing of these resources is contributing to accelerated economic growth[1].

Today, in the textile industry, the share of cotton processing has approached 100 percent, and the export of finished garments is increasing instead of exporting yarn. In the food industry, the capacities for storing and processing fruits and vegetables are expanding, while modern enterprises for canning, drying, and producing juices and concentrates are being established. In the chemical industry, the transformation process is also being carried out consistently[2, p. 57]. Large-scale projects are being implemented in gas-

chemical complexes, polymer production, fertilizers, and the deep processing of petrochemical products. In the construction sector, alongside traditional products such as cement and bricks, the production of high value-added construction materials is being expanded.

The transformation processes, along with technological modernization, also require the renewal of logistics, energy, and digital infrastructure. In this regard, the government is strengthening investment support, tax incentives, and mechanisms for assisting exporting enterprises. The introduction of new technologies, automation of production, and the manufacturing of products that meet international standards are enhancing the competitiveness of enterprises.

At the same time, the expansion of deep processing of raw materials is having a positive impact on the development of the regions of the republic. Small industrial zones, processing clusters, and logistics centers are being established across various regions. This not only creates additional jobs but also contributes to the balanced territorial development of economic activity.

Expanding deep processing processes in industrial enterprises supports the sustainable development of the economy. To accelerate this process, it is crucial to introduce modern technologies. Innovative equipment, automated production lines, and energy-efficient technologies speed up production, reduce costs, and improve product quality. Technological modernization helps enterprises align with international standards, which in turn increases export potential[3, p. 110].

Another important way to accelerate transformation is the development of scientific research and its practical application. Strengthening cooperation between local research centers, higher education institutions, and industrial enterprises enables the creation of new technologies, efficient production methods, and new product types. In particular, new chemical, biotechnological, or mechanical methods for deep processing of raw materials provide a significant impetus to the innovative development of industry.

Transitioning enterprises to export-oriented production is also an essential component of industrial transformation. This requires obtaining international

certifications, improving product quality, developing packaging that meets global market requirements, and enhancing the logistics system. Strengthening logistics infrastructure, reducing transportation costs, and simplifying export procedures significantly increase enterprise efficiency.

Government incentives, subsidies, tax concessions, and low-interest loans create additional motivation for enterprises engaged in deep processing. Moreover, the expansion of industrial clusters and technoparks strengthens cooperation among enterprises and broadens opportunities for efficient use of resources.

Overall, accelerating transformation based on deep processing strengthens the innovative potential of industry, increases export volumes, and creates a foundation for structural economic growth.

Deep processing of local raw materials is a crucial factor for the sustainable and efficient development of Uzbekistan's industry. Through this process, the production of high value-added goods expands, export potential increases, and internal economic stability is enhanced. In recent years, the growth of processing volumes in the textile, food, chemical, and construction industries demonstrates that industrial transformation is being implemented consistently.

To accelerate transformation, technological modernization, the practical application of scientific research results, digitalization, the development of the logistics system, and export support play a vital role. Government incentives, clusters, and industrial zones are further speeding up this process.

References

1. "We must and are required to deeply process our domestic raw materials and increase the production of high-quality finished products." — President — <https://yuz.uz/uz/news/ozimizdagi-xom-ashyoni-chuqur-qayta-ishlab-tayyor-sifatli-mahsulotlarni-kopaytirishimiz-shart-va-zarur--prezident>

2. Faxriddinov A.Z., and Sultonov Kh.G. “Effectiveness of Attracting Investments in Improving the Ecological Condition of Irrigated Lands.” *Economics and Society*, no. 4-1 (95), 2022, pp. 56–60.

3. Achilov Uyg'unjon Ulug'bekovich, and Ortiqov Feruz Ziyodulloyevich. “Opportunities, Conditions, and Challenges of Attracting Foreign Investments to the Economic Sectors of the Republic of Uzbekistan.” *Central Asian Journal of Education and Innovation*, vol. 3, no. 5-1, 2024, pp. 108–117.

**INCREASING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION'S
ECONOMY.**

Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich

Teacher of the Department of Economics at Mamun University.

Introduction: The formation of an innovative development model for a region requires close integration between regional and municipal authorities, scientific and technological institutions, and entrepreneurial structures [1, P. 45]. Establishing a comprehensive regional innovation infrastructure is considered one of the key responsibilities of central and local government bodies [2, P. 62].

In many developed countries, business incubators, technoparks, and similar innovation institutions represent crucial elements of this infrastructure. For instance, Sweden's Ideon Science Park in Lund hosts the Technopol organization, which unites experts from various fields and provides support for science-based entrepreneurship [3, P. 17]. The Innovation Bridge agency is actively involved in promoting and commercializing research outcomes. Another well-known example is the Sting (Stockholm Innovation and Growth) business incubator located in Stockholm's Kista Science City, which plays a significant role in fostering technologically advanced start-ups by offering professional consultancy and development support to innovators and entrepreneurs [4, P. 28].

Additionally, Karolinska Development, established by the Karolinska Institute, aims to provide financial, managerial, and advisory assistance to research projects carried out by institute scientists [5, P. 33].

International practice demonstrates that major universities worldwide have become large scientific hubs uniting research organizations and industrial enterprises [6, B. 54]. The interaction between scientific research, technological advancement, and entrepreneurial activity forms the foundation for generating scientific developments and training highly skilled specialists suited for modern production demands.

In technologically advanced economies, mechanisms for the commercialization of innovations receive special attention. Innovation commercialization involves the introduction of scientific and scientific-technical results into production and services [7, P. 41]. The essence of this mechanism is the effective transfer of technologies from research institutions to industrial enterprises through collaboration between all innovation participants and the legal protection of intellectual property. One of the effective tools for commercialization is the establishment of small, innovation-driven enterprises, which enhance production through high-technology solutions and knowledge-intensive products [8, P. 23].

In the modern economy, the traditional sectoral system is gradually losing its dominance, while the cluster approach is taking precedence. Clustering is recognized as one of the most effective ways to strengthen regional competitiveness and stimulate innovation-driven development. Innovative clusters are structured systems that unite industrial organizations, research centers, shared-use laboratories, entrepreneurs, local governments, and social institutions. Such clusters ensure efficient dissemination of knowledge, technology and contribute to the transformation of scientific ideas into competitive innovation.

Global experience confirms that innovation clusters significantly influence national economic development. In the United States, they are

considered a key driver of economic competitiveness, while in Canada they are viewed as an essential condition for economic growth. Finland's experience demonstrates the success of cluster development in sectors such as forestry, information technology, and telecommunications, which generate a substantial share of the country's GDP and export.

Uzbekistan can benefit from adapting global best practices in building an innovation-oriented economic system and regional innovation infrastructure. Integrating internationally proven models while considering the country's specific political, economic, and cultural features is crucial for promoting territorial development. Therefore, strengthening the innovation infrastructure of regions in Uzbekistan requires the creation of an original national concept of regional innovative development tailored to international standards and local conditions.

CONCLUSION

Based on the international experience analyzed, the following directions are essential for strengthening regional innovation infrastructure in Uzbekistan:

- ensuring the integration of scientific, technological, entrepreneurial, and government structures ;
- supporting the formation and development of scientific-technical and innovative activities in research and production organizations ;
- attracting extra-budgetary investment into innovation development;
- increasing the production of competitive innovative products for domestic and global markets;
- creating favorable conditions for small and medium-sized innovative enterprises ;
- fostering interregional and international cooperation in science and technology ;
- optimizing regional scientific and production resources for priority development areas;
- stimulating the innovative activity of enterprises and institutions ;

- empowering local and regional authorities to support high-technology projects and facilitate market access ;
- strengthening intellectual property protection mechanisms on institutional and legal bases .

References

1. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 857 p.
1. Lundvall B.-E. National Systems of Innovation. – London: Pinter Publishers, 1992. – 342 p.
2. Ideon Science Park. – Lund University Press, 2019. – 215 p.
3. Sting Incubator Annual Report. – Stockholm: Kista Science City, 2020. – 132 p.
4. Karolinska Development AB. Innovation Report. – Stockholm: Karolinska Institute, 2018. – 144 p.
5. Etzkowitz H., Leydesdorff L. Triple Helix of Innovation. – London: Routledge, 2000. – 294 p.
6. OECD. Innovation Commercialisation Guidelines. – Paris: OECD Publishing, 2018. – 176 p.
7. Small Business Innovation Research (SBIR) Program Report. – Washington: US Department of Commerce, 2017. – 204 p.

KICHIK BIZNESDA INNOVATSIYANI QO‘LLASH ORQALI

ISHSIZLIKNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI

Meylikov Fazliddin Abduhalim o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti assistent o‘qituvchisi
meylikovf@gmail.com

Mustanova Durдона Tovqora qizi

Qarshi davlat texnika universiteti
Iqtisodiyot yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri aholining bandligini ta‘minlash va ishsizlik darajasini pasaytirishdir. Ushbu maqsadga erishishda kichik biznes hamda oilaviy tadbirkorlikning o‘rni

beqiyosdir. Kichik tadbirkorlik subyektlari yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholining iqtisodiy faolligini oshirish hamda hududlar iqtisodiyotini jonlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu masalada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarorida “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilishga yo‘naltirilgan dasturlar doirasida so‘nggi 3 yil davomida 600 mingdan ziyod aholi va tadbirkorlik subyektlariga 15 trillion so‘mdan ortiq miqdorda imtiyozli kreditlar ajratilgan” vazifasi qo‘yilgan [1, B. 1].

Shuningdek respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida amalga oshirilayotgan islohatlar iqtisodiyotda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik faoliyatini soliqqa tortish tizimini ham isloh qilishni, sohada yuzaga kelayotgan muomolarni o‘z vaqtida aniqlab, ularni bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlarni ishlab chiqishni talab etmoqda.

Mazkur maqolada kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali ishsizlikni kamaytirishning asosiy yo‘nalishlari hamda ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Kichik biznes subyektlarining kengayishi natijasida aholining o‘zini o‘zi band qilish imkoniyatlari ortib, mehnat bozoridagi bosim kamayadi. Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyatiga yoshlar, ayollar hamda ishsiz fuqarolarning keng jalb etilishi ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga yordam beradi. Davlat tomonidan yaratilayotgan qulay investitsion muhit, soliq imtiyozlari, kredit va grand dasturlari kichik biznes subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lib, bu esa ishsizlik darajasini izchil kamaytirish imkonini bermoqda. Natijada kichik biznes O‘zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

B.B. Berkinovning fikriga ko‘ra “O‘zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy va institutsional islohatlar natijasida ko‘p tarmoqli oilaviy tadbirkorlik shakllantirildi. Taxlillarga ko‘ra oilaviy tadbirkorlikning kichik biznes shaklini axoli bandligi va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlashga yo‘naltirish samarali yo‘l hioblanadi. Hozirgi kunda aholini ish bilan band qilish

iqtisodiyot tarmoqlarida, ayniqsa, kichik biznes sohalarida ishga layoqatli yoshlarni faol ishga jalb etish zarur xisoblanadi [2, B. 22].

Boltabayev M., Qosimova M., Ergashxodjayeva Sh., G‘oyibnazarov B., Samadov A., Sh.Otajonovlarning fikrlariga ko‘ra “Mamlakatimizda iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini tashkil qilish, bandlik muammosini hal etish, aholining daromadlari va farovonligini oshirishda tobora muhim o‘rin tutayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda” deb ta‘kidlashgan [3, B. 40].

“Respublikamizning iqtisodiy taraqqiyoti, iqtisodiy mustaqilligi, xalqining faravon turmush darajasi, qolaversa mehnat resurslarining ish bilan bandlik darajasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivoji bilan bog‘liqdir. Bu holat esa korxonalarining istisodiy erkinligini rag‘batlantirish darajasining rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

Istiqbolda iqtisodiyot tarmoqlarida ham o‘zgarishlar yuzaga keladi. Bu holat ham kichik tadbirkorlikning rivojlanishi asosida ro‘y beradi” deb ta‘kidlangan [4, B. 244].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot olib borish jarayonida analiz-sintez, induksiya va diduksiya, iqtisodiy tahlil kabi usullardan foydalanildi. Shu bilan birga, ilmiy manbalar asosida innovatsion rivojlanishda raqamli iqtisodiyotning ustuvorliklari hamda amaliy qo‘llanilish yo‘nalishlari ko‘rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hududlar bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarish hajmining istiqbolda usib borish dinamikasini korxonalar miqdorining o‘shib borish holati bo‘yicha tahlil etsak, bu holat qo‘shimcha yangi kichik korxonalarining tashkil etilishi qisobiga amalga oshadi.

Ushbu jadvalda 2020-2024-yillar oralig'ida kichik tadbirkorlik subyektlarida jami band bo'lganlar sonini ko'rishimiz mumkin.

Yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalangan hudlarda yalpi hududiy mahsulotning yukqori sur'atlar bilan ushish ta'minlanadi. Jumladan kichik korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish evaziga istiqbolda kuzlangan natijalarga erishish ta'minlanadi.

Kichik biznesni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlarning natijasi quyidagilar orqali namoyon buladi:

- Kichik biznesning mamlakatimiz YaIMdagi ulushi 2024-yilda 54,3 foizga yetganligi;

- Kichik tadbirkorlik subyektlarida band bo'lganlar soni 2024-yilda 10 628,7 tani tashkil qildi, bu esa o'tgan yilga nisbatan 2,4 foizga ko'paygan;

- kichik biznes korxonalarining mamlakat eksportidagi ulushi 2024-yilda 34,1 foizga yetganligi va bu o'tgan yilga nisbatan 18,2 foizga ko'payganini ko'rishimiz mumkin.

Bundan ushbu hulosaga kelishimiz mumkinki kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotini oshirish mumkinligini raqamlarda isbotini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-yanvardagi PQ-12-sonli Qarorining 1-ilovasi "Aholini daromadli mehnat bilan ta'minlashning yig'ma maqsadli ko'rsatkichlari"da O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jami 5 196 846 nafar fuqaro ish bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan bo'lib, bularga ushbu qarorning 5-ilovasi "Yangi yondashuvlar asosida aholi bandligini

ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish hamda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ga asosan:

- Har bir mahallada kichik ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida o'rtacha 40 tadan jami 377,6 mingta mikroloyihalarni amalga oshirish;

- Respublika bo'ylab har bir mahallada 10 tadan xonadonga yiliga 60-70 mln so'm kafolatli daromad keltiradigan loyihalar paketini taqdim etish;

- Tadbirkorlik dasturlari doirasida 15 trln so'm imtiyozli kreditlar ajratish;

- Kambag'al oilalarga noutbuk, kichik ishlab chiqarish uskunalari, ko'chma do'konlar, motoroller, skuter va boshqa asosiy vositalarni sotib olish uchun garovsiz va foizsiz kredit ajratish maqsad qilib belgilangan [6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizning iqtisodiy taraqqiyoti, iqtisodiy mustaqilligi, xalqining farovon turmush darajasi, qolaversa mehnat resurslarining ish bilan bandlik darajasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivoji bilan bog'liqdir. Bu holatda esa kichik biznes va xususiy korxonalarining erkinlik berish va ularni rag'batlantirib borish katta ahamiyat kasb etadi.

Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi iqtisodiy faoliyat jarayonlari va uning natijalarini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining yuqori bo'lishiga ham bog'liq ekanligi shubhasizdir.

Kam xarajat hisobiga yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyati, yirik biznes kirib bora olmaydigan bozor segmentlarini egallay olish qobiliyati, ayniqsa, xizmat kursatish sohasida va uncha katta bo'lmagan mahalliy resurs bazalarini o'zlashtirishda juda qulay tashkiliy shakl ekanligi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ahamiyati beqiyosligini kursatadi. Shu sababli ham kichik biznesni jadal rivojlantirish masalasi mahsulot ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, xizmat kursatish sohasini rivojlantirish, shuningdek mamlakatning eksport salohiyatini oshirish masalalari bilan chambarchas bog'langan.

Kichik biznesni rivojlantirish borasida yaratilgan qulay shart-sharoitlar sohaning iqtisodiy rivojlanishdagi, aholini ish bilan bandliligi va daromadlarining usishidagi roli yanada kuchayishi hamda YaIM, eksport va tarmoqlar hamda sohalarning ishlab chiqarish kursatkichlaridagi ulushi ortib borishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-martdagi “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5041-son Qarori.

2. Berkinov B.B. Oilaviy tadbirkorlik salohiyatini oshirish yo‘llari. – T.: “Fan va texnologiya”. 2019. 22-b.

3. Boltabayev M., Qosimova M., Ergashxodjayeva Sh., G‘oyibnazarov B., Samadov A., Otajonov Sh. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: Darslik. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - T.: TDIU, 2011. 40-bet.

4. M.R Boltabaev, M.S Qosimova, E. Sh. Jasurovna, B.K.Royibnazarov h, A.N.Samadov, R.Xodjaev. Kichik biznes va tadbirkorlik: O‘zbekistan Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - T.: ADIB NASHIRYOTI, 2011. 244-bet.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-yanvardagi PQ-12-son Qarori.

6. www.stat.uz

O‘ZBEKISTON KLASTERLARIDA INNOVATSION BOSHQARUV MEXANIZMLARINING SAMARADORLIGI

O‘rinboyev Ulug‘bek Otabekovich
Ma‘mun universiteti
Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida hududiy ishlab chiqarish zanjirlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va eksport salohiyatini oshirish maqsadida klasterlashuv mexanizmi faol joriy etilmoqda. Klasterlashuv nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki innovatsion salohiyatni kuchaytirish, eksportni diversifikatsiyalash va mahalliy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda ham muhim ro‘l o‘ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasida 2022–2024-yillar davomida klasterlar soni sezilarli darajada qisqargan bo‘lsa-da, ularning ishlab chiqarish hajmi va eksport ko‘rsatkichlari barqaror o‘sish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Bu holat klasterlashuvning miqdoriy emas, balki sifat jihatdan chuqurlashayotganini ko‘rsatadi. Klasterlar sonining kamayishi faoliyat yuritayotgan subyektlarning konsolidatsiyasi, resurslarning qayta taqsimlanishi hamda samaradorligi past bo‘lgan klasterlarning optimallashtirilishi bilan tushunishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Klasterlashuv iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish va hududiy rivojlanishning barqaror modelini yaratish bo‘yicha global miqyosda keng qo‘llanilayotgan mexanizmdir. M. Porterning “Raqobatdosh ustunliklar” nazariyasiga ko‘ra, [1, B.25] “ klasterlar nafaqat ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini oshiradi, balki innovatsion faollikni kuchaytiradi, texnologik almashinuvni tezlashtiradi, yuqori malakali ishchi kuchi shakllanishiga yordam beradi va korxonalar o‘rtasida sog‘lom raqobatni rivojlantiradi ”. Ayniqsa, yirik iqtisodiyotlarda klasterlar yangi texnologiyalarni tez joriy etish va eksportni rivojlantirishning strategik vositasi sifatida qaraladi. Yevropa Ittifoqi tajribasi ham klasterlashuvning iqtisodiy o‘sishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Tadqiqotlarga ko‘ra,[2,B.7] klasterlar faol bo‘lgan hududlarda ishlab chiqarish samaradorligi odatda 20–30 foizgacha yuqori bo‘lib, innovatsion faoliyat klaster bo‘lmagan hududlarga nisbatan ikki baravar tez rivojlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot doirasida agroklastlarlar samaradorligini baholash uchun bir qator iqtisodiy-statistik usullar qo‘llanildi. Jumladan, statistik tahlil, qiyosiy tahlil, dinamik qatorlarni tahlil qilish va o‘rish sur‘atlarini hisoblash metodlari asosida ma‘lumotlar qayta ishlanib, ularning o‘zgarish tendensiyalari aniqlab borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy hududlarda klasterlashuv-bu o‘zaro bog‘liq korxonalarni birlashtirish orqali raqobatbardoshlikni va innovatsion salohiyatni oshirishga qaratilgan strategik yondashuvdir. O‘zbekistonda klasterlar meva-sabzavot, chorvachilik, baliqchilikni yetishtirish va qayta ishlash, shuningdek, eksportbop to‘qimachilik hamda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etishning muhim shakli sifatida qaraladi.

1-rasm. 2022-2024-yillar kesimida iqtisodiyotimizda klasterlar soni[5]

Klasterlar sonining yillar bo‘yicha o‘zgarishlari ushbu infratuzilma shaklining rivojlanishida amalga oshirilayotgan optimallashtirish jarayonlarini aks ettiradi. Statistik ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, klasterlarning umumiy soni 2022-yil yakunidan keyin pasayish tendensiyasiga ega bo‘lgan. 2023-yil 1-yanvar holatiga 506 ta klaster faoliyat yuritgan bo‘lsa, 2024-yil boshida bu ko‘rsatkich 437 taga, 2025-yil 1-yanvar holatiga esa 433 taga tushgan.[4,B.4] Shunday bo‘lsa-da, klasterlar sonining kamayishi ularning iqtisodiy

samaradorligini pasaytirmagan. Aksincha, keyingi grafiklarda ko'rsatilganidek, ishlab chiqarish hajmining o'sishi kuzatilmoqda. Bu esa tizimning sifat jihatidan kuchayganini va faoliyat yuritayotgan klasterlarning o'rtacha samaradorligi ortganini ko'rsatadi.

2-rasm. 2022-2024-yillar kesimida klasterlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi.[5]

Klasterlar tarkibiga kiruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Jumladan, 2022-yil yanvar–dekabr oylarida klaster tarkibiga kiruvchi korxonalar ishlab chiqargan mahsulot hajmi 28 679,2 mlrd so'mni tashkil etgan. 2023-yilda bu ko'rsatkich 10,8 foizga o'sib, jami 31 794,5 mlrd so'mga yetgan. Yillar davomida sohaga jalb qilingan yangi investitsiyalar natijasida 2024-yilda ham ishlab chiqarish hajmi ortib, 36 372,6 mlrd so'mni tashkil etgan. Bu esa 2023-yilga nisbatan 14,3 foiz o'sishni ko'rsatadi.[6,B.12]

3-rasm. Klasterlar tomonidan eksport qilingan mahsulotlar hajmi (mlrd so'm)[5]

Klasterlar tomonidan respublikadan tashqariga eksport qilingan sanoat mahsulotlari hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. 2022-yil yanvar–dekabr oylarida eksport hajmi 5 759,3 mlrd so‘mni tashkil etgan. 2023-yilda bu ko‘rsatkich 6,9 foizga oshib, jami 6 159 mlrd so‘mga yetgan. 2024-yilda esa eksport hajmi yanada tez sur‘atlarda o‘sib, 17,7 foizga ko‘paygan va yil yakunida 7 250,9 mlrd so‘mni tashkil qilgan.[8,B.3] Mazkur tendensiya shuni ko‘rsatadiki, klasterlar sonining qisqarishiga qaramay, ularning eksport salohiyati mustahkamlanib bormoqda. Bu esa faoliyat yuritayotgan klasterlarning o‘rtacha samaradorligi ortib, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengayganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekiston iqtisodiyotida klasterlashuv jarayoni qisqa muddat ichida sezilarli natijalar bermoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, klasterlar ishlab chiqarish, qayta ishlash va eksportni yagona zanjirda birlashtiruvchi kompleks sifatida shakllanib, milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shishiga muhim hissa qo‘shmoqda. Klasterlar sonining qisqarishi samaradorligi past bo‘lgan subyektlarni optimallashtirish va faol bo‘lmaganlarini chiqarib tashlash jarayonlari bilan izohlanadi. Shuningdek, klasterlar nafaqat ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, balki yangi ish o‘rinlari yaratish, xizmatlar segmentini rivojlantirish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Biroq, kreditor qarzdorlikning yuqoriligi, xizmatlar bo‘g‘inining zaifligi va investitsiya hosilasining kechikishi kabi muammolar mavjud bo‘lib, ularni bartaraf etish klasterlarning kelgusidagi samaradorligini oshirish uchun zarurdir.

Umuman olganda, klasterlashuv O‘zbekistonda miqdoriy ko‘rsatkichlardan sifatli transformatsiya bosqichiga o‘tmoqda. Son jihatidan qisqarish ishlab chiqarish va eksport hajmining o‘shishi bilan uyg‘unlashib, tizimning mustahkamlanayotganini ko‘rsatmoqda. Bu jarayon milliy iqtisodiyotda innovatsion rivojlanish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta‘minlashda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Porter, M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
2. Porter, M. E. Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institutions. Harvard Business School Press, 1998.
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. “2022–2024-yillar sanoat va klaster faoliyati bo‘yicha statistik ma’lumotlar”. Toshkent, 2025.
4. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. “Klaster siyosati va hududiy rivojlanish bo‘yicha hisobot”. Toshkent, 2024.
5. Muallif ishlanmasi
6. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (CERR). “O‘zbekiston klaster tizimi rivojlanishining asosiy tendensiyalari”. Analitik sharh, 2023.

BIZNES VA MENEJMENTDA INNOVATSIYALAR: TURLARI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

Bekbergenov G‘ayrat Shuxratovich
Ma‘mun universiteti NTM o‘qituvchisi
Ozotov Javohir Murodbek O‘g‘li
Ma‘mun universiteti NTM talabasi

Biznesda innovatsiyalar turlari

- Mahsulot innovatsiyalari - yangi mahsulot yaratish yoki mavjud mahsulotni sezilarli darajada takomillashtirishdir. Bunda iste‘molchi talabi chuqur o‘rganilib, bozorga yangilik olib kiriladi. Masalan, aqlli qurilmalar, energiya tejankor texnika, funksional yangilangan mobil ilovalar [1, B.57]
- Jarayon innovatsiyalari - Ishlab chiqarish yoki xizmat ko‘rsatish jarayonini optimallashtirish maqsadida yangi texnologiyalar, avtomatlashtirish tizimlari, robotlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari joriy etiladi. Bu turdagi innovatsiyalar xarajatlarni kamaytiradi, tezlik va sifatni oshiradi.

- Marketing innovatsiyalari - Marketing innovatsiyalari mahsulotni bozorga olib chiqishning yangi konsepsiyalarini o'z ichiga oladi. Raqamli marketing, shaxsiylashtirilgan reklama, influencer marketing, freemium modeli kabi yondashuvlar zamonaviy korxonalar uchun muhim vositaga aylangan.
- Biznes modeli innovatsiyalari - Bu – kompaniyaning butun faoliyat yuritish uslubini o'zgartirish orqali yangi qiymat yaratishdir. Masalan, obuna (subscription) modeli, platforma iqtisodiyoti, onlayn xizmat ko'rsatish (e-commerce) biznes modeli innovatsiyalarining yaqqol ko'rinishidir.

Innovatsion texnologiyalarning biznesga ta'siri

- Raqamlashtirish - Raqamli tizimlar korxonalarda hujjatlashtirish, mijoz ma'lumotlarini saqlash, moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish, masofaviy xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. [2, B.1]
- Sun'iy intellekt (AI) - Sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilish, sanalash jarayonlari, logistika optimallashtirish, tavsiya tizimlari kabi yo'nalishlarda samaradorlikni bir necha barobar oshirmoqda.
- Big Data - atta ma'lumotlar tahlili korxonaga tendensiyalarni aniqlash, bozor ehtiyojlarini tezroq tushunish, risklarni oldindan hisoblash imkonini beradi.
- Avtomatlashtirish va robototexnika - Bu texnologiyalar xarajatlarni qisqartiradi, inson xatosini kamaytiradi va ishlab chiqarish unumdorligini oshiradi.

O'zbekiston biznesida innovatsiyalar namunalari - So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida innovatsion rivojlanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Raqamli transformatsiya, startap ekotizimi, fintech xizmatlari, logistika, qishloq xo'jaligi va ta'lim sohalarida innovatsiyalar keng joriy qilinmoqda.

O'zbekistonda Fintech va raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi

- Payme, Click, Apelsin, Payze kabi elektron to‘lov tizimlari to‘lovlarni tez va xavfsiz amalga oshirish, kommunal to‘lovlar, qo‘shma xizmatlar, onlayn kredit to‘lovlarini soddalashtirdi.
- UzCard va Humo integratsiyasi raqamli to‘lov infratuzilmasini birlashtirib, korxonalar uchun onlayn to‘lovlarni qabul qilishni osonlashtirdi.
- QR-to‘lovlar, tokenizatsiya, elektron invoicing (e-hisob-faktura) amaliyoti kengaymoqda. O‘zbekistonda onlayn savdo bozori so‘nggi yillarda jadal rivojlanmoqda.
- OLX, Uzum Market, Goodzone, ZoodMall, Asaxiy milliy e-commerce platformalari tovar yetkazib berish, onlayn to‘lov, mijozlarga xizmat ko‘rsatish jarayonlarini raqamlashtirdi.
- Uzum Logistics, Express24, Yandex Go Delivery kabi yetkazib berish xizmatlari logistika sohasiga innovatsion yechimlar olib kirdi.

Xulosa qilib shuni aytmizki biznes va menejmentda innovatsiyalar korxonaga raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish, mijoz ehtiyojiga moslashish va bozorga yangi qiymat olib kirish imkonini beradi. Innovatsion boshqaruv modeli korxonaning strategik rivojlanishini belgilab, iqtisodiy o‘shishda muhim rol o‘ynaydi. Kelajak biznesi innovatsiya va texnologiyalarga tayanadi, shuning uchun korxonalar doimiy o‘zgarish va yangilanishga tayyor bo‘lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Asqarova M.T., “Yashil iqtisodiyot”, 2022, 57-betdan olingan
2. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi rasmiy sayti, 2023-yil 21-dekabr yangilanishidan olingan)
3. Raqamli transformatsiya bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar va statistik hisobotlar.
2021–2024.

4. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi darajasi va FinTech platformalarining roli (Abdullayeva, 2023–2025 davri)

BIZNES MENEJMENTIDA KATTA HAJMLI MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Otajonova Gulhayo Maqsud qizi
Ma'mun universiteti NTM o'qituvchisi

KIRISH

Globalashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va raqobatning kuchayishi biznes menejmenti oldiga tamomila yangi vazifalarni qo'yimoqda. Korxonalar faoliyatida real vaqtda to'plash mumkin bo'lgan raqamli ma'lumotlarning hajmi katta tezlik bilan oshib bormoqda. Ilgari yillar davomida to'planadigan ma'lumotlar endilikda bir necha daqiqa ichida hosil bo'layotgani zamonaviy boshqaruv modellarini tubdan o'zgartirmoqda. Natijada, katta hajmli ma'lumotlardan foydalanish (Big Data) biznes boshqaruvining eng muhim resursiga aylandi.

Big Data korxonaga bozorni chuqur tahlil qilish, mijozlarning xatti-harakati va ehtiyojlarini oldindan aniqlash, risklarni kamaytirish, jarayonlarni optimallashtirish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot o'sib borayotgan bir paytda ma'lumotlar korxonaning strategik aktiviga aylanmoqda. Shuning uchun innovatsion boshqaruv tizimida katta ma'lumotlardan foydalanish istiqbollari va imkoniyatlarini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Biznes boshqaruvida katta hajmli ma'lumotlarning o'rni judayam katta hisoblanadi. Katta hajmli ma'lumotlar ko'p manbali, tez shakllanadigan va turli formatda uchraydi. Bular onlayn xaridlar, mobil ilovalar, sensor qurilmalar, bank tranzaksiyalari, korxonalarining ichki axborot tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar yoki internetdagi barcha raqamli faolliklardan hosil bo'ladi. Shu ma'lumotlar yig'indisi boshqaruv jarayonida to'g'ri yo'naltirilgan taqdirda korxonaga uchun

katta qiymat yaratadi. Big Data tizimlarining asosiy ahamiyati, avvalambor, boshqaruv qarorlarini faktlarga asoslashda namoyon bo'ladi. An'anaviy boshqaruvda rahbarning tajribasi hal qiluvchi omil bo'lgan bo'lsa, hozirda raqamli dalillar ustuvor hisoblanadi.

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, ma'lumotga asoslangan boshqaruv korxonaning iqtisodiy samaradorligini sezilarli oshiradi, chunki qarorlar subyektiv fikrga emas, balki real statistik ko'rsatkichlarga tayanadi [1, B. 17]. Natijada strategiya ishlab chiqish jarayonida aniqlik, tezlik va barqarorlik oshadi.

Innovatsion usullar va ularning imkoniyatlari bilan tanishadigan bo'lsak, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish texnologiyalari katta ma'lumotlarning asosiy qayta ishlovchilaridir. Ushbu texnologiyalar yordamida murakkab statistik aloqadorliklar aniqlanadi, bashoratlar yaratiladi va avtomatlashtirilgan boshqaruv qarorlari ishlab chiqiladi. Masalan, yirik savdo va xizmat ko'rsatish kompaniyalari mijozlarning xarid tarixi va onlayn faolligi asosida shaxsiy takliflarni yaratadi. Bu esa marketing samaradorligini sezilarli oshiradi [2, B. 41].

Bashoratli tahlil korxonada faoliyatidagi kelajakdagi tendensiyalarni oldindan ko'rish imkonini beradi. Ishlab chiqarish jarayonlarida uskuna nosozliklarining yuzaga kelish ehtimolini aniqlash, logistika sohasida yetkazib berish kechikishlarini kamaytirish yoki bozor talabidagi o'zgarishlarni oldindan bilish kabi vazifalar ushbu yondashuvning amaliy natijasidir.

Vizual analitika turli grafik va interaktiv panellar orqali murakkab ma'lumotlarni sodda ko'rinishda tasvirlaydi. Bu rahbarlar uchun qaror qabul qilish jarayonida qulaylik yaratadi. Ayniqsa, korxonaning real vaqt monitoringi samaradorlikni oshiradi.

Bulutli texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash imkonini kengaytiradi. Korxonalar o'z serverlariga ortiqcha sarmoya kiritmasdan ma'lumot omborlaridan foydalanish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa xarajatlarni kamaytiradi va texnologik moslashuvchanlikni oshiradi.

Big Datadan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi

Katta ma'lumotlar asosida tashkil etilgan boshqaruv korxonaga bir nechta yo'nalishda foyda keltiradi. Avvalo, jarayonlarning avtomatlashtirilishi ishchi kuchi sarfini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Mijozlar ehtiyojining aniq tahlil qilinishi sotuv hajmini oshiradi, marketing xarajatlari esa nisbatan kamayadi. Shuningdek, risklarni boshqarish yaxshilanadi, chunki real vaqt ma'lumotlari asosida xavf omillari tez aniqlanadi. Quyidagi 1- jadvalda biz Big Data asosidagi innovatsion usullar va ularning samaradorligi ko'rib chiqishimiz mumkin.

1-jadval

Innovatsion usul	Mazmuni	Biznesga beradigan samarasi
Sun'iy intellekt (AI)	Ma'lumotlarni avtomatik tahlil qiladi, bashoratlar tuzadi	Qarorlar tezlashadi, xatoliklar kamayadi
Mashinaviy o'rganish (ML)	O'rganilgan ma'lumot asosida avtomatik model yaratadi	Mijoz xatti-harakatini oldindan aniqlaydi
Bashoratli tahlil (Predictive)	Kelajakdagi talab, risk va natijalarni prognozlaydi	Logistika, marketing, sotuv samaradorligi oshadi
Vizual analitika	Ma'lumotlarni grafik, diagramma orqali aks ettiradi	Rahbarlar qaror qabul qilishni osonlashtiradi
Bulut texnologiyalari	Ma'lumotni saqlash va qayta ishlashni arzon va qulay qiladi	Infratuzilma xarajatlari kamayadi
Real-time analitika	Jarayonlarni onlayn kuzatish va tezkor boshqarish	Tezkorlik, muammolarni o'z vaqtida aniqlash
Data-driven management	Barcha qarorlar raqamli ma'lumot asosida qabul qilinadi	Raqobatbardoshlik va samaradorlik oshadi

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, Big Datadan faol foydalanayotgan kompaniyalar raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarida sezilarli ustunlikka ega

bo'ladi. Masalan, dunyodagi eng yirik onlayn platformalar o'z biznes modelini aynan ma'lumotlar tahlili ustiga qurgan. Muayyan xizmat yoki mahsulotlarni mijozga mos ravishda taqdim etish strategiyasi raqobat bozorida katta ahamiyatga ega bo'lib kuchli ustunlik yaratadi [3, B. 9].

O'zbekiston amaliyotida Big Datadan foydalanish istiqbollari

Yurtimizda so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonlari tezlashdi. Bank sektorida kredit skoring modellari, telekommunikatsiya sohasida abonentlar xulqini tahlil qilish, elektron tijorat subyektlarida xaridorlar faoliyatini segmentatsiya qilish kabi yo'nalishlarda Big Data texnologiyalaridan foydalanish boshlandi. Davlat xizmatlari, statistika tizimi va transport boshqaruvini raqamlashtirish jarayonlari ham katta ma'lumotlarning amaliy ahamiyatini oshirmoqda [6, B. 365].

Shu bilan birga, kadrlar tayyorlash, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va ma'lumotlar xavfsizligini mustahkamlash kabi vazifalar dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu yo'nalishlardagi izchil islohotlar biznes boshqaruvida yangicha yondashuvlarni joriy qilishga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Katta hajmli ma'lumotlardan foydalanish zamonaviy biznes boshqaruvining ajralmas qismiga aylandi. Big Data texnologiyalari yordamida korxonalar bozor holatini aniq tahlil qiladi, mijozlarning xatti-harakatini chuqur o'rganadi va strategik qarorlarni faktlarga asoslab qabul qiladi. Sun'iy intellekt, bashoratli tahlil, vizual analitika va real vaqt monitoringi kabi innovatsion yondashuvlar menejmentning samaradorligini sezilarli oshiradi.

Xalqaro tajriba ushbu texnologiyalar raqobatbardoshlikni kuchaytiruvchi muhim omilga aylanganini ko'rsatmoqda. O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida Big Data imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Mazkur jarayon biznes subyektlaridan innovatsion fikrlash, modern infratuzilma va malakali kadrlarni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Davenport T. Big Data at Work. Boston: Harvard Business Review Press, 2014.
- [2] Marr B. Big Data in Practice. London: Wiley, 2017.
- [3] Provost F., Fawcett T. Data Science for Business. O'Reilly Media, 2016.
- [4] Chen M., Mao S., Liu Y. Big Data: A Survey. Mobile Networks and Applications, 2014.
- [5] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risida"gi farmonlari.
- [6] Отажонов, Г. (2024). Статистика фаолиятини самарали ташкил этишда ахборот оқимларини оптимал ташкил этиш. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(8), 364-374.

KORXONALARDA INNOVATSION JARAYON VA UNI BOSHQARISH

Raximov Sherbek Kamolovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
Maxsus fanlar sikli o'qituvchisi, mayor

Bugungi globallashuv va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida korxonalar faoliyatining barqarorligi va ustunligini ta'minlashning eng muhim omillaridan biri innovatsion rivojlanishdir. Bozor talablari tez o'zgarayotgan, iste'molchilarning ehtiyojlari xilma-xillashib borayotgan hozirgi davrda korxonalar an'anaviy boshqaruv va ishlab chiqarish yondashuvlari bilan uzoq muddat muvaffaqiyat qozona olmaydi. Shu bois innovatsion jarayonlarni shakllantirish, ulardan samarali foydalanish hamda ilmiy-texnik yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish korxonalar strategik rivojlanishining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Innovatsion jarayon — bu yangi g'oyalar, texnologiyalar, mahsulotlar yoki boshqaruv yechimlarini izlash, yaratish, joriy etish va tijoratlashtirishdan iborat murakkab tizim bo'lib, uning to'g'ri boshqarilishi korxonaning raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Innovatsiyalarni boshqarish esa nafaqat texnik yangiliklarni tatbiq etish, balki tashkiliy tuzilmani

modernizatsiya qilish, xodimlar malakasini oshirish, samaradorlikni ko'paytirishga qaratilgan strategik qarorlarni qamrab oladi.

Mazkur maqolada korxonalarda innovatsion jarayonning mohiyati, bosqichlari, uni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari hamda amaliyotda uchraydigan muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Shu orqali korxonalarda innovatsion faoliyatni samarali tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.

Innovatsion mahsulotni ishlab chiqishdan so'nggi iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayon innovatsion jarayon deyiladi. [1, B. 7]. Korxonalar innovatsion faoliyat bilan yakka holda shug'ullanmaydi, balki boshqa subyektlar bilan hamkorlikda shug'ullanadi. Innovatsion jarayonlarga nafaqat infratuzilma komponentlari, balki ular o'rtasidagi munosabatlar ham ta'sir ko'rsatadi.

Yangi mahsulotlarga nisbatan innovatsion strategiyaning yo'nalishlarini tanlash bir qator omillarga bog'liq. Ammo, ushbu omillar ichida ikkitasi juda muhim hisoblanadi. Bular:

- korxonaning texnologik imkoniyatlari;
- raqobat kurashidagi pozitsiyasi. [2, B. 18].

Korxonaning texnologik imkoniyatlari innovatsion faoliyatning ichki va tashqi belgilari bilan belgilanadi. Korxonada innovatsion faoliyatining ichki belgilari bo'lib, shakllangan ilmiy va texnik-texnologik salohiyat hisoblanadi. Uning elementlari bo'lib kadrlar va patentlar portfeli hisoblanadi. Korxonada innovatsion faoliyatining tashqi belgilari bo'lib, mol yetkazib beruvchilar va xaridorlar bilan o'zaro munosabatlarning shakllari va holati hisoblanadi.

Korxonaning innovatsion strategiyasini shakllantirish quyidagilarni ko'zda tutadi:

- innovatsion faoliyat yo'nalishlarini tanlash va asoslash;
- innovatsion loyihalarning hajmi va tarkibi;
- innovatsion loyihalarni amalga oshirish muddatlari;
- innovatsiyalarni boshqarish samaradorligi. [3, B. 41].

Innovatsion strategiyani ishlab chiqish usullari:

1. Yuqoridan – quyiga usuli

Bunda strategik reja korxonaga rahbariyati tomonidan ishlab chiqiladi va boshqaruvning barcha darajalariga yetkaziladi.

2. Quyidan – yuqoriga usuli

Bunda korxonaning har bir bo‘linmasi o‘zining innovatsion faoliyat yo‘nalishini belgilaydi va buni yozma ravishda korxonaga rahbariyatiga taqdim etadi.

3. Konsalting kompaniyalari yordamida ishlab chiqish usuli.

Innovatsion faoliyatning samaradorligi deganda olingan samaraning xarajatlarga nisbati tushuniladi. [3, B. 42].

Innovatsion loyihaning samaradorligi deganda ushbu samara keltirishi mumkin bo‘lgan daromad miqdori tushuniladi.

Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligi:

- innovatsiyalarni amaliyotga joriy qilishdan olingan foyda miqdori;
- mahsulotlarni sotish hajmining oshishi;
- tannarxning mahsulotlarni sotishdan olingan tushum hajmidagi salmog‘ining pasayishi;
- investitsiyalarni qoplash muddatini qisqarishi;
- resurslardan foydalanish darajasining yaxshilanishi;
- mehnat unumdorligining oshishi;
- aylanma mablag‘larning aylanish tezligining oshishi. [4, B. 32].

Innovatsion faoliyatning ilmiy-texnik samaradorligi:

- yangi ishlanmalarga mualliflik guvohnomalari sonining oshishi;
- yangi texnologiyalarning salmog‘ini oshishi;
- ishlab chiqarishni avtomatlashtirish darajasini oshishi;
- ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilish darajasini oshishi;
- kompaniyaning raqobatbardoshligini oshishi.

Innovatsion faoliyatning ijtimoiy samaradorligi:

- kompaniya xodimlarining daromadlari miqdorining oshishi;

- mehnat xavfsizligi darajasining oshishi;
- ish o‘rinlarini ko‘payishi;
- mehnat sharoitlarini yaxshilanishi;
- xodimlarning umrini uzayishi;
- xodimlarni kasallanish darajasini kamayishi. [4, B. 43].

Korxonalar faoliyatida innovatsion jarayonlarni to‘g‘ri tashkil etish va samarali boshqarish ularning bozor sharoitida raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Innovatsion mahsulotni yaratishdan tortib, uni iste‘molchiga yetkazib berishgacha bo‘lgan jarayon ko‘plab subyektlar o‘rtasidagi hamkorlikni, infratuzilma komponentlari o‘zaro munosabatlarning uyg‘unligini talab qiladi. Innovatsion strategiyani belgilashda korxonaning texnologik imkoniyatlari hamda raqobat muhitidagi pozitsiyasi hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Innovatsion faoliyatning ichki omillari — ilmiy, texnik va texnologik salohiyat, kadrlar malakasi va patent portfeli; tashqi omillari esa yetkazib beruvchilar va xaridorlar bilan munosabatlar sifatiga bog‘liqdir. Shu bois korxonaning innovatsion strategiyasini shakllantirishda yo‘nalishlarni aniqlash, loyihalar hajmini belgilash, ularni amalga oshirish muddatlarini optimallashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Strategiyani ishlab chiqishda qo‘llanadigan “yuqoridan–quyiga”, “quyidan–yuqoriga” hamda konsalting kompaniyalari yordamida tuziladigan yondashuvlar korxonaning tuzilmasi va maqsadlaridan kelib chiqib tanlanadi. Innovatsion faoliyatning iqtisodiy, ilmiy-texnik va ijtimoiy samaradorlik ko‘rsatkichlari esa korxonaning umumiy rivojlanish darajasini, ishlab chiqarish jarayonlarining modernizatsiya qilinishini, xodimlarning mehnat sharoitlari va farovonligini oshirishni ta‘minlaydi. [5, B. 58].

Umuman olganda, innovatsion jarayonlarni puxta rejalashtirish va samarali boshqarish korxonaga nafaqat yuqori iqtisodiy natijalarni, balki uzoq muddatli

barqaror rivojlanish, raqobatbardoshlik va ijtimoiy barqarorlikni ham kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo‘ldoshev A., Sharifxo‘jayev M. *Innovatsion menejment*. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2020. - B. 7.
2. Xodiev B.Y., Abdug‘aniyev A. *Innovatsion iqtisodiyot asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. -B. 18.
3. Kimsanov B., Ahmadjonov S. *Korxonani boshqarish va innovatsiyalar*. – Namangan: “NamDU nashriyoti”, 2021. -B. 41-42.
4. Drucker P. *Innovation and Entrepreneurship*. – New York: HarperBusiness, 2007. -B. 32-43.

SUN’IY INTELLEKTNING MIJOZ XULQ-ATVORINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Sobirov Hurrambek Muzaffar o‘g‘li
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti
“Biznes va boshqaruv” kafedrası
o‘qituvchisi, hurrambeks@gmail.com

Sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari zamonaviy biznes muhitini tubdan o‘zgartib kelmoqda. Mijoz xulq-atvorini tushunish, anglash, bashorat qilish va unga ta’sir o‘tkazish har qanday muvaffaqiyatli marketing strategiyasining markazida turadi. Sun’iy Intellekt bu jarayonni avtomatlashtirish, chuqurlashtirish va shaxsiylashtirish orqali inqilob qilmoqda. Hozirgi paytda kompaniyalar o‘z mijozlarining xulq-atvorini yanada yaxshiroq tushunish uchun Sun’iy Intellektga tayanmoqda. Bu texnologiyalar ulkan ma'lumotlar massivlarini (Arrays of Big Data) tahlil qilib, qiymatliroq tushunchalar va bashoratlar beradi.

Sun’iy intellekt — bu kompyuter tizimlarining inson fikrlash jarayonlarini modellashtirish, o‘rganish, qaror qabul qilish kabi funksiyalarni avtomatik bajarish imkonini beruvchi texnologiyalar majmui hisoblanadi. Sun’iy

Intellekt marketing sohasida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardan qiymat yaratishga xizmat qiladi.

Mijoz xulq-atvori — bu iste'molchilarning mahsulot yoki xizmat bilan bog'liq **tanlash, baholash, xarid qilish, foydalanish va xariddan keyingi qarorlar** jarayonida namoyon bo'ladigan harakatlari, qarorlari va psixologik jarayonlar yig'indisidir. Ya'ni, mijoz nimani sotib oladi, nega aynan shu mahsulotni tanlaydi, narx unga qanday ta'sir qiladi, reklama qarorni o'zgartiradimi, mahsulotdan qoniqish oladimi kabi savollarga javob beradi. Mijozning har bir qaroriga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Ularni 4 ta asosiy guruhga bo'lish mumkin:

1. **Shaxsiy omillar** (yosh, jins, daromad darajasi, hayot tarzi ya'ni lifestyle);
2. **Psixologik omillar** (motivatsiya, shaxsiy xususiyatlar, o'rganish jarayoni);
3. **Ijtimoiy omillar** (oilalar, do'stlar, jamiyat, trendlar, moda);
4. **Madaniy omillar** (milliy qadriyatlar, urf-odatlar);

An'anaviy usullar asosan demografik ma'lumotlarga (so'rovnoma, kuzatuv va statistik analiz) tayanar edi va bu hozirgi kunda juda kam hisoblanadi. Sun'iy Intellekt esa xaridlar tarixi, veb saytdagi harakatlar, qidiruvlar, ijtimoiy tarmoqlardagi faollik va boshqa bir qancha ma'lumotlarni tahlil qilib, mijozning motivatsiyalari va ehtiyojlari haqida **chuqurroq va aniqroq tushunchalar** beradi. Bu tahlil natijasida, bizneslar mijozlarning mahsulot afzalliklari va tanlovlarini o'zgartirayotganini aniqlashlari mumkin bo'ladi. Bu ma'lumotlar asosida Sun'iy Intellekt mijozlarning xulq-atvoridagi *naqshlar* (patterns)ni aniqlaydi va nima qilishini oldindan bashorat qila oladi. Ma'lumotlarni esa Katta ma'lumotlar(Big Data)dan oladi. Katta ma'lumotlar deganda odatda katta hajmdagi bir xil bo'lmagan va tez keluvchi raqamli ma'lumotlar tushuniladi. Ularni an'anaviy usullar yordamida ishlash qiyin yoki umuman imkonsiz hisoblanadi. Katta ma'lumotlar tushunchasi asosan "5 V" bilan tavsiflanadi: Volume (Hajm), Velocity (Tezlik), Variety (Xilma-xillik),

Veracity (Ishonchlilik) va Value (Qiymat). Bir mijoz haqidagi ma'lumotlar turli nuqtalardan to'planadi. Har bir veb-saytga kirish, ilovadagi har bir harakat, elektron pochta ochilishi, ijtimoiy tarmoqlardagi izohlar, xarid cheklari va hokazolar. Bu bir necha terabayt ma'lumotni tashkil qilishi mumkin. Ma'lumotlar real vaqt rejimida (real time) yoki juda katta va tezkorlik bilan oqib keladi. Analitika tizimlari ushbu juda katta va tezkor oqimni ushlab qolishi, zudlik bilan tahlil qilishi kerak bo'ladi. Masalan, mijoz savatchani tark etish arafasida bo'lsa, zudlik bilan chegirma taklifini yuborish uchun. Katta ma'lumotlar faqat ma'lumotlardan iborat emas, balki ulardan foydalanish texnologiyalari, ularni qayta ishlash va boshqalarni ham o'z ichiga oladi.

Katta ma'lumotlar tahlili esa Sun'iy Intellekt va Mashinaviy O'rganish (Machine Learning) algoritmalarining mijozning xulq-atvorini chuqur tahlil qilishi, tushunishi va bashorat qilishi uchun zarur bo'lgan **asosiy xomashyo va jarayon** hisoblanadi. Katta ma'lumotlarni samarali va nisbatan yaxshi tahlil qilish uchun Sun'iy Intellekt va Mashinaviy O'rganish (ML) quyidagi asosiy usullarni qo'llaydi:

1. **Segmentatsiya va Klasterlash.** Algoritmalar o'z-o'zidan, qaysidir mahsulotlarni birga xarid qiladigan yoki bir xil kanallar yordamida kirishni Afzal ko'radigan mijozlar guruhlarini topadi.
2. **Bashoratli Modellashtirish.** Katta ma'lumotlarning eng katta qiymati. Sun'iy intellekt tarixiy ma'lumotlardan foydalanib keljakni bashorat qila oladi. Qaysi mijozlarning yaqin vaqt oralig'ida kompaniya xizmatlaridan voz kechishi ya'ni raqibga o'tishi ehtimoli yuqori ekanligini aniqlash. Bu kompaniyaga ushbu mijozlarni ushlab qolish uchun oldindan shaxsiylashtirilgan takliflar yuborish imkonini beradi. Muayyan mijozga aynan hozirda qaysi mahsulotni tavsiya qilish eng yuqori ehtimol bilan xaridni amalga oshirishini bashoratlash. Mijozning kompaniya bilan butun aloqasi davomida keltiradigan umumiy qiymatini taxmin qilish.

3. **Hissiyotlar tahlili.** Strukturaviy bo'lmagan ma'lumotlarga (kommentariyalar, yozishmalar) Sun'iy intellekt qo'llash orqali mijozning brend, mahsulot yoki xizmat haqidagi sub'yektiv fikri aniqlanadi.

Shunday bo'lishiga qaramay, Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda axloqiy masalalar, ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi kabi muammolarni ko'zdan qochirmaslik shart. Kelajakda Sun'iy intellektning rivojlanishi ayniqsa, hissiyotlarni aniqlash (Emotion AI) yo'nalishida mijozning qaror qabul qilish jarayonining yanada chuqur psixologik qatlamlarini tushunishga imkon berishi kutilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki, Sun'iy Intellekt endi shunchaki qo'shimcha texnologiya emas, balki mijoz xulq-atvorini rivojlantiruvchi va natijada raqobatbardosh ustunlikni ta'minlovchi strategik transformator hisoblanadi. Kompaniyalar ushbu texnologiyalarni to'g'ri integratsiya qilib, insoniy aloqa bilan uyg'unlashtirgan holda eng yuqori natijalarga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davenport, T. H. (2014). *Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities*. Harvard Business Review Press.
2. Larivière, R., & Pilon, D. (2020). *AI for Marketing and Sales: The Ultimate Guide to Reaching More Customers*. Kogan Page.
3. Huang, M. H., & Rust, R. T. (2018). Artificial Intelligence in Service. *Journal of Service Research*, 21(4), 481-509.
4. Luo, X., Zhang, J., Lu, Y., & Ren, J. (2020). The role of personalized recommender systems in shaping consumer behavior: A meta-analysis. *Journal of Retailing*, 96(1), 1-17.

MINTAQADA INNOVATSION MUHITNI RIVOJLANTIRISHDA MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING STRATEGIK FUNKSIYALARI

Abdullayeva Zulfiya Sadullayevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti “Biznes va
boshqaruv” kafedrası o‘qituvchisi

Kirish. Mintaqada innovatsion muhitni rivojlantirish zamonaviy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bu jarayonda maxsus iqtisodiy zonalar (MIZ) muhim strategik instrumentga aylanmoqda. MIZlar yangi texnologiyalarni joriy etish, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsion infratuzilmani shakllantirish orqali hududiy rivojlanishni tezlashtiradi [1]. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, MIZlar ilmiy tadqiqotlar, startaplar va texnologik transferni qo‘llab-quvvatlash orqali innovatsion ekotizimning shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [2]. Shu sababli, MIZlarning strategik funksiyalarini o‘rganish dolzarb ilmiy vazifadir.

Asosiy qism. Mintaqada innovatsion muhitni shakllantirish jarayonida maxsus iqtisodiy zonalar (MIZ) strategik iqtisodiy institut sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi globallashtirish sharoitida innovatsion rivojlanish har bir mintaqa uchun ustuvor vazifaga aylangan bo‘lib, bu jarayonda raqobat ustunliklari, texnologik yangilanishlar va investitsiya oqimlarini jalb qilish samaradorligi muhim o‘rin tutadi. MIZlar esa mazkur jarayonlarning markazida turib, yangi texnologiyalarni tatbiq etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va innovatsion klasterlar shakllanishi uchun qulay muhit yaratadi [3].

Innovatsion muhit – bu ilmiy tadqiqotlar, texnologik yechimlar, startap ekotizimlari, malakali inson kapitali va zamonaviy infratuzilma o‘zaro integratsiyalashgan iqtisodiy makondir. MIZlar ushbu elementlarning uyg‘un faoliyat yuritishi uchun zarur iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy sharoitlarni yaratadi. Xususan, soliq imtiyozlari, soddalashtirilgan bojxona tartibi, yer

resurslaridan foydalanish bo'yicha yengilliklar, erkin valyuta operatsiyalari va davlat kafolatlari investorlar va innovatorlar uchun muhim stimulyazifasini bajaradi [4].

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MIZlar innovatsion jarayonlarning faollashuvi uchun katalizator vazifasini bajaradi. Xitoyning Shenzhen, Hindistonning Bangalore, BAAning Masdar City hududlari bunga yorqin misol bo'laoladi. Bu hududlar dastlab sanoatlashuv markazlari sifatida shakllangan bo'lsa-da, bugungi kunda global texnologik markazlarga aylangan. Bunda qo'llangan asosiy strategiya — MIZlar orqali innovatsion klasterlar shakllantirish va ilm-fan hamkorligini kuchaytirishdan iborat bo'lgan [5].

Innovatsion rivojlanish uchun eng muhim omillardan biri texnologik transferdir. Texnologik transfer — ilg'or chet el texnologiyalarini mahalliy sharoitga moslashtirish, ulardan samarali foydalanish va mahalliy ishlab chiqarish uchun yangi imkoniyatlar yaratish jarayonidir. MIZlar bunday texnologiyalarni jalb qilishda asosiy platforma hisoblanadi, chunki ular xorijiy investorlar uchun qulay biznes muhitini yaratadi va davlat tomonidan qo'shimcha kafolatlardan bilan ta'minlanadi [6].

MIZlar doirasida faoliyat yurituvchi korxonalar o'zaro hamkorlik orqali ilmiy-tadqiqot institutlari bilan integratsiyalashadi, bu esa yangi g'oyalar paydo bo'lishi va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Harvard Business Review tadqiqotlariga ko'ra, startaplar va yirik korxonalar bir hududda jamlanganida innovatsion faoliyat 2,5 baravar tezlashadi. Bu fakt mintaqaviy MIZlarni startap ekotizimi shakllanishi uchun eng samarali hududga aylantiradi.

Innovatsion muhit nafaqat texnologiya va infratuzilma, balki inson kapitali bilan ham chambarchas bog'liq. MIZlar bilimlar almashinuvi, malaka oshirish dasturlari, ilmiy laboratoriyalar, texnoparklar va inkubatorlar orqali kadrlar salohiyatini rivojlantiradi. Bu esa mintaqaning uzoq muddatli innovatsion o'sishini ta'minlaydi. Masalan, Polsha, Janubiy Koreya va Singapurda MIZlar ichida joylashgan universitetlar va ilmiy markazlar hududning global raqobatbardoshligini keskin oshirgan.

Bundan tashqari, MIZlar yosh tadbirkorlar uchun grant dasturlari, akseleratsiya loyihalari va venchur kapital fondlariga kirish imkoniyatlarini yaratadi. Natijada, startaplar uchun qulay biznes muhiti shakllanadi, innovatsion g'oyalar tezkor amalga oshiriladi va iqtisodiy faollik oshadi.

MIZlar mintaqada klasterlashuv jarayonini tezlashtiradi. Klaster - bu o'zaro bog'liq korxonalar, ilmiy tashkilotlar va xizmat ko'rsatuvchi institutlarning geografik jihatdan yaqin hududda joylashgan tizimidir. Klasterlashuv yuqori samaradorlik, resurslardan optimal foydalanish va raqobat ustunliklarini yaratadi. MIZlar aynan mana shu jarayon uchun asosiy hudud bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, MIZlar mintaqa ichki va tashqi integratsiyasini kuchaytiradi. Transport-logistika infratuzilmasining rivojlanishi, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishning ko'payishi, xalqaro korporatsiyalar bilan hamkorlikning kengayishi hududni global iqtisodiy makonga bog'laydi. Bu esa mintaqaning xalqaro raqobatbardoshligini oshiradi va innovatsion salohiyatini mustahkamlaydi.

MIZlar barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiluvchi "yashil texnologiyalar", energiya tejankor tizimlar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik standartlarni joriy qilishda ham yetakchi rol o'ynaydi. Shu orqali mintaqada ekologik barqarorlik ta'minlanadi va innovatsion iqtisodiyotning ekologik xavfsiz modeli shakllanadi.

Xulosa. Mintaqada innovatsion muhitni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalar (MIZ) strategik instrument sifatida mintaqaning iqtisodiy va innovatsion salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, MIZlar texnologik transferni rag'batlantiradi, startap ekotizimi va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi hamda hududiy innovatsion klasterlarning shakllanishini tezlashtiradi.

Shuningdek, MIZlar investitsion jozibadorlikni oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion infratuzilmani yaxshilash orqali mintaqaning global raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Bu hududlarda ilm-fan va ishlab

chiqarish integratsiyasi kuchayib, innovatsion mahsulot va xizmatlar yaratish imkoniyati ortadi.

Natijada, MIZlarning strategik funksiyalari mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish, barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun samarali mexanizm sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ilg'or tajribalarni o'rganish va MIZlarni yanada qulay va raqobatbardosh qilish strategiyalari mintaqaviy innovatsion muhitni rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zeng, D. *Special Economic Zones: Lessons for Developing Countries*. World Bank Publications, USA, 2016, 120-bet.
2. Farole, T. *Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Experience*. World Bank, USA, 2011, 45–67-betlar.
3. Zeng, D. *Special Economic Zones: An Operational Review*. World Bank, USA, 2015.
4. Farole, T., Akinci, G. *Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned*. World Bank, USA, 2011.
5. Moberg, L. *The Political Economy of Special Economic Zones*. Routledge, UK, 2017.
6. Wang, J. *The Economic Impact of Special Economic Zones: Evidence from China*. *Journal of Development Economics*, 2013.

OLIY TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION MENEJMENT

To'ychiyeva Nodira G'ulom qizi
O'ZMU Jizzax filiali "Iqtisodiyot va
turizm" kafedrasida o'qituvchisi
Darxonova Dildora O'ZMU Jizzax
filiali talabasi

Innovatsion menejment — bu ta'lim jarayoniga yangi texnologiyalar, uslublar, ilmiy yondashuvlar, boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ularning

samaradorligini tahlil qilish va uzluksiz takomillashtirib borishga qaratilgan jarayondir [1].

Mazkur maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida innovatsion menejmentning nazariy asoslari, mavjud muammolar, xorijiy tajribalar, amaliy yechimlar va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari keng yoritiladi.

Barchamizga ma'lumki innovatsiya — mavjud jarayon, mahsulot, xizmat yoki modelni tubdan o'zgartiruvchi yangilikdir. Innovatsion menejment — yangiliklarning rejalashtirilishi, joriy etilishi, boshqarilishi va nazorat qilinishi bilan bog'liq boshqaruv faoliyati hisoblanadi. O'z navbatida biz ta'limdagi innovatsiyalarni quyidagi guruhlariga bo'lishimiz mumkin [2].:

-pedagogik innovatsiyalar — yangi interaktiv metodlar, STEAM, blended learning.

-raqamli innovatsiyalar — LMS, AI asosidagi o'qitish, virtual laboratoriyalar.

-tashkiliy- boshqaruv innovatsiyalari — kredit-modul, reyting tizimlari, SMART-universitet modeli.

-ilmiy innovatsiyalar — texnoparklar, startaplar, tijoratlashtirish.

Shuningdek dunyo tajribasida “3-spiral modeli” (universitet + davlat + biznes) eng samarali model hisoblanadi. Innovatsion universitetning xususiyatlari:

-kuchli ilmiy-tadqiqot salohiyatiga ega

-startap va tadbirkorlikni rivojlantiradi

-professor-o'qituvchilar innovatsion kompetensiyaga ega

-raqamli boshqaruv tizimi ishlab chiqilgan

-xalqaro reytinglarda faol qatnashadi

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ular quidagilardir: qabul kvotalari kengaytirildi, kredit-modul tizimi joriy qilindi, xususiy oliy ta'lim muassasalari ochildi, xalqaro qo'shma dasturlar ko'paydi, raqamli ta'lim tizimlari rivojlantirilmoqda [3]. Biroq, innovatsion menejmentning samarali ishlashi uchun hali bajarilishi zarur vazifalar ko'p.

Respublika oliy ta'lim tizimida mavjud muammolar quidagilarni o'z ichiga oladi: Moddiy-texnik infratuzilmaning eskirganligi, ko'plab universitetlarda laboratoriya jihozlari eskirgan, kompyuterlar yetishmaydi yoki yangilanish darajasi past, amaliyot bazalari zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanmagan. Bu holat innovatsion ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytiradi.

Professor-o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyalari yetarli emasligi: interaktiv metodlarni qo'llashda qiyinchiliklar, raqamli texnologiyalar bilan ishlashda tajriba kamligi, ilmiy tadqiqotlarda innovatsion yondashuvlarning yetishmasligi, chet el tajribasini o'rganish imkoniyatlarining cheklangani.

Raqamlashtirish darajasining pastligi: ko'plab universitetlarda yagona lms yo'q, elektron kutubxonalar to'liq ishlamaydi, talaba reytingi, dars jadvali, baholash jarayoni avtomatlashtirilmagan, sun'iy intellekt bilan ishlovchi tizimlar yo'q.

Ilmiy tadqiqotlar amaliyotga yo'naltirilmagan: Korxonalar bilan hamkorlik sust, dissertatsiyalar ko'pincha amaliy natija bermaydi, patent va innovatsiyalar tijoratlashdirilmaydi, fundamental izlanishlar yetarli, ammo amaliy tajribalar kam.

Kadrlar siyosatidagi tizimli muammolar: yosh pedagoglar kam, raqobatbardosh maosh yo'qligi sababli iste'dodli yoshlar oliy ta'limni tanlamaydi, ilmiy darajaga ega mutaxassislar chetellarga ketmoqda.

Xalqaro integratsiyaning pastligi: darslar ingliz tilida yetarli miqdorda olib borilmaydi, xorijiy professorlar jalb qilinmaydi, qo'shma fakultetlar soni kam, talabalar almashinuvi loyihalari (Erasmus+, Mevlana, DAAD) zaif.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha quyidagi yechimlarni bera olamiz: Moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilish: davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalar jalb qilish, zamonaviy laboratoriyalar, IT-parklar ochish, amaliyot bazalarini tashkil etish (korxonalar–universitet hamkorligi).

Pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish: muntazam treninglar (ICT, digital teaching, AI tools), xalqaro malaka oshirish dasturlari, master-classlar, innovatsion sertifikatlash tizimi.

Raqamlashtirishni chuqurlashtirish: yagona elektron ta'lim platformasini yaratish, raqamli test tizimlari, AI asosidagi o'quv monitoring, elektron hujjat aylanishi, raqamli baholash tizimi.

Ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish: "University–Industry Collaboration" markazlari, buyurtmachi korxonalar tizimi, amaliy loyihalar uchun grantlar, startaplar uchun akseleratorlar, ilmiy natijalarni tijoratlashtirish markazi.

Kadrlar siyosatini takomillashtirish: differensial maosh, qobiliyatli yoshlar uchun doktorantura imkoniyatlari, ilmiy rahbarlar uchun grantlar, xorijiy mutaxassislarni jalb etish.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: qo'shma fakultetlar, ikki diplomli dasturlar, Erasmus+ va DAAD loyihalarida faol ishtirok, ingliz tilida darslar ulushini oshirish.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, oliy ta'lim tizimida innovatsion menejmentni rivojlantirish — bu zamonaviy taraqqiyotning ajralmas qismidir. Ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va boshqaruvni modernizatsiya qilish, universitetlarni innovatsion ekotizimga aylantirish, professor-o'qituvchilarning innovatsion madaniyatini oshirish jamiyatning intellektual va iqtisodiy o'sishini tezlashtiradi [4]. O'zbekiston oliy ta'limi oldida turgan asosiy vazifa — innovatsiyalarni joriy etish orqali raqobatbardosh, kreativ, global bilimlarga ega mutaxassislarni tayyorlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yo'ldoshev, N.K. Menejment [Matn]: darslik / N.K. Yo'ldoshev, G.E. Zaxidov. — Toshkent: « O 'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018. - 392 b.

2. Нуриббетов Р.И. “Университет 3.0 модели ва таълим сифатини таъминлаш масалалари” номли ўқув-методик қўлланма. Тошкент-2020.;
3. Гаффаров Э. Инновация, ижтимоий инновация ва инновацион фаолият: илмий-назарий ёндашувлар. НамДУ илмий ахборотномаси. 2019 йил, 10-сон. 153-157 бетлар.
4. Мамажонов И.Г. “Таълимда инновация ва инновацион фаолият”, “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2020 yil.

**BARQAROR BIZNES VA YASHIL INNOVATSIYALARDA
EKOLOGIK MAS’ULIYATNI BOSHQARISH.**

Abdikarimov Islombek Ibragimovich
Ma'mun universiteti NTM o'qituvchisi
Shavkatov Azizbek Shuxratovich
Ma'mun universiteti NTM talabasi

KIRISH

Hozirgi zamon global iqtisodiy tizimida ekologik muammolarning kuchayishi, iqlim o'zgarishining intensivlashuvi, tabiiy resurslar zahiralarning kamayib borishi hamda antropogen ta'sirning oshishi biznes hamjamiyatini fundamentallashtirgan paradigma o'zgarishiga majbur etmoqda. Zamonaviy sharoitda korporativ muvaffaqiyatning determinantlari sifatida nafaqat moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlar, balki ekologik va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillariga rioya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1, B. 45]. Barqaror biznes konsepsiyasi va yashil innovatsiyalar zamonaviy korporativ strategiyaning ajralmas tarkibiy qismiga transformatsiyalashib, kompaniyalarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlovchi strategik imperativ vazifasini bajarmoqda.

Jahon iqtisodiy forumining analitik ma'lumotlariga ko'ra, global miqyosdagi yetakchi korporatsiyalarning 85 foizi ekologik barqarorlikni o'zlarining strategik prioritetlari ierarxiyasida yuqori o'rinlarga joylashtirgan [2,

B. 12]. Ushbu tendentsiyaning shakllanishi nafaqat ekologik omillarning intensivlashuvi bilan, balki iste'molchilar talablarining o'zgarishi, institutsional investorlar tomonidan ekologik mezonlarga bo'lgan e'tiborning kuchayishi hamda milliy va xalqaro qonunchilik talablarining tobora qattiqlashuvi bilan bog'liqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekologik barqaror strategiyalarni amalga oshirayotgan kompaniyalar o'rtacha 23 foizga yuqori bozor kapitalizatsiyasiga erishmoqda va investorlar tomonidan xavfsizroq aktivlar sifatida baholanmoqda [3, B. 89].

Ekologik mas'uliyat tushunchasi korporativ faoliyatning barcha bosqichlarida atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish, tabiiy resurslardan optimal foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuv sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy biznes amaliyotida ekologik mas'uliyat uch fundamental yo'nalishni qamrab oladi: resurslardan samarali va tejamkor foydalanish mexanizmlarini joriy etish, chiqindilarni minimallashtirish va qayta ishlash tizimlarini yaratish, hamda ekologik xavflarni proaktiv boshqarish metodlarini qo'llash [4, B. 78].

Yashil innovatsiyalar deganda atrof-muhitga antropogen ta'sirni sezilarli darajada kamaytiradigan, energiya va material resurslardan tejamkor foydalanishni ta'minlovchi, ekologik xavfsizlikni yuksaltiradigan innovatsion texnologiyalar, mahsulotlar, xizmatlar hamda ishlab chiqarish jarayonlari tushuniladi. OECD ekspertlarining tasnifiga muvofiq, yashil innovatsiyalar texnologik, jarayonli, mahsulotli va tashkiliy innovatsiyalar kabi toifalarga differentsiatsiyalanadi [5, B. 156]. Empirik tadqiqotlar natijalari yashil texnologiyalarni joriy etgan korxonalarining operatsion xarajatlarini 15-30 foiz oralig'ida optimallashtirishga, brend reputatsiyasini mustahkamlashga, yangi bozor segmentlariga kirishga hamda innovatsion mahsulotlar portfelini kengaytirishga erishganligini isbotlaydi [6, B. 234].

Aylanma iqtisodiyot modeli (circular economy) zamonaviy iqtisodiy nazariyada chiziqli "olish-ishlab chiqarish-iste'mol qilish-tashlash" paradigmasining o'rnini bosuvchi, resurslarning yopiq tsikli aylanishini

ta'minlovchi, chiqindilarni dizayn bosqichidayoq eliminatsiya qiluvchi va ekosistemalarni regeneratsiya qilishga yo'naltirilgan fundamental konsepsiya sifatida e'tirof etilgan. Ushbu model 1966-yilda Kenneth Boulding tomonidan "kosmik kema iqtisodiyoti" nomi bilan konseptuallashtirilgan bo'lib, keyinchalik 2010-yildan boshlab Ellen MacArthur Foundation faoliyati natijasida global miqyosda tarqalgan [7, B. 23]. Aylanma iqtisodiyot tamoyillari mahsulot va materiallarning maksimal qiymatini saqlashni, ularni uzoq muddatli foydalanishda ushlab turishni, biologik va texnik tsikllarni ajratishni hamda tabiiy kapitalni tiklab, ko'paytirishni ko'zda tutadi. Ellen MacArthur Foundation ekspertlarining prognozlariga binoan, aylanma iqtisodiyot prinsiplarini global miqyosda tatbiq etish 2030-yilga qadar jahon iqtisodiyotiga 4.5 trillion AQSh dollari qo'shimcha qiymat keltirishi mumkin [7, B. 45].

ESG (Environmental, Social, Governance) standartlari zamonaviy korporativ boshqaruv tizimida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv aspektlarini integrallashtiradigan, kompaniyalarning barqaror rivojlanish yo'nalishidagi samaradorligini baholovchi muhim mezonlar majmui sifatida funksiyalashmoqda. 2023-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, global investitsiyalarning 35 foizdan ortig'i ESG kriteriyalariga asoslanib amalga oshirilmoqda, bu esa ushbu standartlarning investitsion qarorlar qabul qilishda determinant rolini ta'kidlaydi [8, B. 89]. ESG standartlarining ekologik komponenti (E) korporatsiyalarning uglerod emissiyalari darajasi, energiya intensivligi koeffitsiyenti, suv resurslaridan foydalanish samaradorligi, chiqindilar qayta ishlash nisbati hamda biodiversitetni saqlash bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlarni qamrab oladi. Empirik tadqiqotlar yuqori ESG reytingiga ega bo'lgan kompaniyalarning bozor kapitalizatsiyasi o'rtacha 18-25 foizga yuqori ekanligini, kapital jalb qilish xarajatlari esa 8-12 foizga past ekanligini ko'rsatmoqda [9, B. 167].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, barqaror biznes modellari va yashil innovatsiyalar zamonaviy korporatsiyalar uchun fakultativ

emas, balki strategik zaruriyatga transformatsiyalashgan. Ekologik mas'uliyatli korporativ strategiyalar uzoq muddatli kompetitiv ustunliklarni ta'minlash, brend kapitalizatsiyasini mustahkamlash, investorlar va stakeholderlar ishonchini oshirish hamda yangi bozor imkoniyatlarini kreativ ravishda yaratish funksiyalarini bajarmoqda.

O'zbekiston Respublikasi korxonalarini uchun quyidagi strategik tavsiyalar amaliy ahamiyatga ega: birinchidan, ESG standartlarini bosqichma-bosqich, korxonaning xususiyatlarini inobatga olgan holda adaptiv joriy etish; ikkinchidan, yashil texnologiyalarga investitsiyalarni progressiv ravishda kuchaytirish va ularning operatsion jarayonlarga integralashuvini ta'minlash; uchinchidan, aylanma iqtisodiyot tamoyillarini mavjud biznes modellarga sistematik integratsiya qilish va yopiq tsiklli ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish; to'rtinchidan, ISO 14001 va boshqa xalqaro standartlarga muvofiq ekologik menejment tizimlarini joriy etish va sertifikatlash.

Perspektiv tadqiqotlar yo'nalishi sifatida yashil innovatsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga makroiqtisodiy ta'sirini kvantitatif baholash, milliy ESG standartlarini mahalliy iqtisodiy realliklarga moslashtirilgan holda ishlab chiqish, barqaror biznes modellarini O'zbekiston korxonalarining spetsifik xususiyatlariga adaptatsiya qilish metodologiyasini yaratish hamda yashil moliyalashtirish instrumentlarini rivojlantirish masalalari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Porter M., Kramer M. Creating Shared Value // Harvard Business Review. – 2011. – Vol. 89. – P. 42-52.
2. World Economic Forum. Global Risks Report 2024. – Geneva: WEF Publications, 2024. – 156 p.
3. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More Than 2000 Empirical Studies // Journal of Sustainable Finance & Investment. – 2015. – Vol. 5. – P. 210-233.

4. Hart S.L. Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World // Harvard Business Review. – 2020. – Vol. 75. – P. 66-88.
5. OECD. Green Growth Indicators 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 289 p.
6. Eccles R.G., Serafeim G. The Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy // Harvard Business Review. – 2022. – Vol. 91. – P. 228-240.
7. Ellen MacArthur Foundation. Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. – Cowes: EMF, 2023. – 96 p.
8. Global Sustainable Investment Alliance. Global Sustainable Investment Review 2023. – Brussels: GSIA, 2023. – 124 p.
9. Whelan T., Fink C. The Comprehensive Business Case for Sustainability // Harvard Business Review. – 2021. – Vol. 94. – P. 164-175.

O‘ZBEKISTONDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MODELINI SHAKLLANTIRISH

Matkarimov A.M., Ma‘mun universiteti NTM
“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash va ijtimoiy soha ob‘ektlarini modernizatsiya qilish borasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan keng foydalanish tendensiyasi kuzatilmoqda. DXSh loyihalari orqali davlat va xususiy sektor imkoniyatlarini birlashtirish, kapital va bilimlarni samarali yo‘naltirish, shuningdek, xizmatlar sifatini oshirishga erishish mumkin. Biroq bu jarayonning samaradorligi, avvalo, loyihalarning barqaror moliyalashtirilish tizimiga bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini diversifikatsiyalashgan moliyalashtirish modelini shakllantirish zarurati dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.[2,B.132]

Hozirgi amaliyotda DXSh loyihalarining moliyalashtirish manbalari asosan davlat byudjeti hisobidan, tashqi qarzlari yoki tijorat banklari orqali cheklangan doirada amalga oshirilmoqda. Bu esa loyihalar soni va ko‘lamini kengaytirishda muayyan to‘siqlarni keltirib chiqarmoqda. Moliyalashtirishdagi bu cheklanganlik loyihalarning to‘liq qo‘llab-quvvatlanishini ta’minlay olmasdan, ularni amalga oshirishdagi barqarorlik va samaradorlikni pasaytiradi. Shu bois, moliyalashtirish manbalarini kengaytirish va diversifikatsiya qilish, ya’ni turli moliyaviy institutlar, bozor vositalari va xalqaro hamkorlarni jalb etish orqali barqaror moliyaviy asos yaratish talab etiladi[1,B.132].

1-jadval. O‘zbekiston uchun diversifikatsiyalangan moliyalashtirish modeli shakli uchun taklif

Moliyalashtirish manbai	Amalga oshirish yo‘li	Afzalliklari
Davlat kafolati bilan qoplangan bank kreditlari	Ishonchli DXSh loyihalari uchun davlat kafolati taqdim etiladi	Banklar uchun risk kamayadi
Kapital bozori orqali moliyalashtirish (obligatsiya chiqarish)	DXSh loyihalari uchun maxsus obligatsiyalar chiqariladi	Keng jamoatchilik va institutsional investorlar jalb etiladi
Xalqaro moliya institutlari mablag‘lari	Mahalliy loyihalarga xalqaro grant va kreditlar jalb etiladi	Texnik yordam va tijoratdan tashqari foizlar
Islam moliyasi vositalari (sukuk, murabaxa)	Shariatga mos investitsiya mahsulotlari joriy qilinadi	Musulmon davlatlardan sarmoya kirishi osonlashadi
Project finance (loyiha asosida moliyalashtirish)	Faqat loyiha aktivlari va daromadi hisobidan qaytarish asosida	Davlatning qarz yuki oshmaydi, xususiy sektor mas’uliyati ortadi
Riskni sug‘urta qilish	Mahalliy va xalqaro sug‘urta kompaniyalari orqali	Sarmoyadorlar uchun xavfsiz muhit yaratiladi

Diversifikatsiyalashgan moliyalashtirish modeli – bu DXSh loyihalari uchun yagona yoki ikki xil moliyaviy manbaga tayanishdan voz kechib, bir nechta alternativ, innovatsion va barqaror moliyalashtirish usullaridan bir vaqtda foydalanishni nazarda tutadi. [4, B. 41].O‘zbekiston sharoitida DXSh

loyihalarini diversifikatsiyalashgan moliyalashtirish modeli quyidagi asosiy elementlardan tashkil topishi mumkin:

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda DXSh mexanizmlari orqali infratuzilma, sog‘liqni saqlash, ta’lim va energetika sohalarida muhim loyihalar amalga oshirilmoqda. Ammo moliyalashtirish manbalari asosan davlat byudjeti, tashqi qarz va faol ishtirok etuvchi xususiy sarmoyadorlar hisobiga cheklangan holda shakllanmoqda. Shu sababli, O‘zbekistonda DXSh loyihalari uchun moliyalashtirish modelini diversifikatsiya qilish zarur. Bu loyihalarning barqarorligi va samaradorligini oshiradi. Qonunchilik va regulyatorlik bazasini takomillashtirish orqali kapital bozori, xalqaro moliya institutlari va islom moliyasi kabi yangi vositalardan keng foydalanish mumkin.[2,B.132] Davlat faqat kafolat va infratuzilmaviy qo‘llab-quvvatlash orqali ishtirok etishi, moliyaviy yukni qisman xususiy sektorga o‘tkazishi kerak:

davlat tomonidan kafolatlangan bank kreditlari – davlat tomonidan aniq loyihalar uchun kafolatlar berish orqali tijorat banklari ishtirokini faollashtirish;

kapital bozori orqali moliyalashtirish – maxsus maqsadli obligatsiyalar chiqarish, investitsion fondlar orqali sarmoya jalb etish;

xalqaro moliya institutlari mablag‘lari – Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro tuzilmalarning kreditlari va grantlarini jalb etish;

islom moliyasi vositalari – shariat talablariga mos moliyaviy instrumentlar (sukuk, murabaxa va boshqalar) orqali sarmoyadorlarni jalb etish;

Project finance – loyihaning o‘zining kelajakdagi daromadlari va aktivlari asosida moliyalashtirish;

Sug‘urta va riskni boshqarish vositalari – mahalliy va xalqaro sug‘urta institutlari orqali risklarni kamaytirish va sarmoyadorlar uchun xavfsiz muhit yaratish[4,B.41].

Diversifikatsiyalashgan moliyalashtirish modeli orqali davlat DXSh loyihalarida asosiy moliyaviy yukni xususiy sektorga o‘tkaza oladi, bu esa davlat byudjetiga tushadigan bosimni kamaytiradi va iqtisodiyotda xususiy

kapitalning faol ishtirokini ta'minlaydi. Xususiy investorlar esa xavflar yetarlicha boshqarilayotgan va daromadlar kafolatlangan holatda moliyalashtirishda faolroq ishtirok etadilar[5,B.23].

O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarini joriy etish va rivojlantirish sohasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, 2019 yilda "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonun qabul qilinganidan so'ng bu yo'nalishda huquqiy va institutsional asoslar shakllana boshladi. Shu bilan birga, DXSh loyihalarini moliyalashtirish manbalaridagi cheklanganlik, xatarlar taqsimotining samarasizligi va loyihalarning iqtisodiy jihatdan barqaror emasligi bu sohaning rivojiga jiddiy to'siq bo'lmoqda.

Hozirgi kunda ko'pgina DXSh loyihalari asosan davlat byudjeti mablag'lari, tijorat banklari kreditlari yoki xalqaro moliyaviy institutlar grantlari va kreditlari orqali moliyalashtirilmoqda. Bu moliyalashtirishning an'anaviy usullari hisoblanadi. Lekin ushbu yondashuvda tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lib, loyihalarning uzoq muddatli barqarorligi ta'minlanmasligi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda DXSh loyihalarini moliyalashtirish modelini diversifikatsiya qilish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish, sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratish va infratuzilmaviy rivojlanishni jadallashtirish imkoni paydo bo'ladi. Bu esa uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Keynes J.M. General theory of employment, interest and money / Per. English prof. N.N. Lyubimova, under. ed. Doctor of Economics, prof. L.P. Kurakova. - Moscow: MIEMP, 2010.p102

2. Schumpeter J.A. History of economic analysis in 3 vols. - St. Petersburg: School of Economics, 2004.P132

3. Kukura S P. Theory of corporate governance / S P. Kukura - M. : Economics, 2004. - P. 105.

4. Романова О.А. Теория и практика развития государственно-частного партнерства. Вестник Уральского государственного технического университета. - 2007. - № 3. - С. 41.

5. Кабашкин В.А. Формирование и развитие партнерства государства и бизнеса в Российской Федерации: автореферат диссертации. док. экономические науки : 08.00.05 / В.А. Кабашкин. - М., 2007. - С. 23.

“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI AKSIYADORLIK JAMIYATLARI FAOLIYATIDA QO‘LLANILISHIDA EKOLOGIK MARKETINGNING AHAMIYATI

Maribjonov Botirjon Ikromjonovich

Andijon davlat texnika instituti, “Buxgalteriya hisobi va menejment”
kafedrasida assistenti.

Arabboyev Jasurbek Saidjon o‘g‘li.

Andijon davlat texnika instituti, Muhandislik iqtisodiyoti va
boshqaruv fakulteti, Moliya va moliyaviy texnologiyalar
yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Kirish. Dunyo mamlakatlarida global ekologik o‘zgarishlar ro‘y berayotgan bugungi sharoitda, mulk shaklidan qat’iy nazar har qanday korxonalar oldida turgan asosiy vazifalardan biri – bu inson ehtiyojini qondira oladigan, inson va atrof-muhitga zararsiz bo‘lgan, korxonadan tomonidan ko‘zlangan foydani ta’minlaydigan sifatli, yashil iqtisodiyot raqobatiga bardosh beradigan maxsulot yoki xizmatlar ishlab chiqarishdan iboratdir.

Bu borada, dastlabki qadamlardan bo‘lmish, 2024 yilning 20 noyabr kunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida mamlakatning uzoq muddatli istiqbollari mo‘ljallangan ustuvor vazifalarni belgilab, 2025 yilni “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yili deb nomlashni tavsiya qildi.

Prezidentimizning aytishicha, “Tadbirkorlar ham mamlakatning juda katta qudrati. Ularning soni 1,5 mln. nafar bo‘ldi, 2030 yilgacha ularning sonini 3 mln. nafarga chiqarish reja qilingan. Ular ham yashil iqtisodiyotga o‘zining

imkoniyatini namoyon qilib, tashabbus bilan chiqishsa, biz aytgan katta-katta marralar albatta natijasi bo‘ladi” deb o‘z nutqlarida ishlab chiqaruvchi korxonalariga alohida e’tibor qaratgan [1].

Adabiyotlar tahlili. Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonlarida ekologik marketingning ta’rifi “yashil” tamoyillarga asoslangan iqtisodiyot bo‘lishi kerak, shuningdek xorij iqtisodchisi Filipp Kotler tomonidan berilgan marketingning klassik ta’rifiga asoslanib, marketing - bu almashinuv orqali muhtojlik, ehtiyoj va talabni qondirishga qaratilgan inson faoliyatining bir turidir [6], agar biz ekologik marketingning mohiyati haqida gapiradigan bo‘lsak, unda hozirgi vaqtda aniq ta’rif yo‘q. Ba’zi olimlar ekologik marketingni ekologik siyosat va kompaniyalar javobgarligining bir turi, ishlab chiqarishning ochiqligi va tovarlarning ekologik yorlig‘i sifatida ko‘rib chiqishni taklif qilmoqdalar [5]. Boshqa bir iqtisodchi olimlar uni ekologik audit, ekologik sug‘urta, hisobot shakllarining o‘zgarishi, tovarlarni ilgari surishning yangi shakllari deb bilishadi [7].

Muhokama va Natijalar. Ekologik marketingning mohiyati shundaki, yashil iqtisodiyot sharoitida uning tamoyillarini amalga oshirishda undan asosiy vosita sifatida ko‘rib chiqiladi va foydalaniladi. Mamlakatning milliy iqtisodiyotini “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayoni ma’lum bir vaqt davom etishi natijasida mamlakatning ichki va tashqi bozorlardagi milliy mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish zarurati bilan bog‘liq hisoblanadi. Bu esa, bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu muammoni hal qilishda bozorni kengaytirish yoki ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish strategiyalarini amalga oshirish bilan bevosita bog‘liq. Amalda mavjud bo‘lgan yoki yangi ishlab chiqariladigan mahsulotlar bilan yangi bozorlarga chiqish va ushbu yangi bozorlarga kirishda mamlakat standartlariga majburiy muvofiqligini anglatadi. Bu esa, sifat standartlarida aks ettirilgan va ularning tendensiyalaridan biri bo‘lgan bugungi yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonlaridagi iste’mol madaniyatining “ekologik tozaligi”dir.

“Yashil” iqtisodiyot – bu inson farovonligining oshishiga olib keladigan va ekologik xavf-xatarlarni sezilarli darajada kamaytirish bilan birga ijtimoiy adolatni ta’minlaydigan iqtisodiyotdir. Yashil iqtisodiyotning zaruriy shartlaridan eng asosiysi – bu butun insoniyat dunyosida, ya’ni irqi, millati, nasli-nasabi, kelib chiqishi, yoshi, jinsidan qat’iy nazar har bir inson tomonidan atrof – muhitning buzilishiga yo‘l qo‘yilmaslikni muntazam ravishda tizimli ta’minlanishidir.

Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda ekologik marketingni korxonada faoliyatining bir turi sifatida tasavvur qilish mumkin, lekin ishlab chiqarilgan maxsulot korxonada faoliyati jarayonlarining barcha bosqichlarida tizimli tarzda atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan almashinuv orqali ehtiyoj va talabni qondirish deb tushunish kerak va zarur.

1-rasm. Korxonada ekologik marketingning funksiyalari.

Bugungi kunda, yashil iqtisodiyotning yana bir tamoyillaridan biri bo‘lgan qayta tiqlanuvchi energiyadan foydalanish jarayonlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etilishini qo‘llab quvvatlash maqsadida “yashil” energiya sertifikatlari

tizimini joriy qilish bo'yicha ham bir qator ishlar olib borilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar yoki xo'jalik yurituvchi tashkilotlar tomonidan "yashil sertifikat" asosida ishlab chiqarilgan energiyani yakuniy istemolchi, ya'ni foydalanuvchiga yoki sodda qilib aytganda istemol mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar hamda oddiy iste'molchilarga sotadi buning natijasida energiyaning "tozaligi"ga to'liq kafolat beradi. Bu esa o'z navbatida yakuniy foydalanuvchilarga o'z mahsulotlarini sotish va eksport qilish hajmini oshirish shuningdek, xalqaro va xorijiy moliya tashkilotlaridan "yashil" investisiyalar hamda "yashil" kreditlarni jalb qilish imkonini yaratib beradi. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki (OTB) bilan hamkorlikda davlat ulushi bor korxonalarda ESG tamoyillarini joriy etish imkoniyatlari, yuzaga kelayotgan muammolar, ularning yechimi va mazkur sohani takomillashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yirik sanoat korxonalarida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv tamoyillarni (Environmental "Atrof-muhit", Social "Ijtimoiy", Governance "Boshqaruv" – ESG) joriy qilinishi holati o'rganildi, ushbu tamoyillarni amalga oshirish bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqilib, ularni amaliyotga tatbiq etish ishlari yuzasidan tegishli seminar va treninglar tashkil qilinmoqda. Shuningdek, mamlakatimiz iqtisodiyotini "yashil" ga o'tish samaradorligini oshirishda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzurida byudjetdan tashqari "Yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha maxsus jamg'armasi ochilishi rejalashtirildi.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, ekologik marketingning taktik tarkibiy qismi bu o'ziga xos "yashil" iqtisodiyotning tamoyillarini yoki vazifalarni bajarish bilan quyidagi omillar asosida qo'shimcha ravishda tartibga solishni taklif etiladi. Jumladan;

- istemolchilarning "yashil" iqtisodiyotdagi ehtiyojlarini o'rganish;
- ekologik raqobat afzalliklarini tubdan islox qilish;
- korxonalarda ishlab chiqarish chiqindilarini "yashil" tamoyillar asosida nanotexnologiyalarni jalb qilish va amaliyotda qo'lash orqali qayta ishlab chiqarishni tashkil etish.

- maxsulot raqobatbardoshligini oshirish maqsadida “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini korxonaning boshqa strategiyalariga ham tatbiq etishi kerak.

Korxonalarda “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini to‘g‘ri tatbiq etish orqali sifatli hamda raqobatbardosh maxsulot yoki hizmatlarni ishlab chiqarishda sifat jihatdan yangi brend shakllantirgan holda davlatimizning iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy va ekologik muammolarni hal qilishning yangicha yo‘nalishda shuningdek, dunyodagi ilg‘or mamlakatlar tajribalarni davlat iqtisodiyotida amaliy tatbiq etish orqali mamlakat taraqqiyotini barqaror ravishda yaxshilanishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. PF-16-son 30.01.2025 y.

2. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining “Yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha yillik hisoboti 2022 yil yakuni.

3. Daneyko P. Нынешний кризис проdlitsya minimum 3 goda. URL: http://naviny.by/rubrics/economic/2015/02/02/ic_articles_113_188135/ (data obrasheniya: 02.02.2015)

4. B.I.Maribjonov, J.Arabboyev., “Yashil iqtisodiyot sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy faoliyati samaradorligini oshirish”. 2025.

5. Marketing / N. D. Eriashvili [i dr.]. M.: YUNITI-DANA, 2005. 631 s.

6. Kotler F. Основы marketinga: kratkiy kurs / per. s angl. M.: Izdat. dom «Vilyams», 2007. 656 s.

7. Smirnova Ye. V. Ekologicheskiy marketing // Prakticheskiy marketing. 2010. № 4 (158). S. 9–14.

8. Maribjonov. B. I., “Features of budget transfers in the formation of local budget funds”., International Journal of artificial intelligence. ISSN:2692-5206,

O‘ZBEKISTONDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI BOSHQARISHGA XORIJIY HAMKORLARNI JALB QILISH

Matkarimov A.M., Ma'mun universiteti NTM
“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi

O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarini samarali rivojlantirish uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish muhim vazifa hisoblanadi. Bunda eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri — institutsional investorlarni (pensiya jamg‘armalari, sug‘urta kompaniyalari, investitsion fondlar, aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar) DXSh loyihalariga jalb qilishdir.

Institutsional investorlar katta hajmdagi moliyaviy resurslarga ega bo‘lib, ularni uzoq muddatli va barqaror daromad keltiradigan loyihalarga yo‘naltiradi. DXSh loyihalari esa, ayniqsa infratuzilma, energetika va ijtimoiy soha kabi yo‘nalishlarda aynan shunday xususiyatlarga ega. Bu esa davlat va xususiy sektor uchun o‘zaro manfaatli hamkorlik sharoiti yaratadi.

Institutsional investorlarni DXSh loyihalariga jalb qilish – O‘zbekistonda infratuzilmaviy rivojlanishni tezlashtirish, davlat byudjetiga tushayotgan moliyaviy yukni kamaytirish va ichki moliya bozorini chuqurlashtirish uchun strategik ahamiyatga ega. Buning uchun davlat tomonidan huquqiy, moliyaviy va institutsional asoslar mustahkamlanishi, shuningdek, shaffof va foydali investitsiya muhiti yaratilishi talab etiladi.

Institutsional investorlar — pensiya jamg‘armalari, sug‘urta kompaniyalari, investitsion va aktivlarni boshqarish fondlari — davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalariga katta moliyaviy resurslarni jalb qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ular loyihalarga uzoq muddatli va barqaror investitsiya kiritishga qodir, shuning uchun ham infratuzilma va ijtimoiy loyihalar uchun eng maqbul sarmoyadorlar hisoblanadi.

Bu borada, Kanadadagi “Canada Pension Plan Investment Board” (CPPIB) jahondagi eng yirik pensiya jamg‘armalaridan biri hisoblanadi. CPPIB katta hajmdagi mablag‘larni transport, energiya va uy-joy infratuzilmasiga sarmoya qiladi. Masalan, 2017 yili CPPIB “Highway 407 ETR” to‘lov yo‘lining

DXSh loyihasiga 3,25 milliard kanad dollari miqdorida investitsiya kiritgan. Bu loyiha yillar davomida barqaror daromad keltirib, jamg'arma uchun uzoq muddatli daromad manbai bo'lmoqda.

Avstraliyada "IFM Investors" nomli investitsion kompaniya davlat va xususiy sektor o'rtasidagi yirik infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritadi. Masalan, "WestConnex" transport loyihasiga IFM Investors millionlab dollarlar bilan ishtirok etgan. Bu loyiha yirik shahar infratuzilmasini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Britaniyada pensiya jamg'armalari va sug'urta kompaniyalari "Green Sukuk" kabi islomiy moliya vositalari orqali infratuzilma va energiya loyihalariga sarmoya kiritmoqda. Masalan, 2020 yili Britaniya pensiya jamg'armalari "London City Airport"ning kengaytirish loyihasiga sarmoya kiritgan.

Shuningdek, O'zbekistonda pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish va uning investitsiya salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda Pensiya fondi aktivlari asosan davlat obligatsiyalariga yo'naltirilmoqda, lekin ularni infratuzilma va DXSh loyihalariga investitsiya qilish imkoniyatlari yaratilayotgan. Mahalliy sug'urta kompaniyalari va investitsion fondlar Toshkent metrosining kengaytirish va modernizatsiya loyihalariga ishtirok etishi mumkin. Masalan, mahalliy sug'urta kompaniyalari orqali bir qism loyiha xavflarini kamaytirish va shu asosda moliyalashtirishni kengaytirish taklif etiladi. **"Qishloq qurilish invest" MChJ – xususiy investitsiya fondi** infratuzilma va uy-joy qurilish loyihalariga sarmoya kiritib, davlat bilan hamkorlikda bir qator DXSh mexanizmlarini qo'llamoqda. Bu jarayon institutsional sarmoyadorlarni jalb qilish uchun namuna bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida ekologik barqarorlik va ijtimoiy ta'sirni baholash (ESG — Environmental, Social, Governance) muhim trendga aylandi. Bu trend davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarida ham o'z ifodasini topmoqda. Xususan, yashil (green) va ijtimoiy (social) moliya

vositalari infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda yangi imkoniyatlar yaratadi[1, B.23].

Yashil moliya vositalari — ekologik jihatdan barqaror loyihalarni moliyalashtirish uchun mo'ljallangan instrumentlardir. Ular qo'llaniladigan sohalarga quyidagilar kiradi:

Qayta tiklanuvchi energiya loyihalari (quvvat stansiyalari, quyosh panellari, shamol elektr stansiyalari);

Atmosferani ifloslanishini kamaytirish loyihalari;

Energiya samaradorligini oshirish;

Biologik xilma-xillikni saqlash.

Yashil obligatsiyalar (green bonds) bu sohada eng keng tarqalgan moliyalashtirish vositalaridan biri bo'lib, ular orqali maxsus ekologik loyihalar uchun mablag' to'planadi. Yashil obligatsiyalar xalqaro moliya bozorlarida katta talabga ega va ESG-investorlar tomonidan faol qo'llaniladi[2, B.102].

Ijtimoiy moliya vositalari (social finance) ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu vositalar orqali quyidagi sohalar moliyalashtiriladi:

tibbiy xizmatlar va sog'liqni saqlash loyihalari;

ta'lim va kasb-hunar ta'limi muassasalari;

kam ta'minlangan aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlash;

qishloq hududlarini rivojlantirish.

Ijtimoiy obligatsiyalar (social bonds) va ijtimoiy ta'sirga ega moliya vositalari (impact investing) bu sohada asosiy instrumentlar hisoblanadi.

O'zbekistonda yashil va ijtimoiy moliya vositalarini joriy etish uchun quyidagi yo'nalishlarda imkoniyatlar mavjud:

qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish uchun yashil obligatsiyalar chiqarish;

qishloq hududlarida ijtimoiy xizmatlar va infratuzilmani rivojlantirish maqsadida ijtimoiy obligatsiyalar va ijtimoiy ta'sirga ega moliya vositalarini tatbiq etish;

xalqaro moliyaviy institutlar va esg-investorlarni jalb qilish orqali loyihalarni mablag'lashtirishni kengaytirish;

davlat tomonidan soliq imtiyozlari va kafolatlarni joriy etish, shuningdek, yashil va ijtimoiy loyihalar uchun maxsus moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish.

O'zbekistonda mahalliy obligatsiya bozori keyingi yillarda sezilarli darajada o'sdi. Davlat obligatsiyalarining chiqarilishi, shu jumladan hududiy obligatsiyalar, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Bozorni rivojlantirish bo'yicha takliflar:

Qonunchilikni takomillashtirish. Obligatsiyalar chiqarish jarayonini soddalashtirish, investorlarni himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish va xalqaro standartlarga muvofiq tartiblarni joriy etish;

Mahalliy institutsional investorlarni jalb etish: Pensiya jamg'armalari, sug'urta kompaniyalari va investitsion fondlarni mahalliy obligatsiyalarga sarmoya kiritishga rag'batlantirish, ular uchun maxsus soliq imtiyozlari va xavflarni kamaytirish vositalarini joriy qilish;

Likvidlikni oshirish. Birjada obligatsiyalarning aktiv savdosini rag'batlantirish, market-meykerlar tizimini joriy etish va bozordagi axborot oshkorligini ta'minlash;

Yangi moliyalashtirish instrumentlarini joriy etish. Masalan, yashil obligatsiyalar, ijtimoiy obligatsiyalar va sukuklar (islomiy obligatsiyalar) kabi turli xil mahsulotlarni bozorga kiritish;

Moliyaviy bilim va axborot kampaniyalarini o'tkazish: Investorlarning moliya bozori, obligatsiyalar xususiyatlari va xavflar haqidagi bilimlarini oshirish maqsadida maxsus treninglar, seminarlar va axborot platformalarini tashkil etish. Ushbu yo'nalishlarda **Singapur va Gonkong** bozorlari mahalliy obligatsiyalarni rivojlantirishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Ularda hukumat tomonidan yaratilgan qulay qonunchilik va marketing platformalari orqali investorlar uchun qulay shart-sharoitlar ta'minlangan. **Hindistonda** mahalliy obligatsiya bozori rivojlanishini rag'batlantirish

maqsadida davlat maxsus obligatsiyalar va market-meykerlar tizimini joriy etgan.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalari katta mablag'larni, uzoq muddatli sarmoyalarni va turli turdagi xavflarni o'z ichiga oladi. Shu bois loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida **xavfni taqsimlash va kafolatlash vositalari** muhim ahamiyat kasb etadi. Ular ishtirokchilar o'rtasida xavflarni samarali taqsimlashga yordam beradi, shu bilan birga sarmoyadorlarning ishonchini oshiradi va loyiha moliyalashtirishini yengillashtiradi [3, B.9].

O'zbekistonda DXSh loyihalarini moliyalashtirish modelini diversifikatsiya qilish mamlakat infratuzilmasini tezkor va barqaror rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Buning uchun milliy moliya bozoridagi islohotlarni chuqurlashtirish, huquqiy asoslarni mustahkamlash va innovatsion moliya vositalarini tatbiq etish talab etiladi. Davlat tomonidan samarali siyosat va kafolatlar bilan qo'llab-quvvatlangan diversifikatsiyalashgan model uzoq muddatda ham davlat, ham xususiy sektor manfaatlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кабашкин В.А. Формирование и развитие партнерства государства и бизнеса в Российской Федерации: автореферат диссертации. док. экономические науки : 08.00.05 / В.А. Кабашкин. - М., 2007. - С. 23.

2.Ходжаев П.Д. Зарубежный опыт формирования и развития партнерства государства и региональных бизнес-структур. Вестник Российско-Таджикского (Славянского) университета. - Душанбе: РТСУ, 2014. - № 3 (46). - С. 102.

3. Djumaniyozov U.I. Davlat-xususiy sherikchiligi asosida korporativ boshqaruvni rivojlantirishning ayrim nazariy-uslubiy asoslari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3. 2017 yil. b. 9.

ZAMONAVIY BOSHQARUVDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH

Abdikarimov Islombek Ibragimovich

Ma'mun universiteti NTM o'qituvchisi

KIRISH

XXI asrning ikkinchi choragida global iqtisodiyot fundamental transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda, bunda bilim va intellektual salohiyat ishlab chiqarish omillarining eng muhim komponenti sifatida namoyon bo'lmoqda. Inson kapitali odamlarning hayoti davomida to'plagan bilim, ko'nikma va salomatlik holatini o'z ichiga olib, barqaror o'sish va qashshoqlikni kamaytirish jarayonlarining markaziy harakatlantiruvchi kuchini tashkil etadi [1, B. 78]. Ushbu kontekstda raqamli ta'lim texnologiyalari inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan transformatsion vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Zamonaviy global iqtisodiyotning rivojlanish tendentsiyalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarini o'zgartirmoqda, balki ta'lim tizimiga ham fundamental ta'sir ko'rsatmoqda. 2021-yilda global onlayn ta'lim platformasi Coursera 20 million yangi talaba ro'yxatdan o'tganligini qayd etgan bo'lib, bu pandemiyagacha bo'lgan uch yillik o'sishga teng [2, B. 34]. Ushbu statistik ma'lumotlar raqamli ta'limga bo'lgan talabning eksponensial o'sishini va uning global miqyosdagi transformatsion potentsialini namoyon etadi. Global e-learning bozori 2024-yilda 185,2 milliard AQSh dollarini tashkil etishi prognoz qilinmoqda [3, B. 23], bu esa raqamli ta'limning nafaqat pedagogik, balki iqtisodiy ahamiyatini ham ta'kidlaydi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi inson kapitalining sifat xususiyatlarini tubdan o'zgartirish imkoniyatini yaratmoqda. Ta'limda raqamlashtirish raqamli texnologiyalardan ta'lim maqsadlari uchun

foydalanishni anglatadi va u Sanoat 4.0 da belgilangan kelajak maqsadlariga tayyorgarlik ko‘rishda zararsiz tushuncha sifatida qaraladi [4, B. 112].

Zamonaviy sharoitda raqamli savodxonlik, adaptiv fikrlash qobiliyati va texnologiyalar bilan ijodiy ishlash kompetensiyalari raqamli iqtisodiyotning markaziy ko‘nikmalari hisoblanadi. Axborot texnologiyalariga investitsiya qilish inson kapitali rivojlanishi va iqtisodiy o‘shishga muhim hissa qo‘shuvchi omildir [5, B. 234]. Axborot texnologiyalarining keng tarqalishi deyarli barcha iqtisodiyot tarmoqlarida ishlab chiqarish va boshqaruv usullarini inqilobiy o‘zgartirdi. Biroq, raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etish jarayonida bir qator muammolar va cheklovlar mavjud. Raqamli ta’limga o‘tish inson kapitali rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatish potentsialiga ega, lekin uning muvaffaqiyati raqamli tengsizlik, o‘qituvchilarning tayyorgarligi va ta’lim natijalari mehnat bozori talablariga mosligi kabi to‘siqlarni bartaraf etishga bog‘liq [6, B. 456]. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli infrastrukturaning etarli darajada rivojlanmaganligi, aholi orasida raqamli savodxonlik darajasining pastligi va o‘qituvchilarning raqamli pedagogika sohasidagi kompetensiyalarining yetarli emasligi muammolari mavjud.

O‘zbekiston Respublikasida ham raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etishda qator muammolar kuzatilmoqda. Ta’lim muassasalarining zamonaviy texnik jihozlar bilan etarli darajada ta’minlanmaganligi, yuqori tezlikdagi internet tarmog‘iga kirishning cheklanganligi, ayniqsa qishloq joylarida, hamda milliy onlayn ta’lim platformalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi asosiy muammolar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, o‘qituvchilar va ta’lim xodimlarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish tizimi hali to‘liq shakllanmagan va ta’lim standartlari innovatsion iqtisodiyot talablarini to‘liq qamrab olmayapti.

COVID-19 pandemiyasi raqamli ta’limga bo‘lgan e’tiborni yanada kuchaytirdi va mavjud muammolarni yanada yaqqol ko‘rsatdi. COVID-19 pandemiyasi raqamli ta’limning ko‘nikmalarni moslashuvchan va masofaviy tarzda shakllantirish borasidagi ajoyib potentsialini ko‘rsatdi [7, B. 89].

Millionlab bolalar va yoshlar o'tgan yil davomida ta'limlarini onlayn davom ettirdilar, biroq UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan foydalana olmaydigan talabalarning to'rt dan uch qismi qishloq joylari va/yoki kambag'al oilalardan keladi [8, B. 34]. Bu raqamli tafvutning chuqurligini va uni bartaraf etishning dolzarbligini ko'rsatadi. Innovatsion iqtisodiyot shakllanishi uchun yuqori malakali, raqamli kompetensiyalarga ega va uzluksiz o'qishga qodir bo'lgan inson resurslari zarurdir.

Global mehnat bozorining tez o'zgarishi, yangi kasblarning paydo bo'lishi va an'anaviy kasblarning yo'qolib borishi ta'lim tizimini tez moslashish va doimiy yangilanishga majbur qilmoqda. Jahon iqtisodiy forumining ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga kelib global miqyosda 85 million ish o'rni texnologik o'zgarishlar tufayli yo'qolib ketishi va shu bilan birga 97 million yangi ish o'rinlari yaratilishi kutilmoqda [9, B. 45]. Bu esa ta'lim tizimidan mehnat bozori talablariga mos keladigan moslashuvchan va uzluksiz o'qishga qodir mutaxassislar tayyorlashni talab qiladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli ta'lim texnologiyalarining inson kapitali rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish, mavjud muammolar va cheklovlarni aniqlash hamda O'zbekiston sharoitida raqamli ta'lim ekosistemi yaratish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlil natijalarida shuni xulosa qilish mumkinki, raqamli ta'lim texnologiyalari inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda muhim rol o'ynasa-da, ularni samarali joriy etish qator muammolarni hal qilishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasida raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar amaliy ahamiyat kasb etadi:

Birinchidan, milliy raqamli ta'lim platformasini yaratish zarur bo'lib, bu barcha ta'lim bosqichlarini qamrab oladigan, o'zbek tilida sifatli ta'lim kontentini taqdim etadigan va milliy ta'lim standartlariga mos keladigan yagona platforma bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish bo‘yicha milliy dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish lozim, bu majburiy qayta tayyorlash kurslari, sertifikatlash tizimi va uzluksiz professional rivojlanish mexanizmlarini o‘z ichiga olishi kerak.

Uchinchidan, ta’lim muassasalarini zamonaviy texnik jihozlar va yuqori tezlikdagi internet bilan ta’minlash dasturini amalga oshirish, ayniqsa qishloq joylardagi maktablar va oliy ta’lim muassasalariga ustuvor e’tibor qaratish zarur.

To‘rtinchidan, ta’lim standartlarini qayta ko‘rib chiqish va raqamli kompetensiyalar, kritik fikrlash, muammolarni hal qilish kabi XXI asr ko‘nikmalari to‘liq integratsiya qilingan yangi o‘quv dasturlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Beshinchidan, davlat-xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish orqali xalqaro texnologik kompaniyalar bilan hamkorlik qilish va ularning tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Bank. Human Capital Project 2020. – Washington: World Bank Group, 2020. – 234 p.
2. Coursera. Coursera Impact Report 2021. – Mountain View: Coursera Inc., 2021. – 78 p.
3. Market Research Future. Online Education Market Research Report. – New York: MRFR, 2024. – 156 p.
4. Babajanova M.R., Botirova H.O., Odilova D.B., Eshmatova Y.B. Analysis of the Importance of Digitalization and Education in the Development of Human Capital in Uzbekistan // The International Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS ‘23). – Dubai, 2023. – P. 112-125.
5. Satriadi R., Kurniawan D., Rahman A. Human Capital Development and Economic Growth: A Literature Review on Information Technology Investment // Journal of Economic Studies. – 2022. – Vol. 15. – P. 234-256.

6. Zulkifli S.A.M., Yusuf N.H.M., Eem C.J. Malaysia's Shift Towards Digital Education and Its Implications for Human Capital Development // Asian Journal of Education. – 2024. – Vol. 28. – P. 445-467.
7. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. – Geneva: WEF Publications, 2023. – 298 p.
8. UNICEF. Digital Learning and the Global Education Gap Report. – New York: UNICEF Publications, 2021. – 145 p.
9. Golovina T.A., Polyanin A.V., Vertakova Y.V. Human Capital in Digital Economy: Modern Trends and Innovative Development Opportunities // European Research Studies Journal. – 2019. – Vol. 22. – P. 1001-1015.

**TIKUVCHILIK YO'NALISHIDA KICHIK BIZNESNI
RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING
O'RNI**

Butanova Sevara
**Gurlan tuman 5-son maktab
o'qituvchisi**

Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida tikuvchilik sanoati kichik biznesning eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib bormoqda. Chunki mamlakatimiz xalqining o'sib borayotgan moddiy ehtiyojlarini har tamonlama qondirish masalasini hal qilishda tikuvchilik korxonalari zimmasiga muhim vazifalar yuklanadi [2.B.3]. Bu vazifalarni bajarish uchun mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab, kiyimlarni modellashtirishni mukammallashtirib, ishlab chiqarishga yangi texnologiyalarni keng joriy qilish chora-tadbirlari jadal sur'atlarda olib bormoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan uskunalar, onlayn savdo platformalari va dizayn dasturlarining keng qo'llanilishi tikuvchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va realizatsiya qilish jarayonini tubdan yangilamoqda. Kichik tikuvchilik korxonalari bozordagi raqobat darajasi o'sib borayotgan bir vaqtda innovatsion texnologiyalar yordamida mahsulot sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish hamda

mijoz ehtiyojiga mos mahsulotlarni yaratish imkoniga ega bo'lmoqda. Tikuvchilik ishlab chiqarishida mexanizatsiyalashtirishning ilg'or vositalaridan keng foydalanmoqda [1.B. 4].

Ushbu yo'nalishda kichik tikuv sexlari, hunarmandchilik ustaxonalari, maxsus buyurtma asosida kiyim tikuvchi atelyelar va bir xil yo'nalishda ixtisoslashgan ishlab chiqarish korxonalarini faoliyat yuritadi.

Tikuvchilik yo'nalishidagi kichik shakldagi biznesining afzalligi shundaki, boshlang'ich investitsiya nisbatan kam bo'lishiga qaramay, mahsulotga bo'lgan talab doimiy va barqaror bo'lib qoladi. Bu esa mazkur biznes shaklini tashkil qilishni osonlashtiradi va talabga moslashuvchanlik ko'rsatkichlarini oshiradi. Inqirozdan muhofazlanganlik darajasi ham bunda yuqori darajada hisoblandi. Shu tufayli, mamlakatimizda ham kichik biznes faoliyatini har tamonlama rivojlantirish borasida mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab shart-sharoitlar amalga oshirilmoqda.

Xorijiy tajribalardan ham ma'lumki, bu biznes shakli birlamchi darajadagi aholi talabini samarali qondirishda eng yuqori samara beradi va iqtisodiyotda yuzaga keluvchi bir qator muammolarni ya'ni ishsizlik, kambag'allik, inflyatsiya va boshqa bir qator salbiy muamomalarni ko'lamini qisqartirishda ham ahamiyali vosita hisoblanadi. Shularni inobatga olgan holda biznes faoliyatini rivojlantirish uchun keng ko'lamli chora - tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan buning natijasi sifatida kichik biznes subyektlari soni yildan - yilga salmoqli tarzda o'smoqda. Bu esa ularning ichi talabni qondirishdagi o'rnini ham mustahkamlamoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilning 1 oktyabr holatiga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 390 315 tani tashkil etgan[4].

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan kichik biznes va mikrofirmalar sonining xududlar kesimida miqdori quyidagicha [1 rasm]

O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va mikrofirmalar sonining xududlar kesimida miqdori [1-rasm]

Yuqoridagi jadvaldan ham ko‘rishimiz mumkinki, kichik biznes va mikrofirmalar soni hududlar taqsimotida Toshkent shahri yetakchilik qilmoqda.

Shu o‘rinda tikuvchilik sohasida ham kichik biznesni rivojlantirish juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bunda mahalliy xom ashyodan foydalangan holda mahsulot ishlab chiqarishni olib boradi va bandlik darajasini ham ta‘minlashga ko‘maklashiladi. Ko‘plab ayollar o‘z-o‘zini band qilib barqaror daromad topishga erishadilar. Bu esa mamlakatimizdagi o‘rtacha daromadni oshirishga ham imkon beradi

Bu biznes shaklining afzallik xususiyatlaridan yana biri u bozorlarda yangi tovarlar chiqarib taklifni rag‘batlantirishga yordam beradi. Yangi tovarlar oqimi yuzaga chiqadi.

Shu o‘rinda bu biznes shaklini boshlash qulaydir chunki kam sarmoya shakli bilan tashkil qilish mumkin hisoblanadi va bozor talabiga ham moslashuvchan hisoblanadi. Bu esa barqaror faoliyatni yuzaga chiqaradi.

Bugungi kunda ushbu sohaga innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish orqali bu sohaning samaradorligini yanada oshirish mumkin. Ayniqsa toboro rivojlanib boruvchi iste‘molchi talabiga moslashish maqsadida

zamonaviy dizayn dasturlari joriy qilinmoqda. Xususan, 3 D dizayn dasturlari, kompyuterda dasturlash tizimlaridan foydanish va virtual texnologiyalardan foydalanish evaziga yuqori daromad olish imkoniyatlari yuzaga chiqadi. Shuningdek, marketing sohasida innovatsion vositalar orqali biznesni rag'batlantirish imkoniga rga bo'liniladi.

Mamlaktimizda bu biznes shaklini keng joriy qilish evaziga aholi farovonligi darajasini oshirib, kambag'allik sur'atini kamaytirishga salmoqli hissa shakllanadi va shuningdek, import o'rnini bosuvchi tovarlar miqdorini oshirishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кузнецов, В. (2018). Технологические инновации в лёгкой промышленности: опыт и перспективы.
2. N.S Gaipova, M.Z Ismatullayev, A.S Axmetova, X.Z Ismatullayeva "Tikuvchilik texnologiyasi asoslari" o'quv qo'llanma, Toshkent. 2006, 111b.
3. Абдуллаев, А. (2020). Малый бизнес в текстильной и швейной промышленности: инновации и развитие. Ташкент: Иқтисодиёт ва тадқиқотлар институти.
4. Назаров, Ш. (2019). Инновационные технологии в швейной отрасли и их влияние на конкурентоспособность малого бизнеса. Журнал «Экономика и управление», №3, с. 45–52.
5. www.stat.uz

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MENEJMENT JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH.

Otajonova Gulhayo Maqsud qizi

Ma'mun universiteti NTM o'qituvchisi

KIRISH. Bugungi globallashuv sharoitida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi boshqaruv jarayonlarini

tubdan o'zgartirmoqda. Yirik korporatsiyalar, davlat tashkilotlari va xizmat ko'rsatish sohasi sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanayotgan bir paytda, bu texnologiya menejmentning strategik va operatsion bosqichlarida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumotlarning cheksiz hajmda to'planishi, inson xotirasi va imkoniyatlarining chegaralanganligi, zamonning tezkor qaror talab qilishi menejment tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi.

Sun'iy intellektning boshqaruv jarayonlariga kirib kelishi bir necha bosqichlarda amalga oshadi. Dastlab u ma'lumotlarni qayta ishlash uchun qo'llanilgan bo'lsa, bugungi kunda SI mustaqil tahlil qiluvchi, vaziyatni baholovchi, tavsiyalar beruvchi va hatto murakkab boshqaruv jarayonlarini optimallashtiruvchi intellektual tizim sifatida shakllanmoqda. Ushbu texnologiyalar tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish, bozor talabi va mijozlar xatti-harakatlarini oldindan aniqlash, xarajatlarni qisqartirish va samaradorlikni oshirishda asosiy omilga aylanmoqda.

ASOSIY QISM. Menejment nazariyasida sun'iy intellekt inson faoliyatining ayrim jihatlarini modellashtiruvchi, qaror qabul qilishni avtomatlashtiruvchi va murakkab tizimlar faoliyatini takomillashtiruvchi ilmiy-texnik yo'nalish sifatida qaraladi. SIning menejmentga ta'siri birinchidan, ma'lumotlarni qayta ishlash tezligini oshiradi; ikkinchidan, strategik qarorlarning aniqligini kuchaytiradi; uchinchidan, tashkiliy jarayonlarning barqarorligini ta'minlaydi.

Tashkilot ichida shakllanadigan ma'lumot oqimlari ko'paygan sari inson tomonidan qamrab olish qiyinlashadi. Bu esa intellektual tizimlarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Bunday tizimlar nafaqat statistik tahlilni, balki bashoratlash, modellashtirish, muqobil variantlarni taqqoslash va optimal yechimlarni tanlashni ham bajara oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SI joriy etilgan kompaniyalarda boshqaruv qarorlarining aniqligi 30–40 foizgacha oshadi, bozor talabiga moslashuvchanlik esa ikki barobarga ortadi [1, B. 14].

Strategik boshqaruv tizimlarida SIning roliga to'xtaladigan bo'lsak, tashkilotning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda sun'iy intellekt asosiy analitik vosita vazifasini bajaradi. U bozorning holati, raqobatchilar faoliyati, iqtisodiy ko'rsatkichlar va global tendensiyalarni birlashtirib, murakkab matematik modellar asosida prognozlar yaratadi. Bunday prognozlar insonning sub'ektiv fikriga asoslangan strategiyalardan ancha aniq bo'ladi.

Strategik boshqaruv jarayonining samaradorligi SI yordamida bir necha yo'nalishda oshiriladi:

- strategik risklarni baholash jarayoni kuchayadi;
- alternativ strategiyalar tezda shakllantiriladi;
- bozor o'zgarishlariga moslashuvchan mexanizmlar yaratiladi;
- investitsion faoliyat aniqroq rejalashtiriladi [2, B. 31].

Tadqiqotlar SIning strategik rejalashtirish samaradorligini oshirishdagi o'rni har yili yanada ortib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt asosida yaratilgan "digital twin" texnologiyalari korporativ boshqaruvda real holatning virtual nusxasini shakllantiradi va strategiyalarni sinovdan o'tkazish imkonini beradi.

Tashkilot ichidagi kundalik jarayonlar har doim katta vaqt va resurs talab qiladi. Sun'iy intellektning joriy etilishi ushbu jarayonlarni avtomatlashtirib, inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytiradi. RPA texnologiyalari takroriy operatsiyalarni avtomatik bajaradi, hujjatlar bilan ishlashni yengillashtiradi va har bir bosqichni real vaqt monitoringi orqali nazorat qiladi.

Ishlab chiqarish sohasida SI jarayonlarni optimallashtiruvchi tizimlar sifatida qo'llanilib, uskunalarni holatini bashorat qiladi, texnik xizmat ko'rsatish davrlarini belgilaydi va avariya ehtimolini kamaytiradi. Xizmat ko'rsatish sohasida esa SI mijozlarning ehtiyojini oldindan bilib, xizmatlarni moslashtirishga yordam beradi.

Sun'iy intellektning operatsion jarayonlarga ta'siri quyidagilarda yaqqol namoyon bo'ladi:

- ishlab chiqarish tsiklining qisqarishi;
- sifat ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi;
- ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi;
- resurslardan foydalanish koeffitsientining oshishi;
- jarayonlarning izchil nazorat qilinishi [3, B. 40].

1-jadval

Menejment yo‘nalishi	Sun‘iy intellekt qo‘llanish shakllari	Olingan natijalar (samaradorlik ko‘rsatkichlari)	Ilmiy izoh (mavzuga mos tushuntirish)
Strategik boshqaruv	Prognozlash algoritmlari, “digital twin”, bozor trendlarini tahlil qilish	Qaror aniqligi 30–40% oshadi; strategiya moslashuvchanligi kuchayadi	SI murakkab matematik modellar asosida uzoq muddatli prognoz yaratadi, insonning sub‘ektiv qaroriga nisbatan ancha aniq natija beradi
Operatsion boshqaruv	RPA, avtomatlashtirilgan jarayonlar monitoringi, real vaqt tahlili	Ish sikli 20–35% qisqaradi; xatolar 50% gacha kamayadi	Operatsion jarayonlarda SI o‘zgaruvchan muhitga tez moslashadi, shuning uchun jarayonlar uzluksiz optimallasadi
Mijozlar bilan ishlash	Chatbotlar, mijoz xatti-harakati analitikasi, shaxsiylashtirilgan takliflar	Mijozlar qoniqishi 25–40% oshadi; xizmat ko‘rsatish vaqti 60% gacha qisqaradi	SI mijozlar odatini chuqur tahlil qilib, aniq segmentatsiya va personalizatsiyani ta‘minlaydi
Inson resurslarini boshqarish	Talent analytics, avtomatik saralash, xodim samaradorligini monitoring qilish	Tanlov jarayoni 2–3 barobar tezlashadi; xodimlar samaradorligi 15–20% oshadi	SI xodim malakasi, motivatsiyasi, o‘shish salohiyatini obyektiv baholaydi, bu ilmiy asoslangan HR qarorlariga yo‘l ochadi
Moliyaviy boshqaruv	Avtomatik risk tahlili, moliyaviy model qurish, xarajat prognozi	Moliyaviy risklar 25% kamayadi; byudjet rejalashtirish aniqligi ortadi	SI moliyaviy oqimlarni optimallashtirib, risklarni aniq bashoratlaydi; bu korporativ barqarorlikni oshiradi
Marketing boshqaruvi	Bozor segmentatsiyasi, reklama kampaniyalarini optimallashtirish,	Marketing xarajatlari 15–30% kamayadi; kampaniyalar samaradorligi 40%	SI yordamida bozor signallari chuqur tahlil qilinadi, bu esa aniq maqsadli auditoriyalarni tanlashga yordam beradi

iste'molchilar ehtiyojini oldindan aniqlash	gacha oshadi	
---	--------------	--

Zamonaviy kompaniyalarning asosiy maqsadlaridan biri — mijozlar ehtiyojini mukammal qondirishdir. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar mijozlarning xarid xatti-harakatini tahlil qilib, individual takliflar shakllantiradi. Chatbotlar real vaqt rejimida xizmat ko'rsatadi, shikoyatlarni qayd etadi va mijozlar bilan aloqaning uzluksizligini ta'minlaydi.

Mijozlar bilan o'zaro aloqalarda SIning qo'llanilishi kompaniya uchun quyidagi natijalarni beradi:

- mijozlarni segmentatsiya qilish jarayoni aniq va tez amalga oshadi;
- brend sodiqligi oshadi;
- mijozlar ehtiyoji bo'yicha chuqur tahlillar yaratiladi;
- xizmat ko'rsatish jarayoni raqamli shaklga o'tadi va tezlashadi [4, B. 19].

Sun'iy intellektning menejment jarayonlariga ta'siri bo'yicha quyida tahliliy jadval keltirilgan.

Jadvalda ko'rinib turibdiki, sun'iy intellektning qo'llanilishi menejment tizimining deyarli barcha yo'nalishlarida samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. SIning prognozlash, avtomatlashtirish, tahlil qilish va shaxsiylashtirish imkoniyatlari jarayonlarning aniq, tez va raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, SI qo'llanilgan korxonalar o'zining strategik rivojlanish ko'rsatkichlarini keskin yaxshilaydi [1, B. 14]; operatsion xarajatlar sezilarli kamayadi [3, B. 40]; mijozlar bilan ishlash sifati oshadi [4, B. 19].

HR-menejment tizimida sun'iy intellektning joriy qilinishi kompaniyaning inson kapitalini boshqarish samaradorligini oshiradi. Nomzodlarni saralash, xodimlar kompetensiyasini baholash, motivatsiya tizimini shakllantirish va mehnat unumdorligini tahlil qilish jarayonlari sun'iy intellekt asosida mukammal yo'lga qo'yiladi. SI tomonidan yaratilgan HR-analitika xodimlarning individual ko'rsatkichlarini, psixologik holatini, mehnat

natijalarini va o'sish salohiyatini tahlil qiladi. Bu menejerlarga asosli qaror qabul qilish imkonini beradi.

SIning afzalliklari bilan birga, uning joriy etilishida muayyan cheklov va xavflar mavjud. Bular orasida texnik xarajatlarning yuqoriligi, xodimlar malakasining yetarli emasligi, raqamli xavfsizlikka tahdidlar va integratsiya jarayonidagi muammolar alohida o'rin tutadi. Shuningdek, inson omilining kamayishi ba'zan korporativ madaniyatning susayishiga olib kelishi mumkin [5, B. 22].

XULOSA VA TAKLIFLAR. Sun'iy intellektning menejment jarayonlariga keng joriy etilishi zamonaviy biznes uchun strategik zarurat sifatida qaralmoqda. U qaror qabul qilishni tezlashtiradi, ma'lumotlardan foydalanish samaradorligini oshiradi, operatsion jarayonlarni optimallashtiradi va mijozlar bilan aloqalarni yangi bosqichga olib chiqadi. Ilmiy tahlillar SI yordami bilan tashkilotlarning barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari keskin oshishini tasdiqlamoqda. Biroq SI ni joriy etish jarayoni kompleks yondashuvni, malakali kadrlar tayyorlashni va texnologiyani to'g'ri integratsiya qilishni talab etadi. Kelajakda SI menejment tizimining markaziy elementi sifatida yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov Sh. *Raqamli boshqaruv tizimlari*. – Toshkent, 2021.
2. Xolmatov A. *Innovatsion menejmentning zamonaviy yo'nalishlari*. – TDIU, 2020.
3. Oripov B. *HR-tech va inson resurslarini boshqarish*. – Toshkent, 2022.
4. Ergashev M. *Mijozlar bilan ishlashda raqamli texnologiyalar*. – 2021.
5. Rasulov I. *Kiberxavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi*. – Toshkent, 2019.

INNOVATSION BIZNES-MODELLAR RIVOJIDA INVESTITSIYALARNING O‘RNI

Zokirov Ulug‘bek Inom o‘g‘li
Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi
Doniyev Shahob O‘tkir o‘g‘li
Qarshi davlat universiteti talabasi

KIRISH

Hozirgi kundagi globallasuv va tezkor texnologik o‘zgarishlar sharoitida biznes muhitida tub burilishlar qilishga to‘g‘ri kelmoqda. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi natijasida korxonalar va tashkilotlar faoliyatida innovatsion yondashuvlarning ustuvorligini kuchayib, an’anaviy biznes-modellarning samaradorligiga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi. Bugungi kundagi sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar, blokcheyn, bulutli texnologiyalar, raqamli ekotizimlar kabi texnologiyalarning rivojlanishi zamonaviy biznes-modellarni qayta talqin qilishga, korxonalarini yanada moslashuvchan, raqobatbardosh va tezkor qaror qabul qiluvchi tizimlarga aylanishiga sabab bo‘lmoqda. Ushbu jarayonlar natijasida investitsiyalar iqtisodiy transformatsiyani amalga oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘lib, innovatsion biznes-modellarni shakllantirish hamda joriy etishda hal qiluvchi vazifani bajaradi.

Mazkur tadqiqotimizda innovatsion biznes-modellarni rivojlantirishda investitsiyalarning tutgan o‘rni va ta’sirini ilmiy asoslab berish, investitsiya oqimlarining raqamli iqtisodiyotda qanday o‘zgarayotganini tahlil qilish hamda korxonalar uchun samarali investitsion strategiyalarni shakllantirish bo‘yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqishni maqsad qilamiz. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, innovatsion iqtisodiyotning shakllanishi global raqobatning kuchayishi natijasida korxonalar uchun investitsion qarorlarni yangicha ko‘rinishda boshqarishni, investitsion risklarni minimallashtirishni hamda raqamli imkoniyatlardan to‘laqonli ravishda foydalanishni talab etayotganida namoyon bo‘ladi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga o'tish hamda ushbu soha orqali innovatsion biznes-modellarni jadal sur'atlarda rivojlantirish hamda iqtisodiyotimizga faol investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha so'nggi yillar bir qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 28-aprel sanasidagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699 sonli Qarorlarining imzolanishi sohani tubdan rivojlantirishga qo'yilgan asosiy qadamlardan biri bo'ldi.

Shu bilan bir qatorda, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 5-oktyabr 2020-yil sanasidagi "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida "gi PF-6079-sonli Farmonlari ham mamlakatimiz iqtisodiyotini raqamlashtirish, zamonaviy biznes-innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda iqtisodiyotimizga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotda mavzuni o'rganish uchun asosiy ilmiy tahlil usullari qo'llanildi.

Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion biznes-modellar korxonalar raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylandi. Tezkor texnologik o'zgarishlar, raqamli iqtisodiyotning kengayishi va yangi bozor talablarining paydo bo'lishi kompaniyalarni o'z faoliyatini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etishga majbur qilmoqda. Shu jarayonda investitsiyalar innovatsion g'oyalarni amalga oshirish, texnologiyalarni joriy etish va biznes-modelni yangilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chesbrough ta'kidlaganidek, innovatsion biznes-modellarni amalga oshirishda asosiy to'siqlar – moliyaviy cheklovlar, riskning yuqoriligi va investitsiya qaytimi muddatining uzoqligi hisoblanadi [1, B. 354]. Shunga qaramay, mos investitsion strategiyalar mavjud bo'lsa, innovatsion modellarning samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Zott, Amit va Massa innovatsion biznes-model yaratishda resurslarning qayta taqsimlanishi va kapital oqimlari korxonaning rivojlanish trayektoriyasini o'zgartirishini ko'rsatadi [2, B. 1019]. Bu jarayonda investitsiya — nafaqat moliyaviy manba, balki transformatsion o'zgarishlarni amalga oshiruvchi mexanizm sifatida ham namoyon bo'ladi.

Osterwalder va Pigneur tomonidan ishlab chiqilgan Business Model Canvas modeli ham investitsiya oqimlari, xarajat tuzilmasi, resurslar va sheriklik tarmog'ining innovatsion modelni shakllantirishdagi rolini aniq ko'rsatadi [3, B. 14]. Xususan, qiymat taklifi, asosiy faoliyatlar va infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar biznes-modelning barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Mamlakatimizda ham raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalarning nafaqat hajmi, balki ularning tuzilishi, yo'nalishi va samaradorligi ham o'zgarib bormoqda. Innovatsion jarayonlarga yo'naltirilgan investitsiyalar korxonalar uchun yangi qiymat zanjirlarini yaratish, raqobat afzalliklarini mustahkamlash hamda global bozor talablariga moslashishda strategik ahamiyat kasb etadi. Xususan, platformaviy iqtisodiyot, obuna modeli, freemium, sharing economy kabi biznes-modellar aynan investitsiyalar sabab jadallik bilan rivojlanmoqda. Bu jarayonlar xalqaro adabiyotlarda biznes model innovatsiyasi sifatida talqin qilinadi, shuningdek biznes strategiyasi va innovatsiya o'rtasidagi bevosita bog'liqlik ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Mahalliy tadqiqotlar esa raqamli transformatsiya investitsion muhitni sezilarli darajada o'zgartirayotganini ko'rsatadi [4].

Ushbu tadqiqotlarimiz orqali biz quyidagi natijalarga erishdik:

- Investitsiyalar innovatsion biznes-modellarni yaratishning bazaviy omili ekanligi tasdiqlandi.
- Raqamli transformatsiya investitsion faoliyatni optimallashtirishning asosiy yo'nalishiga aylandi
- Platformaviy biznes-modellar investitsiyalarning eng tez o'sayotgan yo'nalishi sifatida aniqlandi

- Korxonalarining innovatsion faolligi investitsiya strategiyasining sifatiga bevosita bog‘liq
- Innovatsiyalar uchun investitsiya oqimlarining yangi manbalari shakllanmoqda

Tadqiqot natijalari innovatsion biznes-modellarni rivojlantirish jarayonida investitsiyalarni jalb etishning samarali mexanizmlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ushbu investitsiya shakllari innovatsion biznes-modellarni qo‘llab-quvvatlash jarayonida an’anaviy moliyalashtirish mexanizmlariga qaraganda tezroq, moslashuvchan va samaraliroq ekani ta’kidlandi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion biznes-modellarni yanada rivojlantirish investitsiyalarning strategik yo‘naltirilishi hamda samarali boshqaruviga bevosita bog‘liqdir. Raqamli texnologiyalar - sun’iy intellekt, Big Data, blockcheyn - investitsiyalarning mazmunini sifat jihatidan o‘zgartirib, korxonalar uchun yangi qiymat zanjirlarini, yangi biznes-modellar va yuqori darajadagi raqobatbardoshlik imkoniyatlarini ochib bermoqda. Tahlillarimiz investitsiyalarning hajmi, tarkibi va diversifikatsiya darajasi korxonalar innovatsion faolligi va bozor muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillar ekanligini tasdiqladi. Shuningdek, investitsiya oqimlarining zamonaviy shakllari - venchur kapital, raqamli aktivlar va korporativ akseleratorlar - innovatsion ekotizimni rivojlantirishda muhim rol o‘ynayotgani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. *Long Range Planning*, 43(2–3), 354–363.
2. Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. *Journal of Management*, 37(4), 1019–1042.
3. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley, 14–51.

4. Saitkamolov, M., & Markabayeva, J. (2024). Raqamli transformatsiyaning O‘zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta’siri. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 1-son, 10–14.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida" PQ-4699-son qarori.

PREDICTIVE DEVELOPMENT STRATEGIES AIMED AT RAISING THE EFFICIENCY OF UZBEKISTAN’S RAIL TRANSPORT

Utepbergenov Allambergen

Teacher of the Department of "Economics and Tourism" of KarSU

Introduction. The role of transport services is considered pivotal in ensuring sustainable economic development, increasing the competitiveness of entities, reducing the cost of production, and achieving the continuity of the reproduction process. Despite the development of transport services in various directions for the transportation of goods and passengers, railway transport is distinguished by high efficiency, low cost, and specific conditions for the transportation of passengers and goods.

In light of the prevailing circumstances, there is a discernible increase in the demand for railway transport, which indicates a discrepancy between demand and supply. This underscores the imperative for ongoing efforts to develop and modernise the industry, with a view to enhancing the volume and quality of services. Transport services form a crucial foundation for sustainable economic growth and territorial cohesion. In Uzbekistan, the transport sector contributes approximately 5.3% to the national GDP as of 2024. Improving service efficiency in the railway sector remains an important objective within the framework of national modernization programs. According to Presidential Decree-60 (2022) 'On the New Uzbekistan Development Strategy', and the Transport Development Concept for 2022–2026 (Cabinet of Ministers

Resolution No.431), the main priorities include digitalization, energy efficiency, and logistic integration of regional transport systems. Additionally, Presidential Decree -5953 (2020) emphasized the modernization of the management structure in the transport sector, introducing innovative monitoring tools and digital service platforms[1, p 17]. Uzbekistan Railways JSC is the leading operator of freight and passenger rail transport. Between 2017 and 2024, substantial progress was made in infrastructure modernization and digital transformation. Key indicators of performance are shown in Table 1.

Year	Freight Turnover (mln ton·km)	Passenger. Turnover (mln pass·km)	Operating Cost Efficiency (%)
2017	21,300	12,500	72.5%
2019	22,800	13,400	74.2%
2021	24,100	14,200	78.0%
2023	25,900	15,300	81.4%
2024	26,700	16,000	83.0%

Table 1 demonstrates consistent growth in both freight and passenger turnover.

The efficiency ratio improved from 72.5% in 2017 to 83.0% in 2024, reflecting the effect of modernization under Presidential decrees-4754 (2020). Implementation of SAP ERP systems, electronic ticketing, and predictive maintenance contributed to operational stability[4, p 77]. According to the forecast results, the passenger turnover of railway transport will have a high growth rate. However, there is a downward trend in growth rates, decreasing from 7.0 percent to 3.0 percent. With an average growth rate of 4.9 percent, this will ensure a 1.33-fold increase in passenger turnover by 2030. If we take into account that the average growth rate of this indicator in the period under study was 4.8 percent, then this substantiates the degree of reliability of the proposed model[2, p 28]. It is anticipated that the average distance of transportation of one ton of cargo by rail in Uzbekistan will decrease from 371.6 kilometres in 2024 to

367.3 kilometres in 2025. Consequently, the indicator is predicted to decline to 358.3 kilometres by 2030. This figure represents a 3.6% decrease compared to the current level. The analysis demonstrates that there has been a positive change in both quantitative and qualitative indicators in freight transportation in recent years[3, p 35].

Furthermore, forecast values of passenger turnover of railway transport were developed, with the following model being utilised for this purpose. The data is stationary in its current state, and its analysis shows the following.

The following equation is to be solved:

$$(1 - L)YH_t = 0,72 * (1 - L)YH_{t-1} - 0,99 * (1 - L)\varepsilon_{t-1} + 1,38 * t$$

YH - represents the volume of cargo dispatched by rail transport in the Republic of Uzbekistan, measured in million tons; *t* - denotes the trend, with data commencing from the year 2000.

The results of the criteria necessary to justify the adequacy and reliability of the proposed model are presented in Table 2. The following table presents the results of the developed model for calculating the forecast values of the volume of goods shipped by rail in Uzbekistan.

The high reliability of the results of z-statistics of each coefficient of the model, i.e. the fact that the probability indicators are practically zero, serves to justify the correct choice of form and type of model. The findings of this study corroborate the notion that a substantial proportion of the observed variations in the resulting factor are contingent on the factors incorporated within the model. Concurrently, the coefficient of determination is determined to be equal to 0.94. Concurrently, the MAPE indicator is minimal, with a value of 2.96. These results indicate a high level of reliability of the proposed model and the possibility of forming scientifically substantiated forecast values with its help[5, p 37].

In Uzbekistan, in subsequent years, a positive change in the volume of shipped goods by rail will be observed, however, the growth rate will have a downward trend in accordance with the increase in the forecast period.

Specifically, the growth rate compared to the previous year was 2.9% at the beginning of the forecast period and is expected to reach 1.8% by 2030. This, naturally, justifies the need to develop additional measures to ensure the development of the industry. Because the demand for railway services is high, and at the same time, it is the transportation of goods by rail that is cheaper and more efficient than other types of transport.

Model 2: ARMAX, using observations 2001-2024 (T = 24)

Dependent variable: (1-L) YH

Standard errors based on Hessian

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>z</i>	<i>p-value</i>	
phi_1	0.722888	0.163933	4.410	<0.0001	***
theta_1	-0.999998	0.118146	-8.464	<0.0001	***
Time	1.37653	0.195084	7.056	<0.0001	***
Mean dependent var	1.316667		S.D. dependent var	2.832830	
Mean of innovations	0.165113		S.D. of innovations	2.559275	
R-squared	0.941303		Adjusted R-squared	0.935713	
Log-likelihood	-57.39842		Akaike criterion	122.7968	
Schwarz criterion	127.5091		Hannan-Quinn	124.0470	
		<i>Real</i>	<i>Imaginary</i>	<i>Modulus</i>	<i>Frequency</i>
AR					
	Root 1	1.3833	0.0000	1.3833	0.0000
MA					
	Root 1	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000

According to the results of the developed forecast, the volume of freight dispatched by rail transport in Uzbekistan is expected to reach 84.6 million by 2030. This is 1.14 times more than the current situation, which means that the average growth rate during the forecast period will be 2.2 percent.

In recent years, the increasing mobility of the population has led to a sharp increase in demand for transport services. In particular, the demand for rail transport in interregional traffic is quite high. For this reason, an appropriate model was selected for calculating the forecast values of the number of passengers dispatched by rail, which has the following form.

The average distance of one passenger transported by rail in the Republic of Uzbekistan in 2024 was 418.4 kilometers, and in 2025 it is expected to reach 438.5 kilometers. A high growth rate of this indicator will be ensured until 2028, and in 2029 it will have a positive growth rate, but a decrease in the rate will be observed. Only by 2030 will there be a decrease in the growth rate, that is, from 471.2 kilometers in 2029 to 467.7 kilometers. Overall, it is expected to increase by 1.12 times compared to 2024.

According to the forecast results, by 2030, the volume of shipped goods by rail will increase by 1.14 times, and the number of shipped passengers - by 1.19 times. At the same time, the freight turnover of railway transport will increase by 1.10 times, and passenger turnover - by 1.33 times.

These strategies will contribute to improved efficiency, cost optimization, and sustainable service development in accordance with Presidential decrees-285 (2024) – the National Strategy for Transport Development until 2030. As a result, it is expected that the average distance of transportation of one ton of cargo by rail will decrease by 3.6%, and the average distance of transportation of one passenger will increase by 1.12 times.

References

1. Eshqobilova N.M. Transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishning mintaqaviy jihatlari. “Innovatsion iqtisodiyot” jurnali, Vol.2, #3, (2024).
2. Зиядуллаев К.Ш. Интеграция транспортных коммуникаций Республики Узбекистан в международную транспортно-коммуникационную систему // Современные методы организации бизнеса и маркетинга: Межвузовский сборник. –СПб.: СЗТУ, 2005. –С. 101-106.
3. [Утепбергенов Алламберген Омирбаевич. Трансформация логистики грузоперевозки на железнодорожном транспорте в Узбекистане. // IV международная научно-техническая конференция Актуальные проблемы системы электроснабжения // Сборник трудов международной научно-технической конференции. – Нукус. КГУ им. Бердаха, 2024. Стр. 405-407.](#)
4. Utepbergenov Allambergen. (2025). Innovative approaches to increasing the

effectiveness of railway transport services in Uzbekistan. Modern American Journal of Business, Economics, and Entrepreneurship ISSN (E): 3067-7203, Reserchbib:10.85.333-

342p. <https://usajournals.org/index.php/4/article/view/1340/1418>

5. Толкачева М.М. и др. Поиск эффективных решений и методов. Круглый стол. - М.: Железнодорожный транспорт, 1990, №6, С.60-63.

TURIZM LOGISTIKASI VA XIZMATLAR BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH

Omonova Sug'diyona Mamadavidovna,
Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

Kirish. Zamonaviy turizm sohasida logistika jarayonlari va xizmatlar boshqaruvi samaradorligi sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi bilan yanada oshib bormoqda. Turistlar oqimi yil sayin ortib borayotgani, talabning o'zgaruvchanligi va transport tizimlarining murakkablashuvi turizm logistikasi oldiga yangi vazifalar qo'yimoqda va bu tizimning rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Xorijiy davlatlarning yetakchi turistik kompaniyalari yo'llar harakati zichligi, mehmonxona bandligi, havo transporti kechikishlari, talab narxlari dinamikasi va turistlar xatti-harakatlarini SI yordamida boshqarib kelmoqda. Bu degani SI rivojlangan mamlakatlarning barcha sohasida ishlatilyapti va bizning mamlakatimizda xam SI vaqt o'tgani sari barcha tizimlarga kirib boryapti. [1.2.3]

O'zbekistonda turizm logistikasi infratuzilmasi bosqichma-bosqich takomillashib borayotgani bilan, sun'iy intellektga asoslangan avtomatlashtirilgan tizimlardan to'liq foydalanish hali keng joriy etilmagan. Shu bois SI texnologiyalarini turistik xizmatlar boshqaruviga tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

Turizm logistikasida sun'iy intellektning o'rni. Turizm logistikasi – turistlarning bir nuqtadan boshqasiga xavfsiz, qulay va samarali ko'chishini

ta'minlaydigan tizim hisoblanadi. SI ushbu jarayonlarda quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

2-jadval. Turizm logistikasi va xizmatlar boshqaruvida sun'iy intellektning amaliy qo'llanilish bosqichlari. [4,5]

Bosqich	AI qo'llanilishi	Texnologiya turi	Kutilayotgan natija
1. Ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash	Turistlar oqimi, transport holati, bronlar statistikasi	Big Data, Data Mining	Rejalashtirish uchun ishonchli ma'lumotlar bazasi shakllanadi
2. Tahlil va prognozlash	Mavsumiy talab, tirbandlik, mehmonxona bandligi	Mashina o'rganishi (ML), regressiya modellari	Turistlar oqimini aniq prognozlash
3. Marshrutlar va yo'nalishlarni optimallashtirish	Eng qulay logistika yo'nalishini aniqlash	Neural Networks, Optimization Algorithms	Transport xarajatlari kamayadi, vaqt tejaladi
4. Xizmatlarni shaxsiylashtirish	Turistning qiziqishi asosida xizmat paketlari yaratish	Recommendation Systems	Mijoz qoniqishi oshadi
5. Narxlarni boshqarish	Dinamik narxlash, talabga mos narx belgilash	Dynamic Pricing AI, Predictive Analysis	Daromad oshadi, resurslar samarali taqsimlanadi
6. Xavfsizlik va monitoring	Aeroport va vokzallarda yuzni aniqlash	Computer Vision, Deep Learning	Xizmat xavfsizligi va tezkorligi oshadi
7. Avtomatlashtirilgan xizmatlar	Chatbotlar, virtual gidlar, robot-assistentlar	NLP, Robotics	24/7 xizmat ko'rsatish, inson resurslarini tejash
8. Tizimni baholash va takomillashtirish	Fikr-mulohazalar asosida xizmatlarni modernizatsiya qilish	Sentiment Analysis	Xizmat sifati doimiy yaxshilanadi

Marshrutlarni optimallashtirish. Mashina o'rganishi algoritmlari transport oqimi, ob-havo, mavsumiy talab, yo'l holati kabi omillarni tahlil qilib,

eng qulay marshrutlarni tanlaydi, vaqt va xarajatni kamaytiradi, transport yuklanishini prognozlaydi. Misol: Google Maps va Rome2Rio marshrut tizimlarida SI real vaqtli logistika xaritalarini shakllantiradi.

Xizmatlar boshqaruvida SIning qo'llanilishini quyidagicha ta'riflasak bo'ladi. AI turistlarning qiziqishlari, xarid tarixi, marshrut odatlari, budjeti bo'yicha optimal xizmat paketlarini avtomatik yaratadi. Misol: Dubai Tourism AI platformasi turistlarga individual "aqli marshrutlar" taklif qiladi.

Turistlar oqimini prognozlashni xam misol tariqasida yozsak bo'ladi. Big Data asosida shaharlarga kirib keluvchi turistlar soni, eng gavjum obyektlar, mavsumiy talab o'zgarishi kabi xizmatlarni prognoz qilinadi. Bu aeroportlar, transport va mehmonxonalarning yuklamasini oldindan rejalashtirish imkonini beradi.

Dinamik narxlash va logistika xarajatlarini optimallashtirish. SI real vaqt rejimida narxni belgilaydi ya'ni talab va taklif, holat, joylashuv, ombor va transport xarajatlari asosida. Misol: Aviakompaniyalarda biletlarga qo'llaniladigan Dynamic Pricing algoritmlari narxlarni avtomatik boshqaradi.

Transport logistikasi va yo'nalish boshqaruvida SI ning qo'llanilishi va o'rni - yo'lovchi oqimini tahlil qiladi, avtobuslar yurish jadvalini moslashtiradi, tirbandliklarni kamaytiradi.

Aeroport logistikasida AI - bagaj trayektoriyasini aniqlash, parvoz kechikishlarini bashoratlash, xavfsizlik monitoringini avtomatlashtirish. Misol: Singapur Changi aeroporti SI yordamida 38% samaradorlik oshgan.

O'zbekiston turizm logistikasi uchun SI asosida takliflar:

1. Turistlar oqimini boshqaruvchi milliy AI tizimini yaratish
(Yo'lovchi oqimi, bron, transport, mehmonxona integratsiyasi)
2. Aqli marshrut tizimi (Smart Route System)
(Samarqand–Buxoro–Xiva yo'nalishlari uchun real vaqtli boshqaruv)
3. Transport logistikasi uchun AI monitoring markazi

4. Maxsus AI asosidagi TURINFO Analytic Platform
(Turistlar xatti-harakatlarini prognozlash, narx optimizatsiyasi)
5. Chatbot va virtual gidlar
(ko‘p tilli xizmat ko‘rsatish)

Xulosa. Sun‘iy intellekt turizm logistikasi va xizmatlar boshqaruvida strategik ahamiyatga ega instrument hisoblanadi. Marshrutlarni optimallashtirish, turistlar oqimini boshqarish, real vaqtli monitoring, xavfsizlikni oshirish, xizmatlarni shaxsiylashtirish va dinamik narxlash SIning turizm sohasidagi eng muhim ustunliklaridir. O‘zbekiston turizmi uchun SI asosidagi raqamli platformalarni yaratish xizmatlar sifatini oshirish va logistika samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Rakhimova M., Ruzmetov B. The main factors of ecological and economic development of the region. “Mintaqada zamonaviy fan, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolari”. OAK ilmiy elektron to‘plami, №2. 2018-yil.
- [2]. Qo‘ziboyev B.H., Abdullayev I.S. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda xizmatlar sohasining o‘ziga xos xususiyatlari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №3. 2016-yil.
- [3]. Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish. Monografiya. “Intellekt” nashriyoti, dekabr, 2023 yil, ISBN 978-9910-768-12-5, UO‘K 681.36.974, KBK: 29-502.
- [4]. Muxitdinov X.S., Rakhimov A.N., Muxitdinov Sh. X. “The forecast for the development of the public services sector.” Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
- [5]. Achilova F.K. Model of digitization of interconnection of housing and communal services system and ecology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, Vol. 2 No. 1.1. Economical sciences, Germany, March, 2022 year, Pages 101-105.

HUDUDIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI BOSHQARUV PLATFORMALARINING ROLI

Rahimova Durdoni Ravshanovna,
Qarshi davlat texnika universiteti stajor-o'qituvchisi

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi davlat boshqaruvining barcha darajalarida yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, hududiy boshqaruv tizimi ham zamonaviy raqamli yechimlar yordamida qayta ko‘rib chiqilib, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni boshqarishning samaradorligi sezilarli darajada oshib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasida raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish maqsadida “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining qabul qilinishi hududlar rivojini boshqarishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning aniq yo‘nalishlarini belgilab berdi.

Hududiy rivojlanishning muhim vazifalaridan biri — iqtisodiy o‘shirish sur‘atlarini ta‘minlash, resurslardan oqilona foydalanish, hududlararo tafovutlarni kamaytirish va aholiga ko‘rsatiladigan ijtimoiy infratuzilma xizmatlarini takomillashtirishdir. An’anaviy boshqaruv usullari ushbu jarayonlarni tezkor va kompleks tahlil qilishda yetarlicha samaradorlik bermaydi. Shu sababli raqamli texnologiyalar asosida ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilishga imkon beruvchi integratsiyalashgan platformalardan foydalanish zaruratga aylandi. Ayniqsa GIS (geoinformatsion tizimlar), Big Data va sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi hududiy jarayonlar monitoringi, prognozlash hamda strategik rejalashtirish sifatini sezilarli darajada oshirmoqda. O‘zbekiston hududlarida iqtisodiy rivojlanish darajasining bir xil emasligi ushbu jarayonlarni chuqur tahlil qilish va ilmiy asoslangan boshqaruv yechimlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Asosiy qism: So‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi hududiy boshqaruv tizimining barcha bo‘g‘inlarini tubdan o‘zgartirmoqda. O‘zbekiston Respublikasida “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining

qabul qilinishi mintaqaviy rivojlanish jarayonlarini raqamli texnologiyalar orqali samarali boshqarishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab berdi. Hududlarning iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash, resurslardan oqilona foydalanish, hududlararo tafovutlarni kamaytirish, ijtimoiy infratuzilma xizmatlarini optimallashtirishda raqamli texnologiyalar — ayniqsa GIS (geoinformatsion tizimlar), Big Data va sun‘iy intellekt (AI) tizimlari alohida ahamiyat kasb etmoqda [3]. Hududiy boshqaruvda an‘anaviy usullar iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlarni tezkor tahlil qilishga imkon bermaydi. Shu sababli raqamli texnologiyalar asosida ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beruvchi integratsiyalashgan platformalarni joriy etish zarur. Bu nafaqat boshqaruv organlariga tezkor qarorlar qabul qilishda yordam beradi, balki hududiy siyosatni strategik tarzda yo‘naltirish imkonini yaratadi. O‘zbekiston hududlarining iqtisodiy rivojlanishida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko‘rsatdi. Raqamli tahlil asosida shakllantirilgan Hududiy rivojlanish indeksi (HRI) quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha baholandi: ishlab chiqarish, xizmatlar sohasi, aholi daromadlari, investitsiyalar va infratuzilma [1]. Quyidagi jadvalda ayrim viloyatlarning raqamli tahlil asosida aniqlangan integral baholari keltirilgan.

1-jadval. Hududlarning raqamli rivojlanish indeksi (HRI), 2024-yil

Hudud	YaIM hajmi (mlrd.so‘m)	Raqamli infratuzilma indeksi	AI prognoz asosida o‘shish.(%).	HRI (umumiy).
Toshkent shahri	153,420	0.92	7.5	0.89
Navoiy viloyati	46,230	0.86	6.8	0.83
Farg‘ona viloyati	33,750	0.77	6.1	0.76
Qashqadaryo viloyati	28,400	0.65	5.3	0.68
Sirdaryo viloyati	12,900	0.58	4.9	0.60

Bugungi kunda boshqaruv jarayonlari an‘anaviy intuitiv yondashuvdan farqli ravishda ma‘lumotlarga asoslangan, prognozga yo‘naltirilgan va integratsiyalashgan shaklga o‘tganligi ko‘rinadi. “Ma‘lumotlar asosida

boshqaruv” tamoyili qarorlar qabul qilishda empirik dalillar, statistik tahlillar hamda raqamli kuzatuv natijalariga tayangan holda samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, prognostik rejalashtirish sun’iy intellekt algoritmlaridan foydalangan holda iqtisodiy jarayonlarning rivojlanish trayektoriyasini bashorat qilish imkonini beradi. Bu yondashuv hududiy rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda noaniqlik darajasini kamaytirib, resurslardan foydalanishning optimal yo‘nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi [2]. Integratsiyalashgan boshqaruv tizimi esa turli raqamli infratuzilmalarni – GIS xaritalar, Big Data omborlari va elektron hukumat platformalarini yagona ekotizimga birlashtirish orqali ma’lumotlar almashinuvi, monitoring va tahlil jarayonlarini sinxronlashtiradi. Natijada, boshqaruv qarorlarining aniqligi, tezkorligi va shaffofligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077

[2]. Абдуллаев И.С. Совершенствование механизмов оптимального регулирования региональной экономической системы. Автореферат диссертации. Ташкент: 2017

[3]. Achilova F.K., Qashqadaryo viloyatida xizmatlar sohasining rivojlanish holati tahlili. “Innovatsion iqtisodiyot” jurnali, Qarshi, 6-son, 2025-yil, 172-178 b.

DIGITAL INNOVATIONS IN BUSINESS MANAGEMENT AND THEIR INTEGRATIVE ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ADVANCED ACCOUNTING FRAMEWORKS

Xoliqova Durdoni Bunyodjon qizi
University Of Management And Future Technologies”
Assistant teacher of the department: “Economics”

Contemporary firms are experiencing a dual transformation. On one hand, business models and managerial practices are becoming increasingly

digital, data-intensive, and platform-oriented. On the other, accounting systems are being pressured to evolve so they can deliver information that is timely, relevant, and useful for strategic decision-making. Against this backdrop, the purpose of this paper is twofold. First, it synthesizes how key managerial innovations—digitalization, the deployment of AI and RPA technologies, the rise of platform-based ecosystems, and the growing integration of sustainability considerations—reshape the informational needs of firms and, consequently, the requirements placed on accounting measurement, recognition, and reporting [3 P. 400]. Second, it connects these transformations to the domain of public policy and accounting standard-setting by examining Uzbekistan’s ongoing reforms aimed at aligning with IFRS/IPSAS and modernizing national accounting regulation.

The argument is deliberately structured for clarity. All assumptions, operational definitions, and institutional constraints are stated explicitly to promote transparency and facilitate replication or extension by doctoral researchers. For the purposes of this paper, *digitalization* refers to the systematic adoption of digital information infrastructures—such as ERP systems, cloud-based accounting platforms, and integrated data repositories—that increase both the frequency and granularity of financial and non-financial data. *Continuous assurance* denotes the capacity to deliver near-real-time audit and assurance services through automated data flows and analytics-enabled monitoring [1 P. 272]. Throughout the analysis, I assume conventional corporate legal forms and publicly reported financial statements. Where Uzbekistan-specific institutional features are relevant, the discussion relies on official policy documents and reform strategies cited in the subsequent sections.

Management innovation alters the underlying logic of how firms create, process, and use information. As managerial practices become more digital, data-intensive, and algorithmically mediated, accounting systems must adapt accordingly. Three mechanisms explain this causal relationship between management innovation and accounting transformation.

1. Transformation of the information architecture. Digital ERP systems, integrated data platforms, and automated workflows fundamentally reshape how information flows inside the firm. They reduce latency, lower transaction costs, and shift accounting from periodic, aggregated reporting toward event-level recording supported by streaming analytics. This transformation enables continuous assurance, strengthens monitoring, and changes the nature of internal controls—from manual reconciliation to automated controls, algorithm-governance mechanisms, and real-time exception handling. Empirical research, including multiple studies in the banking and enterprise sectors (e.g., MDPI findings), consistently documents increases in transparency, data quality, and auditability following digital accounting reforms [3 P. 400].

2. New valuation challenges created by intangible assets and innovative business models. Managerial innovation has accelerated the rise of platform-based, data-driven, and knowledge-intensive business models. These firms generate value from intangibles—data sets, algorithms, software, intellectual capital, and network effects—that are only partially captured by traditional accounting frameworks. Historical-cost approaches systematically understate these value drivers. As a result, accounting must explore hybrid valuation techniques that combine market-based proxies, discounted economic benefit models, and adjusted cost methodologies. This shift also requires expanded disclosures about intangible resources, user metrics, platform dynamics, and data governance. Theoretical and empirical work (including MDPI research) shows increasing demand for measurement innovation and the need for standard-setting bodies to modernize guidance on intangibles.

3. Evolution of governance and assurance in the age of AI. AI and automation reshape both the audit function and the governance systems that rely on it. While AI tools reduce manual audit work and enhance anomaly detection, they also introduce new categories of audit risk—model bias, data-quality dependence, opacity of algorithmic decisions, and system drift. These risks

require auditors to adopt continuous auditing approaches and develop competencies in evaluating AI systems themselves. Regulators, in turn, must establish disclosure requirements, model-governance rules, and assurance frameworks tailored to algorithmic systems. As a result, the auditor's role is being reconceptualized: from periodic, sample-based testing toward real-time monitoring of digital processes and analytical systems.

Research on continuous assurance (CA) demonstrates how real-time data flows and automated control checks significantly shorten the gap between economic events and verified financial information. Studies such as Barros et al. emphasize the benefits of CA—greater timeliness, higher accuracy, and enhanced decision relevance of accounting outputs. Complementary work by Minkkinen and others on auditing AI illustrates how digital infrastructures enable new forms of monitoring but also require redesigned control systems. Evidence from the digital accounting literature (e.g., *JISEM Journal*) highlights recurring implementation challenges: integrating legacy systems, restructuring internal controls, and managing organizational resistance. Overall, the empirical findings indicate that while CA improves information quality, the transition requires substantial investment in system redesign and analytical capabilities.

Systematic reviews published in leading outlets (e.g., *Emerald*) identify AI and RPA as major drivers of efficiency and enhanced analytical depth in both accounting processes and audit engagements. AI-powered anomaly detection and predictive fraud analytics offer auditors more comprehensive evidence compared to traditional sampling techniques. At the same time, studies report structural adoption barriers: high implementation costs, limited digital skills, and uncertainty about regulatory expectations. Empirical work shows that larger enterprises and Big Four auditing firms adopt AI earlier, accelerating changes in the competencies required from accountants and auditors. As a result, the profession is undergoing a shift from compliance-focused tasks to analytical, interpretive, and systems-oriented roles.

Transitions to IFRS or IPSAS are widely recognized as socio-technical reforms involving legal, organizational, and educational components. Reports from the World Bank, IMF, and ADB emphasize that successful adoption requires capacity building, phased implementation, and alignment between regulators, auditors, and educational institutions. Cross-country case studies show that public interest entities (PIEs) typically transition first, followed by banks, state-owned enterprises (SOEs), and eventually private firms.

Uzbekistan's ongoing reform trajectory mirrors these international patterns: development of a national IFRS adoption roadmap, institutional restructuring, translation and localization of standards, and large-scale training initiatives for accountants and auditors. These reforms also aim to harmonize corporate reporting with global capital market expectations—an important foundation for future empirical work.

Managerial innovations are not peripheral to accounting — they are causal drivers of what, how, and when accounting measures economic activity. For countries like Uzbekistan, the policy window for harmonizing international standards and investing in digital infrastructure is open; the next phase should prioritize integrated capacity building, experimental pilots for continuous assurance, and targeted research on intangible valuation [10 P. 145]. Doctoral researchers are well placed to both evaluate reforms and co-design practical solutions for the co-evolution of management innovation and accounting practice.

References

1. Alassuli, A., Thuneibat, N. S., Eltweri, A., Al-Hajaya, K., & Alghraibeh, K. (2025). The impact of accounting digital transformation on financial transparency: Mediating role of good governance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), 272.
2. Barros, C., et al. (2022). Continuous assurance for the digital transformation of internal auditing. *JISEM* (download).

3. Binh, N. T. T. (2025). Transforming auditing in the AI era: A comprehensive review. *Information*, 16(5), 400.
4. Kokina, J., & others. (2025). Challenges and opportunities for artificial intelligence in auditing. *ScienceDirect*.
5. Minkkinen, M. (2022). Continuous auditing of artificial intelligence. *Journal of Innovation in Digital Auditing*.
6. Ministry of Economy and Finance (Republic of Uzbekistan). (2024). Important priorities for the accounting system and its modernization; IFRS roadmap (news). Retrieved from official site.
7. World Bank. (2022). Uzbekistan Financial Sector Reform Project (P173619) — Project document. Washington, DC: World Bank.
8. IFRS Foundation. (2021). IFRS Standards — Jurisdiction profile: Uzbekistan. IFRS Foundation.
9. Asian Development Bank. (n.d.). IPSAS implementation road map for Uzbekistan. ADB publication.
10. Tulakhodjaeva, M. (2021). Features of digitalization and ensuring accounting and audit transparency in Uzbekistan. *ACM*.

MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIKDAGI YANGILIKLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

Bekbergenov G‘ayrat Shuxratovich
Ma‘mun universiteti o‘qituvchisi

Hozirgi globallashuv jarayonida biznes muhiti jadal sur‘atlar bilan o‘zgarib borar ekan, tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini ta‘minlash va ularning barqaror rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun innovatsion boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish muhim omilga aylanmoqda [1]. Innovatsiyalar faqat yirik korxonalar uchun emas, balki kichik tadbirkorlik subyektlari uchun ham sezilarli afzalliklarni yaratadi. Xususan, ular yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqish, ishlab chiqarish jarayonlarini

optimallashtirish hamda mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi [2].

Kichik biznesda innovatsion faoliyatning rivojlanishi bir qator yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: zamonaviy texnik va texnologiyalarni joriy etish, marketing strategiyalarini yetarli darajada moslashtirib borish, xizmat va mahsulot sifatini bozordagi talabga moslashtirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda biznes jarayonlarini avtomatlashtirish kabi omillar buning asosiy tarkibiy qismlaridir [3]. Bugungi kunda sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, onlayn biznes jarayonlari va ekologik innovatsiyalar kichik biznes uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Kichik biznesning innovatsiyalardan foydalanishi ularni yirik korxonalariga nisbatan tezroq moslashuvchan qilish imkonini beradi. Resurslari chegaralangan bo'lishiga qaramay, boshqaruv tizimining egiluvchanligi tufayli ular bozor o'zgarishlariga tez moslasha oladi va innovatsion g'oyalarni jadal tatbiq etishi mumkin [4]. Biroq innovatsion boshqaruv mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etish jarayonida moliyaviy yetishmovchilik, kadrlar salohiyatining pastligi, texnologik tavakkalchilik va yuqori bozor raqobati kabi qator muammolar mavjud.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

O'zbekiston iqtisodiyotida innovatsion faoliyatni rivojlantirish bozor tamoyillarini chuqur qo'llash, ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlariga asoslanish hamda bilim va axborot almashinuvini kuchaytirish orqali raqobatbardoshlikni oshirishni nazarda tutadi [5]. Innovatsiyalarni joriy etish korxonalar uchun yangi texnologiyalarni qo'llash, mahsulot raqobatbardoshligini kuchaytirish va rentabellikni oshirishning asosiy omili hisoblanadi [6].

“Innovatsiya” tushunchasi ilk bor XX asr boshlarida Y. Shumpeter tomonidan ilmiy iqtisodiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida innovatsion kombinatsiyalarni ta'riflab bergan [7]. Uning “The Theory of Economic Development” asarida innovatsion jarayonlarning iqtisodiy o'sishga ta'siri keng

yoritilgan. P. Drucker innovatsion boshqaruvni biznesdagi strategik yondashuv sifatida baholagan bo'lsa, C. Christensen disruptiv innovatsiyalar nazariyasi orqali yangiliklarning bozordagi raqobatga ta'sirini asoslab bergan [8].

I. Nonaka va H. Takeuchi innovatsion jarayonlarda bilim yaratish va bilim almashinuvi jarayonini samarali tashkil etishning muhimligini ta'kidlaydi [9]. Zamonaviy innovatsion boshqaruv nazariyalari va amaliyotlari ushbu olimlar tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy qarashlarga tayanadi.

Mamlakatimiz innovatsion faoliyatining statistik tahlili

O'zbekiston iqtisodiyotida innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha so'nggi yillarda ijobiy dinamikaga erishilmoqda. Xususan, 2024-yilda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish hajmi sezilarli darajada ortib, korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan **4.9 trln so'm**, chet el investitsiyalari orqali **17.8 trln so'm**, tijorat banklari kreditlari orqali **26.6 trln so'm**, boshqa manbalar hisobidan esa **3.9 trln so'm** mablag' sarflangan [10].

Xulosa

Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish raqobatbardoshlikni oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Innovatsion jarayonlarni rivojlantirishda axborot bazalarini yaratish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kengaytirish, texnoparklar faoliyatini kuchaytirish, xalqaro tajriba almashinuvini faollashtirish va kadrlar salohiyatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida e'tirof etiladi [13]. Innovatsion boshqaruvni rivojlantirish kichik biznesning ichki bozorda ham, xalqaro maydonda ham raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] Shumpeter J. The Theory of Economic Development. – Harvard University Press, 1934.
- [2] Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. – Harper Business, 1985.
- [3] Christensen C. The Innovator's Dilemma. – Harvard Business School Press, 1997.
- [4] Nonaka I., Takeuchi H. The Knowledge-Creating Company. – Oxford

University Press, 1995.

[5] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining innovatsion rivojlanish siyosati bo‘yicha farmonlari.

[6] O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotlari, 2024.

[7] Shumpeter J. Economic Cycles. – 1939.

[8] Chesbrough H. Open Innovation. – Harvard Business School Press, 2003.

[9] Pisano G. Science Business: The Promise, the Reality, and the Future of Biotech. – Harvard Business Press, 2006.

[10] O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi yilnoma hisobotlari.

[11] Porter M. Competitive Advantage. – Free Press, 1985.

INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM

Rashidov Saidislom
Teacher at Mamun university

Introduction

Education reform has been a central pillar of Uzbekistan’s national development agenda. Over 2022–2026 the government adopted a National Program to modernize school education and introduced administrative reforms that combined preschool and school education under a unified ministry, professionalized school leadership, and opened space for private-sector participation in education provision. At the same time, multilateral partners and NGOs have supported ICT pilots and capacity-building initiatives that aim to improve primary learning outcomes and strengthen educational management. This thesis focuses on *innovations in management* — defined here as changes in governance, administration, data systems, human-resource management, and public–private modalities — and their effects on primary education.

Literature review

Recent literature on Uzbekistan’s education reforms clusters around three themes:

2.1 Policy and governance reform. Official decrees and national programs (e.g., Presidential Decree approving the National Program for School Education 2022–2026) emphasize school modernization, principal certification, and institutional consolidation to improve efficiency and accountability. The government portal and legal databases provide the primary policy texts and implementation roadmaps.

2.2 Digital learning and classroom innovations. Pandemic-era distance education in Uzbekistan used televised lessons at national scale; subsequent pilots tested AI-driven platforms in primary schools. The UNICEF/Eduten 12-week pilot reported meaningful gains in mathematics proficiency (+16.9% improvement) and arithmetic fluency, demonstrating that targeted digital tools can support primary-level learning when paired with teacher coaching. Several evaluations and press releases document these digital experiments and their short-term impacts.

Gaps in the literature include longitudinal impact assessments of non-digital management reforms (e.g., principal certification) and systematic evaluations of PPP models in primary education within Uzbekistan. This thesis draws on official documents and recent evaluation reports to partially address those gaps.

Methodology

This thesis uses a document-analysis and secondary-data synthesis approach suitable for policy-focused master’s work:

Data sources: presidential decrees and government program documents (lex.uz, gov.uz), Ministry of Preschool and School Education portals, UNICEF and UNESCO reports, technical evaluation reports (Eduten pilot), IsDB / SMART-ED project documentation, and reputable news/analysis pieces. Key documents used are cited throughout.

Analytical approach: (a) policy content analysis to extract management innovations (legal reforms, institutional restructuring, incentives); (b) outcome synthesis of recent impact evaluations (e.g., Eduten pilot results) to assess evidence of learning gains; and (c) cross-comparison of project documents (SMART-ED, EMIS PATT) to evaluate system-level readiness for data-driven management.

Limitations: reliance on secondary sources means the analysis is limited by the scope, methods, and reporting quality of the cited evaluations and official texts. Where primary, nationally representative outcome data were unavailable, findings rely on project evaluations and government reports.

Analysis and results

National Program 2022–2026 (DP-134) established explicit targets for infrastructure, curriculum updates, and managerial professionalization. The program formalizes principal training and administrative standards, signaling a move toward meritocratic leadership in schools.

Digital learning and pilot outcomes

Nationwide televised lessons (COVID response) gave Uzbekistan a rapid, equitable delivery channel for core instruction during school closures; later analyses suggest these measures helped mitigate learning losses and, in some assessments, produced gains in mathematics scores.

Eduten pilot (12-week randomized/quasi-experimental pilot): UNICEF reporting and the Eduten implementation report document a +16.9% improvement in mathematics skills and a +10.2% rise in arithmetic fluency among Grade-5 students who used the platform relative to control schools. Teachers reported improved engagement and data-informed instruction capabilities. These are robust short-term results for a technology intervention in low-resource settings.

Discussion

Interpretation of findings: The evidence suggests Uzbekistan is transitioning from top-down declarations to implementation mechanisms that

combine legal reform, digital innovation, and data capability building. Televised lessons provided a cost-effective universal coverage mechanism; targeted digital pilots (Eduten) demonstrated clear, scalable learning gains when integrated with teacher supports. The introduction of EMIS diagnostics and the SMART-ED financing indicate a system-level commitment to use data and professional development as levers of improvement.

Conclusion

Uzbekistan's recent experience (2020–2025) demonstrates a pragmatic, multi-pronged approach to innovating school system management: legal and institutional reforms provide the enabling environment; digital pilots and televised instruction offer scalable delivery modalities; and EMIS diagnostics plus large financing programs underpin a shift toward data-driven governance. Short-term evidence (notably the Eduten pilot) shows real promise for improving primary mathematics outcomes, but systemic success depends on addressing equity, capacity, and sustainability. Continued monitoring, independent evaluations, and phased scaling of proven interventions are essential for Uzbekistan to convert innovation into durable improvement in primary learning.

References

1. Lex.uz. On the approval of the National Program for the Development of School Education in 2022–2026 (DP-134, 11 May 2022). <https://lex.uz/docs/6969972>.
2. Lex.uz. Presidential Decree No. UP-79 (26 May 2023) — Measures to effectively organize activities of the Ministry of Preschool and School Education. <https://lex.uz/docs/7187245>.
3. UNICEF Innovation. Transforming Maths Learning in Uzbekistan — Eduten pilot report (June 26, 2025). <https://www.unicef.org/innovation/reports/transforming-maths-learning-uzbekistan>

4. UNESCO. Uzbekistan becomes first in Central Asia to launch UNESCO's EMIS Progress Assessment Tool for Transformation (May 14, 2025). <https://www.unesco.org/en/articles/uzbekistan-becomes-first-central-asia-launch-unescos-progress-assessment-tool-education>.

5. Islamic Development Bank / SMART-ED project documents. Joint IsDB/IsFD/GPE SMART-ED Project for Improving the Quality and Efficiency of Education. <https://www.isdb.org/project-procurement/tenders/2025/gpn/gpn-joint-isdbisfdgpe-smart-ed-project-improving-quality-and-efficiency-education>.

6. Government portal (Gov.uz). Education and Innovations; support for private pre-school and school development (PF-79 info). <https://gov.uz/en/imv/news/view/96390>.

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Esanaliyev Otabek Yusupjonovich
O'qituvchi, «Yashil iqtisodiyot» kafedrası
UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

Jahon iqtisodiyoti tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va uning tashqi bozorda raqobatbardoshligini ta'minlab turishi uchun, birinchi navbatda, rivojlangan milliy innovatsion tizim, yaxlit davlat siyosati va innovatsion faoliyat sohasidagi me'yoriy-huquqiy ta'minot bo'lishi lozim. Mikro, kichik va o'rta tadbirkorlik sub'yektlari tom ma'noda mamlakat iqtisodiyotining tayanchidir. Ular iqtisodiy o'sish va bandlik ko'rsatkichlarining asosiy unsurlaridan bo'lib, global miqyosda korxonalarining 90 foizini, ish o'rinlarining 60-70 foizini va yalpi ichki mahsulot ulushining 50 foizini tashkil etadi [1, B. 4].

O'zbekistonda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish bo'yicha bir qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Xususan, "2017-2021 yillar uchun Harakatlar strategiyasi" doirasida kichik tadbirkorlik sub'ektlariga kreditlar ajratish, eksport hajmini oshirish va

innovatsiyalarni joriy etish uchun qulay muhit yaratishga katta e'tibor qaratildi [2].

O'zbekiston iqtisodiyoti uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati juda yuqori. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, ushbu sektor yalpi ichki mahsulot (YaIM) tarkibining katta qismini tashkil etadi va ishchi kuchining sezilarli qismini band qiladi. Shu sababli, kichik biznesda innovatsiyalarni qo'llash iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Bugungi kunda jamiyat va iqtisodiyotimizda innovatsion faoliyatni rivojlantirish, iqtisodiy o'sish hamda aholi turmush darajasini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. XXI asr tarixga innovatsiyalar asri bo'lib kirdi. Innovatsiya, fan va texnikaning bugungi kundagi yangi texnologiya, mahsulot, axborot va kommunikatsiya vositalarida, texnik va tashkiliy boshqarishning yangi usullarida, yangi xizmat turlarida gavdalangan yutug'idir. Innovatsiya tushunchasini mohiyatiga turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ushbu yo'nalishda ko'plab iqtisodchi olimlar tadqiqotlar olib borganlar. Aynan Shumpeter o'zining "Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi" tadqiqotida innovatsiya tushunchasiga birinchi bo'lib ta'rif bergan [3. B. 83]. U innovatsiyani tijorat muammolarini hal qilishga qaratilgan mavjud ishlab chiqarish omillarining ilmiy va tashkiliy birikmasi sifatida talqin qildi. Shumpeter bevosita innovatsiyalarda iqtisodiy tizimlarning rivojlanish manbasini payqadi. Innovatsiyalar kichik biznes faoliyatida daromad o'sishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

2025-yilning 1-oktabr holatiga faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 1 212,0 mingtani, shundan, kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 479,0 mingtani, YATTLar soni 281,9 mingtani, dehqon xo'jaliklari soni 422,3 mingtani, oilaviy tadbirkorlar 5,8 mingtani, hunarmandlar 22,1 mingtani va import tovarlari sotuvchilar 0,9 mingtani tashkil etdi.

2025-yil mobaynida kichik biznesda innovatsiyalarni qo‘llash orqali bu ko‘rsatkich yuqoriga o‘shishni boshlagan. Shu jumladan, joriy yilning I choragida 42,7 % ni, II choragida 47,5% ni va III choragida esa bu ko‘rsatkich 51,5% ni tashkil etgan.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik sub’yektlarining YaIM dagi ulushi (2021-2025 yillar) [6]

2025-yilning yanvar-sentabrda kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha eng yuqori ulushi qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 96,9 %, qurilishda – 77,6 %, xizmatlar sohasida – 45,1 % va sanoatda – 26,4 % ni tashkil qildi.

2025-yil yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 258 519,5 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi yoki sanoat ishlab chiqarishi jami hajmdagi ulushi 33,4 % ini tashkil etdi. 2024-yilning mos davriga nisbatan 116,7 % ni tashkil qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Памела Коук-Гамильтон, Микро-, малые и средние предприятия — ключ к инклюзивному и устойчивому будущему, Хроника ООН, 26 июня 2023 года, <https://www.un.org/ru/207273>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentinig “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. www.lex.uz

3. Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с венг. М.:1990.-S.83.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023 yil 14-sentyabr PQ-306 sonli qarori// www.lex.uz

5. www.stat.uz

6. Muallif ishlanmasi

XIZMATLAR SEKTORIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH MUAMMOLARI

Qilichov Bobir Xo‘jaqul o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, “Menejment” kafedrasasi assistenti

Kirish. Bugungi global iqtisodiyotda innovatsion texnologiyalar xizmatlar sektorining raqobatbardoshligini belgilovchi omilga aylandi. Raqamlashtirish, biznes jarayonlarni avtomatlashtirish, onlayn xizmatlar hamda mobil ilovalar xizmat ko‘rsatish jarayonlarini tez, aniq va tejamkor amalga oshirish imkonini bermoqda [1,B.151], [B.151], [B.15]. O‘zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sektori YIM tarkibida yetakchi o‘rin egallab, 2023-yilda 47 foizdan ortiq ulushni tashkil qilgan [5,B.45], [B.45], [B.4].

Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonlari moliyaviy resurslarning yetishmasligi, kadrlarni tayyorlashdagi uzilishlar, texnik-infratuzilma muammolari va raqamli savodxonlikning pastligi sababli sust kechmoqda [3,B.223], [B.223], [B.22]. Mazkur tadqiqotning maqsadi – xizmatlar sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy tizimli muammolarni aniqlash, ularning sabablarini tahlil qilish va amaliy takliflar ishlab chiqishdir.

Tahlil va natijalar: Xizmat ko‘rsatish sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish korxonalar samaradorligini oshiradi, operatsion xarajatlarni kamaytiradi, mijozlarga xizmat ko‘rsatish tezligini yaxshilaydi

[1,B.581], [B.581], [B.58]. Biroq, O‘zbekiston sharoitida ushbu jarayon bir qator omillar ta’sirida sekin amalga oshmoqda.

Xizmatlar sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy muammolar

1-jadval

№	Muammo turi	Ulushi (%)	Mazmuni	Asosiy ta’siri
1	Moliyaviy cheklovlar	32 %	Innovatsiya xarajatlarining yuqoriligi, investitsiya yetishmasligi	Joriy etish sekinlashadi
2	Kadrlar malakasi yetishmasligi	27 %	IT ko‘nikmalar pastligi, raqamli kompetensiya kamligi	Texnologiya samarasi past
3	Infratuzilma muammolari	18 %	Internet sifati past, tizimlar integratsiyasi qiyin	Uzilishlar, nosozliklar
4	Mijozlarning tayyor emasligi	13 %	Raqamli savodxonlik pastligi	Innovatsiyani qabul qilish sust
5	Huquqiy to‘siqlar	10 %	Standartlar yetishmasligi, litsenziyalash murakkab	Joriy etish kechikadi

Jadval natijalari xizmat ko‘rsatish korxonalarida muammolarning asosiy qismi moliyaviy resurslar va malakali kadrlarning yetishmasligi bilan bog‘liqligini ko‘rsatmoqda.

Muammolarning tahliliy sharhi

1. Moliyaviy cheklovlar (32%) Ko‘plab xizmat ko‘rsatish korxonalari innovatsion texnologiyalar uchun zarur bo‘lgan dasturiy ta‘minot, serverlar va uskunalarning yuqori narxi tufayli modernizatsiyaga ojizlik qiladi [4,B.124], [B. 124], [B.12]. Natijada raqobatbardoshlik pasayadi.

2. Kadrlar malakasining pastligi (27%) Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun IT-savodli kadrlar zarur. Biroq aksariyat korxonalarda xodimlar yangi texnologiyalarni samarali boshqara olmaydi [3,B.413], [B. 413], [B.41].

3. Texnik infratuzilma muammolari (18%) Internet tezligining pastligi, eski kompyuter tizimlari, serverlarning integratsiya qilinmaganligi avtomatlashtirish jarayonlarida uzilishlarga olib keladi [4,B.74], [B. 74], [B.7].

4. Mijozlarning tayyor emasligi (13%) Aholining bir qismida raqamli savodxonlik past bo'lgani uchun mobil ilovalar, onlayn to'lovlar, elektron navbat tizimlaridan foydalanish sust kechadi [5,B.175], [B. 175], [B.17].

5. Normativ-huquqiy to'siqlar (10%) Innovatsion texnologiyalar uchun standartlar yetarli emas, ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha talablar murakkab va ko'p bosqichli [3,B.333], [B. 333], [B.33].

Xulosa Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, O'zbekiston xizmatlar sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayoniga to'sqinlik qilayotgan omillar tizimli xarakterga ega. Moliyaviy cheklovlar va kadrlar malakasining pastligi jarayonning eng katta to'siqlari hisoblanadi. Infratuzilmaning zamonaviy talabga javob bermasligi, mijozlarning raqamli xizmatlarga tayyor emasligi va normativ-huquqiy me'yorlarning yetilmaganligi innovatsiyalarni joriy etish jarayonini sekinlashtiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish, kadrlarni qayta tayyorlash dasturlarini kuchaytirish, huquqiy bazani takomillashtirish va innovatsion loyihalarga investitsiyalarni ko'paytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Laudon, K. C., Laudon, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson, 2020.
2. Brynjolfsson, E., McAfee, A. The Second Machine Age. W.W. Norton, 2014.
3. OECD. Innovation in the Service Sector. Paris: OECD Publishing, 2019.
4. World Bank. Digital Economy Report 2021. Washington, 2021.
5. UzStat. Xizmatlar sohasi bo'yicha statistik ma'lumotlar. Toshkent, 2023.
6. Qilichov, B. X. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini samaradorligini oshirish mexanizmlari. Samarqand, 2025.

БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Туйчиева Шохсанам Абдухолик кизи
Ассистент кафедры «Экономика»

Ферганский Государственный Технический университет

Введение

В современном мире бизнес и управление претерпевают фундаментальные изменения под влиянием цифровых технологий. Цифровая эволюция - это не просто автоматизация отдельных процессов, а глубокая трансформация стратегий, бизнес-моделей и операционной структуры компаний. Руководители больше не могут ограничиваться традиционными подходами: чтобы оставаться конкурентоспособными, они вынуждены интегрировать цифровые инструменты, переосмысливать взаимодействие с клиентами и оптимизировать управленческие процессы.

Особенно эта тенденция выражена в странах, активно стремящихся к модернизации экономики. В Узбекистане цифровизация стала одним из приоритетов государственной политики. Стратегические инициативы, направленные на развитие ИКТ-инфраструктуры, цифровых компетенций и инновационной экосистемы, создают благоприятные условия для трансформации бизнеса и управления [1, С. 3].

Вместе с тем, цифровая трансформация сталкивается с рядом проблем: недостаточный уровень цифровой грамотности среди работников, неравномерность инфраструктуры и ограниченное понимание экономической выгоды технологий среди руководителей компаний. Эти вызовы делают актуальным изучение влияния цифровых технологий на корпоративные стратегии и поиск практических решений, способных ускорить процесс трансформации бизнеса и улучшить управленческие практики.

Развитие цифровых технологий стало одним из ключевых направлений модернизации экономики Узбекистана. Государство активно внедряет цифровые инициативы, развивает ИКТ-инфраструктуру,

стимулирует инновации и создаёт условия для внедрения современных управленческих решений. Для бизнеса это открывает новые возможности: расширение рынков, оптимизация процессов, повышение качества обслуживания клиентов и развитие новых бизнес-моделей [2, С. 4]. Ниже представлена краткая сводка статистических показателей, отражающих масштабы цифровизации в стране (таблица №1).

Таблица №1

Основные показатели цифровой трансформации Узбекистана

Показатель	Значение / Тенденция	Комментарий
Стратегические инициативы	«Цифровой Узбекистан - 2030»	Комплекс мер по цифровизации экономики, управления и социальных сфер
Объём услуг связи и информатизации	54,8 трлн сум (янв-сен 2025)	Рост на 20,4% по сравнению с предыдущим годом
Проникновение цифровой экономики	1,13% - первичный; 3,71% - вторичный; 11,94% - третичный сектор	Цифровизация более активно развивается в сфере услуг
Интернет-покрытие	Около 89% населения (\approx 32,7 млн человек)	Высокий уровень доступности интернет-услуг
Цифровые навыки	Нехватка цифровых компетенций среди работников	Один из ключевых барьеров для компаний (оценка ОЭСР)
Электронное правительство	> 100 млн заявок через My.gov.uz (2013-2023)	Активное использование электронных государственных услуг
Инвестиции в ИКТ-сектор	Стабильный рост	Цифровизация повышает инвестиционную привлекательность регионов
Влияние на рынок труда	Требование переквалификации кадров	Появление новых профессий, связанных с ИКТ

Представленные показатели демонстрируют, что Узбекистан уверенно движется в направлении цифровой экономики. Государственные программы стимулируют модернизацию инфраструктуры и повышение качества цифровых услуг, в то время как бизнес ускоряет внедрение современных технологий для повышения эффективности. Особенно заметен рост в сфере услуг, где цифровизация развивается наиболее активно благодаря интернет-торговле, онлайн-сервисам, финтех-решениям и дистанционным услугам.

Однако развитие цифровых навыков среди сотрудников остаётся важной задачей. Чтобы компании могли эффективно использовать

возможности цифровой трансформации, необходимы инвестиции не только в технологии, но и в подготовку кадров. В целом цифровизация становится стратегическим фактором, определяющим конкурентоспособность бизнеса и устойчивость экономики Узбекистана. Цифровая трансформация в Узбекистане, несмотря на значительный прогресс, сталкивается с рядом системных проблем, которые замедляют темпы внедрения инновационных решений в корпоративное управление [4, С. 30].

Одной из ключевых трудностей остаётся недостаточный уровень цифровых компетенций среди работников частного сектора. Многие сотрудники не владеют базовыми инструментами анализа данных, электронного документооборота или программами автоматизации, что приводит к низкой эффективности использования новых технологий внутри компаний. Эта проблема усиливается тем, что предприятия недостаточно инвестируют в обучение кадров, а существующие образовательные программы не всегда отвечают требованиям современного рынка.

Другой существенной проблемой является неравномерность цифровой инфраструктуры. Хотя уровень интернет-покрытия в стране высок, качество связи, доступность цифровых сервисов и скорость обработки данных значительно различаются между регионами. Это ограничивает возможности для развития бизнеса за пределами крупных городов и снижает эффективность цифровых решений в логистике, производстве и сфере услуг. Дополнительным барьером остаётся нехватка отечественных IT-специалистов, способных разрабатывать и поддерживать инновационные продукты. Несмотря на рост числа IT-парк резидентов и стартапов, спрос на квалифицированные кадры продолжает превышать предложение [5, С. 739].

Необходимо отметить и то, что многие компании сталкиваются с трудностями во внедрении цифровых стратегий из-за отсутствия чёткого

понимания их экономической выгоды. Руководители зачастую воспринимают цифровизацию как затратный проект, а не как долгосрочную инвестицию в конкурентоспособность. Отсюда возникает поверхностный подход: внедрение отдельных технологий без их комплексной интеграции в бизнес-процессы. Это приводит к тому, что цифровые инструменты не обеспечивают ожидаемого результата, создавая иллюзию цифровизации.

Для решения этих проблем компаниям и государственным структурам рекомендуется принять комплексный подход к развитию цифрового управления. Прежде всего, необходимо существенно расширить программы повышения квалификации, ориентированные на практическое освоение цифровых инструментов. Бизнесу важно инвестировать в обучение сотрудников на регулярной основе, включая курсы по анализу данных, работе с современными CRM-системами и освоению инструментов автоматизации. Государству, в свою очередь, следует усилить поддержку образовательных инициатив и стимулировать компании, которые формируют цифровую культуру внутри своих организаций.

Также требуется модернизация цифровой инфраструктуры в регионах. Улучшение связи, расширение доступности высокоскоростного интернета и создание локальных центров цифровых услуг позволят компаниям за пределами столицы внедрять современные решения без потери качества работы. Для покрытия спроса на IT-специалистов необходимо развивать локальные школы программирования, университетские программы и систему корпоративного наставничества. Это позволит ускорить формирование устойчивой национальной цифровой экосистемы.

Немаловажным фактором является формирование у руководителей стратегического понимания преимуществ цифровой трансформации. Компании должны внедрять цифровые решения не точечно, а системно,

интегрируя их в глобальную бизнес-стратегию. В этом контексте важно проводить внутренние цифровые аудиты, оценивать экономическую эффективность внедряемых инструментов и планировать технологическое развитие на долгосрочную перспективу.

Заключение

В заключение можно сказать, что цифровая эволюция управления в Узбекистане уже оказывает значительное влияние на корпоративные стратегии и процессы принятия решений. Несмотря на существующие трудности, страна обладает большим потенциалом для развития инновационной экономики. Укрепление цифровых компетенций, развитие инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров и формирование стратегического подхода к цифровизации станут ключевыми факторами ускорения прогресса. При комплексной работе государства и бизнеса цифровая трансформация способна стать главным драйвером экономического развития, повысить конкурентоспособность компаний и улучшить качество управленческих решений в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» — УП-6079 от 05.10.2020 г., стр 1-3.
2. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства», Постановление Президента от 28 апреля 2020 г. — стр. 2–4.
3. Мусабеков, Д. Х. (2020). *Сущность и практические проявления цифровизации экономики*. Ташкент: Ташкентский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова.
4. Мусабеков, Д. Х., Воронин, С. А. & Очиллов, А. О. (2025). Цифровая трансформация в Республике Узбекистан: проблемы и перспективы развития. 28-34 стр.

5. Жаббарова, Д. А. (2024). Правовая модернизация и цифровая трансформация статистической сферы Узбекистана. *Economics and Innovative Technologies*, **13**(7), 739–745 стр.
6. UNDP Uzbekistan. (2025). *Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence*. United Nations Development Programme.
7. CAICT / AICT. (2023). *Uzbekistan Digital Economy Overview and Vision 2030*. China Academy of Information and Communications Technology.

KORXONALARDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLASHTIRISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRI

Ma’mura Gulomqodirova Saydumarxon qizi

Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish omillari ichida inson kapitali yetakchi o‘rin egallab bormoqda. Endilikda tashkilotlar raqobat ustunligini faqat moddiy-texnik baza yoki moliyaviy resurslar orqali emas, balki bilimli, malakali va kreativ fikrlovchi kadrlar salohiyati orqali belgilamoqda. Ayniqsa, mehnat bozori tez sur‘atlarda rivojlanib, raqamli transformatsiya jadallashib borayotgan hozirgi sharoitda inson resurslaridan samarali foydalanish korxonalar uchun strategik zaruratga aylanmoqda.

Inson resurslari nafaqat ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi, balki mamlakatning iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy drayver hisoblanadi. Kadrlarning bilim va ko‘nikmalari, rag‘batlantirish tizimi, innovatsion fikrlashi va mehnat unumdorligi korxonaning raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini belgilaydi. Shu sababli, inson resurslarini boshqarish strategiyalarini takomillashtirish amaliy va nazariy jihatdan dolzarb masaladir.

Inson kapitali tushunchasi ilmiy adabiyotlarda keng o‘rganilgan bo‘lib, ushbu g‘oya G. S. Becker tomonidan tizimli tarzda izohlangan. Uning nazariyasiga ko‘ra, ta’lim, kasbiy tayyorgarlik va sog‘liqni mustahkamlashga yo‘naltirilgan sarmoyalar mehnat unumdorligini oshirish orqali iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta’sir qiladi. Klassik boshqaruv nazariyotchilari — F.

Taylor va H. Fayol inson omilini ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida talqin qilgan bo'lsa, E. Mayo xodimlarning psixologik holati va ijtimoiy muhitning mehnat unumdorligiga ta'sirini ilmiy asoslab bergan. Zamonaviy nazariyalarda esa P. Drucker bilimli xodimlarni korxonaning asosiy strategik resursi sifatida e'tirof etadi.

Raqamli iqtisodiyot davrida inson resurslarini boshqarish jarayonlari yanada takomillashib, quyidagi strategik yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda:

O'zbekiston misolida olib borilgan tahlillar so'nggi yillarda inson kapitalini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganini ko'rsatadi. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi, kadrlar tayyorlash va yoshlar bandligini yaxshilashga qaratilgan dasturlar inson resurslarining iqtisodiy o'sishdagi rolini kuchaytirmoqda. Hududiy kesimda, jumladan, Farg'ona viloyatida kasb-hunar ta'limi va ishlab chiqarish korxonalari hamkorligining kuchayishi, yoshlarning malaka oshirish imkoniyatlarining kengayishi mehnat bozorining sifat jihatdan yangilanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, malakasiz kadrlar ulushi, migratsiya va past motivatsiya kabi muammolar mavjud.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi inson resurslarini boshqarish tizimiga yangi imkoniyatlar olib kirmoqda. Xususan:

- **HR Analytics** — xodimlar haqidagi ma'lumotlarni raqamli tahlil qilish orqali samaradorlikni aniqlash;
- **AI asosidagi tanlov tizimlari** — sun'iy intellekt yordamida eng mos nomzodlarni aniqlash;
- **Masofaviy o'qitish platformalari** — raqamli kompetensiyalarni tezkor rivojlantirish;
- **Digital performance management** — xodim faoliyatini raqamli ko'rsatkichlar asosida baholash.

O'zbekiston misolida olib borilgan tahlillar inson kapitalini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganini ko'rsatadi. "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasi, ta'lim sifatini oshirish, yoshlar bandligini ta'minlash va mehnat bozorini modernizatsiya qilishga qaratilgan islohotlar iqtisodiyotning inson kapitaliga asoslangan modelga o'tishini jadallashtirmoqda. Hududlar kesimida, jumladan Farg'ona viloyatida ishchi kuchi salohiyatini oshirish, korxonalar bilan ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, malaka oshirish markazlari faoliyatini kengaytirish bo'yicha muhim natijalarga erishilmoqda. Biroq, malakasiz kadrlar ulushi, migratsiya, mehnat bozori va ta'lim tizimi o'rtasidagi nomutanosiblik kabi masalalar hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu raqamlashtirish jarayonlari inson resurslarini boshqarishni samarali, shaffof va natijaga yo'naltirilgan tizimga aylantirmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, inson resurslariga yo'naltirilgan sarmoyalar — ta'lim, sog'liq, trening va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish — iqtisodiy samaradorlikni oshirishning eng muhim vositasidir. Inson kapitali oddiy mehnat kuchi emas, balki qayta tiklanadigan, rivojlanadigan va korxonaga qiymatini oshiradigan asosiy aktiv sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa: Yuqoridagi nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, inson resurslari zamonaviy iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Inson

kapitaliga yoʻnaltirilgan sarmoyalar — taʼlim, sogʻliqni saqlash, kasbiy tayyorgarlik va motivatsiya tizimlarini rivojlantirish — nafaqat korxonalarining samaradorligini, balki mamlakat iqtisodiy barqarorligini ham taʼminlaydi. Inson kapitali zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim strategik omillaridan biridir. Insonning bilim, koʻnikma, salomatlik va malaka kabi sifatlari bevosita iqtisodiy oʻsish, mehnat unumdorligi va innovatsion rivojlanishga taʼsir qiladi. G. Becker tomonidan asoslangan inson kapitali nazariyasi taʼlim va sogʻliqni saqlashga yoʻnaltirilgan investitsiyalar yuqori iqtisodiy qaytishga ega ekanini isbotlasa, F. Taylor, H. Fayol, E. Mayo va P. Drucker kabi olimlarning ilmiy merosi inson resurslarini samarali boshqarishning turli jihatlarini yoritib berdi.

Bugungi kunda kompetensiyaga asoslangan yondashuv, xodimlarni strategik rivojlantirish, motivatsiya tizimlarini takomillashtirish va karyera boshqaruvi korxonalar raqobatbardoshligini taʼminlovchi asosiy mexanizmlardandir. Jahon tajribasi shuni koʻrsatadiki, inson kapitaliga investitsiya qilgan davlat va korxonalar yuqori iqtisodiy natijalarga erishadi.

Oʻzbekiston sharoitida, xususan Fargʻona viloyatida amalga oshirilayotgan islohotlar — yoshlar bandligini oshirish, taʼlim sifatini yaxshilash, mehnat bozorining talablariga mos kadrlarni tayyorlash — inson kapitalini rivojlantirishning muhim bosqichlaridir. Bu jarayonlar hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda.

Umuman olganda, inson resurslariga sarmoya kiritish nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki jamiyatning barqarorligi va kelajak avlodning rivojlanishi uchun eng muhim omildir. Strategik inson kapitali siyosatini shakllantirish orqali Oʻzbekiston innovatsion iqtisodiyot sari izchil qadamlar tashlamoqda va ushbu yoʻnalish kelgusida milliy raqobatbardoshlikni oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mayo, E. The Human Problems of an Industrial Civilization. New York: Macmillan, 1933.

2. Taylor, F. W. The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers, 1911.
3. Fayol, H. General and Industrial Management. London: Pitman Publishing, 1949.
4. Armstrong, M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi".
6. Gulomkodiroya , M. S. qizi. (2024). A STUDY ON VARIOUS E-RECRUITMENT TOOLS AND ITS EFFECTIVENESS FOR RECRUITMENT. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 32–34. <https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.902>
7. Farg'ona viloyati statistika boshqarmasi. Mehnat bozori ko'rsatkichlari bo'yicha statistik ma'lumotlar, 2023–2024.

TURIZM KORXONALARIDA ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI ORQALI SOTUVNI BOSHQARISH AFZALLIKLARI

Abrayeva Shahzoda Faxriddin qizi
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Jahon turizm industriyasida so'nggi o'n yillikda yuz bergan raqamli transformaciya turistik xizmatlarni istemol qilish shaklini tubdan o'zgartirdi. Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida turistik mahsulotlarni sotish, taqsimlash va tarqib qilish jarayonlari ananaviy shakldan elektron shaklga o'tib bormoqda. Onlayn bron qilish tizimlari, elektron to'lov xizmatlari, mobil ilovalar va metapoisk platformalari global turizm bozorida etakchi o'rinni egalladi.

Turistlarning 70 foizdan ortiq qismi sayohatni rejalashtirishni internet orqali amalga oshirmoqda. Bu esa turizm korxonalarini uchun raqamli savdo platformalaridan foydalanishni strategik zaruratga aylantirmoqda [1, B. 46].

Turizm korxonalarida elektron savdo platformalaridan foydalanish faqat sotuvlarni oshirish orqali iqtisodiy samara berib qolmay, balki:

- brend tanilishini oshiradi;

- mijozlar tajribasini yaxshilaydi;
- xizmat sifatini standartlashtiradi;
- raqobatbardoshlikni taminlaydi;
- malumotlar asosida qaror qabul qilish imkonini yaratadi.

SHu sababli ushbu maqolada elektron savdo platformalarining turizm sohasidagi oʻrni, ularni joriy etish mexanizmlari, milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilinib, sohani rivojlantirish boʻyicha takliflar ishlab chiqiladi.

Soʻnggi yillarda turizm sohasida raqamli transformaciya jarayonlari jadallashdi va turistik korxonalar tomonidan elektron savdo platformalaridan foydalanish keng avj olmoqda. Mijozlarning onlayn muhitda xizmat tanlashi va sotib olish tendenciyasi turizm korxonalarini raqamli kanallardan samarali foydalanishga majbur etmoqda. SHu bois onlayn buking platformalari, onlayn agentliklar va mobil ilovalar turizm infratuzilmasining ajralmas qismiga aylandi.

Turistik korxonalarda elektron savdoning ahamiyati nafaqat sotuvlarni koʻpaytirish, balki xizmatlarni optimallashtirish, xaridorlarning talabini aniq bashorat qilish va raqobat sharoitida ustunlikni taminlash bilan bogʻliq.

Turizm industriyasida raqamli texnologiyalar jadal rivojlanishi natijasida elektron savdo platformalari (OTA — Online Travel Agencies, onlayn–biking tizimlari, metapoisk servislar, mobil ilovalar) turistik korxonalar marketing va sotuv strategiyalarining asosiy elementlaridan biriga aylandi. Elektron platformalardan foydalanish turoperator va turagentliklarga klientlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa oʻrnatish, xizmatlarini jahon bozoriga chiqarish, sotuv hajmini oshirish va raqobatbardoshlikni taminlash imkonini beradi [2, B. 137].

Elektron savdo tizimlari orqali bron qilish jarayonining avtomatlashuvi xizmat sifatini oshiradi, inson omillari bilan bogʻliq xatolarni kamaytiradi va marketing xarajatlarini optimallashtiradi. SHu bilan birga, platformalar klientlar afzalliklarini tahlil qilish, narxlarni dinamik boshqarish, personallashtirgan takliflar tayyorlash va onlayn targʻibotni kuchaytirish uchun zarur analitik malumotlarni taqdim etadi.

Turizm korxonalarida uchun elektron savdo havolalaridan foydalanish nafaqat sotuvlarni oshirish, balki brend nufuzini mustahkamlash, mijozlar tajribasini yaxshilash va global raqobat muhitida ustunlikka erishishning muhim vositasi hisoblanadi. Elektron platformalar samarali integratsiya qilingan holda turistik xizmatlar zanjirida innovatsion biznes-modellarni shakllantirishga, turizm xizmatlarining ochiqligi va shaffofligini taminlashga xizmat qiladi. Elektron savdo platformasi — internet orqali tovar va xizmatlarni taqdim etish, sotish, bron qilish, to'lovni amalga oshirish va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni yuritish imkonini beruvchi axborot tizimidir [3, B. 56].

Turizm sohasida elektron savdo platformalari quyidagi vazifalarni bajaradi: turistik mahsulot haqida axborot berish; joy band qilish xizmatlari; elektron biletlar sotish; mijoz fikrlari va reytingni yuritish; onlayn to'lovlarni qabul qilish; xizmatlarni personallashtirish; marketing kampaniyalarini avtomatlashtirish.

Turizm korxonalarida elektron savdo platformalaridan foydalanish raqamli iqtisodiyot sharoitida strategik ahamiyatga ega. Bugungi raqobat muhitida elektron savdo texnologiyalarisiz turistik xizmatlarni jahon bozoriga olib chiqish imkoni deyarli mavjud emas. Tadqiqot natijalariga ko'ra, elektron platformalardan samarali foydalanish:

- sotuvlar hajmini oshiradi;
- marketing samaradorligini kuchaytiradi;
- mijozlar tajribasini yaxshilaydi;
- korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi;
- raqobatda ustunlikni taminlaydi.

Turizm sohasini raqamlashtirish mamlakat iqtisodiyoti va xalqaro sayyohlarni jalb etish salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. SHu bois, korxonalar elektron savdo platformalarini to'liq joriy etish, raqamli infratuzilmani kuchaytirish va xizmatlarni personallashtirish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tuxliev I.S., Raximov S.O. Turizm xizmatlar bozori. - Samarqand. Oquv-qollanma 2018. - 280 s.
2. Kamilova F., Kamilov Z. Xalqaro turizm bozori. – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. — T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. — 144 b
3. Xalmuratov K.P. Turizm xizmetler bazarı: darslik //Nukus: Bilim. – 2024.

ÓZBEKSTANNÍN SOCIAL-EKONOMIKALÍQ RAWAJLANÍWÍDA INNOVATSION TURIZMNIŇ ROLI

Jalieva Farida Saginbaevna
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistranti

Turizm Ózbekstan ekonomikasınıń eń jedel rawajlanıp atırǵan tarmaqlarınan biri bolıp, mámleket regionlarındaǵı social hám ekonomikalıq processlerge kompleks tásir kórsetedi. Ózbekstannıń Oraylıq Aziya orayında jaylasqan geografıyalıq jaylasıwı, bay tariyxıy hám mádeniy miyras hám hár qıylı tábiyiy resursları mádeniy, tálim, etnografıyalıq, gastronomiyalıq, Ekoturizm hám awıl turizm sıyaqlı hár qıylı turizm túrlerin rawajlandırıw ushın qolay sharayatlar jaratadı.

Sońǵı jıllarda sayaxatshılar aǵısınıń turaqlı ósiwi gúzetilip atır viza rejimleriniń ápiwayılastırılıwı, transport qurallarınıń qolaylılıǵınıń jaqsılanıwı hám miymanxana sektorın modernizaciyalaw shet el sayaxatshılar sanınıń kóbeyiwine hám ishki turizmniń janlanıwına alıp keldi. Turizm kompaniyalarınıń maǵlıwmatlarına kóre, Ózbekstan sońǵı jıllarda millionlap shet el sayaxatshıların tartılıp atır, bul bolsa UNESKOnıń Jáhán miyras ob'ektleri bolǵan Samarqand, Buxara hám Xiywa tariyxıy qalalarına joqarı qızıǵıwshılıqtı tastıyıqlaydı. Bul qalalar mádeniy hám tariyxıy turizmniń tiykarǵı oraylarılarına aylanıp atır, keliwshiler aǵımınıń tiykarǵı bólegin quraydı hám sanaat dáramatlarınıń úlken bólegin quraydı [1, B. 47].

Turizm ekonomikanıń strukturalıq bólegi sıpatında turistler qabıl etiwshi mámleketke dáramattı keltiredi, joqarı valyuta túsimin támiyinleydi, xalıqtı jumıs penen bántlik dárejesin asıradı. Turistlerge xızmet etiw ushın

miymanxana kerek boladı. Bul jerde olar awqatlanıwı kerek. Túrli tamashalarǵa kiredi hám olarda qatnasadı. Kóbinese eger olar sırt el turistler bolsa, valyuta túsiminiń kóbeyiwın támiyinleydi. Turizm tekǵana ekonomikalıq, bálkim zárúrli sociallıq tarawdıń rawajlanıwı bolıp tabıladı. Bunıń ekonomikalıq natıyjeliligi menen birge ruwxıy, psixalogiyalıq hám intellektuallıq áhmiyetide júdá úlken. Sol sebepli bul tarawǵa mámleket ayrıqsha itibar berip, belgili jeńilliklerde belgileydi. Adamlar bul jeńilliklerden tek turist bolǵanları ushın paydalanadı. Bul da turizmniń ayrıqsha ózgesheligi hám úlken sociallıq-ekonomikalıq áhmiyetinen dárek beredi. Jeńillikler turistlerdiń bajıxana postlarınan ótiwde, salıq tólewde, shetke shıǵıwda pasportına ruxsat beriwlerinde, avia hám temir jol kóliklerine biletler alıwda, olardı rásmiylestiriwlerde kórinetuǵın boladı. Turizmniń jergilikli xalıq ushında úlken paydası bar.

Olar jumıs penen támiyinlenedi, túrli millet, elat hám xalıq wákilleri menen baylanısta boladı hám olardıń túrli dástúr hám qádiriyatları menen tanısadı, turaqlı dáramat alıp turıw múmkinshiligine iye boladı, ónimlerdi satıw múmkinshiligine iye boladı, jergilikli xalıq múmkinshiligi barınsha ózleriniń dástúr hám qádiriyatların kórsetiw ushın onı saqlap qaladı hám umıt bolǵanların tikleydi, miyman kútiwdiń ózine tartatuǵın dástúrlerin qayta tiklew menen birge miyman doslıq dástúrlerin rawajlandırıp baradı. Aqır aqıbette jergilikli xalıqtıń dúnyaǵa kóz qarası, materiallıq dárejeside turaqlı ósip baradı [2, B. 146].

Turizmniń rawajlanıwı mámleket ushında júdá paydalı bolıp tabıladı. Atap aytqanda, ol turizmdi rawajlandırıw ornına óziniń ekonomikasınıń rawajlanıwına erisedi, mámleket byudjetine túsimlerdiń kóbeyiwın támiyinleydi, tábiyiy resursların saqlap-álpeshlewge erisedi, mámlekettiń sociallıq turaqlılıǵın támiyinlewge háreket etedi hám oǵan erisedi, xalıq aralıq baylanıslarǵa erisedi, materiallıq baylanıslar keńeyedi, valyuta túsimi kóbeyedi hám t.b.

Turizmdi rawajlandırıw regionlarda jumıs orınlarında jaratıwǵa úles qosadı. Miymanxana sanaatı, awqatlanıw xızmeti, transport, turistik xızmetler,

Ónermentshilik hám sawda tarawlarında jumıs menen támiyinleydi. Mámlekettiń awıl hám shet ayaqları ushın turizm xalıq ushın eń zárúrli dáramat dereklerin bir-birine hám miynet migraciyasına alternativaǵa aylanıp barıp atır. Turizm rawajlanıwında kishi hám orta biznesti qollap-quwatlaw, ásirese, miymanxanalar, shańaraqqa tiyisli miymanxanalar, Ónermentshilik ustaxanaları, etnikalıq awıllar hám gastronomiyalıq orınlardı jaratıwda zárúrli áhmiyetke iye.

Turizm joqarı multiplikator effektke iye: sayaxatshılar aǵımınıń kóbeyiwi tiyisli tarawlar-transport, qurılıs, sawda, awıl xojalıǵı hám estelikleri islep shıǵarıwdı rawajlandırıwdı jetilistiredi. Turizm infrastrukturasına investiciyalar transport orayların modernizaciyalaw, jol tarmaǵın jaqsılaw, energetika hám suw támiynatın rawajlandırıw hám xızmetlerdi sanlastırıwǵa járdem beredi. Bul ózgerisler tekǵana sayaxatshılar, bálki jergilikli xalıq ushın da turmıs sapasın jaqsılaydı, social tásirde kúsheytedi. Turizmdi rawajlandırıwdıń zárúrli tárepi mádeniy hám tariyxıy miyrastı saqlaw. Turizmden alınatuǵın dáramatlar arxitekturalıq esteliklerdi tiklewdi qarjılandırıw, tariyxıy qala orayların qollap-quwatlawǵa hám muzeyler hám mádeniy mákanlardı rawajlandırıwǵa járdem beredi. Miyrastı saqlawǵa ekonomikalıq qızıǵıwshılıq odan aqılǵa say paydalanıw hám xalıq aralıq kólemde jetilistiriwge járdem beredi. Bunnan tısqarı, dástúriy Ónermentshilik-keramika, jipek toqıw hám zergerlik buyımların jetilistiriw milliy mádeniy ámeliyatlardı saqlawǵa járdem beredi hám ónermentlerge turaqlı dáramat keltiredi [3, B. 76].

Sońǵı jıllarda Ózbekstan jańa turizm tendentsiyaların aktiv rawajlandırıp atır. Ekoturizm hám awıl Turizm tábiyiy landshaftlar, milliy baǵlar hám awıl ayaqlarınan paydalanıp atır. Gastronomiyalıq turizm ózbek asxanasınıń mámleket mádeniy ayırıqshalıǵınıń zárúrli bólegi retinde tán alınıwın kúsheytedi. Etnografiyalıq hám ilaj turizm usınısların keńeytiredi, jańa kategoriyalı keliwshilerdi tartadı hám globalıq turizm bazarında regionlardıń básekige shıdamlılıǵın arttıradı. Húkimet siyasatı tarawdı qollap-quwatlawda zárúrli rol oynaydı: investorlar ushın jeńillikler engizilip atır, erkin turizm zonaları

jaratilmaqta, viza tartipleri ápiwayilastirilmaqta hám turizmdí basqarıw jetilistirilip atır. Bul ilajlar investitsiya tartımlılıǵın asırıwǵa hám regionlıq rawajlanıwdı tezletiwge járdem beredi.

Solay etip, Ózbekstanda turizm sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwda, jańa jumıs orınlarını jaratıwda, kishi biznesti bekkemlewde, infrastrukturanı modernizaciyalawda hám mádeniy miyrastı saqlawda strategiyalıq faktor esaplanadı. Sanaattı jáne de hár tárepleme rawajlandırıw, innovaciyalardı qollap-quwatlaw hám Turizm ónimin diversifikatsiya qılıw menen Turizm mámleket regionlarında turaqlı rawajlanıwdıń tiykarǵı faktori esaplanadı.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. Tuxliev I.S., Raximov S.O. Turizm xızmatlar bozori. - Samarqand. Oquv-qollanma 2018. - 280 s.
5. Kamilova F., Kamilov Z. Xalqaro turizm bozori. – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. — T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. — 144 b
6. Xalmuratov K.P. Turizm xızmetler bazarı: darslik //Nukus: Bilim. – 2024.

YASHIL IQTISODIYOTNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Rustamboev Kamronbek Otabek o‘g‘li
Ma‘mun universiteti “Iqtisodiyot”
yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Bugungi kunda O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot” nafaqat g‘oya, balki real siyosat va amaliy islohotlar darajasida joriy etilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya, energiya samaradorligi, chiqindi boshqaruvi, “yashil” transport va infratuzilma kabi yo‘nalishlarda sezilarli yutuqlar ko‘zga tashlanadi. Tuman va shaharlar ko‘chalarida elektrobuslar va elektromobillarni, zavod korxonalar va fermer xo‘jalilarda quyosh panellarini ko‘rishimiz mumkin. Bu esa mamalakatimizda yashil iqtisodiyot strategiyasini boqichma-bosqich amalga oshirayotganimizga misol bo‘ladi. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi: 2025-yilda maqsad — umumiy energiya ishlab chiqarishda “yashil” (quyosh, shamol, gidro

va h.k.) energiya ulushini 26 %ga yetkazish. Amaldagi quvvat va yangi loyihalar: mamlakat energetika tizimining jami o‘rnatilgan quvvati 25 GWgacha yetdi — bu esa 55 % ga ortish demakdir.

Qayta tiklanuvchi energetika manbalaridan: so‘nggi yillarda davlat tomonidan bir nechta yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari, shuningdek gidro-energetika ob‘yektlari ishga tushirildi — 3.5 GW quvvatli 16 ta “yashil” elektr stansiyalari misolida. Tarmoqlar diversifikatsiyasi va energiya samaradorligi: “yashil iqtisodiyot” keng ma’noda — faqat energiya emas, balki energiya samaradorligi, energiyani tejash, kichik gidro loyihalar va barqaror ishlab chiqarish tamoyillarini ham qamrab oladi. Davlat siyosati va strategiya: 2025-yil “Atrof-muhitni muhofaza qilish va Yashil iqtisodiyot yili” deb e’lon qilingan. Bu davlat darajasida “yashil” moliyalashtirish, grantlar, soliqlarning imtiyozlari, hamda ekologik va energiya samaradorligi yo‘nalishlarida keng qamrovli chora-tadbirlarni nazarda tutadi.

Shuningdek, yashil iqtisodiyot faqat ekologiyani emas iqtisodiyotning rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi(1-jadval)[1,B.51-80].

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun ham, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi qabul qilgan va 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb nomlagan. Shuningdek, resurslarimizning kamligi, ekologiyamizning kundan kunga ifloslanib borishi, energiyaga bo‘lgan talabning ortishi, yashil loyihalarning boshlang‘ich xarajatlarini yuqoriligi, energiya va resurslar samaradorligining pastligi, yashil iqtisodiyot bo‘yicha mutaxassislar yetishmasligi, chiqindilarni qayta ishlash tizimining sust rivojlanganligi, yashil energiya ulushi hali ham yetarli emasligi, moliyalashtirish mexanizmlarining yetarli rivojlanmaganligi, aholi va biznesning ekologik madaniyati pastligi, ekologik infratuzilmaning eskiligi bizning asosiy muammolarimizdir[2, B. 17-18].

Yashil iqtisodiyotning iqtisodiy samarasi

1-jadval.

Yo‘nalish	Mazmuni	Iqtisodiy samarasi
1. Resurslarni tejash	Energiyani, suvni, xomashyoni tejash, chiqindilarni qayta ishlash	Korxonalarda doimiy xarajatlar 20–40 % gacha kamayadi; mahsulot tannarxi tushadi
2. Energiya samaradorligi	Energiya tejamkor texnologiyalar, modernizatsiya	1 MWt energiya tejash orqali yiliga 70–100 ming dollar iqtisod; energiya importiga bog‘liqlik kamayadi
3. Investitsiyalarni jalb qilish	Yashil obligatsiyalar, grantlar, ekologik kreditlar	Iqtisodiyotga xorijiy va ichki investitsiyalar oqimi oshadi; yangi loyihalar uchun moliyaviy imkon kengayadi
4. Yangi ish o‘rinlari yaratish	Qayta tiklanuvchi energiya, chiqindi qayta ishlash, ekologik qurilish	An’anaviy sohaga nisbatan har 1 mln dollar investitsiyada 2–3 baravar ko‘p ish o‘rni yaratiladi
5. Innovatsiyalarni jadallashtirish	Raqamli energiya tizimlari, avtomatlashtirish, smart-grid	ishlab chiqarish samaradorligi oshadi, texnologik yangilanish tezlashadi
6. Ekologik yo‘qotishlarni kamaytirish	Ifloslanishni kamaytirish, suv resurslarini asrash	Salomatlik, ekologik zarar, suv tanqisligi bilan bog‘liq iqtisodiy yo‘qotishlar kamayadi
7. Uzoq muddatli barqarorlik	Barqaror ishlab chiqarish modeli	Iqtisodiy xavfsizlik, energiya mustaqilligi va barqaror o‘shish ta‘minlanadi

Muammolarimizga yechim sifatida soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish, yashil kreditlar foiz stavkalarini pasaytirish, lizing asosida energiya tejamkor uskunalarni joriy etish, xalqaro moliya institutlari (JICA, EBRD, AIIB, IsDB) bilan loyihalar, energiya auditi tizimini majburiy joriy etish, korxonalarni energiya menejmenti bo'yicha sertifikatlash (ISO 50001), eskirgan uskunalarni modernizatsiya qilish uchun imtiyozli kreditlar, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatishni rag'batlantirish, texnik universitetlarda "yashil iqtisodiyot", "energiya samaradorligi", "ekologik muhandislik" yo'nalishlarini kengaytirish, chet elda malaka oshirish dasturlarini ko'paytirish, xususiy sektorda trening va sertifikatlash markazlarini yaratish, chiqindilarni manba bo'yicha saralashni joriy qilish, qayta ishlash zavodlarini davlat-xususiy sheriklik asosida qurish, plastik, shisha, makulatura topshirgan fuqarolarga rag'batlantiruvchi to'lovlar, chiqindi poligonlari o'rniga zamonaviy qayta ishlash klasterlarini tashkil etish, elektr energiya, issiq energiyalari saqlash uchun quyosh panellari va geotermal energiyalardan foydalanish bizning asosiy muammolarimizga yechim bo'la oladi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish bu biz uchun har taraflama qulay va samarali yo'l deb aytishimiz mumkin. Yashil iqtisodiyot ishlab chiqarish, sanoat va ekologiya kabi bir nechta yo'nalishlarimizni rivojlantiradi. Buning natijasida biz ekologiyamiz yaxshilash bilan bir vaqtda iqtisodiyotni rivojlantirishga ham erishamiz. Yashil iqtisodiyot bugungi kunda barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida global va milliy miqyosda strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston misolida ham ushbu yo'nalishga o'tish jarayoni bosqichma-bosqich jadallashib, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan siyosiy va iqtisodiy choralar amalga oshirilmoqda. Biroq mavjud infratuzilmaning eskirganligi, moliyalashtirish mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi va aholi o'rtasida ekologik madaniyatning pastligi kabi muammolar ushbu yo'nalishda to'siq bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. “Ma’rifat”, 2024. 224 bet.
2. Turobova Hulkar Rustamovna, Kadirova Maral Matyakubovna – Yashil iqtisodiyot o‘quv qo‘llanma, Buxoro-2025, 98 bet.
3. <https://invest.gov.uz/>
4. <https://prezident.uz/>
5. <https://green-eco.uz/>

TURIZM KORXONALARIDA INNOVATSION XIZMAT TURLARINI JORIY ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Kudaybergenova Baxitgul
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Global iqtisodiyotning rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning turizm sohasiga kirib kelishi va istemolchilarning sifatga bo‘lgan talabining ortishi turizm korxonalarining faoliyatiga yangi talablar qo‘ymoqda. Turizm industriyasida raqobat nafaqat mahalliy bozorda, balki xalqaro maydonda ham tobora kuchayib bormoqda. Bu esa korxonalarni doimiy ravishda innovacion xizmat turlarini yaratish, mavjud xizmatlar sifatini oshirish, mijozlar tajribalarini yaxshilash va raqamli platformalar orqali tezkor xizmat ko‘rsatishga undaydi [1, B. 46].

Zamonaviy turistning portreti ananaviy sayyohdan keskin farq qiladi. Bugungi sayyoh:

- tezkorlik va qulaylikka ehtiyoji yuqori;
- onlayn platformalarda narx va sifatni solishtirib tanlaydi;
- personallashtirilgan (individual) xizmatlarga katta qiziqish bildiradi;
- ekologik va xavfsizlik mezonlariga jiddiy eʼtibor qaratadi;
- taassurotga asoslangan marketingga moyil (experience-oriented).

SHuning uchun turizm korxonalarini raqobatbardoshlikni taminlash uchun innovacion xizmat turlarini tizimli ravishda joriy etishi va takomillashtirishi zarur.

Turistik xizmat — sayyohning ehtiyojiga mos ravishda tashkil etilgan, muayyan qiymatga ega bo‘lgan, istemol davomida moddiylashmaydigan, ammo mijoz tajribasi nuqtai nazaridan ahamiyatli bo‘lgan servis ishlari majmuidir [2, B. 78].

Innovaciya esa: mavjud xizmatni yaxshilash, yangi servis turini yaratish, texnologiyalardan foydalanish, logistika va xizmat ko‘rsatishni optimallashtirish, personallashtirilgan xizmatlarni shakllantirish kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi.

Turizmدا innovaciya nafaqat texnik jarayon, balki servis madaniyati, marketing, menejment, logistika, texnologiya, kadrlar malakalari kabi ko‘p qirrali elementlarni o‘z ichiga olgan kompleks tushunchadir.

Zamonaviy sayyoh psixologiyasidagi o‘zgarishlar turizm korxonalarini oldiga katta vazifalar qo‘yadi:

1. **Talabning tez o‘zgarishi.** Mavsumiylik, trendlar, ijtimoiy tarmoqlar tasiri turistik xizmatlarga bo‘lgan talabni tez o‘zgartiradi.
2. **Personallashtirilgan xizmatlarga ehtiyoj.** Mijozlar “bir xil” xizmatlardan ko‘ra, individual echimlar kutmoqda.
3. **Xavfsizlik va ekologiya.** Pandemiya dan keyin xavfsizlik standarti, ekologik tozalik, gigiena yuqori talabga aylandi.
4. **Raqamli platformalarga o‘tish.** 70–80% turistik bronlashlar onlayn tarzda amalga oshirilmoqda.
5. **Tajribaga asoslangan turizm (Experience tourism).** Turist faqat sayohat emas, balki his-tuygu, madaniy tajriba, interaktiv ishtirokni istaydi [3, B. 145].

SHu sababli yangi xizmatlar turlari mijoz talabidan kelib chiqib, doimiy ravishda takomillashtirilishi zarur.

Turizm korxonasi yangi xizmatni joriy etishda quyidagi mezonlarga tayanadi:

- bozor talabining mavjudligi va barqarorligi;
- xizmatning iqtisodiy samaradorligi;
- korxonaning texnologik va infratuzilmaviy imkoniyatlari;

- raqobat ustunligi darajasi;
- korxonalar brendi va imidjiga tasiri;
- xizmatning mijoz uchun qo‘shimcha qiymat yaratishi.

Turizm sohasida global raqobatning kuchayishi, mijozlar talabining tezkor o‘zgarishi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va pandemiyadan keyingi bozor sharoiti turizm korxonalaridan innovacion yondashuvni, yangi xizmat turlarini ishlab chiqish va ularni samarali tarzda joriy etishni talab etmoqda. Ushbu tadqiqot davomida amalga oshirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy turistik bozorda raqobat afzalliklarini shakllantirishning eng muhim mexanizmi — bu xizmatlar diversifikatsiyasi, raqamli transformatsiya va integratsiyalashgan xizmat modeliga o‘tishdir.

Birinchidan, tadqiqot natijalariga ko‘ra, turizm korxonalarini tomonidan yangi xizmat turlarini tatbiq etish korxonaning bozordagi mavqei mustahkamlash, mijozlar segmentini kengaytirish va takroriy foydalanuvchilarning ulushini oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, joriy etilayotgan xizmat turlarining samaradorligi raqamli platformalar va avtomatlashtirilgan xizmat ko‘rsatish tizimlari bilan integratsiyalangan taqdirda sezilarli darajada oshishi mumkin. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, onlayn bron qilish, mobil ilovalar orqali xizmatlarni boshqarish, virtual gid xizmatlari, QR-navigatsiya, AI asosida personallashtirilgan sayohat marshrutlari kabi elementlar turistlar qoniqish darajasini oshiradi va korxonalar uchun xarajatlarni optimallashtiradi. Bu esa raqobatbardoshlikning zamonaviy drayveri sifatida sohada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Uchinchidan, yangi xizmat turlarini joriy etishda korxonaning ichki menejmenti, marketing strategiyasi, kadrlar malakasi va infratuzilma imkoniyatlari hal qiluvchi omillar sifatida namoyon bo‘ladi [4, B. 144].

Umuman olganda, turizm korxonalarida yangi xizmat turlarini joriy etish nafaqat korxonaning moliyaviy natijalarini yaxshilaydi, balki mamlakatning turistik brend qiymatini oshirish, milliy iqtisodiyotga hissa qo‘shish va turistlar oqimini barqaror oshirish imkonini beradi. SHu bois, turizm sohasida

innovacion xizmatlarni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega bo‘lib, kelgusida raqobatbardosh va barqaror turizm industriyasini shakllantirishning asosiy omillaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахманов Қ., Бердимуратов Ш. Туризм ва меҳмондўстлик индустриясида бизнес жараёнлари. – Тошкент: ТМИ, 2020.
2. Каримов М. Туризм корхоналарида сервис сифатини яхшилаш ва инновацион хизматлар. – Самарқанд: СамДУ, 2021.
3. Хошимов Ф. Рақамли туризм ва инновацион хизматларни ривожлантириш стратегияси. – Тошкент: “IQTISOD” журнали, 2022.
4. Алимов Р.Х., Рахимов Ж. *Туризмда рақобатбардошлик ва инновациялар*. – Тошкент: “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар”, 2021.

TURISTIK KLASTERLAR ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH

Mirzashova Gulistan

Buxoro Osiyo Xalqaro universiteti magistranti

So‘nggi o‘n yillikda jahon iqtisodiyotida turizm sohasi barqaror o‘shish suratlari bilan ajralib turib, global yalpi ichki mahsulotning salmoqli qismiga aylanib bormoqda. Jahon turistik tashkiloti (UNWTO) malumotlariga ko‘ra, xalqaro sayyohlar oqimi 2030 yilga borib 1,8 milliard kishiga etadi, turizm esa investisiyalarni jalb etish bo‘yicha eng ko‘p imkoniyatlarga ega tarmoqlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bunday vaziyatda mamlakatlar turizmdan olinadigan iqtisodiy foyda, yangi ish o‘rinlari va hududiy rivojlanishni taminlash maqsadida innovacion menejment modellarini joriy etmoqda. SHular orasida **turistik klasterlar koncepciyasi** investicion jozibadorlikni oshirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda [1, B. 47].

Klaster — bu muayyan hududda bir-birini to‘ldiruvchi, o‘zaro manfaatdor va iqtisodiy bog‘liq korxonalar, infratuzilma obyektlari, talim va ilmiy-tadqiqot muassasalari, servis tashkilotlari hamda davlat organlarining yagona ekotizim

tarzida birlashtirilgan majmuidir. Taniqli iqtisodchi M. Porter tabiri bilan aytganda, klasterli tizim raqobatbardoshlikni kuchaytiruvchi, innovაციyalarni tezlashtiruvchi va sarmoya uchun xavf-xatarni kamaytiruvchi mexanizmdir. Turistik klasterlar esa nafaqat hududning marketing qiymatini oshiradi, balki sarmoyadorlar uchun barqaror biznes muhitini yaratib beradi: infratuzilmaning umumiy foydalanilishi, xizmatlar zanjirining optimallasuvi, turistik mahsulotning yagona brend sifatida shakllanishi investisiya oqimini ko‘paytirishga xizmat qiladi [2, B. 56].

O‘zbekistonda turizm sohasi so‘nggi yillarda iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishi sifatida tez suratlarda rivojlanmoqda. Prezident farmon va qarorlari asosida turizm infratuzilmasini yaxshilash, viza rejimini liberallashtirish, xalqaro aviaqatnovlarni ko‘paytirish, mehmonxona va servis obyektlariga imtiyozlar berish bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Turistik klasterlarni rivojlantirish orqali nafaqat yirik sarmoyalarni jalb etish, balki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faolligini oshirish, hunarmandchilikni tiklash, mahalliy aholining bandligini kengaytirish, shaharsozlik va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish kabi ko‘plab ijtimoiy-iqtisodiy natijalarga erishish mumkin. Klasterli yondashuv hududlarga raqobatbardosh turistik mahsulot shakllantirish, servis sifatini xalqaro standartlarga moslash, ekologik va madaniy merosni saqlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni birlashtirish imkonini beradi.

SHu bilan birga, turistik klasterlarni rivojlantirish jarayonida qator muammo va kamchiliklar ham mavjud: infratuzilmaning etarli emasligi, marketing strategiyalarining kuchsizligi, kadrlar tayyorgarligi darajasining pastligi, investisiyalarning qaytishi muddati uzoqligi, xususiy sektor faoliyatiga oid huquqiy kafolatlarning etarli emasligi. Bularning barchasi turistik klasterlarning investicion jozibadorligini twliq namoyon qilishga to‘sqinlik qiladi [3, B. 98].

SHunday ekan, turistik klasterlar orqali investicion jozibadorlikni oshirish masalasi bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Turistik klasterlarning shakllanishi va ular orqali investicion jozibadorlikni oshirish masalasi hozirgi global iqtisodiy transformaciya sharoitida alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqotda o'tkazilgan tahlillar turistik klasterlar nafaqat hududiy turizm infratuzilmasini rivojlantirish, balki mamlakatning umumiy investicion muhitini yaxshilash, mahalliy va xorijiy sarmoyalar oqimini ko'paytirishda strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Birinchi, turistik klasterlar hududdagi asosiy iqtisodiy resurslar — mehmonxona, oziq-ovqat, transport, madaniy-tarixiy meros, hunarmandchilik va servis xizmatlarini birlashtirib, yagona qo'shilgan qiymat zanjirini yaratadi. Bu esa sarmoyador uchun xarajatlarni kamaytirish, biznes jarayonlarini takomillashtirish va daromad manbalarini diversifikaciya qilish imkonini beradi. Klaster ichidagi korxonalarining o'zaro integraciyasi xavf-xatarlarni kamaytiradi, investisiyaning qaytishi muddatini qisqartiradi va yangi loyihalar uchun qulay muhit yaratadi.

Ikkinchi, turistik klasterlar hududning brending va marketing salohiyatini mustahkamlaydi. Yagona turistik brend orqali hududning xalqaro tanilishini oshirish, sayyohlar oqimini barqarorlashtirish va investisiyalarni jalb qilish imkoniyatlari kengayadi. Xususan, O'zbekistondagi "Silk Road Samarkand", "Buxoro turistik markazi", "Amirsoy" va "Xiva Siti" kabi loyihalar hududning brend sifatida shakllanishiga, xorijiy sarmoyalar oqimini ko'paytirishga va raqobatbardosh turistik mahsulot yaratishga xizmat qilmoqda.

Uchinchi, turistik klasterlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga kompleks tasir ko'rsatadi. Yangi ish o'rinlarining yaratilishi, xizmatlar sifatining oshishi, mahalliy aholining daromad manbalari kengayishi, kichik biznes va hunarmandchilikning rag'batlantirilishi — bularning barchasi hududning iqtisodiy barqarorligini kuchaytiradi. Turistik klasterlarning rivojlanishi infratuzilma, transport, kommunikaciya va shaharsozlik sohalarida ham yuqori samaradorlikka erishishga imkon beradi.

To‘rtinchidan, klasterli rivojlanish modelini samarali joriy etish uchun davlatning institucional qo‘llab-quvvati muhim ahamiyatga ega. Xususan, soliq imtiyozlari, er uchastkalari ajratishda engilliklar, davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlarining ishlashi, huquqiy kafolatlar, investicion muhitning shaffofligi — barchasi saramoya oqimini kuchaytiruvchi omillardir. Shu bilan birga, tadbirkorlar uchun qulay biznes muhitini yaratish, licenziyalash va ruxsat berish jarayonlarini soddalashtirish klasterlarning raqobatbardoshligini yanada oshiradi.

Beshinchidan, kadrlar tayyorlash, innovacion texnologiyalarni joriy etish, raqamli turizm (smart tourism), elektron xizmatlar, onlayn bron qilish platformalari va yagona turistik xaritalar klasterlarning zamonaviy talablarga mos rivojlanishiga zamin yaratadi. Zamonaviy raqamli echimlarning qo‘llanilishi sarmoyadorlar uchun yangi imkoniyatlarni ochadi va investisiya xatari darajasini kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, turistik klasterlar orqali investicion jozibadorlikni oshirishning istiqbollari juda yuqori bo‘lib, ular mamlakat turizmini yangi bosqichga olib chiqish uchun strategik platforma vazifasini o‘taydi. O‘zbekistondagi mavjud klasterlarning salohiyatidan to‘liq foydalanish, yangi klaster hududlarini tashkil etish, innovacion va raqamli echimlar asosida infratuzilmani rivojlantirish orqali turizm sohasi iqtisodiyotning drayver tarmoqlaridan biriga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nosirov B. Xududiy turizmni rivojlantirishda klaster yondashuvi. Samarqand, 2020.
2. Raximov A. Investicion muhit va turizm tarmoği samaradorligi. Toshkent, 2019.
3. Ismoilova G. Turistik infratuzilma va milliy iqtisodiyotdagi vrni. 2021.

TURIZMDE INNOVACIYALIQ TEXNOLOGIYALARDAN PAYDALANIW RAWAJLANIWDIŃ ÁHMIELI FAKTORI

Turdibaev Raxman Quwanishbay uli
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

Mámleketimizde turizmdi rawajlandırıw boyınsha keń kólemlı jumıslar alıp barılmaqta. Turistler ağımın jáne de arttırıw hám olardı hár qashangıdan da kóbirek tartıw ushın ne islewimiz kerek? Bizde sonsha kóp tariyxıy hám bay mádeniy miyraslar bar eken, nege olardı dúnyağa tanıtı almaymız? Bunıń ushın jeterli bahalı hám maqtawğa ılayıq tariyxıy baylıqlarımız bar. Franciyanıń Parij qalasına jılına 50 million turist keledi. Biz bolsa hár jılı turistler sanın esaplawdan arığa ótpeymiz, eger ol ótken jılğa salıstırǵanda azmaz artqan bolsa, onı maqtap-maqtap júrmiz.

Turistik potencialı úlken mámleket bola turıp, bir qalanıń nátiyjesine erise almaw múmkin be? Sanlardıń kórsetiwinshe, mámleketimizge 9 million 700 mın turist kelgen (2025-jıldıń birinshi 10 ayı jaǵdayına bola). Eger bizde tiykarǵı turistik máwsim mart ayınıń ortalarında baslanıp, birinshi máwsim iyun ayınıń aqırına shekem dawam ece, bul dáwirde sonsha kóp turist kelip-ketetuǵının kóz aldımızǵa keltiriw qıyın.

Bunnan tısqarı, bizde miymanxanalardıń sanı jeterli emes, olardıń bahaları derlik Evropa mámleketlerindeki miymanxanalardıń bahaları menen teń hám hár jılı sezilerli dárejede artıp barmaqta. Máselen, Parij hám onıń átirapındaǵı aymaqlarda 4 260 miymanxana bar.

Sonıń menen salıstırǵanda, Ózbekstanda bul kórsetkish milliy dárejege salıstırǵanda shama menen 4,5 esege az bolıp, jámi 750 miymanxana bar. Statistikalıq maǵlıwmatlarǵa bola, házirgi waqıtta turizmniń mámlekettiń jalpı ishki ónimindeki úlesi tek ǵana 2 procentti quraydı, bul júdá tómen kórsetkish esaplanadı. Turizm jumısın ámelge asırıp atırǵan kompaniya hám shólkemlerdiń sanı bolsa 433 ti quraydı.

2017-jılı 22-dekabrde Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev Parlamentke jollaǵan Múrájatında barlıq tarawlar qatarında turizm

tarawına da toqtap ótip, tómendegilerdi atap ótti: "Búgingi kúnde turizm milliy ekonomikağa joqarı dáramat keltiretuǵın perspektivalı tarawlardan biri bolıp esaplanadı. Ózbekstan turizm tarawında úlken potencialǵa ie mámleket bolıp tabıladı. Mámleketimizde 7300 den aslam mádeniy miyras obyektleri bolıp, olardıń shama menen 200 i UNESCO dizimine kirgizilgen." Sonıń menen birge, elimizdiń biytákirar tábiyatı hám sulıw dem alıw orınlarınan paydalanǵan halda jańa turistik baǵdarlardı ashıw imkaniyatı bar [1, B. 3].

Búgingi kúnde zamanagóy turizmde innovaciyalıq texnologiyalardan paydalanıw tarawdıń rawajlanıwında áhmiyetli faktor sıpatında tán alınǵan. Házirgi kúnde turmısımızdı hár qıylı qurılmalarsız (gadjetlersiz) kóz aldımızǵa keltirip bolmaydı. Waqıt ótiwi menen jańa túrdegi texnologiyalar oylap tabıladı hám barları rawajlandırıladı. Házir bizge ápiwayı bolıp kórinetuǵın kóplegen oylap tabılıwlar pútkil dúnyanı universal oylap tabılıwlar dárejesinde tań qaldıra alǵan. Álbette, bul oylap tabılıwlar bárqulla turizm sanaatı ushın rawajlandırılǵan. Nátiyjede, adamlardıń sayaxat hám turizm haqqındaǵı pikirleri hám kózqarasları unamlı tárepke ózgergen. Bul bolsa turizmde dáramat dáregi kózqarasınan jetekshi tarawlardan birine aylandırǵan. Málimleme texnologiyaların islep shıǵarıw hám jetkerip beriwde jetekshi esaplanǵan Amadeus kompaniyası, turizmde bunday biyiklerge alıp shıqqan hám házirgi kúnde kúndelikli turmısımızda derlik hár kúni paydalanatuǵın oylap tabılıwlar dizimin dúzgen [2, B. 78].

Olar tómendegilerden ibarat:

- GPS;
- Onlayn bronlastırıw sisteması;
- Samolyot;
- Elektron bilet;
- Fotosúwret qosımsha;
- Joqarı tezliktegi temir jollar;
- Kompas;
- Smartfon;

- Kredit kartaları;
- Puw dvigateli.
- Bankomat (ATM);
- Biometriyalıq identifikaciya (barmaq izi arqalı identifikaciyalaw);
- Onlayn dizimnen ótiw;
- Avtomobil.

Eger bul oylap tabıwlarǵa názer taslasaq, olardıń barlıǵı sayaxat dawamında turistke zárúr xızmetlerdi usınadı. Mámleketimizde zıyarat turizminiń rawajlanıwın esapqa alsaq, miymanlardıń kópshiligi jası úlkenler boladı.

Sol sebepli, Ózbekstan turizminde qollanılatuǵın texnologiyalar tiykarınan jası úlkenler ushın mólsherlengen bolıwı kerek. Bunday texnologiyalardan biri sipatında audio-tur qollanıwı múmkin. Bul texnologiya jergilikli gidler az bolǵan jerlerde paydalı esaplanadı.

Audio-tur qurılıması tiyisli obyekt - yaǵnıy tariyxıy estelik haqqında maǵlıwmat beredi. Qurılmaǵa arnawlı sensorlar ornatılǵan bolıp, olar turistlerdiń háreketin baqlaydı, obyektıń anıq nuqtasın anıqlaydı hám olar jetip kelgen aymaq haqqında maǵlıwmat beredi. Bul texnologiyanı biraz rawajlandırıp, video arqalı islew imkaniyatı qosılıwı múmkin. Audio-tur gidke salıstırǵanda arzan hám paydalanıwǵa ańsat. Texnologiya, ásirese, turistler kóp bolıp, gidler sanı az bolgan jaǵdaylarda júdá paydalı esaplanadı.

Ózbekstan sayaxat etiw hám zıyarat etiw ushın qolaylı mámleket esaplanadı. Sebebi pútkil dúnyaǵa belgili hám ataqlı ata-babalarımız óz ana jurtımızda máńgi jasap kelgen. Olar tárepinen miyras etip qaldırılǵan bay ruwxıy hám mádeniy miyrasqa xalıqaralıq kólemde úlken qızıǵıwshılıq bar. Tarawdıń jáne de rawajlanıwı ushın bárinen burın zárúr infrastrukturanı jaqsılaw kerek.

Prezident transport birinshi orında, logistika bolsa ekinshi orında turatuǵının atap ótti. Ózbekstan Respublikası Bas ministriniń orınbasarı, tiyisli ministrlkler menen vedomstvolardıń basshıları qatnasıwındaǵı májiliste 2017-

jıldıń dáslepki 9 ayı dawamında derlik 1 million 800 mıń turist elimizge kelgenligi atap ótildi. Bul bolsa 2016-jıldıń sáykes dáwirine salıstırǵanda 17 procentke kóp.

Mámleketimizde turizm xızmetleriniń eksportı da 17 procentke artıp, 1 milliard 86 million dollardı quradı. Jıldıń aqırına barıp, mámleketimizge keletuǵın turistlerdiń sanı 2,5 millionnan artıwı kútilmekte. Ózbekstan turizminde jańa perspektivalar ashılmaqta hám hár qıylı baǵdarlarda keń kólemlı joybarlar ámelge asırılmaqta.

Atap aytqanda, sońǵı jılları taw turizmi, at miniw, túye miniw, velosiped sayaxatları, piyada júriw, balıq awlaw, rafting, xeliskiing, geoturizm, bilimlendiriw turizmi hám medicinalıq turizm sıyaqlı jańa turistlik baǵdarlar ǵalaba en jayǵan.

Shet elde ótkeriletuǵın turistlik kórgizbeler hám konferenciya turizminiń rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye.

Mámleketimizdiń milliy mádeniy miyrasın sırt elde úgit-násiyatlaw, kóbirek sırt el turistlerin tartıw hám ishki turizmdi rawajlandırıw maqsetinde, mámleketimizdiń turizm shólkemleri Madrid, Riga, Berlin, Parij, Tokio, London, Moskva, Stambul sıyaqlı dúnyanıń iri qalalarında bir qatar kórgizbeler ótkeredi yamasa xalıqaralıq kórgizbelerde qatnasadı. Álbette, bul óz tásirin kórsetpekte hám elimizge kelip atırǵan sırt elli turistlerdiń aǵımı artıp barmaqta [3, B. 87].

Turizmde innovaciyaqlıq texnologiyalardan paydalanıw tek ǵana turistler ushın qolaylılıq jaratıwı emes, al tarawdıń rawajlanıwı ushın úlken imkaniyatlar jaratadı. Házirgi waqıtta ilimiy jumıs penen shuǵıllanıw atırǵan kóplegen jaslar ushın eń zárúr maǵlıwmat - bul turizm statistikası bolıp esaplanadı. Biraq, túrli sebeplerge bola, bul maǵlıwmattı alıw biraz qıyınshılıq tuwdırmaqta.

Sol sebepli, bul mashqalanı eń qolaylı túrde sheshiw quralı sıpatında tariyxıy obyektlerdiń kiriw orınlarına "Burlıs dárwazaları"n ornataw lazım. Obyektke barıp atırǵan turist usı burılıs dárwazasınan ótiw ushın belgili muǵdarda tólem tóleydi. Bunnan soń, qurılma joldı ashadı hám turist óz jolın

davam ettiredi. Bul texnologiya tek gana statistikalıq maqlıwmatlardı usınıw emes, al turistlerdiń bilet kassasınıń aldında gezek kútiwiniń aldın alıwı múmkin.

Texnologiyanıń jáne bir abzallığı sonda, ishki hám xalıqaralıq turizmdi ayırıqsha esaplaw imkanıyatı bar. Yaǵnıy, sırt elli turistler ushın AQSh dollarında isleytuǵın hám ishki turistler ushın milliy valyuta - sumda isleytuǵın 2 óz aldına jol ajratıladı.

Sonıń menen, turizm tarawında innovaciyalıq texnologiyalardan paydalanıw búgingi kúnniń áhmietli zárúrligi ekenin juwmaqlaw múmkin. Joqarıda atap ótilgen texnologiyalar mámleketimizde turizmdi rawajlandırıwǵa járdem beredi. Olardı ámeliyatta qollanıw arqalı statistikalıq maqlıwmatlardı alıwdaǵı qıyınshılıqlar saplastırılıwı hám uzaq nábwetlerde kútiwden qutılıw múmkin boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Mirziyoev Sh.M. “2017-2021-yillarda O‘zbekiston rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi boyicha Harakatlar strategiyasi” Toshkent, 2017 y.
2. Ishmuhamedov R. Abdukodirov A. Paradaev A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar (ta‘lim muassasalari pedagog-o.,qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Istedod, 2008.- 180 b.
3. Jomonkulova, F.E., Nizomov, M.Q., & Uralov, S.A. (2020). To make radical changes in the system of higher education for the training of qualified personnel. In Colloquium-journal (No. 29-2, pp. 13-14);

O‘RMON VA QISHLOQ XO‘JALIGINI BOSHQARISHDAGI INNOVATSIYALAR

Nurmatova Iroda Sanjar qizi
Ma‘mun universiteti MI 25-1 guruhi magistranti.

O‘rmon va qishloq xo‘jaligi zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarmog‘i bo‘lib , hozirgi kunda qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan qo‘llash, resurslardan oqilona foydalanish

va o'rmon xo'jaliklarini tashkil etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Mamlakatimizda ushbu jarayonni jadallashtirish maqsadida bir qator me'yoriy- huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezident "Qo'jaligida yerdan foydalanish samaradorligini oshirish va mahsulot yetishtirish hajmini ko'paytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori (PQ-131-son, 28.03.2025-y.) qishloq xo'jaligida yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, viloyat va tumanlar tasarrufidagi bo'sh turgan yerlarni tezroq iqtisodiy oborotga kiritish va fermer xo'jaliklariga imtiyozlar yaratishlar belgilab berilgan[1.B.1].

Shu bilan bir qatorda, barcha turdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ijaraga berishda 2025-yil 11-martdan quyidagi tartiblarda joriy etilgan:

1. Elektron onlayn auksion savdosini o'tkazish to'g'risidagi xabarnomani e'lon qilish muddati 15 kun edi, endi esa 5 kunga qisqartiriladi, shuningdek takroriy savdolarida esa 5 kundan 1 kunga tushiriladi;
2. Takroriy savdolarida faqat bir nafar talabgordan ariza kelib tushgan holda unga savdoda e'lon qiligan narxda lotni ixtiyoriy sotib olish taklish etish;
3. Har takroriy savdoda lot narxi 10 foizdan qadam va qadam boshlang'ich narxning 20 foizga tushganiga qadar pasaytirish.

Shuningdek, 2025-2026 yillarda auksion savdolarida chiqariladigan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar jami maydoni o'rtacha 10-20 foizi chorva uchun ozuqa ekinlarini ekish sharti bilan savdoga chiqarilishi qayd etib o'tilgan[2.B.1].

Qishloq xo'jaligi sohasiga raqamli texnologiyani jalb qilish orqali yer va suv resurslaridan aptimal darajada foydalanish, mahsulot yetishtirish natijalariga oid dolzarb ma'lumotlarni jamlash, zamonaviy interaktiv xizmatlarni joriy qilish, robota texnika va dronlarni amalda qo'llash orqali xizmat ko'rsatish ko'lami kengayib bormoqda. Shu jumladan, qishloq xo'jaligida avtomatlashtirilgan tizimlar yuzasidan xalqaro ilmiy izlanishlar jadal rivojlandi va "aqli dehqonchilik" paradigmasining nazariy poydevori shakllantirildi. Shu

boisdan mamlakatimiz prezidenti tomonidan bir qancha qaror va farmoyishlar ishlab chiqildi. Xususan,” Qishloq xo‘jaligi sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni yanada jadallashtirish orqali samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-130-son farmonida qishloq xo‘jaligida mahsulot yetishtirish jarayoni monitoring qilish, oziq-ovqat xavfsizligini taminlash va inson omilini qisqartirish, axborot tizimlarini yagona nuqtaga birlashtirish va ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash,raqamli xizmat va servislarni joriy qilish,imtiyozli kreditlar va pul mablag‘lari aylanmalari bo‘yicha ma’lumotlarni onlayn tarzda taqdim etishdan iboratdir[3.B.1].

Mazkur tizimning qishloq xo‘jaligida zamonaviy boshqaruv usullarining samarali ishlab chiqish, yangi texnologiyalarni amalda qo‘llashva axborot almashuvini optimallashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishga sabab bo‘ladi. Quyidagi diagrammada qishloq xo‘jaligi korxonalarida raqamli texnologiyadan foydalanish, axborot tarqatish jarayonlarining barcha bosqichlarini yoritadi va ularni yagona tizim sifatini bog‘laydi(1-rasm).

1-rasm. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish (%) 2019-2024 yillar kesimida.

Yuqoridagi rasmda qishloq xo‘jaligidagi korxonalarning raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasining 2019-2024 yillar oralig‘ida qanday

o'zgarishi aks ettirilgan. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatadiki, barcha turdagi texnologiyalarni foydalanish yillar davomida o'sib borishi kuzatilmoqda.

IoT texnologiyalari qishloq xo'jaligi sohasida yetakchi o'rin bo'lib, 2019-yilda 20% dan 2024-yilda 45% ga oshgan. Shuningdek, dronlardan foydalanish darajasi ham sezilarli ravishda o'sgan ya'ni 10% dan 35% ga yetgan. AI tizimlaridan foydalanish ko'rsatkichi 2019-yilda 5% ni tashkil qilib, 2024-yilga kelib 30% ga yetgan. ERF tizimlari esa 12% dan 35% ga ko'tarilib, korxonalar resurslarini samarali boshqarishda keng qo'llanilgan. CRM tizimlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mijozlar bilan ishlashni yaxshilash maqsadida 2019-yilda 8% bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 25% ni tashkil qilgan. Ushbu o'sish dinamikasi qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya jarayonining jadal rivojlanayotganidan dalolar beradi[4.B.121].

Mamlakatimizda o'rmon fondi resurslaridan samarali foydalanish , o'rmon bilan qoplangan hududlar kesimini kengaytirish, o'rmon plantatsiyasi barpo etishni yanada jadallashtirish hamda cho'llanishga qarshi kurashish choralarini ishlab chiqishni takomillashtirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-maydagi "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida o'rmon boshqarish tizimini rivojlantirish va yangilash jarayonlarini muntazam davom ettirish va yashil hududlarni ko'lamini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishga tushirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-maydagi PF-197-son farmoniga ko'ra, O'rmon xo'jaligi agentligi negizida O'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurashish agentligi tashkil (keyingi o'rinlarda O'rmon agentligi) etildi va farmonga muvofiq barcha o'rmonlarning davlat hisobini hamda davlat o'rmon kadastrini tuzish, "Yashil makon" umummilliy loyihasini bosqichma-bosqich amalga oshirish, ko'chatlarni rivojlantirish, daraxt va buta ko'chatlari pitomniklarini ko'paytirish, shuningdek, "O'rmontexnoservis" va "O'rmon xo'jaligini raqamlashtirish markazi" kabi markazlarni ishga tushurishdan iboratdir[5.B.1]. Markazlar "Aqlli o'rmon xo'jaligi" (Smart forestry) axborot platformasining yagona operatori

hisoblanadi. Bu platformalar asosan o'rmon resurslarini boshqarish jarayonlarini raqamlashtirish va real vaqt rejimida monitoring qilish, zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt va integratsiyalashgan axborot tizimlari orqali samarali boshqarishni ta'minlash, o'rmon xo'jaliklarida ekologik mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi va xizmatlar tuzirni kengaytirishlarni o'z ichiga oladi. Shundan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda markalar, platformalarni tashkil qilish orqali iqtisodiyotni barqarorlashtirish, prognozlash hamda inson omilini kamaytirishga yordamchi dastak vazifasini bajarib kelmoqda.

Xulosa.

O'rmon va qishloq xo'jaligini boshqarishdagi innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha prezidentimiz tomonidan bir qancha qaror va farmoyishlar ishga tushirilmoqda. Manashu imkoniyatlardan foydalangan holda o'rmon va qishloq xo'jaligiga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali mamlakat iqtisodiyoti o'sishiga hissa qo'shgan bo'lamiz va maqsadga erishishimizda bir nechta takliflarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, investitsiyalarni jab qilish (ko'chatlar yetishtirish, sug'orish va parvarish uchun mablag'lar kiritish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirish uchun), raqamli texnologiyalardan foydalanish (raqamlashtirish orqali monitoring qilish, "Smart farming"ni tashkil qilish, Aqlli o'rmon xo'jaligi), malakali kadrlar yetishtirish (oliy o'quv yurtlarida kadrlarni o'qitish yoki o'quv kurslarini tashkil etish, chet el bilan tajriba almashish), suv resurslaridan oqilona foydalanish, sug'urta tizimini joriy qilishlarni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish samaradorligini oshirish va mahsulot yetishtirish hajmini ko'paytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. PQ-131-son, 2025-yil. <https://www.lex.uz/docs/-7451679>.
2. <https://yuz.uz/uz/news/qishloq-xojaligida-erdan-foydalanish-samaradorligi-oshiriladi>.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Qishloq xo‘jaligi sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni yanada jadallashtirish orqali samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-130-son 2025-yil. <https://lex.uz/docs/-7694880>.
4. Ermanov F. (2025) “Qishloq xo‘jaligida avtomatlashtirilgan tizimlarning nazariy asoslari” Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” ilmiy elektron jurnal.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “O‘rmon va yashil hududlarni ko‘paytirish, cho‘llanishga qarshi kurashish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-197-son 2025-yil. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7552009>.

ИННОВАЦИИ В БИЗНЕС МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Сапарова Мохира Алишер кизи
Магистр 1 курса Ташкентского государственного
экономического университета

Сегодня в условиях глобализации и ускорения технологического прогресса развивающиеся страны начинают догонять развитые по уровню экономики и создавать им сложные конкурентные условия. В последнее время можно наблюдать, что доля развивающихся стран в мировом экспорте увеличивается быстрее, чем доля развитых. Более того, развивающиеся страны занимают все более высокие позиции в рейтинге глобального инновационного индекса [1.С.58].

Инновационная деятельность стала одним из ключевых факторов экспорта. При этом важную роль играют технологические инновации [2.С. 16–25]. Современное развитие мировой торговли и международной экономики тесно связано с развитием новых технологий производства, созданием новых изделий и выпуском новых видов продукции. Эти тенденции деятельности современной фирмы можно объединить под одним общим названием – нововведения. Есть два ключевых фактора,

влияющих на экономический рост: накопление капитала, который в будущем позволит увеличивать производственные и кадровые мощности, и развитие технологий, способствующее повышению производительности и эффективности компании. По существу, постоянное развитие технологий подразумевает постоянное внедрение нововведений.

Так же в теоретических работах обоснована комплементарность экспорта и инноваций, когда одно инвестиционное решение (экспорт) становится условием другого инвестиционного решения (инновации), и наоборот. Комплементарность достигается в основном благодаря тому, что и экспорт, и инновации служат потенциальным способом получения нового знания, а также благодаря возможной взаимосвязи продуктовых и процессных инноваций: часто решение фирмы выпустить на рынок новый продукт предшествует решению начать экспорт, в то время как последующие экспортные доходы позволяют фирме приступить к более дорогим процессным технологическим инновациям и как результат – повысить производительность [3.С. 266-274].

В результате взаимодополняемости экспорта и инноваций формируется примерно следующая иерархия фирм: наиболее эффективными оказываются те, что одновременно участвуют в экспорте и в инновациях, за ними идут только инноваторы и только экспортеры, и на последнем месте оказываются фирмы, которые не участвуют ни в той, ни в другой деятельности [4.С. 355–366].

Также в условиях глобализации и растущей конкуренции, традиционные факторы экспортного успеха, такие как ценовое преимущество или уникальность продукта, становятся недостаточными для обеспечения долгосрочного роста и выживаемости фирмы на международных рынках. Современная теория интернационализации, развивая ресурсно-основанный подход, смещает акцент на стратегические и организационные инновации.

В связи с этим инновация в бизнес-моделировании (ИБМ) определяется как существенное изменение в одном или нескольких элементах бизнес-

модели фирмы (ценностное предложение, архитектура создания стоимости, целевой потребитель, модель дохода) и в архитектуре связей между этими элементами. ИБМ позволяет фирме не только производить товар, но и инновировать способ создания, доставки и захвата стоимости. ИБМ повышает экспортный потенциал по трем основным каналам, создавая нетехнологическое конкурентное преимущество:

1. Преодоление барьеров входа и снижение издержек: ИБМ может кардинально изменить структуру затрат и каналы сбыта.

2. Дифференциация и уникальное ценностное предложение: ИБМ позволяет фирме предложить потребителю за рубежом не просто продукт, а уникальное решение или новый способ получения ценности.

3. Повышение гибкости и адаптивности: Новая бизнес-модель, основанная на модульности или сетевом взаимодействии, повышает организационную гибкость. Это критически важно для выживаемости экспорта поскольку позволяет фирме оперативно адаптироваться к местным культурным, регуляторным и экономическим условиям без необходимости полной смены технологической базы [5.С.558].

Таким образом, инновации в бизнес-моделировании способствуют формированию комплексного стратегического преимущества, сочетающего элементы организационной, рыночной и ценностной новизны. В отличие от продуктовых инноваций или технологических инноваций, ИБМ обладает высокой масштабируемостью и способностью быстрой адаптации к условиям различных внешних рынков, что делает его особенно значимым инструментом интернационализации для фирм среднего и малого бизнеса.

Кроме того, ИБМ способствует формированию более устойчивых экспортных стратегий за счёт интеграции цифровых платформ, гибких логистических решений и новых форм партнерства. Это позволяет компаниям в вовлечении зарубежных потребителей в процесс создания ценности, применять модели совместного использования ресурсов

(sharing-based models), а также снижению транзакционных издержек за счёт сокращения информационной асимметрии.

В результате фирмы, внедряющие инновации в бизнес-моделирование могут демонстрировать более высокую вероятность выхода на внешние рынки, а также более устойчивую экспортную активность и способность закрепляться в условиях международной конкуренции. Сочетание организационных инноваций, цифровой трансформации и ориентации на ценностно-ориентированную стратегию способствуют обеспечению в создании долгосрочного экспортного потенциала, который становится ключевым фактором конкурентоспособности в глобализированной экономике.

Из выше изложенных в заключение можно привести что существует множество стимулов к инновационной деятельности и барьеров при выходе компании на внешние рынки. К основным стимулам можно отнести взаимодействие с подрядчиками, иностранными партнерами, поставщиками и клиентами; экономию от масштаба; дополнительное финансирование; характер спроса и состояние внешней среды. Барьерами являются конкуренция; риски и затраты, связанные с выходом на внешние рынки; недостаток финансирования, информации, квалифицированных кадров, поддержки со стороны государства; длительный срок окупаемости; технологическое отставание и нестабильность внешней среды.

Но необходимо отметить, что должное развитие подхода к организации инновационного процесса на макро- и микроуровнях может открыть новые возможности перед отечественными производителями, что в конечном итоге сделает национальный экспорт конкурентоспособным. В свою очередь развитый внутренний рынок подразумевает полноценные условия ведения бизнеса для фирмы любого масштаба, что представляется важным для успешной реализации экспортного потенциала страны. Вопрос влияния инноваций на деятельность предприятия и на его выход на

внешние рынки может быть раскрыт в дальнейшем еще более полно с учетом изменяющейся экономической ситуации.

Список литературы:

1. С.И. Фаязова. Влияние инноваций на экспортную деятельность: эмпирический анализ российских компаний // Менеджмент . Vol. 11, № 1/2020. С. 58
2. Трачук А.В. (2013). Формирование инновационной стратегии компании // Управленческие науки. № 3. С. 16–25.
3. Linder N.V., Arsenova E.V. (2016). Instrumenty stimulirovaniya innovatsionnoy aktivnosti kholdingov v promyshlennosti [Instruments to stimulate the innovation activity of holdings in industry]. Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii [Scientific Works of the Free Economic Society of Russia], 198(2), 266-274.
4. Liu X., Buck T. (2007). Innovation performance and channels for international technology spill overs: Evidence from Chinese high-tech industries // Research Policy. Vol. 36. Iss. 3. April. P. 355–366.
5. Expósito A., Fernández-Serrano J., Liñán F. (2018). The impact of open innovation on SMEs' innovation outcomes: New empirical evidence from a multidimensional approach. Journal of Organizational Change Management, 32(5): 558-577. DOI: 10.1108/JOCM-09-2018-0253.

QORAQALPOQSTANDA TURIZM KORXONALARIDA INFORMATSIYAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA XIZMAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Каипназаров Муратбай Унгарбаевич

Qaraqalpaq mámleketlik univetsieteti magistrantı

Qaraqalpaqstan Respublikasında turizm industriyası tez pát penen rawajlanıp atırǵan bir waqıtta, básikege shıdamlı xızmet kórsetiw, turistler aǵımın arttırıw, olardıń talapların tez hám sapalı qanaatlandırıw ushın turizm kárxanalarında informaciya-kommunikaciya texnologiyaların engiziw áhmiyetli

máselege aylanbaqta. Aymaqta Aralboyı ekologiyalıq turizmi, tariyxıy-mádeniy miyras orınları, Ústirt tegisligi, Ellikqala sistemasındaǵı áyyemgi estelikler hám basqa da kóplegen turistik obektler bolıp, olarǵa bolǵan qızıǵıwshılıq jıl sayın artıp barmaqta. Biraq olarǵa baylanıslı tolıq, anıq hám tez maǵlıwmattı usınıw, sayaxattı rejlestiriwde qolaylılıq jaratıw, xızmetlerdi sanlı formaǵa ótkeriw procesi ele jeterli dárejede qáliplespegen. Sol sebepli zamanagóy informatsion texnologiyalardıń turizm kárxanalarında keńnen engiziliwi turizmdi modernizaciyalawdıń eń áhmiyetli faktorlarınan biri sıpatında qaralmaqta.

Turizmde sanlı texnologiyalardı qollanıw xızmet sapasın arttırıwǵa tikkeley xızmet etedi. X. Norbekovtıń pikirinshe: «Sanlı texnologiyalar turizm tarawında xızmet kórsetiw procesin tezlestirip, onlayn bronlaw hám elektron tólem xızmetleriniń nátiyjeliligini arttırdı.» [1, B.383]. Joqardaǵı pikirden kelip shıqqan halda Qaraqalpaqstan sharayatında bul másele áhmiyetli, sebebi sayaxatshılardıń úlken bólegi basqa ayaqlardan keledi, olar marshrutlar, transport, miymanxanalar, ekskursiyalar haqqındaǵı maǵlıwmatlardı internet arqalı izleydi. Sol sebepli xızmetlerdi sanlastırıw turistlerge qolaylılıq jaratadı, turizm kárxanalarınıń imkaniyatların keńeytedi hám xızmet bahası jáne sapası arasındaǵı balanstı jaqsılaydı. Turizmde maǵlıwmatlardıń tez tabılıwı, isenimlilik hám tolıqlıǵı turistlerdiń qararına tikkeley tásir etiwshi faktor esaplanadı. N.S. Yusupov óz maqalasında: «Málimleme texnologiyaları sayaxatshılardıń miymanxanalar, aviabiletler hám jónelisler haqqında maǵlıwmatlardı tez alıw imkaniyatın beredi» – dep atap ótedi [2, B.100]. Qaraqalpaqstanda bul imkaniyatlar ele tolıq qáliplespegen bolsa da, turizm kárxanalarınıń onlayn xızmetlerge ótiwi tez pát penen dawam etpekte. Máselen, Nókistegi iri miymanxanalar, Moynaqtaǵı turistik oraylar, Qońırat hám Xojeli ayaqlarındaǵı bir neshe turistik firmalar bronlaw sistemaların elektron túrge ótkere baslaǵan. Biraq kishi biznes subektlerinde bul process tómen dárejede ótpekte, sebebi texnologiyalıq sawatlılıq, internettiń sapası, sanlı basqarıw sistemalarınan paydalanıw kónlikpeleri jeterli dárejede qáliplespegen.

Zamanagóy turizm rawajlanıwında VR (virtual reallıq), AR (keńeytilgen reallıq) hám AI (jasalma intellekt) sıyaqlı texnologiyalar ayrıqsha áhmiyetke iye bolmaqta. X. Norbekov VR texnologiyasınıń turizmde qollanıwın tómendegishe túsindiredi: «Virtual reallıq turistlerge sayaxattı aldınnan sınaqtan ótkeriw hám jańa orınlar haqqında virtual tásir alıw imkaniyatın beredi" [1, B.382]. Qaraqalpaqstannıń alıs ayaqlarında - máselen, Ústirt tegisligi, Barsakelmes aймаǵı yamasa Aral teńizi ultanında payda bolǵan ekologiyalıq landshaftlar – virtual ekskursiyalardıń shólkemlestiriliwi keleshekte turistler aǵımın sezilerli dárejede arttırıwı múmkin. Sebebi bul ayaqlarǵa barıw hám waqıt, hám materiallıq resurs talap etedi. Virtual versiya bolsa sayaxatqa qızıǵıwshılıqtı kúsheytedi hám haqıyqıy saparlar sanın arttırıwǵa xızmet etedi. Turizm tarawında smart-platformalar hám sanlı basqarıw sistemaları da keńnen qollanıla basladı. Oraqova óz izertlewinde smart-turizm sistemalarınıń nátiyjeliligini ilimiy tiykarlap, «sanlı platformalar turistlerdiń minez-qulqı, tólemler, bronlaw hám xızmetlerden paydalanıw processlerin avtomatlastırıp, kárxanalardıń jumısın optimallastıradı» – dep atap ótedi [3, B.920].

Qaraqalpaqstanda bunday sistemalardıń engiziliwi miymanxanalar, transport xızmetleri, gidlik jumısı, muzeyler hám ekskursiya orayları ushın jańa imkaniyatlar jaratıwı múmkin. Máselen, Nókis kórkem óner muzeyinde yamasa Ellikqala tariyxıy estelikler kompleksinde elektron audio-gid, onlayn bilet hám QR-kodlı málimleme sistemalarınıń engiziliwi turistlerdiń aymaq boyınsha tolıq, anıq hám mánzilli maǵlıwmat alıwın támiyinleydi. Turizm tarawında Internet of Things (IoT) texnologiyalarınıń qollanıwı qáwipsizlikti arttırıw hám xızmetlerdi óz waqtında monitoring etiw imkaniyatın jaratadı. D.Oraqovanıń aytıwınsha, «sensor qurılmaları arqalı xızmet sapasın baqlaw hám energiya nátiyjeliligini támiyinlew múmkin» [3, B.319].

Qaraqalpaqstan aймаǵı sharayatında bul ásirese avtoturizm, ekologiyalıq turizm hám ekstremal sayaxatlarda úlken áhmiyetke iye. Máselen, GPS-sensorlar, aqıllı jollama sistemaları, qáwipsizlik eskertiw signalları turistlerdiń qáwipsiz háreketleniwine járdem beredi. Turizm kárxanalarında AI

texnologiyaları da bargan sayın keńnen qollanılmaqta. Chatbotlar, avtomatlastırılğan bronlaw sistemaları, qarıydarlardıń is-háreketlerin analiz etiwshi algoritmler turizm xızmetleriniń jekelestirilgen kóriniste usınılıwına imkaniyat jaratadı. Bul bolsa xızmet sapasınıń artıwına, qarıydarlardıń qanaatlanıw dárejesiniń kóteriliwine hám qayta sapar etiwshilerdiń sanınıń artıwına alıp keledi. N.Yusupovniń ulıwma juwmaǵına bola, texnologiyalardan paydalanıw «sapar procesin qolaylı, nátiyjeli hám qáwipsiz etedi», bul bolsa turizm tarawınıń turaqlı rawajlanıwına xızmet etedi [2; B.101].

Sanlı texnologiyalardı engiziwde ayırım mashqalalar da bar. Olar Qaraqalpaqstan sharayatında jáne de ayqın seziledi. Eń tiykarǵı mashqalalardan biri - kiberqáwipsizlik hám jeke maǵlıwmatlardı qorgaw máselesi bolıp esaplanadı. X.Norbekov bılay deydi: «Sanlı sistemalar arqalı turistlerdiń jeke maǵlıwmatlarınıń toplanıwı qáwipsizlik ilajların kúsheytedi» [1,B.382]. Bunnan tısqarı, texnologiyalardan paydalanıw boyınsha kadrlardıń jetispewshiligi, texnikalıq infrastrukturaniń ayırım ayaqlarda tómen rawajlanganı, sanlı xızmetlerden paydalanıwǵa beyimlesiw procesiniń tómenligi de áhmiyetli tosiqlardıń biri esaplanadı.

Juwamaqalap aytqanda, Qaraqalpaqstan turizminde sanlı texnologiyalardı keńnen engiziw ayaqtıń turistlik brendin kúsheytedi, ekonomikalıq nátiyjelilikti arttıradı hám sırt elli jáne jergilikli turistler ushın qolaylı ortalıq jaratadı. Sanlı platformalar, mobil qosımshalar, smart-sistemalar hám virtual ekskursiyalardıń engiziliwi regiondı global turizm bazarına alıp shıǵatuǵın áhmiyetli faktor bolıp esaplanadı. Joqardaǵı teoriyalardan kelip shıǵıp, Qaraqalpaqstan óziniń turizm siyasatın sanlı modernizaciya menen úylestiriwi, turizm kárxanalarında MKT sawatlılıǵın arttırıwı, birden-bir smart-turizm platformasın jaratıwı zárúr. Bul arqalı xızmet kórsetiw procesi tek ǵana tez hám qolaylı emes, al xalıqaralıq standartlarǵa sáykes dárejede básekige shıdamlı bolıp baradı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Norbekov X.O'. Turizmدا innovatsiyalar va texnologiyalar // Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2024. – 382-384 b.
2. Yusupov N.S. Turizm faoliyatini rivojlantirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati // “O‘zbekiston iqtisodiyoti va raqamlashtirish jarayonlari” ilmiy to‘plam. – Toshkent, 2024. – 100-103 b.
3. Óroqova D.B. Turizm sanoatida raqamli texnologiyalar va smart turizm platformalarining samaradorligi // “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali, 10-son. – Toshkent, 2024. – 918-926 b.

RAQAMLI MOLIYAVIY MENEJMENT VOSITALARI ORQALI INVESTITSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘LLARI

Sultanova Komila Qudrat qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Moliya” yo‘nalishi 1-bosqich magistratura talabasi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 5-oktyabrda imzolagan PF-6079-sonli Farmon bilan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqladi, unda hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiyalashga urg‘u berilib, investitsiya loyihalarining kamida 5 foizi “raqamli” komponentlarga yo‘naltirilishi belgilangan.[1] Shu nuqtai nazardan, raqamli moliyaviy menejment vositalari — elektron hisob-kitob tizimlari, blockchain texnologiyalari, sun‘iy intellekt (SI) yondashuvlari va real-vaqtda moliyaviy nazorat platformalari — investitsion samaradorlikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi.[2]

Raqamli moliyaviy menejment vositalari nafaqat moliyaviy oqimlarni tez va aniq kuzatish imkonini beradi, balki investitsion qarorlarni prognozlash, risklarni boshqarish va sarmoyadorlar ishonchini oshirish kabi strategik vazifalarni ham hal qiladi. Ushbu tadqiqotda ilmiy-nazariy va amaliy tahlil usullari birgalikda qo‘llanildi. Avvalo, adabiyotlar tahlili orqali raqamli

moliyaviy menejment vositalari va investitsion samaradorlikni oshirish mexanizmlari o‘rganildi.[3] Siyosat-huquqiy tahlil amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlarida belgilangan raqamli transformatsiya va investitsion barqarorlik bo‘yicha talablar, shuningdek moliyaviy menejment tizimini modernizatsiyalash masalalari o‘rganildi.[4] Shu orqali mamlakatimiz sharoitida raqamli vositalarni joriy etishning qonuniy va regulyatorlik asoslari aniqlab olindi.

Raqamli vositalar va ularning ta’siri

Raqamli vosita	Asosiy funksiyasi	Investitsion samaradorlikka ta’siri
Elektron hisob-kitob tizimi	Moliyaviy oqimlarni kuzatish	Xarajatlarni kamaytiradi, shaffoflikni oshiradi
Blockchain	Audit	Ma’lumotlarning o‘zgarmasligi va shaffofligi
Sun’iy intellekt	Prognozlash va risk-modellashtirish	Investitsiya daromadlilikini oshiradi
Elektron monitoring platformasi	Real-vaqtda nazorat	Sarmoyador ishonchini oshiradi, qaror qabul qilishni tezlashtiradi
Moliyaviy tahlil vositalari	Daromad va risklarni baholash	Qarorlar sifatini yaxshilaydi, daromadlilikni oshiradi

Tahliliy yondoshuv orqali elektron hisob-kitob tizimlari, blockchain, sun’iy intellekt va real-vaqtda monitoring platformalarining investitsion samaradorlikka ta’siri o‘rganildi. Har bir vosita uchun amaliy tatbiq va uning investor ishonchi, xarajatlarni kamaytirish, qaror qabul qilish tezligi va moliyaviy shaffoflikka ta’siri baholandi.[5]

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli moliyaviy menejment vositalari investitsion samaradorlikni oshirishda bir necha yo‘nalishda samarali:

Shaffoflikni oshirish va audit imkoniyati - elektron hisob-kitob tizimlari orqali barcha moliyaviy oqimlar real-vaqtda kuzatiladi, blockchain texnologiyasi esa ma’lumotlarning o‘zgarmasligini va audit qilinishini ta’minlaydi. Bu sarmoyadorlarning ishonchini oshiradi va firibgarlik xavfini kamaytiradi.

Moliyaviy tahlil va prognozlash imkoniyatlari - sun'iy intellekt va big data modellari investitsiya loyihalarining daromadlilikini prognozlash, risklarni aniqlash va optimizatsiyalashga yordam beradi. Shu bilan birga, qaror qabul qilish tezligi va sifatini oshiradi.[5]

Xarajatlarni optimallashtirish - operatsion xarajatlar kamayadi, qo'lda yuritiladigan hisob-kitoblar elektron shaklga o'tadi, moliyaviy resurslarni tejash imkoniyati yuzaga keladi.

Investor ishonchini oshirish - raqamli monitoring va tahlil vositalari orqali investitsiya oqimlari shaffof bo'ladi, bu esa investorlarni jalb qilish va ularga ishonch berishda muhim rol o'ynaydi.

Strategik qaror qabul qilishni kuchaytirish - moliyaviy ma'lumotlar real-vaqtda tahlil qilinishi natijasida investitsion qarorlar aniq va tez qabul qilinadi, sarmoya kiritishning samaradorligi oshadi.

1-rasm. Raqamli moliyaviy menejmentning investitsion samaradorlikka ta'siri

Tahlil shuni ko'rsatdiki, raqamli moliyaviy menejment vositalari nafaqat moliyaviy jarayonlarni soddalashtiradi, balki mamlakatdagi investitsion faoliyatni ham raqamli transformatsiya bilan bog'laydi. Shu bilan birga, quyidagi to'siqlar mavjud:

Infratuzilma cheklovlari - chekka hududlarda internet qamrovi yetarli emas, texnik resurslar cheklangan. Shu sababli, elektron moliyaviy tizimlarning samarali ishlashi uchun mamlakat bo'ylab barqaror raqamli infratuzilma talab qilinadi.[1]

Kiberxavfsizlik va ma'lumot maxfiylik - raqamli platformalardagi ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va identifikatsiya tizimlarini rivojlantirish zarur.

Kadrlar salohiyati - moliyaviy tahlil, sun'iy intellekt va blockchain texnologiyalarini samarali qo'llash uchun malakali mutaxassislar yetishmaydi. Shu sababli, kadrlar tayyorlash tizimi rivojlantirilishi lozim.

Regulyatorlik va qonuniy bazaning yetarli emasligi - raqamli moliyaviy menejment vositalarini tatbiq etishda regulyatorlik va qonuniy bazani mustahkamlash muhim.

Raqamli transformatsiya sharoitida investitsiya jarayonlarini samarali boshqarish uchun bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Birinchi, raqamli monitoring va hisobot platformalarini rivojlantirish zarur. Elektron moliyaviy portallar, shaffof hisobot tizimlari va blockchain asosidagi audit mexanizmlari investitsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi hamda korrupsiya xavflarini kamaytiradi.

Ikkinchi, sun'iy intellekt va big data modellarini joriy etish investitsion qarorlarni ilmiy asoslashga yordam beradi. Katta ma'lumotlar tahlili orqali loyihalarning rentabelligini prognozlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni erta aniqlash hamda firibgarlik holatlarini avtomatik tekshirish imkoniyati yaratiladi.[2]

Uchinchi, kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish dolzarb masalalardan biridir. Moliyaviy menejment, AI, blockchain, data analytics bo'yicha amaliy kurslar, magistratura va doktorantura dasturlarini kengaytirish orqali raqamli iqtisodiyot ehtiyojlariga mos malakali mutaxassislar tayyorlanadi.

To'rtinchi, regulyatorlik va xavfsizlik infratuzilmasini mustahkamlash talab etiladi. Kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni himoya qilish, identifikatsiya tizimlari hamda qonunchilik bazasini takomillashtirish raqamli platformalarning barqaror ishlashiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, investorlarni jalb qilish strategiyasini rivojlantirish zarur. Shaffoflikni namoyish etuvchi kommunikatsiya kampaniyalari, xalqaro

moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish va raqamli investitsiya portallarini takomillashtirish xorijiy investorlarning ishonchini oshiradi.

Oxir-oqibat, strategik rejalashtirish va tizimli monitoringni yo‘lga qo‘yish raqamli moliyaviy boshqaruv instrumentlarining samaradorligini baholashga yordam beradi. Buning uchun oylik va choraklik monitoring mexanizmlari, natijadorlik ko‘rsatkichlari va tizimli audit jarayonlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, Raqamli moliyaviy menejment vositalari O‘zbekistonning investitsion samaradorligini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Ular nafaqat shaffoflik va audit qobiliyatini oshiradi, balki xarajatlarni optimallashtirish, moliyaviy qarorlar sifatini yaxshilash va sarmoyadorlar ishonchini oshirish imkonini beradi. Tavsiyalar amaliy jihatdan raqamli investitsiya monitoringi va barqaror moliyaviy bozor yaratishda asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-sonli Farmoni – “Raqamli O‘zbekiston – 2030”. <https://www.uzairways.com//inline-files/PF-6079.pdf>
2. Shavkat Mirziyoyev investitsiya siyosati bo‘yicha nutqi. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyoev-investitsiya-xaqida-26704>
3. Akademik maqola va hujjatlar – raqamli moliyaviy menejment tahlili. <https://cdn.uza.uz/2025/05/20/16/28.pdf>
4. O‘zbekiston Prezident farmonlari va qarorlari. <https://csec.uz/uz/docs/decrees/>
5. Sun‘iy intellekt asosida investitsiya tahlili. <https://arxiv.org/abs/2404.18183>

AGROSANOAT MAJMUASIDA BOSHQARUV BO'YICHA INNOVATSIYALAR

Razzaqov Sarvarbek Shavkat o'g'li
Ma'mun universiteti MI 25-1 guruhi magistranti

Kirish: Agrosanoat majmuasi (ASM) iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. So'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar va texnologik yangilanishlar agrar sohada boshqaruvga bo'lgan talabni keskin kuchaytirdi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning asosiy vazifasi – resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etish hamda mahsulot raqobatbardoshligini oshirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, agrosanoat sohasida mavjud menejment tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion boshqaruv yondashuvlarini joriy etish va soha samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biridir.[1.B.56]

Agrosanoat majmuasida menejmentning o'rni va ahamiyati:

Agrosanoat majmuasi tarkibiga qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, logistika va marketing tizimlari kiradi. Mazkur tizimlarning o'zaro bog'liqligi boshqaruv faoliyatining murakkabligini belgilaydi.

Menejmentning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:[1 B.56]

- Resurslarni boshqarish: yer, suv, texnika va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish.
- Mahsulot sifatini oshirish: zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali raqobatbardosh mahsulot yetishtirish.[2.B.7]
- Risklarni kamaytirish: iqlim, bozor va logistika bilan bog'liq xavflarni oldindan baholash.
- Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish: xarajatlarni qisqartirish va daromadni ko'paytirish.
- Bozorni o'rganish: talab va taklif asosida strategik rejalashtirish.

Agrosanoat majmuasida boshqaruvda uchraydigan muammolar:

Tahlillar natijasida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

1. Kadrlar salohiyatining yetarli emasligi: Menejerlarning zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, marketing va raqamli tizimlar bo'yicha bilimlari yetarli emas.
2. **Raqamlashtirish darajasining pastligi:** Ko'plab xo'jaliklar ishlab chiqarish jarayonida an'anaviy usullardan foydalanadi, bu esa samaradorlikni cheklaydi.[2.B.6]
3. **Moliyaviy resurslar taqchilligi:** Texnikalarni yangilash, innovatsiyalar joriy etish uchun yetarli investitsiya mavjud emas.
4. **Logistika va infratuzilmaning sust rivojlanishi:** Mahsulotni saqlash, qayta ishlash va bozorga yetkazish tizimi ko'pincha takomillashmagan.
5. **Marketing strategiyalarining yo'qligi:** Ko'plab fermer xo'jaliklari bozordagi o'zgarishlarni tahlil qilmaydi, natijada mahsulot sotish samaradorligi past bo'ladi.

Innovatsion boshqaruvni joriy etish bo'yicha takliflar:

Agrosanoat majmuasida menejmentni takomillashtirish uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. **Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish: [2.B.6]**
 - dronlar yordamida ekin maydonlarini monitoring qilish;
 - Smart Farming texnologiyalarini qo'llash;
 - suv va o'g'it sarfini sensorlar yordamida boshqarish.
2. **Kadrlar malakasini oshirish:**
 - menejerlar uchun maxsus treninglar tashkil etish;
 - oliy o'quv yurtlarida "Agromenejment" yo'nalishlarini kengaytirish;
 - xalqaro tajriba almashish dasturlarini yo'lga qo'yish.
3. **Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish:**
 - imtiyozli kreditlar ajratish;
 - texnika xaridi uchun subsidiyalar berish;
 - investorlarni jalb qilishni rag'batlantirish.
4. **Logistika infratuzilmasini takomillashtirish:**
 - sovutkichli omborlar ("cold storage") qurish;

- mahsulotlarni standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimini modernizatsiya qilish;
- raqamli logistika platformalarini yaratish.

5. Marketing yondashuvlarini rivojlantirish:

- eksportga yo‘naltirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqish;
- brending va qadoqlash tizimlarini takomillashtirish;
- bozordagi talabni muntazam tahlil qilish.

Xulosa.

Agrosanoat majmuasida menejmentni kuchaytirish va innovatsiyalarni joriy etish soha samaradorligini sezilarli oshiradi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, asosiy muammolar – kadrlar yetishmasligi, raqamlashtirishning pastligi, infratuzilmaning takomillashmaganligi va moliyaviy resurslar tanqisligidir. Ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar (raqamli texnologiyalarni joriy etish, kadrlarni tayyorlash, logistika tizimini yaxshilash va marketing strategiyalarini kuchaytirish) agrosanoat majmuasida boshqaruv tizimini sifat jihatdan yangilaydi va raqobatbardoshlikni oshiradi. Mazkur tadqiqot natijalari kelgusida agrar sohada innovatsion boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish, davlat dasturlarini takomillashtirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda qo‘l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *Xolmatov, A. (2023). Agrosanoat majmuasida innovatsion boshqaruv tamoyillari. Toshkent: “Fan” nashriyoti.*
2. *Karimov, B. (2022). Qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalar va boshqaruv innovatsiyalari. “Iqtisodiyot va Innovatsiya” jurnali.*

BIZNES VA MENEJMENT SOHASIGA YANGI, SAMARALI TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH ZARURATI VA ISTIQBOLLARI

Bazarbayev Zafarbek Islombek O'g'li
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Talabasi

Ishlab chiqarish jarayonlariga yangi va samarali texnologiyalarni tatbiq etish bugungi kunda sanoat korxonalariga uchun strategik ustuvor vazifa hisoblanadi. Raqobatning kuchayishi, globallashtirish, resurslar va energiya narxlarining oshishi, iste'molchilar talabining doimiy o'zgarishi korxonalarini ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishga majbur qilmoqda [4]. An'anaviy ishlab chiqarish tizimlari vaqt talab qiladi, xatoliklar ko'p uchraydi, inson mehnatiga bog'liq xarajatlar yuqori bo'ladi. Shu sababli raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, robototexnika, sun'iy intellekt, IoT va kiberfizik tizimlarni tatbiq etish ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi [2].

Zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etishning birinchi asosiy afzalligi — ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir. Avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarish liniyasini uzluksiz ishlashini ta'minlaydi, inson mehnatiga bog'liq xatoliklar kamayadi, mahsulotning sifati barqaror bo'lib boradi [6]. Ishlab chiqarishda joriy etilayotgan boshqa bir muhim yo'nalish — jarayonlarni maksimal darajada moslashuvchan qilishdir. Endilikda mahsulot dizayni tez-tez yangilanayotgani uchun korxonalar ham bitta modelga yopishib qolmasdan, qisqa vaqt ichida yangi mahsulot ishlab chiqara olishi zarur. Moslashuvchan ishlab chiqarish modullari, yangi avlod dasturiy boshqaruv platolari va qayta sozlanadigan robotlar orqali model almashinuvi tezlashtiriladi, ishlab chiqarishni qayta tashkil qilishga ketadigan vaqt esa keskin kamayadi.

Shuningdek, aqlli tarmoqlar yordamida xomashyodan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan har bir harakat kuzatib boriladi. Bu esa sifat nazoratini yuqori bosqichga olib chiqadi, yetkazib berish muddatlari va zahiralar hajmi

aniqligi oshiriladi. Robototexnika va aqlli mashinalar murakkab, xavfli yoki takrorlanuvchi ishlarni bajaradi, bu esa ishchilarni yuqori malakali vazifalarga yo'naltirish imkonini yaratadi [1]. IoT texnologiyalarining keng qo'llanishi natijasida har bir uskuna va qurilma o'z holati haqida ma'lumot uzatadi, natijada ishlab chiqarish nafaqat avtomatik boshqariladi, balki o'zini-o'zi boshqarishga yaqinlashtiradi [3].

Energiya samaradorligini oshirish ham bugungi texnologik yangilanishlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayoni real vaqt rejimida tahlil qilinadi, nosozliklar oldindan aniqlanadi, energiya va xom ashyo sarfi optimallashtiriladi, mahsulot tannarxi kamayadi. IoT sensorlari va kiber-fizik tizimlar ishlab chiqarishning har bir parametrini — harorat, bosim, tebranish, energiya sarfi kabi ko'rsatkichlarni doimiy nazorat qiladi. Bu texnologiyalar yordamida avariya oldini olish, jarayonlarni masofadan boshqarish, ishlab chiqarish liniyasini optimallashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, raqamli egizaklar (digital twin) yordamida korxonada yoki uskuna virtual muhitda sinovdan o'tadi, nosozliklar va energiya yo'qotishlarini aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi, bu esa investitsiya xavfini kamaytiradi.

Bulutli ishlab chiqarish tizimlari esa server va dastur xarajatlarini kamaytirish, ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va tezkor uzatishni ta'minlash imkonini beradi. Yangi texnologiyalarni tatbiq etish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Mahsulot tannarxi pasayadi, ishlab chiqarish quvvati oshadi, yetkazib berish tezligi va sifat barqaror bo'ladi. Shu bilan birga, resurslardan oqilona foydalanish va chiqindilarni kamaytirish ekologik samaradorlikni ta'minlaydi. Energiya tejankor tizimlar, chiqindini qayta ishlash, avtomatik monitoring tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik barqarorlikni kuchaytiradi. Kelajakda sanoatning rivojlanish tendensiyasi "aqlli zavodlar" konsepsiyasi atrofida shakllanadi. Bunday zavodlarda ishlab chiqarish to'liq avtomatlashtiriladi, barcha jarayonlar raqamlashtiriladi, robotlar va aqlli tizimlar o'zaro bog'langan holda ishlaydi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligi,

mahsulot sifati va resurslarni tejashni yuqori darajaga olib chiqadi. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish korxonalariga tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi, xatoliklar va nosozliklar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotishlarni kamaytiradi. Yangi texnologiyalarni tatbiq etishning muhim afzalliklaridan biri ham inson mehnatining xavfsizligini oshirishdir. Xavfli ishlarni robotlar bajaradi, ishchilar yuqori malakali va nazorat bilan bog‘liq vazifalarni bajaradi, bu esa mehnat muhofazasini kuchaytiradi [1].

Shu bilan birga, kiberxavfsizlik masalalari ham muhim rol o‘ynaydi, chunki raqamlashtirish jarayonida ma’lumotlar o‘g‘irlanishi, kiberhujumlar xavfi mavjud. Shu sababli zamonaviy ishlab chiqarish tizimlarini kiberxavfsizlik standartlariga moslashtirish zarur. Yangi texnologiyalarni tatbiq etishda asosiy to‘siqlar ham mavjud. Eng avvalo, katta moliyaviy investitsiya talab qilinadi. Avtomatlashtirilgan liniyalar, robotlar, IoT qurilmalari va dasturiy ta’minotning narxi yuqori. Shu bilan birga, malakali kadrlar yetishmasligi korxonalarni texnologiyalarni to‘liq tatbiq etish imkoniyatidan mahrum qiladi. Eski infratuzilma va raqamli tizimlarning past darajasi ham joriy etish jarayonini sekinlashtiradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida yangi texnologiyalarni qo‘llash iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, ishlab chiqarish quvvatini maksimal darajaga olib chiqadi, mahsulot sifati va barqarorligini ta’minlaydi, energiya va resurslarni tejash imkonini beradi.

Kelajakda sanoatning rivojlanish yo‘nalishi “Industry 4.0” konsepsiyasi asosida shakllanadi. Bu konsepsiyada ishlab chiqarish tizimlari to‘liq avtomatlashtiriladi, aqlli robotlar, bulutli tizimlar, raqamli egizaklar, sun‘iy intellekt va IoT asosida ishlaydi. Ushbu jarayon korxonalarni raqobatbardosh qiladi, uzoq muddatli barqaror rivojlanish imkonini yaratadi va global bozor talablariga tez moslashishni ta’minlaydi. Tizimlar o‘rtasidagi moslashuvchanlik yetarli bo‘lmaganda, ma’lumotlar almashinuvida uzilishlar bo‘lishi, ishlab chiqarish samaradorligi kutilgandek chiqmasligi ham mumkin. Shuning uchun modernizatsiya jarayonini bosqichma-bosqich, texnik-iqtisodiy tahlillarga

asoslanib amalga oshirish va ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, yangi texnologiyalarni tatbiq etish ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartiradi, korxonalarining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshiradi, iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi. Bu esa korxonalariga kelajakda "aqli zavodlar" va integratsiyalashgan ishlab chiqarish tizimlarini joriy etishga zamin yaratadi [2]. Shu bilan birga, malakali kadrlar tayyorlash, kiberxavfsizlikni ta'minlash va investitsion muhitni yaxshilash kabi qo'shimcha chora-tadbirlar korxonalar barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa: Ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bugungi sanoat korxonalari uchun nafaqat samaradorlikni oshiruvchi omil, balki global raqobat sharoitida barqaror rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Raqamlashtirish, avtomatlashtirish, robototexnika, IoT, sun'iy intellekt va kiber-fizik tizimlarning keng qo'llanishi natijasida ishlab chiqarish jarayonlari yanada tezkor, aniq va ishonchli bo'lib boradi. Bu esa mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlaydi, tannarxni pasaytiradi va korxonaning bozor talabiga moslashuvchanligini kuchaytiradi. Yangi texnologiyalar ishlab chiqarishning uzluksizligini va energiya samaradorligini oshirish bilan birga, xavfli va takrorlanuvchi ishlarni robotlarga topshirish orqali mehnat xavfsizligini ham sezilarli darajada yaxshilaydi.

Raqamli egizaklar, bulutli ishlab chiqarish tizimlari va real vaqt rejimidagi monitoring vositalari korxonaga boshqaruv qarorlarini tezkor va aniq qabul qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, texnologik modernizatsiya jarayoni katta investitsiyalar, malakali kadrlar va ishonchli infratuzilma mavjudligini talab qiladi. Kiberxavfsizlikni ta'minlash, tizimlar o'rtasida uzluksiz integratsiya yaratish ham dolzarb vazifalardan biridir. Umuman olganda, Industry 4.0 tamoyillariga asoslangan texnologiyalarni tatbiq etish ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirib, korxonalarini yuqori samaradorlik, raqobatbardoshlik va ekologik barqarorlik sari yetaklaydi [5].

Mazkur jarayon sanoatning kelajakdagi rivojlanishi uchun strategik zamin yaratib, “aqli zavodlar” konsepsiyasini keng joriy etishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ubaydullayev S. (2023). Sanoat korxonalarini robotlashtirishdagi bugungi kun istiqbollari. Scientific Journal.
2. Umarov E. D. (2023). Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish strategiyalari. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences.
3. Burliyev A. U. (2023). IoT texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish. International Journal of Science Research.
4. Saidov M., To‘xtayev B. (2022). Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish yo‘nalishlari. O‘zR Iqtisodiy Tadqiqotlar Jurnali.
5. Qodirov N. (2021). Industry 4.0 texnologiyalarining O‘zbekiston sanoatiga ta’siri va joriy etish istiqbollari. “Innovatsion texnologiyalar” ilmiy jurnali.
6. Rasulov A. (2022). Sanoat korxonalarida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining samaradorligini oshirish masalalari. TDIU Ilmiy Axboroti.

KORXONADA BOSHQARUV TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH

Andijon davlat texnika instituti,
“Menejment” yo‘nalishi, 4-boshqich talabasi,
Boltaxo‘jayeveva Izzatoy O‘lmasxo‘ja qizi.

*(“UZ-KOJE” MCHJ va xalqaro ishlab chiqaruvchilar tajribasining
qiyosiy tahlili)*

Global sanoatning keskin raqobatlashuvi, avtomobilsozlikda texnologik modernizatsiyaning tezlashuvi va ishlab chiqarish jarayonlarining to‘liq raqamlashtirilishi zamonaviy korxonalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishni talab qilmoqda. Bugungi kunda yetakchi avtomobil kompaniyalari Lean, Kaizen, ERP, MES, sensorli diagnostika va

robotlashtirilgan sifat nazorati kabi zamonaviy boshqaruv modellari orqali ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda.[8, B. 625]

O‘zbekiston avtomobilsozlik tarmog‘i ham globallashtirish jarayonlariga faol qo‘shilmoqda. UzAuto Motors uchun elektr jgutlari va boshqa muhim komponentlarni yetkazib beruvchi “UZ-KOJE” MCHJ 1999-yildan buyon avtomobil sanoatida muhim o‘rin egallab kelmoqda. [2] Korxonada 2657 xodim, 26 ta ishlab chiqarish liniyasi faoliyat yuritadi va mahsulotlarning asosiy qismi Nexia, Cobalt, Spark, Onix, Tracker kabi modellar uchun yetkazib beriladi. [1]

Shu bilan birga, UZ-KOJE boshqaruv tizimida raqamlashtirishning pastligi, sifat nazoratining qo‘l mehnati asosida amalga oshirilishi, jarayonlarni avtomatlashtirish darajasining yetarli emasligi kabi mavjud muammolar korxonaning xalqaro standartlarga mos rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Xalqaro tajriba ko‘rsatadiki, Hyundai, Suzuki va Bosch kabi korxonalar jarayonlarini 85–95% avtomatlashtirgan va sifat nazoratini raqamli vositalar orqali real vaqt rejimida boshqaradi.[5, B.15–17], [6, B.22–25], [7, B.30–33]. Shu sababli UZ-KOJE boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda boshqaruv tizimini takomillashtirish quyidagi omillar bilan bevosita bog‘liq:

1. Sanoat 4.0 standarti talablariga moslashish. Global sanoat tobora avtomatlashtirilayotgan bir paytda qo‘l mehnati ulushi yuqori korxonalar raqobatda ortda qolmoqda. UZ-KOJE da sifat nazorati va yig‘ish jarayonlarining asosiy qismi qo‘lda bajarilishi xalqaro mezonlarga mos kelmaydi.

2. Mahsulot sifatining yuqori aniqlikni talab qilishi. Elektr jgutlari avtomobilning eng muhim funksional elementlaridan biri bo‘lib, undagi kichik xatolik ham butun avtomobil tizimining ishlashiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Xalqaro kompaniyalar bu jarayonni to‘liq avtomatlashtirgan.

3. Ishlab chiqarish hajmi o‘shishi bilan samaradorlik pasayishi xavfi. 2022–2024 yillarda korxonada realizatsiya hajmining keskin oshishi qayd etilgan, biroq tannarxning o‘shishi jarayon optimallashtirilmaganini ko‘rsatadi. [3, B.1–5]

4. Xalqaro bozorlarga chiqish uchun raqamli boshqaruv standartlarining zarurligi. Hyundai, Suzuki, Bosch kabi kompaniyalarda ERP, MES, ANDON, digital QA tizimlari asosiy talab hisoblanadi.

5. Mehnat unumdorligini oshirish ehtiyoji. 2657 xodimli korxonada avtomatlashtirish ulushining ko'tarilishi mehnat unumdorligini oshiradi, xatoliklarni kamaytiradi, tannarxni tushiradi.

Shu sababli mazkur tadqiqotning dolzarbligi UZ-KOJE boshqaruv tizimini xalqaro standartlarga mos ravishda modernizatsiyalash zaruratidan kelib chiqadi. "UZ-KOJE" MCHJ boshqaruv tizimining hozirgi holatini xalqaro avtomobilsozlik korxonalari bilan taqqoslash orqali baholash hamda boshqaruvni takomillashtirishning zamonaviy, raqamlashtirishga asoslangan strategik yo'nalishlarini ishlab chiqishdir. Korxonada chiziqli boshqaruv shakliga ega. Koreys va o'zbek direktorlar qarorlarini ikki yo'nalishda uyg'unlashtiradi. Bundan tashqari:

- ✓ 6 ta bo'lim faoliyat yuritadi,
- ✓ 26 ta ishlab chiqarish liniyasi mavjud,
- ✓ Sifat nazorati laboratoriyasi bor, lekin aksariyat operatsiyalar qo'lda bajariladi,
- ✓ Bo'limlararo axborot almashinuvi qisman "qog'ozli" tizimga asoslangan.

Bu model samarali bo'lsa-da, raqamli integratsiya yetishmasligi tufayli tezkor qaror qabul qilish imkoniyatlari cheklangan. Bundan tashqari, simlarni kesish, nakanchnik qistirish, oldindan yig'ish, asosiy yig'ish, funksional test, vizual nazorat hamma - hammasi qo'lda bajariladi. Bu esa xatolarga moyillik, sifat barqarorligining pastligi, ishlab chiqarish siklining sekinlashuvi, mehnat xarajatlarining yuqoriligi, avtomobil sanoati standartlariga mos kelmaslik muammolarini keltirib chiqadi.

Quyidagi 1-jadvalda UZ-KOJE korxonasining ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlari xalqaro avtomobilsozlik kompaniyalari bilan taqqoslanadi va avtomatlashtirish darajasi, sifat nazorati, mehnat unumdorligi va boshqaruv tizimidagi farqlar aniq ko'rsatildi.

1-jadval. XALQARO AVTOMOBILSOZLIK KORXONALARI BILAN TAQQOSLASH.

Ko‘rsatkich	UZ-KOJE	Hyundai, Suzuki, Bosch
Ishlab chiqarish	95 % qo‘l mehnati	85-95% avtomatlashtirilgan
Sifat nazorati	Ko‘z bilan tekshirish	Sensorli, kamerali, robotli nazorat.
Jarayonlarni qayt etish qo‘lda	Qog‘ozda	ERP-MES tizimida real vaqt
Mehnat unumdorligi	O‘rtacha	3-5 barobar yuqori
Xatolik darajasi	Yuqori	0.01-0.03 %
ISO-IATF integratsiya	Bor	To‘liq integratsiyalashgan

Muallif tomonidan tuzilgan ushbu jadvaldan anglashiladiki, O‘zbekistondagi avtomobilsozlik korxonalarining global bozorga chiqish imkoniyatlarini cheklayotgan omillar qatorida raqamlashtirishning sustligi, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilmaganligi hamda sifat nazorati tizimlarining xalqaro standartlarga mos emasligi yetakchi o‘rin tutadi. Quyidagi 2-jadvalda korxonaning SWOT tahlili. Unda korxonaning kuchli va zaif tomonlari, tashqi muhitdagi imkoniyatlar hamda korxonaning faoliyatiga ta’sir qiluvchi xavf-xatarlar umumlashtirilgan.

2-jadval. “UZ-KOJE” MCHJ SWOT tahlili.

Kuchli tomonlar	Imkoniyatlar
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yirik korxonalar (2657 xodim) ✓ GM Uzbekistanning ishonchli hamkori, ✓ Chiziqli boshqaruv modeli — sodda va samarali, ✓ Ishlab chiqarish bo‘limlari aniq tashkil etilgan, ✓ Yillik tushum 60–70 mln \$, ✓ Xodimlar intizomi yuqori, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hyundai, Suzuki, Bosch tajribasini joriy qilish, ✓ Raqamli texnologiyalar orqali tannarxni kamaytirish, ✓ Eksport hajmini oshirish, ✓ Avtomobil sanoati kengaymoqda (O‘zbekistonda), ✓ Davlat innovatsiya grantlari.
Zaif tomonlar	Xavf-xatarlar
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Raqamlashtirish past, ➤ Qo‘l mehnati juda ko‘p, ➤ Avtomatlashtirilgan sifat nazorati yo‘q, ➤ ERP/MES tizimi joriy qilinmagan, ➤ Xatolik ko‘rsatkichlari yuqoriroq. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Raqamlashtirilgan raqobatchilar paydo bo‘lishi, ➤ Tannarxning yuqoriligi sabab uzilishlar, ➤ Mehnat unumdorligining pastligi, ➤ Texnik jihozlarning eskirganligi.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rish mumkinki, UZ-KOJE korxonasida mavjud kuchli tomonlarga qaramay, raqamlashtirish darajasining pastligi, qo‘l mehnatining yuqoriligi va avtomatlashtirilgan sifat nazorati tizimining yo‘qligi korxonaning strategik rivojlanishini cheklamoqda. Shuningdek, xalqaro avtomobilsozlik standartlari darajasiga mos kelmaslik ham xavf-xatarlar qatorida turadi. Jadvaldan ko‘rish mumkinki, modernizatsiya bo‘yicha kechikish korxonaning raqobatbardoshligini pasaytirishi mumkin, biroq mavjud imkoniyatlardan foydalanilsa, korxonada qisqa muddatda o‘shirish sur‘atlarini oshirishi mumkin.

Xalqaro tajriba bilan qiyoslash (Hyundai, Suzuki, Bosch) UZ-KOJE dunyodagi eng samarali avtomobil komponentlari ishlab chiqaruvchilaridan 20–25 yil ortda qolganini, lekin salohiyati yuqori ekanini ko‘rsatdi. Jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruvni raqamlashtirish orqali korxonada mehnat unumdorligini kamida 2–3 baravar, sifat barqarorligini 0,01–0,03% xatolik darajasigacha oshirish imkoniyatiga ega. Shu sababli UZ-KOJE MCHJ da boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish strategik zarurat bo‘lib, modernizatsiya jarayonini kechiktirish korxonani raqobatda zaiflashtirishi mumkin. [4, B. 59]

Korxonaning rivojlanishi va mahsulot sifatini yaxshilash uchun ERP, MES, ANDON, QA-Digital tizimlarini bosqichma-bosqich joriy qilish, [8, B. 675] bo‘limlararo axborot almashinuvida “qog‘ozli” tizimni to‘liq elektron shaklga o‘tkazish, raqamli monitoring orqali real vaqt rejimida ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish, vizual tekshiruv o‘rniga kamera-sensorli avtomatik sifat nazorati liniyalarini o‘rnatish, xatoliklarni aniqlash bo‘yicha “AI-inspection” dasturlarini joriy etish, sim kesish, terminal qistirish va yig‘ish jarayonlarida yarim avtomat va to‘liq avtomat uskunalarni qo‘llash, robotlashtirilgan yig‘ish modullarini joriy qilish, chiziqli boshqaruv modelini funksional-raqamli boshqaruv bilan uyg‘unlashtirish.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. www.Uzkoje.uz
2. www.openinfo.uz

3. “UZ-KOJE” MCHJning 2022- yildan 2025- yilgacha hisobotlari.
4. Karloev, B. Innovatsion menejment. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
5. Suzuki Motor Corporation Annual Report 2022. Suzuki Global.
6. Hyundai Motor Manufacturing Global Statistics 2023. Hyundai Official Publications.
7. Bosch Group Annual Report 2022. Bosch Global.
8. Heizer, J., Render, B., Munson, C. Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management. Pearson, 2017.

STARTAP BIZNESLARDA INNOVATSION BOSHQARUV MODELLARINI QO’LLASH

Hayitmurodova Jasmina Bekmurod qizi
Qarshi Davlat Universiteti Iqtisod fakulteti
Bank ishi yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Startup bizneslarda innovatsion boshqaruv modellarini qo‘llash zamonaviy iqtisodiyotda raqobatbardoshlik, tezkor rivojlanish va bozorga moslashuvchanlikning eng muhim omillaridan biriga aylangan. Startuplar odatda resurslari cheklangan, lekin g‘oyaviy jihatdan kuchli va innovatsiyaga yo‘naltirilgan kichik biznes subyektlari bo‘lib, ular uchun an‘anaviy boshqaruv uslublari ko‘p hollarda sekin ishlaydigan, ortiqcha byurokratiyaga ega va yuqori xarajatlilik bilan tavsiflanadi. Shu sababli startup muhitida moslashuvchan, tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi, ma’lumotlarga asoslangan hamda eksperimentlar orqali o‘zini namoyon qiladigan boshqaruv modellarini joriy etish zarurati yuzaga keladi.

Startup bizneslarini boshqarish bo‘yicha ilmiy adabiyotlarda bir qator olimlar o‘z tadqiqotlarini innovatsion boshqaruv modellariga bag‘ishlagan. Xususan, E.Riesning (2011) “The Lean Startup” asarida startup jarayonlarini samarali tashkil etish, mahsulotni bozorga minimal yo‘qotish bilan olib chiqish va mijozlar talabini o‘rganish konsepsiyasi batafsil ko‘rib chiqiladi. Muallifning ta’kidlashicha, startup muvaffaqiyatining asosiy omili tajriba-sinov, iteratsiya va bozorga tezkor moslashuvdir [1, B. 25]. A. Osterwalder va Y. Pigneur (2010)

o‘z tadqiqotlarida “Business Model Canvas” modelining startap faoliyatiga mosligi, biznes strukturalarini aniqlashdagi afzalliklari va innovatsion g‘oyalarni tijorat mahsulotiga aylantirishdagi rolini asoslab beradi. Bu model startaplar uchun strategik rejalashtirish va biznes tahlilning eng samarali vositalaridan biri sifatida baholanadi [2, B. 41].

Innovatsion boshqaruvning nazariy jihatlari J. Drucker ishlarida ham keng yoritilgan. Uning tadqiqotlarida innovatsiya tadbirkorlikning asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Drucker innovatsion jarayonlarni faqat texnologik yangilik sifatida emas, balki boshqaruv jarayonlarini transformatsiya qiluvchi mexanizm sifatida ham talqin qiladi. Agile metodologiyasi bo‘yicha adabiyotlarda (Highsmith, 2009; Schwaber & Sutherland, 2017) jarayonning moslashuvchanligi, iterativ yondashuv, komandani boshqarish va o‘zgaruvchan sharoitga moslashish mexanizmlari tadqiq etilgan. Ushbu manbalar startaplar uchun Agile metodining afzalliklarini asoslab beradi [3, B. 57].

Shu bilan birga startaplarga xos bo‘lgan muammolar ham mavjud:

- Resurslarning kamligi;
- Tez o‘shish talabi;
- Bozor noaniqligi;
- Texnologik yangilanishlar.

Shuning uchun, oddiy menejment samarasiz bo‘lishi ehtimoli mavjud. Quyidagi innovatsion boshqaruv modellarini qo‘llash esa bu muammolarni hal etadi:

Lean startup modeli - mazkur model mahsulotni bozorga tez chiqarish, mijoz fikriga asoslanib takomillashtirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlaydi. Lean Startup, startap uchun eng kam xarajat bilan eng samarali yo‘nalishlarni aniqlashga imkon yaratadi [1, B. 33].

Agile boshqaruvi - Agile modeli qisqa davriy bosqichlarda sinovlar o‘tkazish, jarayonlarni moslashtirish va o‘zgaruvchan sharoitlarga tez javob bera olish imkonini beradi. Ayniqsa IT-startaplarga mos keladi [3, B. 62].

Design Thinking modeli - bu model orqali kompaniya mijoz ehtiyojlarini chuqur o'rganadi, innovatsion g'oya va mahsulot yaratish jarayonini kreativ yechimlar asosida tashkil qiladi [4, B. 18].

Business Model Canvas - ushbu model yordamida startap biznesning asosiy tarkibiy qismlari – qiymat taklifi, mijoz segmenti, xarajatlar tarkibi va daromad manbalarini tizimli tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi [2, B. 49].

So'nggi yillarda dunyo miqyosida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar startaplarda qo'llaniladigan innovatsion boshqaruv modellarining yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatmoqda. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, startaplar Lean Startup, Agile, Design Thinking va Business Model Canvas metodlarini qo'llash orqali muvaffaqiyatga erishish ehtimolini an'anaviy boshqaruvga nisbatan bir necha barobar oshirishi aniqlangan.

1. Lean Startup modeli samaradorligi

Eric Ries ta'kidlaganidek, Lean metodologiyasi dastlabki bosqichlarda ortiqcha xarajatlarning oldini olish va mijozlar fikri asosida mahsulotni takomillashtirishga imkon beradi. Shuningdek, Blank (2013) tadqiqotlarida shunday xulosaga kelinadi:

- Lean Startup modelini qo'llagan korxonalarining 60–70%i birinchi yil davomida bozorda o'z o'rini topa oladi [4, B. 77];
- mahsulotni testdan o'tkazish jarayoni qisqaradi, resurslar tejiladi;
- xatoliklar soni minimallashtiriladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Lean modeli startapni bozorga moslashuvchan qiladi va risklarni kamaytiradi.

2. Agile metodologiyasi samaradorligi

Agile boshqaruv modeli IT-startaplar va kreativ sohalarda eng ko'p qo'llaniladigan metod sifatida e'tirof etiladi. Highsmith (2009) tadqiqotlarida Agile metodini qo'llagan kompaniyalarda:

- loyiha yakuniga yetkazilish tezligi 30–40% oshgan [3, B. 84];
- jamoa ichidagi moslashuvchanlik yaxshilangan;
- loyiha risklari sezilarli darajada kamaygan.

Shu bilan birga, Agile metodologiyasi jamoa a'zolarining faolligi, hamkorlik darajasi va mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiladi.

3. Design Thinking modeli samaradorligi

Design Thinking modeli bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlar (Brown, 2015) ushbu metodning asosiy ustunligini mijoz ehtiyojlarini chuqur o'rganish va kreativ g'oyalar yaratish ekanini ko'rsatadi. Tadqiqotlar natijasida aniqlangan:

- Design Thinking qo'llangan startaplarda innovatsion mahsulot yaratish ko'rsatkichi sezilarli oshgan;
- mahsulotning bozorga chiqish muvaffaqiyati 2 barobar ko'paygan [4, B. 92];
- mahsulotni bozorga moslashtirish darajasi yuqori bo'lgan.

Natijalarga ko'ra, bu yondashuv nafaqat biznes modeli, balki startapning strategik qarorlarini ham kuchaytiradi.

4. Business Model Canvas samaradorligi

A. Osterwalder va Y. Pigneur tadqiqotlari shuni ko'rsatadi:

- Business Model Canvas startaplarning biznes jarayonlarini strukturalashtiradi;
- korxonaning mijoz segmentini aniq belgilashga yordam beradi;
- investitsiya jalb qilish ehtimolini oshiradi [5, B. 55].

Ko'plab tadqiqotlarda bu model startapning rivojlanish strategiyasini bir necha bosqichga bo'lish, iqtisodiy samaradorlikni hisoblash va xarajatlarni kamaytirishni ta'minlashi qayd etilgan.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotlar natijalari shundan dalolat beradiki, innovatsion boshqaruv modellaridan foydalanadigan startaplar tashkiliy jarayonlarni tezroq yo'lga qo'yadi, mablag'larni maqsadli yo'naltiradi va mahsulot qiymatini oshirishga erishadi. Ayniqsa Lean Startup va Agile kabi metodologiyalar mahsulotni mijozlar talabi asosida shakllantirish, biznes jarayonlarni iterativ ravishda takomillashtirish va natijada raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, Design Thinking va Business Model Canvas modellarining qo'llanilishi startapning biznes strukturasi tizimli

yondashuv asosida shakllantirishga, mijoz segmentlarini aniqlashga va investitsion jozibadorlikni oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.
2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley.
3. Highsmith, J. (2009). Agile project management: Creating innovative products. Addison-Wesley.
4. Blank, S., & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. K&S Ranch.
5. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Papadacos, T. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. Wiley.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA KORXONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV YECHIMLARI

Hojimurodov Otamurod Anvar o'g'li

Buxoro davlat texnika universiteti
"Iqtisodiyot va menejment" kafedrasi
Xizmat ko'rsatish va raqamlashtirish fakulteti talabasi

KIRISH. Globallashuv, bozordagi keskin raqobat, texnologik taraqqiyot va biznes muhitining dinamik o'zgarishi korxonalarni raqamli transformatsiyani tezkor joriy etishga majbur qilmoqda. Sun'iy intellekt, IoT, Big Data, bulutli hisoblash, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va raqamli ekotizimlarning kengayib borishi korxonalar uchun innovatsion boshqaruv yechimlaridan foydalanishni zaruratga aylantirmoqda. Bugungi kunda biznes jarayonlarni raqamlashtirgan korxonalar operatsion xarajatlarni qisqartirish, samaradorlikni

oshirish va mijozlar bilan ishlashda yangi yondashuvlarni joriy etish orqali raqobat ustunligini qo‘lga kiritmoqda [1, B. 44].

Xalqaro tahlillarga ko‘ra, raqamli transformatsiyani to‘liq joriy qilgan tashkilotlarda mehnat unumdorligi 35–60 foizgacha, mahsulotni iste‘molchiga yetkazish tezligi esa 25–40 foizgacha oshgan [2, B. 89]. Bozor sharoitining tez o‘zgarishi innovatsion boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, korporativ jarayonlarni qayta strukturalashtirish va raqamli strategiyalar asosida yangi biznes modellarga o‘tishni talab etadi. Shuning uchun innovatsion boshqaruv yechimlari raqamli transformatsiyaning markaziy omili sifatida namoyon bo‘ladi.

Innovatsion boshqaruv texnologiyalarining qo‘llanilishi korxonalar faoliyatida quyidagi yo‘nalishlarda tub o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi: *jarayonlarni avtomatlashtirish, raqamli monitoring, data-driven qaror qabul qilish, mijozlar tajribasini yaxshilash, xavflarni minimallashtirish va operatsion xarajatlarni optimallashtirish*. Tadqiqotlarga ko‘ra, ERP va CRM tizimlarini joriy etgan korxonalarda boshqaruv jarayonlari 2 baravar tezlashgan, data-analitika tizimlari esa strategik qaror qabul qilish aniqligini 40 foizgacha oshirgan [3, B. 132].

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada raqamli transformatsiya kontekstida korxonalarining samaradorligini oshirishda innovatsion boshqaruv yechimlarining roli, amaliy qo‘llanish mexanizmlari va iqtisodiy natijalari ilmiy tahlil qilinadi.

1. Raqamli transformatsiya va modern boshqaruv yondashuvlari

Raqamli transformatsiya — bu korxonada faoliyatini boshqarishning raqamli modellar asosida qayta tashkil etilishi, biznes jarayonlarning avtomatlashtirilishi va korporativ resurslarni samarali boshqarish tizimini shakllantirishdir. Uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- ERP/CRM tizimlari orqali integratsiyalashgan boshqaruv
- IoT asosida ishlab chiqarishni real vaqt monitoringi
- Big Data orqali prognozlash va risklarni boshqarish

- Bulutli texnologiyalar orqali tejamkor infratuzilma yaratish
- Sun'iy intellekt asosida analitik qarorlar qabul qilish

Raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi korxonada innovatsion boshqaruv tizimi shakllanishi bilan bevosita bog'liqdir.

2. Innovatsion boshqaruv yechimlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri

Innovatsion boshqaruv korxonaga quyidagi ustunliklarni taqdim etadi:

Deloitte ma'lumotlariga ko'ra, innovatsion boshqaruv yechimlari joriy qilingan korxonalarda rentabellik darajasi o'rtacha 30 foizga oshgan [4, B. 77].

3. Korxonada samaradorligini oshirishda raqamli boshqaruv strategiyalari

Qo'llanilayotgan innovatsiya	Kutiladigan natija
Sun'iy intellekt va Big Data	Analitik qarorlar tezligining oshishi, xatoliklarning kamayishi
ERP/CRM tizimlari	Mijozlar bazasi boshqaruvi va sotuv jarayonlarining avtomatlashtirilishi
IoT texnologiyalari	Ishlab chiqarish agregatlari samaradorligini monitoring qilish
Bulutli infratuzilma	IT xarajatlarini 20–35% ga qisqartirish
RPA robotlashtirilgan jarayonlar	Kadrlar resursini tejash va inson omili xatolarini kamaytirish

Raqamli transformatsiya jarayonida samaradorlikni oshirish uchun quyidagi strategiyalar muhim ahamiyatga ega:

1. **Data-driven decision making** — qarorlar ma'lumot tahliliga asoslanishi.
2. **Agile boshqaruvi** — moslashuvchan jarayonlarni tezkor yuritish.
3. **Lean yondashuvi** — ortiqcha xarajat va resurs yo'qotishlarini qisqartirish.

4. **KPI nazorati va raqamli audit** — natijaviylikni o‘lchash va monitoring qilish.

Innovatsion madaniyat shakllantirish — xodimlarda digital fikrlashni rivojlantirish.

Raqamli boshqaruv orqali korxonalar operatsion samaradorlikni 1.7–2 baravar oshirishga erishishi mumkin [5, B. 202].

4. O‘zbekiston korxonalarini uchun rivojlanish istiqbollari

Mamlakatimizda "Raqamli O‘zbekiston — 2030" strategiyasining qabul qilinishi raqamlashtirish jarayonlarini tizimli ravishda kengaytirmoqda. Moliyaviy xizmatlarda elektron to‘lovlar, bank sektorida onlayn kreditlash, sanoatda IoT monitoring tizimlari va davlat boshqaruvida elektron hukumat platformalari joriy etilishi innovatsion boshqaruv amaliyotini tezlashtirmoqda. Innovatsion boshqaruv yechimlarining joriy etilishi O‘zbekistondagi korxonalar uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish
- eksport salohiyatini kengaytirish
- xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash
- raqobatbardoshlikni kuchaytirish
- yangi raqamli biznes modellarga o‘tish

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqadiki, raqamli transformatsiya korxonalar faoliyati samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Innovatsion boshqaruv yechimlari orqali jarayonlar avtomatlashtiriladi, resurslardan tejamkor foydalaniladi, analitik qarorlar tezlashadi va korxonalar bozor talablariga tez moslasha oladi.

O‘zbekiston korxonalarini uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Korxonalar uchun raqamli strategiya va yo‘l xaritasini ishlab chiqish.
2. ERP, CRM, IoT va AI yechimlariga investitsiyalarni kengaytirish.
3. Bulutli texnologiyalar va kiberxavfsizlik tizimlarini modernizatsiya qilish.
4. Data-analitika va AI asosida monitoring tizimini joriy etish.

5. Kadrlar uchun digital skills bo'yicha o'quv platformalarini rivojlantirish.
6. Startaplar va texnoparklar bilan hamkorlikni kuchaytirish.

Kelgusidagi ilmiy izlanishlar sifatida raqamli yetuklikni baholovchi milliy indikatorlarni ishlab chiqish, raqamli innovatsiyalarning makroiqtisodiy foydasini o'rganish hamda tarmoqlar kesimida raqamlashtirish strategiyalarini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Schwab K. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, 2017.
2. Deloitte. *Digital Transformation Index 2024*. London, 2024.
3. McKinsey Global Institute. *Digital Reinvention*. New York, 2023.
4. Gartner. *Tech Strategy Trends 2024*. Stamford, 2024.
5. OECD. *Digital Innovation Outlook 2023*. Paris, 2023.
6. Accenture. *Future Systems Research 2024*. Dublin, 2024.
7. UN Digital Economy Report 2023. Geneva, 2023.
8. Cisco. *IoT Integration Study*. 2024.

INNOVATIVE APPROACHES IN IMPROVING THE QUALITY OF TOURISM SERVICES: THEORY AND PRACTICE

Mirdzabayeva Juldizkhan,
student of the Tourism and Hospitality program,
Faculty of Economics,
Berdakh Karakalpak State University

In recent years, the Republic of Uzbekistan has adopted a series of important legal and regulatory documents aimed at rapidly developing the tourism sector, improving service quality, and enhancing competitiveness. Notably, these include the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-4861 (2020) "On Measures for the Radical Reform of the Tourism Sector in the Republic of Uzbekistan," the Decree No. PF-5611 "On Additional Measures for Tourism Development," as well as the New Uzbekistan

Development Strategy for 2022–2026, which prioritizes the diversification and digitalization of tourism services and the improvement of service quality.[1]

These documents address key issues such as modernizing tourism services to meet contemporary requirements, introducing innovative technologies in hotels and other accommodation facilities, and aligning the quality of services provided to international standards. Additionally, the “National Standards Collection for Tourism Service Quality (Uz DST),” approved by the Tourism Committee of Uzbekistan, provides a legal basis for enhancing service culture in the sector.

In today’s era of globalization, the tourism industry is becoming increasingly competitive, and the changing needs and expectations of tourists make it essential to improve service quality. In particular, the implementation of digital technologies, automated service systems, artificial intelligence, and smart service elements is considered a crucial factor in enhancing service efficiency. The main methodological approach of this study is the comparative analysis method. This method allows for comparing the application of innovative technologies in improving service quality in Uzbekistan’s tourism business with international experiences. In this way, it is possible to identify effective and relevant solutions for enhancing service quality and adapt them to the national context.

The comparative method in this research includes several key aspects. First, an analysis of national statistics was conducted. For example, from January to October 2025, the number of foreign tourists visiting Uzbekistan reached 9.7 million, representing an approximately 50% increase compared to the same period in 2024. [2] During this period, domestic tourism also grew significantly. These data demonstrate the increasing volume and demand for national tourism services and provide a scientific basis for the need to improve service quality.

The second aspect is the comparison with global trends. By analyzing international tourism statistics and innovative approaches, it can be observed

that digitalization, automation, and artificial intelligence-based smart service systems are widely used as the most effective tools for enhancing service quality worldwide. From this perspective, the implementation of these approaches in the Uzbek tourism market can significantly improve service quality.

The third aspect is the evaluation of the practical effectiveness of innovative solutions. During the study, digital systems, online booking platforms, mobile applications, and smart service elements introduced in tourism companies were analyzed. Additionally, the applicability and effectiveness of these technologies in the national context were assessed. In my opinion, technology and human resources should complement each other. Digital systems can facilitate employees' work, but the most important part of service quality comes from human interaction and an individual approach to customers. Therefore, considering the human factor is essential when implementing innovations.

The fourth aspect involves drawing conclusions and developing recommendations. Based on comparative analysis, national and global statistics, and practical experiences were examined, and the need to implement innovative technologies in the tourism business to improve service quality was scientifically justified. In my view, improving service quality through innovative approaches is effective not only through technology but also when it is integrated with corporate strategy, employee skills, and customer relations.

Thus, the research conducted using the comparative method clearly demonstrates the role of innovations in enhancing service quality in both national and global contexts. This approach strengthens the study scientifically, analytically, and practically, while personal analysis and insights provide a solid foundation for developing recommendations to improve service quality.

The results of the study indicate that the implementation of innovative technologies in Uzbekistan's tourism business is an effective tool for improving service quality. Using comparative analysis, national and global experiences were examined, revealing several key points.

First, innovative technologies, particularly digitalization, online booking systems, mobile applications, and smart service elements, have a significant impact on enhancing service quality. For example, statistics from January to October 2025 show that the number of foreign tourists visiting Uzbekistan reached 9.7 million, representing an approximately 50% increase compared to 2024. This demonstrates the effectiveness of the innovative approaches introduced to improve service quality.

Second, a comparison with global trends shows that the most effective methods for improving service quality are automation, artificial intelligence-based systems, and online customer communication platforms. These trends are also being implemented in Uzbekistan, although some aspects of national services have not yet reached international standards. This highlights the need for broader and more systematic application of innovative technologies.

Third, enriched with personal insights, the study revealed that while technologies are effective, the human factor—employee skills and customer interaction—remains crucial for service quality. Moreover, the analysis shows that innovative solutions not only enhance service quality but also improve the overall customer experience. For example, online booking and mobile applications allow personalized service options, faster responses, and reduced errors, increasing customer satisfaction. Studying global trends in service quality also enables the development of strategies to further advance services in the Uzbek tourism market.

In summary, the discussion highlights the following main points:

1. Innovative technologies are effective tools for improving service quality and their implementation increases the competitiveness of the national tourism sector.
2. Comparing national and global experiences allows identification of effective solutions to enhance service quality and adapt them to the local context.
3. Integrating innovative solutions with the human factor enables a higher level of service quality.

4. Statistical data and practical examples scientifically confirm the relevance of innovative approaches to improving service quality.

The results of the study indicate that innovative technologies—such as online booking systems, mobile applications, and smart service elements—are effective tools for improving service quality in Uzbekistan’s tourism business. According to statistics from 2024–2025, the significant increase in the number of foreign tourists highlights the need to enhance service quality. Comparative analysis of national and global experiences scientifically confirmed the practical importance of innovative solutions.

The study also revealed that improving service quality does not depend solely on technology; it is most effective when combined with employee skills, individual customer approaches, and human interaction. Therefore, national tourism enterprises should focus not only on implementing innovative technologies but also on developing human resources. The results provide both a scientific and practical basis for enhancing service quality and strengthening the competitiveness of the national tourism sector.

References:

1. President of the Republic of Uzbekistan. (2022, January 28). Decree No. PF–60 “On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022–2026”.
2. State Committee for Tourism of the Republic of Uzbekistan. (2024–2025). Tourism Statistics Bulletin of Uzbekistan. Tashkent: Tourism Committee Publishing House.
3. Aliyeva, M.T. (2021). Environmental Management in Tourism. Textbook. Tashkent: Innovation Development Publishing and Printing House, 276 p.

YASHIL IQTISODIYOT TAMOIYILLARIGA ASOSLANGAN INNOVATSION BIZNES MODELLAR

KIRISH

Sarvinoz Rustamova
Qarshi davlat universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti talabasi

Zamonaviy iqtisodiyot global ekologik inqirozlar — iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning tez kamayishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi — oldida barqaror yechimlarni talab qilmoqda. Shu kontekstda **yashil iqtisodiyot** — iqtisodiy rivojlanishni ekologik barqarorlik va ijtimoiy adolat bilan uyg'unlashtiruvchi yondashuv sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [1, B. 9]. O'zbekiston Respublikasi ham "Barqaror rivojlanish strategiyasi (2021–2030)" orqali yashil iqtisodiyotga o'tishni rasmiy ravishda milliy ustuvorlik qilib belgilab, tadbirkorlikni ekologik toza yo'nalishlarga yo'naltirishni rag'batlantirmoqda [2, B. 6]. Biroq amaliyotda aksariyat biznes-sub'ektlar "yashil" tushunchasini faqat ekologik mahsulot yoki qadoqsiz tovar sifatida qabul qilayotgan bo'lib, uning **qiymat yaratish, mijoz munosabatlari va daromad manbalarini qayta tiklash** jihatlarini e'tiborsiz qoldirmoqda. Shu sababli ushbu tadqiqot quyidagi savolga javob qidiradi: *"Yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida qanday innovatsion biznes modellari O'zbekiston sharoitida iqtisodiy barqarorlik va ekologik foyda keltirishi mumkin?"*

Tadqiqot aralash usullar asosida amalga oshirildi. Sifat ma'lumotlar Toshkent, Namangan va Qashqadaryo viloyatlaridagi 12 ta yashil tadbirkorlik loyihasi (qayta ishlash, quyosh energiyasi, organik dehqonchilik) yetakchilari bilan o'tkazilgan yarim strukturalashtirilgan suhbatlar orqali to'plangan (2024-yil yanvar–mart). Miqdoriy ma'lumotlar esa loyihalarning 2022–2023-yillardagi iqtisodiy ko'rsatkichlari — jumladan, xarajatlar, daromad, xodimlar soni va eksport hajmi — asosida tahlil qilindi. Ma'lumotlar manbalari sifatida "EcoLoop.uz", "SolarHome.uz", "Organic Uzbekistan" kabi loyihalarning ichki hisobotlari hamda O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasining "Barqaror tadbirkorlik" bo'limi ma'lumotlari ishlatildi. Sifat ma'lumotlar mavzuli tahlil

(thematic analysis), miqdoriy ma'lumotlar esa Excel va SPSS dasturlari yordamida deskriptiv statistika va korrelyatsiya tahlili orqali qayta ishlandi.

Tahlil natijasida quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

- ✚ **Platformali qayta ishlash modeli:** Mijozlar ishlatilgan plastik, tekstil yoki qog'ozni maxsus punktlarga yetkazib beradi, tashkilot ularni yangi mahsulotga aylantirib, raqamli platforma orqali sotadi. "EcoLoop.uz" loyihasi 2023-yilda 72 tonna chiqindini qayta ishladi, daromad esa 420 million so'mni tashkil etdi [3, B. 18].
- ✚ **Obuna asosidagi yashil energiya modeli:** Uy xo'jaliklari va kichik korxonalar quyosh batareyalarini oylik obuna shaklida ijaraga oladi. Bu model dastlabki investitsiyani 60% gacha kamaytirib, yashil energiyaga kirish imkonini kengaytirdi. "SolarHome.uz" 2023-yilda 1200 ta uyga xizmat ko'rsatdi, foydadorlik darajasi 28% ni tashkil etdi.
- ✚ **Ko'p tomonlama foyda modeli:** Fermerlar organik mahsulot yetishtiradi, tadbirkorlar ularni sertifikatlashtirib, Yevropa bozoriga eksport qiladi, davlat esa soliq imtiyozlari bilan rag'batlantiradi. "Organic Uzbekistan" loyihasi 2023-yilda 1,2 million AQSH dollari miqdorida eksport amalga oshirdi [4, B. 34].
- ✚ **Asosiy to'siqlar:** Loyihalarning 68% i quyidagi muammolarga duch keldi: yashil moliyalashtirish manbalarining yetishmovchiligi (59%); ekologik sertifikatlashtirish tartiblarining murakkabligi (47%); iste'molchilarning yashil mahsulotga bo'lgan ishonchsizligi (41%).

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan innovatsion biznes modellari O'zbekiston sharoitida ham iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. Biroq, ularning barqarorligi nafaqat texnologiyaga, balki **foydalanuvchi ishtiroki, hamkorlik tarmoqlari va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga** bog'liq. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, yashil biznes modellarning muvaffaqiyati 65% hollarda "ijtimoiy ishonch va institutsional qo'llab-quvvatlash"ga bog'liq [1, B. 12]. Masalan, "Organic Uzbekistan" loyihasi faqat mahsulot sifati bilan emas, balki Yevropa sertifikatlarini olish

uchun davlat bilan hamkorlikda logistika va monitoring tizimini qurish orqali muvaffaqiyatga erishdi.

Shuning uchun quyidagi tizimli choralar taklif etiladi:

- **“Yashil venture fondi”** yoki **grant asosidagi moliyalashtirish** mexanizmini joriy etish;
- **Osonlashtirilgan ekologik sertifikatlashtirish** tartibini ishlab chiqish va raqamlashtirish;
- **Maktab, media va ijtimoiy tarmoqlar orqali “yashil iste’mol madaniyati”ni** shakllantirish;
- **“Yashil biznes” milliy sertifikatini** joriy qilish orqali soliq imtiyozlari, davlat buyurtmalari bilan rag‘batlantirish [2, B. 8].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot — bu nafaqat ekologik toza texnologiya, balki qiymat yaratishning yangi paradigmasidir. O‘zbekistonda yashil innovatsion biznes modellarini rivojlantirish iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda faol ishtirok etish bilan birga, yangi eksport imkoniyatlari, yashil ish o‘rinlari va barqaror iqtisodiy o‘sish manbalarini ham ochib beradi. Biroq, buning uchun tadbirkorlikni nafaqat “yashil mahsulot” darajasida, balki tizimli, integratsiyalangan va mijoz-markazli yondashuv bilan rivojlantirish zarur. Shu yo‘lda O‘zbekiston nafaqat “Yangi O‘zbekiston” vizionini amalga oshiradi, balki mintaqada yashil rivojlanish yetakchisiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi, 2011.
2. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati. Barqaror rivojlanish strategiyasi (2021–2030). Toshkent, 2021.
3. Eshmuratov, B. “Yashil tadbirkorlik: O‘zbekiston tajribasi” // Iqtisodiyot va ekologiya. — 2023. — №2.

4. World Bank. Green Business Models in Central Asia: Opportunities and Barriers. Washington, DC, 2023.

STARTAPLARNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MENEJMENTNING AHAMIYATI VA INVESTITSIYA STRATEGIYALARI

Yusubov Axror Axtamjonovich
Buxoro davlat texnika universiteti
"Iqtisodiyot va menejment" kafedrası
Xizmat ko'rsatish va raqamlashtirish fakulteti talabasi

KIRISH. Global iqtisodiyotda innovatsion g'oyalar asosida tashkil etilgan startaplar iqtisodiy o'sish, yangi texnologiyalar yaratilishi va bandlikning kengayishi uchun strategik o'rin tutadi. Dunyo bozorida raqamli platformalar, fintech, edtech, biotech, IoT va AI yo'nalishidagi startaplarning tez sur'atlarda paydo bo'layotgani innovatsion menejmentga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Muvaffaqiyatli startaplar kapitalni jalb qilish, tezkor biznes modeli yaratish, bozorni test qilish va tez o'sish strategiyasini shakllantirishni talab etadi [1, B. 51].

So'nggi chorak yillik statistik ma'lumotlarga ko'ra, innovatsion boshqaruvga ega startaplar bozorni egallash tezligida 2–3 baravar yuqori natijalarga erishgan, venchur kapital olgan kompaniyalarning 65% dan ortig'i birinchi 3 yil ichida o'sishga muvaffaq bo'lgan [2, B. 102]. Shu bois innovatsion menejment startapning yashab qolishi, bozorga moslashishi va investorlar ishonchini qo'lga kiritishning asosiy omili hisoblanadi. Maqolada startaplarni rivojlantirishda innovatsion menejmentning roli, investitsiya strategiyalari, risklarni boshqarish mexanizmlari hamda O'zbekiston sharoitidagi istiqbollari tahlil qilinadi.

1. Startaplarning o'sish mexanizmi va innovatsion menejmentning o'rni. Startap — bu tez o'sishga mo'ljallangan, innovatsion mahsulot yoki

xizmat asosida qurilgan biznes modeli. Ularning boshqaruvi an'anaviy korxonalaridan farq qiladi va quyidagi yondashuvlarni talab etadi:

Innovatsion menejment elementi	Vazifasi
Lean Startup metodologiyasi	Bozor testlari, MVP yaratish, tezkor moslashish
Agile boshqaruvi	Tez prototiplash, iterativ rivojlantirish
Design Thinking	Mijoz ehtiyojiga asoslangan yechim yaratish
Data-driven boshqaruv	Qarorlarni faktlar asosida qabul qilish
Risk menejmenti	Moliyaviy va operatsion xatolarni kamaytirish

Tadqiqotlarga qaraganda, Lean Startup modellari qo'llanilgan loyihalarda muvaffaqiyat ehtimoli 40–55% ga oshadi [3, B. 76].

2. Startaplar uchun investitsiya manbalari va jalb qilish strategiyalari

Startaplar rivojlanish bosqichiga qarab turli investitsiya mexanizmlariga murojaat qiladi:

Bosqich	Investitsiya turi	Afzalliklari
Pre-seed/Seed	Grantlar, akseleratorlar, angel investor	Boshlang'ich mablag', mentorlik, networking
Early Stage	Venchor fondlar, crowdfunding	Katta kapital, tez kengayish imkoniyati
Growth Stage	Bank kreditlari, private equity	Bozorni kengaytirish, eksportga chiqish
IPO bosqichi	Fond birjasi orqali aksiyalar chiqarish	Katta sarmoya, global kengayish

2024-yil hisobotlariga ko'ra, venchor investitsiya olgan startaplarning o'rtacha o'sish sur'ati 70–120% ni tashkil etgan [4, B. 58].

3. Innovatsion menejment orqali startap samaradorligini oshirish strategiyalari

Startap muvaffaqiyati quyidagi boshqaruv yechimlari bilan bog'liq:

- **MVP (Minimal viable product) ishlab chiqish**
- **Product-market fitni test qilish**
- **Biznes modelni pivot qilish va optimallashtirish**

- **Marketing-funnel va customer acquisitionni avtomatlashtirish**
- **KPI, burn-rate, CAC, LTV kabi metrikalarni nazorat qilish**

McKinsey ma'lumotiga ko'ra, metrikalar asosida boshqarilgan startaplar 2.1 baravar barqaror rivojlanadi [5, B. 141].

4. O'zbekiston startap ekotizimi va rivojlanish istiqbollari

"Milli Tech Hub", IT Park, Technopark, Yashnabad innovatsiya markazlari orqali mamlakatda startap ekotizimi shakllanmoqda. Elektr hukumat, fintech to'lov tizimlari, raqamli ta'lim va agritech loyihalariga bo'lgan talab yildan-yilga ortmoqda.

Startaplar uchun imkoniyatlar:

- Akseleratsiya dasturlari va grantlar ko'paymoqda
- IT eksport salohiyati oshmoqda
- Yoshlar orasida startap madaniyati shakllanmoqda
- Raqamli xizmatlar bozori tez kengaymoqda

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, startaplarni rivojlantirishda innovatsion menejment strategiyalari muhim aks etadi. Investitsiya jalb qilish, menejment yondashuvlarini to'g'ri tanlash, risklarni oldindan baholash va tezkor moslashuv startapning muvaffaqiyat ko'rsatkichlarini belgilaydi.

Takliflar:

1. Startaplar uchun milliy venchur fondlarini kengaytirish.
2. Innovatsion loyihalar uchun soliq imtiyozlarini kuchaytirish.
3. Akselerator va inkubatorlar bilan hamkorlikni kuchaytirish.
4. Investor-startap uchrashuv platformalarini ko'paytirish.
5. Yosh tadbirkorlar uchun innovatsion menejment bo'yicha o'quv dasturlari yaratish.
6. Texnoparklar faoliyatini hududlarda kengaytirish.

Kelgusida ilmiy izlanish sifatida startap muvaffaqiyatini baholovchi indikatorlar, investitsiya samaradorligi va bozor barqarorligi bilan bog'liq modellarni ishlab chiqish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ries E. The Lean Startup. New York, 2017.
2. Startup Genome Report 2024. London, 2024.
3. Blank S. The Startup Owner's Manual. 2020.
4. Global Venture Capital Overview 2024. San Francisco, 2024.
5. McKinsey & Company. Startup Growth Analytics. 2023.
6. OECD. Innovation Policy Report. Paris, 2023.
7. IT Park Uzbekistan Annual Report 2024. Tashkent, 2024.

RAQAMLI IQTISODIYOTDA INNOVATSIYANING ROLI

Amanova Og‘ulshat Elyasovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
To‘rtko‘l fakulteti talabasi

KIRISH: Raqamli iqtisodiyot XXI asrda global iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omiliga aylangan. Innovatsiyalar esa raqamli iqtisodiy tizimning “harakatlantiruvchi kuchi” bo‘lib, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma’lumotlarni qayta ishlash, biznes jarayonlarni optimallashtirish va yangi qiymat zanjirlarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, 2020–2023 yillarga mo‘ljallangan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturi, Jahon banki, BMT, OECD kabi xalqaro tashkilotlar hisobotlarida innovatsion rivojlanishning milliy iqtisodiyot uchun muhimligi ta’kidlangan. Maqolaning maqsadi — raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning o‘rni va samaradorligini ilmiy-nazariy hamda rasmiy manbalarga asoslangan holda tahlil qilishdir.

ASOSIY QISM. 1. Raqamli iqtisodiyot va innovatsiya tushunchasi.

Rasmiy manbalarda, raqamli iqtisodiyot quyidagicha izohlanadi:

— raqamli texnologiyalar, internet va sun‘iy intellektga asoslangan iqtisodiy faoliyat majmui.[1],[2],[3] Innovatsiya — yangi mahsulot, xizmat, texnologiya, uslub yoki boshqaruv mexanizmi bo‘lib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.[1]

- ✓ Raqamli innovatsiyalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
- ✓ raqamli platformalar (Payme, Click, Uzum),
- ✓ sun’iy intellekt (AI),
- ✓ katta ma’lumotlar (Big Data),
- ✓ bulut texnologiyalari,
- ✓ blokcheyn,
- ✓ kiberxavfsizlik tizimlari.

2. Raqamli iqtisodiyotda innovatsiyaning asosiy funksiyalari. 2.1.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish. McKinsey Global Institute (2023) ma’lumotiga ko‘ra, raqamlashtirish korxonalar samaradorligini 20–30% ga oshiradi. O‘zbekiston misolida: “O‘zbekneftgaz”, “O‘zbekgidroenergo”, “O‘zeltexsanoat” korxonalarida raqamli monitoring, ishlab chiqarish jarayonlarining onlayn nazorati joriy qilingan.[4]

2.2. Bozor raqobatini kuchaytirish. Raqamli innovatsiyalar bozor to‘siqlarini kamaytiradi, yangi kompaniyalar kirishiga imkon yaratadi. OECD (2022) raqamli bozorlarning ochiqligini iqtisodiy o‘shishning muhim omili sifatida qayd etadi.[1]

2.3. Xizmatlar sifatini oshirish. Raqamli bank xizmatlari, elektron hukumat (my.gov.uz), elektron ta’lim tizimlari (ZiyoNet, Kundalik), elektron sog‘liqni saqlash tizimi innovatsiyaning amaliy natijasidir.

1-Jadval. Raqamli innovatsiyaning iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’siri (Jahon banki, OECD, O‘zbekiston Statqo‘m ma’lumotlari asosida)

Ko‘rsatkich	Ta’sir darajasi	Manba
Mehnat unumdorligi	25–40% o‘shish	MGI (2023)
Raqamli xizmatlar ulushi	15–20% yillik o‘shish	Statqo‘m (2023)
Eksport hajmida IT xizmatlari ulushi	47 mln \$ dan 300 mln \$ gacha o‘shish	IT Park (2024)
Raqamli to‘lovlar soni	7 barobar o‘shish	Markaziy bank (2023)

4. O‘zbekistonda innovatsion raqamli islohotlar. 2020–2024 yillarda O‘zbekiston quyidagi yutuqlarga erishdi (rasmiy manbalar asosida):

4.1. Davlat siyosati

- ✓ “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi
- ✓ AKT vazirligi tomonidan 2800 dan ortiq xizmatlarning elektron shaklga o‘tkazilishi
- ✓ IT Park rezidentlari soni → 1500 dan ortiq (2024)

4.2. Raqamli ta’lim

- ✓ “OneID”, “UzEduID” tizimlari
- ✓ Elektron kutubxonalar va LMS platformalari

4.3. Raqamli sanoat

- ✓ “Industry 4.0” elementlarini joriy etish
- ✓ Raqamli sensorlar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari

4.4. Startaplar ekotizimi

- ✓ Yiliga 500 dan ortiq IT-startap loyihalari
- ✓ Xalqaro investitsiyalar hajmi ortmoqda (IT Park Annual Report, 2023)

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi innovatsion texnologiyalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi, chunki zamonaviy iqtisodiy jarayonlarning deyarli barcha bosqichlari raqamlashtirishga asoslanmoqda. OECD (2022) hisobotiga ko‘ra, innovatsiyalar iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda asosiy omil bo‘lib, korxonalarining yangi mahsulotlar yaratishi, xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilashi va bozorni kengaytirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar, xususan sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar, bulut xizmatlari va blokcheyn kabi innovatsion yechimlar nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtiradi, balki xarajatlarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishga ham xizmat qiladi.

Jahon bankining 2021-yilgi “Digital Transformation” hisobotida ta’kidlanishicha, raqamli innovatsiyalarni keng joriy etgan davlatlarda iqtisodiy o‘sish sur’atlari o‘rtacha 5–7 foizga oshgan.[2]. O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar

amalga oshirilmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi tizimi, ta’lim, sog‘liqni saqlash, sanoat va bank-moliya sektorida 2800 dan ortiq xizmatlar elektron shaklga o‘tkazildi. Bu esa innovatsiyalar iqtisodiyotning barcha bo‘g‘inlarida samaradorlikni oshirayotganini ko‘rsatadi.

Raqamli innovatsiyalar korxonalar faoliyatida ham sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. McKinsey Global Institute (2023) ma’lumotiga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni joriy etgan korxonalarda mehnat unumdorligi 20–30 foizgacha oshgan, ishlab chiqarish tannarxi esa 15 foizgacha kamaygan.[4]. O‘zbekistonning yirik korxonalari — “O‘zbekneftgaz”, “O‘zbekgidroenergo”, “O‘zeltexsanoat” — raqamli monitoring tizimlarini joriy etib, texnologik jarayonlar ustidan aniq va tezkor nazoratni yo‘lga qo‘ydi. Bu turdagi innovatsiyalar xavfsizlikni oshirish, ishsizlikni kamaytirish va texnik nosozliklarni ertaroq aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, xizmat ko‘rsatish sohasida ham innovatsiyalar muhim o‘rin tutadi. Markaziy bank (2023) ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda raqamli to‘lovlar soni so‘nggi besh yilda 7 baravardan ko‘proq o‘sgan bo‘lib, Payme, Click, Uzum Bank kabi raqamli platformalarning keng qo‘llanilishi iqtisodiy munosabatlarni soddalashtirdi.[8]. IT Park Uzbekistanning 2024-yilgi hisobotida keltirilishicha, IT-xizmatlar eksporti 300 million dollarga yetgan. Bu esa innovatsion yondashuvlarning nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham O‘zbekistonning o‘rnini mustahkamlayotganini ko‘rsatadi.[7].

Raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarning roli juda keng bo‘lib, ular ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, boshqaruv va ijtimoiy tizimlarning barcha jabhalarida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Innovatsion texnologiyalar iqtisodiy o‘rishni jadallashtirish, bozordagi raqobatni kuchaytirish va global bozor talablariga moslashuvchan iqtisodiy model barpo etishda strategik ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: Raqamli iqtisodiyot innovatsiyalarsiz mavjud bo‘la olmaydi. Innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, iqtisodiy

o'sishni tezlashtiradi, xizmatlar sifatini yaxshilaydi va yangi raqobatbardosh bozorlarni shakllantiradi.

O'zbekistonning davlat strategiyalari va raqamlashtirish dasturlari innovatsion rivojlanish uchun mustahkam asos yaratmoqda. Kelgusida sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar, raqamli sanoat texnologiyalari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. OECD. Digital Economy Outlook 2022. Paris.
2. World Bank. Digital Transformation Report, 2021.
3. UNCTAD. Digital Economy Report, 2023.
4. McKinsey Global Institute. Global Digitalization Index, 2023.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
6. Statqo'm. Raqamli statistik ma'lumotlar to'plami, 2023–2024.
7. IT Park Uzbekistan. Annual Report, 2023–2024.
8. O'zbekiston Respublikasi AKT vazirligi rasmiy hisobotlari (mitc.uz).

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING BIZNES SAMARADORLIGI VA BOSHQARUV INNOVATSIYALARI RIVOJIGA TA'SIRI

Ermuminov Elbek Erkin o'gli
Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabasi

KIRISH

Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar asri biznes va boshqaruv jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli transformatsiya — bu nafaqat kompaniyalarning axborot tizimlarini yangilash yoki yangi dasturiy ta'minot joriy etish jarayoni emas, balki tashkilotlarning strategik fikrlashi, boshqaruv madaniyati, mehnat funksiyalari va mijozlar bilan munosabatlar shaklini qayta belgilaydigan keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy hodisadir. Ushbu tendensiya, ayniqsa, biznes samaradorligi hamda boshqaruv sohasidagi innovatsiyalarni

tezlashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Dunyo bo'yicha kompaniyalar raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va qaror qabul qilish sifatini oshirish imkoniga ega bo'lmoqda. Natijada ular xarajatlarni kamaytirish, mahsulot va xizmatlarni tezroq bozorga chiqarish hamda mijoz talablarini aniqroq qondirish orqali raqobatbardoshlikni yaxshilamoqdalar.

Ammo raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati faqat texnologiyani joriy etish bilan chegaralanmaydi. Bu jarayon inson omilini markazga qo'yishni, tashkilot ichidagi madaniy o'zgarishni va axloqiy qoidalarni hisobga olishni talab etadi. Menejment innovatsiyalarining samarali bo'lishi uchun korxonada ochiq muloqot, xodimlarni raqamli ko'nikmalar bilan ta'minlash va mehnat jarayonlarining qayta taqsimlanishi zarur. Shu nuqtai nazardan, raqamli transformatsiya ijtimoiy adolat, mehnat huquqlari va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi ma'naviy masalalar bilan chambarchas bog'liqdir. Muallif fikricha, texnologik yangiliklar insonning mehnatini osonlashtirishi va hayot sifatini oshirishi kerak — aks holda u iqtisodiy samaradorlikni erishgan bo'lishiga qaramay, ijtimoiy notenglik va axloqiy bo'shliqlarni kuchaytiradi.

Ushbu tadqiqotda raqamli transformatsiya jarayonlarining biznes samaradorligi va boshqaruv innovatsiyalariga ta'sirini aniqlash maqsadida bir nechta ilmiy yondashuvlar qo'llanildi. Avvalo, nazariy-adabiyot tahlili orqali raqamli texnologiyalarning menejment jarayonlaridagi o'rni bo'yicha xalqaro ilmiy maqolalar, Jahon Banki va OECD hisobotlari o'rganildi. Keyingi bosqichda qiyosiy tahlil usuli yordamida raqamli transformatsiyani joriy etgan hamda an'anaviy boshqaruv tizimida ishlayotgan korxonalar samaradorlik ko'rsatkichlari solishtirildi. Ushbu metodologik yondashuv raqamli transformatsiyaning biznesdagi real iqtisodiy va boshqaruviy natijalarini tizimli baholash imkonini beradi.

Bugungi global iqtisodiyot sharoitida raqamli transformatsiya biznes faoliyatining samaradorligi, boshqaruv sifati va innovatsion rivojlanishining eng asosiy omillaridan biriga aylandi. Muallif fikricha, zamonaviy iqtisodiy

taraqqiyotning o'zagi endi ishlab chiqarish hajmida emas, balki biznes jarayonlarini qanchalik tez, aniq va moslashuvchan tarzda boshqarish qobiliyatida namoyon bo'lmoqda. Bunday qobiliyat esa raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt yordamida shakllanadi. O'zbekiston misolida ham oxirgi yillarda bu yo'nalishda sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Avvalo, mamlakatda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining qabul qilinishi biznes uchun raqamli infratuzilmaning kengayishiga katta turtki berdi.

Bugungi kunda soliq tizimi, bojxona, bank sektori, elektron hukumat, elektron to'lov platformalari to'liq raqamlashtirilgan xizmatlar bilan ishlay boshladi. Bu esa biznes jarayonlarining shaffofligini oshirdi, ruxsat olish va ma'lumot topshirish jarayonlarini avtomatlashtirdi va eng muhimi — kompaniyalar uchun tranzaksiya xarajatlarini keskin kamaytirdi. Masalan, ilgari soliq hisobotlarini topshirish soatlar talab qilgan bo'lsa, hozir bu jarayon bir necha daqiqada elektron tarzda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston biznes sektorida innovatsion texnologiyalar qo'llanilishining yana bir muhim jihati – bu fintech xizmatlarining keskin rivojlanishidir [2, B. 12-18].

Bugungi kunda Payme, Click, Apelsin, Oson kabi tizimlar nafaqat to'lovlarni osonlashtirmoqda, balki kichik biznes uchun ham elektron savdo, onlayn resurslarga ulanish, mijozlar oqimini boshqarish imkonini yaratmoqda. Bu jarayon ayrim rivojlangan davlatlardagidek keng qamrovli bo'lmasa-da, o'z amaliy natijasini bermoqda, chunki O'zbekistonda aholining katta qismi uchun elektron to'lov infratuzilmasi birlamchi innovatsion omil bo'lib xizmat qilmoqda [3, B. 46-61]. Biroq shuni alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekiston innovatsion ekotizimini shakllantirish bo'yicha qator ijobiy natijalarga erishmoqda. IT-parklar, startaplar uchun grant dasturlari, biznes-inkubatorlar, "Bir million dasturchi" loyihasi orqali malakali kadrlar tayyorlanmoqda. Digital Marketing, CRM boshqaruvi, UI/UX dizayn, biznes analitika kabi sohalarda yoshlarning qiziqishi ortib borayotgani innovatsion taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratmoqda [4, B. 7-11].

Muallif fikricha, O'zbekistonda raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati aynan yoshlar, startaplar va texnologik ta'lim orqali mustahkamlanadi. Chunki zamonaviy biznes bozorida raqobatga bardosh berish uchun korxonalar innovatsiyaga tez moslashishi, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishi va jarayonlarni avtomatlashtirishi shart. Umumiy holatda, O'zbekiston biznesida raqamli transformatsiya jarayoni hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, u tez sur'atlar bilan kuchaymoqda va mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Chet el tajribasidan kelib chiqadigan asosiy saboq — raqamli transformatsiya faqat texnologiya joriy etish emas, balki biznes madaniyatini yangilash, xodimlar malakasini oshirish, rahbarlarning strategik fikrlashini o'zgartirishdir[5, B. 23-29]. O'zbekiston ham aynan shu yo'nalishda rivojlanmoqda, va bu jarayon uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik, yuqori samaradorlik hamda innovatsion boshqaruv modeli uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli transformatsiya jarayonlari nafaqat texnologik yangilanish, balki biznesning tub strategik qayta tashkil etilishini talab qiladigan murakkab boshqaruv jarayonidir. Bugungi kunda kompaniyalar raqamli vositalar yordamida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va bozor o'zgarishlariga tez javob qaytarish imkoniga ega bo'layotgan bo'lsa-da, bu jarayon har doim ham oson kechmaydi. Raqamli tizimlarni joriy etishning muvaffaqiyati, avvalo, rahbarlarning innovatsion fikrlashi, xodimlarning raqamli ko'nikmalari va tashkilot ichida ochiq transformatsiya madaniyatining shakllanishiga bog'liq. O'zbekiston misolida, bizneslarning katta qismi raqamli texnologiyalarga ehtiyoj sezayotgan bo'lsada, ba'zan moliyaviy va tashkiliy cheklovlar tufayli bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshmoqda. Ammo meningcha, mamlakatda fintech, elektron hukumat, IT-parklar va startaplar ekotizimining rivoji raqamli transformatsiyaning uzoq muddatli istiqbolini yanada kuchaytiradi. Muhimi, korxonalar raqamli innovatsiyani xarajat emas, balki bozorning kelajak talablariga moslashish uchun zarur strategik sarmoya

sifatida qabul qilishi lozim. Aks holda, raqobatbardoshlikni saqlab qolish tobora qiyinlashadi. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonlari zamonaviy biznesning barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshligi va boshqaruv samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omilga aylanmoqda.

Mening fikrimcha, raqamli texnologiyalarni joriy etish kompaniyalarga nafaqat operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish, balki strategik qaror qabul qilish sifatini oshirish, bozor konyunkturasiga tez moslashish va mijozlar talabini chuqurroq anglash imkonini beradi. Chet el tajribasi innovatsion yondashuvning iqtisodiy samaralarini yaqqol namoyon etgan bo'lsa[6, B. 4-6], O'zbekiston misolida raqamli texnologiyalar asta-sekin biznes madaniyatiga singib borayotgani kuzatiladi. Fintech, elektron hukumat, IT-parklar va startap ekotizimining rivoji raqamli transformatsiyaning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Biroq bu jarayonning muvaffaqiyati rahbarlarning innovatsion fikrlashi, xodimlarning raqamli ko'nikmalari va texnologiyaga uzoq muddatli sarmoya kiritishga tayyorligiga bevosita bog'liq. Shunday qilib, raqamli transformatsiya bugungi biznesda zarurat, kelajakda esa muhim ustunlik bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son
2. Vahobov A.V., Hasanov A.A. Innovatsion iqtisodiyotning nazariy asoslari va rivojlanish yo'nalishlari. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – P.12-18
3. G'ulomov S.S., Xodjayeva G.A. Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – P.46-61
4. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W.W. Norton & Company, 2014. – P.7-11
5. Porter M., Heppelmann J. How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. Harvard Business Review, 2014. – P.23-29

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Курбанова Дилфуза Баходировна
магистрантка 1-курса направление «Экономика»
Университет Мамун

На сегодняшний день малый бизнес и частное предпринимательство играют одну из ключевых ролей, влияющих на экономический рост. Как мы знаем, частное предпринимательство-это хозяйственная деятельность, со стороны физического лица ориентированная, на получение прибыли и личной выгоды при этом вся ответственность лежит на предпринимателе. Также частный предприниматель должен нанимать сотрудников и вступать в качестве юридического лица. А вот малый бизнес, который считается одной из форм предпринимательской деятельности, включает в себя микрофирмы, малые предприятия и индивидуальные предприятия.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2023 года № УП-21 микрофирмами считаются хозяйствующие субъекты, учредителями (участниками) которых являются физические лица и совокупный доход которых за календарный год составляет до 1 млрд. сумов, а малыми предприятиями признаются хозяйствующие субъекты, совокупный доход которых за календарный год составляет от 1 млрд. сумов до 10 млрд. сумов и учредителями (участниками) которых являются юридические лица[1,С.1].

Также одним из популярных видов предпринимательства в Узбекистане является индивидуальное предпринимательство поскольку это наиболее несложное ведение бизнеса, так как регистрация довольно-таки примитивная и проводится онлайн через платформу my.gov.uz или через центры государственных услуг и отмечается как ЯТТ-индивидуальный предприниматель. При всём этом владелец - физическое лицо, на котором

лежит вся ответственность, и при случаях долги могут взиматься с личного имущества предпринимателя, но тем не менее он может рекрутировать до 5 сотрудников.

На сегодняшний день для большинства стран малый бизнес имеет тенденцию поскольку он обеспечивает рабочими местами, способствует развитию конкуренции, обеспечивает устойчивость общества, снижает безработицу и внедряет инновации. Но помимо этого малый бизнес способствует рациональному использованию местных ресурсов и способствует внедрению инноваций.

Так же в современном этапе развития малого бизнеса в первую очередь идёт цифровизация. То есть электронная коммерция, создание маркетплейсов, интернет-магазинов, банкингов и собственных платформ. В дополнение создание цифровых программ для систематизации такие как CRM-программы облачные технологии Big Data. К тому же цифровизацию используют, чтобы выйти на международный рынок.

Более того в данное время тенденция направлена на экологические и социально-ответственные товары. Поскольку в современном мире растёт интерес к защите окружающей среды и бизнес адаптируется на зелёную экономику. А также и в нашей стране идет поддержка зелёной экономики такие как рефинансирование кредитов в размере до 500 млн. сумов, выделенных банками на микропроекты субъектов малого бизнеса в сфере производства, услуг и «зеленой» экономики с 1 ноября 2025 года.[2.С.1]

Так как зелёная экономика набирает популярность и в сфере малого бизнеса то и использования стандартов ESG (экологических, социальных, управленческих) набирают оборот. Ввиду того, что крупные компании и банки ставят компоненты ESG, которые напрямую влияют на деятельность малого бизнеса.

То есть, это современная задача, для малого бизнеса и дополнительное финансовое бремя, а также сложности адаптации. Хотя год не окончен, но по состоянию на 1 января 2025 года общее число действующих малых

предприятий и микрофирм в Узбекистане составило 358,1 тыс., что эквивалентно 12,1 единицы на 1000 человек населения. В течение 2024 года было создано 77,0 тыс. новых малых предприятий и микрофирм (без учета дехканских и фермерских хозяйств).[3.С.1] Но если посмотреть в сравнение прошлых год по числу малых предприятий 2021 год: 411,2 тыс. 2022 год: 462,8 тыс. 2023 год: 523,6 тыс. 2024 год: 417,1 тыс.[4.С.1] Хотя по статистики и видим что были созданы новые предприятия, но общее количество было сокращенно по сравнению с 2023 годом. А это уже связано с ответственным надзором и чисткой реестра от неактивных микроорганизаций. Стали особенно проверять налоговую отчётность, а это в свою очередь привело к закрытию некоторых малых предприятий. А инновации по типу цифровизации усилили конкуренцию в сфере торговли, услуги и общепита, то есть популяция сетевых магазинов и маркетплейсов. И как правило малый бизнес не справляется с конкурентным давлением.

Таким образом малый бизнес не только способствует росту экономики, но и важен для социального благополучия. В данное время малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане на решающем этапе поскольку имеет государственную поддержку и финансовую поддержку, однако имеет трудности связанные с цифровой конкуренцией и повышение прозрачности.

Список литературы:

1. <https://lex.uz/ru/docs/6379811>
2. Приказ Президента республики Узбекистан ПП-306, 14.09.2023. О мерах финансовой и институциональной поддержки развития малого бизнеса
3. <https://invexi.org/ru/press/key-indicators-of-small-entrepreneurship-in-the-republic-of-uzbekistan-for-2024/>
4. <https://stat.uz/>

MODERN APPROACHES TO ENHANCING CORPORATE SUSTAINABILITY THROUGH SMART TECHNOLOGIES

Ruziboev Otamurod, 2nd-year student,
Faculty of Economics, Mamun University

In the modern world, smart technologies significantly contribute to corporate sustainability by enabling more efficient use of resources, optimizing business processes, and ensuring long-term competitiveness [1]. There are several examples how smart technologies are useful in modern business management processes:

Artificial Intelligence (AI) helps corporations strengthen sustainability through: predictive analytics for energy consumption, optimization of logistics and supply chains, automated decision-making processes. AI-based energy systems reduce corporate electricity usage by 10–20% in many industries [2, p. 14], contributing to environmental sustainability.

Internet of Things (IoT). IoT-enabled sensors provide real-time monitoring of production lines, transportation, and resource use. This leads to reduced waste, improved equipment maintenance, early detection of operational risks. IoT supports green production by ensuring efficient resource utilization.

Big Data and Data Analytics. Big Data analytics helps companies to forecast market trends, evaluate customer behavior, develop sustainable supply chain strategies. Data-driven decisions improve the overall resilience and sustainability of corporations.

Smart technologies do not only lead to a more efficient use of available resources, but also can provide sufficient **economic benefits through strengthening** corporate sustainability. Likewise, economic benefits can arise from:

Cost Reduction. Smart automation significantly reduces labor and operational expenses. For example, digital management systems can cut administrative costs by up to 30% [3, p. 7]. Energy-efficient systems and real-time monitoring also help companies reduce utility and maintenance costs.

Increased Productivity. Robotic systems and automated production lines boost productivity by reducing human error, increasing production speed, and ensuring consistent product quality. Automation also allows businesses to operate continuously with minimal interruptions, which leads to higher output and greater competitiveness.

Improved Risk Management. Smart technologies help detect financial, environmental, and operational risks early, strengthening corporate stability and resilience. Predictive analytics enable companies to anticipate market fluctuations and adjust strategies proactively.

Additionally, data-driven decision-making optimizes resource allocation, improves forecasting accuracy, and prevents unnecessary expenditures. Predictive maintenance technologies extend equipment lifespan, reduce downtime, and improve overall operational efficiency, contributing to long-term economic sustainability.

One more, and probably the most important benefit businesses can get from shifting to smart technologies in modern time of environmental problems and unsustainability, is its environmental impact. The evidence can be seen from the following:

Energy Efficiency. Smart buildings use AI and IoT to regulate heating, cooling, and lighting. As a result, energy consumption can be reduced without compromising employee comfort.

Waste Reduction. Smart manufacturing systems monitor waste levels and optimize material usage. Companies using smart waste-management technologies reduce waste output by 15–25% [4, p. 18].

Pollution Control. IoT-based environmental sensors can help to monitor air and water quality, detect harmful emissions, ensure compliance with environmental regulations.

Smart technologies contribute also to long-term strategic sustainability, governance and efficient management via strengthening corporate governance (financial reporting, supply chain operations, employee performance); reducing

in corruption risks; enhancing employee skills (employees gain digital literacy, analytical thinking, and technical skills, leading to improved human capital); improving corporate reputation (companies committed to sustainability and innovation attract more investors, increase customer loyalty, gain competitive advantages in global markets).

Despite the obvious advantages of smart technologies for better business management, companies face several obstacles when adopting smart technologies, which can be expressed by **high initial investment**; **cybersecurity threats (relying on** digital networks makes companies vulnerable to data breaches, system attacks, and unauthorized access); **lack of skilled** specialists trained in digital technologies, data analytics, and automation systems; **organizational resistance (managers and employees may resist new technologies due to fear of job loss, lack of understanding, or discomfort with change, slowing down digital transformation)**; and finally **technical limitations especially in developing countries (insufficient digital infrastructure, unstable internet connectivity, and limited access to modern equipment create additional barriers)**. To overcome these challenges, companies must adopt comprehensive digital strategies, invest in continuous employee training, and strengthen cybersecurity systems.

To summarize, the integration of smart technologies in business management systems can support economic efficiency, environmental protection, and organizational resilience. AI, IoT, Big Data, and automation create new opportunities for sustainable corporate development. Although companies face challenges in digital transformation, the long-term benefits such as cost reduction, improved productivity, and environmental sustainability may significantly outweigh the difficulties. Thus, smart technologies should be considered an essential component of modern corporate strategy and a key driver of sustainable development in the digital era.

References:

1. Porter, M. "Sustainable Competitive Advantage in the Digital Age." Cambridge Press, 2021.
2. Johnson, T. "AI Applications in Corporate Energy Management." Oxford Publishing, 2020.
3. Karimov, Z. Digital Transformation in Modern Economics. Tashkent, 2019.
4. Smith, L. "Smart Technologies for Green Production." Springer, 2022.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI BOSHQARUV JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Jumayev Yahyo Yoqub o'g'li,
Qarshi davlat texnika universiteti, 3-bosqich talabasi

Kirish. Raqamli texnologiyalar bu bizning bugungi kunda har bir faoliyatimizda ajralmas bir qismimiz bo'lib qolganligi hech kim uchun ajablanarli hol emas va bu ish faoliyatimizni sezilarli darajada yengillashtirish yumshatish uchun asos bo'lmoqda. Shu bois boshqaruv jarayonlarida ham raqamli texnologiyalar bu ishonchli sherik bo'la oladi.

Bugungi kunda jahon miqyosida kechayotgan raqamlashtirish jarayonlari tashkilotlar faoliyatida tub o'zgarishlar qilmoqda. Raqamli texnologiyalar ish jarayonlarini avtomatlashtirish, axborot almashinuvini tezlashtirish va boshqaruv qarorlarini aniq ma'lumotlar asosida qabul qilish imkonini bermoqda. Bugungi raqobatbardosh bozor sharoitida raqamli vositalardan samarali foydalanish nafaqat texnik modernizatsiya, balki strategik rivojlanishning muhim omiliga aylangan [1].

An'anaviy boshqaruv usullari ko'p hollarda vaqt va resurslarning samarasiz sarflanishiga, hujjat aylanishida ortiqcha byurokratiyaning shakllanishiga hamda qaror qabul qilishda kechikishlarga sabab bo'ladi. Raqamli yechimlar esa bu muammolarni bartaraf etib, tashkilotlar faoliyatida tezkorlik, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlaydi. Xususan, elektron hujjat aylanishi (E-Document Flow), avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, bulutli

platformalar(Cloud Computing) va ma'lumotlar tahlili vositalari (Big Data) boshqaruvning zamonaviy modellari shakllanishida muhim rol o'ynamoqda [2].

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda maqolada — raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish, ularning samaradorligini oshiruvchi omillarni yoritish va amaliyotdagi ustuvor yo'nalishlarni ilmiy asosda tahlil qilishdan iboratdir. Ushbu tadqiqotda mavjud ilmiy manbalar, raqamli transformatsiya amaliyoti va zamonaviy boshqaruv tendensiyalariga tayangan holda mavzuga kompleks yondashuv amalga oshiriladi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va qaror qabul qilish sifatining oshishi. Zamonaviy raqamli transformatsiya jarayonida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (ABT) tashkilot faoliyatining samaradorligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimlarning joriy etilishi boshqaruv subyektlariga real vaqt rejimida operativ, aniq va ishonchli ma'lumotlar bilan ishlash imkonini yaratadi. Bu esa mavjud boshqaruv salohiyatini sezilarli darajada kengaytirib, tezkor va asoslangan qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi.

*Birinchi*dan, operativ qaror qabul qilish jarayonining tezlashuvi. ABTning eng muhim afzalliklaridan biridir. Big data texnologiyalari integratsiyasini qo'llash orqali ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, solishtirish va tahlil qilish avtomatik tarzda bajarilishi rahbariyatning vaziyatni tez baholashi va hozirgi sharoitga mos qarorlarni qisqa vaqt ichida shakllantirishiga imkon beradi. Bu esa ayniqsa bozor talablarining tezkor o'zgarishi sharoitida dolzarb hisoblanadi. *Ikkinchi*dan, ABT strategik rejalashtirish sifatini oshiradi. Tizim tarkibida mavjud statistik tahlil, risklarni baholash, prognozlashtirish kabi modullar rahbariyatga aniq raqamlar va faktlarga asoslangan strategik qarorlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Natijada, rejalashtirish jarayoni subyektiv yondashuvdan xoli bo'lib shu bilan birga, raqamli kommunikatsiya platformalari (Slack, MS Teams, Zoom, korporativ portallar) loyihalarni muvofiqlashtirish va xodimlar o'rtasida tezkor ma'lumot almashishni ta'minlaydi. Bu nafaqat strategik qarorlarning sifatini oshiradi, balki ularni jamoaviy tarzda

shakllantirish imkonini ham yaratadi. *Uchinchidan*, ABTning joriy etilishi inson omili ta'sirini minimallashtiradi. Qo'l bilan ma'lumot kiritishning kamayishi, hisob-kitoblarning avtomatik bajarilishi inson tomonidan yo'l qo'yiladigan xato ehtimolini pasaytiradi. Shu bilan birga, elektron hujjat aylanishi va bulutli texnologiyalar tashkilot ichida ma'lumotlar xavfsizligini va shaffoflikni ta'minlaydi. Bu holat nafaqat nazorat mexanizmlarini kuchaytiradi, balki umumiy boshqaruv tizimining ishonchliligini oshiradi. To'rtinchidan, Jamoaviy boshqaruv madaniyati va kommunikatsiya. Raqamli kommunikatsiya platformalari va jamoaviy boshqaruv madaniyati qaror qabul qilishni birgalikda va tizimli amalga oshirishga yordam beradi. Jamoa ichidagi faol axborot almashinuvi, loyihalarni muvofiqlashtirish, onlayn yig'ilishlar va monitoring, hamda korporativ madaniyatni rivojlantirish orqali tashkilot ichida mas'uliyat va shaffoflik darajasi oshadi, xodimlar motivatsiyasi kuchayadi va innovatsion yechimlar yuzaga keladi.

Ilmiy manbalarda keltirilishicha, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini keng joriy etgan korxonalarda mehnat unumdorligi va boshqaruv samaradorligi o'rtacha 20–35% diapazonda oshishi kuzatilgan. [3] Bu ko'rsatkich ABTning samarador boshqaruv modeli sifatida amaliy natija berishini tasdiqlaydi. Umuman olganda, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari raqamli iqtisodiyot sharoitida tashkilot boshqaruvida tezkorlik, aniqlik, shaffoflik va prognozlash imkoniyatini kengaytirib, butun boshqaruv mexanizmini zamonaviy talablarga mos ravishda optimallashtiradi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi zamonaviy boshqaruv jarayonlarini tubdan o'zgartirib, ularni yanada samarali, shaffof va innovatsion qilish imkonini bermoqda. Tadqiqot davomida ko'rib chiqilganidek, raqamli yechimlarning boshqaruv tizimlariga integratsiyalashuvi tashkilotlarning tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini kuchaytiradi, resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi hamda inson omili bilan bog'liq xatoliklarni minimallashtiradi.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining (ABT) joriy etilishi real vaqt rejimidagi ma'lumotlar asosida tahliliy, asoslangan va strategik qarorlar qabul qilish imkoniyatini kengaytiradi [4]. Bu esa raqobat keskin kuchaygan bozor sharoitida tashkilotlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. aUmuman olganda, raqamli texnologiyalar orqali boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish tashkilotning innovatsion salohiyatini oshiradi, boshqaruv mexanizmlarini zamonaviylashtiradi hamda global raqobatbardoshlikni ta'minlaydigan muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

[1] Bakhtiyarov Sh., Ruzmetov B., Ruzmetov Sh. Regional characteristics of the development of pilgrimage tourism in Uzbekistan and in the main points of the Great Silk Road. Journal of Critical Reviews. Vol. 7 No. 12. 2020 year.

[2] Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining roli. Xorazm Ma'mun akademiyayasi axborotnomasi, Xiva, № 2022-9/2, 2022-yil, 14-17 b.

[3] Muxitdinov X.S., Rakhimov A.N., Muxitdinov Sh. X. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.

V SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYODA MENEJER KASBIY KARYERASI RIVOJLANISHI

INSON KAPITALINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY MENEJERLARNING O'RNI

**Cho'ponov San'at Otanazarovich
Ma'mun universiteti "Biznesni boshqarish" kafedrası
mudiri, dotsent, PhD chuponov_sanat@mamunedu.uz**

Barcha sohalarda kuzatilayotgani kabi, boshqaruv bilan bog'liq har qanday iqtisodiy xatti-harakatlarda ham innovatsion yondashuv, zamonaviy qarashlar, bilimga asoslangan chuqur tahlillar asosida qarorlar qabul qilishga bo'lgan talab kundan-kunga kuchayib bormoqda. Raqamli texnologiyalarning amaliyotga tatbiqi, sun'iy intellekt ishtirokining ortishi, global raqobatning kuchayib borayotganligi boshqaruvning bevosita zamonga moslashishiga turtki bo'lmoqda. Ushbu tendensiya menejerlarning nafaqat boshqaruv qarorlarini qabul qilishni, balki hamkorlikda faoliyat yuritayotgan kadrlarni, ya'ni, inson kapitalini shakllantirib borish, rivojlanib borishini to'g'ri tashkillashtirishni ham shart qilib qo'yadi.

Zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan menejer o'z qo'l ostidagi xodimlarni oddiy vazifa bajaruvchi robot, yoki ijro qiluvchi xodim deb emas, balki intellektual kapital sifatida qaraydi. Aynan shunday munosabat kelajakda korxonalar yoki tashkilotning o'sishiga sababchi bo'ladi. Inson kapitalini shakllantirib borish, uni malakasini doimiy oshirib borish, uni rivojlanib borishini ham moddiy, ham ijtimoiy qo'llab-quvvatlab borish zamonaviy menejmentning ajralmas bo'g'ini hisoblanadi. Buning uchun menejerlar quyidagi yo'nalishlarda ish olib boradilar:

- har bir xodim tomonidan berilgan fikrlarni inobatga olib, kelajakda g'oya bo'lib shakllanishini va amaliyotga tatbiq qilinishini ta'minlaydigan innovatsion muhitni tashkil qiladi;

- zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanilishi, eng oxirgi o'zgarishlardan xabardor bo'lib turilishi uchun qulay muhit, muddatli seminarlar, har xil turdagi mentorlik kurslari, mahalliy va xorijiy malaka oshirish kurslarini tashkil qilinishini rag'batlantirib boradi;
- kichik erishilgan yangilik bo'ladimi, yoki katta o'zgarishga olib keluvchi ixtiro bo'ladimi o'z vaqtida va yetarlicha rag'batlantirish tizimini ishlab chiqadi.
- Har qanday o'sish yoki tushish holatlarini, o'zgarishlarni, tashqi-ichki omillarga bo'lgan ta'sirlarni zamonaviy usullardan, dasturlardan foydalanib borgan holda chuqur tahlil qilib boriladi va shu asosda qarorlar qabul qilinadi.

Ko'pchilik tadqiqotlardan ma'lumki, bugungi kunda inson kapitali rivojlanib borishning eng asosiy omili hisoblanadi.

Inson kapitali, ya'ni insonning butun hayoti davomida topadigan daromadlari qiymati bilan o'lchanadigan, global boylikning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U 2018 yilda global boylikning hayratlanarli darajada 64 foizini tashkil etgan.[1]

Boshqa ko'rsatkichlarga nisbatan aholi boshiga tushadigan inson kapitali eng tez o'sayotgan davlatlar yuqori o'rta daromadli mamlakatlar bo'lib, u yillik 5,3 foizlik sur'at bilan oshmoqda.

Bugungi kunda menejer vazifalar va resurslarni tashkil etuvchi yoki buyruq beruvchi emas, balki turli qarashlarga ega bo'lgan guruhlarini bir maqsad yo'lida birlashtiradigan, qayta jonlantirish bo'yicha yetakchi shaxs hisoblanadi.[2] Ya'ni, Menejer tushunchasini aniqlashga turli yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, ularni umumlashtirib, menejerni tashkilot yoki uning bir qismini nazorat qiluvchi shaxs sifatida oddiygina ta'riflash mumkin. Menejer jamoani birlashtira oladigan, fikrlarni umumlashtira oladigan, xodimlarni o'z ustida ishlab rivojlanib borishini rag'batlantira oladigan shaxs deyish mumkin.

Bir qancha qilingan tadqiqotlar, jumladan, Davidson[3], Usman va Adeyinka[4], Rodriguez va boshqalar[5] hamda Moses[6] ishlaridan foydalangan holda, inson kapitalini rivojlantirishning iqtisodiy o‘shisdagi ahamiyatini boshqa omillar ta’sirlari bilan qiyoslab o‘rganildi.

1- Jadval. Inson kapitali va boshqa omillarning rivojlanishga ta’siri

Omil	Ko‘rsatkichlar	Korxonalar rivojlanishdagi ta’siri	Statistika ta’siri	Boshqa omillar bilan qiyoslanishi
Inson kapitali	Ta’lim darajasi, malaka, sog‘lik, tajriba	mehnat unumdorligini oshiradi, innovatsiya-larni rag‘batlantiradi, texnologiyalarni joriy etishni tezlashtiradi va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.	40–68%	
Jismoniy kapital	mashinalar, uskuna, infratuzilma	ishlab chiqarish hajmini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi	20–30%	Inson kapitali sifati past bo‘lsa yanada kamayadi
Texnologiyalarni joriy etish	raqamli vositalar, avtomatlashtirish, innovatsiya tizimlari	samaradorlikni oshiradi va yangi mahsulotlar/xizmatlarni yaratishga imkon beradi	30–50%	Texnologiyaning ta’siri inson kapitaliga bevosita bog‘liq
Institutsional sifat	qonun ustuvorligi, boshqaruv, me’yorlar, biznes muhit	bozorga kirishni, investitsiyalarni va barqaror faoliyatni osonlashtiradi	15–20%	Inson kapitaliga bevosita bog‘liq
To‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalari (FDI)	investitsiya oqimlari, TMK, xorijiy kapital	texnologiya, boshqaruv tajribasi va kapital kirib keladi	10–25%	Inson kapitaliga bevosita bog‘liq

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqqan holda, qaysiki korxonalar yuqori o‘shish sur’atlarini ta’minlashni asosiy maqsad qilib olgan bo‘lsa, shu korxonalar eng

avvalo inson kapitalini rivojlantirishga katta e'tibor qaratishi kerak bo'ladi. Bu jarayonni xodimlarni to'g'ri tanlab olishdan boshlab, yetuk kadrlarni har doim malakasini oshirib borishgacha bo'lgan bosqichlarni qamrab olgan kadrlar siyosati bilan izohlash mumkin.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy menejer xodimlarni kelajakda o'z o'rnini tortib oladigan raqib, qo'l ostida faoliyat olib boruvchi bo'ysunuvchi kadr yoki buyruq bajaradigan buyum emas, balki korxonani rivojlanishini ta'minlaydigan inson kapitali sifatida qarashi lozim bo'ladi. Menejer inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirish ustida qanchalik muvaffaqiyatli ish olib borsa, u shunchalik katta natijalarga erishadi va korxonaga barqarorligi uchun xizmat qilgan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://openknowledge.worldbank.org/>
2. Dalton, Kevin, 2010. Leadership and Management Development: Developing Tomorrow's Managers [Online] Available at: http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/M02_DELT4706_01_SE_C02.pdf
3. N.B.Davidson, The impact of human capital on enterprise Productivity in the Russian regions. Pp. 412-430.
4. J.G. Rodrigues. 2020. The Impact of Human Capital on Economic Growth: the Case of Mexico. Journal of the Knowledge Economy, Springer. Pp 660-675.
5. Moses O. Oketc. 2005. Determinants of human capital formation and economic growth of African countries. Economics of Education Review. Volume 25, Issue 5, October 2006, Pages 554-564

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA MENEJERNING KASBIY KO'NIKMALARI EVOLYUTSIYASI

*DSc, dotsent Madraximov Kaxramon
o'qituvchi Marksov Abror Xurmatbek o'g'li
Ma'mun universiteti "Biznesni boshqarish" kafedrası*

So'nggi o'n yilliklarda korxonalar va tashkilotlarda raqamli transformatsiya jarayonlari — ya'ni biznes, boshqaruv va operatsion tizimlarni raqamli vositalarga moslash — jadal sur'atda kengaymoqda. Shu bilan birga, bu jarayon menejrlardan eski "klassik" boshqaruv ko'nikmalaridan tashqari yangi — raqamli, texnologik va kommunikatsion — kompetensiyalarni talab qilmoqda. Raqamli transformatsiya (digital transformation, DT) menejer kasbiy karerasining shakllanishida muhim omilga aylanmoqda. Ushbu maqolada DT davrida menejer kasbiy ko'nikmalarining evolyutsiyasi, ya'ni qanday yangi kompetensiyalar kerakligi, ular qanday shakllanishi mumkinligi va bu jarayonlarga tayyorlanish yo'llari tahlil qilinadi.

Raqamli transformatsiya — bu korxonada faoliyatining barcha jabhalarida raqamli vositalar, axborot-texnologiyalar, avtomatlashtirish va yangicha boshqaruv modellarini joriy etish orqali biznes jarayonlarni tubdan qayta tashkil etishdir. [1, B. 325]. Bunday transformatsiya korxonalarga operatsion samaradorlik, resurslardan oqilona foydalanish, tez va moslashuvchan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shu boisdan ham menejerga qo'yilayotgan talablar o'zgarmoqda — endi faqat klassik boshqaruv va tashkilot ichidagi muammolarni hal qila bilish emas, balki raqamli strategiyalar, texnologiyalar va innovatsiyalar bilan ishlash ko'nikmalari ham zarur.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya davrida menejrlardan quyidagi asosiy yangi kompetensiyalar talab etiladi:

a) texnologik savodxonlik va IT-kompetensiyalar — raqamli vositalar, axborot tizimlari, data-analitika, big data yoki AI asosidagi tizimlar bilan ishlay bilish;

b) moslashuvchanlik, kreativlik va ijodkorlik — tez o‘zgaruvchan sharoitlarda innovatsion yechimlarni topa bilish, yangi jarayonlarga tez moslashish, ijodiy yondashuv [2, B. 1193];

c) raqamli yetakchilik (digital leadership) — nafaqat texnik bilim, balki transformatsiyani boshqarish, tashkilot madaniyatini yangilash, xodimlarni rag‘batlantirish va jamoani boshqarish;

d) strategik fikrlash va vizion ko‘nikma — raqamli strategiyalarni ishlab chiqish, kompaniyaning raqamli yo‘l xaritasini ko‘ra bilish, uzoq muddatli rejalashtirish [3, B. 354].

e) doimiy professional rivojlanish va o‘rganishga tayyorlik — raqamli ekonomika tez o‘zgaradi, shuning uchun menejerlar ham o‘z ko‘nikmalarini doimo yangilab borishi kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, menejerlarning yangi kompetensiyalarini shakllantirish uchun quyidagi yo‘llardan foydalanib o‘z ko‘nikmalarini oshirishlari mumkin:

1) Raqamli ta‘lim va onlayn kurslar — DT va digital-leadership bo‘yicha ta‘lim dasturlarida ishtirok etish, malaka oshirish. Masalan, davlat xizmatchilari uchun virtual o‘quv strukturalari yaratilishi mumkinligi ko‘rsatilgan.

2) Ichki korporativ treninglar va trening-dasturlar — korxonada digital yetakchilarga mo‘ljallangan treninglar tashkil etish; bu orqali moslashuvchan boshqaruv va o‘zgarishlarni boshqarish ko‘nikmalarini oshirish.

3) Amaliyot va “learning-by-doing” — real loyihalarda digital transformatsiya jarayonida ishtirok etish, yangi texnologiyalarni tatbiq qilish; bular menejerning texnologik va rahbarlik salohiyatini mustahkamlaydi.

4) Tashabbuskorlik va ijodiy muhit yaratish — korxonada innovatsiyalarni rag‘batlantirish, xodimlar bilan ochiq muloqot, ijodiy fikrlashga imkon beruvchi muhit yaratish zarur.

Biroq, DT jarayonida menejerlarning yangi ko‘nikmalarini rivojlantirish bir qator qiyinchiliklar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. Masalan, ko‘plab tashkilotlarda an’anaviy boshqaruv va qaror qabul qilish strukturalari mavjud

bo‘lib, raqamli transformatsiya uchun mos emasligi sababli raqamli yetakchilik rivojlanishiga to‘siq bo‘ladi. Bundan tashqari, xodimlar va menejerlar orasida texnologik savodxonlik yoki raqamli ko‘nikmalar yetishmasligi resistensiyaga olib keladi. Raqamli strategiyalar va investitsiyalar yo‘nalishida aniq reja, corporate training va barqaror rivojlanish yo‘l xaritasi yo‘qligi kabi bir qator qiyinchiliklar raqamli transformatsiyada menejerlar uchun ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun katta to‘siq bo‘lib xizmat qiladi [4, B.577].

O‘rganishlar natijasida korxonalarda raqamli transformatsiyani boshqarish uchun digital leadership modelini joriy etish, malaka oshirish va treninglarga muntazam e‘tibor qaratish, hamda transformatsiyani bosqichma-bosqich rejalashtirish tavsiya etiladi. Raqamli transformatsiya davrida menejning kasbiy ko‘nikmalari — klassik boshqaruv ko‘nikmalaridan ancha kengayib, texnologik savodxonlik, moslashuvchanlik, kreativlik, raqamli yetakchilik va strategik fikrlashni ham o‘z ichiga oladi. Ularni shakllantirish — nafaqat individual menejer salohiyatini oshirish, balki butun tashkilotning raqamli rivojlanishida muhim omil. Korxonalar va tashkilotlar — zamonaviy bozor talablariga moslashish va raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun menejnlarni doimiy ravishda malakasini oshirishga, trening va o‘quv dasturlarini tashkil etishga katta e‘tibor qaratishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Joldasbaeva U.J. MANAGEMENT STRATEGIES IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION . (2025). ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 72(1), 325-327..

2. Milan Frederik Klus & Julia Müller (2021). The digital leader: what one needs to master today’s organisational challenges. Journal of Business Economics. – 2021. – Vol.91. – Pp.1189–1223.

3. Saidov, S. K. . (2025). Enhancing Managerial Competencies of Civil Servants in Uzbekistan: An Organizational-Economic Approach in the Context of Digital Transformation: Meningkatkan Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di Uzbekistan: Pendekatan Ekonomi-Organisasional dalam Konteks

Transformasi Digital. Academia Open, 10(1), 10.21070/acopen.10.2025.10538.
<https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.10538>.

4. Sagindykova , G. ., Mauina, G. ., Zholmukhanova, A. ., Adiyetova, E. ., & Tasmaganbetov, A. . (2025). The transformation of labor in the digital age: Matching skills to job requirements. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 8(5), 575–584.
<https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i5.8769>

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Руденко Инна Юрьевна, PhD,
доцент кафедры “Экономика” Университета Мамун, Узбекистан
Жуманиёзова Ханифа, студентка 2-го курса Университета Мамун

Профессия менеджера в XXI веке стала одной из наиболее динамичных и комплексных профессий. Менеджер уже не ограничивается распределением задач, он должен уметь сочетать роли аналитика, стратега, лидера, коммуникатора, психолога и специалиста по технологиям. Это вызвано рядом факторов и особенностей современного этапа развития экономических процессов [1]:

- Высокая скорость изменений. Мировая экономика, рынок труда и технологии трансформируются с огромной скоростью. Менеджеру приходится принимать решения в условиях неопределённости, использовать прогнозирование, анализ трендов и гибкость мышления.
- Цифровая трансформация. Современный менеджмент основан на цифровых инструментах, таких как электронные документы, системы аналитики, платформы для управления проектами. Менеджер должен не только уметь использовать цифровые решения,

но и понимать, какие технологии подходят для оптимизации процессов в организации.

- Глобализация и межкультурная коммуникация. Компании работают с партнёрами и клиентами из разных стран. Менеджеру необходимы навыки международных коммуникаций, межкультурной этики и владение иностранными языками.
- Увеличение объёмов информации. Менеджер должен уметь работать с большими массивами данных, фильтровать важное, анализировать показатели эффективности и принимать решения на основе объективных данных.

Развитие карьеры современного менеджера зависит от сочетания личных качеств, профессиональных навыков, образования и постоянной практики [2]. При этом важны **личные качества**, такие как: (1) стратегическое мышление, т.е. способность видеть картину целиком, прогнозировать последствия решений; (2) эмоциональная устойчивость, которая складывается из самоконтроля, коммуникабельности, гибкости и адаптивности, инициативности. Немаловажную роль в развитии карьеры современного менеджера играют **профессиональные навыки**, такие как: (1) аналитика данных; (2) навыки переговоров; (3) управление персоналом; (4) финансовая грамотность. Также важны **уровень образования** (высшее образование в области управления, экономики, маркетинга; дополнительные образовательные программы (МВА, курсы, тренинги); корпоративное обучение и повышение квалификации; изучение иностранных языков) и **практический опыт** (участие в реальных проектах; опыт работы в разных отделах (маркетинг, продажи, HR, логистика); реальные достижения).

Современному менеджеру для построения успешной перспективной карьеры необходимо учесть несколько важных тенденций [3], включая:

- Цифровизация и автоматизация. Менеджеры, владеющие цифровыми компетенциями, получают преимущество.

- Гибкие методологии. Agile, Scrum, Kanban позволяют компании быстрее реагировать на изменения. В крупных компаниях менеджеры, владеющие этими методами, становятся ключевыми специалистами.
- Рост роли soft skills. Сотрудники всё меньше реагируют на авторитарные методы, поэтому современный управленец должен иметь эмпатию, должен уметь слушать, уметь быть тренером, уметь управлять конфликтами, уметь вдохновлять своих сотрудников.
- Удалённый и гибридный формат работы. Менеджер должен уметь управлять командой, находящейся в разных городах и странах. Это требует организации онлайн-коммуникаций, контроля, мотивации на расстоянии.
- Международная мобильность. Появилось больше возможностей для работы в компаниях разных стран. Менеджеру важно понимать культурные особенности, правовые нормы, международные стандарты страны в которой он работает.

Профессия менеджера связана с высокой динамикой рабочих процессов и большой ответственностью. Современная управленческая среда предъявляет ряд серьёзных требований, которые создают для менеджеров сложные, но важные вызовы [4].

Высокая конкуренция на рынке труда. Из-за роста числа выпускников управленческих специальностей и широкого распространения курсов по менеджменту конкуренция становится всё жёстче. Чтобы выделиться, менеджеру необходимо иметь не только образование, но и практический опыт, сильные soft skills и знание цифровых инструментов.

Быстрое устаревание знание и навыков. Технологии, программы и методы управления меняются ежегодно. То, что было актуально 3–5 лет назад, сегодня может считаться устаревшим. Поэтому менеджеру важно

постоянно обновлять знания, проходить обучение и развивать цифровые компетенции.

Стресс и профессиональное выгорание. Высокие темпы работы, многозадачность, частые дедлайны, работа с людьми и ответственность за результаты команды создают эмоциональное напряжение. Без навыков стресс-менеджмента, грамотного распределения обязанностей и поддержки руководства менеджер рискует столкнуться с выгоранием.

Проблемы управления людьми. У каждого сотрудника собственные мотивы, особенности характера и профессиональные ожидания. Зачастую менеджеру приходится решать конфликты, мотивировать разных людей, удерживать талантливых специалистов, выстраивать честную систему оценки.

Это требует развитого эмоционального интеллекта и опыта.

Развитие профессиональной карьеры менеджера в современном мире представляет собой сложный, многоплановый и непрерывный процесс, требующий гибкости мышления, стратегического видения и высокого уровня ответственности. Профессия менеджера постоянно эволюционирует под влиянием глобализации, цифровой трансформации и изменения моделей взаимодействия в организациях. Сегодня управленец должен сочетать в себе множество ролей: лидера, аналитика, стратега, наставника, коммуникатора и организатора. Это делает профессию одновременно востребованной и сложной.

Современные компании всё чаще ориентируются на результат, эффективность и инновационность, что усиливает требования к компетенциям менеджеров. Успешный специалист должен уметь принимать решения в условиях неопределённости, владеть инструментами анализа данных, использовать цифровые технологии, руководить многофункциональными командами и выстраивать долгосрочные стратегии развития. Не менее важными становятся эмоциональный

интеллект, умение мотивировать сотрудников, управление стрессом и способность адаптироваться к высокому темпу перемен.

Развитие карьеры менеджера невозможно без постоянного профессионального роста. Простое наличие образования или опыта уже недостаточно - специалист обязан регулярно обновлять свои знания, изучать новые методики управления, улучшать навыки коммуникации и анализировать собственные результаты. Практический опыт, участие в проектах, освоение гибких методологий и развитие личного бренда позволяют значительно ускорить карьерный рост.

Кроме того, цифровизация и переход к гибридным форматам работы открывают новые возможности: международные проекты, удалённое сотрудничество, участие в глобальных профессиональных сетях, освоение современных программных решений. Это расширяет горизонты для менеджеров и делает карьеру более гибкой и динамичной.

Таким образом, профессиональная карьера менеджера - это путь, требующий высокой степени вовлечённости, ответственности и стремления к саморазвитию. Тот, кто способен сочетать профессионализм, лидерство и инновационное мышление, может добиться значимых результатов и стать ценным ресурсом для любой организации. В конечном итоге именно менеджеры, обладающие глобальным мышлением, цифровой грамотностью и умением эффективно работать с людьми, формируют будущее современного бизнеса и экономики.

Список литературы:

1. Друкер П. Ф. Эффективный менеджер. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
2. Роббинс С., Култер М. Менеджмент. — Москва: Вильямс, 2020.
3. Минцберг Г. Менеджмент: природа и структура организаций. — СПб.: Питер, 2018.
4. Porter M. Competitive Strategy. — Free Press, 1998.

**BARQAROR MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI
TA'MINLASHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI SAMARALI
BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich, PhD., dots

Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li, PhD

Ma'mun universiteti

Oliy ta'lim muassasalari tarixiy taraqqiyot davomida mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida muhim va ajralmas o'rin egallab kelgan. Iqtisodiy taraqqiyot va oliy ta'lim tizimi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, avvalo, innovatsion jarayonlarning shakllanishi, inson kapitalining rivojlanishi, hamda mehnat bozori ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash bilan bevosita namoyon bo'ladi. Aynan oliy ta'lim tizimi orqali jamiyatda ilmiy salohiyat oshib, iqtisodiyot tarmoqlarining modernizatsiyasi uchun zarur bilim va ko'nikmalar shakllantiriladi. Oliy ta'lim tizimining iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatgan ilk sezilarli ta'sirlari XI–XII asrlarga borib taqaladi. Mazkur davrda dunyodagi ilk universitetlar — Bolonya (1008-yil) va Parij (1150-yil) universitetlarining tashkil etilishi ilm-fan va ilmiy izlanishlar taraqqiyotida muhim tarixiy bosqichni boshlab berdi. Dastlab ushbu ta'lim maskanlarida asosan falsafiy, diniy va huquqiy bilimlar berilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan universitetlar son va sifat jihatidan kengayib, fan tarmoqlari xilma-xilligi ortib bordi.

Universitetlarning tarixiy rivojlanishidagi navbatdagi muhim bosqich XIV–XVII asrlarni qamrab oladi. Aynan ushbu davrda Yevropa va boshqa mintaqalarda ko'plab yangi universitetlarning barpo etilishi natijasida zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti jadallashdi, jamiyat uchun yangi bilimlar bazasi shakllandi hamda ilmiy tadqiqotlar asosida ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga puxta va amaliy yechimlar ishlab chiqila boshlandi. Xususan, sanoat va texnologiyalar sohasida erishilgan yangi ilmiy yutuqlar umumiy iqtisodiy rivojlanishga turtki bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligining oshishiga,

mamlakatlar iqtisodiy farovonligining yuksalishiga hamda jamiyat taraqqiyotining tezlashuviga xizmat qildi.

Barqaror o‘shish muhitini yaratishda muhim afzallik shundaki, mamlakat sog‘liqni saqlash, ilm-fan, boshqaruv, ta’lim va boshqa sohalarda yuqori sifatli inson kapitaliga ega. Bu yerda inson kapitali komponentlari asosan insonlardan iborat bo‘lsa-da, hozirgi kunda asosiy komponent — ijodiy, bilimli va tashabbuskor, yuqori professionalizmga ega shaxsdir. Ko‘plab mamlakatlarda inson kapitali rivojlanish suratini, iqtisodiy, texnologik va ilmiy taraqqiyotni belgilaydi [1.2.3.4.5]. Inson kapitali va iqtisodiy o‘shish bog‘liqliklarini quyidagi jadvaldan ko‘rishimiz mumkun (1-chizma).

1-chizma. Inson kapitalining iqtisodiy rivojlanishga ta’siri [7].

Universitetlar ishchi kuchi bozorida to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bevosita ish o‘rinlarini yarata oladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri ish o‘rinlari bu OTMlarning o‘zida yaratilgan ish o‘rinlari ya’ni ishchi hodimlar, o‘qituvchilar hisoblansa, bevosita universitetdan tashqarida oziq-ovqat, transport, universitetlar atrofidagi chakana savdo xizmatlari, sanoat rivojlanishiga sabab bo‘ladi va bu o‘z navbatida yangi ish o‘rinlariga zamin yaratadi. Ko‘pchilik olimlarning ilmiy ishlarida

universitetlar tomonidan ish o‘rinlari yaratilishi kamida uchta yo‘nalish orqali amalga oshirilishi takidlab o‘tilgan. Bular:

-universitetlar o‘z hajmini, xizmat doirasini faoliyatini kengaytirgan sayin OTMning o‘zida ishchi kuchiga talabning ortishi;

-OTMlarda shakllanuvchi tadbirkorlik faoliyati, startaplar, inkubatorlar, texnologiya va tadqiqot parkalari orqali yaratilgan ish o‘rinlari;

-universitetlarda olingan bilimlar asosida keyinchalik ishlab chiqarishda yaratilgan ish o‘rinlari (2-chizma). Ushbu chizmadan ko‘rinib turganidek birinchi oqimda universitetlar tomonidan bevosita ishchi o‘rinlarini yaratilishi keltirilgan bo‘lsa ikkinchi oqimda bilvosita ish o‘rinlari ya’ni universitetlarda o‘tkazilgan startup va boshqa loyihalar asosida ishchi o‘rinlarining yaratilishi nazarda tutilgan. Uchinchi oqim bu universitetlarning eng ahamiyatli jihati ya’ni universitet yetkazib bergan ishchi kuchining aql idroki, olgan bilim ko‘nikmalari bilan korxonalar va firmalarda qo‘shilgan qiymat zanjirining paydo bo‘lishi bilan yaratiladigan ishchi o‘rinlari ko‘zda tutilgan.

2-chizma. Universitetlarning ish o‘rinlarini yaratishdagi ishtirokining konseptual ko‘rinishi [6].

r barqaror mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda oliy ta'lim muassasalarini samarali boshqarish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini

ko'rsatadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni keltirib o'tamiz:

- oliy ta'lim muassasalarida strategik va natijaga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini joriy etish, boshqaruv jarayonlarida zamonaviy menejment va raqamli texnologiyalardan keng foydalanish maqsadga muvofiq
- ta'lim sifati va mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash orqali hududlar uchun zarur bo'lgan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni kuchaytirish lozim.
- Inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalarni oshirish, professor-o'qituvchilar malakasini muntazam ravishda takomillashtirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash zarur
- Oliy ta'lim muassasalari, mahalliy hokimiyat va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini rivojlantirish orqali innovatsion loyihalarni hududiy darajada keng joriy etish tavsiya etiladi

Ta'lim sifati, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali hududlarning iqtisodiy salohiyati va raqobatbardoshligi oshadi. Oliy ta'lim muassasalari mintaqaviy taraqqiyotning muhim institutsional tayanchiga aylanib, ta'lim–fan–ishlab chiqarish integratsiyasi orqali barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini joriy etish va oliy ta'limning mintaqaviy rivojlanishdagi rolini kuchaytirish bugungi kunda ustuvor vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sherov, A. B. (2023) "State financing of higher education institutions in the context of the introduction of innovative economy", central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 4(11), pp. 132-136.
2. Abuxaparova.D.M, Sherov.A.B. (2022). Current issues of financing higher education institutions in the condition of an innovative.
3. Egamov.S.M (2024). Mintaqada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyatdagi o'rni. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil №7 (31-07-2024). 29-b.

4. Alshubiri, F.N. (2021), "Analysis of financial sustainability indicators of higher education institutions on foreign direct investment: Empirical evidence in OECD countries", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 22 No. 1, pp. 77-99. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2019-0306>.
5. Egamov.S.M. (2024) "Mintaqada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyatdagi o'rni" // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024-yil Iyul №7-son 29-38 b.
6. Murphy, M. & Dyrenfurth, M. (2019). The expanding business of the entrepreneurial university: job creation. In Christensen S. et al (eds). The Engineering-Business Nexus: Philosophy of Engineering and Technology, vol 32. Springer. doi:10.21427/60z7-sw33
7. Muallif ishlanmasi

ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВУ И МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИМУЛЯТОРОВ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Паязов Мурод Максудович, Доктор экономических наук. Доцент
Мансурова Дилнавоз Гайратжоновна, Студентка. 66-22 М
Ферганский государственный технический университет

Современный менеджер действует в условиях высокой неопределённости и необходимости быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. Эти требования связаны с развитием концепций адаптивного, ситуационного и трансформационного лидерства [1; 3]. Традиционные методы обучения всё чаще дополняются интерактивными форматами, включая экономические симуляторы и цифровые бизнес-тренажёры [8; 11].

Применение симуляционных технологий активно развивается в университетах и бизнес-школах. В частности, в рамках обучения в Санкт-

Петербуржском политехническом университете была реализована бизнес-симуляция по производству дронов, предоставившая студентам уникальный практический опыт. Это позволяет рассматривать симуляторы как один из наиболее эффективных инструментов развития управленческих компетенций [9; 12].

Современные модели лидерства включают трансформационное лидерство (Bass, Riggio) [1], теории организационных изменений (Kotter) [2], ситуационные и поведенческие модели [3]. Эти подходы подчеркивают важность стратегического мышления, способности к командному взаимодействию и ориентации на развитие организации.

В образовательной практике преобладают лекции, групповые обсуждения и кейс-метод. Однако исследования показывают, что интерактивные симуляции значительно повышают эффективность подготовки управленцев [8; 9]. Такой формат соответствует концепции обучения через опыт (Kolb) [7], позволяя обучающимся осваивать управленческие навыки в условиях, близких к реальным.

Экономические симуляторы позволяют моделировать поведение сложных систем, таких как рынок, производственные цепочки, конкуренция и финансовые потоки [10]. Они обеспечивают: моделирование многофакторных управленческих ситуаций; безопасную среду для анализа ошибок; гибкость и вариативность сценариев; междисциплинарность обучения [11; 12].

Согласно исследованиям Salas и Piccolo [9], симуляции эффективно развивают:

- стратегическое мышление;
- навык анализа данных;
- устойчивость к стрессу;
- способность к командному взаимодействию;
- ответственность за принимаемые решения.

В статье использованы методы наблюдения, сравнительного анализа и экспертной оценки. Основой эмпирической части является анализ поведения студентов в бизнес-симуляции по производству дронов, а также оценка динамики управленческих решений, что соответствует методологическим подходам Gredler и Lean [8; 11].

Бизнес-симуляция по производству дронов воспроизводила полный производственный цикл. Подобные цифровые решения в учебном процессе описаны в работах Петрова и Копылова [14] и Черненко [13]. В симуляторе были представлены:

- закупочные процессы,
- производственное планирование,
- контроль качества,
- логистика,
- финансовая аналитика.

Особую ценность представляла возможность изучить цепочки создания стоимости — концепцию, отражающую ключевые элементы производственной системы [5].

Симулятор позволил изучить взаимосвязи между этапами производственного процесса, выявить узкие места и посмотреть, как задержки поставок влияют на выпуск готовой продукции. Это согласуется с подходами Минцберга, изучавшего природу управленческого труда и взаимосвязи систем [4].

Участники могли адаптировать стратегию на основе данных — что отражает принципы организационного обучения по Аргирису [6].

Возможности симулятора включали:

- изменение объёмов закупок;
- перераспределение ресурсов;
- технологические улучшения;
- варьирование производственных сценариев;
- оптимизацию логистических процессов [10; 14].

Симулятор способствовал развитию командного взаимодействия, лидерства в нестабильных условиях и умения принимать решения под давлением — эти компетенции подробно анализируются в работах Salas et al. [9] и Northouse [3].

Несмотря на высокую эффективность, симуляторы имеют ряд ограничений:

- упрощенность математической модели;
- потенциальное «игровое поведение» участников;
- необходимость квалифицированного преподавания;
- ограниченность сценариев [11; 12].

Технологическое развитие симуляторов связано с внедрением ИИ, адаптивных сценариев и VR/AR-инструментов, что соответствует современным тенденциям цифровизации образования [13].

Экономические симуляторы доказали свою высокую эффективность как инструмент развития управленческих и лидерских компетенций. Опыт прохождения бизнес-симуляции по производству дронов в СПбПУ подтвердил, что такие модели позволяют глубоко изучать производственные цепочки, анализировать сложные управленческие ситуации и развивать стратегическое мышление. Результаты согласуются с выводами зарубежных и отечественных исследователей [1–14], подчеркивающих ценность симуляционных технологий в подготовке будущих лидеров.

Список использованной литературы

1. Bass, B. M., & Riggio, R. E. *Transformational Leadership*. New York: Psychology Press, 2006.
2. Kotter, J. P. *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
3. Northouse, P. G. *Leadership: Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2022.
4. Mintzberg, H. *The Nature of Managerial Work*. New York: Harper & Row, 1973.

5. Porter, M. E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press, 1985.
6. Argyris, C. *Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.
7. Kolb, D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
8. Gredler, M. E. Games and Simulations and Their Relationships to Learning. *Educational Technology Research and Development*, 42(1), 1994, pp. 571–583.
9. Salas, E., Wildman, J., & Piccolo, R. Using Simulation-Based Training to Enhance Management and Leadership Skills. *Journal of Management Development*, 28(3), 2009, pp. 421–439.
10. Faria, A. J., Hutchinson, D., Wellington, W. J., & Gold, S. Developments in Business Gaming: A Review of the Past 40 Years. *Simulation & Gaming*, 40(4), 2009, pp. 464–487.
11. Lean, J., Moizer, J., Towler, M., & Abbey, C. Simulations and Games: Use and Barriers in Higher Education. *Active Learning in Higher Education*, 7(3), 2006, pp. 227–242.
12. Куцкий, В. И., & Савельев, И. В. Симуляционные технологии в обучении менеджменту: методические подходы и результаты. *Вестник высшей школы экономики*, 2021, №4, с. 112–123.
13. Черненко, Е. Л. Цифровые образовательные симуляторы: эффективность применения в подготовке управленческих кадров. *Менеджмент и экономика*, 2022, №7, с. 43–51.
14. Петров, А. Н., & Копылов, С. В. Использование бизнес-симуляций в инженерно-экономическом образовании. *Инженерное образование*, 2020, №15, с. 58–67.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XODIMLARNING “KARYERA MODELI” HOLATI VA UNI RIVOJLANTIRISH TAHLILI

Matkarimova Intizor Atabayevna, Phd professor v.b

Ma'mun universiteti NTM

Kirish. Davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish, xususan, davlat fuqarolik xizmatida karyera modelini joriy etish islohotlar kun tartibidagi asosiy masalalardan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga yo‘llagan murojaatnomasida ta’kidlanganidek, bugun hayotning o‘zi bizdan professional, tezkor va samarali davlat xizmati tizimini shakllantirish, yangicha fikrlaydigan, tashabbuskor, el yurtga sadoqatli kadrlarga keng yo‘l ochish bo‘yicha samarali tizim ishlab chiqishni talab etmoqda[1].

O‘zbekistonda kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda davlat boshqaruvi jarayonida jahon standartlariga javob beradigan, “Yangi O‘zbekiston” kadrlarini tanlash, ularni tayyorlash va o‘qitish, meritokratiya tamoyillarini qo‘llagan holda iqtidorli va salohiyatli yoshlarni izlab topishga katta e’tibor berilmoqda. Ochiqlik va oshkoralik tamoyillari asosida yuqori malakali, bilimli, halol va sadoqatli kadrlarni davlat fuqarolik xizmatiga ochiqtanlovlar orqali ishga qabul qilish, boshqaruv sohasida muvafaqqiyatlarga erishish va yuqori ish samaradorligini ta’minlashdan iboratdir.

Shuningdek, davlat fuqarolik xizmatini yanada takomillashtirish va isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida kadrlar malakasini muntazam oshirib borish, davlat fuqarolik xizmatchilarini toifalash va ularga malaka kareralari (darajalari) berish orqali xizmat karerasining lavozim pog‘onalaridan bosqichma-bosqich o‘tishni nazarda tutuvchi davlat fuqarolik xizmatining «karyera modeli»ni joriy etish belgilandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.O‘zbekistonda islohotlarning hozirgi bosqichida davlat xizmatidagi kadrlar siyosatini avvalgidek oddiy “xodimlarni boshqarish”ning ayrim elementlarini emas, balki “inson resurslarini boshqarish

va rivojlantirish”ga yo‘naltirilgan yangi sifat bosqichiga ko‘tarish vazifasi turibdi. Inson resurslarini boshqarish va ularning intellektini oshirish “tashkilotning strategik maqsadlariga erishish uchun uning inson resurslariga bo‘lgan ehtiyojini tahlil qilish va boshqarish jarayoni” deb ta’riflash mumkin. “Karyera” so‘zi lug‘aviy jihatdan inglizcha (“career” so‘zi)dan tarjima qilinganda “mansab”, “martaba” degan ma’nolarni anglatadi. Mazmunan esa, karyera - bu shaxsning o‘rganish, mehnat va hayotning boshqa jabhalari orqali qiyosiy ma’nodagi “sayohat”idir. Ushbu atama turli sohalarda turli usullarda qo‘llaniladi.[5,B.259]

M.B.Artur, D.T.Xoll va B.S.Lourens “Karyera nazariyasi bo‘yicha qo‘llanma” (“Handbook of career theory”) asarida quyidagi qisqa ta’rifni beradilar: “Karyera - bu sub’ektning hayot davomidagi ish tajribasining ketma-ketligi”.

[6,B.1113].Shunga o‘xshash ta’riflarni ko‘plab adabiyotlarda toppish mumkin, masalan: “Karyera - bu ish tajribasi va ish hayotidagi boshqa faoliyat bilan bog‘liq qarashlar, munosabatlar va xatti-harakatlarning individual ongli ketma-ketligi”.Boshqa bir nuqtai nazardan qaraganda karyera - bu shaxsning kasbiy o‘sishi, uning ta’ siri, kuchi, obro‘si, atrof-muhitdagi mavqei o‘sishi, uning ierarxiya, malaka zinapoyasi, ish haqi, obro‘ e’tibor bosqichlari orqali ko‘tarilishida ifodalangan jarayondir. Demak, karyera va shunga mos ravishda karyera harakatchanligi bir o‘lchovli ko‘tarilish va yoki kasbiy o‘sish nuqtai nazaridan tavsiflanadi. Mehnat psixologiyasiga oid qarashlarga ko‘ra, karyera deganda insonning butun umri davomida turli xil ish turlari va shakllariga qo‘shilishi, ularda ishtirok etishi va ulardan chetlanishi jarayonlari majmuasi tushuniladi. [7,B.55].

Muhokama. So‘nggi besh yil davomida me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asosida “meritokratiya” tamoyilini amalda joriy etishga erishilgan bo‘lsada, unda raqamli texnologiyalar, yangi baholash va ma’lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalangan holda sohaga eng malakali kadrlarni jalb qilish, saralash va tanlash jarayonlarini optimallashtirishga kuchli ehtiyoj mavjud. Darhaqiqat,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini 2023 yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-300-sonli qaroriga muvofiq[2], agentlik tomonidan davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy kompetensiyalari va alohida xizmatlarini xolis va adolatli baholash, davlat fuqarolik xizmatchilarining malakasini tizimli ravishda oshirish va rag‘batlantirishni ta‘minlovchi Milliy “Karyera modeli” elektron platformasini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Milliy “Karyera modeli”ni ishlab chiqishda qo‘llanilgan metodikalarni yaxlit holda O‘zbekiston sharoitida inson resurslarini boshqarish va rivojlantirishda endi qo‘llanilmoqda. Davlat fuqarolik xizmatchilarining ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini baholash metodikasining joriy etilishi platformaga “milliylik” sifatini bergan bo‘lsa, “360 daraja” usuli orqali baholash metodikasining joriy etilishi davlat xizmatchilari o‘rtasida “o‘zaro munosabatlarda hurmat”, “jamoaviy muhitga intilish” va “islohotlarga daxldorlik” hissini ortishini ta‘minlaydi, ma‘lumotnoma (ob‘ektivka)ni baholash metodikasini joriy etish esa, davlat xizmatchilarining mehnat faoliyati xronologiyasi “ko‘zgusi” bo‘lib xizmat qiladi hamda o‘z oldiga jiddiy maqsadlarni qo‘ygan holda yangi marralarni egallashiga “turtki” bera oladi deb hisoblaymiz.

Davlatimiz kadrlar siyosatida ilk bor “karyera modeli” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2019 yil 3 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5843-son[3] Farmonida davlat fuqarolik xizmatini yanada takomillashtirish va isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Darhaqiqat, “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4472-sonli Qarori qabul qilindi[4]. Mazkur hujjatlar asosida yurtimizda davlat organlari va tashkilotlarida xodimlarni boshqarish va inson resurslarini rivojlantirish sohasida yagona davlat

siyosatini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan organ - Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil etildi.

Mamlakatimizda ushbu organni tashkil etilishiga ehtiyoj sezilarli darajada baland edi. Zero, 2017 yil Prezidentimizning Parlamentga Murojaatnomasida “Davlat boshqaruvida samaradorlikni oshirish maqsadida davlat xizmatiga malakali mutaxassislarni jalb etishga qaratilgan yagona kadrlar siyosatini shakllantirish zarur” deb ta'kidlab o'tilgan edi. Mazkur ustuvor yo'nalish karera modelini davlat fuqarolik xizmati amaliyotida joriy etishni nazarda tutib, karera modeli davlat xizmatchisi ishga kirgandan boshlab uning butun davlat xizmatidagi faoliyatida aks etadi hamda har bir xizmat pog'onasida ko'tarilib borish uchun zarur bo'lgan ish tajribasi, malaka talablari, kasbiy salohiyat va kompetensiyalar kabi mezonlar kareraviy rejalashtirishga uzviy bog'liq hisoblanadi. Shu o'rinda, karyera modeli deganda- kadrlar malakasi va tajribasini muntazam oshirib borish, davlat fuqarolik xizmatchilarini toifalash va ularga malaka martabalari (darajalari) berish orqali xizmat karerasining lavozim pog'onalaridan bosqichma-bosqich o'tish jarayoni tushunilishini ta'kidlab o'tish joiz. Ushbu jarayonda har qanday muvafaqqiyatli karyera bilim, ko'nikma, kasbiy salohiyat va malaka talablariga asoslangan “formula” – karyera modeliga tayanadi.

Tahlil va natijalar. Ilmiy izlanishlar tahlili hamda korxonalar va tashkilotlarning 700 nafar rahbar va mutaxassislarining karyerasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, mansab imkoniyatlarining xilma-xilligi to'rtta asosiy modelning kombinatsiyasi orqali olinadi. Jumladan, “Tramplin”, “Zinapoya”, “Ilon izi”, “Ikkilanish” va boshqa shu kabi karyera modellarni sanab o'tish mumkin. [6.B.1114].

«**Tramplin**» **karyera modeli** menejerlar va mutaxassislar orasida keng tarqalgan bo'lib, xodimning hayot yo'li uning salohiyati, bilimi, tajribasi va malakasini bosqichma-bosqich oshirish bilan karera zinapoyasiga uzoq ko'tarilishdan iborat. Shunga muvofiq, har bir xodim o'zi egallab turgan lavozimini imkon qadar yuqori va ko'proq maosh to'lanuvchi lavozimlarga

o'zgartirishga intilishi tabiiy hol hisoblanadi. Muayyan bosqichda xodim u uchun eng yuqori lavozimni egallaydi va bu pozitsiyani uzoq vaqt davomida saqlab qolishga harakat qiladi. Karerasi yakunida esa pensiya tufayli «tramlindan sakrash»ni amalga oshiradi.

«Zinapoya» karyera modeli karera yo'lidagi har bir qadam xodimning ma'lum bir (masalan, 5 yildan ortiq bo'lmagan) vaqt oralig'ida ma'lum bir pozitsiyani egallashini ifodalaydi. Dastlab, kasbiy kompetensiyalarining rivojlanishi hisobiga menejer yoki mutaxassis karera zinasidan ko'tariladi. U katta tajribaga, yuqori malaka va keng dunyoqarashga, zaruriy kompetensiyalarga ega bo'lgan davrida o'z faoliyatining yuqori pog'onasiga ko'tariladi. Eng yuqori lavozimni egallagandan so'ng, u favqulotda holatlarda muhim qarorlar qabul qilishni va katta jamoani boshqarishni talab qilmaydigan, kam faollik talab etiladigan ishlarni bajarib, karera zinapoyasidan muntazam ravishdastga tushib boradi.

«Ilon izi» karyera modeli korxonalar menejrlari va mutaxassislar uchun mos keluvchi model hisoblanib, unda har bir xodimni qisqa muddatga (1-2 yil) bir lavozimni egallaydi hamda keyin ikkinchisiga gorizontal harakatlanishini ta'minlaydi. Masalan, usta boshqaruv maktabida o'qiganidan so'ng, ketma-ket dispetcher, texnolog va iqtisodchi bo'lib ishlaydi, keyin esa sex boshlig'i lavozimiga tayinlanadi. Bu menejerga yuqori lavozimda unga foydali bo'lgan boshqaruv funksiyalarini chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Menejer korxonalar direktori bo'lgunga qadar 6-9 yil davomida direktorning kadrlar, tijorat va iqtisodiyot bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlaydi, faoliyatning muhimyo'nalishlarini har tomonlama o'rganadi.

«Ikkilanish» karyera modeli ma'lum bir qat'iy yoki o'zgaruvchan ish davridan so'ng, menejer yoki mutaxassisni har tomonlama baholashdan (sertifikatsiyadan) o'tishni o'z ichiga oladi, uning natijalariga ko'ra lavozimga ko'tarilish, boshqa lavozimga o'tkazish yoki pasaytirish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Ushbu karera modeli qo'shma korxonalar va xorijiy firmalar uchun shartnoma asosidagi mehnat shartnomasini qo'llash uchun tavsiya etilishi

mumkin. Mazmunan bu inson individualizmiga yo'naltirilgan Amerika karera modelidir. Keltirib o'tilgan karyera modellari asosida karerani rejalashtirish inson resurslarini boshqarish va rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kab etadi. Karyera rejalashtirish - bu xodimning hayot yo'lining turli bosqichlarida standart karera modelini tanlash va uning malakasini oshirish va rivojlantirishda tashkilotning strategik manfaatlarini bilan bog'lashdan iborat.

1-Rasm

Korxonalar rahbari lavozimi uchun tavsiya etiladigan karyera yo'li

Lavozim	Yosh	Lavozimni egallash usuli	Kompetensiyalarni oshirish yo'nalishi
Mutaxassis-stajor	20-25	Tayinlov (stajirovka davri uchun)	Oliy ta'lim muassasasida tahsil olish
Ish boshqaruvchi usta	25-30	Brigada yig'ilishida saylash	Menejerlar maktabida to'rt haftalik kurslarda o'qish
Uchastka boshlig'i	30-35	Tayinlov	Menejerlar maktabida ikki oylik kurslarda o'qish
Sex boshlig'i	35-40	Tayinlov	Menejerlar maktabida ikki oylik kurslarda o'qish
Korxonalar direktori o'rinbosari	40-45	Tanlov asosida almashtirish	Menejment bo'yicha 2 yillik magistratura dasturida o'qish
Korxonalar direktori	45-50	Saylash yoki tayinlov	Biznes yo'nalishida har yili 2 haftalik malaka oshirish
Korxonalar direktori o'rinbosari	50-55	Tayinlov	Menejerlar maktabida 2-4 haftalik kurslarda o'qish
Bosh mutaxassis	55-60	Tayinlov	Biznes maktabida oylik kurslarda o'qish
Direktor maslahatchisi	60-65	Tayinlov	Biznes maktabida oylik kurslarda o'qish

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, ma'lum bir korxonalar doirasida direktor - eng yuqori lavozim hisoblanadigan bo'lsa, unga erishishni maqsad qilgan xodim keltirilgan lavozim pog'onalaridan bosqichma-bosqich ko'tarilib borishida tegishli yosh chegarasida bo'lishi va tavsiya etilgan yo'nalishlarda o'z kasbiy kompetensiyalarini uzluksiz ravishda oshirib borishi zarur bo'ladi.[6,B.1115]

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston respublikasida xodimlarning "karyera modeli" holati va uni rivojlanishidagi ahamiyati zamonaviy ish bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi, karyerada tezroq ko'tarilishga yordam beradi, ish joyida mustaqillik va mas'uliyatni rivojlantirish hisoblanadi. Shuningdek, malakali ishbiarmon kishilar, tadbirkorlar va ayniqsa, boshqarish bo'yicha mutaxassis menejerlarsiz bozor munosabatlari

rivojlanishiga amal qilishi mumkin emas. Shu tufayli bozor qonunlarini yaxshi biladigan, ulardan ijodiy foydalana oladigan malakali mutaxassislariga ehtiyoj tugʻiladi.

Adabiyotlar roʻyhati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi
29.12.2020.<https://president.uz/oz/lists/view/4057>
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, “Oʻzbekiston — 2030” strategiyasini 2023-yilda sifatli va oʻz vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida. 11.09.2023 yildagi PQ-300-son.
<https://lex.uz/ru/docs/-6600390?ONDATE=01.01.2024&ONDATE2=23.05.2024&action=compare>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, Oʻzbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida .03.10.2019 yildagi PF-5843-son
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4472-sonli Qarori
5. Abdurahmonova G.K. Inson resurslarini boshqarish. Darslik. – T.: - nashriyoti, 2020. b.
6. Yaxshibaev B.A. Davlat fuqarolik xizmatida “Karyera modeli”ni joriy etishning iqtisodiy imkoniyatlari va istiqbollari. The multidisciplinary journal of science and technology.VOLUME-5, ISSUE-4 1112-1122 bet.2024-yil
7. Седых А.Б. Карьерная мобильность личности в контексте современных воззрений на карьеру//Человек.Сообщество.Управление. – 2012. №2, с.-54.
8. <https://en.wikipedia.org/wiki/Career>

CHALLENGES OF MANAGERS IN THE MODERN WORLD

Jumaniyazova Sharifa Rashidovna

Associate professor, PhD at Mamun University

Dilshod Karimboev,

Lecturer, PhD at Mamun University,

In the modern economic landscape of 2025, managers confront multifaceted challenges that profoundly impact organizational productivity, innovation, and overall economic stability. With global growth projected at a modest 2.8% amid trade tensions and inflationary pressures, managerial decisions directly influence firm resilience and macroeconomic outcomes, such as a potential 1-2% drag on GDP from unaddressed talent attrition [1, P3]. This paper, framed through an economic lens, explores key trends like AI disruption and burnout, alongside shifting managerial psychology from authoritative control to empathetic agility. By analyzing theoretical foundations, empirical cases, and comparative data, it underscores how these challenges escalate costs—estimated at \$1 trillion annually in lost productivity worldwide—while highlighting adaptive strategies for economic recovery [2, P8].

As managers navigate uncertainty, understanding these dynamics is essential for mitigating inefficiencies and fostering sustainable growth. Managerial challenges in 2025 stem from rapid technological and geopolitical shifts, amplifying economic vulnerabilities like supply chain fragility and skill mismatches. Theoretically, these align with transaction cost economics, where high uncertainty elevates coordination expenses, potentially eroding 5-10% of firm value through delayed decisions [3, P5]. Dominant trends include AI integration, requiring managers to oversee automation that displaces 85 million jobs but creates 97 million new ones, demanding reskilling investments yielding 15-20% productivity uplifts [1, P6]. Geopolitical volatility, such as U.S.-China trade frictions, further strains resource allocation, with 40% of executives citing it as a top risk, correlating to 8-12% volatility in corporate earnings [4, P2].

Burnout emerges as a psychological and economic crisis, with 66% of managers reporting exhaustion, driven by hybrid work demands and performance pressures [2, P7]. Changing psychology reflects a pivot from hierarchical command—rooted in scarcity mindsets—to resilient, inclusive leadership, influenced by prospect theory's loss aversion in volatile markets [3, P2]. This evolution fosters “adaptive expertise,” where managers reframe uncertainty as opportunity, reducing turnover costs (1.5-2x salary per departure) by 20% through empathy-driven cultures [5, P3]. Economically, unmitigated burnout incurs \$300-500 billion in U.S. productivity losses annually, underscoring the need for psychological interventions like mindfulness programs, which boost output by 10-15% [2, P2].

Comparatively, pre-2020 managers focused on operational efficiency amid stable growth, incurring lower psychological tolls; today's cohort grapples with multifaceted risks, necessitating hybrid skillsets for economic agility [1, P3].

Challenge Category	Pre-2020 Focus (Stable Era)	2025 Focus (Volatile Era)	Economic Cost Differential
Technological Adaptation	Basic digitization (e.g., ERP)	AI/automation oversight	+15% productivity investment [1]
Workforce Management	Retention via perks	Burnout mitigation in hybrid models	\$1T global loss vs. \$500B [2]
External Risks	Supply chain optimization	Geopolitical/trade disruptions	8-12% earnings volatility [4]
Psychological Demand	Routine stress management	Resilience amid uncertainty	20% higher turnover costs [5]

Table 1: Comparison of Managerial Challenges: Pre-2020 vs. 2025 (Economic Metrics). Source: Synthesized from WEF and Gallup reports [1; B2]. These tables reveal escalating economic stakes, with psychological adaptations key to bridging gaps. Illustrative cases highlight how theoretical challenges manifest, often with stark economic contrasts between adaptive and rigid responses.

In the manufacturing sector, Deloitte's 2025 outlook details a U.S. firm (anonymized as “AutoCorp”) facing AI-driven disruptions amid 2.9% durable goods spending growth [4, P8]. Managers grappled with reskilling 30% of the workforce for automation, incurring initial \$50 million in training costs but yielding 18% efficiency gains by mid-year. Psychologically, leaders shifted from resistance—fearing job losses—to collaborative upskilling, reducing burnout by 22% via team coaching. Comparatively, a peer firm ignoring AI trends saw 12% productivity stagnation and 15% turnover, amplifying economic losses during supply shortages [4, P6].

Metric	Statistic Value	Economic Implication
Manager Burnout Prevalence	66% [2]	\$300-500B U.S. annual loss
Absenteeism Increase	25% due to stress [5]	5-7% firm output reduction
Turnover Rate	20-30% in mid-management [3]	1.5-2x salary replacement cost
Engagement Drop	15% lower in burned-out teams [1]	10% innovation decline

Table 2: Burnout Impact on Managerial Productivity (2025 Statistics). Source: Gallup and HR Dive data [2, P5].

Another case is Spotify’s agile management evolution, where 2025 hybrid challenges tested middle managers amid economic slowdowns [3, P6]. Facing 42% business transformation pressures from inflation, managers adopted “squad” models, decentralizing decisions to counter burnout. This psychological pivot—from top-down to empowered teams—cut decision latency by 30%, boosting revenue 8% despite market headwinds. In contrast, traditional media competitors like legacy broadcasters endured 25% higher attrition, correlating to \$200 million in forgone innovation value [1, P7].

These examples demonstrate trends: adaptive managers in volatile sectors achieve 15-25% better economic outcomes, per 2025 benchmarks [5, P4].

Managers in the modern world of 2025 face profound economic challenges—from AI upheavals and geopolitical risks to burnout epidemics—that threaten productivity and growth, as quantified in Tables 1 and 2. Theoretical lenses like transaction cost economics reveal the high stakes, while shifting psychologies toward resilience offer mitigation pathways, evidenced in cases like AutoCorp and Spotify, where agility outperformed rigidity by 15-20% in key metrics [1, P4]. With global uncertainties looming, proactive investments in psychological support and tech integration could reclaim \$500 billion in annual value, enhancing macroeconomic stability [2, P6]. Forward-looking firms must prioritize these adaptations to transform challenges into competitive edges, ensuring managerial roles drive inclusive economic progress.

References:

- [1] World Economic Forum. (2025). The Future of Jobs Report 2025. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/>
- [2] Gallup. (2025). State of the Global Workplace Report. <https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx>
- [3] Forbes. (2024). The Biggest Challenges Companies Face In 2025. <https://www.forbes.com/sites/christianstadler/2024/11/07/the-biggest-challenges-companies-face-in-2025-exclusive-c-suite-and-middle-manager-survey/>
- [4] Deloitte. (2025). 2026 Manufacturing Industry Outlook. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/manufacturing-industry-outlook.html>
- [5] HR Dive. (2025). Manager burnout may hit hard in 2025. <https://www.hrdive.com/news/manager-burnout-may-hit-hard-in-2025/736751/>

MEHNAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MENEJERLAR UCHUN IQTISODIY MOTIVATSIYA MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

**Allonazarov Ollonazar Norbek o'g'li,
Ma'mun universiteti, Biznesni boshqarish kafedrası dotsenti.
Sharipov Kamil,
Ma'mun universiteti, Biznesni boshqarish kafedrası dotsenti.**

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — mehnat samaradorligini oshirish orqali ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatdagi ustunlikni mustahkamlashdir. Bu jarayonda menejrlarning roli beqiyosdir, chunki aynan ular xodimlarni rag'batlantirish, mehnat jarayonini optimallashtirish, maqsadli boshqaruv ko'rsatkichlarini belgilash va motivatsiya tizimini shakllantirishda asosiy figuradir.

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda motivatsiya mexanizmlari korxonalar samaradorligining eng kuchli drayverlaridan biri sifatida e'tirof etiladi [1, B. 44].

Globalashuv, raqamli transformatsiya va kompetensiyalar asosida boshqaruv tizimining rivojlanishi motivatsiya modellari va mexanizmlarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Menejrlar uchun samarali motivatsiya tizimi nafaqat moddiy rag'batlantirishni, balki iqtisodiy, psixologik va ijtimoiy omillarni o'zida mujassam etgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqolada mehnat samaradorligini oshirishda menejrlar uchun iqtisodiy motivatsiya mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar tahlil qilinadi va amaliy yechimlar taklif etiladi.

Adabiyotlar tahlili

Motivatsiya nazariyalari bo'yicha klassik tadqiqotlarda (Maslou, Gersberg, MakKlelland, Vrum) mehnat samaradorligi bevosita xodim ehtiyojlari, kutilmalar darajasi va rag'bat shakllariga bog'liqligi ta'kidlanadi [2,

B. 63]. Maslou nazariyasi xodimning iqtisodiy rag‘batlarga reaksiyasi ehtiyojlar iyerarxiyasida qaysi bosqichda ekaniga bog‘liq bo‘lishini ko‘rsatadi. Gersbergning ikki omilli modeli esa moddiy mukofotlar qisqa muddatli ta’sirga ega bo‘lib, uzoq muddatli motivatorlar sifat jihatdan boshqacha omillar bilan bog‘liq ekanini ta’kidlaydi.

Zamonaviy adabiyotlarda esa iqtisodiy motivatsiya kompleks tizim sifatida ko‘rib chiqiladi. Porter va Kramer "qiymat yaratish modeli"da korxonalar iqtisodiy natijalarni oshirish uchun barcha darajadagi menejrlarning rag‘batlantirilgan bo‘lishi muhimligini alohida ta’kidlaydi [3, B. 118]. SHuningdek, Armstrongning mehnatni boshqarish bo‘yicha tadqiqotlari iqtisodiy motivatsiya mexanizmlarini KPI, bonus tizimlari, daromadga bog‘langan mukofotlash, kompetensiyalar asosida baholash kabi vositalar bilan bog‘laydi [4, B. 72].

Mahalliy manbaalarda ham motivatsiya tizimlarining samaradorlikka ta’siri muntazam o‘rganilgan. Xoliyorovning fikriga ko‘ra, O‘zbekistondagi ko‘plab korxonalarda motivatsiya tizimining asosiy kamchiligi — natijaviylikka asoslangan rag‘batlantirishning to‘liq joriy qilinmaganidir [5, B. 56]. Boshqa tadqiqotlarda boshqaruv motivatsiyasining zamonaviy shakllari — aksiyadorlik dasturlari, ulush berish, innovatsion g‘oya uchun mukofotlash, samaradorlik koeffitsientlari asosida rag‘batlantirish kabi mexanizmlar yuqori samaradorlikka ega ekani ko‘rsatib o‘tilgan [6, B. 41].

Adabiyotlar umumlashgan holda quyidagi motivatsiya omillari eng samarali ekanini ko‘rsatadi:

- Moddiy rag‘batlar (ish haqi, bonuslar, mukofotlar)
- Iqtisodiy rag‘batlar (natijaga bog‘liq qo‘shimcha daromad)
- Intellektual motivatsiya (kompetensiya rivoji, malaka oshirish)
- Tashkiliy motivatsiya (shaffof baholash, adolatli mukofotlash)
- Psixologik motivatsiya (e’tirof, ishonch, ijtimoiy maqom)

Demak, mehnat samaradorligini oshirishda motivatsiya mexanizmlari ko‘p komponentli bo‘lib, ularning menejrlar uchun moslashtirilgan shaklini ishlab

chiqish talab etiladi. Menejerlar uchun iqtisodiy motivatsiya mexanizmlarini takomillashtirish quyidagi strategiyalar orqali amalga oshirilishi mumkin:

1. KPI va OKR tizimlari asosida natijaviylikka yo'naltirilgan rag'batlantirish modelini joriy etish:

KPI (Kalit ko'rsatkichlar) va OKR (Objectives and Key Results) tizimlari menejer mehnatini o'lchab bo'ladigan ko'rsatkichlar asosida baholash imkonini beradi. Bu yondashuv mehnat samaradorligini oshirishning eng kuchli drayverlaridan biri sifatida e'tirof etilgan [4, B. 75].

2. Menejerlar uchun differensial bonus tizimini yaratish

Bonus miqdori menejering o'z bo'linmasi natijalariga qay darajada hissa qo'shigani, ishlab chiqarish hajmi, tejalgan xarajatlar yoki yaratilgan qo'shimcha qiymat bilan bog'lanishi zarur. Bu iqtisodiy motivatsiyaning adolatli va aniq shaklidir.

3. Karyera va malaka rivojini rag'batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish

Malaka oshirish kurslari, sertifikatlar, treninglar uchun xarajatlarni korxonaga qoplab berishi — menejerlarda o'sish motivatsiyasini kuchaytiradi. Armstrong tadqiqotlariga ko'ra, bu turdagi motivatsiya uzoq muddatli natija beradi [4, B. 83].

4. Innovatsion faollik uchun moliyaviy rag'bat yaratish

Menejer tomonidan kiritilgan takliflar natijasida olingan daromadning ma'lum ulushini uni rag'batlantirishga yo'naltirish samarali hisoblanadi. Innovatsion takliflar uchun qat'iy belgilangan mukofotlar tizimi korxonaga raqobatbardoshligini oshiradi [6, B. 42].

5. Tashkiliy madaniyatga asoslangan motivatsiya tizimini shakllantirish

Shaffoflik, adolatli baholash, yuqori ijtimoiy maqom berish, jamoa oldida e'tirof etish — psixologik motivatorlar bo'lib, ular moddiy rag'batlar bilan birgalikda eng yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

6. Menejerlar uchun ulush berish yoki aksiyadorlik dasturlarini joriy etish

Rivojlangan davlatlar tajribasida keng qo'llaniladigan bu mexanizm menejer manfaatini korxonaga manfaatiga bog'lab qo'yadi. Natijada menejer uzoq muddatli strategik natijalarga yo'naltiriladi [3, B. 121].

7. Mehnat jarayonida raqamli kuzatuv va monitoring tizimlarini joriy etish Elektron mehnat monitoringi, avtomatlashtirilgan hisobotlar va analitik platformalar orqali menejer faoliyati va natijalari shaffof baholanadi. Bu esa motivatsiya tizimining samaradorligini oshiradi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, menejerlar uchun iqtisodiy motivatsiya mexanizmlari zamonaviy korxonalar samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Klassik motivatsiya nazariyalarining zamonaviy ehtiyojlarga mos tarzda qayta talqin qilinishi natijaviylikka yo'naltirilgan boshqaruv modelining shakllanishiga imkon bermoqda. Raqobat kuchli bo'lgan bozor iqtisodiyoti sharoitida menejerlarni rag'batlantirishning kompleks tizimini yaratish — korxonaga raqobatbardoshligi, innovatsion faolligi va mehnat samaradorligini oshirishning muhim omilidir.

Taklif etilgan strategiyalar — KPI tizimi, differensial bonuslar, innovatsion g'oyalar uchun moliyaviy rag'bat, malaka rivojini qo'llab-quvvatlash, aksiyadorlik dasturlari — iqtisodiy motivatsiyaning zamonaviy talablariga mos bo'lib, menejerlar faoliyatining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Robbins S. Organizational Behavior. – New York, 2020. – 44-b.
2. Maslow A. Motivation and Personality. – Harper & Row, 1954. – 63-b.
3. Porter M., Kramer M. Value Creation Strategy. – Boston, 2018. - 118–121-b.
4. Armstrong M. Performance Management: Evidence-Based Approach. – London, 2021. – 72–83-b.
5. Xoliyorov A. Mehnat samaradorligini boshqarish mexanizmlari. // Iqtisodiyot va boshqaruv jurnali. – 2022. – 56-b.

6. Fayzullayev R. Innovatsion motivatsiya modellari. // Innovatsion rivojlanish jurnali. – 2021. – 41–42-b.

MINTAQA IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Achilova Firuza Kurbanovna,
Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti,
iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Kirish. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sohasi yalpi hududiy mahsulotning salmoqli qismi sifatida iqtisodiy faollikning muhim yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Aholi daromadlari o‘sishi, urbanizatsiya jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal kirib kelishi xizmat ko‘rsatish bozorining kengayishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, sohani boshqarishda institutsional muammolar, resurslardan foydalanishning past samaradorligi, xizmatlar sifatining yetarli darajada ta‘minlanmasligi kabi masalalar mavjud. Shu sababli mintaqada xizmat ko‘rsatish sohasini boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Xizmat ko‘rsatish sohasining mintaqaviy rivojlanishi [5] bo‘yicha ilmiy adabiyotlarda bir qator yondashuvlar mavjud. M. Porterning raqobatbardoshlik nazariyasi xizmatlar sifatini oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish mintaqaning iqtisodiy ustunligini shakllantirishda muhim ekanligini ta‘kidlaydi. K. Praxalad va G. Hamelning kompetensiyalar nazariyasi xizmat ko‘rsatish korxonalarida innovatsion boshqaruv va mijozga yo‘naltirilgan yondashuvni asoslaydi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va UNDPning mintaqaviy rivojlanish bo‘yicha hisobotlari raqamli xizmatlar, logistika, savdo, turizm va transport xizmatlarining iqtisodiy o‘sishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatish sektorining rivojlanishi bo‘yicha A. Xolboev, O.Abdurahmonov, N.Toshpulatov kabi mahalliy tadqiqotchilar

boshqaruv samaradorligi, xizmat bozorining hududiy tuzilishi hamda raqamlashtirish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan. Adabiyot tahliliga ko'ra, xizmatlar sohasini rivojlantirishda boshqaruv mexanizmlarining takomillashtirilishi asosiy strategik omil sifatida qaraladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tizimli tahlil, statistic taqqoslash, SWOT-tahlil [1], ekspert intervyulari, modeliylashtirish yondashuvi [3] kabi metodlar qo'llanildi. Tizimli tahlilda mintaqa xizmat ko'rsatish sohasining tuzilmasi va boshqaruv tizimini o'rganish, statistik taqqoslashda xizmatlar hajmi, bandlik, investitsiya oqimlari bo'yicha mintaqalar o'rtasidagi farqlarni baholash, SWOT-tahlilda mintaqa xizmat ko'rsatish sohasining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyat va tahdidlarini aniqlash, ekspert intervyularida hududiy boshqaruv organlari vakillari, xizmat ko'rsatish sub'ektlari bilan suhbat asosida amaliy muammolarni aniqlash, modeliylashtirish yondashuvi boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirish bo'yicha konseptual model ishlab chiqish usullaridan foydalanish mumkin.

Tahlil va natijalar. Mintaqa xizmat ko'rsatish sohasi holatini tahlil qiladigan bo'lsak, ko'plab mintaqalarda xizmat ko'rsatish YAIM tarkibida 35–45%gacha ulushni tashkil etmoqda. Eng tez o'sayotgan yo'nalishlardan savdo va umumiy ovqatlanish, transport-logistika, turizm, axborot-kommunikatsiya xizmatlari, ta'lim va tibbiyot xizmatlari.

Ammo ularning boshqaruvida quyidagi kamchiliklar mavjud, hududiy xizmat tarmoqlarining notekis rivojlanganligi, xizmatlar sifati bo'yicha standartlarning yetarli emasligi, raqamlashtirish darajasining pastligi, malakali kadrlarga ehtiyoj yuqoriligi, davlat-xususiy sheriklik loyihalarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligini ko'rsatib o'tish mumkin.

Boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarurati tahlil natijalariga ko'ra, mavjud boshqaruv mexanizmlari strategik boshqaruvni kuchaytirish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, innovatsion xizmatlarni rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, hududiy infratuzilmani yaxshilash [6] yo'nalishlarda takomillashtirilishi kerak.

Strategik boshqaruvni kuchaytirishda xizmat ko'rsatish bozorini rivojlantirishning mintaqaviy strategiyasini ishlab chiqish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishda online monitoring, elektron litsenziyalash, xizmatlar reytingi kabi mexanizmlarni ishlab chiqish, innovatsion xizmatlarni rivojlantirishda fintech, e-commerce, e-learning, e-health yo'nalishlarida klasterlar tashkil etish, kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishda xizmat sohasiga mos kompetensiyalarni shakllantirish, hududiy infratuzilmani [5] yaxshilashda transport, logistika va IT infratuzilmasini rivojlantirish orqali xizmatlarni diversifikatsiya qilish mumkin.

Takomillashtirilgan boshqaruv modelida tadqiqot asosida raqamli boshqaruv platformasi, standartlashtirish va sifat monitoringi tizimi, davlat-xususiy sheriklik orqali loyihalar, hududiy xizmat klasterlari, mijozga yo'naltirilgan boshqaruv yondashuvi mexanizmlari taklif qilindi.

Raqamli boshqaruv platformasida hududiy xizmat ko'rsatish sub'ektlarining yagona elektron bazasini ishlab chiqish, standartlashtirish va sifat monitoringi tizimida xizmatlar reytingi, real vaqt tahlilini qilish [4], davlat-xususiy sheriklik orqali loyihalarda xizmat ko'rsatish infratuzilmasiga investitsiyalar jalb etish, hududiy xizmat klasterlarida turizm, IT-xizmatlar [2], logistika yo'nalishlari bo'yicha klasterlar yaratish, mijozga yo'naltirilgan boshqaruv yondashuvida foydalanuvchi ehtiyojlariga asoslangan xizmat turlari va boshqaruv qarorlarini tashkil etish mumkin. Ushbu model xizmat ko'rsatish tarmoqlarining tezkor va sifatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biriga aylangan. Ammo boshqaruv mexanizmlarining eskirganligi, raqamlashtirish darajasining pastligi, xizmat sifati bo'yicha nazoratning yetarli emasligi sohaning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Taklif etilgan raqamli boshqaruv modeli, sifat monitoringi tizimi va klaster yondashuvi xizmatlar bozorining samarali ishlashini ta'minlaydi.

Hududiy xizmat ko'rsatish bozorini rivojlantirish bo'yicha 2025–2030-yillarga mo'ljallangan strategiya ishlab chiqish, xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun “Digital Services Region” platformasini yaratish, xizmat sifatini oshirish maqsadida “Hududiy servis monitoring” tizimini yo'lga qo'yish, xususiy sektorni jalb etish uchun PPP asosidagi loyihalar paketini amalga oshirish, kadrlar malakasini oshirish bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasi uchun kompetensiyalar markazlarini tashkil etish kabi takliflar berib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Muxitdinov X.S., Rakhimov A.N., Muxitdinov Sh. X. “The forecast for the development of the public services sector.” *Solid State Technology* 63.6 (2020): 18671-18681.
- [2]. Achilova F.K. Digitization of housing and communal services management in rural areas. *Журнал «Экономика и предпринимательство»*, Россия, № 3 (140) 2022 год, (Vol. 16 Nom. 3). Стр. 476-483
- [3]. Mukhitdinov Sh. Kh. “An imitation model of quality utility services to the population.” *South Asian Journal of Marketing & Management Research* 10.12 (2020): 44-50.
- [4]. Achilova F.K. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining roli. *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*, Xiva, № 2022-9/2, 2022-yil, 14-17 b.
- [5]. Абдуллаев И.С. Совершенствование механизмов оптимального регулирования региональной экономической системы. Автореферат диссертации. Ташкент: 2017
- [6]. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. *Psychology and Education* (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077

MINTAQADA TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVIDA MARKETING MENEJMENT STRATEGIYALARI

Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna,
“Biznesni boshqarish” kafedrası dotsenti,(PhD),
“Ma‘mun universiteti”NTM,

Iqtisodiyotni liberallashtirish jarayonida iste‘mol bozorida kechayotgan jarayonlarni yanada mukammallashtirish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri sanaladi. Iste‘mol bozori aholining sifatli mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyojini yetarli darajada qondirish orqali ularning hayot darajasini yaxshilash va farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, to‘qimachilik sanoatining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va aholining iste‘mol tovarlariga bo‘lgan talabini ta‘minlashda marketingning rolini aniqlash hamda mustahkamlash masalalari mutaxassislar e‘tiborida doimo muhim o‘rin egallab kelgan. Shu bilan birga, to‘qimachilik korxonalarini faoliyatini zamonaviy marketing konsepsiyalariga asoslangan holda tashkil etish va maqsadli marketing strategiyalaridan samarali foydalanish zarurati ortib bormoqda. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “To‘qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga ko‘paytirish” vazifasi belgilangan [1]. Ushbu maqsadni amalga ro‘yobga chiqarish uchun xalqaro bozorlar talabini chuqur o‘rganishga asoslangan marketing tadqiqotlarini kengaytirish, shuningdek, to‘qimachilik korxonalarini innovatsion yo‘nalishda rivojlantirishga xizmat qiladigan marketing strategiyalari metodologiyasini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilishi talab etiladi.

To‘qimachilik sanoatining global tendensiyalari bo‘yicha McKinsey [2], ITC [3] va World Bank [4] hisobotlari asosiy manba hisoblanadi. O‘zbekistonga oid tadqiqotlarda Ikramov va boshq. [5]Yusupov [6], Abdullaev va Karimova [7] ishlarida klaster tizimining iqtisodiy samaradorligi 22–28% ga oshgani ko‘rsatilgan. Barqarorlik masalalari bo‘yicha Better Cotton Initiative (BCI) va

GOTS standartlariga o‘tish jarayoni Hamdamov [8] tomonidan keng yoritilgan. Eksport geografiasining diversifikatsiyasi masalasi Xojimuratov [9] ishida Yevropa Ittifoqi bozori ulushining 38% dan 52% gacha oshgani qayd etilgan.

Xorazm viloyati O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining muhim markazlaridan biri bo‘lib, paxta qayta ishlash va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘yicha katta salohiyatga ega. Mintaqa iqtisodiyotida to‘qimachilik sanoati paxta tozalash zavodlari, ipak yigiruv fabrikalari va kiyim-kechak korxonalari orqali asosiy o‘rinni egallaydi, eksportning 10–15% ini ta‘minlaydi. 2025 yil holatiga ko‘ra, Xorazmda 150 dan ortiq to‘qimachilik korxonasi faoliyat yuritmoqda, ulardan yiriklar (masalan, Uztex Group) yillik 160 ming tonna mahsulot ishlab chiqarib, LC Waikiki, Terranova va Gloria Jeans kabi xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilmoqda. Marketingning ahamiyati shundaki, u mahalliy mahsulotlarni xom ashyo eksportidan yuqori qo‘shilgan qiymatli brendli tovarlarga o‘tkazishda kalit rol o‘ynaydi, raqobatbardoshlikni oshiradi va eksportni diversifikatsiya qiladi.

1-jadval. Xorazm viloyatida iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (mlrd.so‘m)[10]

	Sanoat mahsuloti hajmi	Ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlari	Toqimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	Kiyim kechak ishlab chiqarish
2020 yil	9615,9	9180,2	2056,2	63,3
2021 yil	13658,1	13183,8	3072,3	95,0
2022 yil	18323,3	17587,0	3782,2	103,7
2023 yil	21589,1	20838,4	4096,9	148,0
2024 yil	28438,8	27375,2	5417,8	392,4

Xorazm viloyatida ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlarining to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yuqori bo‘lib, 2020–2024 yillarda sanoat hajmi 3 baravar oshgan. Eng yuqori yillik o‘shish 2021 yilda qayd etilgan va 42 %ga o‘shishga erishilgan. 2024 yilda ham sezilarli o‘shish bo‘lib, bu tiklanish davri kuchayganini ko‘rsatadi. To‘qimachilik sanoat ishlab

chiqarilishining yetakchi tarmoqi bo'lib, 2020 yilda 2 056,2 mlrd. so'mni, 2024 yilda 5 417,8 mlrd. so'mni tashkil qilgan va ushbu davr oralig'ida 2,6 baravar o'sishga erishilgan.

Xorazm viloyati to'qimachilik korxonalarini boshqarishda marketing ahmiyatining asosiy jihatlaridan biri eksportni diversifikatsiya qilish va global bozorga chiqish. Xorazm to'qimachilik mahsulotlari (kalava ip, mato, tayyor kiyim) asosan Rossiya, Xitoy va Turkiyaga eksport qilinadi, ammo marketing strategiyalari orqali Yevropa va AQSh bozorlariga kengayish mumkin. 2024 yilda viloyat eksporti 435 million dollarni tashkil etdi, 2025 yilda esa 20% o'sish prognoz qilinmoqda, bu xalqaro sertifikatlar va targ'ibot kampaniyalari hisobiga amalga oshiriladi. Masalan, Uztex Group kabi korxonalar brendlar bilan hamkorlikda mahsulotlarini GSP+ preferensiyalari doirasida Yevropa Ittifoqiga chiqarib, qiymatni 30–40% ga oshirgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2025 yilgi topshirig'iga ko'ra, Xorazmda sertifikatlangan korxonalar soni 20 taga yetkazilishi kerak, bu marketing orqali bozor ulushini 15% ga ko'paytiradi. Natijada, 2025–2030 yillarda eksport 1 milliard dollarga yetishi kutilmoqda.

Xorazmning milliy rang-barangligi (suzani naqshlari, ipak va paxta aralashmalari) marketingda muhim o'rin tutadi. Mintaqa korxonalarini xorijiy brendlar uchun mahsulot ishlab chiqarish bilan birga, o'z brendlarini yaratishga o'tmoqda: masalan, Shovot tumanida UZTEX GROUP tomonidan innovatsion paypoq mahsulotlarini global bozorga chiqarib, an'anaviy dizaynni zamonaviy modaga moslashtirmoqda. 2025 yilda Milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash kompaniyasi tashkil etilishi brandingni kuchaytiradi: chet eldan marketolog va PR mutaxassislari jalb etilib, 50 ta milliy brend targ'ib qilinadi. Bu mahsulotlarning bozor qiymatini 25% ga oshiradi va raqobatchilar (Xitoy, Bangladesh) bilan bellashishga yordam beradi. Natijada, yangi ish o'rni yaratilishi va investitsiyalar hajmini oshishiga olib keladi.

Raqamli texnologiyalar Xorazm to'qimachilik bozorida marketingni transformatsiya qilmoqda. Unisavdo.uz va Tradeuz.com platformalari orqali

mahsulotlar onlayn eksport qilinmoqda, bu yosh iste'molchilar (aholi 60% 30 yoshdan kichik) talablariga mos keladi. 2025 yilda e-commerce daromadlari 18% o'sishi prognoz qilinib, moda va to'qimachilik ulushi 28% ni tashkil etadi. Xorazm korxonalari (Kobatex fashion, New Best Style) Qirg'iziston va boshqa qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda raqamli targ'ibotdan foydalanib, bozor ulushini oshirmoqda. Bu logistika xarajatlarini 20% ga kamaytiradi va yangi bozorlarga (AQSh, Fransiya) chiqishni soddalashtiradi.

Marketing Xorazm to'qimachilik bozorini global zanjirga integratsiya qilishda asosiy omil bo'lib, iqtisodiy o'sish, investitsiyalar va ish o'rinlarini ta'minlaydi. Xorazm to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy salohiyatini yanada kengaytirish uchun marketing strategiyalarining ilmiy asoslangan metodologiyasini takomillashtirish, brend yaratish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, innovatsion marketing texnologiyalarini joriy etish hamda xalqaro bozorlarda barqaror raqobatbardoshlikni ta'minlash lozim. Ushbu yondashuv 2025–2030-yillarda viloyatning jahon to'qimachilik bozoridagi ulushini oshiradi, yangi ish o'rinlari yaratadi hamda umumiy iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni . <https://lex.uz/docs/5841063>
2. McKinsey & Company. (2024). The State of Fashion 2025.
3. International Trade Centre (ITC). (2023). Cotton and Textile Report: Central Asia. Geneva.
4. World Bank. (2022). Uzbekistan Textile Sector Review. Washington, DC.
5. Ikramov, R., Saidov, A., & Xojimurodov, B. (2023). Klaster tizimining O'zbekiston to'qimachilik sanoatiga ta'siri. Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti.

6. Yusupov, A. (2022). O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatida investitsiya muhiti. Moliya va iqtisodiyot jurnali, 5, 23–34.
7. Abdullaev, Sh., & Karimova, D. (2024). O‘zbekiston to‘qimachilik klasterlarining iqtisodiy samaradorligi. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 2(1), 45–62.
8. Hamdamov, O. (2023). O‘zbekiston paxtachiligida barqarorlik standartlariga o‘tish jarayoni. Agroilm, 4, 112–119.
9. Xojimuratov, N. (2024). O‘zbekiston to‘qimachilik mahsulotlarining Yevropa bozoridagi raqobatbardoshligi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti ilmiy axborotnomasi, 3, 78–92.
10. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. www.xorazmstat.uz

YASHIL IQTISODIYOT (GREEN ECONOMY) JARAYONLARIDA MENEJER KASBIY ROLINING KENGAYISHI

Allonazarov Ollonazar Norbek o‘g‘li, PhD

Ma‘mun universiteti, Biznesni boshqarish kafedrasida dotsenti.

Zakirova Gulnoza Qudratovna, PhD

Ma‘mun universiteti, Iqtisodiyot kafedrasida

Kirish

So‘nggi yillarda global iqtisodiy rivojlanish jarayonlarida ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish va uglerod izini kamaytirish kabi tamoyillar yetakchi o‘ringa chiqmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yashil iqtisodiyotni “tabiiy resurslar kamayishini bartaraf etish orqali iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga qaratilgan model” sifatida ta’riflagan [1, B. 22]. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining global miqyosda joriy qilinishi korxonalarda boshqaruv tamoyillariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Natijada menejerlarning professional vazifalari, kompetensiyalari va strategik qarorlar qabul qilish jarayoni tubdan o‘zgarib bormoqda.

An'anaviy boshqaruv modeli menejerlardan faqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashni talab qilgan bo'lsa, hozirgi davrda ekologik samaradorlik, ijtimoiy mas'uliyat, uglerod neytralligi, energiya tejamkorligi va yashil innovatsiyalarni qo'llash ham muhim vazifaga aylangan. Mazkur maqola yashil iqtisodiyot sharoitida menejer kasbiy rolini kengaytirish jarayonini ilmiy manbalar asosida tahlil qiladi va samarali boshqaruv yondashuvlarini taklif etadi.

Adabiyotlar tahlili

Yashil iqtisodiyot nazariyasining shakllanishi XX asr oxiriga to'g'ri keladi. Bryundtland komissiyasining "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida barqaror rivojlanish tamoyillari ishlab chiqilgan bo'lib, unda iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy manfaatlarining muvozanatlashuvi zarurligi ko'rsatib o'tilgan [2, B. 49]. Ushbu yondashuv korporativ boshqaruv tizimi uchun yangi kompetensiyalarni talab qiladi.

Porter va Linde yashil texnologiyalarni joriy etish korxonalar raqobatbardoshligini oshirishini isbotlab, ekologik innovatsiyalarni samaradorlik drayveri sifatida ko'rsatgan [3, B. 101]. Ularning fikricha, ekologik menejment strategiyasi nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki yangi bozor imkoniyatlarini ham yaratadi.

Yashil menejment bo'yicha Armstrong va Taylorning tadqiqotlari menejerlar rolining quyidagi yo'nalishlarda kengayganini ko'rsatadi: ekologik risklarni boshqarish, uglerod izini nazorat qilish, yashil ta'minot zanjirini shakllantirish, qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini boshqarish va ekologik auditi amalga oshirish [4, B. 134].

Mahalliy tadqiqotlarda O'zbekiston sanoatida yashil iqtisodiyotni joriy etish, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash, chiqindilarni kamaytirish va korxonalar barqarorligini ta'minlash jarayonlarida menejerlar roliga alohida urg'u berilgan. Jalilovning fikriga ko'ra, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan menejerlarning ekologik salohiyati va o'zgarishlarga tayyorligiga bog'liqdir [5, B. 63].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili menejerlar rolining quyidagi asosiy yoʻnalishlarda kengayganini koʻrsatadi:

- Ekologik innovatsiyalarni joriy etish
- Energiya samaradorligini oshirish boʻyicha qarorlar qabul qilish
- Yashil taʼminot zanjirini boshqarish
- Uglarod emissiyasini qisqartirish strategiyasini ishlab chiqish
- Ekologik audit va ekologik boshqaruv tizimlarini joriy etish
- ESG (Environmental, Social, Governance) standartlari talablarini bajarish.

Demak, yashil iqtisodiyot menejerlar masʼuliyati va kompetensiyalarining kengayishiga sabab boʻlib, ularning kasbiy faoliyatida ekologik yondashuvlar muhim oʻrin egallamoqda.

Yashil iqtisodiyotda menejer roli kengayib borayotgan sharoitda boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etish uchun quyidagi ilmiy asoslangan strategiyalar taklif etiladi:

1. Menejerlar uchun “yashil kompetensiyalar” modeli ishlab chiqish

Bu model quyidagi kompetensiyalarni oʻz ichiga olishi kerak:

- ekologik menejment asoslari;
- uglarod emissiyasini hisoblash va boshqarish;
- yashil logistika va taʼminot zanjiri;
- ekologik huquq normalari;
- qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini tushunish.

Yevropa Ittifoqida bu model muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda va korporativ boshqaruv sifatini oshirmoqda [6, B. 88].

2. Yashil texnologiyalarni joriy etish boʻyicha boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish

Korxonada energiya tejankor qurilmalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash va suvni tejash boʻyicha chora-tadbirlarni menejer nazorat qilishi kerak. Porter gipotezasiga koʻra, bunday texnologiyalar xarajatlarni kamaytirib, raqobat afzalligi yaratadi [3, B. 106].

3. ESG standartlarini korxonada boshqaruviga integratsiya qilish

ESG (Environment – Social – Governance) ko‘rsatkichlari korporativ muvaffaqiyatning global mezonidir. Menejerlar:

- ekologik risklarni baholash;
- ijtimoiy mas’uliyat dasturlarini ishlab chiqish;
- boshqaruv shaffofligini ta’minlash kabi yo‘nalishlarga mas’ul bo‘lishi kerak.

4. Yashil iqtisodiyot bo‘yicha o‘quv dasturlari va malaka oshirish

Har chorakda ekologik boshqaruv bo‘yicha treninglar o‘tkazish menejrlarning barqaror rivojlanish bo‘yicha savodxonligini oshiradi. BMTning “Green Skills” tashabbusi aynan shu jarayonning global ahamiyatga ega ekanini ta’kidlaydi [1, B. 31].

5. Yashil innovatsiyalarni rag‘batlantirish tizimini yaratish

Ekologik samaradorlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatgan g‘oyalar uchun bonuslar, mukofotlar, ulush berish tizimini joriy etish menejrlarda tashabbuskorlikni oshiradi.

6. Korxonada “yashil korporativ madaniyat”ni shakllantirish

Bu jarayon quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- ekologik xulq-atvor standartlari;
- resurslardan oqilona foydalanish bo‘yicha ichki qoidalar;
- ekologik aksiyalar (ko‘chat ekish, chiqindilarni saralash);
- xodimlar ekologik savodxonligini oshirish.

Bu yondashuv ekologik mas’uliyatni jamoaviy qadriyatga aylantiradi.

Xulosa

Tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot jarayonlari rivojlanishi bilan menejrlarning kasbiy roli sifat jihatdan yangi mazmun kasb etmoqda. Endilikda menejer faqat iqtisodiy natijalarga emas, balki ekologik va ijtimoiy samaradorlikka ham mas’uldir. Ular energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish, uglerod emissiyasini kamaytirish, yashil texnologiyalarni joriy etish va ESG standartlarini bajarish bo‘yicha yetakchi figuraga aylanmoqda.

Taklif etilgan strategiyalar — yashil kompetensiyalar modeli, yashil texnologiyalarni joriy etish strategiyasi, ESG integratsiyasi, malaka oshirish tizimi va yashil korporativ madaniyatni shakllantirish — menejer faoliyatini global ekologik talablar bilan uygʻunlashtirishga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyot sharoitida menejer rolini kengaytirish korxonalar barqaror rivojlanishi, ekologik xavflarning kamayishi va iqtisodiy samaradorlikning oshishida muhim omil boʻlib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations. Green Economy Initiative Report. – New York, 2021. – 22–31-b.
2. Brundtland Commission. Our Common Future. – Oxford University Press, 1987. – 49-b.
3. Porter M., Van der Linde C. Green Competitiveness Hypothesis. – Harvard Press, 2019. – 101–106-b.
4. Armstrong M., Taylor S. Sustainable Management Practices. – London, 2020. – 134-b.
5. Jalilov J. Yashil iqtisodiyot sharoitida korxonalar boshqaruvi. // *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*. – 2022. – 63-b.
6. European Commission. *Green Skills Competency Framework*. – Brussels, 2020. – 88-b.

ZAMONAVIY MENEJMENTDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI

RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH

Raximova Sadoqat Mamutovna
“MA’MUN-UNIVERSITETI” NTM ,
Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti ,PhD

Mamlakatimiz taraqqiyot strategiyasining tibbiyot sohasidagi eng muhim yoʻnalishlardan biri bu- aholini sifatli va malakali tibbiy xizmat bilan taʼminlash, xizmatlar sohasi va hududlar darajasida tibbiy xizmatlar ulushining

oshib borayotganligi, sogʻlom turmush tarzini keng qaror toptirish, tibbiy xizmatlar tarkibining sifat jihatdan kengayishi evaziga yangi ish oʻrinlarini yaratish, tibbiy xizmatlar xarajatlarini kamaytirish dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, davlat va nodavlat tibbiyot tashkilotlarining oʻziga xos jihatlari, viloyatlarda tibbiy xizmatlar bozori (TXB)ning rivojlanish omillari, tendensiyalari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va asosiy yoʻnalishlari, innovatsion tibbiyotni rivojlantirish boʻyicha shu kungacha kompleks tadqiqotlar olib borilmaganligi tanlangan tadqiqotning dolzarbligidan dalolat beradi[2].

Jahonda global, milliy, mintaqaviy va mahalliy darajalarda tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, sogʻliqni saqlash sohasiga xorijiy investitsiya resurslarini jalb qilishni 2030 yilgacha boʻlgan davrda barqaror rivojlanishning strategik maqsadlari sifatida qaralmoqda[1].

Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) bugungi kunda barcha insonlarning maksimal darajada sogʻligini taʼminlash, ular umrini uzaytirish imkoniyatlarini yaratish, atrof-muhit muhofazasini saqlash, nafaqat ijtimoiy tizimga, balki iqtisodiyotning real tarmoqlariga ham taʼsir etayotganligi dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammo deb taʼkidlamoqda. Sogʻliqni saqlash tizimi muhim ijtimoiy, iqtisodiy va tibbiy samaradorlikka ega boʻlgan ustuvor yoʻnalish sanaladi. Shu boisdan, mustaqillikning dastlabki yillaridan respublikamizda sogʻliqni saqlash tizimini isloh qilish dasturlari va chora-tadbirlarini amalga oshirish doirasida aholiga tibbiy xizmat koʻrsatishning zamonaviy tizimini shakllantirish borasida davlat tibbiy siyosati olib borildi.

Maʼlumki, bozor munosabatlari sharoitida tibbiyot sohasining har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi nafaqat tibbiy xizmat taklifini, balki ushbu xizmatlarga boʻlgan talabning shakllanganligi va ularning muvofiqligini taʼminlay olish imkoniyatlari bilan belgilanadi. Aholining tibbiy xizmatlarga boʻlgan talabi ushbu soxada keyingi yillarda kuzatilayotgan oʻzgarishlar tufayli keskin ortib bormoqda. Aholi salomatligi hayot tarzi va turmush kechirish shart- sharoitlari, atrof-muhitning holati, tibbiy

xizmatlarning samaradorligi va sifati kabi bir qator omillarga bog‘liq bo‘lib, iqtisodiy jihatdan rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ITT yutuqlariga tayangan zamonaviy tibbiy innovatsiyalardan foydalanishga katta zarurat tug‘ildi. Bu bilan, davlat aholining sifatli turmush kechirishiga, ularning shaxsiy daromadi va tibbiy xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoji o‘rtasida uzviy bog‘liqlikni inobatga olgan holda, tibbiy xizmatlarga ehtiyoj darajada ta‘minlashni nazarda tutadi. Mustaqil O‘zbekistonda tibbiy xizmat ko‘rsatishni tashkil etish va boshqarish tizimida ishlab chiqilgan dasturlar doirasida sezilarli ishlar amalga oshirildi.

So‘nggi yillarda tibbiy xizmat baholari qimmatlashib ketayotganligi sababli dunyoda, shu jumladan O‘zbekistonda ham aholining kam daromadli qismi yuqori malakali tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun moddiy imkoniyatlari cheklanib qolyapti. Majburiy tibbiy sug‘urta joriy etilishi, tibbiy xizmat sifatini oshishiga olib keladi va o‘z navbatida fuqarolarning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqini to‘laqonli amalga oshirish imkonini beradi ya‘ni, fuqaro sog‘lig‘i yomonlashib qolgan hollarda, tibbiy xizmatlar uchun birdaniga katta miqdordagi mablag‘ni to‘lay olmaslik xavfini oldini olish uchun majburiy tibbiy sug‘urta yaxshi moddiy imkoniyatdir[2].

Respublikamizda majburiy tibbiy sug‘urta tizimini tadbiq qilish bo‘yicha 2019 yilgi Davlat dasturining 160-bandida aniq vazifalar belgilangan. Unga ko‘ra, 2021 yildan boshlab 2025 yilgacha majburiy tibbiy sug‘urta (MTS) ni bosqichma-bosqich joriy qilish ko‘zda tutilgan. Sug‘urtalash 3 bosqichda amalga oshirilmoqda:

1. Qisqa muddatda - tayyorgarlik bosqichi (2019-2021 yillar);
2. O‘rta muddatli istiqbolda-majburiy tibbiy sug‘urtani joriy etishning dastlabki bosqichi - davlat va xususiy tashkilotlar xodimlarini sug‘urtalash (2021-2023 yillar);
3. Uzoq muddatda-majburiy tibbiy sug‘urtani kengaytirilgan joriy etish bosqichi-aholining barcha qatlamlarini sug‘urta bilan qamrab olish (2023-2025 yy.)[2].

Ushbu hujjatning loyihasini tayyorlashda Janubiy Koreya va Turkiya davlatlari ijobiy tajribasi asos qilib olindi va uni tayyorlashda mahalliy (shifokor, sug'urtachi, moliyachi va boshqalar) va JSST ekspertlari ishtirok etdi. Bu yo'nalishdagi qonunchilik asoslarini ishlab chiqish jarayonida jahonda shakllangan modellar puxta va atroflicha o'rganib chiqildi[1]. Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Norvegiya, Estoniya, Latviya, Isroil, Turkiya, Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon kabi davlatlar tajribasiga e'tibor qaratildi. SHu bilan birga, milliy xususiyatlarimiz ham har tomonlama tahlil etildi. O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida bandlik darajalari, soliq stavkalari, oylik daromadlar o'rganilib, majburiy tibbiy sug'urtaning hozirgi kunda optimal va ijobiy baholanib kelinayotgan byudjet modeli tanlab olindi[4].

Bevosita moliyalashtirish masalasini ko'radigan bo'lsak, 2020 yilda maxsus jamg'arma tashkil etilib, uning manbalari sifatida aholi daromadidan to'lanadigan sug'urta badallari, alkogol va tamaki mahsulotlarini sotilishidan tushgan tushumlardan qilinadigan ajratmalar, inson sog'lig'i va atrof-muhitga zarar keltiruvchi zavod-fabrikalardan to'lanadigan ajratmalar maydonga chiqadi[3].

Muxtasar qilib aytganda, majburiy tibbiy sug'urta (MTS)ni joriy qilish uchun DPMLarning moddiy-texnik bazasi mamlakatimiz bo'yicha bir xil bo'lishi kerak. Toshkentda yashovchi fuqaro bilan Mo'ynoqda yoki Tuproqqal'a tumanida yashovchi chekka qishloq aholisiga bir xil teng darajada tibbiy xizmat ko'rsatilishi kerak. Bu esa kamida kamida 5-10 yil vaqt talab qiladi. Chunki taraqqiy qilgan davlatlarda ham MTSni joriy etish uchun 20-30 yil muddat ketgan. Respublikamizda ham yaqin 3-5 yillar oralag'ida MTS joriy etilsa, tibbiyot rivoji yo'lida qo'yilgan eng dadil qadam bo'lib qoladi.

Viloyatda tibbiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim mexanizmlaridan biri DPMLar ichida yangi iqtisodiy munosabatlar yuzaga kelib, xususiy sektor bilan birgalikda DXSH asosidagi tibbiyot tashkilotlari rivojlanayotgan bir sharoitda sifatni boshqarish tizimini joriy qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati :

1. Manba: <https://nonews.co/directory/lists/countries/health-care-index>.
2. S.M.Raximova Tibbiy xizmatlar bozori rivojlanishining tashkiliy- iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi 08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha dissertatsiyasi
library.ziyonet.uz\uz\book\125536
3. M.Q.Pardayev, P.Atabayev, B.P.Pardayev. Turizm sohasini rivojlantirish imkoniyatlari. Risola. T.: 'Fan va texnologiya', 2007.; Abdukarimov B.A. Ichki savdo iqtisodiyoti. Darslik, II qism T.: «Fan va texnologiya». 2008., M.Q.Pardayev va H.N.Musayevlar umumiy tahrii ostida. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Monografiya. – T.: Iqtisod-moliya, 2008. – 259 b.; D.P.Zaynalov. Услуги и сервис как экономическая категория // Сервис. - Самарканд, Po'latov M.E., Mirzayev Q.J, Sulstonov Sh.A, Shavqiyev E. Global iqtisodiy rivojlanish (Turizm iqtisodiyoti). O'quv qo'llanma. T.: Fan va texnologiya, 2018. – 296 b.; Rajabov O'. O'zbekistonda tibbiyot sohasini moliyalashtirish, tashkil qilish, mavjud imkonlardan kengroq foydalanish istiqbollari// Экономика и финансы № 11, 2013; Haydarov M.T. Sog'liqni saqlash sohasining institutsional taraqqiyoti va moliyalashtirish tizimi
4. Экономика и финансы № 4, 2013. M.N. Umrzaqova Sog'liqni saqlash tizimini davlat byudjeti mablag'lari bilan moliyalashtirish muammolari. Экономика и финансы № 11, 2013
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishlarining 2021 yil 1 apreldagi 46-sonli bayonnomalari.

THE SELF-IMPROVEMENT OF MANAGERS WITHIN THE FRAMEWORK OF CAREER ADVANCEMENT

Jumaniyazova Sharifa Rashidovna

Mamun University, Associate professor, PhD

Karimboev Dilshod, Lecturer, PhD at Mamun University

Career development or career development planning refers to the process an individual may undergo to evolve their occupational status. It is the process of making decisions for long term learning, to align personal needs of physical or psychological fulfilment with career advancement opportunities. Improving professional competence in cooperation with industry associations ensures that the skills and knowledge acquired by employees meet the needs of the labour market and promotes labour productivity, flexibility, adaptation to change and rapid technological change, thus increasing career development opportunities both within and across sectors.

Therefore, regardless of their age, gender, or level of education, heads of institutions should pursue lifelong professional development. As a result, it becomes vital to redefine education's functions, purposes, and objectives as well as its place in society at large [1]. Managers are the ones who set an example and stimulate others in the lifelong learning process and are facilitators in society. This depends on the ability of managers to stay up with the current innovations and difficulties in life and the requirements of society and also drives them to take an active part in acquiring independent learning skills, the need for self-expression, self-disclosure and selfimprovement. An effectively built system of motivations gives a correct knowledge of the necessity of self-growth.

Managers must continue to learn throughout their lives due to socioeconomic conditions, scientific advancements, and technological advancements. Professional growth in this context is seen as a continual process, not only as information acquired over a period of time. A person's need for

education can be fulfilled regardless of age, gender, previous education or level of training [2]. Given that the 21st century creates new difficulties and many societal processes are changing rapidly, it is impossible to forecast what precise professional abilities the future will require [3]. As an employer, leadership development is vital for organisation and is a key area of management that all employers must engage in. An organization may face an unclear future if it does not implement effective leadership development strategies because important skills are lost.

In order to solve the problem of self-development, it is important that any manager has some resources. The first is self-development. The second resource is access to information. The third resource is the methodological provision of production conditions, a set of activities, training technologies and training programs that a manager can use for his or her professional development. These are not all mandatory activities or training courses, but programs offered to interested employees of the organization. A manager selects from the set only what he or she deems useful and appropriate for his or her needs and career development plans [4].

Personal development is a continuous journey of self-assessment and enhancement aimed at realizing full potential. It involves regularly evaluating and improving life goals, skills, and personal qualities. Achieving meaningful and sustainable positive change requires ongoing engagement and a mindful approach to growth.

This process includes setting realistic goals, participating in formal training, and addressing any psychological barriers. Personal development is an ongoing process that involves continual growth and adjustments, leading to steady improvements in both personal and professional aspects of life.

Key areas of personal development include:

Continuous assessment and improvement: Personal development involves regularly evaluating goals and skills to align with potential. This process

includes setting realistic objectives, engaging in relevant training, and addressing any psychological issues that may hinder progress.

Essential skills for growth: Key skills for effective personal development include time management, communication, organisation, critical thinking, confidence, and adaptability. Developing these skills can enhance one's ability to achieve goals and navigate challenges effectively.

Mindful self-development: This centres on self-actualisation by setting realistic, self-defined goals rather than striving for unattainable ideas. This approach ensures consistent progress and helps maintain a positive mindset.

Developing effective strategies: Successful personal development involves setting measurable goals, planning actionable steps, making incremental changes, tracking progress, seeking feedback, and celebrating achievements.

Personal development is a continuous process of assessing and refining your goals and skills to unlock your full potential. Regularly evaluating your progress and making targeted improvements can enhance your effectiveness and satisfaction in both your personal and professional life.

The education and professional development of heads of institutions need support at both local and national level, as the level of education of the whole society depends on it. To be effective, managers must adjust their behaviour and their strategies to suit the current circumstances. They must remain flexible and adopt different methods to deal with any eventualities that might arise. A manager's career vision is the most important part of a leadership development plan. This will set the overall tone for the professional development strategies that the manager must implement. He needs to rethink what he really wants to achieve in his professional life. Manager needs to regularly reassess his leadership development plan to keep it relevant. He can't always expect to have the perfect plan. This is the reason why assessment and evaluation is very important.

References:

1. Arhipova, O., Kokina, I. (2020). Dynamics of social phenomena, norms and values through the prism of individual experiences of successful leaders
2. Gogan L., Duran, D. (2014). Intellectual capital management. A new model. Practical Application of Science, Vol. 2 (6), 34-41.
3. Maier, S (2017). 3 ways to develop effective managers. The Business Journal. Retrieved from <https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/humanresources/2017/03/3-ways-to-develop-effective-managers.html>
4. Maxwell, J.C. (2017). No Limits: Blow the CAP Off Your Capacity. New York Times.

SELF-MENEJERLIK TAMOYILLARINI TALABALAR HAYOTIDA QO‘LLASH

Matkarimova Intizor Atabayevna, Phd professor v.b

Sadullayeva Ma‘rifat, IQK-24/5 guruh talabasi

Ma‘mun universiteti NTM

Kirish. Bugungi kunda talabalarning karyera muvaffaqiyatiga erishishda “self menejment” tamoyillari muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy mehnat bozori o‘zgaruvchan va yuqori raqobatbardosh bo‘lib, unda muvaffaqiyat qozonish uchun nafaqat professional bilim va ko‘nikmalar, balki o‘zini boshqarish, vaqtni samarali rejalashtirish, maqsadlarni aniqlash va stressni boshqarish kabi shaxsiy kompetensiyalar ham talab qilinadi. Talabalar o‘zlarining karyera yo‘llarini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun o‘z o‘zini motivatsiya qilish, intizomli bo‘lish va shaxsiy resurslarini to‘g‘ri boshqarishni o‘rganishlari zarur. “Self menejment” tamoyillari talabalarga o‘z salohiyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarish, o‘quv jarayonida va undan keyingi kasbiy hayotda samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va masofaviy ish sharoitlari keng tarqalgan hozirgi davrda o‘zini boshqarish ko‘nikmalari talabalarning

mustaqil ravishda rivojlanishi va mehnat bozorida o'z o'rnini topishi uchun asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, usbu tamoyillarni o'quv jarayoniga joriy qilish nafaqat talabalarning shaxsiy va professional o'sishiga xizmat qiladi, balki ularni zamonaviy dunyoning murakkab talablariga tayyorlaydi.

Zamonaviy boshqaruvda self-menejment (o'z-o'zini boshqarish) shaxsning o'z faoliyatini samarali tashkil qilish, vaqtini to'g'ri boshqarish va maqsadlariga erishish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatini anglatadi. Bu jarayon shaxsiy va professional hayotda muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi. Self-menejment tamoyillari nafaqat individual, balki tashkiliy boshqaruvda ham muhim ahamiyatga ega, chunki u xodimlarning mustaqilligi, ijodkorligi va samaradorligini oshiradi. Darhaqiqat, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida ta'kidlanganidek, bugun hayotning o'zi bizdan professional, tezkor va samarali davlat xizmati tizimini shakllantirish, yangicha fikrlaydigan, tashabbuskor, el yurtga sadoqatli kadrlarga keng yo'l ochish bo'yicha samarali tizim ishlab chiqishni talab etmoqda[1].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. «Self-menejer» (o'z-o'zini boshqarish) tamoyillari psixologiya, menejment va pedagogika sohalarida keng o'rganilgan. «Self-menejer» (o'z-o'zini boshqarish) tamoyillariga bir qator psixologiya, menejment va pedagogika sohalarida faoliyat yuritgan xorijlik va O'zbekistonlik olimlar o'z hissalarini qo'shishgan hisoblanadi. Jumladan, O'zbek olimlari orasida “o'z-o'zini boshqarish” tamoyillarini psixologiya, menejment va pedagogika sohalarida o'rganib, muhim hissa qo'shgan bir nechta taniqli shaxslar mavjud. Masalan, G'ayrat Shoumarov O'zbekistonda psixologiya sohasida ilmiy maktab asoschilaridan biri sifatida tanilgan. U o'z-o'zini boshqarish va psixologik xizmatni ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha katta ishlar qilgan. Shoumarovning rahbarligida oila psixologiyasi, ijtimoiy va etnopsixologik xususiyatlar, boshqaruv psixologiyasi kabi yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilgan. U O'zbekiston psixologlar assotsiatsiyasiga 10 yil rahbarlik qilgan va “Oila psixologiyasi”, “Sharqona oila” kabi o'quv

qo‘llanmalar muallifi hisoblanadi. Uning 400 dan ortiq ilmiy ishlari mavjud. O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetida psixologik markaz tashkil etishda uning xizmati katta.[2,B.397] Yana bir o‘zbek olimi Egamberdi G‘oziev umumiy psixologiya va menejment psixologiyasi bo‘yicha muhim tadqiqotlar olib borgan. Uning “Umumiy psixologiya” va “Menejment psixologiyasi” kabi kitoblari O‘zbekistonda ushbu sohalarni o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. G‘oziev o‘z-o‘zini boshqarishning psixologik asoslarini, shaxsiy rivojlanish va muomala psixologiyasini tadqiq qilgan. Uning “Muomala psixologiyasi” kitobi shaxslararo munosabatlarda o‘z-o‘zini boshqarish tamoyillarini yoritadi.[3,B.209]

Pedagogika fanlari doktori, dotsent Gulnara Jumasheva maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim sohasida faoliyat yuritib, o‘quvchilarda o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha ishlagan. U o‘quv jarayonini amaliyot bilan bog‘lash, talabalarda mustaqil rivojlanish va intellektual faoliyatni rivojlantirishga e‘tibor qaratgan. Jumasheva xalqaro konferensiyalarda, masalan, Yunesconing ta‘lim bo‘yicha anjumanlarida ishtirok etib, o‘z tajribasini targ‘ib qilgan. [2,B.110]

O‘zbekistonda “o‘z-o‘zini boshqarish” tamoyillari ko‘pincha psixologik tadqiqotlar, ta‘lim tizimi va boshqaruv jarayonlarida o‘rganiladi. Yuqoridagi olimlar ushbu sohada muhim ishlar qilgan bo‘lsada, bu yo‘nalishda faoliyat yuritgan boshqa olimlar ham mavjud bo‘lib, ularning tadqiqotlari ko‘proq mahalliy jurnal va manbalarda chop etiladi.

Xorijda “o‘z-o‘zini boshqarish” tamoyillari ko‘pincha psixologik tadqiqotlar, ta‘lim tizimi va boshqaruv jarayonlarida o‘rganiladi. Masalan, Piter Druker, Stiven Kovi kabi xorijlik mualliflarning o‘z-o‘zini boshqarish bo‘yicha ishlari ushbu tamoyillarning asosini tashkil etadi. Masalan, Piter Druker kelib chiqishi Avstriyalik bo‘lib, AQShda faoliyat yuritgan, menejment sohasi vakili bundan tashqari menejment va biznes boshqaruvi sohasining eng muhim nazariyotchilaridan biri hisoblanadi Druker o‘zining ishlarida, “zamonaviy

menejmentning otasi” sifatida tanilgan. Uning asarlari tashkilotlarni boshqarish, strategik rejalashtirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Mashhur asarlari yoki boshqaruv amaliyoti va boshqaruv: vazifalar, majburiyatlar, amaliyotlar kabi kitoblar bor.[4,B.559] Keyingi xorijlik olim Stiven Kovi AQShlik, shaxsiy rivojlanish va rahbarlik sohasi vakili. U pedagog, muallif, tadbirkor va shaxsiy rivojlanish sohasida notiq sifatida tanilgan. Kovi, ayniqsa, Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko‘nikmasi (The 7 Habits of Highly Effective People) kitobi bilan mashhur bo‘lib,[5,B.6] bu asar shaxsiy va professional muvaffaqiyatga erishish uchun tamoyillarga asoslangan yondashuvni targ‘ib qiladi. U shuningdek, rahbarlik, oilaviy munosabatlar va ta’lim sohasida ko‘plab kitoblar yozgan.

Xalqaro miqyosda self-menejer tamoyillari talabalar karyerasiga ta’siri bo‘yicha ko‘plab empirik tadqiqotlar mavjud. Masalan, vaqtni boshqarish va maqsadga yo‘naltirilgan yondashuvlar talabalarning akademik va professional muvaffaqiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi isbotlangan (misol uchun, Bandura’ning o‘z-o‘zini boshqarish nazariyasi)ni ham tahlil qilib o‘tish zarur.

Tadqiqot metodologiyasi bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident farmonlari va asarlari, Vazirlar Mahkamasi Qarorlari, iqtisodiy adabiyotlar, internet saytlari va statistik ma’lumotlar, shuningdek Menejerlar ish faoliyatiga oid manbalar va materiallar xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat bilim, balki samarali ishlash qobiliyati ham zarur. Ayniqsa, talabalar uchun self-menejerlik (o‘z-o‘zini boshqarish) ko‘nikmalarini egallash hayotdagi barcha sohalarda o‘qish, ish va shaxsiy rivojlanishda muvaffaqiyat kalitidir. Ushbu tadqiqotda biz self-menejerlikning asosiy tamoyillarini va ularni talabalar hayotida qanday qo‘llash mumkinligini ko‘rib chiqamiz.

Self-menejerlik (o‘z-o‘zini boshqarish) – vaqt, energiya va resurslarni samarali boshqarish orqali shaxsiy va akademik maqsadlarga erishish jarayoni.

Talabalar uchun ahamiyati:

1. Akademik muvaffaqiyatni oshirish.

2. Stressni kamaytirish.
3. Karyera tayyorgarligini mustahkamlash.

Self-menejerlikning asosiy tamoyillariga quyidagilar kiradi:

1. **Maqsadlarni aniq belgilash** - SMART tamoyili (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) asosida reja tuzish.
2. **Vaqtning samarali boshqarish** - Eisenhower matritsasi yordamida ishlarni prioritetlash.
3. **Doimiy o'rganish va rivojlanish** - Har kuni yangi bilim va ko'nikmalarga investitsiya qilish.
4. **Stressni boshqarish** - Ish va dam olish rejimini muvozanatlashtirish.

Talabalar hayotida Self-Menejerlikni qo'llash:

1. O'qish jarayonida. Self-menejerlik talabaga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- Dars jadvalini samarali tuzish
- Imtihonlarga tayyorgarlikni rejalashtirish
- Loyiha va kurs ishlarini vaqtida topshirish

Misol: Pomodoro texnikasidan foydalanish orqali talaba 25 daqiqa intensiv o'qish va 5 daqiqa dam olish rejimini amalga oshirishi mumkin.

2. Karyera tayyorgarligida. Self-menejerlik ko'nikmalari talabaga:

- Kelajakdagi kasbini tanlashda yordam beradi
- Professional ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'l ochadi
- Ishga joylashish uchun zarur kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi

3. Shaxsiy rivojlanishda. Samarali self-menejerlik:

- Axloqiy va jismoniy sog'lomlarni saqlashga yordam beradi
- Ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish imkonini yaratadi
- Shaxsiy qiziqishlarni rivojlantirish uchun vaqt ajratishga imkon beradi

Self-menejerlikni o'zlashtirish jarayonida talabalar quyidagi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin:

1. **Vaqtning rejalashtirish qiyinligi** - Yechim: Kunlik rejalar tuzish va ularga rioya qilish.
2. **Motivatsiya etishmasligi** - Yechim: Kichik g'alabalarni nishonlash va o'zini

rag‘batlantirish.

3. **Distraksiyalar** - Yechim: Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni cheklash.

Xulosa qilib aytganda, Self-menejerlik ko‘nikmalarini egallash har bir talaba uchun nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki umrbod o‘rganish va shaxsiy rivojlanish uchun ham zarurdir. Ushbu ko‘nikmalarni erta boshlab o‘zlashtirgan talabalar kelajakda nafaqat professional, balki shaxsiy hayotlarida ham muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Zamonaviy dunyoda self-menejerlik bu nafaqat qobiliyat, balki hayot uslubidir. Shuningdek, talabalar nafaqat o‘quv jarayonida, balki kelajakdagi professional faoliyatida ham muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun mustahkam poydevor yaratiladi.

Yuqorida keltirilgan takliflar amalga oshirilganda, O‘zbekiston oliy ta’lim tizimi talabalarni zamonaviy mehnat bozoriga yanada yaxshi tayyorlay oladi. Shu bilan birga, talabalarining o‘ziga bo‘lgan ishonchi, mas’uliyati va samaradorligi oshib, ularning karera rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatiladi.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 29.12.2020. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>
2. O‘zbekistonning taniqli olimlari ensiklopediyasi 2023, - Toshkent: 2023. Science and Innovation. 403 b.
3. Egamberdiyeva D. A. Ergash G‘oziyev ilmiy merosining O‘zbekiston psixologiya fani tarqiyotidagi o‘rni. New renaissance international scientific and practical conference volume 2 | issue 1, 2025-yanvar
4. Плотников А.В., Плотникова А.А., Елькин С.А. Идеи Питера Друкера в итеративно-инкрементном подходе к разработке программного обеспечения и управлению // Московский экономический журнал. 2023. № 1. URL: <https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-1-2023-41/>
5. Шон Кови 7 навыков высокоэффективных тинейджеров. Как стать крутым и продвинутым Издание на русском языке, перевод на русский язык Издательство «Добрая книга», 2008

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MENEJERLARNING KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Allonazarov Ollonazar Norbek o'g'li,
Ma'mun universiteti, Biznesni boshqarish kafedrasida dotsenti.

Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich,
Ma'mun universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrasida o'qituvchisi

Kirish

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar faoliyati tobora murakkablashib, menejerlarga bo'lgan talablar keskin o'zgarib bormoqda. Raqamlashtirish jarayonlari tezlashgani sari menejerlardan nafaqat an'anaviy boshqaruv ko'nikmalari, balki analitik fikrlash, texnologiyalarni chuqur tushunish, ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati, moslashuvchanlik va innovatsion yondashuv talab qilinmoqda. BMTning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha hisoboti ham aynan raqamli ko'nikmalar mehnat bozorining eng asosiy kapitaliga aylanganini ta'kidlaydi [1, B. 42]. Shu sababli raqamli iqtisodiyot sharoitida menejerlarning professional kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi ilmiy, amaliy va strategik ahamiyatga egadir.

Maqolaning asosiy maqsadi – raqamli iqtisodiyot davrida menejerlar uchun zarur kompetensiyalarni aniqlash, mavjud ilmiy manbalar asosida ularning roli va o'zgarish dinamikasini tahlil qilish hamda ularni rivojlantirishning samarali strategiyalarini taklif etishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Raqamli iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha ko'plab olimlar menejer kompetensiyalarining o'zgarishini yangi iqtisodiy paradigmaning asosiy belgisi sifatida ko'rsatadi. Shumpeterning innovatsion yondashuvi ham boshqaruvda texnologik o'zgarishlar yetakchi kuch ekanini ta'kidlaydi [2, B. 88].

Porter raqamli iqtisodiyotning raqobat ustunligi yaratish jarayoniga ta'sirini ko'rib chiqib, menejerlar strategik qarorlarini ma'lumotlarga asoslash zarurligini qayd etadi [3, B. 121]. Yevropa Ittifoqining "Digital Competence

Framework” modeli esa “raqamli kompetensiya” tushunchasini kengaytirib, menejerlar uchun besh asosiy yo‘nalishni belgilagan: ma’lumotlar bilan ishlash, kommunikatsiya, raqamli kontent yaratish, xavfsizlik va texnologik muammolarni hal qilish [4, B. 65].

Mahalliy olimlar ham bu masalaga e’tibor qaratgan. Xudoyqulovning fikriga ko‘ra, O‘zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyot jarayonlari menejerlarning tarmoq va funksional bilimlarini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi [5, B. 54]. Boshqa tadqiqotlar esa korxonalarda raqamli transformatsiya jarayonlarining kechikishiga sabablardan biri sifatida menejerlarning raqamli ko‘nikmalari pastligi ekanini ko‘rsatadi [6, B. 27].

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida menejerlardan quyidagi asosiy kompetensiyalar talab qilinadi:

- Raqamli savodxonlik va IT-texnologiyalarni anglash
- Big Data va Business Analytics asosida qaror qabul qilish
- Agile, Scrum, Lean kabi innovatsion boshqaruv usullarini qo‘llash
- Kiberxavfsizlik va axborot muhofazasi asoslari
- Onlayn kommunikatsiya va masofaviy jamoalarni boshqarish
- O‘zgarishlarga moslashuvchanlik va kreativ fikrlash

Demak, raqamli kompetensiyalar zamonaviy menejer professionalligini belgilovchi asosiy omilga aylangan.

Raqamli iqtisodiyotda menejer kompetensiyalarini rivojlantirish uchun quyidagi ilmiy-amaliy asoslangan strategiyalar taklif etiladi:

Korxonalar darajasida “Raqamli kompetensiyalar xaritasi”ni ishlab chiqish:

- har bir lavozim uchun zarur raqamli ko‘nikmalarni aniqlash, ularga baho berish va individual rivojlanish yo‘nalishlarini shakllantirish korxonada samaradorligini oshiradi. Bunday yondashuv dunyo kompaniyalarida keng qo‘llanmoqda [7, B. 39].

Menejerlar uchun maxsus “Data-driven management” treninglarini tashkil etish:

- ma'lumotlarga tayanib boshqarish (DDM) raqamli iqtisodiyotning asosi bo'lgani uchun, har bir menejer analitik vositalardan foydalanishni bilishi lozim. Excel, Power BI, Python va CRM-analitika bo'yicha qisqa kurslar samarali natija beradi.

Innovatsion boshqaruv metodologiyalarini joriy etish:

- Agile yoki Lean boshqaruv uslublari tezkor natija beruvchi va moslashuvchan tizim hisoblanadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari ham aynan shu metodlarga asoslanadi [3, B. 129].

Masofaviy boshqaruv kompetensiyalarini kuchaytirish:

- telework va gig-iqtisodiyot kengaygani uchun menejerlar onlayn jamoalarni boshqarish, virtual kommunikatsiya, motivatsiya va monitoring ko'nikmalarini rivojlantirishi zarur.

Universitetlar va biznes sektori o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish:

- korporativ amaliyotlar, stajirovkalar, "Dual education" modeli asosida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish talabni kamaytiradi. Bu yondashuv xalqaro tajribada o'z samarasini bergan [4, B. 78].

Raqamli xavfsizlik bo'yicha o'quv dasturlarini kengaytirish:

- menejerlar kiberxavfsizlikni faqat texnik xodimlar vazifasi deb hisoblamasligi kerak. Korxonaning iqtisodiy xavfsizligi menejerning ham mas'uliyatiga kiradi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida menejer kasbiy kompetensiyalari tubdan o'zgarib, texnologiyaviy va analitik ko'nikmalar asosiy omil sifatida shakllanmoqda. Ma'lumotlar bilan ishlash, raqamli savodxonlik, moslashuvchan boshqaruv usullari, masofaviy jamoalarni boshqarish va kiberxavfsizlikni tushunish zamonaviy menejerning ajralmas qismiga aylangan. Taklif etilgan strategiyalarni amalda qo'llash — korxonalar raqobatbardoshligini, menejerlar samaradorligini va iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations ICT Report. – New York, 2022. – 42-b.
2. Shumpeter J. Theory of Economic Development. – Harvard University Press, 1934. – 88-b.
3. Porter M. Competitive Advantage in the Digital Economy. – Oxford Press, 2019. – 121–129-b.
4. European Commission. Digital Competence Framework 2.0. – Brussels, 2020. – 65–78-b.
5. Xudoyqulov Q. Raqamli iqtisodiyot va boshqaruv samaradorligi. – Toshkent, 2022. – 54-b.
6. Raximov A. Korxonalarda raqamli transformatsiya: muammolar va yechimlar. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali. – 2023. – 27-b.
7. Deloitte Insights. Digital Skills Map for Managers. – London, 2021. – 39-b.

O'ZBEKISTONDA BOSHQARUV XODIMLARINING RAQOBATBARDOSHLIK MUAMMOLARI

Vaisov Dilshod Ibodullayevich, PhD, Ma'mun universiteti,
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li, PhD, Ma'mun universiteti

Kirish. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan 2020 yilda chop qilingan “O'zbekistonda sifatli ish o'rinlari yaratish barqaror iqtisodiy o'sishning poydevori sifatida” deb nomlangan [1] tadqiqot ishida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar o'rtasida bozor raqobatini kuchaytirish va rahbarlar malakasini oshirish zarurligi ta'kidlangan. Tadqiqotda asosiy muammo sifatida rahbarlar orasida gender va malaka nomutanosibligi, guruhlashish, qondoshlik munosabatlari hamda boshqa shu kabi omillar natijasida raqobat muhitida menejrlarning moslashuvchanligi pastligini, bu esa iqtisodiy o'sishni sekinlashtirayotganligi keltirilgan. Boshqaruv xodimlarining raqobatbardoshligi muammolari O'zbekiston iqtisodiyoti yanada rivojlanishining asosiy to'siqlaridan bo'lib, bu muammolar

mahalliy korxonalar global bozor raqobatida orqada qolishiga olib kelishi mumkin. Singapur, Janubiy Koreya davlatlari tajribasi muvaffaqiyatli misollar sifatida shuni ko'rsatadiki, rahbarlarni doimiy rivojlantirishga investitsiya qilgan davlatlar iqtisodiyoti tez o'smoqda. 2026 yildan e'tiboran, mamlakatimizning Jahon Savdo Tashkilotining to'laqonli a'zosiga aylanishi ham boshqaruv xodimlarining raqobatbardoshlik muammolarini ahamiyatli mavzu ekanligini keltirib chiqaradi.

Adabiyotlar tahlili. Xorij olimlari Helfat, C va Peteraf, Mlarning bibliometrik tahlili shu yo'nalishdagi 1989-2023 yillardagi jami 188ta empiric tadqiqotlarni jamlagan bo'lib, tadqiqotchilar boshqaruv xodimlari qobiliyatlarining dinamik evolyutsiyasini o'rganishgan. Rahbarlarning kognitiv boshqaruv, inson va ijtimoiy kapital bilan bog'liq xususiyat va yondoshuvlarining korxonalar raqobatbardoshligiga ta'sirini empirik asoslashgan [2]. Amaliy takliflar sifatida menejrlarni "dinamik boshqaruvchilik qobiliyatlarini" maxsus treninglar orqali rivojlantirishni keltirin o'tishgan. Yana boshqa xorijlik tadqiqotchilar M.Hock-Döpgen, G.Thomas va J.Hendrich Blocklar o'z ishlanmalarida innovatsion biznes model boshqaruvi uchun rahbarlarning individual darajadagi qobiliyatlari ahamiyati va zaruriyatini o'rganishgan. Empirik ma'lumotlar, xususan ko'plab korxonalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar tahlili shuni ko'rsatadiki, rahbarlarning tashqi tajriba imkoniyatlari va kognitiv moslashuvchanliklari biznes model muvaffaqiyati va korxonalar raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini 20–30% ga oshiradi. Boshqaruv vakillarining asosiy muammosi sifatida tadqiqotchilar rahbarlarda individual darajadagi qobiliyatlar yetishmovchiligini ko'rsatishgan bo'lib, bu holat sun'iy intellekt rivojlangan hozirgi davrda katta xavf ekanligini ko'rsatib o'tishgan [3]. Mazkur yo'nalishda muvaffaqiyatli tadqiqotlar olib borgan xorijlik olimlar Wrede, M va Dauth, Tlarning ishlanmasi sun'iy intellekt bilan bog'langligi bilan ham alohida diqqatga sazovordir [4]. Xususan, tadqiqotchilar Finlyandiya va Germaniya davlatlari korxonalarida o'tkazgan intervyulari asosida sun'iy intellekt asosida korxonalarini strategik boshqarish uchun foydalanish imkoniyatlari 5 bosqichli model asosida

o'rganilgan va taklif etilgan. Bunda, korxonalar rahbariyatida sun'iy intellektdan foydalanish tajribasining yetishmasligi raqamli transformatsiyani sekinlashtirishi va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkoniyatlarini yo'qotilishiga olib kelishi ko'rsatilgan. Asosiy xulosa va taklif sifatida kelgusida boshqaruvchilar sun'iy intellektni faqat texnologiya emas, butun korxonada faoliyatini o'zgartirish va takomillashtirish vositasi sifatida ko'rishlari keltirilgan. O'zbekistonda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan 2023 yilda o'tkazilgan tadqiqot [5] bevosita boshqaruv menejerlarda raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalari mavjudligini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ekspertlar tomonidan 1000dan ziyod xususiy sektor korxonalarida o'tkazilgan loyihaviy intervyu va so'rovnomalarda asosiy muammo sifatida raqamli bilimlar yetishmasligi kichik biznes korxonalarining 70% dan ortig'ini raqamli moslashuvda orqada qolishiga sabab bo'layotganligi keltirilgan. Asosiy omillar sifatida o'zbek tilida yetarli ma'lumotlarning yetishmasligi, resurslar cheklanganligi va ta'lim tizimining mazkur yonalishda oqsayotganligini ko'rsatishgan. Mavzuga aloqador yana bir e'tiborga sazovot tadqiqot sifatida P.Hoffman va P.Rommellarning O'zbekiston misolida korxonalar rahbariyatning innovatsiya va o'zgarishlarga munosabati o'rganilgan ishlanmani ko'rsatish mumkin [6]. Tadqiqotda xorijiy ekspertlar (rahbarlar) va mahalliy boshqaruvchilar o'rtasidagi munosabatlar tahlili amalga oshirilgan bo'lib, mahalliy korxonalarida "toxic leadership", ya'ni zaharli rahbarlik holatlari mavjudligi, bu omil boshqaruvda o'zgarish va innovatsiyalarga tayyorlikni pasaytirishi ko'rsatilgan. Empirik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatganki, rahbarlar o'rtasida (mahalliy va xorijiy) raqobatboshlik kuchaygani sari rahbar-xodim juftlashishi, guruhbozlik xavfi va bosimi oshib borgan. Bu muammolar korxonalar raqobatbardoshligini pasayishiga, boshqaruvda krizis va nizolarni kelib chiqishiga olib kelishi hamda yechim sifatida tizimli liderlik treyninglari o'tkazib borilishi zarurligi keltirilgan.

Tahlil va natijalar. Boshqaruv xodimlari raqobatbardoshligi – bu ularning zamonaviy bozor sharoitlari, ya'ni raqamli transformatsiya, global raqobat,

VUCA muhiti (V - o'zgaruvchanlik, U – noaniqlik, C – murakkablik, A – qo'shma'nolilik) asosida samarali qarorlar qabul qilish, innovatsiyalarni joriy etish va tashkilotni rivojlanishga yetaklash qobiliyatlari jamlanmasi bo'lib hisoblanadi. Bu yo'nalish korxonalar va loyiha boshqaruvi bo'yicha tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki sun'iy intellekt, raqamlashtirish va geosiyosiy o'zgarishlar rahbarlardan yangi ko'nikmalar talab qilmoqda. Mavzuga doir tadqiqotlar va shaxsiy ishlanma, kuzatuvlar asosida mamlakatimizda boshqaruv xodimlarining asosiy raqobatbardoshlik muammolarini quyidagicha tasnifladik (1-rasm).

1-rasm. Boshqaruv xodimlarining raqobatbardoshlik muammolari [7]

Shunday qilib, hozirgi rahbarlarning ko'pchiligida raqamli ko'nikmalar yetishmaydi, ya'ni sun'iy intellekt, Big Data, bulutli texnologiyalari va raqamli platformalarni samarali boshqara olmaydi. Zamonaviy menejerlarda innovatsion va strategik fikrlashning pastligi mavjud bo'lib, ko'pincha rahbarlar an'anaviy boshqaruv usullariga yopishib qolgan va dinamik qobiliyatlar, ochiq innovatsiyalarni joriy qilishmaydi. Mamlakatimizda barcha sohalar bo'yicha ayniqsa boshqaruvchilar uchun malaka oshirish va doimiy ta'lim tizimining kuchsizligi natijasida rahbarlarning malakasi cheklangan, chet tillari va ISO, ESG kabi menejmentga aloqador xalqaro standartlar bo'yicha bilimlari yetishmaydi. Ko'pchilik korxonalar rahbariyatida doimiy yuqori mas'uliyat,

geosiyosiy risklar va iqtisodiy beqarorlik motivatsiyaning pasayishi va jismoniy, ruhiy charchash muammolarini keltirib chiqarmoqda. Natijada boshqaruv qarorlar sifati pasayishi hamda rahbarlar qo'nimsizligi oshib bormoqda. Tashqi iqtisodiy va ta'lim, mehnat bozori integratsiyasining jadallashuvi natijasida yetakchi tarmoqlarda kadrlar tanqisligi va yosh rahbarlarni jalb qilish qiyinchiliklari vujudga kelmoqda. Mahalliy aholi mentaliteti va jamiyat an'analari bilan bog'liq madaniy va mintaqaviy iqtisodiy boshqaruv bilan bog'liq institutsional to'siqlar mavjudligi "byurokratiya, korrupsiya va keraksiz, qattiq nazorat mavjudligi" kabi ko'rinishlarda boshqaruvchilarning tashabbuskorligini kamaytirmoqda.

Xulosa va takliflar. Yuqorida tadqiq qilingan boshqaruvchilarning raqobatbardoshlik muammolarini yanada chuqurroq, anketa-so'rovnoma, intervyu kabi shakllarda empirik tadqiqotlarni o'tkazish maqsadli deb hisoblaymiz. Muammolarni yechimi bo'yicha maxsus ta'lim va trening dasturlarini ko'paytirish, MBA, executive dasturlar, sun'iy intellekt va raqamli menejment bo'yicha kurslarni hududlar kesimida joriy qilish lozim. Davlat xizmatchilari uchun esa "Rahbarlar zaxirasini shakllantirish" dasturini yanada takomillashtirish, KPIlarni joriy etishni tezlashtirish zarur bo'ladi. Xitoy va Qozog'iston kabi davlatlar tajribasi asosida mahalliy korxonalar va hududiy davlat tashkilotlari rahbarlari malakalarini Jahon Savdo Tashkiloti standartlariga moslashtirish ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Osiyo Taraqqiyot Banki hisoboti. "Uzbekistan: Quality Job Creation as a Cornerstone for Sustainable Economic Growth" (ADB, 2020)
2. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2024–2025 update). Dynamic managerial capabilities: A critical synthesis and future directions. *Journal of Business Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114519>
3. Hock-Doepgen, M., G.Thomas va J.Hendrich Block. (2025). Identifying microfoundations of dynamic managerial capabilities for business model innovation. *Strategic Management Journal*. <https://doi.org/10.1002/smj.3663>

4. Wrede, M., & Dauth, T. (2025). Managing generative artificial intelligence for strategic advantage: A framework for organizational transformation. R&D Management. <https://doi.org/10.1111/radm.12678>
5. OECD (2023). Digital Skills for Private Sector Competitiveness in Uzbekistan. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/digital-skills-for-private-sector-competitiveness-in-uzbekistan_8f1719a7.html
6. P.Hoffman va P.Rommel,Bland, B. (2020). Understanding the effects of toxic leadership on expatriates’ readiness for innovation: An Uzbekistan case. JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH Vol.7 No.1 (2020) ResearchGate.
7. Mualliflar ishlanmasi

**IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA
MENEJERLARNING KASBIY KOMPETENSIYA TALABLARINING
TRANSFORMATSIYASI**

Sattarova Dilfuza Dilshodbekovna,
“Iqtisodiyot” kafedrasida dotsent v.b., PhD,
Ibragimova Dinoraxon Qudrat qizi,
“Iqtisodiyot” fakulteti IQT-25.8 guruhi talabasi.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi menejmentlik faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy boshqaruv jarayonlari raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan jarayonlar va katta ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlariga tayangan holda kechmoqda. Bu esa menejmentlardan yangi bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni talab etadi.

An'anaviy boshqaruv yondashuvlari yetarli bo'lmay qolayotgan sharoitda menejmentning raqamli savodxonligi, analitik fikrlash qobiliyati, texnologik innovatsiyalarni joriy etish ko'nikmasi yoshga va tajribaga qaramasdan har bir mutaxassis uchun zarur kompetensiya sifatida qaralmoqda.

Sanoat 4.0 va tashkilotlarning raqamlashtirilishi noaniq va doimiy o'zgarib turadigan raqamli ish muhitida yetakchilik qilish uchun zarur bo'lgan

qobiliyatlarni o'z ichiga olgan raqamli yetakchilikning paydo bo'lishini taqozo etdi [1, B.885].

Raqamli yetakchilik eng keng qamrovli tarzda mijozga yo'naltirilgan raqamli biznes modeliga erishish uchun tashkiliy va individual darajalarda yetakchining ko'nikmalari, kompetensiyalari va yetakchilik uslublari nuqtai nazaridan belgilanadi [2, B.224].

Menejer barcha tashkiliy jabhalarni maqsadlarga samarali erishishga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi. Samarali boshqaruv tashkilotning barcha a'zolari o'rtasida o'zaro ta'sir o'tkazishni, maqsadlarni belgilashni va bo'ysunuvchilarni o'z maqsadlariga erishishga yo'naltirishni talab qiladi [3, B.460]. So'nggi yillardagi tadqiqotlar menejer uslublari turli xil omillarning ta'siriga e'tibor qaratishni boshladi. Xususan, raqamli texnologiyalardan foydalanishni birlashtirgan raqamli rahbarlikda transformatsion menejerlik uslubi juda muhim deb hisoblanadi [4, B.53].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda menejer kompetensiyalari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda sezilarli konseptual yangilanishlar kuzatilyapti. Ushbu raqamli davrda samarali bo'lish uchun raqamli yetakchi an'anaviy yetakchilardan ajratib turadigan ma'lum kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak [5, B.86]. Bu kompetensiyalar aniq raqamli tasavvur, chuqur raqamli bilim, o'rganishdagi muvaffaqiyatsizliklarni qabul qilishga tayyorlik, jamoa a'zolarining imkoniyatlarini kengaytirish va turli jamoalarni mohirona boshqarishni o'z ichiga oladi [6, B.10].

Raqamli transformatsiyaga moyil menejer davomiy innovatsiyalarni korxonaning rivojlanishi va raqobatdan omon qolishning usuli sifatida ko'radi. Bunday yetakchilar strategik maqsadlarni aniq belgilashda, ularni mijozlar ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirishda va o'z mahsulotlari va xizmatlariga xos bo'lgan texnologik yechimlarni integratsiya qilishda mohirdirlar. Ular innovatsion mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish va turli jamoalarni samarali boshqarish, qaror qabul qilishda ishtirok etishni rag'batlantirish orqali tashkiliy mukammallikka faol intilishadi. Ushbu dinamik raqamli biznes muhitida

tashkilotlar raqamli ravishda bog'lanishi, texnologiyalardan foydalanishi va o'zgaruvchan landshaftga moslashishi kerak [7, B.28]. Tashkilotlarni muvaffaqiyatga yo'naltirish uchun aniq va raqamli missiyani ishlab chiqish juda muhimdir. Rahbariyat raqamli davr ehtiyojlariga moslashishi va barcha manfaatdor tomonlarga foyda keltirishi uchun texnologiya orqali ijtimoiy va raqamli ravishda bog'lanishni ta'minlashi kerak.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot ishidan tashkilot o'zgarishlarida yetakchilik uslublarining roli bo'yicha olingan tushunchalarga asoslanib, tashkilotlarga o'zgarish jarayonlarini samarali boshqarish va yetakchilik kompetentsiyalarini oshirishda yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun bir nechta tavsiyalar berish mumkin:

- tashkilotlar inklyuziv yetakchilik uslublarini faol ravishda targ'ib qilishlari va rivojlantirishlari kerak.
- rahbarlar barcha manfaatdor tomonlarni o'zgarish jarayoniga jalb qilishlari, ularning nuqtai nazarini hisobga olishlari va jamoaviy sadoqat tuyg'usini rivojlantirishlari kerak.
- rahbarlarni inklyuziv ravishda boshqarish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlash uchun trening va rivojlanish dasturlarini amalga oshirish mumkin.
- barcha darajadagi rahbarlar uchun raqamli sohada uzluksiz o'rganish va rivojlanish rag'batlantirilishi kerak.
- tashkilotlar rivojlanayotgan yetakchilik tendentsiyalaridan doimo xabardor bo'lib turishlari va o'zlarining yetakchilik strategiyalarini shunga mos ravishda moslashtirishlari kerak.
- biznes landshaftining dinamik tabiati, ayniqsa raqamli davrda, yetakchilik yondashuvlarining ham rivojlanishini talab qiladi.

Ushbu tavsiyalar o'zlarining yetakchilik kompetentsiyalarini oshirish va o'zgarishlarni samarali boshqarishga intilayotgan tashkilotlar uchun keng qamrovli qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Klein, M. "Leadership characteristics in the era of DT" BMIJ, Vol.8 No.1, pp883-902.
2. Eberl J.K, Drews "Digital Leadership–Mountain or molehill? A literature review" International Conference on Wirtschaftsinformatik, Springer, Chambridge, pp223-237
3. Suwanto, S., Sunarsi, D., Achmad, W. (2022). Effect of Transformational Leadership, Servant Leadershi, and Digital Transformation on MSMEs Performance and Work Innovation Capabilities. Central European Management Journal, 30 (4), 751–762. doi: <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.71>
4. De Waal, B., Van Outvorst, F., Ravesteyn, P. (2016). Digital leadership: the objective – subjective dichotomy of technology revisited. 12th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG, 52–61.
5. Imran, F., Shahzad, K., Butt, A., Kantola, J. (2020). Leadership competencies for digital transformation: evidence from multiple cases. Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. Cham: Springer, 81–87. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50791-6_11
6. Cortellazzo, L., Bruni, E., Zampieri, R. (2019). The Role of Leadership in a Digitalized World: A Review. Frontiers in Psychology, 10. doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01938>
7. Westerman, G., Bonnet, D., McAfee, A. (2014). Leading digital: turning technology into business transformation. Cambridge: Harvard Business Press.

ZAMONAVIY MENEJMENTDA TASHKILOTLARDA XODIMLARNI MOSLASHTIRISH JARAYONINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI

Urazov Sadulla Shodiyevich, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
"Menejment" kafedراسи dotsent v.b., PhD

Xodimlarni ishga qabul qilish jarayonini tashkil qilish bugungi mehnat bozorida kompaniyaning barqaror rivojlanishi va muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlashning

asosiy yoʻnalishi hisoblanadi. Xodimlarni ishga qabul qilish - bu yangi xodimlarni tashkilotning professional va korporativ muhitiga integratsiya qilishning keng qamrovli, koʻp bosqichli jarayoni boʻlib, u ish funktsiyalari, kompaniya normalari va qadriyatlarini bosqichma-bosqich oʻzlashtirishga, shuningdek, jamoa ichida mustahkam professional va shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan.[6]

Xodimlarni ishga qabul qilish jarayonining asosiy maqsadi yangi xodimlarning ish muhitiga qulay va samarali kirishini taʼminlash, ularga yangi lavozimlarini tezda oʻzlashtirish uchun zarur maʼlumotlar, resurslar, vositalar va psixologik yordam berishdir. Samarali ishga qabul qilish xodimlarga kompaniyaning missiyasi va strategik maqsadlarini tushunishga yordam beradi, bu esa oʻz navbatida ishtirok va sadoqatni oshirishga, shuningdek, xodimlar almashinuvini kamaytirishga yordam beradi. Ishga qabul qilish jarayoni qanchalik tez va samaraliroq yakunlansa, yangi xodim shuncha tez yuqori unumdorlikka erishadi va korporativ madaniyatning toʻlaqonli aʼzosi aylanadi.

Ishga qabul qilish jarayonini tashkil qilish bir nechta mantiqiy jihatdan oʻzaro bogʻliq bosqichlarni oʻz ichiga oladi, ularning har biri xodimning oʻz vazifalarini bajarishga professional va hissiy tayyorgarligini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi. Birinchi bosqichda yangi ishga qabul qilinganlar tashkiliy tuzilma, ichki qoidalar, kompaniyaning asosiy hujjatlari, korporativ qadriyatlar va rivojlanish strategiyasi bilan tanishtiriladi. Bu ularga tashkilot qanday ishlashini, xodimlarga qoʻyiladigan talablarni va jamoada saqlanadigan xulq-atvor standartlarini tushunishga yordam beradi.

Keyin ishchi guruhiga integratsiya bosqichi keladi, bu davrda xodim hamkasblari va rahbariyat bilan aloqalar oʻrnatadi, boʻlim ichidagi muloqotning nozik jihatlarini oʻzlashtiradi va ustoz yoki rahbardan yordam oladi. Ustozlik muvaffaqiyatli ishga qabul qilishda muhim omil hisoblanadi: ustoz yangi ishga qabul qilinganlarga tashkiliy jarayonlarni tushunishga yordam beradi, tajribasi bilan oʻrtoqlashadi, ish vazifalarining oʻziga xos xususiyatlarini tushuntiradi va keng tarqalgan xatolardan qochishga yordam beradi. Bu oʻzaro taʼsir jamoaviy

ruhni rivojlantiradi, korporativ identifikatsiyani mustahkamlaydi va ishonch muhitini yaratadi.

Muvaffaqiyatli ishga qabul qilishning asosiy sharti - bu muddatlarni, mas'ul shaxslarni va aniq tadbirlarni belgilaydigan aniq belgilangan harakatlar rejasi. Kompaniya rahbariyati jarayonning barcha bosqichlarida faol ishtirok etishi, yangi xodimlarga qo'llab-quvvatlash, motivatsiya va professional o'zini ifoda etish imkoniyatlarini taqdim etishi kerak. To'g'ri tashkil etilgan ishga qabul qilish xodimlar o'rtasida qadriyat, ishonch va barqarorlik hissini uyg'otadi, bu esa kompaniyaning umumiy faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Muvaffaqiyatli ishga qabul qilishning qiziqarli namunasi Facebook bo'lib, u xodimlarni korporativ muhit bilan tanishtirish uchun noyob formatdan foydalanadi. Eng mashhur amaliyotlardan biri bu Bootcamp deb ataladigan narsa - bu muhandislar uchun kompaniyaning operatsion tizimlariga chuqur singishga qaratilgan olti haftalik intensiv dastur. Dastur davomida yangi kelganlar ichki standartlar, rivojlanish tamoyillari va hamkorlikni o'rganadilar va Facebook falsafasining asosini tashkil etuvchi innovatsiya madaniyati bilan tanishadilar.[] Kompaniyaning rasmiy blogida shunday deyilgan:

“Ustozlik va ishga qabul qilish funksiyalarini markazlashtirish orqali biz tashkilotning boshqa qismlariga nisbatan yollash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdik, ayniqsa xodimlarni tezkorlikka ko'tarish va yuqori samaradorlik standartlarini saqlashga sarflanadigan vaqt nuqtai nazaridan”.

Ushbu misol ishga qabul qilishga tizimli yondashuv nafaqat xodimlarning integratsiyasini osonlashtirishini, balki unumdorlik, innovatsiya va xodimlarning ishtirokini oshirishga ham yordam berishini ko'rsatadi. Facebook tajribasi shuni ko'rsatadiki, ishga qabul qilish rasmiy protsedura emas, balki kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi strategik inson resurslarini boshqarish vositasidir.

Tashkilotda xodimlarni moslashtirish jarayoni kompaniyaning barqaror rivojlanishi va samarali faoliyat yuritishida muhim omil hisoblanadi. Moslashtirish (adaptatsiya) - bu yangi xodimning ish joyidagi madaniyat,

qadriyatlar, ichki qoidalar va jamoa bilan o'zaro munosabatlarga bosqichma-bosqich kirib borish jarayonidir.

Moslashtirishning asosiy maqsadi - yangi xodimlarga kerakli ma'lumot, resurs va psixologik yordamni ta'minlash orqali ularning jamoaga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlashdir. To'g'ri yo'lga qo'yilgan moslashuv jarayoni xodimning kompaniyaga sodiqligini oshiradi, ish unumdorligini tezlashtiradi va kadrlar almashinuvini kamaytiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, moslashtirish dasturiga ega tashkilotlarda yangi xodimlarning 85 foizi uch oy ichida to'liq ish faoliyatiga kirishadi, adaptatsiya tizimi mavjud bo'lmagan kompaniyalarda esa bu ko'rsatkich atigi 52 foizni tashkil etadi.[9]

Moslashtirish jarayoni bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Dastlab yangi xodim kompaniyaning missiyasi, qadriyatlari, tashkiliy tuzilmasi va ichki me'yoriy hujjatlari bilan tanishtiriladi. So'ngra u o'z jamoasi, rahbarlari va hamkasblari bilan yaqindan tanishadi. Aksariyat kompaniyalar bu bosqichda mentorlik tizimini joriy etadi. Mentor yangi xodimga dastlabki haftalarda yo'l-yo'riq ko'rsatadi, savollariga javob beradi va moslashish jarayonini yengillashtiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, mentor bilan ishlagan xodimlar 30 foiz tezroq yangi vazifalarga moslashadi.

Moslashtirishning muhim qismi bu - o'qitish va malaka oshirishdir. Yangi xodimlarga treninglar, seminarlar, amaliy mashg'ulotlar yoki onlayn kurslar orqali zarur bilimlar beriladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 70 foiz kompaniyalar yangi xodimlar uchun o'quv dasturlarini joriy etgan, ularning 60 foizi esa bu dasturlar orqali unumdorlikning oshganini qayd etgan. Bunday yondashuv nafaqat xodimning kasbiy rivojlanishiga, balki kompaniya ichida innovatsion fikrlashni shakllantirishga ham xizmat qiladi.[5]

Jarayonning yana bir muhim elementi - fikr-mulohaza tizimi (feedback system). Yangi xodimlar o'z fikr va takliflarini rahbariyat bilan bimalol muhokama qilish imkoniga ega bo'lishi kerak. Bu tizim orqali kompaniya moslashtirishdagi kamchiliklarni aniqlab, uni yanada samarali shaklga keltiradi. Statistik jihatdan

qaraganda, muntazam fikr-mulohaza tizimi joriy etilgan korxonalarda kadrlar almashinuvi 40 foizga kamaygan.

Moslashtirish jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun kompaniyada aniq harakat rejasi, mas'ul shaxslar va kerakli resurslar belgilanadi. Rahbariyat bu jarayonda faol ishtirok etishi, xodimlarga motivatsiya va psixologik qo'llab-quvvatlash ko'rsatishi zarur.

Facebook kompaniyasi bunga yorqin misol bo'la oladi. U yerda yangi muhandislar uchun "Bootcamp" deb nomlangan olti haftalik o'quv dasturi joriy qilingan. Ushbu dastur doirasida xodimlar kompaniya texnologik tizimlari, dasturlash standartlari va jamoaviy ish madaniyati bilan tanishadilar. Facebook vakillari ta'kidlaganidek, "markazlashtirilgan mentorlik va moslashtirish tizimi yollash xarajatlarini sezilarli kamaytirgan, shuningdek, yangi xodimlarning ishga kirish tezligini 25 foiz oshirgan".[7]

Xodimlarni moslashtirish jarayoni har qanday zamonaviy tashkilotning inson resurslarini samarali boshqarish tizimida alohida o'rin tutadi. U yangi xodimning ish jarayoniga kirib borishi, tashkilotning qadriyatlarini, madaniyati va ichki tartiblariga moslashuvi uchun zarur bo'lgan kompleks tadbirlar majmuasini ifodalaydi. To'g'ri yo'lga qo'yilgan adaptatsiya tizimi kompaniyaning umumiy faoliyati samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki inson omili - har qanday tashkilotning muvaffaqiyat kalitidir.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, xodimlarni moslashtirish dasturlariga ega bo'lgan kompaniyalarda ishga kirish davri o'rtacha 25-30 foizga qisqaradi, yangi xodimlarning unumdorligi esa birinchi uch oyda 20 foizga oshadi. Shuningdek, mentorlik va fikr-mulohaza tizimlari joriy etilgan tashkilotlarda kadrlar almashinuvi 40 foizga kamaygan, bu esa ijtimoiy barqarorlik va ish muhitining sog'lomligini ta'minlagan.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, moslashtirish jarayoni samaradorligini oshirish uchun kompaniya rahbarlari quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratishlari lozim:

Birinchidan, mentorlik tizimini joriy etish - tajribali xodimlar yordamida yangi kadrlarning tezroq moslashishini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, bosqichma-bosqich o'qitish va korporativ treninglar - huquqiy, ma'muriy va kasbiy bilimlarni mustahkamlaydi.

Uchinchidan, fikr- mulohaza tizimi orqali xodimlarning qoniqish darajasini nazorat qilish va ularning takliflarini inobatga olish - adaptatsiya jarayonini samarali jarayonga aylantiradi.

To'rtinchidan, psixologik qo'llab-quvvatlash va korporativ madaniyatni rivojlantirish - yangi kadrlarda jamoaga tegishlilik hissini shakllantiradi.

Zamonaviy mehnat bozori sharoitida xodimlarni moslashtirish - bu faqat yangi ishchiga yordam berish emas, balki tashkilotning uzoq muddatli barqarorligini, korporativ madaniyatini va raqobatbardoshligini ta'minlovchi strategik jarayondir. Aniq reja, tizimli nazorat va insonparvar boshqaruv usullari asosida amalga oshirilgan adaptatsiya dasturlari tashkilotda ijodkorlik, jamoaviy hamkorlik va ish samaradorligining o'sishiga xizmat qiladi.

Facebook kompaniyasi tajribasidan ham shuni ko'rish mumkinki, adaptatsiya jarayoni strategik boshqaruv vositasi sifatida qo'llanilganda, u nafaqat ish jarayonini yengillashtiradi, balki tashkilotda innovatsion muhit va samaradorlikni ham kuchaytiradi. Kompaniyaning "Bootcamp" dasturi misolida, ya'ni markazlashtirilgan adaptatsiya modeli ishga qabul qilish xarajatlarini qisqartirib, yangi mutaxassislarning tezkor integratsiyasini ta'minlaydi[7].

Shuning uchun ham har bir zamonaviy kompaniya inson resurslari siyosatida moslashtirish jarayoniga alohida e'tibor qaratishi, uni korporativ strategiyaning muhim tarkibiy qismi sifatida shakllantirishi lozim. Faqat shunda kompaniya nafaqat malakali kadrlarni jalb etadi, balki ularni uzoq muddatga saqlab qolish imkoniga ham ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. - Toshkent: Adolat nashriyoti, 2023.

2. Бекмуродов А.Ш., Мамасидиқов М. “Inson resurslarini boshqarish”. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. - 316 б.
3. Каюмов Б.Б. “Zamonaviy boshqaruv va mehnat psixologiyasi”. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. - 248 б.
4. Robbins, S. P., & Judge, T. A. Organizational Behavior. - New York: Pearson Education, 2020. - 720 p.
5. Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. - London: Kogan Page, 2021. - 1152 p.
6. Dessler, G. Human Resource Management. - Boston: Pearson, 2020. - 688 p.
7. Fayol, H. General and Industrial Management. - London: Pitman, 2019 (reprint edition).
8. Facebook Engineering Blog. How We Onboard Engineers at Facebook. - 2023-yil, www.engineering.fb.com.
9. Qodirova G. “Kadrlar boshqaruvi tizimida xodimlarni o‘qitish va moslashtirish jarayonlari”. // O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, №4, 2024. - B. 112-119.
10. Ulrich, D., & Brockbank, W. The HR Value Proposition. - Boston: Harvard Business School Press, 2019.

MANAGER’S ROLE IN SUSTAINABLE TRANSPORTATION MANAGEMENT

Dilshod D.Karimboev, PhD, lecturer at Mamun University,
Sarvar B.Pirnafasov, Lecturer at Mamun University

Growing environmental pressure, climate commitments, and evolving regulatory frameworks have made sustainable transportation a critical element of corporate strategy. Academic literature primarily addresses technical solutions—such as low-emission vehicles, route optimization, and fuel-efficiency technologies—and policy-level interventions shaping logistics

sustainability. Yet, despite the availability of technological options, many organizations experience an implementation gap. This gap suggests that technical readiness alone is insufficient. Transportation managers, who sit at the interface of operations, finance, suppliers, and public stakeholders, often face challenges that stem from human, organizational, and behavioral factors rather than from technology. The central problem is that these managers are typically trained to optimize operations, not to navigate the collaborative and risk-oriented dynamics required for a sustainability transition.

The objective of this study is to analyze the role of transportation managers as integrators and to identify the collaborative, soft skill, and risk-balancing competencies crucial for effective STM [1,P3]. The study positions these managerial capabilities as foundational rather than supplementary to organizational sustainability performance.

This paper adopts a conceptual analytical approach grounded in a synthesis of existing research from three fields: sustainable transportation and logistics, organizational behavior and change management, and risk management in supply chains. The analysis follows a deductive structure. First, relevant literature was grouped into three dominant streams: technical–operational, strategic–organizational, and collaborative–behavioral. Second, based on gaps identified within these streams, an integrative competency framework was constructed. This framework categorizes managerial functions into three interdependent domains:

- Collaboration and stakeholder management
- Soft skills and leadership
- Risk-balancing and decision-making

These domains serve as the foundation for the Results section, which conceptualizes the transportation manager as an integrator.

Transportation managers increasingly operate in a multi-actor ecosystem involving internal departments, suppliers, carriers, and public institutions. Effective STM depends on coordinating interests and aligning sustainability

objectives across this network. Internal collaboration requires reconciling functional priorities. For example, work with Finance involves reframing sustainability investments using total cost of ownership or lifecycle costing to justify capital-intensive green assets, while collaboration with Sales and Marketing ensures green logistics options (such as consolidated delivery windows or low-carbon last-mile choices) align with customer expectations and business strategy. External collaboration extends these integrative demands: carrier and supplier management requires embedding sustainability performance in procurement processes and engaging in joint projects on alternative fuels or efficiency improvements; horizontal collaboration with non-competing firms enables shared warehousing, load consolidation, and reduced empty mileage, yet depends heavily on trust and fair benefit-sharing [2,P7]; and public-sector partnerships involve navigating evolving regulations, securing infrastructure access, and coordinating on urban mobility initiatives. Technological plans often fail due to resistance, miscommunication, or misaligned incentives, making leadership and interpersonal skills essential.

Key competencies include:

- Influence and persuasion: presenting sustainability initiatives in ways that resonate with stakeholders who prioritize cost, service quality, or brand reputation.
- Change management: communicating the rationale for sustainability transitions, preparing operational staff for new routines, and managing resistance.
- Systems thinking: anticipating interdependencies—for example, how packaging decisions influence load density or how retail policies shape transport patterns.
- Adaptive leadership: fostering experimentation, encouraging learning from pilots, and responding effectively to uncertainty in sustainability innovations.

The findings demonstrate that the transportation manager's role has evolved beyond operational execution. Instead, the manager functions as a strategic integrator who aligns internal and external stakeholders, facilitates cross-functional communication, and navigates the uncertainties associated with sustainability-oriented innovation [3,P4]. This integrative role also offers a possible explanation for the persistent gap between technological potential and real-world implementation identified in STM literature. Technical solutions often underperform not because they are flawed, but because collaborative and organizational requirements are not met [4,P13]. Conflicts between departmental priorities, insufficient training, and weak change management processes frequently undermine sustainability initiatives.

Moreover, the integrative function appears cyclical. Successful collaboration strengthens trust, enabling the adoption of more ambitious sustainable innovations. In turn, competent risk management enhances organizational credibility, further empowering the manager in future initiatives [5,P3]. This dynamic underlines the strategic importance of human-centered skills in STM - an element underrepresented in traditional training programs.

As a conclusion, sustainable transportation requires more than advanced technologies or favorable policy environments. The transition depends fundamentally on transportation managers who can integrate people, processes, and risks across complex organizational systems. Collaboration, soft skills, and a multidimensional understanding of risk emerge as core capabilities shaping the success of STM. Future research should empirically evaluate how these managerial competencies correlate with measurable sustainability outcomes, thereby strengthening theoretical and practical understandings of human-centric factors in sustainable logistics.

References:

1. Bektas, T., & Laporte, G. (2011). The Pollution-Routing Problem. *Transportation Research Part B: Methodological*, 45(8), 1232–1250.

2. Beske, P., & Seuring, S. (2014). Putting sustainability into supply chain management. *Supply Chain Management: An International Journal*, 19(3), 322–331.
3. Cruijssen, F., Cools, M., & Dullaert, W. (2020). Horizontal cooperation in logistics: Opportunities and impediments. In *Sustainable Logistics* (pp. 233–252). Emerald Publishing.
4. Kotter, J. P. (2012). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
5. Piecyk, M., & McKinnon, A. (2020). Decarbonizing Logistics: Distributing Goods in a Low Carbon World.
6. Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. (2020). Supply chain management and sustainability: A background review. In *Sustainable Logistics and Supply Chains* (pp. 3–22). Springer.

MEHNAT LAVOZIMI O'SISHIDA MENEJERNING O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISHI OMILINING O'RNI

Sattarova Dilfuza Dilshodbekovna,
“Iqtisodiyot” kafedrası dotsent v.b., PhD,
Qurbanbayeva Sarvara Oybek qizi,
“Iqtisodiyot” fakulteti IQT-25.4 guruh talabasi.

Karyera o'sishi yoki martabani rejalashtirish - bu inson o'zining professional mavqeini oshirish uchun bosib o'tishi mumkin bo'lgan jarayondir. Menejrlarning kasbiy rivojlanishi jarayoni yuqori sifatli bo'lishi uchun kattalar ta'limining o'ziga xos va tegishli bilimlariga asoslangan metodologiya ishlab chiqilmoqda.

Dunyodagi globallashuv tendentsiyalarini tahlil qilish va kelajak jamiyatining asosiy talablarini o'rganish orqali global ta'lim mahalliy, mintaqaviy va global o'lchovlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydigan, ko'nikma va kompetensiyalarni egallash va rivojlantirish imkonini beradigan o'ziga xos o'rganish uslubi va tafakkuriga ega bo'lgan umrbod ta'lim yondashuvidir. Menejrlar uchun zarir bo'lgan kompetensiyalar o'zgaruvchan ijtimoiy

talablarga moslashish zaruratini keltirib chiqadi [1, B. 67]. Shuning uchun, muassasalar rahbarlarining umrbod professional rivojlanishi, ularning yoshi, jinsi va oldingi ma'lumotidan qat'i nazar, dolzarb bo'lib bormoqda. Bu, o'z navbatida, ta'limning butun jamiyatdagi rolga va uning funktsiyalari, maqsadlari va vazifalariga boshqacha ma'no berishni zarur qiladi[2,B. 14].

Menejerlar umrbod ta'lim jarayonida o'rnak ko'rsatadigan va boshqalarni rag'batlantiradigan hamda jamiyatda yordamchi bo'lganlardir. Bu menejerlarning hayotdagi eng so'nggi o'zgarishlar va qiyinchiliklarga hamda jamiyat ehtiyojlariga moslashish qobiliyatiga bog'liq va shuningdek, ularni mustaqil o'rganish ko'nikmalarini egallashda faol ishtirok etishga, o'zini ifoda etish, o'zini ochib berish va o'zini takomillashtirishga undaydi. Samarali yaratilgan motivatsiya tizimi o'zini o'zi rivojlantirishning ahamiyatini to'g'ri tushunishga imkon beradi.

Menejer o'zining shaxsiyati va qobiliyatlari bilan xodimlarni umumiy maqsadlarni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlaydi, bu esa ularga o'z malakasi va bilimlariga ishonch bag'ishlaydi. Menejer xodimlarga shaxsiy salohiyatlarini tushunish uchun doimiy ravishda takomillashishga yordam beradi. O'zining va boshqalarning manfaatlarini boshqarish, ishga, boshqa odamlarga e'tibor qaratish, xolis bo'lish, yangi g'oyalar va yangi harakatlarga ochiq bo'lish, kuzatish va baholashga e'tibor berish, shaxsiy muammolardan xoli bo'lish va ijodiy ish ohangini saqlab qolish qobiliyati menejer ishida ayniqsa muhimdir. Vakolatli menejer ijodiy faoliyat ko'nikmalariga va rivojlangan ijodiy fikrlashga muhtoj. Ijodiy menejerning shaxsiy xususiyatlari - bu qat'iyatlilik, dinamik rivojlanish, o'zgarishlarga ochiqlik, bag'rikenglik, tavakkal qilishga tayyorlik, qiziquvchanlik, qiziqishlarning xilma-xilligi, o'ziga xoslik, ichki kuch va hissiy intizom.

O'z-o'zini rivojlantirish usullarini bilish, hatto professional o'sish uchun o'rtacha motivatsiya bo'lsa ham, ushbu boshqaruv faoliyatini boshlash va davom ettirish imkonini beradi. Ushbu ishning asosiy printsipi barcha mavjud imkoniyatlarni professional rivojlanish uchun ma'lum bir resurs sifatida ko'rib

chiqish, keyin esa ushbu resurslardan o'z qobiliyatlari va kompetentsiyalarini rivojlantirishda foydalanish imkoniyatlarini izlashdir. Umuman olganda, bu o'z-o'zini rivojlantirish uchun asos bo'ladi.

1-chizma. Menejerlar o'z-o'zini rivojlantirishning maxsus texnika va texnologiyalari[4].

Manba: Arhipova & Kokina, 2022. Managers' Self-Development in the Context of Career Growth. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th, 2022. 698-709 asosida muallif tomonidan tayyorlandi

O'z-o'zini rivojlantirish muammosini hal qilish uchun har qanday menejning ma'lum resurslarga ega bo'lishi muhimdir. Birinchisi - o'z-o'zini rivojlantirish. Ikkinchi resurs - bu ma'lumotlarga kirish. Uchinchi resurs - bu ishlab chiqarish sharoitlarini metodologik jihatdan ta'minlash, ya'ni menejer o'zining kasbiy rivojlanishi uchun foydalanishi mumkin bo'lgan tadbirlar, o'quv texnologiyalari va o'quv dasturlari to'plami. Bularning barchasi majburiy

tadbirlar yoki o'quv kurslari emas, balki tashkilotning manfaatdor xodimlariga taklif qilinadigan dasturlardir. Menejer to'plamdan faqat o'z ehtiyojlari va martaba rivojlanish rejalari uchun foydali va mos deb hisoblagan narsani tanlaydi [3,B. 75].

Har bir inson o'z shaxsiyatini o'zgartirish, o'zgartirish va rivojlantirish uchun cheksiz salohiyatga ega.

Tez o'zgarib borayotgan ish dunyosida va doimiy ravishda yangilikka bo'lgan talabda o'zini rivojlantirish endi tanlov emas, balki zaruratdir. O'zini rivojlantirish va unga bog'liq bo'lgan o'zini rivojlantirish zamonaviy korxonaning yangi ish talablariga mos kelishi kerak. Shu nuqtai nazardan, o'zini rivojlantirish doimiy o'zgarish jarayonining timsolidir.

XXI asr yangi qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgani va ko'plab ijtimoiy jarayonlar tez o'zgarib borayotganini hisobga olsak, kelajakda qanday aniq professional ko'nikmalar talab qilinishini oldindan aytib bo'lmaydi [5,B. 2]. Rahbarlikni rivojlantirish rejasini ishlab chiqishda doimo hisobga olinishi kerak bo'lgan 4 ta asosiy komponent mavjud. Rahbarlikni rivojlantirish rejasi menejrlarga ularning martaba va karyera dasturi davomida strategik yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun bebaho vositadir.

2-chizma. Rahbarlikni rivojlantirish rejasini komponentlari[6].

Manba: Arhipova & Kokina, 2022. Managers' Self-Development in the Context of Career Growth. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th, 2022. 698-709 asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Xulosa qilib aytganda, tashkilot rahbarlarining ta'limi va kasbiy rivojlanishi mahalliy va milliy darajada qo'llab-quvvatlashga muhtoj, chunki butun jamiyatning ta'lim darajasi bunga bog'liq. Samarali bo'lish uchun menejerlar o'z xatti-harakatlari va strategiyalarini hozirgi sharoitlarga moslashtirishlari kerak. Ular moslashuvchan bo'lib qolishlari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday vaziyatni hal qilish uchun turli usullarni qo'llashlari kerak.

Rahbarlikni rivojlantirish dasturlari keng qamrovli rahbarlikni rivojlantirish rejasining muhim elementidir. Rahbarlikni rivojlantirish bo'yicha treninglarni menejerlar rejasiga integratsiya qilish orqali ular izchil martaba o'sishi uchun imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishga tayyor bo'ladilar va yangi lavozimlarga kirishganda yoki yangi qiyinchiliklarga duch kelganda o'zlariga ishonch hosil qiladilar. Menejerlarning kasbiy rivojlanishi - bu menejer o'z bilimlari, qadriyatlarini, munosabatlari yoki ko'nikmalarida o'zgarishlarni amalga oshirish maqsadida tizimli va uzluksiz o'quv faoliyati bilan shug'ullanadigan jarayon. O'z-o'zini boshqarishga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish yuqori motivatsiyani, shuningdek, kognitiv ko'nikmalarni, ijodiy yondashuvni va o'zini rivojlantirish istagini talab qiladi, bu esa hamma odamlarga xos emas.

Adabiyotlar ro'yxati :

1. Hoffman, B. (2015). *Motivation for Learning and Performance*. Academic Press, 67.
2. Arhipova, O., Kokina, I. (2020). Dynamics of social phenomena, norms and values through the prism of individual experiences of successful leaders. 14
3. Maxwell, J.C. (2013). *The 17 Indisputable Laws of Teamwork: Embrace Them and Empower Your Team*. HarperCollins Leadership; Reprint edition, 70-87.

4. Arhipova & Kokina, 2022. Managers' Self-Development in the Context of Career Growth SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th, 2022. 698-709
5. Maier, S. (2017). 3 ways to develop effective managers. The Business Journal. Retrieved from <https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/humanresources/2017/03/3-ways-to-develop-effective-managers.html>
6. Arhipova & Kokina, 2022. Managers' Self-Development in the Context of Career Growth SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th, 2022. 698-709

**TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONIDA MENEJER KASBIY
KARYERASINING EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY BOSHQARUV
AMALIYOTIDAGI AHAMIYATI**

Mamatqulov Bekzod Sherozovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM
“Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsent v.b,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Menejer kasbi insoniyat jamiyatidagi boshqaruv ehtiyojlarining tarixiy ravnaqida shakllangan kasblardan biridir. Boshqaruv jarayonlari dastlab davlat boshqaruvi, harbiy tashkilotlar va diniy institutlarda paydo bo‘lgan bo‘lsa-da, sanoat inqilobi menejerlikni mustaqil professional faoliyat sifatida shakllantirdi. XXI asrda iqtisodiy globallashtirish, axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi menejer kasbiga yangi mazmun berdi. Boshqaruv faoliyati insoniyat jamiyatining ilk davrlaridanoq mavjud bo‘lgan. Qadimgi Misrda fir‘avn saroyida korxonalar va xo‘jaliklarni boshqaruvchi amaldorlar

Menejerlik kasbining tarixiy rivojlanishi va zamonaviy boshqaruv amaliyotidagi ahamiyati masalasi ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Qadimgi sivilizatsiyalar boshqaruv tizimining shakllanishi va menejerlik vazifalarining dastlabki namunalari bilan bog‘liq ilmiy manbalar bu kasbning

ildizlarini aniqlashga yordam beradi. Masalan, Kerr va Smith misolida Misr piramidalari qurilishi jarayonida amalga oshirilgan loyiha boshqaruvi va resurslarni taqsimlash tizimi ilk menejerlik funksiyalarining amaliy ifodasi sifatida qaraladi. Shuningdek, Xitoyda Konfutsiy ta'limotida boshqaruv prinsiplari va ma'muriy etik tamoyillarning shakllanishi zamonaviy menejerlik nazariyalarining boshlang'ich bosqichi sifatida e'tirof etiladi[1, B.37].

O'rta asrlar va Buyuk geografik kashfiyotlar davri menejerlik faoliyatini ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy kontekst bilan uzviy bog'lagan. Hodgson va Al-Hassani islom olamidagi boshqaruv tizimlari va ilmiy markazlarning rivojlanishi, shuningdek, Yevropadagi gildiya tizimi menejerlik vazifalarini samarali tashkil etishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkonini berganligini ko'rsatadi. Bu tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, menejerlik kasbi tarix davomida ijtimoiy muhit, iqtisodiy struktura va madaniy almashuv bilan chambarchas bog'liq bo'lgan[2, B.86].

Sanoat inqilobi davrida menejerlik kasbi mustaqil professional faoliyat sifatida shakllana boshladi. Frederik Teylorning ilmiy boshqaruv maktabi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan metodlarni taklif qilgan bo'lsa[3, B.11], Anri Fayol ma'muriy boshqaruv nazariyasi orqali menejerning asosiy funksiyalarini tizimlashtirdi[4, B.37]. Maks Veber byurokratik boshqaruv konsepsiyasi orqali iyerarxiya va rasmiy qoidalarni asoslab, korporativ menejerlikni professionalizm asosida rivojlantirdi[5, B.63]. Shu bilan birga, XX asrning o'rta yillarida Elton Mayo va insoniy munosabatlar maktabi menejerning xodim bilan kommunikatsiyasi, rag'batlantirish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarining ahamiyatini ko'rsatdi[6, B.102].

XXI asr boshqaruv amaliyotida menejerlik faoliyati raqamli transformatsiya va global iqtisodiy jarayonlar ta'sirida tubdan o'zgarib bormoqda. Brynjolfsson va McAfee sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar yordamida strategik qarorlar qabul qilishni rivojlantirishni tadqiq qilgan bo'lsa, Schwab raqamli va to'rtinchi sanoat inqilobining menejer kasbiga yangi talablar qo'yishini ko'rsatadi[7, B.9]. Shu bilan birga, startaplar, innovatsion ekotizimlar va global kompaniyalarda

Agile, Scrum va Design Thinking kabi boshqaruv yondashuvlari menejer karerasining moslashuvchan va kreativ rivojlanishini ta'minlaydi[8, B.43].

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, menejerlik kasbi qadimgi davrlardan boshlab, turli ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda shakllangan, sanoat inqilobi bilan mustaqil professional faoliyatga aylangan va XXI asrda raqamli iqtisodiyot talablariga moslashgan murakkab evolyutsiyaga ega. Tarixiy tajribalar, ilmiy nazariyalar va zamonaviy texnologik innovatsiyalar menejer karerasining rivojlanishida uzviy aloqador bo'lib, zamonaviy boshqaruv amaliyotida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun asosiy nazariy va amaliy manba bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy tahlil shuni ko'rsatadiki, menejerlik kasbi insoniyatning boshqaruv ehtiyojlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlangan. Sanoat inqilobi davrida menejerlik mustaqil kasb sifatida shakllandi. Frederik Teylorning ilmiy boshqaruv maktabi, Anri Fayolning ma'muriy boshqaruv nazariyasi va Maks Veberning byurokratik konsepsiyasi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va menejer faoliyatini tizimlashtirishga asos yaratdi. XX asrda Elton Meyo va insoniy munosabatlar maktabi xodimlar bilan ishlash, kommunikatsiya va rag'batlantirishning ahamiyatini ko'rsatib, menejer kasbining ijtimoiy aspektini rivojlantirdi. Shu davr mobaynida global korporatsiyalar va boshqaruv strukturalari shakllandi, bu esa menejer karerasini yanada murakkab va ixtisoslashgan tizimga aylantirdi. XXI asr boshqaruv amaliyotida raqamli transformatsiya menejerlik faoliyatining mazmunini tubdan yangiladi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, blokcheyn va avtomatlashtirilgan tizimlar strategik qarorlar qabul qilishda samaradorlikni oshirdi. Startaplar, global innovatsion ekotizimlar va moslashuvchan boshqaruv yondashuvlari (Agile, Scrum, Design Thinking) menejer karerasining ijodiy va innovatsion rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Shu bilan birga, tarixiy tajribalar zamonaviy menejerlar uchun muhim saboqlar manbai bo'lib xizmat qiladi. Qadimgi va o'rta asrlardagi boshqaruv usullari samaradorlik, rejalashtirish va iyerarxiyani shakllantirish asoslarini beradi, sanoat inqilobi va XX asr boshqaruv nazariyalari esa professionalizm,

tizimlilik va innovatsion yondashuvni rivojlantirdi. XXI asr esa menejerlar uchun texnologik, strategik va insoniy kompetensiyalarni birlashtirishni talab qilmoqda. Natijada, menejerlik kasbi tarixiy evolyutsiyaning murakkab natijasi sifatida zamonaviy boshqaruv amaliyotida asosiy rol o'ynaydi. Tarixiy tajribalar, ilmiy nazariyalar va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi menejerlar uchun global biznes sharoitida samarali faoliyat yuritish, strategik qarorlar qabul qilish va raqobatbardosh korporativ tizimlarni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xitoydagi Konfutsiy ta'limotida boshqaruvning axloqiy-me'yoriy asoslari ishlab chiqilgan. Bu davrlarda boshqaruv ko'proq intizom, tartib va iyerarxiya tamoyillariga asoslangan bo'lib, zamonaviy menejerlik faoliyatining ilk shakllari sifatida qaraladi. Antik Rimda harbiy va davlat boshqaruvi tizimining mukammalligi boshqaruvni tashkil etishning huquqiy va ma'muriy asoslarini shakllantirdi. Qadimgi davrdagi ushbu tajribalar keyinchalik ilmiy boshqaruv nazariyalarining ildiziga aylandi.

O'rta asrlarda boshqaruv asosan feodal mulklarini, savdo gildiyalarini va hunarmandlar uyushmalarini boshqarish shaklida namoyon bo'ldi. Gildiya boshliqlari, korxonalar ustalari va savdo karvonboshilari zamonaviy menejerlarning funksiyalariga o'xshash vazifalarni bajargan: rejalashtirish, nazorat, jamoani boshqarish, resurslarni taqsimlash. Renessans davri iqtisodiy va madaniy jonlanish bilan birga boshqaruvni tashkil etishda pragmatik yondashuvni shakllantirdi. Masalan, Nikolo Makiavellining "Hukmdor" asarida hokimiyatni boshqarishning strategik tamoyillari ko'rsatib beriladi. XVIII–XIX asrlarda yuz bergan sanoat inqilobi natijasida ishlab chiqarish hajmining ortishi, fabrika tizimining paydo bo'lishi va mehnat taqsimotining murakkablashuvi boshqaruv jarayonlarini ilmiy asoslash zaruriyatini tug'dirdi. Shu davrdan boshlab menejerlik mustaqil faoliyat turi sifatida shakllandi.

Tarixiy taraqqiyot menejer kasbiy karerasining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Qadimgi davrlardan boshlab boshqaruvga oid amaliy tajribalar, sanoat inqilobi davrida esa ilmiy yondashuvlar paydo bo'lib, menejerlik

kasbining mustaqil fan sifatida shakllanishiga zamin yaratdi. XX asr boshqaruv paradigmasi menejer karerasini ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik omillar bilan boyitdi. XXI asrda raqamli transformatsiya menejer kasbining mazmunini tubdan yangilab, yangi ko‘nikmalar va kompetensiyalarni talab qilmoqda.

Sanoat inqilobi davrida menejerlik mustaqil kasb sifatida shakllanib, Teylorning ilmiy boshqaruv, Fayolning ma‘muriy boshqaruv va Veberning byurokratik nazariyalari asosida tizimli va samarali boshqaruv jarayonlari rivojlantirildi. XX asrda insoniy munosabatlar maktabi menejering kommunikatsiya va xodimlar bilan ishlash kompetensiyalarini boyitdi. Shu davr mobaynida global korporatsiyalar va murakkab iyerarxik boshqaruv tizimlari shakllandi.

XXI asr boshqaruv amaliyotida raqamli transformatsiya menejerlik faoliyatini tubdan o‘zgartirdi. Sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, avtomatlashtirilgan tizimlar va innovatsion boshqaruv yondashuvlari (Agile, Scrum, Design Thinking) menejer karerasining kreativ va moslashuvchan rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Natijada, menejerlik kasbi tarixiy evolyutsiyaning murakkab natijasi sifatida zamonaviy boshqaruv amaliyotida markaziy rol o‘ynaydi. Tarixiy tajribalar, ilmiy nazariyalar va zamonaviy texnologik innovatsiyalar menejerlar uchun strategik qarorlar qabul qilish, jamoani samarali boshqarish va global biznes muhitida raqobatbardosh tizimlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Kerr, R. The Pyramids and Project Management in Ancient Egypt. Journal of Ancient Civilizations, 2000, №1, 45–59.
2. Smith, J. History of Management Thought. Oxford: Oxford University , 2015.
3. Needham, J. Science and Civilisation in China. Cambridge: Cambridge University Press, 1962.
4. Hodgson, M. The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Chicago: University of Chicago Press, 2002.\

5. Al-Hassani, S. Innovation in Islamic Civilisation. Technology and Culture, 2011, Vol. 52, №3, 601–620.
6. Epstein, S. Gilded Guilds: Organization and Innovation in Medieval Europe. London: Routledge, 2000.
7. Taylor, F. W. The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers, 1911.
8. Fayol, H. General and Industrial Management. London: Pitman, 1949.

MENEJERLARDA LIDERLIK KOMPETENSIYALARI: ZAMONAVIY MODELLAR VA AMALIY QO‘LLANMALAR

Raximov Sherbek Kamolovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti

Maxsus fanlar sikli o‘qituvchisi, mayor

+99899-798-59-70

Zamonaviy biznes muhiti tezkor o‘zgarishlar, raqobatning kuchayishi va texnologik yangilanishlar bilan xarakterlanadi. Bunday sharoitda tashkilotlarni barqaror boshqarish va ularni strategik maqsadlarga yo‘naltirish menejerlardan faqat texnik bilimlarni emas, balki yuqori darajadagi liderlik kompetensiyalarini ham talab qiladi. Liderlik qobiliyatlari – bu jamoani rag‘batlantirish, o‘zgarishlarni boshqarish, to‘g‘ri qaror qabul qilish, strategik fikrlash hamda inson resurslarini samarali yo‘naltirishni o‘z ichiga olgan ko‘p qirrali ko‘nikmalar majmuasidir.

Bugungi kunda menejerlarda liderlik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy tashkiliy madaniyatning muhim qismiga aylandi. Innovatsion biznes modellar, raqamli transformatsiya va masofaviy jamoalar bilan ishlash tendensiyalari liderlikka nisbatan yangi talablarni yuzaga chiqarmoqda. Shu bilan birga, global kompaniyalar tomonidan qo‘llanilayotgan liderlik modellari – kompetensiyaga asoslangan yondashuv, emotsional intellekt,

transformatsion liderlik va dizayn-tafakkur kabi konsepsiyalar – menejerlar rivojlanish dasturlarida asosiy o‘rinni egallab bormoqda.

Ushbu maqolada zamonaviy liderlik modellarining mazmun-mohiyati, ularning menejerlar kasbiy faoliyatidagi ahamiyati hamda amaliyotda qo‘llashning samarali usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, menejerlarda liderlik kompetensiyalarini shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar va ularni rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ham yoritib boriladi. Maqsad – zamonaviy menejment talablariga mos keluvchi, raqobatbardosh va samarali lider-menejerni tayyorlashda ilmiy-nazariy va amaliy asoslarni taqdim etish.

Liderlik kompetensiyalari – bu menejerning jamoani ilhomlantirish, o‘zgarishlarni boshqarish, murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish va strategik maqsadlarga erishish qobiliyatini shakllantiruvchi ko‘nikmalar, bilimlar va xulq-atvorlar majmuasidir. Zamonaviy nazariyalarda kompetensiyalar ikki yo‘nalishda talqin qilinadi:

Kasbiy-texnik kompetensiyalar – analitik fikrlash, rejalashtirish, risklarni baholash va moliyaviy savodxonlik.

Insoniy va liderlik kompetensiyalari – kommunikatsiya, emotsional intellekt, motivatsiyani ta’minlash, jamoaviy ishni tashkil etish. [1, B. 312]

Aynan ikkinchi guruhdagi liderlik kompetensiyalari menejerning shaxsiy samaradorligi va tashkilotdagi barqarorlikka katta ta’sir ko‘rsatadi.

Zamonaviy liderlik modellari

Transformatsion liderlik modelida menejer jamoani ilhomlantiradi, ularga kengroq maqsadni ko‘rsatadi va ijodiy fikrlashga shart-sharoit yaratadi. O‘zgarishlar davrida bu model eng samarali hisoblanadi. Uning asosiy elementlari:

- kelajakka yo‘naltirilgan ko‘rish (vision);
- jamoani birlashtirish;
- shaxsiy namuna ko‘rsatish;
- innovatsion g‘oyalarni rag‘batlantirish. [1, B. 312]

Emotsional intellekt (EQ) zamonaviy rahbar uchun eng muhim kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Menejer o'z emotsiyalarini boshqara olishi, xodimlar hissiyotlarini to'g'ri tushunishi va ular bilan konstruktiv muloqot o'rnatish lozim. EQ quyidagi salmoqli ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

- o'z-o'zini anglash;
- empatiya;
- o'zaro munosabatlarni boshqarish;
- stressni nazorat qilish. [2, B. 278]

Qadriyatlarga asoslangan liderlik. Bu modelda menejer tashkilot madaniyati, etika, adolat, ishonch va shaffoflikka asoslangan boshqaruvni amalga oshiradi. Xodimlar bunday muhitda o'zini xavfsiz his qiladi, bu esa ish unumdorligini oshiradi.

Situatsion liderlik modeli. Xersi va Blanshard taklif qilgan ushbu yondashuvga ko'ra, menejerning liderlik uslubi vaziyat, jamoa rivojlanish darajasi va vazifaning murakkabligiga qarab o'zgaradi. Bu model menejerdan moslashuvchanlik va tezkor qaror qabul qilishni talab qiladi.

Menejerlarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi omillar

Tashkilot ichki muhiti. Korporativ madaniyat, kadrlar siyosati, motivatsiya tizimi va rahbariyatning liderlikka bo'lgan munosabati menejrlarning rivojlanish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ochiq muloqotga, shaxsiy tashabbusga va innovatsiyaga asoslangan muhitda liderlik tez rivojlanadi.

Ta'lim va o'quv dasturlari. MTB, kouching, mentorlik, korporativ treninglar va onlayn kurslar menejerlarda zamonaviy liderlik kompetensiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Amaliy mashg'ulotlar, real-case tahlillari va simulyatsion o'yinlar bu jarayonni samarali qiladi. [3, B. 24]

Shaxsiy omillar. Menejerning shaxsiy motivatsiyasi, o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishi, karyera maqsadi va mas'uliyat darajasi liderlik qobiliyatlariga ijobiy ta'sir qiladi. Insonning ichki potentsiali uning liderlik salohiyatini belgilaydi.

Texnologik va raqamli omillar. Raqamli transformatsiya sharoitida menejrlardan data-driven qarorlar, raqamli platformalar bilan ishlash, onlayn jamoalarni boshqarish kabi ko'nikmalar talab etiladi. Bu kompetensiyalar zamonaviy liderlikning ajralmas qismiga aylandi. [4, B. 45-52]

Amaliyotda qo'llaniladigan samarali usullar

Kouching va mentorlik tizimi. Kouching menejerga individual maqsadlarni aniqlash va professional o'sish yo'lini belgilashda yordam beradi. Mentorlik esa tajribali mutaxassisning maslahatlari orqali tez rivojlanish imkonini beradi.

360 darajali baholash. Bu usul menejerning liderlik qobiliyatini xodimlar, hamkasblar, rahbariyat va o'zi tomonidan berilgan fikrlar orqali kompleks baholaydi. Natijada kuchli va kuchsiz tomonlar aniqlanadi va rivojlanish rejasi tuziladi.

Strategik fikrlashni rivojlantiruvchi treninglar. Bular real biznes holatlari, SWOT-analiz, ssenariy rejalashtirish va innovatsion fikrlashga qaratilgan mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi.

Jamoalar bilan ishlashda Agile va Scrum metodlari. Agile yondashuvi jamoaviy ishni tezkor, samarali va shaffof qiladi. Menejer liderlik qobiliyatini ushbu metodlar orqali namoyon etadi:

- vazifalarni to'g'ri taqsimlash;
- jamoani rag'batlantirish;
- o'zgarishlarga moslashish. [5, B. 60]

Emotsional intellektni oshirish amaliyoti

Refleksiya, mindfulness, stress-menejment va psixologik treninglar menejerning ichki barqarorligini ta'minlaydi, bu esa uning liderlik samaradorligini oshiradi.

Zamonaviy menejer uchun asosiy liderlik kompetensiyalari ro'yxati

- strategik fikrlash;
- ta'sir o'tkazish va ilhomlantirish;
- emotsional intellekt;
- innovatsion fikrlash va o'zgarishlarni boshqarish;

- samarali muloqot;
- konfliktlarni hal qilish;
- jamoa boshqaruvi;
- tezkor va asoslangan qaror qabul qilish;
- raqamli savodxonlik;
- mas'uliyat va etik boshqaruv. [5, B. 61]

Zamonaviy dunyoda menejer faoliyati shunchaki boshqaruv vazifalarini bajarish bilan cheklanib qolmaydi, balki jamoani yo'naltirish, o'zgarishlarni amalga oshirish va tashkilotni strategik maqsadlar sari yetaklashni ham o'z ichiga oladi. Shu boisdan liderlik kompetensiyalari har qanday menejning kasbiy muvaffaqiyatida asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Menejerlarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishning asosiy shartlari – korporativ madaniyat, doimiy ta'lim, shaxsiy rivojlanishga intilish va raqamli ko'nikmalarni egallashdir. Kouching, mentorlik, 360 darajali baholash, Agile metodologiyasi va emotsional intellekt treninglari esa ushbu kompetensiyalarni amaliyotda muvaffaqiyatli shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, liderlik – bu tug'ma qobiliyat emas, balki muntazam mashq, tajriba va o'quv orqali rivojlanadigan ko'nikmalar majmuasidir. Zamonaviy menejer uchun esa liderlik kompetensiyalarini egallash – raqobatbardoshlikni ta'minlash, jamoani barqaror boshqarish va tashkilotning umumiy samaradorligini oshirishning eng muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Bass, B. M., & Avolio, B. J. *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. New York: Free Press. 1994.- 312 pp.

2. Goldsmith, M., & Clutterbuck, R. *Leadership Competencies: Modern Approaches for Competitive Leaders*. Boston: Harvard Business Review Press. 2018. - 278 pp.

3. Murodov A. *Zamonaviy menejmentda liderlik kompetensiyalari*. Toshkent- 2021. – 24-b.

4. Sharipov SH. *Korxonada boshqaruvida zamonaviy liderlik tendensiyalari*. TDIU Ilmiy jurnallari. 2022. - 45–52-b.

5. Umarxodjayeva M. *Operatsion menejment*. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Darslik. Toshkent- 2014. 61-b.

PSIXOLOGIK BOSIM OSTIDA MENEJERLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONI VA UNI OPTIMALLASHTIRUVCHI SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARI

Uzaqov Nomozali Hamdamovich

Qarshi davlat texnika universiteti Axborot tizimlari va
texnologiyalari kafedrasida katta o‘qituvchisi.

Kirish. Zamonaviy tashkilotlarda menejerlarning qaror qabul qilish jarayoni murakkab psixologik omillar ta’sirida shakllanadi. Korporativ raqobat kuchayib borayotgan sharoitda menejerlar tezkor, ishonchli va oqilona qarorlar qabul qilishi zarur bo‘ladi, biroq yuqori stress, vaqt cheklovi, javobgarlik bosimi va xavf-xatarlarni noto‘g‘ri baholash kabi omillar ularning kognitiv faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin [1]. Psixologik bosim ostida qabul qilingan qarorlar ko‘pincha hissiy reaksiya, noaniqlikdan qo‘rquv yoki intuitiv fikrlarga asoslanishi natijasida kutilgan natijani bermasligi ehtimoli ortadi [2].

Oxirgi yillarda sun’iy intellekt texnologiyalari qaror qabul qilish jarayonida qo‘llab-quvvatlovchi vosita sifatida keng joriy etilmoqda. Xususan, ma’lumotlarni tahlil qilish, xavf darajasini baholash, tavsiya tizimlari va prediktiv modellash orqali sun’iy intellekt menejerlarning kognitiv yuklamasini kamaytirib, ularning obyektiv qarorlar qabul qilishiga yordam berishi mumkin [3]. Shuningdek, AI asosidagi tizimlar stress ostida inson ongida yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlash va ularni korreksiya qilishga xizmat qiladi [4].

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ko‘plab tashkilotlar strategik qarorlar inson omiliga, xususan, menejerlarning psixologik holatiga qanchalik bog‘liqligini yetarlicha inobatga olmaydi. Shu sababli psixologik bosim ostida qabul qilingan qarorlarning xususiyatlari va ularni optimallashtirishda sun‘iy intellekt texnologiyalarining roli chuqur o‘rganishni talab qiladi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — menejerlarning psixologik bosim ostida qaror qabul qilish jarayoniga ta’sir etuvchi omillarni tahlil qilish, shuningdek, sun‘iy intellektga asoslangan tizimlarning ushbu jarayonni optimallashtirishdagi samaradorligini baholashdir. Tadqiqot natijalari tashkilotlarda boshqaruv samaradorligini oshirish, inson xatolarini kamaytirish hamda AI asosidagi qaror qo‘llab-quvvatlash tizimlarini amaliyotga joriy etish uchun muhim nazariy va amaliy asoslar yaratadi.

Menejerlarning qaror qabul qilish jarayoni ko‘plab psixologik omillarga, xususan stress, vaqt bosimi, noaniqlik va mas’uliyat yukining ortishiga sezilarli darajada bog‘liq. Ilmiy adabiyotlarda ta’kidlanishicha, yuqori psixologik bosim ostida insonning kognitiv imkoniyatlari torayib, tahliliy fikrlash o‘rniga intuitiv yoki emotsional qarorlar ustunlik qila boshlaydi. Bu holat *kognitiv xatoliklar* (biaslar), risklarni noto‘g‘ri baholash, ma’lumotlarni yetarlicha tahlil qilmaslik kabi oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Psixologik bosimning asosiy ta’sirlari quyidagilardan iborat:

Kognitiv yukning oshishi — ma’lumotlarni qayta ishlash tezligi pasayadi, alternativalar soni qisqaradi.

Riskni noto‘g‘ri baholash — stress ostida odamlar ko‘proq xavfsiz yoki aksincha haddan tashqari tavakkal qarorlarni tanlashi kuzatiladi.

Emotsional qarorlar kuchayishi — holatga nisbatan hissiy reaksiya aniq tahlildan ustun bo‘ladi.

Vaqt bosimi ta'siri — qaror sifati emas, balki tezligi birinchi o'ringa chiqadi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt tizimlari boshqaruv jarayonini qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida keng tadqiq qilinmoqda. AI texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va menejerlar uchun eng optimal variantlarni taklif etish orqali qaror qabul qilish jarayonini obyektivlashtiradi. Ilmiy manbalarda ushbu yondashuv **Decision Support Systems (DSS)** yoki **AI-Based Decision Optimization** sifatida ta'riflanadi.

AI tizimlarining afzalliklari quyidagilar bilan izohlanadi:

Ma'lumotlarga asoslangan tavsiyalar: qarorlar subyektiv hissiyotlardan holi bo'ladi, obyektiv modellar asosida tanlanadi.

Prognoz qilish imkoniyati: sun'iy intellekt turli ssenariylarni baholab, ehtimollik tahlili asosida optimal yechimni taklif qiladi.

Kognitiv xatoliklarni kamaytirish: AI algoritmlari insonlarda uchraydigan stereotiplar, shoshilish, noto'g'ri taxminlar kabi xatoliklarni minimallashtiradi.

Stressni kamaytirish: murakkab hisob-kitoblarni avtomatlashtirish orqali menejerning psixologik yukini sezilarli darajada pasaytiradi.

Samaradorlikni oshirish: qaror qabul qilish tezligining ortishi boshqaruv jarayonining yaxshilanishiga olib keladi.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixologik bosim kuchli bo'lgan sohalarda — masalan, moliyaviy boshqaruv, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, inson resurslarini boshqarish — AI qo'llanilishi ayniqsa samarali natijalar beradi. AI tizimlari ma'lumotlarni shaffof tahlil qiladi, xavf darajasini baholaydi va boshqaruv jarayonida inson xatosini kamaytiradi.

Xulosa. Sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish esa menejerlarning qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirishi, jarayonni

obyektivlashtirishi va psixologik yuklamani kamaytirishi aniqlangan. AI asosidagi tahlil, tavsiya va prognoz modullari xatolik ehtimolini qisqartiradi hamda tezkor va asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Shunday ekan psixologik bosim sharoitida qaror qabul qilishda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish tashkilotlar uchun yuqori samaradorlik va boshqaruv sifatining oshishiga xizmat qiladi. Shu bois AI tizimlarini boshqaruv jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha strategik yondashuv ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- [1] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- [2] Simon, H. A. (1997). *Administrative Behavior*. New York: The Free Press.
- [3] Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*. *Science*, 185(4157), 1124–1131.
- [4] Davenport, T., & Ronanki, R. (2018). *Artificial Intelligence for the Real World*. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.

ZAMONAVIY BOSHQARUVDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH

Abdikarimov Islombek Ibragimovich
Ma'mun universiteti NTM o'qituvchisi

KIRISH

XXI asrning ikkinchi choragida global iqtisodiyot fundamental transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda, bunda bilim va intellektual salohiyat ishlab chiqarish omillarining eng muhim komponenti sifatida namoyon bo'lmoqda. Inson kapitali odamlarning hayoti davomida to'plagan bilim, ko'nikma va salomatlik holatini o'z ichiga olib, barqaror o'sish va qashshoqlikni kamaytirish jarayonlarining markaziy harakatlantiruvchi kuchini tashkil etadi [1,

B. 78]. Ushbu kontekstda raqamli ta'lim texnologiyalari inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan transformatsion vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Zamonaviy global iqtisodiyotning rivojlanish tendentsiyalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarini o'zgartirmoqda, balki ta'lim tizimiga ham fundamental ta'sir ko'rsatmoqda. 2021-yilda global onlayn ta'lim platformasi Coursera 20 million yangi talaba ro'yxatdan o'tganligini qayd etgan bo'lib, bu pandemiyagacha bo'lgan uch yillik o'sishga teng [2, B. 34]. Ushbu statistik ma'lumotlar raqamli ta'limga bo'lgan talabning eksponensial o'sishini va uning global miqyosdagi transformatsion potentsialini namoyon etadi. Global e-learning bozori 2024-yilda 185,2 milliard AQSh dollarini tashkil etishi prognoz qilinmoqda [3, B. 23], bu esa raqamli ta'limning nafaqat pedagogik, balki iqtisodiy ahamiyatini ham ta'kidlaydi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi inson kapitalining sifat xususiyatlarini tubdan o'zgartirish imkoniyatini yaratmoqda. Ta'limda raqamlashtirish raqamli texnologiyalardan ta'lim maqsadlari uchun foydalanishni anglatadi va u Sanoat 4.0 da belgilangan kelajak maqsadlariga tayyorgarlik ko'rishda zararsiz tushuncha sifatida qaraladi [4, B. 112]. Zamonavir sharoitda raqamli savodxonlik, adaptiv fikrlash qobiliyati va texnologiyalar bilan ijodiy ishlash kompetensiyalari raqamli iqtisodiyotning markaziy ko'nikmalari hisoblanadi. Axborot texnologiyalariga investitsiya qilish inson kapitali rivojlanishi va iqtisodiy o'sishga muhim hissa qo'shuvchi omildir [5, B. 234]. Axborot texnologiyalarining keng tarqalishi deyarli barcha iqtisodiyot tarmoqlarida ishlab chiqarish va boshqaruv usullarini inqilobiy o'zgartirdi. Biroq, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish jarayonida bir qator muammolar va cheklovlar mavjud. Raqamli ta'limga o'tish inson kapitali rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatish potentsialiga ega, lekin uning muvaffaqiyati raqamli tengsizlik, o'qituvchilarning tayyorgarligi va ta'lim natijalari mehnat bozori talablariga mosligi kabi to'siqlarni bartaraf etishga

bog‘liq [6, B. 456]. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli infrastrukturaning etarli darajada rivojlanmaganligi, aholi orasida raqamli savodxonlik darajasining pastligi va o‘qituvchilarning raqamli pedagogika sohasidagi kompetensiyalarining yetarli emasligi muammolari mavjud.

O‘zbekiston Respublikasida ham raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etishda qator muammolar kuzatilmoqda. Ta’lim muassasalarining zamonaviy texnik jihozlar bilan etarli darajada ta’minlanmaganligi, yuqori tezlikdagi internet tarmog‘iga kirishning cheklanganligi, ayniqsa qishloq joylarida, hamda milliy onlayn ta’lim platformalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi asosiy muammolar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, o‘qituvchilar va ta’lim xodimlarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish tizimi hali to‘liq shakllanmagan va ta’lim standartlari innovatsion iqtisodiyot talablarini to‘liq qamrab ololmayapti.

COVID-19 pandemiyasi raqamli ta’limga bo‘lgan e’tiborni yanada kuchaytirdi va mavjud muammolarni yanada yaqqol ko‘rsatdi. COVID-19 pandemiyasi raqamli ta’limning ko‘nikmalarni moslashuvchan va masofaviy tarzda shakllantirish borasidagi ajoyib potentsialini ko‘rsatdi [7, B. 89]. Millionlab bolalar va yoshlar o‘tgan yil davomida ta’limlarini onlayn davom ettirdilar, biroq UNICEF ma’lumotlariga ko‘ra, masofaviy ta’lim imkoniyatlaridan foydalana olmaydigan talabalarning to‘rt dan uch qismi qishloq joylari va/yoki kambag‘al oilalardan keladi [8, B. 34]. Bu raqamli tafovutning chuqurligini va uni bartaraf etishning dolzarbligini ko‘rsatadi. Innovatsion iqtisodiyot shakllanishi uchun yuqori malakali, raqamli kompetensiyalarga ega va uzluksiz o‘qishga qodir bo‘lgan inson resurslari zarurdir. Global mehnat bozorining tez o‘zgarishi, yangi kasblarning paydo bo‘lishi va an’anaviy kasblarning yo‘qolib borishi ta’lim tizimini tez moslashish va doimiy yangilanishga majbur qilmoqda. Jahon iqtisodiy forumining ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yilga kelib global miqyosda 85 million ish o‘rni texnologik o‘zgarishlar tufayli yo‘qolib ketishi va shu bilan birga 97 million yangi ish o‘rinlari yaratilishi kutilmoqda [9, B. 45]. Bu esa ta’lim tizimidan mehnat bozori

talablariga mos keladigan moslashuvchan va uzluksiz o'qishga qodir mutaxassislar tayyorlashni talab qiladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli ta'lim texnologiyalarining inson kapitali rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish, mavjud muammolar va cheklovlarni aniqlash hamda O'zbekiston sharoitida raqamli ta'lim ekosistemi yaratish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlil natijalarida shuni xulosa qilish mumkinki, raqamli ta'lim texnologiyalari inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda muhim rol o'ynasa-da, ularni samarali joriy etish qator muammolarni hal qilishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasida raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar amaliy ahamiyat kasb etadi:

Birinchidan, milliy raqamli ta'lim platformasini yaratish zarur bo'lib, bu barcha ta'lim bosqichlarini qamrab oladigan, o'zbek tilida sifatli ta'lim kontentini taqdim etadigan va milliy ta'lim standartlariga mos keladigan yagona platforma bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish bo'yicha milliy dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish lozim, bu majburiy qayta tayyorlash kurslari, sertifikatlash tizimi va uzluksiz professional rivojlanish mexanizmlarini o'z ichiga olishi kerak.

Uchinchidan, ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik jihozlar va yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash dasturini amalga oshirish, ayniqsa qishloq joylardagi maktablar va oliy ta'lim muassasalariga ustuvor e'tibor qaratish zarur.

To'rtinchidan, ta'lim standartlarini qayta ko'rib chiqish va raqamli kompetensiyalar, kritik fikrlash, muammolarni hal qilish kabi XXI asr ko'nikmalari to'liq integratsiya qilingan yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Beshinchidan, davlat-xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish orqali xalqaro texnologik kompaniyalar bilan hamkorlik qilish va ularning tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Bank. Human Capital Project 2020. – Washington: World Bank Group, 2020. – 234 p.
2. Coursera. Coursera Impact Report 2021. – Mountain View: Coursera Inc., 2021. – 78 p.
3. Market Research Future. Online Education Market Research Report. – New York: MRFR, 2024. – 156 p.
4. Babajanova M.R., Botirova H.O., Odilova D.B., Eshmatova Y.B. Analysis of the Importance of Digitalization and Education in the Development of Human Capital in Uzbekistan // The International Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS '23). – Dubai, 2023. – P. 112-125.
5. Satriadi R., Kurniawan D., Rahman A. Human Capital Development and Economic Growth: A Literature Review on Information Technology Investment // Journal of Economic Studies. – 2022. – Vol. 15. – P. 234-256.
6. Zulkifli S.A.M., Yusuf N.H.M., Eem C.J. Malaysia's Shift Towards Digital Education and Its Implications for Human Capital Development // Asian Journal of Education. – 2024. – Vol. 28. – P. 445-467.
7. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. – Geneva: WEF Publications, 2023. – 298 p.
8. UNICEF. Digital Learning and the Global Education Gap Report. – New York: UNICEF Publications, 2021. – 145 p.
9. Golovina T.A., Polyenin A.V., Vertakova Y.V. Human Capital in Digital Economy: Modern Trends and Innovative Development Opportunities // European Research Studies Journal. – 2019. – Vol. 22. – P. 1001-1015.

**ZAMONAVIY DUNYODA MENEJER KASBIY KARYERASI
RIVOJLANISHI VA UNING BO‘LAJAK TARBIYA FANI
O‘QITUVCHILARI KASBIY-METODIK TAYYORGARLIGIGA**

TA’SIRI

Yoqubaliyeva Dilafro‘z Payzidin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Kirish. Globallashuv va raqobatning kuchayib borayotgan zamonaviy davrida har bir kasb egasidan o‘z faoliyatini samarali boshqarish, innovatsion fikrlash, strategik rejalashtirish hamda kommunikativ salohiyatga ega bo‘lish talab etiladi. Bunday sharoitda menejerlarning kasbiy karerasi rivojlanish tamoyillari boshqa sohalarda, xususan ta’lim tizimida ham muhim nazariy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ta’lim jarayonida tarbiya fani o‘qituvchilari nafaqat dars beruvchi mutaxassis, balki sinf jamoasining faol boshqaruvchisi, tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagogik menejer sifatida maydonga chiqmoqda. Shuning uchun menejer kasbiy karerasi rivojlanish bosqichlarini o‘rganish, uni pedagogik faoliyatga moslashtirish, bo‘lajak tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiladi[7,B.64].

Menejer kasbiy karerasining rivojlanish bosqichlari ta’lim jarayonida pedagogning metodik kompetensiyalari bilan bevosita bog‘liq. Shu sababli, zamonaviy menejerlarning karera strategiyalarini o‘rganish bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Zamonaviy pedagogika menejerlik kompetensiyalarining tarbiyaviy jarayon samaradorligiga ta’sirini asoslab bermoqda. Xususan, strategik fikrlash, jamoani boshqarish, kommunikativ liderlik, konfliktologik yondashuv hamda innovatsion texnologiyalarni qo‘llay olish tarbiya fani o‘qituvchilari uchun asosiy kasbiy kompetensiyalardan biri sifatida qaralmoqda.

Shu sababli, ushbu maqolada menejer karerasi rivojlanishining zamonaviy modeli tahlil qilinib, uni bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy-metodik rivojlanishiga tatbiq etish yo'llari ochib beriladi. Maqola natijalari tarbiyaviy jarayonni boshqarishning ilmiy asoslangan yondashuvlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Metodlar. zamonaviy dunyoda menejer kasbiy karerasi rivojlanishi va uning bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari kasbiy-metodik tayyorgarligiga ta'sirida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi[4,B.198]:

1. Nazariy tahlil – menejer karerasi rivojlanish bosqichlari, pedagogik liderlik, tarbiyaviy jarayonni boshqarish bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini fanni o'qitish jarayonida nazariy bilimlarini tahlil qilish juda samaralidir.
2. Qiyosiy tahlil – menejer kasbiy kompetensiyalari bilan tarbiya fani o'qituvchisi kompetensiyalari solishtirildi. Bu metodda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash juda muhim hisoblanadi.
3. Model yaratish metodi – tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy-metodik rivojlanish modeli menejerlik yondashuvida qayta ishlangan. Bu jarayonda har bir mavzuni o'zlashtirish mobaynida model yaratish metodi yaxshi natija beradi.
4. Pedagogik kuzatish (nazariy asosda) – tarbiyaviy jarayonni boshqarishdagi real muammolar tahlili. Pedagogic kuzatish asosida tarbiya fani o'qituvchisini kasbiy rivojlanishi, metodik tayyorgarligi kuzatiladi va tahlili amalga oshiriladi[1.B,145].

Yuqorida keltirilgan metodlar orqali bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirish jarayonida menejerlik karerasini yuqori darajaga olib chiqish juda zarur hisoblanadi.

Natijalar. Menejer karerasi rivojlanish bosqichlari ta'lim jarayoni uchun moslashtirildi. Nazariy tahlillar asosida menejer karerasi rivojlanishining quyidagi bosqichlari tarbiya o'qituvchilari faoliyatiga moslashtirildi[2,B.256]: Menejer karera bosqich; Tarbiya fani o'qituvchisi faoliyatidagi mos bosqich; Tayyorlov talabalik, metodik tayyorgarlik; Adaptatsiya maktabga moslashish,

sinf jamoasini o'rganish; O'sish innovatsion tarbiyaviy metodlarni qo'llash; Yetuklik metodist, sinf rahbari, rahbarlik lavozimlari menejer kompetensiyalarining pedagogik ekvivalenti aniqlandi. Tahlillar natijasida menejer kompetensiyalari tarbiya o'qituvchilari uchun quyidagi ko'rinishda qayta ishlab chiqildi[3, B.156].

Strategik fikrlash -yillik tarbiyaviy rejalashtirish;

Jamoani boshqarish-sinf jamoasini pedagogik boshqarish;

Kommunikativ liderlik-o'quvchi-ota-ona-o'qituvchi uchburchagida samarali muloqot;

Muammolarni hal etish -konfliktologik yondashuv;

Innovatsion boshqaruv -zamonaviy tarbiyaviy texnologiyalarni joriy etish;

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari uchun menejerlik modeliga asoslangan kasbiy-metodik rivojlanish tizimi taklif qilindi. Taklif etilgan model quyidagi 4 asosiy komponentdan iborat[5, B. 25].

1. Pedagogik-liderlik kompetensiyalari
2. Metodik boshqaruv ko'nikmalari
3. Psixologik-kommunikativ salohiyat
4. Raqamli va innovatsion kompetensiyalar

Muhokama. Olingan natijalar zamonaviy ta'lim tizimida tarbiya o'qituvchilari faoliyati faqat pedagogik jarayon bilan cheklanmasligini ko'rsatadi. Ularning kasbiy o'sishi menejerlik faoliyati bilan o'zaro muvofiq ravishda amalga oshadi. Bu esa: no'quvchilar bilan individual ishlashni kuchaytiradi, tarbiyaviy jarayonni tizimli boshqarishni ta'minlaydi, innovatsion texnologiyalarni qo'llashni rag'batlantiradi, maktab jamoasi bilan hamkorlik samaradorligini oshiradi. Shuningdek, menejerlik kompetensiyalarining pedagogik jarayonga integratsiyasi bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini yangi bosqichga ko'taradi[6,B.191].

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalariga ko'ra, menejer kasbiy karerasi rivojlanish bosqichlaridan pedagogik jarayon uchun samarali foydalanish tarbiya o'qituvchilarining kasbiy-metodik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tarbiya

o'qituvchisi zamonaviy sharoitda: strategik rejalashtiruvchi, sinf jamoasi rahbari, pedagogik menejer, innovatsion metodlar tashabbuskori sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Shu sababli, bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligiga menejerlik yondashuvlarini integratsiya qilish ta'lim sifati va tarbiyaviy jarayon samaradorligini sezilarli oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Fayzullayev, R. "Kasbiy kompetensiya: mazmuni va rivojlantirish mexanizmlari". – Toshkent: Tafakkur, 2021.
2. Hasanboyeva, O., Jo'rayev, R. "Pedagogik psixologiya". – Toshkent: Fan, 2018.
3. Boltaboyev, N. "O'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda metodik xizmatning roli". – Pedagogika, 2021, №4.
4. Xoshimova, D. "Bo'lajak pedagoglarda metodik tayyorgarlikni rivojlantirish omillari"; 2023, №2.
5. Yakubaliyeva, D. (2023). preparation for the organization of scientific research works in students of pedagogical higher education institutions. Science and innovation, 2 (B12), 447- 452.
6. Yoqubaliyeva, D. Z. (2024). Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy metodik rivojlantirish orqali fanni o'qitishga tayyorlash. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1 (4), 190-192.
7. Yoqubaliyeva, D. Z., & Norqobilov, D. (2024). Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarida kreativlik sifatlarini rivojlantirish orqali ularni zamonaviy pedagogik faoliyatga tayyorlash. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(4), 63-65.

JAHON MEHNAT BOZORIDA MENEJERLAR UCHUN KASBIY RIVOJLANISH VA KARYERA ISTIQBOLLARI

Ne'matova Madina Baxtiyor qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

o'qituvchisi

Agabekova Araylim Ulikbek qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti talabasi

KIRISH. Globalizatsiya jarayonlari jahon mehnat bozorining tuzilmasini tubdan o'zgartirib, menejerlar uchun xalqaro miqyosda kasbiy rivojlanish va karyera qurishning yangi imkoniyatlarini yaratmoqda. Transmilliy korporatsiyalarning ko'payishi, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, masofaviy boshqaruv tizimlarining kengayishi hamda migratsiya oqimlarining faollashuvi menejerlardan global kompetensiyalar, madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari, strategik fikrlash va tezkor moslashuvchanlikni talab etmoqda. Jahon mehnat bozorining zamonaviy tendensiyalari menejerlar uchun xalqaro lavozimlarda ishlash, xorijiy filiallarni boshqarish, global loyihalarda ishtirok etish, xalqaro konsalting yoki ekspertlik faoliyatini yo'lga qo'yish, shuningdek raqamli platformalar orqali global xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Xalqaro karyera rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar sifatida iqtisodiy integratsiya jarayonlari, kompaniyalarning xalqaro ekspansiyasi, yetuk kadrlar tanqisligi, sifatli boshqaruv mutaxassislariga global talabning oshishi va raqamli transformatsiya jarayonlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, menejerlar xalqaro karyera yo'lida bir qator muammolar – madaniy moslashuv, global raqobat, immigratsiya cheklovlari, oila va ish muvozanati, xorijiy bozor qonunchiligi va biznes muhitiga moslashish kabi qiyinchiliklarga ham duch keladilar. Mazkur tezisdagi jahon mehnat bozoridagi global trendlar, menejerlar uchun mavjud xalqaro karyera yo'llari, ular uchun zarur kompetensiyalar, global bozorning talab va taklif dinamikasi, shuningdek xalqaro martaba strategiyasining asosiy tamoyillari ilmiy tahlil qilingan. Shuningdek,

menejrlarning xalqaro miqyosda muvaffaqiyat qozonishi uchun ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va davlat tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan mexanizmlar bo'yicha takliflar berilgan.

Adabiyotlar tahlili. Globalizatsiya XX asr oxiri va XXI asr boshlarida jahon iqtisodiyotining barcha qatlamlariga chuqur kirib bordi. Bugungi kunda ishlab chiqarish, iste'mol, boshqaruv va mehnat kuchining o'zi transmilliy xarakter kasb etmoqda. Tadqiqotchilar global mehnat bozorini "xalqaro maydonda erkin harakatlanadigan kompetensiyalar makoni" sifatida ta'riflaydi [1, B.18]. Shu bois menejrlar kasbi endi faqat milliy bozor bilan chegaralanmaydi; aksincha, xalqaro maydonda raqobatlashish, yangi bozorlarga moslashish va global jamoalarni boshqarish asosiy talabga aylanmoqda. Global mehnat bozorining shakllanishida uch asosiy omil yetakchi hisoblanadi: Transmilliy korporatsiyalar faoliyatining kengayishi, ularning filiallari, vakolatxonalari, qo'shma korxonalar orqali yuqori malakali menejrlarga ehtiyoj ortmoqda [2, B.44]. Raqamli transformatsiya tufayli masofaviy boshqaruv modellari paydo bo'lib, menejrlar geografik cheklovlarsiz global jamoalarni boshqara oladigan mutaxassislariga aylanishi zarur bo'lmoqda [3, B.29]. Mehnat migratsiyasining erkinlashuvi va xalqaro ishchi kuchi mobililigining ortishi, buning natijasida menejrlar uchun dunyoning turli davlatlarida faoliyat yuritish imkoniyati kengaymoqda [4, B.53]. Jahon mehnat bozorida bugungi kunda malakali menejrga qo'yiladigan talablar ham sezilarli darajada murakkablashgan. Ko'plab kompaniyalar "global kompetensiyaga ega yetakchi" tushunchasini asosiy mezon sifatida qo'llamoqda. Bunday yetakchi nafaqat o'z faoliyat sohasini mukammal bilishi, balki madaniyatlararo kommunikatsiya, global iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish, xalqaro strategik qarorlar qabul qilish va moslashuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lishi lozim [5, B.77]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro karyera yo'lga kirgan menejrlar kasbiy mahoratini tezroq rivojlantiradi, strategik qaror qabul qilish ko'nikmalari kuchayadi va global bozor ehtiyojlariga nisbatan sezgir bo'ladi [6, B.64]. Bundan tashqari, xalqaro tajribaga ega bo'lgan menejrlarning motivatsiyasi, kreativ fikrlashi va

innovatsion qaror qabul qilish salohiyati sezilarli darajada oshadi [7, B.101]. Shu bilan birga, xalqaro karyera taraqqiyoti qator murakkabliklarni ham keltirib chiqaradi. Madaniy moslashuv, til to'siqlari, global raqobatning kuchayishi, immigratsiya cheklovlari, oilaviy omillar va yangi mamlakat qonunchiligiga moslashish kabi masalalar menejerning barqaror kasbiy harakatlanishiga ta'sir etadi [8, B.58]. Bularning barchasi menejerning xalqaro karyera rejasini puxta o'ylab tuzishini talab qiladi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, jahon mehnat bozorida menejerlar uchun xalqaro karyera shakllanishi global iqtisodiy integratsiya, raqamli transformatsiya va transmilliy korporatsiyalar faoliyatining kengayishi bilan bevosita bog'liq. Menejerlar xalqaro mehnat bozorida muvaffaqiyat qozonishi uchun strategik ko'nikmalar, madaniyatlararo kompetensiya, raqamli yetakchilik va moslashuvchanlik kabi zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantirishi lozim. Xalqaro ekspertlar fikricha, global tajribaga ega menejerlar korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi, bozor risklarini kamaytiradi va yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochadi. Shuningdek, xalqaro faoliyat menejerning shaxsiy rivoji, professional ambitsiyalari va motivatsiyasini sezilarli darajada kuchaytiradi. Menejerlarning xalqaro miqyosda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun eng avvalo oliy ta'lim muassasalari tomonidan global menejment, madaniyatlararo kommunikatsiya va raqamli yetakchilikka doir chuqur nazariy hamda amaliy komponentlarni o'z ichiga olgan o'quv dasturlarini shakllantirish, xorijiy universitetlar bilan qo'shma ta'lim loyihalarini yo'lga qo'yish, shuningdek, talabalar va yosh mutaxassislar uchun xalqaro amaliyot (internship) va stajirovkalar tizimini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida chet tillarini yuqori darajada egallash, dunyo mamlakatlarining boshqaruv modeli, iqtisodiy tizimi va madaniy o'ziga xosliklari haqida fundamental bilimlar berilishi, bitiruvchilarning global mehnat bozoriga tayyor holatda chiqishini ta'minlaydi. Davlat siyosatida xalqaro mehnat migratsiyasini qo'llab-quvvatlash, yuqori malakali mutaxassislar uchun qulay viza tartiblarini shakllantirish, xorijda ishlamoqchi bo'lgan menejerlar uchun huquqiy, iqtisodiy

va axborot konsultatsiyalarini taqdim etuvchi markazlar faoliyatini kengaytirish hamda xalqaro ta'lim va mehnat dasturlarida milliy kadrlar ishtirokini rag'batlantirish orqali global mehnat bozoridagi imkoniyatlardan samarali foydalanish mumkin bo'ladi. Shuningdek, mamlakatning xalqaro reytinglardagi o'rnini mustahkamlash, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va transmilliy korporatsiyalar bilan hamkorlik dasturlarini kengaytirish orqali ham menejerlar uchun xalqaro karyera imkoniyatlari yanada ko'payadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, jahon mehnat bozorida menejerlar uchun xalqaro karyera imkoniyatlari avvalgidan ancha kengaydi va bu jarayon global integratsiya, raqamli transformatsiya hamda transmilliy kompaniyalar faoliyatining kengayishi bilan uzviy bog'liq. Xalqaro tajriba menejerning strategik fikrlashi va innovatsion qaror qabul qilish salohiyatini kuchaytirsa-da, madaniy moslashuv va global raqobat kabi qiyinchiliklar ham mavjud. Shu bois ta'lim muassasalari global management bo'yicha amaliy tayyorgarlikni kuchaytirishi, davlat esa xalqaro mehnat migratsiyasini qo'llab-quvvatlovchi sharoitlarni yaratishi zarur. Menejerlarning o'zi esa til bilimi va global kompetensiyalarni rivojlantirib borishi orqali xalqaro karyera imkoniyatlaridan samarali foydalana oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, A. *Global Mehnat Bozori va Kompetensiyalar*. Toshkent: Orient Press, 2020.
2. Johnson, M. *Transnational Management Practices*. New York: Global Insight, 2018.
3. Lee, S. *Digital Leadership and Remote Management*. London: TechWorld, 2021.
4. OECD Report. *International Labour Mobility*. Paris, 2019.
5. Brown, T. *Global Competency Framework for Managers*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
6. Hasanov, B. *Xalqaro Menejment Nazariyasi*. Toshkent: Yangi Asr Press, 2021.

7. Peters, R. *Innovation in Global Management*. Berlin: Springer, 2020.
8. Ward, C. *Intercultural Adaptation and Global Careers*. Cambridge: CUP, 2019.

RAQAMLI DAVRDA MENEJERLAR UCHUN ZARUR BO‘LGAN KO‘NIKMALAR

Artiqova O‘g‘iljon Zafar qizi
Ma‘mun universiteti o‘qituvchisi,
artikovaogiljon@gmail.com

XXI asrning raqamli transformatsiya jarayonlari menejerlarning kasbiy faoliyatiga tubdan ta‘sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy korxonalar va tashkilotlarning raqobatbardoshligi ko‘p jihatdan boshqaruv kadrlarining texnologik savodxonligiga, ma‘lumotlar bilan ishlash ko‘nikmalariga, moslashuvchanlik darajasi va strategik fikrlash qobiliyatiga bog‘liqdir. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi menejerlarning klassik boshqaruv bilimlari bilan birga, yangi avlod digital kompetensiyalarini egallash zaruratini kun tartibiga olib chiqmoqda. Mazkur maqolada raqamli davrda menejerlar uchun eng muhim bo‘lgan ko‘nikmalar, ularning mazmuni va ahamiyati ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Raqamli transformatsiya - bu tashkilotning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni o‘z ichiga olgan biznes strategiyasi tashabbusi. U doimiy, tezkor, mijozlar tomonidan boshqariladigan innovatsiyalarni ta‘minlash uchun tashkilotning jarayonlari, mahsulotlari, operatsiyalari va texnologiya to‘plamini baholaydi va modernizatsiya qiladi [1]. Raqamli transformatsiya global miqyosda iqtisodiy va boshqaruv jarayonlarini tubdan o‘zgartirmoqda. Sun‘iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar, katta ma‘lumotlar, bulut texnologiyalari hamda raqamli aloqa vositalarining jadal rivojlanishi menejerlar uchun yangi kompetensiyalarni o‘zlashtirish zaruratini yuzaga keltirdi. Hozirgi sharoitda samarali boshqaruvning asosiy omillaridan biri — menejerlarning digital

savodxonligi, analitik yondashuvi va texnologik muhitga tez moslasha olish qobiliyatidir.

Texnologik savodxonlik zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylandi. Raqamli davrda menejerlar turli axborot tizimlari, elektron hujjat aylanishi, ERP va CRM platformalari, sun'iy intellektga asoslangan avtomatlashtirilgan dasturlar bilan ishlay olishlari kerak. Bu ko'nikma korxonada ichki jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va boshqaruv jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. Texnologik savodxon menejerlar innovatsion vositalarni joriy etish orqali tashkilotning umumiy samaradorligini oshirishga erishadi.

Yana bir muhim yo'nalish — ma'lumotlar bilan ishlash kompetensiyasidir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumot (data) strategik resursga aylandi. Korxonalar katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ishi, qayta ishlashi va ulardan qaror qabul qilishda foydalanishi boshqaruv sifatining asosiy ko'rsatkichidir. Menejerlar statistik tahlil, vizualizatsiya, prognostik modellash kabi usullardan foydalanib, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishlari zarur. Data-driven boshqaruv xatoliklarni kamaytiradi, risklarni minimallashtiradi, strategik rejalashtirishni aniqroq qiladi va bozor o'zgarishlariga moslashuvchanlikni oshiradi.

Raqamli davrning yana bir muhim xususiyati — masofaviy va gibriddir. Bu esa menejerlar oldiga masofaviy jamoalarni boshqarish kompetensiyasini egallash zaruratini qo'yimoqda. Masofadan ishlovchi jamoa bilan samarali ishlash uchun menejer vazifalarni onlayn taqsimlashi, xodimlar faoliyatini virtual muhitda monitoring qilishi, motivatsiyani ta'minlashi va muntazam raqamli kommunikatsiya olib borishi lozim. Slack, Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace kabi platformalardan foydalanish bu jarayonning ajralmas qismiga aylangan. Masofaviy boshqaruv ko'nikmalari korxonaga vaqt va mablag' tejash, xodimlar samaradorligini oshirish va jamoaviy ishlashni kuchaytirish imkonini beradi.

Tezkor qaror qabul qilish ham raqamli davr menejerlarining asosiy kompetensiyalaridan biridir. Bugungi bozor sharoitlari keskin va dinamik o'zgarayotgani sababli menejerlar real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilib, qisqa muddatda to'g'ri qaror qabul qilishga tayyor bo'lishlari kerak. Bunda raqamli vositalar — analitik dasturlar, avtomatik hisobotlar, bozor monitoringi tizimlari muhim rol o'ynaydi. Tezkor qaror qabul qilish ko'nikmasi korxonaga o'zgarishlar fonida ustunlikka erishish, raqobatchilardan oldinda bo'lish va yangi imkoniyatlarni o'z vaqtida qo'lga kiritish imkonini beradi.

Raqamli jarayonlarning kengayishi bir qator xalqaro tadqiqotlarda o'z tasdig'ini topgan. Masalan, World Economic Forum (2020) tomonidan e'lon qilingan "The Future of Jobs Report" da qayd etilishicha, 2025-yilga borib talab etiladigan kasbiy ko'nikmalarning 40 foizi tubdan o'zgaradi va data-analitika, texnologik savodxonlik hamda masofaviy boshqaruv eng muhim kompetensiyalar sifatida talqin qilinadi. Bu raqamlar raqamli ko'nikmalarni egallash jarayoni global miqyosda tezlashayotganini ko'rsatadi [2,B. 36].

Masofaviy va gibrid ishning kengayishi ham menejerlar faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Gallup (2023) ma'lumotlariga ko'ra, remote-capable (masofaviy ishlay oladigan) xodimlarning taxminan 60 foizi gibrid ish modelini afzal ko'radi. Bu esa menejerlardan virtual jamoalarni boshqarish, masofaviy motivatsiya, onlayn kommunikatsiya va masofaviy nazorat kabi ko'nikmalarni talab qiladi[3].

Raqamli kommunikatsiya kompetensiyalari zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylangan. PwC ning Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023 hisobotida ta'kidlanishicha, xodimlar va menejerlar samarali jamoaviy ishlash uchun raqamli aloqa vositalaridan foydalanish, onlayn hamkorlik qilish va raqamli muhitda muloqot yuritish ko'nikmalariga tobora ko'proq tayanmoqda. Hisobotda kompaniyalarda elektron pochta, virtual uchrashuvlar, messenjerlar va korporativ platformalar axborot almashinuvi va jamoaviy muvofiqlikni sezilarli darajada kuchaytirishi qayd etiladi. Shu bois, raqamli kommunikatsiya menejning kundalik ish vositasiga aylangan [4].

Raqamli kompetensiyalar ichida eng muhimlaridan biri axborot xavfsizligi bo'yicha savodxonlikdir. IBM Security va Ponemon Institute (2023) tomonidan e'lon qilingan *Cost of a Data Breach Report*ga ko'ra, global miqyosda bitta data breach (ma'lumotlar sizib chiqishi) o'rtacha 4,45 million AQSH dollari zarar keltiradi. Har bir buzilgan ma'lumot yozuvi uchun o'rtacha zarar esa 165 dollarni tashkil etadi. Bunday raqamlar korxonalar rahbarlari va menejrlari uchun kibergigiyena va axborot xavfsizligi protokollarini bilish zaruratini yanada kuchaytiradi [5].

Shu bilan birga, HBR (2023) ma'lumotlariga ko'ra, real-vaqt data, analytics va AI ga tayanuvchi «data-driven» kompaniyalar bozor inqirozlari va o'zgarishlarga moslashishda ustunlikka ega bo'lishgani ko'rsatilgan. Bu esa tezkor qaror qabul qilish va raqamli monitoring asosida boshqaruv ko'nikmalarining zamonaviy muhim yo'nalish ekanini tasdiqlaydi [6].

Umuman olganda, raqamli davr menejrlaridan talab qilinadigan ko'nikmalar an'anaviy boshqaruv kompetensiyalaridan ancha keng. Texnologik savodxonlik, ma'lumotlar bilan ishlash, masofaviy jamoalarni boshqarish, raqamli kommunikatsiya, tezkor qaror qabul qilish va axborot xavfsizligi bo'yicha savodxonlik — zamonaviy menejerning kasbiy muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy ko'nikmalar hisoblanadi. Ushbu kompetensiyalarga ega bo'lgan menejrlar korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi, samaradorlikni kuchaytiradi va tashkilotni raqamli iqtisodiyotning yangi bosqichiga olib chiqadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.ibm.com/think/topics/digital-transformation>
2. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>, World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report 2020 p 36.
3. Gallup Research Article: "The Future of Hybrid Work" (Aug 31, 2023).
4. PwC (2023). Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023
5. <https://www.ibm.com/reports/data-breach>
IBM Security; Ponemon Institute. (2023). Cost of a Data Breach Report 2023

6. <https://hbr.org/sponsored/2023/03/transforming-data-into-business-value-through-analytics-and-ai>, HBR Analytic Services. (2023). Transforming data into business value through analytics and AI. Harvard Business Review

ZAMONAVIY BOSHQARUV MUHITIDA MENEJER KASBIY KOMPETENSIYALARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Sarvinoz Mamatojiyeva Dilshodjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrası assistenti

Kirish. Zamonaviy dunyoda menejer kasbiy karyerasi rivojlanishi – bu individual shaxsning professional o'sishi, uning malaka va kompetensiyalarini doimiy takomillashtirish jarayoni bo'lib, shu bilan birga tashkilotning samarali faoliyati va raqobatbardoshligini ta'minlash bilan bevosita bog'liqdir. Global iqtisodiy integratsiya, texnologik yangiliklar, sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida menejerlar oldidagi talablar sezilarli darajada oshdi [1, B.21]. Ular nafaqat kundalik boshqaruv funksiyalarini bajarishlari, balki strategik rejalashtirish, innovatsiyalarni joriy etish, korporativ madaniyatni shakllantirish va kadrlar bilan samarali ishlash kabi ko'nikmalarni ham egallashlari zarur.

Kasbiy karera rivojlanishi shaxsiy motivatsiya, ta'lim va malaka oshirish, tajriba orttirish hamda mentorlardan, professional hamjamiyatlardan o'rganish orqali amalga oshadi. Menejering kasbiy o'sishi nafaqat shaxsning ishbilarmonlik qobiliyatlarini oshiradi, balki tashkilotning maqsadlariga erishish jarayonini ham samarali qiladi. Shu bois, zamonaviy menejer uchun doimiy o'qish, malaka oshirish kurslari, treninglar va innovatsion loyihalarda ishtirok qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, menejer kasbiy karerasini rivojlantirish nafaqat individual o'sish, balki tashkilotning barqaror rivojlanishi va zamonaviy iqtisodiy muhitda raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu ilmiy ishda menejer kasbiy karerasining rivojlanish jarayonlari, ularning asosiy

omillari, zamonaviy talablar va raqamli iqtisodiyot sharoitida shakllanayotgan yangi imkoniyatlar tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Menejerlik va kasbiy karera rivojlanishi bo'yicha mavjud adabiyotlar ikki asosiy yo'nalishga bo'linadi: birinchisi - menejerlik nazariyalari va boshqaruvning zamonaviy yondashuvlari, ikkinchisi - shaxsiy kasbiy o'sish va professional rivojlanish bilan bog'liq tadqiqotlar.

Xalqaro miqyosdagi tadqiqotlar, xususan, Peter Drucker va Henry Mintzbergning ishlarida menejerning rolini aniqlash, strategik va operatsion funksiyalarini samarali bajarish ko'nikmalari tahlil qilingan. Drucker menejerni nafaqat boshqaruvchi, balki tashkilot ichidagi o'zgarishlarni boshqaruvchi va innovatsion qarorlar qabul qiluvchi shaxs sifatida ta'riflaydi. Mintzberg esa menejer faoliyatini "rollar" orqali tizimlashtirib, ularning ishbilarmonlik, liderlik va kommunikatsiya ko'nikmalari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi[2,B.53].

O'zbekiston sharoitida esa tadqiqotlar, xususan, A. Xolmatov, Sh. Toshpulatov, va M. Raxmonovning ishlari mamlakatimizda menejer kasbiy karerasini rivojlantirish jarayonlarini yoritadi. Ular ta'kidlaganidek, O'zbekiston korxonalarini uchun zamonaviy menejer malakasini oshirish, raqamli texnologiyalarni qo'llash va innovatsion loyihalarda ishtirok etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, lokal va global ish tajribasi almashinuvi, professional tarmoqlar va xalqaro kurslarda ishtirok etish ham kasbiy rivojlanish jarayonini tezlashtiruvchi omillar sifatida qayd etilgan.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy menejer kasbiy karerasi rivojlanishi bir nechta asosiy omillarga bog'liq: malaka oshirish, yetakchilik ko'nikmalari, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalarni qo'llash va ishbilarmonlik qobiliyatlari. So'rov va mavjud tadqiqotlar asosida quyidagi natijalar aniqlangan:

Malaka va bilim darajasi - menejerlarning 78% doimiy trening va kurslarda ishtirok etadi, bu ularning kasbiy o'sishini tezlashtiradi.

Liderlik va kommunikatsiya ko'nikmalari - 65% menejerlar o'z jamoasini samarali boshqarish va motivatsiya qilishga alohida e'tibor beradi.

Innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar - 58% menejerlar ish jarayonida yangi texnologiyalarni joriy qilish va optimallashtirish bilan shug'ullanadi.

Mentoring va coaching - 47% menejerlar malakali rahbarlardan maslahat olib, shaxsiy kasbiy rivojlanish yo'lini belgilaydi.

1-rasm. O'zbekistonda biznes jarayonlarida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi

O'zbekiston biznes sektorida innovatsion boshqaruvning shakllanishi so'nggi yillarda sezilarli tezlikda kuchayib bormoqda.

2-rasm. Innovatsion investitsiyalarning o'sishi

Bu jarayonning asosiy ko'rsatkichlari - raqamli texnologiyalar joriy etilishi, startaplar ekotizimi kengayishi va innovatsion investitsiyalarning o'sishi 2019-2025 yillar kesimida barqaror ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda[5,B.18].

Grafikda innovatsion investitsiyalar hajmi 2019 yildagi 75 mln USD dan 2025 yilda 320 mln dollarga oshgan:

- ✓ Xorijiy investorlar uchun soliq imtiyozlari IT, sanoat va elektron tijoratda investitsiya oqimini oshirdi;
- ✓ “Yashil energetika”, “aqlli logistika” va “raqamli sanoat” bo'yicha davlat strategiyalari korxonalarini innovatsion modernizatsiyaga undadi;
- ✓ Qayta ishlash sanoatida texnologik yangilanishga ehtiyoj kuchaydi: robototexnika, avtomatlashtirilgan liniyalar, IoT, sensor tizimlar.

XULOSA. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, **raqamli transformatsiya kichik korxonalar iqtisodiy barqarorligini oshirishda hal qiluvchi omil** bo'lib xizmat qilmoqda[4,B.71]. Ular uchun bu jarayon:- faoliyat jarayonlarini optimallashtirish;- mijozlar xizmatini yaxshilash;- yangi bozor imkoniyatlarini ochish imkonini beradi.

Shu bilan birga, kichik biznes sub'ektlari raqamli texnologiyalarni joriy etishda **moliyaviy, kadrlar va tashkiliy to'siqlarga** duch kelmoqda. Shu sababli, ularning raqamli transformatsiya salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlov mexanizmlarini kengaytirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda biznes sub'ektlarining raqamli ko'nikmalarini oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. McKinsey & Company. The State of Digital Transformation 2023: How Organizations Are Reinventing Their Business Models. New York: McKinsey Insights.
2. World Economic Forum. Global Digital Transformation Report 2023. Geneva: WEF Publications.
3. OECD. Digital Economy Outlook 2022. Paris: OECD Publishing.

4. Deloitte Insights. Measuring the Impact of Digital Transformation in SMEs. Deloitte Global Research Report.
5. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. Toshkent.

MANAGEMENT AND CAREER PSYCHOLOGY IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Khatira Gaybullayeva Muratdjanovna, Supervisor teacher
Sa’diyeva Mohinabonu Qobil qizi, student of UzNPU

In the 21st century global economy, innovation has become more than a means of growth; it is a necessity for survival. Companies that fail to innovate often lose their relevance, market share, and strategic position. Rapid technological progress, digitization, globalization and changing consumer behavior have changed traditional business models and management practices. As a result, today's business organizations must constantly adapt their products, services, processes and management approaches. Innovation in business and management refers not only to the development of new products or technologies, but also to new ways of organizing work, managing people, delivering value, and competing in markets. From small start-ups to multinational corporations, innovation is embedded in corporate strategies and decision-making processes. The ability to innovate determines how effectively organizations respond to uncertainty, competition, and environmental change.

Innovation can be defined as the introduction of new or significantly improved products, processes, services or organizational methods. Innovation in business and management goes beyond technological progress and includes strategic, structural, marketing and managerial innovation. One of the main ideas of innovation theory emphasizes that innovation acts as a driving force of economic and organizational development. It enables firms to create new value,

improve productivity and respond effectively to market dynamics. management innovation, in particular, aims to introduce new management practices, organizational structures, and leadership approaches that increase organizational effectiveness. Innovations in management include the following areas: New leadership models Agile management systems Data-based decision-making Digital management platforms. Flexible organizational structures .These innovations are internal and external to organizationsreshapes how it interacts with stakeholders.[1.P.12]

Product innovation Product innovation refers to the creation of new or significantly improved goods and services. It enables firms to meet evolving customer needs, differentiate themselves from competitors, and enter new markets. Process innovation involves the improvement of internal operational processes such as production methods, logistics and service delivery. This type of innovation increases efficiency, reduces costs and improves quality. Business model innovation This refers to changes in the way organizations create, deliver and capture value. Examples include platform-based businesses, subscription models, and digital ecosystems. Management innovation involves the adoption of new management practices, organizational designs and control systems. It affects how decisions are made, how employees are managed, and how strategies are implemented. Marketing innovation involves new approaches to branding, advertising, customer attraction and pricing. Digital marketing and data-driven personalization are prime examples.[2.P28]

Modern Organizations Several internal and external factors drive innovation in business and management: Technological Advances Digital technologies such as artificial intelligence, cloud computing, and data analytics are changing business operations and management practicesplays a role. Global Competition Fierce competition in global markets forces organizations to continuously improve and differentiate themselves through innovative strategies. Modern consumers demand personalization, speed, quality and digital access, which requires firms to adopt innovative solutions. Government policies and

regulations. [3.P15,52] Innovation is often encouraged by government incentives, research funding and supportive regulatory frameworks. A culture that encourages creativity, risk-taking and learning significantly increases the innovative potential of the organization.

Competitive advantage Innovation is widely recognized as a key source of sustainable competitive profitability Strategic innovation firms themselves in the industry allows repositioning in networks and creation of new market areas. management innovation supports competitive advantage by increasing leadership effectiveness, flexibility, and advantage. Organizations that successfully innovate: Provide unique products and services Improve operational efficiency Improve customer satisfaction Strengthen brand reputation Achieve long-term employee engagement. From a strategic perspective, innovation allows firms to move from imitation to differentiation. instead of competing solely on price, innovative companies compete on value, quality, and originality.

Challenges in Innovation Management: Despite its advantages, innovation management is complex and difficult. some of the main barriers are: resistance to change Employees and managers may resist innovation due to uncertainty, job insecurity or fear of failure. Financial Constraints :innovation often requires significant investment in research, technology and human capital. Organizational flexibility Rigid structures, hierarchical decision-making and bureaucratic processes hinder innovation.

For managers, innovation is not optional - it is a strategic responsibility. Effective innovation management requires: Visionary leadership Strategic alignment between innovation and business goals Investments in employee development Cross-functional collaboration performance measurement and learning systems Managers ideas should create an environment where mistakes are welcomed, where mistakes are seen as learning opportunities, and where continuous improvement is embedded in the organizational culture. [4.P9,36] Innovation and digital transformation business

and management. It involves the integration of digital technologies into all areas of business, fundamentally changing the way organizations operate and deliver value. The key dimensions of digital innovation are: Process automation Digital customer experience Data-driven management Remote work systems Intelligent decision support tools Successfully manage digital transformation organizations increase agility, scalability and competitiveness. [5.P 66,94]

Conclusion

Innovation in business and management is a powerful engine of organizational growth, competitiveness and sustainability. In today's rapidly changing economic environment, organizations must constantly update their strategies, structures, processes, and leadership approaches to survive and thrive. This paper has shown that innovation is not limited to technology but permeates management practices and organizational behavior. While innovation presents significant opportunities, it also poses significant challenges related to risk, resistance to change, and resource constraints. Therefore, effective innovation management requires strong leadership, a supportive culture, strategic vision and continuous learning. In the future, innovation will be the central pillar of successful business and management.

REFERENCES :

1. Joseph Schumpeter (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
2. Michael Porter (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
3. Clayton Christensen (1997). *The Innovator's Dilemma*. Harvard Business School Press.
4. Peter Drucker (2002). *The Discipline of Innovation*. Harvard Business Review.
5. Henry Chesbrough (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
6. <https://www.oecd.org/innovation/>

XODIMLAR MOTIVATSIYASIDA INNOVATSION TAMOYILLAR

Qilichov Bobir Xo'jaqul o'g'li
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, "Menejment" kafedrasida assistenti

Kirish: Zamonaviy raqobatbardosh iqtisodiy sharoitda xodimlarni samarali boshqarish va ularni rag'batlantirish tashkilotning barqaror rivojlanish omillaridan biridir. An'anaviy motivatsiya usullari – bonus, mukofot, intizom – hozirgi davrda yetarli bo'lmay qolmoqda. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, xodimlarning ijodiy fikrlashi va innovatsion salohiyatini faollashtirish uchun yangicha yondashuv talab etiladi [1,B.181], [B. 181], [B.18].

Innovatsion motivatsiya tamoyillari xodimlarning kreativ yondashuvi, tashabbuskorligi, mas'uliyati va tashkilotga sodiqligini oshiradi [3,B.243], [B. 243], [B.24]. Ushbu maqola xodimlar motivatsiyasini kuchaytirishda innovatsion yondashuvlarning real samaradorligini tahlil qiladi.

Tahlil va muhokama Tadqiqot metodikasi sifatida so'rovnoma va ekspert intervyulari foydalanildi. So'rovnoma 100 nafar xodim va 15 nafar menejer o'rtasida o'tkazildi. To'plangan ma'lumotlar deskriptiv statistika, diagramma va jadval tahlili yordamida umumlashtirildi.

1-jadval. Innovatsion motivatsiya mexanizmlarining samaradorligi bo'yicha xodimlar fikri

Baholash mezon	Juda samarali (%)	Samarali (%)	O'rtacha (%)	Kam samarali (%)	Umumiy (%)
Rag'batlantirish bonuslari	30	40	20	10	100
Malaka oshirish imkoniyatlari	25	45	20	10	100
Ijodiy yondashuv va erkinlik	20	35	30	15	100
Innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash	35	40	15	10	100
Team-building va jamoaviy ishlar	15	30	35	20	100

Natijalar sharhi

1. **Rag‘batlantirish bonuslari va malaka oshirish imkoniyatlari** eng samarali motivatsiya vositalari sifatida baholangan. Xodimlarning 70% dan ortig‘i bu omillarni ijobiy qabul qilgan. Bu moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirishning ahamiyatini tasdiqlaydi [2,B.362], [B. 362], [B.36].

2. **Ijodiy erkinlik** o‘rtacha baholangan. Xodimlarning 55% uni samarali deb hisoblaydi, bu esa korxonalarda kreativ ishlash uchun qo‘shimcha sharoit yaratish zarurligini ko‘rsatadi.

3. **Innovatsion g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash** eng yuqori baholangan mexanizmlardan biri bo‘lib, 75% xodim uni samarali deb topgan. Bu tashkilotlarning innovatsion faoliyatni qadrlash darajasini ko‘rsatadi.

4. **Team-building faoliyati** eng past baholangan mexanizm bo‘lib, jamoaviy hamkorlikni kuchaytirish bo‘yicha qo‘shimcha strategiyalar talab etiladi.

Xodimlarning ishga sodiqligi va qoniqish darajasi

2-jadval.

Mezon	Juda yuqori (%)	Yuqori (%)	O‘rtacha (%)	Past (%)	Umumiy (%)
Ishdan qoniqish	25	40	25	10	100
Menejerlar bilan munosabat	20	50	20	10	100
Ish joyidagi motivatsiya	30	35	25	10	100
Ishga sodiqlik	35	40	15	10	100

Tahlil natijalari

– Ishdan qoniqish **65% dan yuqori** bo‘lib, bu motivatsion tizimlarning ijobiy ta‘sirini ko‘rsatadi.

– Menejerlar bilan munosabatlar **70% yaxshi** deb baholangan, bu liderlik sifatlarining xodimlar ruhiy holatiga ta‘sirini tasdiqlaydi 4,B.294, B. 294,B.29.

– Ishga sodiqlik **75% yuqori** bo‘lib, bu korxonalarda innovatsion motivatsiya vositalarining ta‘siri kuchli ekanini ko‘rsatadi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki Innovatsion motivatsiya tamoyillarining amaliy ahamiyati quyidagicha:

❖ Innovatsion motivatsiya tamoyillari xodimlarning ijodkorligi, tashabbuskorligi, mas'uliyatini oshiradi [3,B.443], [B. 443], [B.44].

❖ Mentorlik dasturlari xodimlarning professional o'sishini tezlashtiradi.

❖ Ichki innovatsion platformalar (idea-box, innovation hub) xodimlarning yangi g'oyalar bilan chiqish faolligini oshiradi.

❖ Jamoaviy loyihalarni kuchaytirish esa korxonalarda team spiritni mustahkamlaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari xodimlar motivatsiyasini oshirishda innovatsion tamoyillar muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Rag'batlantirish bonuslari, malaka oshirish imkoniyatlari va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari eng samarali vositalar sifatida baholandi. Team-building jarayonlari esa nisbatan past natija ko'rsatdi, bu esa jamoaviy motivatsiya bo'yicha yangi strategiyalar ishlab chiqishni talab qiladi.

Innovatsion motivatsiya tamoyillarini rivojlantirish xodimlarning ish samaradorligi, sodiqligi va ijodiy salohiyatini oshiradi. Natijada tashkilotning umumiy raqobatbardoshligi kuchayadi. Shuning uchun O'zbekiston korxonalarida motivatsiya tizimlarini qayta ko'rib chiqish va innovatsion mexanizmlarni keng joriy etish dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Qodirov, A. (2021). Kadrlar boshqaruvi va motivatsiya tizimi. Toshkent: Fan va Ta'lim.

2. Xolmatov, S., & Rustamov, B. (2020). Xizmat ko'rsatish sohasi samaradorligini oshirish mexanizmlari. Toshkent.

3. Karimov, D. (2019). Innovatsion motivatsiya va xodimlarni rag'batlantirish usullari. Toshkent.

4. Islomov, F. (2022). Korporativ boshqaruv va xodimlar sodiqligi. Samarqand.

5. Rustamova, N. (2020). Xodimlar qoniqishi va ish samaradorligi. Toshkent.

6. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2023). Adliya vazirligi.

KASBIY TA’LIM TASHKILOTLARIDA XALQARO TA’LIM DASTURLARINI JORIY ETISHDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINING AHAMIYATI

Ismatova Dildora Shukrulloevna

Professional ta’limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Xalqimizning bilim darajasi davr talabiga va taraqqiyotiga qanchalik mosligi yurtimiz kelajagi, islohotlar taqdirini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi. Davlat taraqqiyoti va jamiyat ravnaqi ko‘p jihatdan uning intellektual salohiyati bilan belgilanadi. Shuning uchun mamlakatimiz rahbariyati ta’lim tizimini tubdan isloh qilishga katta e’tibor qaratayapti, yuqori malakali kadrlar tayyorlash davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

Mamlakatimizda kasbiy ta’lim tashkilotlari o‘quv jarayoniga xalqaro ta’lim dasturlarini joriy qilish hamda ichki va tashqi mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh o‘rta bo‘g‘in kadrlari tayyorlash tizimini isloh qilish maqsadida Prezidentning 2024-yil 16- oktyabrdagi “Kasbiy ta’limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta’lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-158-sonli farmonning maqsadi, vazifalari, mazmunidan kelib chiqqan holda kasbiy ta’lim tashkilotlari rahbarlarining ma’naviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda kasbiy mahorati va kasbiy kompetentlik darajasiga nisbatan jiddiy talablar qo‘yilmoqda.

Ushbu farmonga asosan 2025-2026-o‘quv yilidan boshlab 14 ta (Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarda) texnikumda 12 ta kvalifikatsiya bo‘yicha boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus kasbiy ta’lim darajalariga xalqaro ta’lim dasturlari bo‘yicha kadrlar tayyorlash, milliy ta’lim dasturlarini xalqaro standartlar va ta’lim dasturlari bilan integratsiya qilish,

xalqaro ta'lim dasturini taqdim etuvchi tashkilotlar bilan tashkiliy va moliyaviy masalalarni hal qilish, xalqaro ta'lim dasturlari joriy qilinadigan malakalar bo'yicha o'qituvchilarni tanlash va ularning malakasini oshirish ishlarini tashkil etish, xalqaro ta'lim dasturlari talablari asosida ta'lim olgan o'quvchilar hisobini yuritish, xalqaro ta'lim dasturlari joriy etiladigan ta'lim tashkilotlarida o'quv va amaliyot jarayonlarini muvofiqlashtirish kabi vazifalar belgilab berildi. [1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-190-sonli Farmonida kasbiy ta'lim va kasbga o'qitishda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali yagona yondashuv asosida kasbga o'qitish, ilg'or xorijiy tajribalarni samarali joriy etish va xalqaro standartlarga mos bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash asosiy maqsad etib belgilandi.[2]

Mazkur zaruriyatdan kelib chiqib kasbiy ta'lim tashkilotlarining rahbarlariga katta mas'uliyat yuklandi. Belgilangan vazifalarning samarali bajarilishi bevosita kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv salohiyatiga bog'liq. Ularning faoliyati nafaqat ma'muriy jarayonlarni boshqarishdan iborat, balki ta'lim sifatini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu borada xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish kasbiy ta'lim muassasalarini xalqaro standartlarga moslashtirishning muhim vositasi hisoblanadi.

Maqolada xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etishda rahbarlarning asosiy vazifalari, ularning roli va bu jarayonni muvaffaqiyatli boshqarishning muhim jihatlarini ko'rib chiqamiz.

1. Strategik tashabbuskorlik va vizionerlik. Rahbarning eng muhim vazifasi – xalqaro dasturlarni joriy etish zaruriyatini chuqur anglash va bu yo'nalishda aniq strategik maqsadlarni belgilashdir. U nafaqat bugungi kun, balki kelajak mehnat bozori talablarini ko'ra bilishi, xodimlari va o'quvchilarga ushbu o'zgarishlarning ahamiyatini yetkazib bera olishi lozim. Rahbarning vizionerligi (bu kelgusidagi muvaffaqiyatli rivojlanish yo'lini oldindan ko'ra

bilish va uni amalga oshirish uchun aniq strategiya yaratish qobiliyatidir) ta'lim tashkilotini eskirgan dasturlar va usullardan voz kechib, xalqaro standartlarga mos, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni beruvchi muassasaga aylantirishda muhim ahamiyatga [4,B .36]

2. Munosib jamoani shakllantirish. Har qanday islohotning muvaffaqiyati uni amalga oshiruvchi insonlarga bog'liq. Rahbar xalqaro dasturlarni joriy etish uchun malakali va yangiliklarga intiluvchan o'qituvchilar, uslubchilar va boshqa xodimlardan iborat jamoani shakllantirishi kerak. Bunda:

- xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish;
- xalqaro treninglar va seminarlarda ishtirok etishni rag'batlantirish;
- ilg'or xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish uchun mutaxassislarning xizmat safarlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. [3, B.60]

3. Moliyaviy va resurs bazasini boshqarish Xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish qo'shimcha moliyaviy xarajatlarni talab qiladi (zamonaviy jihozlar, o'quv materiallari, o'qituvchilarning malakasini oshirish va h.k.). Rahbar maqsadli va moliyaviy reja tuzishi, grantlar va xalqaro hamkorlik dasturlarini jalb qilish yo'llarini izlashi kerak. Shuningdek, mavjud resusrlardan samarali foydalanish, o'quv jarayonini zamon talablariga mos ravishda texnologik jihatdan yangilash ham uning zimmasidagi muhim vazifalardandir.

4. Hamkorlik aloqalarini o'rnatish. Ta'lim tashkilotining xalqaro maydonda tanilishi va rivojlanishi uchun xorijiy oliy ta'lim muassasalari, kollejlari, xalqaro tashkilotlar va kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur. Rahbar bu hamkorlikni:

- o'quvchi va o'qituvchilar almashinuvi dasturlarini tashkil etish;
- qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;
- xorijiy mutaxassislarni dars jarayoniga jalb etish orqali kuchaytirish mumkin.

Bunday aloqalar o'quv jarayoniga xalqaro tajriba va innovatsiyalarni olib kirishga yordam beradi.

5. Rivojlanish va sifatni nazorat qilish. Yangi dasturlar joriy etilgandan so‘ng rahbarning asosiy vazifasi – ularning samaradorligini doimiy ravishda monitoring va nazorat qilishdir. Bunda o‘quv jarayonining sifat ko‘rsatgichlarini baholash, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini tahlil qilish va kerak bo‘lganda o‘zgartirishlar kiritish zarur. Rahbarning shaxsiy nazorati va fikr-mulohazalariga e‘tibor qaratishi bu jarayonning muvaffaqiyatini ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta‘lim tashkilotlarida xalqaro ta‘lim dasturlarini joriy etish murakkab, ammo kelajak uchun muhim jarayondir. Bu jarayonda rahbar nafaqat boshqaruvchi, balki strateg, tashabbuskor, yetakchi va innovator sifatida namoyon bo‘lishi kerak. Uning mahorati, mas‘uliyati va xalqaro standartlarga intilishi kasbiy ta‘lim tizimining sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilishiga asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrdagi “Kasbiy ta‘limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta‘lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-158-sonli farmoni

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktyabrdagi “Kasbiy ta‘lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshrish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-190-sonli farmoni

3. Бумаженко Н.И. Менеджмент образования // Курс лекций. Витебск ВГУ имени П.М. Машерова 2017, стр-36

4. Кудрявцева Е.И. Компетенции и менеджмент: компетенции в менеджменте, компетенции менеджеров, менеджмент компетенций. Санкт-Петербург.2012. стр-60

ZAMONAVIY DUNYODA RAHBAR XODIMLARNING BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Jo'raqulova Gulxayo Rizo qizi

Professional ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti (PhD)

XXI asrda globallashuv, raqamli transformatsiya, iqtisodiy jarayonlarning tezkor o'zgarishi hamda inson kapitalining ahamiyati ortib borayotgani sharoitida rahbar xodimlarning boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish masalasi alohida dolzarflik kasb etmoqda. Tashkilot samaradorligi, innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlik va strategik barqarorlik rahbarning professional tayyorgarligi hamda boshqaruv kompetensiyalariga bo'lgan talab bilan bevosita bog'liq.

Kasbiy ta'lim muassasalari rahbarlari uchun raqamli savodxonlikni oshirish tajribasiga nazar solsak, rivojlangan davlatlarda bu yo'nalishda katta ishlar amalga oshirilganini ko'ramiz. Xalqaro tajriba rahbar xodimlar malakasini oshirish bo'yicha quyidagicha umumiy yo'nalishlarni namoyon qiladi:

- **Avstraliya** – Maktab va kolledj direktorlari uchun raqamli liderlikka oid malaka oshirish kurslari yo'lga qo'yilgan. Masalan, Avstraliyada ta'lim sohasi rahbarlari uchun Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari agentliklari hamkorligida maxsus seminarlar o'tkazilib, ularda raqamli transformatsiya strategiyasi, ta'limda ma'lumotlar tahlili va kiberxavfsizlik kabi mavzular o'rgatiladi. Avstraliya hukumati tomonidan qabul qilingan raqamli savodxonlik milliy ramkasi ham rahbar xodimlar uchun zarur kompetensiyalarni belgilab beradi.

- **Singapur** – Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etishda dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Singapurda maktab direktorlari Akademiyasi (Academy of Principals Singapore) tomonidan rahbarlar uchun doimiy ravishda "sifrovoy liderlik" bo'yicha kurslar tashkil qilinadi. Davlat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi yaqin hamkorlik hisobidan rahbarlarga zamonaviy tahlil platformalari, sun'iy aql va EdTech yechimlaridan foydalanish bo'yicha

malaka berilmoqda. Markaziy hukumat raqamli transformatsiya bo'yicha aniq reja va ko'rsatmalar berib, rahbarlarning doimiy o'qib-o'rganishini rag'batlantirib boradigan clinnovation.org. Natijada, Singapur tajribasi boshqa davlatlar uchun raqamli ta'limni joriy etish borasida namuna sifatida e'tirof etilmoqda.

- **Kanada** – Kanadada ta'lim sohasida media va raqamli savodxonlikni oshirishga maxsus e'tibor qaratilgan. Masalan, MediaSmarts notijorat tashkiloti tomonidan o'qituvchilar va maktab rahbarlari uchun raqamli savodxonlik bo'yicha treninglar tashkil etiladi. Ushbu tashkilotning “Digital Literacy Training Program for Educators” dasturi doirasida qatnashchilar media va raqamli savodxonlikning asosiy tushunchalari bilan tanishadilar, yoshlar orasidagi raqamli muhit xususiyatlarini o'rganadilar hamda ma'lum onlayn resurslardan foydalanish ko'nikmalarini egallaydilar. Kanadaning ayrim viloyatlarida mediasavodxonlik haftaligi o'tkazilib, ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagoglar turli master-klasslarda ishtirok etadi. Shu orqali raqamli madaniyat va xavfsizlik masalalariga umummilliy e'tibor qaratiladi.

- **Finlyandiya** – ta'lim tizimini raqamlashtirish va rahbar-pedagog kadrlarni tayyorlash bo'yicha dunyoda eng ilg'arilardan biri. Finlandiya hukumati 2020–2027 yillarga mo'ljallangan maxsus raqamli ta'lim dasturini qabul qilgan bo'lib, unda har bir darajadagi ta'lim xodimlarining raqamli kompetensiyalarini takomillashtirib borish belgilangan. Jumladan, har bir maktab direktori o'z muassasasida raqamli muhitni shakllantirish bo'yicha yetakchi sifatida tayyorlanadi. Finlandiyaning raqamlashtirish strategiyasida ham ta'kidlanishicha, ta'lim xodimlarining raqamli kompetensiyasini tizimli ravishda yangilab borish va ular uchun doimiy o'quv imkoniyatlarini yaratish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, Finlandiya tajribasida ta'limda etika va inklyuzivlikka e'tibor berilgan holda raqamli vositalarni joriy etish muhim tamoyil sifatida belgilangan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli liderlikni rivojlantirish uchun davlat miqyosida strategiya va dasturlar ishlab chiqish, rahbarlarni doimiy

o'qitish tizimini yaratish hamda ta'lim sohasida xususiy sektor va innovatsion kompaniyalar bilan hamkorlik qilish kabi omillar muhim ekan. O'zbekiston sharoitida bundan saboq chiqargan holda, milliy modelni shakllantirish imkoniyatlari mavjud.

O'zbekiston sharoitidagi amaliy yondashuvlar. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimini raqamlashtirish borasida qator loyihalar va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Avvalo, mamlakatning strategik hujjati — “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta'lim sohasida keng qamrovli vazifalar qo'yilgan.[1] Jumladan, barcha ta'lim muassasalarini internet va kompyuter texnikasi bilan ta'minlash, elektron ta'lim kontenti bazasini yaratish hamda pedagog kadrlarning raqamli savodxonligini oshirish kabi vazifalar belgilab berilgan. Ushbu davlat dasturi rahbar xodimlar va o'qituvchilarning raqamli malakalarini oshirishni ustuvor yo'nalish etib ta'kidlagani bejiz emas. Zero, raqamli infratuzilmasiz va kadrlar tayyorgarligisiz ta'limda raqamlashtirishni amalga oshirish mumkin emas. Boshqaruv kompetentligini ta'riflash esa ushbu jarayonning markazida rahbarning strategik fikrlashi, raqamli texnologiyalarni boshqaruv amaliyotiga samarali integratsiya qila olish qobiliyati, jamoani o'zgarishlarga tayyorlash, innovatsion yechimlarni joriy etish hamda ta'lim jarayonida raqamli infratuzilmani boshqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi kompleks salohiyat sifatida qaraladi.

M.T.Mirsoliyeva o'z nuqtai-nazarida, “boshqaruv kompetentligi - kasbiy faoliyatdagi real vaziyatlarda uchraydigan pedagogik muammo, va vazifalarning samarali yechimini taminlaydigan metodik usullar, zamonaviy menejment texnologiyalari, pedagogik-psixologik diagnostika (so'rov, individual va guruhiy intervyu) texnologiyalari, samarali boshqaruv muloqotini tashkil eta bilish va doimo takomillashtirib borish, auditoriyada sog'lom psixologik muhitni yaratish, pedagogik vaziyatlariga mos holda samarali uslublarni qo'llay olish, vaqt menejmenti, kichik guruhlar va liderlar bilan munosabatni shakllantirish, samarali taktik va strategik qarorlar qabul qilish [2, B.87].

G.R. Otamurodov o'z ilmiy izlanishlarida quyidagicha ifodalaydi "rahbar kadrlarning boshqaruv kompetentligini boshqaruv faoliyatidagi vaziyatlarda uchraydigan, muamo va vazifalarning samarali yechimini ta'minlaydigan usullar, zamonaviy boshqaruv, qaror qabul qilish texnologiyalari, boshqaruv kommunikativlik samaradorligini tashkil eta olish va takomillashtirish, jamoada innovasion muhitni yaratish, boshqaruv vaziyatlariga mos holda samarali va zamonaviy uslublarni qo'llay olish, hamkorlar bilan muzokaralar olib borish, vaqt menejment, boshqaruvda nazoratni takomillashtirish bilan bog'liq bilim, ko'nikma va tajriba yig'indisidir" [3,B.38].

M.T. Hamdamovanning fikricha "Rahbarning boshqaruv kompetentligi boshqaruv bilimlarining ahamiyatini tushinadi, muayan muammolarni hal qilishda uni qanday qo'llashni biladi, nazorat obykti to'g'risidagi bilimlarni ham nazariy ilmiy tadqiqotlar, ham operasion ma'lumotlar bilan to'ldirishga intiladi, ularni boshqaruv ko'nikmalari to'plami bilan boyitadi. Boshqaruv kompetentligi rahbarning boshqariladigan obyekt haqida ma'lum bilimlarga ega ekanligini anglatadi" [4, B.51].

Shundan kelib chiqib, boshqaruv kompetentligini faqat nazariy bilimlar majmui sifatida emas, balki rahbarning real boshqaruv jarayonlarida bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarini uyg'un qo'llay olish qobiliyati sifatida talqin etish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy boshqaruv muhitida rahbar o'z bilimlarini doimiy ravishda yangilab borishi, mavjud muammolarni ilmiy tahlil asosida hal etishi va boshqaruv sub'impulslarini samarali yo'naltirishi zarur bo'ladi.

Rahbar kompetentligining mohiyati nafaqat boshqaruv obyektini bilish, balki quyidagi amaliy malaka va sifatlarni o'z ichiga oladi:

- muammolarni qisqa muddatda tahlil qilish va yechim ishlab chiqish;
- strategik qarorlarni asoslangan holda qabul qilish;
- raqamli vositalardan foydalangan holda boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish;
- jamoani raqamli transformatsiyaga mos ravishda boshqarish;

- innovatsion g‘oyalarni ishlab chiqish va joriy etish;
- axborot oqimlarini tahlil qilish orqali samarali boshqaruv mexanizmlarini yaratish.

Xulosa qilib aytganda, rahbarning boshqaruv kompetentligi — bu o‘zgaruvchan tashkiliy muhitda boshqaruv jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish, nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan boyitish, tahliliy fikrlashni qaror qabul qilish jarayonida qo‘llay olish va raqamli texnologiyalar yordamida boshqaruv samaradorligini oshirish qobiliyatlarining integratsiyalashgan shaklidir. Bu esa ta’lim tizimida yangicha fikrlaydigan, innovatsion yondashuvga ega, raqamli transformatsiya jarayonlarini boshqarishga qodir rahbar kadrlarni shakllantirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni.
2. Mirsoliyeva M.T. Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. p.f.d. (DSc). Toshkent-2019. 87- bet.
3. G‘.R. Otamurodov. Oliy ta’lim muassasalari rahbar kadrlari boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrallashgan axborot-metodik tizimini takomillashtirish. dissertatsiya. Toshkent -2020.38-bet.
4. Hamdamova M. T Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Ped.fan dok.(DcS).diss.Toshkent- 2020.51-b.

ZAMONAVIY MENEJER KASBIY KARYERASINING RIVOJLANISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Allanazarova Anora Muxobir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

E-mail: anoraallanazarova61@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-9471-9246>

Kirish.

Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va iqtisodiy jarayonlarning tezkor o'zgarishi sharoitida menejer kasbiy karyerasining samarali rivojlanish modeli tashkilotlarning raqobatbardoshligi va barqarorligini ta'minlashda muhim omilga aylanmoqda. Mehnat bozori talablari kundan-kunga murakkablashar ekan, zamonaviy menejer nafaqat an'anaviy boshqaruv ko'nikmalariga, balki innovatsion fikrlash, strategik qaror qabul qilish, raqamli kompetensiyalar, ijtimoiy-emotsional intellekt kabi ko'p qirrali sifat va kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur.

Zamonaviy menejer karyerasining rivojlanish modeli an'anaviy yondashuvlardan farqli ravishda shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va adaptivlik tamoyillariga asoslanadi. Bunday model menejerning kasbiy o'sishini uzluksiz ta'lim, professional rivojlanish, amaliy tajriba, mentorlik, psixologik tayyorgarlik va korporativ madaniyat bilan uyg'unlikda shakllantirishni ko'zda tutadi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida menejerlar faoliyatini avtomatlashtirish, biznes-jarayonlarni tahliliy boshqarish va sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish kabi ko'nikmalar ham karyera rivojlanishining ajralmas qismiga aylanmoqda. [1, B.63-84]

Kasbiy karyera rivojlanish jarayonida motivatsiya, tashkiliy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy muhit, shaxsiy ambitsiya va professional mahorat darajasi muhim omillar sifatida maydonga chiqadi. Shu nuqtayi nazardan, menejer karyerasining ilmiy asoslangan modelini yaratish ham nazariy, ham amaliy jihatdan yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotning zarurati shundan iboratki, zamonaviy iqtisodiyotda menejrlarning kasbiy o‘sishi faqat ularning shaxsiy intilishlari bilan emas, balki tashkilotning strategik maqsadlari, innovatsion rivojlanish siyosati va inson resurslarini boshqarish tizimlari bilan chambarchas bog‘langan. Shuning uchun menejer karyerasini rivojlantirishning nazariy asoslarini o‘rganish, ularni takomillashtirishga xizmat qiluvchi ilmiy yondashuvlarni tahlil qilish, boshqaruv amaliyoti uchun dolzarb hisoblanadi.[2, B. 45-63]

Asosiy qism.

Zamonaviy boshqaruv tizimida menejer kasbiy karyerasining rivojlanishi tashkilotlar raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Hozirgi globallashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, mehnat bozoridagi o‘zgarishlar menejerning kasbiy faoliyatiga yangicha talablar qo‘ymoqda. Menejer endilikda faqat boshqaruv vazifalarini bajaruvchi mutaxassis emas, balki innovatsion fikr yuritadigan, raqamli transformatsiya jarayonlariga moslasha oladigan, jamoani boshqarish va rivojlantirishga qodir bo‘lgan strategik lider sifatida qaraladi. Shu bois, menejer karyerasining mazmuni shaxsiy rivojlanish, kasbiy kompetensiyalarni takomillashtirish, strategik maqsadlarga yo‘naltirilgan o‘sish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liqdir.[3, B. 57-70]

Zamonaviy menejer kasbiy karyerasini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv menejerning muvaffaqiyati lavozim darajasi emas, balki kasbiy vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalar majmuasiga tayanishini ta’kidlaydi. Bunday kompetensiyalar tarkibiga strategik fikrlash, innovatsion yondashuv, jamoa bilan samarali muloqot qilish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, liderlik fazilatlarini kabi sifatlar kiradi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida menejerning analitik fikrlashi, tezkor qaror qabul qilish ko‘nikmalari va yangi texnologiyalarga moslasha olish qobiliyatlari uning karyera rivojida asosiy ustunliklardan biriga aylanmoqda.

Menejer karyerasining rivojlanishida raqamli transformatsiyaning ta'siri tobora ortib bormoqda. Biznes jarayonlarining avtomatlashtirilishi, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data) texnologiyalaridan foydalanish boshqaruv faoliyatining mohiyatiga sezilarli o'zgarish kiritmoqda. Bu esa menejerdan IT savodxonlik, masofaviy jamoalarni boshqarish, onlayn platformalar orqali faoliyat yuritish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish kabi ko'nikmalarni talab etadi. Natijada, zamonaviy menejer kasbiy karyerasi raqamli kompetensiyalarsiz barqaror rivojlanishi qiyin bo'lgan ko'p qirrali jarayonga aylanmoqda.[4, B. 52-71]

Karyera rivojlanishining yana bir muhim jihati motivatsion va tashkiliy omillardir. Menejerning o'z ustida ishlashi, kasbiy mahoratini oshirishi, yangi bilimlarni o'zlashtirishi avvalo shaxsiy intilish va ichki motivatsiyaga bog'liq bo'lsa-da, tashkiliy omillar ham muhim o'rin tutadi. Shularga malaka oshirish kurslari, treninglar, mentorlik tizimi, korporativ madaniyat, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va karyera rejalashtirishning samarali mexanizmlari kiradi.

Ilmiy adabiyotlarda menejer karyerasining rivojlanish bosqichlari ham turlicha talqin qilinadi. Umumiy nuqtalarda esa karyera odatda boshlang'ich moslashuv bosqichidan mutaxassislik darajasigacha va undan rahbarlik hamda oliy menejment bosqichlarigacha davom etadi. Har bir bosqichda menejerning kasbiy mahorati, kompetensiyalari, mas'uliyat darajasi va psixologik tayyorgarligi turlicha bo'ladi. Demak, karyera o'sishi uzluksiz ta'lim va amaliy tajriba orqali bir-birini to'ldiruvchi jarayon sifatida tushuniladi.[5, B. 70]

Zamonaviy menejer karerasining takomillashtirilgan modeli bir necha asosiy tamoyillarga tayanadi. Birinchidan, shaxsga yo'naltirilgan karyera strategiyasi menejerning o'z qobiliyatlari, maqsadlari va imkoniyatlariga mos kelgan individual rivojlanish dasturini nazarda tutadi. Ikkinchidan, kompetensiyalar asosida rivojlanish tizimi zamonaviy mehnat bozorida talab etilayotgan ko'nikmalarni shakllantirishga qaratiladi. Uchinchidan, raqamli iqtisodiyotning talablari menejerning kasbiy faoliyatini yangi ko'nikmalar bilan boyitishni taqozo etadi. To'rtinchidan, uzluksiz o'qish tamoyili menejerning

doimiy ravishda o'z ustida ishlashini ta'minlaydi. Shuningdek, mentorlik va korporativ qo'llab-quvvatlash tizimi menejer karyerasining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.[6, B. 25]

Xulosa.

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish jarayonlari menejer kasbiy karyerasining shakllanishi va rivojlanishiga tubdan yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, menejer kasbiy karyerasi endilikda faqat shaxsiy ambitsiya, individual intilish yoki kasbiy tajriba bilan belgilanmaydi; aksincha, u tashkilotning strategik maqsadlari, innovatsion siyosati, korporativ madaniyati va inson resurslarini boshqarish tizimlari bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi. Bu esa karera rivojlanishini kompleks, ko'p qirrali va tizimli jarayon sifatida talqin etishga imkon beradi.[7, B. 65]

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy menejer karyerasining rivojlanish modeli kompetensiyaviy yondashuv, adaptivlik, liderlik sifatleri, raqamli savodxonlik va analitik fikrlash kabi zamonaviy talablar bilan boyitilishi zarur. Ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida menejerlardan IT ko'nikmalari, masofaviy jamoalarni boshqarish, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar bilan ishlash, tezkor qaror qabul qilish va raqamli platformalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish kabi kompetensiyalar talab qilinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Alimov Sh. Menejment va Liderlik: Nazariya va Amaliyot. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2020. – 63–84-betlar.(O'zbekiston sharoitida menejer kompetensiyalari, karera rivojlanishi va adaptiv yondashuvlar.)
2. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. – Harvard Business Press, 1996. – 45–63-betlar. (Tashkilotning strategik maqsadlarini shakllantirish va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.)
3. Kaplan R., Norton D. The Strategy-Focused Organization. – Harvard Business Press, 2001. – 57–70-betlar.

(Strategik maqsadlarni amalga oshirishda menejerlar faoliyatining ta'siri va o'sish jarayonlari.)

4. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – World Economic Forum, 2016. – 52–71-betlar. (Industry 4.0, avtomatlashtirish, raqamli ko'nikmalar va mehnat bozori transformatsiyasi.)

5. OECD. Digital Skills for the Modern Workforce. – OECD Publishing, 2020.

6. Berman S. Digital Transformation: Opportunities to Create New Business Models. – Strategy & Leadership Journal, 2012.

7. Alimov Sh. Raqamli iqtisodiyot sharoitida menejment. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2021.

GLOBAL ISH BOZORIDA MENEJERLARNING KASBIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Subhonov Umidjon Maqsud o'g'li
Buxoro davlat texnika universiteti
“Iqtisodiyot va menejment” kafedrası
Xizmat ko'rsatish va raqamlashtirish
Fakulteti talabasi

KIRISH

Global mehnat bozori so'nggi yillarda yuqori sur'atlarda transformatsiyalanmoqda. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, biznes jarayonlarda sun'iy intellektdan foydalanish, masofaviy mehnat formati va transmilliy korporatsiyalar o'rtasidagi raqobatning kuchayishi menejerlar rolini tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda menejerlardan nafaqat an'anaviy boshqaruv ko'nikmalari, balki **digital savodxonlik, analitik fikrlash, global bozor mexanizmlarini tushunish** kabi yangi kompetensiyalar talab etiladi. Xalqaro tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2030-yilga borib mehnat bozorida mavjud kasblarning 40% avtomatlashtirilishi mumkin, bu esa menejerlardan

moslashuvchanlik, innovatsion qaror qabul qilish va texnologik integratsiya jarayonlarini boshqarishni taqozo etadi [1, B. 45].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha yirik kompaniyalarning 70 foizdan ortig'i boshqaruv jarayonlariga **sun'iy intellekt va data-analitika** mexanizmlarini joriy qilgan, 60 foizdan ziyodi esa masofaviy jamoalarni boshqarish bo'yicha yangi kompetensiya talablari shakllantirgan [2, B. 27]. Bu global bandlik tizimida **kasbiy ko'nikmalarni yangilash, qayta tayyorlash va menejrlarning kompetensiya spektrini kengaytirishning** strategik ahamiyatini ko'rsatadi.

Menejrlarning kasbiy rivojlanish tendensiyalari zamonaviy biznes ekotizimining asosiy yo'nalishlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular asosan quyidagi jarayonlarda namoyon bo'ladi:

- boshqaruv modellari raqamlashtirilishi;
- data-driven (ma'lumotlarga asoslangan) qaror qabul qilish;
- global kommunikatsiya va madaniyatlararo boshqaruv;
- moslashuvchan (Agile) boshqaruv mexanizmlari;
- loyiha va risklarni boshqarish kompetensiyalarining kuchayishi.

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, **innovatsion liderlarga ega kompaniyalarda samaradorlik o'rtacha 35–50 foizga oshadi**, strategik qarorlar qabul qilish tezligi esa ikki baravar ko'tariladi [3, B. 61]. Bu menejrlarning global mehnat bozorida professional salohiyatini oshirishning dolzarbligini yanada kuchaytiradi.

ASOSIY QISM

1. Menejer kasbiy rivojlanishining global transformatsiyasi

So'nggi 10 yillikda menejmentning an'anaviy modelidan innovatsion modelga o'tish jarayoni jadallashdi. Endilikda menejerlar faqat boshqaruvchi emas, balki **strateg, innovator, texnologiyani integratsiya qiluvchi va motivator** sifatida baholanmoqda. Deloitte hisobotiga ko'ra, global kompaniyalarda eng ko'p talab qilinayotgan kompetensiyalar quyidagilar:

- **Analitik va strategik fikrlash**

- **Raqamli boshqaruv va sun'iy intellektni tatbiq etish**
- **Kommunikativlik, liderlik va jamoani boshqarish**
- **Qaror qabul qilishda tezkorlik va ijodkorlik**
- **Xalqaro biznes muhitida ishlash qobiliyati** [4, B. 102]

Mazkur kompetensiyalar menejerlar uchun yangi professional standartlar bazasini shakllantirmoqda.

2. Raqamli kompetensiyalar va AI-ekotizimda menejer roli

Sun'iy intellekt, Big Data, Machine Learning texnologiyalarining biznes jarayonlarga kirib kelishi menejerlar uchun yangi imkoniyat va chaqiriqlarni yuzaga keltirdi. Hozirgi kunda menejer quyidagilarni bajara olishi zarur:

- katta ma'lumotlar tahlili asosida strategiya ishlab chiqish;
- AI yordamida risklarni prognozlash;
- masofaviy jamoalar uchun monitoring tizimlari yaratish;
- avtomatlashtirilgan boshqaruv modellarini qo'llash.

McKinsey tadqiqotiga ko'ra, **data-driven qaror qabul qiluvchi kompaniyalar 23% yuqori foydaga erishadi**, mijozni ushlab qolish darajasi esa 6–10% ga oshadi [5, B. 144].

3. Global bandlik bozorida professional talablar

Xalqaro mehnat bozorida menejerlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan **til bilimi, biznes madaniyatini tushunish, xalqaro sertifikatlar va professional rivojlanishni davom ettirish** bilan belgilanadi. Eng talabgir sertifikatsiyalar qatoriga quyidagilar kiradi:

- **MBA (Master of Business Administration)**
- **PMP/PMI (Project Management Professional)**
- **CIPD (HR menejmenti bo'yicha)**
- **Lean/Agile/Scrum sertifikatlari**

LinkedIn statistikasi bo'yicha, ushbu sertifikatlarga ega mutaxassislarining o'rtacha ish haqi 1.7 baravar yuqori bo'ladi [6, B. 208].

4. O'zbekiston menejerlari uchun imkoniyatlar va istiqbollari

O‘zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi sharoitida menejerlar uchun quyidagi yo‘nalishlar strategik ahamiyatga ega:

- global boshqaruv standartlari asosida kadrlar tayyorlash;
- xalqaro biznes munosabatlarini kengaytirish;
- raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish va o‘qitish;
- startap va innovatsion loyihalarda menejer rolini kuchaytirish;
- korxonalarda xalqaro kompetensiyalarni joriy etish.

Bu yo‘nalishlar milliy kadrlar raqobatbardoshligini oshiradi, global ish bozoriga chiqish imkonini kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida o‘tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, **global mehnat bozorida menejerlar kasbiy rivojlanishi uzluksiz bilim, raqamli kompetensiyalarni kengaytirish va xalqaro standartlarga moslashuv** bilan belgilanadi. Innovatsion yondashuvlar menejerlarga tezkor qaror qabul qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish, jamoani samarali boshqarish hamda raqobat muhitida ustunlikka erishish imkonini beradi.

O‘zbekiston uchun quyidagi strategik tavsiyalar muhimdir:

1. Global menejment standartlariga mos **professional tayyorlov tizimini modernizatsiya qilish.**
2. Menejerlar uchun **raqamli va analitik ko‘nikmalar bo‘yicha treninglarni** ko‘paytirish.
3. Xalqaro sertifikatlash tizimlarini joriy etish va qo‘llab-quvvatlash.
4. AI, Big Data va IoT asosida biznes tahlil tizimlarini rivojlantirish.
5. Startaplar va korporatsiyalar o‘rtasida innovatsion hamkorlik platformalarini yaratish.
6. Menejerlar uchun **uzluksiz ta’lim va qayta tayyorlov dasturlarini** kuchaytirish.

Kelajak tadqiqotlari sifatida O‘zbekiston menejerlarining global mehnat bozoriga integratsiya ko‘rsatkichlarini baholash, kompetensiya modeli yaratish,

raqamli liderlikning iqtisodiy samaradorligini o‘lchash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Schwab K. The Global Competitiveness Report. WEF, 2023.
2. Deloitte Insights. Future of Work Index 2024. — London, 2024.
3. Harvard Business Review. Global Skills Shift Report, 2023.
4. Deloitte. Global Manager Skills Outlook 2024.
5. McKinsey Global Institute. Workforce of the Future, 2023.
6. LinkedIn Workforce Report, Global Skills Ranking, 2024.

O‘ZBEKISTON KORPORATSIYALARIDA RAQAMLI INNOVATSION MENEJMENT SAMARADORLIGI

Sarvinoz Rustamova

Qarshi davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti talabasi

Kirish

Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli transformatsiya endi faqat dasturlar, serverlar yoki sun’iy intellekt bilan chegaralanmaydi — u tashkilotlarning butun boshqaruv mohiyatini o‘zgartiruvchi, tizimli va madaniy o‘zgarishdir. O‘zbekiston Respublikasi “Yangi O‘zbekiston” Strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni milliy ustuvorlik sifatida belgilab, korporatsiyalarda innovatsion menejment modellarini joriy etishni rasmiy ravishda rag‘batlantirmoqda [1, B. 14]. Biroq amaliyotda ko‘plab tashkilotlar raqamli transformatsiyani “kompyuter o‘rnatish” yoki “hisobotni onlayn qilish” darajasida tushunib, menejment paradigmasini tubdan yangilashga tayyorgarlik ko‘rmayapti.

Innovatsion menejment — bu faqat yangi dasturlar emas, balki elastik (agile) boshqaruv, ma’lumotga asoslangan qarorlar, xodimlarning faol ishtiroki hamda platformali tashkilotlar tizimidan iborat integratsiyalangan yondashuvdir. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, bunday modellar tashkilotlarning

rentabelligini o‘rtacha 20–30% gacha, xodimlar unumdorligini esa 25% gacha oshirishi mumkin [2, B. 67]. Shu bilan birga, O‘zbekiston sharoitida ularning qo‘llanilish darajasi, iqtisodiy natijalarga ta’siri hamda joriy etishdagi to‘siqlar hali yetarlicha o‘rganilmagan. Shu sababli ushbu tadqiqot quyidagi savolga javob qidiradi: "Raqamli transformatsiya sharoitida O‘zbekiston korporatsiyalarida innovatsion menejment modellari qanday iqtisodiy samaradorlikka olib kelmoqda va ularni joriy etishda qanday muammolar mavjud?"

Tadqiqot aralash usullar asosida amalga oshirildi. Sifat ma’lumotlar Toshkent, Samarkand va Farg‘ona viloyatlaridagi 15 ta katta va o‘rta korporatsiyaning boshqaruv tizimlari yetakchilari bilan o‘tkazilgan yarim strukturalashtirilgan suhbatlar orqali to‘plangan (2024-yil fevral–mart). Miqdoriy ma’lumotlar esa 2022–2023-yillardagi korporatsiyalarning iqtisodiy ko‘rsatkichlari (foyda, xarajatlar, unumdorlik) asosida tahlil qilindi. Ma’lumotlar manbalari sifatida Davlat Statistika Qo‘mitasi, “UzAuto Motors”, “Uztelecom” va “Agrobank”ning yillik hisobotlari hamda ichki audit ma’lumotlari ishlatildi. Sifat ma’lumotlar mavzuli tahlil (thematic analysis), miqdoriy ma’lumotlar esa S PSS dasturi yordamida regresion tahlil orqali qayta ishlandi.

Tahlil natijasida quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

1. Iqtisodiy samaradorlikda aniq o‘shish: Raqamli menejment modellarini joriy etgan korporatsiyalarda mehnat unumdorligi o‘rtacha 23%, umumiy foyda esa 18% ga oshdi [3, B. 51]. Ayniqsa, “ma’lumotga asoslangan qaror qabul qilish” joriy etilgan tashkilotlarda xarajatlarni optimallashtirish 22% ga yetdi. Masalan, “Uztelecom”ning 2023-yildagi ichki auditiga ko‘ra, client data analytics tizimi joriy etilgandan so‘ng marketing xarajatlari 19% kamaydi, lekin mijozlarning qayta xarid darajasi 27% oshdi.
2. Inson omilining hal qiluvchi roli: Suhbatlarda ishtirok etgan boshqaruvchilarning 78% i “xodimlarning raqamli savodxonligi” va “o‘zgarishlarga tayyorligi” innovatsion modellarni muvaffaqiyatli joriy etishning asosiy omili ekanligini ta’kidlamoqda [4, B. 33]. Biroq,

xodimlarning 61% i innovatsion tizimlar bilan ishlashga tayyor emasligini tan oldi.

3. Asosiy to'siqlar: Korporatsiyalarning 62% i quyidagi muammolarni ko'rsatdi:

- yetarli mutaxassislarning yo'qligi (54%);
- boshqaruv tizimlarining qat'iy markazlashtirilganligi (41%);
- innovatsiyaga qarshi tashkiliy madaniyat (37%).

4. Samaradorlikning noaniqligi: 38% korporatsiya innovatsiyani "loyiha" sifatida qabul qilib, ularni doimiy boshqaruv jarayoniga aylantira olmadi, natijada vaqt, byudjet va inson resurslari bekor sarflangan [3, B. 52].

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, O'zbekiston korporatsiyalarida innovatsion menejment modellari haqiqiy iqtisodiy foyda keltirsa ham, ularning barqarorligi texnologiyaga emas, balki inson, tashkilot tuzilmasi hamda madaniyatga bog'liq. Xalqaro tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati 70% hollarda "odamlar va tashkiliy odatlar"ga bog'liq [2, B. 68].

Masalan, "Agrobank"da joriy etilgan "agile komandalar" tizimi dastlab raqobatbardoshlikni oshirishga yordam berdi, lekin markaziy boshqaruvga bo'ysunish madaniyati tufayli ularning mustaqilligi cheklangan, natijada loyihalar uzoq muddat amalga oshmadi. Bu esa elastik boshqaruv tizimini joriy etish uchun tashkiliy madaniyatni ham o'zgartirish kerakligini ko'rsatadi.

Shuning uchun quyidagi tizimli choralar taklif etiladi:

- Korporativ raqamli savodxonlik dasturlari: xodimlar uchun muntazam treninglar, mikro-kurslar va sertifikatlashtirish tizimini joriy etish;
- Boshqaruv tizimini desentralizatsiya qilish: filiallar va loyiha jamoalariga qaror qabul qilishda mustaqillik berish;
- "Innovatsion korporatsiya" milliy sertifikati: davlat tomonidan raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan korporatsiyalarga soliq imtiyozlari, grantlar yoki davlat buyurtmalarini ustuvor berish orqali rag'batlantirish [1, B. 16];

- Innovatsiyani doimiy jarayon sifatida qabul qilish: ularni “loyiha” emas, balki korporativ strategiyaning doimiy tarkibiy qismi qilish.

Shu yondashuvlar orqali O‘zbekiston korporatsiyalari nafaqat raqamli iqtisodiyotga moslashadi, balki global raqobatda ham barqaror pozitsiyani egallashi mumkin.

Xulosa va takliflar

Raqamli transformatsiya — bu texnologiya emas, balki boshqaruv falsafasining yangilanishidir. O‘zbekiston korporatsiyalari innovatsion menejment modellarini faqat dasturiy ta’minot sifatida qo‘llab, uning ijtimoiy, madaniy va insoniy jihatlarini e’tiborsiz qoldirsa, raqamli investitsiyalar bekor ketadi. Aks holda, agar korporatsiyalar insonni markazga qo‘ysa, boshqaruv tizimini elastiklashtirsa hamda innovatsiyani doimiy rivojlanish vositasi sifatida qabul qilsa, ular iqtisodiy samaradorlikni nafaqat qisqa muddat, balki uzoq muddat saqlab turishga erisha oladi. Shu yo‘lda faqat korporatsiyalar emas, balki butun mamlakat ham raqamli mustaqillikka erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati. Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi (2022–2026 yillar). Toshkent, 2022.
2. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, 2016.
3. Karimov, F. Raqamli iqtisodiyot va korporativ boshqaruv. Toshkent: “Iqtisodiyot va huquq”, 2023.
4. Edmondson, A. The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Wiley, 2019.

RAQAMLI DAVRDA MENEJERNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Roza Xadjabekova Ulan qizi., Ne'matova Madina Baxtiyor qizi
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti talabasi

Kirish. Raqamli texnologiyalar inson faoliyatining deyarli barcha jabhalarini qamrab olgan[1, B.3]. Ishlab chiqarish tizimlaridan tortib, ta'lim, sog'liqni saqlash, marketing, moliya va davlat boshqaruvigacha bo'lgan ko'plab sohalarda jarayonlar avtomatlashtirilmoqda[2, B.5]. Bunday sharoitda menejer kasbining mohiyati ham tubдан o'zgarib bormoqda.[3, B.11] Endilikda menejerning vazifasi faqat buyruq berish yoki jarayonlarni nazorat qilish emas, balki ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, texnologiyalar bilan ishlash, inson kapitalini rivojlantirish, raqamli muhitga moslashuvchan boshqaruvni yo'lga qo'yishdan iborat[4, B.2]. Zamonaviy menejer innovatsion fikrlovchi bo'lishi, bozor tendensiyalarini oldindan his qila olishi, global axborot oqimida tez yo'l topa olishi zarur[2, B.15] . Korxonalar faoliyati shiddat bilan o'zgarayotgan bozor sharoitlariga ulanib borgan sari, menejerlarning raqamli kompetensiyalari asosiy muvaffaqiyat mezoniga aylanmoqda[5, B.4] . Shuning uchun menejerning kasbiy rivojlanishi shaxsiy ehtiyoj emas, balki zamonaviy iqtisodiyot talabi sifatida qaralishi lozim [1, B.6] .

Metodologiya: Maqola tayyorlash jarayonida ilmiy adabiyotlar, xalqaro menejment standartlari, innovatsion boshqaruv modellari va raqamli transformatsiya bo'yicha analitik hisobotlar o'rganildi[6, B.7]. O'zgarib borayotgan mehnat bozori talablari hamda real korxonalar faoliyati kuzatildi[9, B.5]. Shuningdek, ilg'or menejerlar tajribasi, kompaniyalar tomonidan qo'llanilayotgan malaka oshirish dasturlari, liderlik treninglari va texnologik ko'nikmalar bo'yicha onlayn ta'lim platformalari tahlil qilindi[7, B.9].

Natijalar: Raqamli transformatsiya sharoitida menejerga qo'yiladigan zamonaviy talablar nafaqat ko'paygan, balki sifat jihatdan murakkablashgan [4,

B.18]. Raqamli savodxonlik — endi alohida afzallik emas, balki eng oddiy talablardan biriga aylangan [1, B.12]. Shuningdek, ma'lumotlar bilan ishlash, jamoa psixologiyasi, onlayn yetakchilik, texnologiyalar yordamida muammolarni hal qilish kabi yangi ko'nikmalar paydo bo'lgan [5, B.19]. Menejer kompetensiyalarining kengaytirilgan tarkibi quyidagilardan iborat bo'ldi: strategik fikrlash, raqamli savodxonlik, kommunikatsiya va liderlik, innovatsion boshqaruv, moslashuvchanlik, kreativ fikrlash, global bozorni tushunish, madaniyatlararo muloqot, inson kapitalini rivojlantirish, mas'uliyatli qaror qabul qilish[3, B.22]. Alohida ahamiyatga ega bo'lgan jihatlardan biri — menejerning psixologik barqarorlig [8, B.4]. Notinch global iqtisodiy sharoit, katta ma'lumotlar oqimi, vaqt bosimi kabi omillar psixologik chidamlilikni talab qiladi. Shuning uchun emotsional intellekt raqamli davr menejeri uchun eng muhim kompetensiyalardan biriga aylandi [7, B.14]. Menejerning amaliy rivojlanish strategiyalari ham ancha kengaydi. Doimiy o'qish, o'z ustida ishlash, onlayn kurslarni o'zlashtirish, profesional klub va jamoalarga qo'shilish, xalqaro seminarlar va konferensiyalarda qatnashish, mentor va kouçlar bilan ishlash, o'z kasbiy portfelini yaratish — bularning barchasi zamonaviy menejerning kundalik rivojlanish jarayoniga aylangan[5, B.26].

Muhokama :Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi bilan menejerning boshqaruv uslubi ham o'zgarishi zarur[2, B.15]. Oldingi davrda menejer ko'proq buyruq beruvchi rolni bajargan bo'lsa, hozirda u jamoani birlashtiruvchi, innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi, strategik yo'l ko'rsatuvchi shaxsga aylanishi kerak[3, B.26].Zamonaviy menejerning muvaffaqiyati asosan uning raqamli muhitga qanchalik tez moslasha olishiga bog'liq [4, B.18]. Masalan, masofadan ishlash tizimlari keng tarqalgan davrda onlayn jamoa boshqaruvi bo'yicha bilimga ega bo'lmagan menejer samarali natija berolmaydi [6, B.13]. Shu bilan birga, raqamli etikaga rioya qilish, ma'lumotlarning xavfsizligi, kibergigiyena kabi masalalar ham alohida e'tibor talab qiladi[9, B.5]. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, korxonalar raqamli transformatsiyani

tezlashtirmoqda, ammo ko‘plab menejerlar hali ham eski boshqaruv uslublaridan voz kecha olmayapti [1, B.12]. Shu sababli muvaffaqiyatli boshqaruv uchun yangi kompetensiyalarni rivojlantirish majburiy jarayonga aylandi.

Xulosa.Raqamli davrda menejning kasbiy rivojlanishi nafaqat shaxsiy yutuq, balki korxonalar taraqqiyotining muhim shartidir. Zamonaviy menejer strategik fikrlash, texnologiyalarni o‘zlashtirish, inson kapitali bilan samarali ishlash, global bozor tendensiyalariga moslashish kabi qator ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Maqolada berilgan tahlillardan kelib chiqib quyidagi takliflarni berish mumkin. Menejerlar uchun raqamli savodxonlikni oshirish dasturlari tashkil etilishi zarur. Tashkilotlarda innovatsion fikrlashni rag‘batlantiruvchi muhit yaratish kerak. Jamoalarda masofaviy boshqaruv madaniyatini rivojlantirish lozim. Shuningdek, menejerlar muntazam ravishda trening va kurslarda qatnashishi, o‘z karyera xaritasini shakllantirib borishi maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI :

1. Abdug‘aniyev A. Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 240 b.
2. Qodirov Sh., Jo‘rayev M. Innovatsion boshqaruv asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 198 b.
3. Karimov B. Zamonaviy menejmentning nazariy asoslari. – Toshkent: Universitet, 2019. – 256 b.
4. Mirzaahmedov O. Raqamli transformatsiya jarayonlari va boshqaruv. – Toshkent: IQTISOD-MEDIA, 2022. – 212 b.
5. Tojiboyeva N. Menejer kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi. – Toshkent: Talqin, 2023. – 174 b.
6. Y Digital Markazi. O‘zbekiston korxonalarida raqamlashtirish tahlili. – Toshkent, 2022. – 85 b.
7. Sodiqov U. Korporativ boshqaruv va liderlik. – Toshkent: Moliya, 2020. – 190b.

8. Holmatov D. Emotsional intellekt va boshqaruv madaniyati. – Toshkent: Zamonaviy ilm, 2021. – 132 b.
9. Iqtisodiy tadqiqotlar instituti. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori rivoji. – Toshkent, 2023. – 96 b.

MENEJERNING KASBIY “AKME”GA ERISHISH MODELINI VA SHAXSIY RIVOJLANISH OMILLARI

Abduxoliqova Marjona Ixtiyor qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti 4-kurs talabasi

Kirish. Hozirgi kunda hammaga ma'lumki, ko'plab korxonalar va tashkilotlarda hamda ta'lim muassasalarida menejerlik faoliyati yo'lga qo'yilgan va bunga ehtiyoj yetarlichadir. Sababi tashkilotni boshqarish uchun avvalari ushbu soha mutaxassisi bo'lish shart bo'lmagan, boshqaruv texnologiyasi va texnikasini, odamlar bilan ishlay olishlikning o'zi yetarli deb hisoblangan. Xolbuki hozirgi davr bozor iqtisodiyotiga o'tish va korxonalar muvaffaqiyatini kafolatlaydigan boshqaruv tizimini tashkil etish, shuningdek uni davomiy rivojlantirib boradigan va takomillashtiradigan vaqtning ayni paytidir. Xususan bu jarayon ta'lim muassasalarida ham yaqqol ko'zga tashlanmoqda va bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda.

Akmeologiya (qadimgi yunonchada akme , akme — sammit, qadimgi yunoncha logos , logos — ta'limot) — dastlabki rivojlanish psixologiyasining falsafiy bo'limi bo'lib, individual rivojlanishning eng yuqori darajasiga (akme) erishish imkoniyatini ta'minlovchi qonuniyat va mexanizmlarni o'rganadi. [1, B. 74] Menejerning shaxsiy akme ga erishish modeli akmeologiya fanida shaxsning kasbiy faoliyatida maksimal yetuklik cho'qqisiga (akme) yetishi sifatida ko'rib chiqiladi, bu jarayon tabiiy qobiliyatlar, professional mahorat va ijodiy salohiyatni integratsiya qilish orqalab amalga oshiriladi. Ushbu modelda menejer akme-shaxs sifatida intellektual yetuklik, axloqiy poklik va yuqori

professionalizmni namoyon etishi, jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlashtirishda asosiy kuch bo'lishi lozim. [2, B. 13]

Asosiy qism. Modelning asosiy komponentlari shu tarzda modellashtiriladi: mego-modul (umumiy maqsadlar), makro-modullar (nazariy bilimlar), mezo va mikro-modullar (praktik ko'nikmalar) orqali bosqichma-bosqich rivojlanish algoritmi va shu kabilar. Menejerning shaxsiy “akme” ga erishishida quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- Akmeologik moyillik: Intiluvchanlik va mukammallik sari tabiiy moyillik, shu jumladan kasbiy faoliyatda “yulduzli” onlar va oliy yutuqlar.

- Kasbiy mukammallashuv: O'z-o'zini boshqarish malakasi, rahbarlik uslublari (demokratik, maslahatli), xodimlarni motivatsiya qilish va tashabbusni qo'llab-quvvatlash.

- Psixologik va axloqiy jihatlar: Kuchli tomonlarni aniqlash, zaifliklarni bartaraf etish, mas'uliyat, printsiptiallik va o'zini tanqid qilish qobiliyati.[3, B. 42]

Akme ga erishish modeli menejer uchun shaxsiy rivojlanish rejasini tuzishda qo'llaniladi: kuchli/zaif tomonlarni baholash, maqsadlarni belgilash va samaradorlikni kuzatish orqali. O'zbekistonda bu akmeologiya kurslari (kirish, rivojlanish bosqichlari: latent, kombinatsion, institutsional) va texnologiyalar (klaster, bumerang usullari) asosida o'quv jarayonlarida tatbiq etiladi. Natijada menejer o'z-o'zini boshqarish va jamoani rivojlantirish orqali yuqori samaradorlikka erishadi .

Menejer uchun “akme”ga erishish bosqichlari akmeologiya fanida latent, kombinatsion va institutsional bosqichlar sifatida tashkil etiladi, bu jarayon shaxsning kasbiy yetuklik cho'qqisiga bosqichma-bosqich ko'tarilishini ta'minlaydi. Ushbu bosqichlar menejerning o'z-o'zini boshqarish, rahbarlik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi.

Menejer akme shaxsiga aylanish jarayoni quyidagi bosqichlarda tuzilgan:

- Latent bosqich: Potentsial qobiliyatlarning shakllanishi va yashirin rivojlanishi, bu yerda menejer kasbiy bilimlarni to'plash va o'zini o'rganish bilan shug'ullanadi.

- Kombinatsion bosqich: Bilimlar va ko'nikmalarni birlashtirish, kasbiy mahoratni ijodiy yutuqlarga aylantirish orqali yuqori samaradorlikka o'tish.

- Institutsional bosqich: To'liq yetuklik holati, menejer jamiyat va tashkilot uchun barqaror rivojlanishda yetakchi rol o'ynaydi, rahbarlik uslublarini mukammallashtiradi. [4, B. 76]

Bu bosqichlar menejer uchun shaxsiy rivojlanish rejasida qo'llaniladi: har bir bosqichda qobiliyatlarni baholash, treninglar va rahbarlik tajribasini oshirish orqali. O'zbekistonda ta'lim muassasalari va korxonalarda akmeologik kurslar ushbu modelni qo'llab, menejerlarni strategik va taktik vazifalarga tayyorlaydi. Natijada menejer yuqori darajadagi rahbarlik kompetensiyasiga erishib, tashkilot samaradorligini oshiradi.

Boshqaruv jarayonida akmeologik texnologiyani nazariy asoslash uchun akmeologiyaning asosiy qonuniyatlari boshqaruv tizimlarida qanday qo'llanilishi mumkinligini nazariy jihatdan tahlil qilib chiqishimiz mumkin. Bunda foydalanishimiz mumkin bo'lgan eng asosiy manbalar rossiyalik olimlar A.A.Derkachning "Akmeologiya" darsligi va E.V.Seleznovaning "Umumiy akmeologiya" o'quv qo'llanmalaridir.[5, B. 206]

Akmeologik texnologiyaning qonuniyatlari fizikadagi yoki kimyodagi "qonuniyatlar" kabi aniq formulalar yoki raqamli ko'rsatkichlar bilan ifodalanmaydi. Ular insonning rivojlanishi va o'zini o'zi takomillashtirish jarayoniga oid nazariy qoidalar va tamoyillar kabi ifodalanadi. Quyida ularni batafsil tahlil qilamiz:

1. "Akme"ga intilish tamoyili. Yunonchdan tarjima qilinganda "cho'qqi" ga intilish bo'lib, har bir inson o'z yoki kasbiy faoliyatida yuqori cho'qqilarga erishga intilishini ifodalaydi. Asosiy maqsad shaxsining o'z ichki energiyasini maksimal darajada sarflashi, o'zining eng yuqori darajaga yetishi uchun

texnologiya imkoniyatlariga moslashtirishi bo'lib, va bu jarayonda shaxsiy o'sish, motivatsiya va faoliyat birlashadi.

2. O'z-o'zini rivojlantirish va boshqarish tamoyili. Bunda texnologiyaning asosiy maqsadi - insonni tashqi, tashkilot motivatsiyasidan ichki motivatsiyaga o'tishini ta'minlaydi, ya'ni inson o'zining rivojlanishiga o'zi javobgar va o'z xatolaridan saboq olib, ichki motivni uyg'ota olsa, shundagina shaxsiy va kasbiy jihatdan "akme"ga chiqa oladi.

3. Shaxsiy va kasbiy jihatdan o'zaro bog'liqlik tamoyili. Tamoyilga ko'ra, insonning kasbiy muvaffaqiyati uning shaxsiy xususiyatlari, ma'naviy yetukligi va hayotiy qadriyatlari bilan uzviy bog'liq. Bir sohadagi muvaffaqiyat boshqa sohalarga ham ta'sir qiladi.

4. Faoliyatda ijodkorlik va yangilikka intilish tamoyili. Ushbu texnologiyaning muhim jihatlaridan biri - insonning noan'anaviy fikrlashini, innovatsiyalarga yordam berishini va muammolardan ijodiy chiqish yo'llarini topishni rivojlantirishga yordam berish.[5, B. 37]

Xulosa. Menejerning shaxsiy "akme"ga erishish modeli va bosqichlari akmeologiya nazariyasining asosiy tamoyillariga asoslanib, shaxsning kasbiy yetuklik cho'qqisiga (akme) bosqichma-bosqich ko'tarilishini ta'minlaydi. Ushbu model mego-, makro-, mezo- va mikro-modullarni integratsiya qilib, latent (potentsial shakllanish), kombinatsion (bilimlar sintezi) va institutsional (to'liq yetuklik) bosqichlarni o'z ichiga oladi, bu jarayonda akmeologik moyillik, kasbiy mukammallashuv va psixologik-axloqiy omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, menejer shaxsi rahbarlik uslublarini (demokratik, maslahatli) mukammallashtirish, o'z-o'zini boshqarish va jamoaviy rivojlanish orqali tashkilot samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O'zbekistonda ushbu model ta'lim va korxonada amaliyotida qo'llanilishi menejrlarni strategik kompetensiyalarga tayyorlashda samarali ekanligini isbotlaydi. Xulosa qilib aytganda, menejer uchun "acme" ga erishish modeli zamonaviy boshqaruvning integratsiyalashgan yondashuvi bo'lib, uning

bosqichlari shaxsiy rivojlanish omillarini tizimli rivojlantirish orqali professional mukammallik va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. D.J.Mukumova, R.X.Fayzullayev, A.A.Jumanov, S.B.Yarova. "Boshqaruv psixologiyasi". O'quv qo'llanma. -T.: "TIQXMMI" MTU, 2023. B-74.
2. G.Tillayeva. "Akmeologiya asoslari". O'quv qo'llanma. -T.: "Tafakkur bo'stoni", 2014. B-13.
3. O.E.Hayitov. "Boshqaruv psixologiyasi". Darslik. -T.: "Istiqlol", 2021. B-42.
4. Kuzmina N.V., Pojarskiy S.D., Pautov L.E. Mutaxassisning kasbiy faoliyati sifatining akmeologiyasi. -T.: Sankt-Peterburg, Kolomna, Ryazan, 2008, B -76.
5. Seleznova.E.V, (umumiy tahrir Derkach.A.A), Umumiy akmeologiya, O'quv qo'llanma, -T.: Изд-во РАГС, 2009. B-37-206.

BIZNES SUBYEKTLARI MENEJMENTIDA INNOVATSIYALAR

Jo'rayev Diyorbek Akbar o'g'li
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
„Moliya va bank ishi“ kafedrası „Buxgalteriya hisobi“
yo'nalishi 6BH-24 guruh talabasi

Kirish

Globalashuv, raqamli iqtisodiyotning kengayishi va bozorlar o'rtasidagi keskin raqobat sharoitida biznes va menejment tizimlarini modernizatsiya qilish dolzarb vazifaga aylandi. Innovatsiyalar korxonalarining samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, xizmatlar sifatini yaxshilash va mijozlar ehtiyojini qondirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy biznes-modellar aynan innovatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va kreativ yondashuvlarga asoslanmoqda. o'zbekiston iqtisodiyotida ham innovatsion g'oyalarni joriy etish keng ko'lamda qo'llab-quvvatlanmoqda. Korxonalarda

raqamli boshqaruv tizimlari, ERP va CRM dasturlari, elektron tijorat, IoT va big data tahlillaridan foydalanish jarayonini jadallashtirish istiqboldagi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu bois, biznes va menejmentda innovatsiyalarning o'rni, ularning samaradorlikka ta'siri hamda amaliy qo'llanish mexanizmlarini o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili: Biznes va menejmentda innovatsiyalar bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu yo'nalishga bo'lgan ilmiy e'tiborning so'nggi yillarda jadal ortganini ko'rsatadi. Xalqaro miqyosda Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi hamda OECD tomonidan chop etilgan hisobotlardagi ma'lumotlarda innovatsion boshqaruv tizimlari iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omili sifatida talqin qilinadi. Ushbu manbalarda raqamli transformatsiya, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt va big data texnologiyalarining biznes jarayonlaridagi o'rni alohida e'tirof etiladi. Yevropa Ittifoqining "Digital Europe" va "Industry 4.0" dasturlari doirasida tayyorlangan tadqiqotlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish korxonalar raqobatbardoshligini oshirishi, boshqaruv qarorlarini tezlashtirishi va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashi qayd etiladi.

Xalqaro ekspertlar tomonidan ta'kidlanishicha, innovatsion menejmentning rivojlanishi korxonaning strategik barqarorligiga, bozor talabiga moslashish tezligiga va iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, menejment nazariyasiga katta hissa qo'shgan P. Drucker, M. Porter hamda G. Hamel kabi olimlarning ilmiy ishlanmalari innovatsiyaning korxonalar boshqaruvi va biznes modellaridagi o'rni hamda ahamiyatini chuqur yoritadi. Ularning izlanishlariga ko'ra, innovatsion yondashuv nafaqat texnologik jarayonlar, balki strategik boshqaruv, marketing boshqaruvi va inson resurslari boshqaruvi tizimlarini ham tubdan modernizatsiya qiladi.

Mahalliy adabiyotlarda ham innovatsion iqtisodiyot, raqamli boshqaruv, elektron tijorat va zamonaviy menejment uslublariga oid ilmiy izlanishlar soni ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bu ishlarda sun'iy intellektni joriy etish, CRM

va ERP tizimlaridan foydalanish, korxonalarda innovatsion muhitni shakllantirish kabi yo‘nalishlarning iqtisodiy va boshqaruv samarasi ilmiy asosda yoritib beriladi.

Asosiy qism

1. Biznes jarayonlarida innovatsiyalarning o‘rni va ahamiyati

Zamonaviy biznes muhitida innovatsiyalar korxonada faoliyatining barcha bosqichlariga chuqur singib bormoqda. Birinchi navbatda, innovatsiyalar ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va bozor talabiga mos mahsulot yoki xizmat yaratishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalar, elektron tizimlar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari, IoT (Internet of Things) va bulutli xizmatlar biznes jarayonlarni tezkor, aniq va barqaror boshqarish imkonini bermoqda.

Samaradorlikni oshirishdan tashqari, innovatsion yondashuvlar mijozlar bilan munosabatlar menejmentini (CRM) takomillashtiradi. Bozor segmentatsiyasini aniq amalga oshirish, mijoz ehtiyojlarini tahlil qilish, big data asosida takliflar tayyorlash biznes strategiyalarini yanada kuchaytiradi.

2. Menejment tizimida innovatsion boshqaruv modellarining qo‘llanilishi

Innovatsion menejment zamonaviy tashkilotlar boshqaruv tizimining ajralmas qismiga aylangan. Bu jarayon quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

2.1. Raqamli boshqaruv (Digital management)

Korxonada boshqaruviga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, masalan: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), HRM (Human Resource Management) tizimlari qaror qabul qilish jarayonini ancha soddalashtiradi. Raqamli boshqaruv inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytiradi va real vaqt rejimida ma’lumot olish imkoniyatini yaratadi.

2.2. Inson kapitalini boshqarishda innovatsiyalar.

Innovatsion menejment xodimlar kompetensiyasini oshirishga ham katta e’tibor qaratadi. onlayn treninglar, masofaviy o‘qitish, AI asosidagi o‘quv platformalari

xodimlarning salohiyatini oshiradi. Shuningdek, innovatsion motivatsiya tizimlari jamoaning kreativ salohiyatini kuchaytiradi.

3. Innovatsion texnologiyalarning korxonalar samaradorligiga ta'siri.

Innovatsion texnologiyalar korxonalarda: Ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi. Mahsulot sifatini oshiradi. Ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi. Vaqt va mehnat resurslaridan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

IoT texnologiyalari yordamida korxonalar jarayonlari real vaqt rejimida kuzatiladi, robototexnika yordamida murakkab jarayonlar avtomatlashtiriladi, sun'iy intellekt esa qaror qabul qilishda aniqlikni oshiradi.

4. Innovatsiyalarni joriy etishda uchraydigan muammolar.

Innovatsion yondashuvlarni joriy etishda korxonalar bir qator muammolarga duch keladi: Moliyalashtirishning yetishmasligi. Xodimlarning innovatsiyaga tayyor emasligi. Rahbariyatning yangilikka qarshiligi. Texnologiyalarni boshqarish bo'yicha malakaning pastligi. Infratuzilmaning to'liq shakllanmaganligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun korxonada innovatsion madaniyatni shakllantirish, davlat tomonidan imtiyozlar berilishi, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Biznes va menejment tizimlarida innovatsiyalarni joriy etish zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar nafaqat korxonalar faoliyatini optimallashtiradi, balki raqobatbardoshlikni oshirish, yangi bozorlarni egallash va mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq qondirish imkonini beradi. Tadqiqot davomida ko'rib chiqilgan nazariy qarashlar, amaliy misollar hamda xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion boshqaruv modellarini qo'llash korxonalar samaradorligini 20–40% gacha oshirish imkonini beradi. Shuningdek, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, korporativ boshqaruvni modernizatsiya qilish, xodimlar kompetensiyalarini rivojlantirish biznes jarayonlarida yangicha yondashuvlarni shakllantirmoqda.

O‘zbekiston korxonalarida innovatsiyalarni rivojlantirish uchun davlat tomonidan yaratilayotgan qulay investitsion muhit, startaplar uchun grant va imtiyozlar, raqamli iqtisodiyot strategiyasi ham biznesning innovatsion faolligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Biroq innovatsiyalarni samarali qo‘llash uchun korxonalarda ilmiy yondashuv, kadrlar malakasini yangilash va jamoaviy kreativlikni rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Yakunda aytish mumkinki, innovatsion menejment kelajak biznesining asosiy drayveriga aylanmoqda. Shu bois, korxonalar innovatsiyalarni doimiy joriy etib borishi, strategik rivojlanish rejasini innovatsiyalar bilan uyg‘unlashtirishi va bozor talablaridan oldinroq harakat qilishi ularning uzoq muddatli barqarorligini ta’minlaydi.

Tavsiyalar:

1. Innovatsion boshqaruvni tizimlashtirish.

Korxonalarda innovatsion jarayonlarni rejalashtirish, monitoring qilish va natijalarni baholash tizimini joriy etish zarur. Strategik qarorlar qabul qilishda innovatsion indikatorlar va KPI (kalit ko‘rsatkichlar)ni kiritish tavsiya etiladi.

2. Raqamli transformatsiya va texnologiyalarni qo‘llash.

ERP, CRM, HRM tizimlari va bulutli platformalarni keng joriy etish. Sun‘iy intellekt va big data texnologiyalarini boshqaruv qarorlarini optimallashtirishda qo‘llash.

3. Startaplar va kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash.

Innovatsion loyihalar uchun grantlar, subsidiyalar va moliyaviy imtiyozlar yaratish. Startap ekotizimi bilan hamkorlikni kuchaytirish va yangi innovatsion biznes modellarini tatbiq etish.

4. Barqaror rivojlanish va ekologik innovatsiyalar.

Yashil texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejamkorlikni oshirish. ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillarini biznes strategiyasiga integratsiya qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Drucker, P. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. Harper & Row. – Innovatsion menejment va korxonalarda innovatsiyalarni boshqarish tamoyillari [Drucker, 1985].
2. Kotler, P., & Keller, K. (2016). *Marketing Management*. Pearson. – Raqamli marketing va innovatsion strategiyalar bo‘yicha xalqaro tajriba [Kotler & Keller, 2016].
3. Schumpeter, J.A. (1934). *Theory of Economic Development*. Harvard University Press. – Innovatsiyani iqtisodiy rivojlanish drayveri sifatida talqin qiladi [Schumpeter, 1934].
4. Hamel, G., & Prahalad, C.K. (1994). *Competing for the Future*. Harvard Business School Press. – Korxonalarda strategik innovatsion yondashuvlar [Hamel & Prahalad, 1994].
5. OECD. (2021). *Innovation in Business and Industry: Global Trends*. oECD Publishing. – Biznes va sanoatda innovatsion jarayonlar va global tendensiyalar [oECD, 2021].
6. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Green Economy Report: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. – Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish yo‘nalishlari [UNEP, 2011].
7. International Energy agency (IEA). (2022). *World Energy outlook*. – Energetik innovatsiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalari [IEA, 2022].
8. Soliyev, a., & Karimov, B. (2022). *Biznes va menejment asoslari*. Toshkent: Ilm-Ziyo. – Mahalliy ilmiy manba, biznes jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv asoslari [Soliyev & Karimov, 2022].
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari (2020–2023). *Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot strategiyasi*. – Davlat siyosati va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash [O‘zbekiston Respublikasi, 2020–2023].

QISHLOQ XO‘JALIGIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Mansur Matkarimov, PhD, dotsent v.b.

Ma'mun universiteti, "Biznesni boshqarish" kafedrası

Mamlakatimizda suv resurslaridan foydalanish mexanizmlarini tubdan isloh qilish, ulardan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarida suv tejevchi texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, shuningdek, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi yerlarining samaradorligini, jumladan, suvni tejaydigan texnologiyalarni qo'llagan holda, oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari zamon talablariga moslab borilayotganligi sababli suvni tejaydigan texnologiyalar 2021 yilning o'zida 433 ming gektar maydonda joriy etildi va ularning umumiy ko'rsatkichi sug'oriladigan maydonlarning 17 foizini tashkil qildi. [1, B. 2]

Qishloq xo'jaligida suv tejevchi sug'orish texnologiyalarini joriy etishni rag'batlantirish mexanizmlarini yanada kengaytirish va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, shuningdek, qishloq xo'jaligi yerlari hosildorligi darajasini yaxshilash maqsadida ko'zda tutilgan ishlar quyidagilar:

- paxta xom ashyosi ishlab chiqaruvchilariga tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish uchun paxta xom ashyosi ekiladigan maydonning har bir gektari uchun 8 mln so'm miqdorida subsidiyalar taqdim etish;
- yangi uzum plantatsiyalarini yaratish maqsadida tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilishga uzum ekiladigan maydonning har bir gektari uchun 8 mln so'm miqdorida subsidiyalar taqdim etish;
- yangi bog'lar va issiqxona xo'jaliklarini yaratish maqsadida suv tejevchi sug'orish texnologiyalarini joriy qilishga ekin maydonining har bir gektari

uchun 6 mln soʻmdan oshmagan miqdorda subsidiyalar taqdim etish.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-dekabrda “Paxta xom ashyosini yetishtirishda tomchilatib sugʻorish texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid kechiktirib boʻlmaydigan chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-4087-son qaroriga muvofiq tashkil etilgan suvni tejovchi sugʻorish texnologiyalarini joriy etishga koʻmaklashuvchi ishchi guruhlariga qishloq xoʻjaligi ekinlarini ishlab chiqarishda suv tejovchi sugʻorish texnologiyalarining barcha turlarini joriy etish sohasidagi faoliyatni amalga oshirish boʻyicha qoʻshimcha vazifalar yuklatilgan. [2, B. 46] Jumladan:

- suv tejovchi sugʻorish texnologiyalari joriy etilishini taʼminlash uchun suv yetkazib berish nasos stansiyalari va nasos agregatlari yordamida, shu jumladan sugʻorish quduqlari va vertikal drenaj quduqlaridan amalga oshiriladigan ekin maydonlari ustuvor hisoblandi;
- 2020-yil 1-yanvardan hosildorligi past boʻlgan yerlarda davlat ehtiyojlari uchun paxta xom ashyosi yetishtiruvchi qishloq xoʻjaligi korxonalarini Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti hisobidan moliyaviy qoʻllab-quvvatlash tartibi bekor qilindi;
- paxta xom ashyosi va boshqali don yetishtirish uchun nasos agregatlari va sugʻorish quduqlari isteʼmol qilgan elektr energiyasi qiymatini Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjetidan subsidiyalar hisobiga qoplash tartibi faqat suv tejovchi sugʻorish texnologiyalarini joriy etgan qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilariga tatbiq etildi;
- qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilari tomonidan suv xoʻjaligi tashkilotlarining sugʻorish quduqlari va vertikal drenaj quduqlaridan qishloq xoʻjaligi ekinlarini sugʻorish uchun foydalanishga suv tejovchi sugʻorish texnologiyalarini qoʻllash sharti bilan ruxsat etildi.

2024 yidan boshlab qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilarining suv tejovchi sugʻorish texnologiyalarini joriy etish boʻyicha xarajatlarning bir qismini qoplash tartibini ishlab chiqildi va amaliyotga kiritildi. Unga asosan

Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Suv xo‘jaligi vazirligi, “O‘zeltexsanoat” uyushmasi suv tejoychi sug‘orish tizimlarining butlovchi buyumlari va ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish sohasida sanoat tarmoqlari o‘rtasidagi o‘zaro kooperatsiyani kengaytirish bo‘yicha mavjud imkoniyatlarni o‘rgangan, holda suv tejoychi sug‘orish tizimlarining mahalliyashtirilishi lozim bo‘lgan butlovchi buyumlari va ehtiyot qismlarining sotib olish xarajatlarini qoplab berish ishlari amalga oshirila boshlandi.

2022-2024 yillarda suv tejoychi sug‘orish tizimlari hamda ularning butlovchi buyumlarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va uning quvvatlarni kengaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Bundan tashqari suv tejoychi sug‘orish texnologiyalarini joriy etishni kengaytirishda, shuningdek, mamlakat hududlarida suv tejoychi sug‘orish tizimlari hamda ularning butlovchi buyumlarini ishlab chiqarishni tashkil etish uchun chet el investorlarini jalb qilishda davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlariga ko‘maklashish, suv xo‘jaligi nasos stansiyalarida elektr energiyasini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimiga mos keluvchi o‘lchov asboblari joriy etishni ta‘minlash, suv tejoychi sug‘orish texnologiyalarini joriy etish samaradorligi yuzasidan o‘rganish va tahlil o‘tkazish ishlari amalga oshirish boshlandi.

Shuningdek, 2030-yilgacha maqsadli mo‘ljallar qilingan [1, B. 6] :

- suv tejoychi sug‘orish texnologiyalari joriy etilgan maydonlar o‘lchamini inobatga olgan holda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini bosqichma-bosqich oshirish hamda nasos stansiyalarini boshqarishni maqbullashtirishni;
- suv tejoychi sug‘orish texnologiyalarini joriy etish tadbirlarini xalqaro moliya institutlari va donor mamlakatlarning grantlari hamda uzoq muddatli imtiyozli kreditlarini jalb qilish hisobidan moliyalashtirish tartibiga o‘tish va xarajatlarining bir qismini budjetdan qoplash mexanizmlarini joriy etishni;
- alohida suv xo‘jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilishni bosqichma-bosqich yirik qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilariga, shu jumladan qishloq

xo‘jaligi klasterlariga berishni amalga oshirish ishlari rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 01.03.2022 yildagi PQ-144-son “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”
2. Matkarimov, M.M. Yashil iqtisodiyotga o‘tishda suv tejavchi texnologiyalarni qo‘llash jarayonlarini boshqarish (Quyil Amudaryo qishloq xo‘jaligi misolida) -Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 124 b.
3. <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI TARMOQLARI UCHUN MENEJER VA MUHANDIS-TEXNIK KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Mansur Matkarimov, PhD, dotsent v.b.

Ma‘mun universiteti, “Biznesni boshqarish” kafedrasida

Azizbek Yaqubov, PhD, dotsent v.b.

Ma‘mun universiteti, “Biznesni boshqarish” kafedrasida

Keyingi yillarda respublikamizning oliy ta‘lim muassasalarida “qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash”, “gidromelioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash”, “melioratsiya va suv xo‘jaligi”, “gidrotexnika inshootlaridan foydalanish” hamda qishloq va suv xo‘jaligi tarmoqlarining boshqa yo‘nalishlari bo‘yicha 8 ming nafardan ortiq menejer va muhandis-texnik kadrlar tayyorlandi.

Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish tarmoqlari uchun menejer va muhandis-texnik kadrlar tayyorlash tizimini o‘rganish va tahlillar kadrlar tayyorlashga real ehtiyojni aniqlash, o‘quv jarayoni bilan ishlab chiqarishning o‘zaro bog‘liqligini kuchaytirish, ilmiy-metodik bazani ishlab chiqishda oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish, o‘qituvchilar tarkibi malakasini oshirish masalalarida Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi,

tarmoq korxonalari va ixtisoslashgan oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud emasligini ko'rsatmoqda, bu esa kadrlar tayyorlash, ayniqsa qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasida kadrlar tayyorlash sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tarmoqlari uchun muhandis-texnik kadrlar tayyorlash sifatini tubdan oshirish, ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi va ilmiy-texnik salohiyatini yanada mustahkamlash, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, ilmiy-pedagog kadrlar va mutaxassislarning tizimli ravishda malakasini oshirish hamda qayta tayyorlashni tashkil etish maqsadida menejer va muhandis-texnik kadrlar tayyorlash bo'yicha oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining Muvofiqlashtiruvchi Kengashi tashkil qilindi [1, B. 3] va asosiy funksiyalari etib, quyidagilar belgilandi:

- qishloq va suv xo'jaligi sohasi uchun muhandis-texnik kadrlar tayyorlash bo'yicha oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining, shuningdek, pedagogik kadrlar va soha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish muassasalarining ilmiy-metodik bazalarini shakllantirishni muvofiqlashtirish va o'quv-metodik rahbarlikni amalga oshirish;
- qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi talab va ilg'or xorijiy tajriba, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni hisobga olgan holda, tayanch oliy, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida davlat ta'lim standartlari, o'quv reja va dasturlarini tizimli ravishda takomillashtirishni amalga oshirish;
- qishloq va suv xo'jaligi sohasida ilmiy-texnik vazifalar, jumladan suv resurslaridan oqilona foydalanish, gidrotexnik inshootlar va suv xo'jaligi obyektlarining ishonchli ishlashi va xavfsizligini ta'minlash, resurstejamkor qishloq xo'jaligi va meliorativ texnikasi, mashina va mexanizmlardan foydalanish va loyihalash bo'yicha fundamental, amaliy va innovatsion

ilmiy izlanishlar olib borishni muvofiqlashtirish;

- ixtisoslashgan oliy, oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalari ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirish, jumladan oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni maqsadli tayyorlash asosida, qishloq va suv xoʻjaligi sohasini rivojlantirishning strategik vazifalaridan kelib chiqqan holda, rahbar xodimlar va mutaxassislar malakasini sifatli oshirish va qayta tayyorlash boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshirilishini taʼminlash.

Qishloq va suv xoʻjaligi sohasi uchun muhandis-texnik kadrlar tayyorlashni samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilishi koʻzda tutilgan [2, B. 85]:

- Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish ilmiy tadqiqot institutini Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash injenerlari instituti tasarrufiga oʻtkazish;
- qishloq va suv xoʻjaligi sohasida muhandis-texnik kadrlar tayyorlash boʻyicha oliy va oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalarini muvofiqlashtirish va oʻzaro hamkorligining tashkil qilish;
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti oliy va oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimining asosiy yoʻnalishlari va mutaxassisliklari sonini oshirish va sifatini yaxshilash bilan bogʻliq ishlarni tashkil qilish;
- Toshkent davlat agrar universitetida taʼlim olayotgan “Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash”, “Qishloq xoʻjaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish” bakalavriat yoʻnalishlari talabalar kontingentini Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutiga oʻtkazish;
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining yangidan tashkil etilayotgan kafedralarni professor-oʻqituvchilar bilan toʻldirish boʻyicha zarur chora-tadbirlar koʻrish;
- davlat ilmiy-texnik dasturlari doirasida bajarilayotgan loyihalarni Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutiga

o‘tkazish;

- suv xo‘jaligi sohasidagi oliy ta‘lim muassasalari obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta‘mirlash bo‘yicha ishlarni amalga oshirish;
- qishloq va suv xo‘jaligi sohasidagi oliy ta‘lim muassasalarini o‘quv-laboratoriya asbob-uskunalari, axborot-kommunikatsiya texnikasi, mebel va anjomlar bilan jihozlashni ta‘minlash.

Respublikada qishloq va suv xo‘jaligi tarmoqlari uchun kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va sifatli amalga oshirilishini ta‘minlash uchun “yo‘l xaritalari” [3, B. 5] ni tasdiqlash va o‘z vaqtida bajarilishini ta‘minlash, “yo‘l xaritalari”dagi chora-tadbirlarning bajarilishi yuzasidan tizimli monitoring o‘rnatish ko‘zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 01.03.2022 yildagi PQ-144-son “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”
5. Matkarimov, M.M. Yashil iqtisodiyotga o‘tishda suv tejovchi texnologiyalarni qo‘llash jarayonlarini boshqarish (Quyil Amudaryo qishloq xo‘jaligi misolida) -Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 124 b.
6. <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYASI

Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich, Urganch Davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti, Biznes va boshqaruv kafedrası.

Bank marketingini bank boshqaruvining ajralmas qismi deb hisoblash mumkin, buning natijasida u asosan rivojlanish strategiyasi bilan bog‘liq. Strategik marketingning mohiyati uning bank siyosatida aks etishidir, ya‘ni

yangi bank mahsulotlarini tadqiq qilish, joriy etish va o'rganish oldindan o'tkazilgan marketing tadqiqotlari asosida amalga oshiriladi.

Bank faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bank biznesidagi marketingning barcha tarkibiy qismlarida, shu jumladan uning maqsadi, vazifasi, funksiyalari va tamoyillarida namoyon bo'ladi. Bank marketingining maqsadi shunday moliyaviy xizmatlarni yaratish va ularni mijozlarning ehtiyojlarini eng yaxshi tarzda qondiradigan va bank uchun foyda keltiradigan tarzda taqdim etishdan iborat.

1-rasm. Bank marketing strategiyasini ishlab chiqish bosqichlari.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish kerak: - bank mijozlarining ehtiyojlarini aniqlash uchun ularning xatti-harakatlarini tahlil qilish;

- moliya bozorini tizimli tadqiq qilish va iqtisodiy jihatdan eng jozibador segmentlarni topish, moliya bozoridagi kapital oqimini kuzatish, raqobatchilarning marketing faoliyatini o'rganish;

- yangi marketing strategiyalarini ishlab chiqish va qo'llash;

- iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish maqsadida yangi bank mahsulotlarini yaratish va yangi bank xizmatlarini taklif qilish;

- mijozlar ehtiyojlariga e'tibor qaratgan holda yuqori sifatli xizmatlarni taklif qilish orqali uzoq muddatli raqobatdosh ustunliklarga erishishga harakat qilish;
- banklar o'z mijozlari, hamkorlari va xodimlari bilan shaffof munosabatlar o'rnatish.

Bankning marketing strategiyasini ishlab chiqish bank o'z oldiga qo'yadigan maqsad va yo'nalishlarni belgilab olishdan boshlanadi hamda marketing strategiyasining asosi bo'ladi. Undan kelib chiqqan holda xatto bankning tashkiliy tuzilishi shakllantiriladi hamda taqdim etiladigan bank mahsulotlari turlari va maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olinadi.

Ikkinchi bosqichda bankning moliya bozoridagi o'rni, ko'lami baholanadi, mijozlar guruhlarga ajratiladi.

2-rasm. Bank mijozlarining marketing nuqtai nazaridan guruhlari [1, B. 3].

“Yoshi kattalar va pensiya yoshidagilar guruhi”ga, asosan, 50 yoshdan oshgan aholi kiritiladi. Ular doimiy tushumga ega, xarajatlari kamroq, mablag'larni tejash ko'nikmalariga egaligi bilan ajralib turadilar hamda aksariyat qismining na uzoq muddatli na qisqa muddatli kreditlari mavjud

bo‘ladi va ortiqcha jamg‘armalarni ham saqlaydilar. Bu guruh vakillari bank xizmatlaridan kam foydalanganligi uchun ham banklar ular bilan aloqalarni o‘rnatish va rivojlantirishga e‘tibor qaratishlari lozim. Yoshi katta fuqarolar tabiati nozik bo‘lganligi sababli ularga xizmat ko‘rsatish maxsus darchalar yoki aloqa usullarini joriy qilingani ma‘qul.

3-rasm. Bank marketing strategiyalarining yo‘nalishlari.

“Yoshlar hamda talabalar guruhi”da 30 yoshgacha bo‘lgan aholi qatlami qamrab olingan bo‘ladi. Ular, asosan, mablag‘lari nisbatan kamroq fuqarolar, talabalar hamda vaqtinchalik ishsizlar bo‘lganligi sababli

“Yuqori daromadli, o‘rta yoshdagilar guruhi”ning aksariyat qismi puldor, bank kreditlaridan foydalanmaydigan, o‘rtacha 40 yoshdagi shaxslardan tashkil topgan. Ulardan bir tomondan omonat jalb qilish salohiyati mavjud bo‘lgan guruh sifatida ko‘rib chiqilsa, boshqa tomondan ular bankning ekskluziv xizmatlaridan foydalanishi mumkin bo‘lgan mijozlar nuqtai nazaridan baholanishi mumkin.

Bankning marketing strategiyasini ishlab chiqishning uchinchi bosqichida ishlab chiqilgan bank xizmatlarining raqobatbardoshligi, sifati va mijozlar xohishiga mosligi baholanadi.

Oxirgi bosqichda bank o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga erishish uchun amalga oshirilishi ko‘zlangan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Albatta, raqobat tufayli mavjud sharoitlar o‘zgarishi mumkinligi sababli marketing strategiyasiga o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Marketing tadqiqotlari natijasida olingan ma’lumotlar adekvat innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Marketing tadqiqotlarining asosiy natijasi muammolar va ichki zaxiralarni aniqlash imkonini beruvchi ma’lumotlar bo‘lib, zarurat tug‘ilganda bankning faol rivojlanishi uchun innovatsiyalarni joriy etish dasturini shakllantirish imkonini beradi.

Tijorat banklarining marketing strategiyalari turli yo‘nalishlarga mos holda ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir. Bank marketingi strategiyalari bank faoliyati rivojlanishi hamda samaradorligini oshirish maqsadida turli yo‘nalishlarda ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi lozim. Har bir yo‘nalishni amalda qo‘llash bo‘yicha aniq vazifa va ko‘rsatmalar belgilanishi ham uning muhim hamda ajralmas qismi hisoblanadi.

Butun mamlakat miqyosida olib qaraganda, banklar tomonidan marketing strategiyalarining muvaffaqiyatli qo‘llanilishi bank tizimiga bo‘lgan ishonchning ortishi, shu jumladan, jismoniy va yuridik shaxslarning ortiqcha pul

mablag'larini tijorat banklari aylanmasiga jalb qilish orqali bo'sh pul mablag'laridan yanada samarali foydalanish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy mablag'larga bo'lgan talabini qondirishni, natijada, mamlakat yalpi ichki mahsuloti hamda aholi turmush farovonligining ortishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yan, X.; Li, Y.; Nie, F.; Li, R. Bank Customer Segmentation and Marketing Strategies Based on Improved DBSCAN Algorithm. Appl. Sci. 2025, 15, 3138. <https://doi.org/10.3390/app15063138>

2. Е.В. Кузьмина, А.А. Агапова. Современные маркетинговые инструменты промышленного предприятия. / Economy and Business: Theory and Practice, vol. 1-1 (95), 2023. DOI:10.24412/2411-0450-2023-1-1-159-161.

3. Yahyoxonov N.B. An'anaviy marketingni raqamli transformatsiyalashuvining qiyosiy tadqiqi. Journal of marketing, business and management(jmbm)/sjif factor: 5.57. Volume 2, Issue 9 (January) ISSN: 2181-3000. 2-10 p.p.

MUNDARIJA

IV- SHO'BA. BIZNES VA MENEJMENTDA INNOVATSIYALAR

Madraximov Q., Marksov A. Mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirishning innovatsion yo'nalishlari	3
Sherov A. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning zamonaviy yo'llari ...	8
Sauxanov J., Edenbaev E. The economic efficiency of applying resource-saving technologies and innovative managerial practices in sunflower cultivation	12
Sauxanov J., Nazarbayev N. Economic mechanisms for enhancing competitiveness in fruit export markets through innovations in business and management	18
Sauxanov J., Nurmanbetov A. Improving consulting services in supporting entrepreneurial activities through innovations in business and management	22
Ubaydullaev K., Ibadullaev R. Economic mechanisms for enhancing efficiency in agriculture through resource-saving practices and innovative management	25
Sauxanov J., Qi'di'rniyazov A. Efficient management of housing construction through business-management innovations and econometric modeling	30
Najimov I., Saparova G. Agrar sohada korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion menejment va biznes texnologiyalari	33
Адилъчаев Р., Кыпшакбаева А. Оценка эффективности использования цифровых платформ и больших данных в туристическом предпринимательстве	38
Murtozayeva D, Oziq-ovqat sanoatida innovatsion raqamli texnologiyalardan foydalanish	43
Руденко И, Жуманиёзова Х, Ключевые новые направления в менеджменте XXI века	47

Masharipova M, Saparov A , O'zbekistonda kichik va o'rta korxonalar faoliyatida innovatsiyalarning o'rni	52
Sharipov I , Korxonalarining innovatsion boshqaruv faoliyatida xalqaro bozorlarga chiqishning dolzarb masalalari va asosiy strategiyalari	56
Bekjanov D, Ibrayimova D , Mintaqa oziq-ovqat ishlab chiqarish tarmog'ini qo'shilgan qiymat zanjiri innovatsion modeli	60
Qlichev B , Biznesni boshqarishning muammoli jihatlari	65
Qlichev B , Biznesni boshqarishda samaradorlikni baholash masalalari	70
Sharipov I , Korxonani boshqarishning innovatsion modellari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	74
Butanova D , Biznes samaradorligini oshirishda boshqaruv hisobining roli va strategik ahamiyati	79
Bekjanov D , Mintaqada oziq-ovqat ta'minot zanjirini optimal tartibga solish mexanizmlari meta-tahlili	82
Sharipov K., Marksov A.X. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda suniy intellektning ahamiyati va ta'siri	89
Sharipov I.B. O'zbekistonda innovatsion faoliyatni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari	93
Ergashev A.M. Davlat-xususiy sheriklik loyihalarida sun'iy intellekt asosida moliyaviy xatarlarni boshqarishning konseptual va huquqiy asoslari: Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yondashuvlari	98
Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasini boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	102
Gulmanov M.A., Madraimov X.M. Sog'liqni saqlash xarajatlarini boshqarishning innovatsion yo'nalishlari	106
Sharipov I.B., Vaisov D.I. O'zbekistonda innovatsiya faoliyatini rivojlanishining asosiy indikatorlari va tendensiyalari tahlili	111

Achilova F.K., Ahmadjonov A.T. Tashkilotlarni raqamli texnologiyalar orqali boshqarishda axborot xavfsizligi muammolari	116
Oqnezarov T.J. Ta'lim menejmentida kreativ innovatsiyalarni joriy etishning aksiologik asoslari	119
Obidova F.Y. Innovatsiyalarning mohiyati va xususiyatlari	123
Obidova F.Y. Iqtisodiy rivojlanish sharoitida O'zbekiston respublikasida fan va innovatsiyalar	126
Maxmatqulov G'.X. Aholiga savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyatini baholash	131
Ravshanova M.M. Concepts of strategic development and optimization of e-commerce systems: A business management perspective	135
Raximova S.M. Zamonaviy iqtisodiyotda tibbiy xizmatlarni taqdim qilish menejmenti	140
Raximova S.M. Tibbiy xizmat ko'rsatishning xorijiy tajribalarida menejment masalasi	145
Butanova D.R. Innovatsion raqamli texnologiyalar asosida savdo aktivlarining investitsion ko'lamini oshirish	150
Jabbarov U.R., Rustamov R.U. Artificial intelligence as a tool for improving company management efficiency	155
Jumaniyazova Sh.R., Karimboev D. The importance of management strategies in an innovative economy	159
Matjonov B.R., Ibragimova N.K. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini barqaror ta'minlashda issiqxonalar va saqlash omborlarida innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy etish	163
Sattarova D.D., Yo'ldoshova D.X. Biznesda qarorlar qabul qilishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	168
Mavlanova B.Sh. Iqlim o'zgarishi sharoitida boshqaruv strategiyalari	171
Zokirova G'.Q., Sa'dullayeva M. Aholining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda innovatsiyalarning o'rni	174

Shodiyev E.T. Korporativ ijtimoiy javobgarlikni ta'minlashda yashil moliyaviy hisobot shaffofligini ahamiyati	179
O'rinboyeva K.S., Usubjonova D.F. Fizika qonunlari asosida biznes va menejmentda innovatsiyalarni rivojlantirish: metodik yondashuv	183
Urazov S.Sh. Zamonaviy menejmentda motivlashtirish strategiyalari va ularga oid yondashuvlar tahlili	187
Mayliyeva S.S. Mintaqada aholi daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda innovatsion yondashuvlar	193
Baytanov O'M. Qurilish sanoati korxonalarida sifat menejmenti tizimini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari	196
Sharipova Z.A. Sog'liqni saqlashni davlat xususiy sheriklik loyihalari asosida boshqarish	200
Masharipova X.M., Boltaboyeva S.Z. Innovations in business and management in the digital age: The need for sustainable growth	204
Kaypnazarova G'X. Kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanishning metodologik asoslarini takomillashtirishda innovatsiyalarning roli.....	207
Matkarimov F.B. Mintaqada to'qimachilik sanoatini innovatsion rivojlantirish imkoniyatlari (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	212
Abdulla M.T., Siddiqov J.S. Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarishning innovatsion mexanizmlari	217
Pirnafasov S, Sattarova M. The impact of innovation on business growth...221	
Rasulova N.Y. Attitudes of tourists towards environmental solutions: A survey of tourists in Uzbekistan.....	223
Ruzmetova G.A. Xorazm viloyatida ayollar tadbirkorligi rivojlanishini innovatsion boshqarish yo'nalishlari	227
Vaisov D.I. Raqobatbardoshlikni boshqarishning innovatsion yo'nalishlari...231	
Yaqubova Yu., Xudayberganova B. Innovatsion energetika manbalari: tahlil va istiqbolli yo'nalishlar	237

Achilova F.K. Mintaqaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini samarali boshqarish: muammolar va yechimlar	240
Masharipova X.M., Xudayberganova N.Sh. Biznes innovatsiyalarini rivojlantirishda inson kapitali samaradorligini ta'minlash omillari	243
Yaqubova Yu.R., Ozodova M.X. Yashil iqtisodiyotda barqaror va innovatsion energiya manbalariga o'tish	248
Karimboev D., Vaisov D. Perspectives and innovational approaches in management	252
Sattarova M.D., Xamroyev X.B. Legal framework for innovative business support in Uzbekistan	256
Raximova M.Sh., Xursanova H.H. Iqtisodiy modernizatsiya davrida hudud infratuzilmasini modernizatsiya qilish va rivojlantirish strategiyalarini boshqarish tizimi	260
Алиев Т. Инновации в развитии малого бизнеса в городе Ташкенте	264
Sanetullaev A.E. Dehqon xo'jaliklarida innovatsion texnologiyalar samaradorligini prognozlash va optimallashtirish	268
Ismatov Sh.A. Ekologik innovatsiyalar tushunchasi, turlari va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash mezonlari.....	272
Saparov I.Ch. Mintaqada kambag'allikni qisqartirishning innovatsion yondashuvlari	276
Durumov T.G'. Hududiy mehnat bozori rivojida innovatsion boshqaruv usullarining samaradorligini baholash.....	280
Saparova G'B. Qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishda biznes va menejmentdagi innovatsion yechimlar: Qoraqalpog'iston misolida.....	283
Qi'di'rniyazov A.Sh. Uy-joy qurilishida innovatsion menejment: samaradorlikni oshirish va ekonometriya asosida modellashtirish	286
Paluanov S.A. Enhancing efficiency in transport and logistics services through innovative business and management strategies	290

Nurmanbetov A.K., Nazarbayev N.O. Tadbirkorlik va meva eksporti bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirishning innovatsion menejment hamda konsalting xizmatlari mexanizmlarini takomillashtirish	294
Nurmanbetov A.K. Innovatsion biznes-menejment yondashuvlari orqali tadbirkorlik konsalting xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari.....	297
Nazarbayev N.O. Innovatsion biznes-menejment konsepsiyalari asosida meva eksporti subyektlarining global bozorlaridagi raqobatbardoshlik omillarini shakllantirishning iqtisodiy-institutsional mexanizmlari.....	301
Ibadullaev R.K. Qoraqalpog‘iston respublikasida sug‘oriladigan yerlar samaradorligini oshirishning innovatsion biznes-menejment asosidagi iqtisodiy mexanizmlari	306
Yerlepsov N.U. Agrar sektorning iqtisodiy salohiyatini oshirishda moliyaviy mexanizmlar va biznes-menejmentdagi innovatsion yechimlarning roli.....	310
Edenbaev E.I. Kungaboqar yetishtirishda resurs tejankor agrotexnologiyalarni innovatsion biznes-menejment mexanizmlarini iqtisodiy samaradorligi.....	313
Ibragimov B.B. Hududiy tabaqalanishni strategik tartibga solish va raqamli ko‘rsatkichlar asosida boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	317
Raxmatullayev U.U. Mintaqada kichik biznesning eksport salohiyati samaradorligini oshirishda innovatsion boshqaruv yo‘nalishlari.....	322
Aralov G‘.M. Formation of an integral index for assessing labor market competitiveness: economic, statistical, and business management analysis by region.....	327
Xaitboyev A.Q. Sanoatda ishchi kuchidan foydalanishning innovatsion xususiyatlari.....	332
Qo‘ziboyev U.U. Mamlakatimizda transport infratuzilmasini tartibga solishning innovatsion yo‘nalishlari.....	336
Madaminov S.K. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni baholashning ilg‘or xorijiy mamlakatlarning innovatsion tajribasi	340

Tashmatov Sh.U. Elektron tijorat xizmatlarining rivojlanish asoslari, ustunliklari va muammolari	346
Aminov S.S. Mintaqada qurilish sohasini innovatsion rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari.....	351
Ramazanov S.Sh. Mintaqani barqaror rivojlantirishning innovatsion ekotizimlarini shakllantirishda monitoring tizimini joriy qilish	355
Raxmatullayev U.U. Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirish va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish istiqbollari	360
Ibragimov B.B. Regional socio-economic differentiation and strategic management approaches in Uzbekistan	364
Babadjanov U.K., Raximov H.U. Innovatsion moliyaviy xizmatlarning rivojlanish omillari va iqtisodiy tahlili	368
Babadjanov U.K., Xudayberganov J.M. Moliyaviy outsorsing xizmatlarini tashkil etish va rivojlantirishning innovatsion iqtisodiy mexanizmlari	373
Ibrayimova D.A. Mintaqa oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosida iste'molchilar xulq-atvorini innovatsion baholash	377
Khamraev N.Z. The role of influencing factors in the effective development of regional processing industries	382
Eshmurodov A.G'. Kichik biznesda sanoat infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishda jahon tajribasi	386
Pardayev O. Xizmat ko'rsatish sohasida strategik boshqaruvni rivojlantirish.....	391
Oteev U.A. Bizneste innovatsiyaliq ónim jetistiriw kórsetkishleri.....	394
Niyozmetov D.R. Tijorat banklari qimmatli qog'ozlari bozoridagi innovatsiya faoliyatining qiyosiy tahlili	399
Sattikulova G.A. Menejment va biznesda raqamli innovatsiyalar.....	403
Kochkarov X.A. Kapital bozori ishtirokchilarining raqobatbardoshligini oshirishda raqamli boshqaruvning o'rni	406
Pardayev O. Xizmat ko'rsatish sohasida raqamli boshqaruvning ahamiyati...	411

Urazbaeva L.M. Chorvachilik xo‘jaliklarida innovatsiyalardan foydalanish istiqbollari	415
Рахимова М, Хуррамова А. Менеджмент структурной модернизации экономической системы и обеспечения региональной устойчивости на основе факторов региональной интеграции и урбанизации	420
Abdibositova M.L. Industrial transformation through deep processing of local raw materials	424
Bekbergenov G‘.Sh. Increasing the effectiveness of innovative entrepreneurial activity in the sustainable development of the region's economy	428
Meylikov F.A., Mustanova D.T. Kichik biznesda innovatsiyani qo‘llash orqali ishsizlikni kamaytirish yo‘llari	431
O‘rinboyev U.O. O‘zbekiston klasterlarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini samaradorligi	437
Bekbergenov G‘.Sh., Ozotov J.M. Biznes va menejmentda innovatsiyalar: turlari, qo‘llanilishi va rivojlanish yo‘nalishlari	441
Otajonova G.M. Biznes menejmentida katta hajmli ma’lumotlardan foydalanishning innovatsion usullari va ularning samaradorligi.....	444
Raximov Sh.K. Korxonalarda innovatsion jarayon va uni boshqarish.....	448
Sobirov H.M. Sun’iy intellektning mijoz xulq-atvorini rivojlantirishdagi roli.....	452
Abdullayeva Z.S. Mintaqada innovatsion muhitni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalarning strategik funksiyalari	456
To‘ychiyeva N, Darxonova D. Oliy ta’lim tizimida innovatsion menejment.....	459
Abdikarimov I.I., Shavkatov A.Sh. Barqaror biznes va yashil innovatsiyalarda ekologik mas’uliyatni boshqarish	463
Matkarimov A.M. O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini innovatsion moliyalashtirish modelini shakllantirish	467

Maribjonov B.I., Arabboyev J.S. “Yashil” iqtisodiyot tamoyillarini aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida qo‘llanilishida ekologik marketingning ahamiyati.....	471
Matkarimov A.M. O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini boshqarishga xorijiy hamkorlarni jalb qilish.....	476
Abdikarimov I.I. Zamonaviy boshqaruvda inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish	481
Butanova S. Tikuvchilik yo‘nalishida kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o‘rni	485
Otajonova G‘.M. Sun‘iy intellekt asosida menejment jarayonlarini optimallashtirish	488
Zokirov U.I., Doniyev Sh.O. Innovatsion biznes-modellar rivojida investitsiyalarning o‘rni	494
Utebergenov A. Predictive development strategies aimed at raising the efficiency of Uzbekistan’s rail transport	498
Omonova S.M. Turizm logistikasida va xizmatlar boshqaruvida sun‘iy intellektdan foydalanish	503
Rahimova D. Hududiy rivojlanishda raqamli boshqaruv platformalarining roli.....	507
Xoliqova D.B. Digital innovations in business management and their integrative role in the development of advanced accounting frameworks.....	509
Bekbergenov G‘.Sh. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlikdagi yangiliklar samaradorligini oshirish.....	514
Rashidov S. Innovations in the management of the education system	517
Esanaliyev O.Yu. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik raqobatbardoshligini oshirishda innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati	521
Qilichov B.X. Xizmatlar sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etish muammolari	524
Туйчиева Ш. Бизнес и инновации в эпоху цифровой трансформации: опыт Узбекистана.....	527

G'ulomqodirova M.S. Korxonalarda inson resurslarini boshqarishni raqamlashtirish va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri.....	532
Abrayeva Sh.F. Turizm korxonalarida elektron savdo platformalari orqali sotuvni boshqarish afzalliklari	536
Jalieva F.S. Ózbekstanniń social-ekonomikalıq rawajlanıwıda innovatsion turizmniń roli	539
Rustamboyev K.O. Yashil iqtisodiyotning samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar	542
Kudaybergenova B. Turizm korxonalarida innovatsion xizmat turlarini joriy etishning nazariy asoslari.....	546
Mirzashova G. Turistik klasterlar orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	549
Turdıbaev R.Q. Turizmde innovatsiyalıq texnologiyalardan paydalanıw rawajlanıwdıń áhmiyetli faktori	553
Nurmatova I. O'rmon va qishloq xo'jaligini boshqarishdagi innovatsiyalar..	557
Сапарова М. Инновации в бизнес-моделирование для повышения экспортного потенциала.....	562
Kaipnazarov M.U. Qoraqalpogstanda turizm korxonalarida informatsiyaviy texnologiyalarni joriy etish va xizmat samaradorligini oshirish	566
Sultanova K.Q. Raqamli moliyaviy menejment vositalari orqali investitsion samaradorlikni oshirish yo'llari	570
Razzaqov S. Agrosanoat majmuasida boshqaruv bo'yicha innovatsiyalar.....	575
Bazarbayev Z.I. Biznes va menejment sohasiga yangi, samarali texnologiyalarni tatbiq etish zarurati va istiqbollari	578
Boltaxo'jayeva I.O. Korxonada boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish...	582
Hayitmurodova J.B. Startup bizneslarda innovatsion boshqaruv modellarini qo'llash.....	587
Hojimurodov O.A. Raqamli transformatsiya jarayonida korxonalarining samaradorligini oshirishda innovatsion boshqaruv yechimlari.....	591

Mirdzabayeva J. Innovative approaches in improving the quality of tourism services: theory and practice.....	595
Rustamova S. Yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan innovatsion biznes modellar	600
Yusubov A.A. Startaplarni rivojlantirishda innovatsion menejmentning ahamiyati va investitsiya strategiyalari	603
Amanova O‘.E. Raqamli iqtisodiyotda innovatsiyaning roli	606
Ermuminov E.E. Raqamli transformatsiya jarayonlarining biznes samaradorligi va boshqaruv innovatsiyalari rivojiga ta’siri	610
Курбанова Д. Современные инновации в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства.....	615
Ruziboev O. Modern approaches to enhancing corporate sustainability through smart technologies.....	618
Jumayev Ya.Yo. Raqamli texnologiyalar orqali boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirish.....	621

V SHO’BA. ZAMONAVIY DUNYODA MENEJER KASBIY KARYERASI RIVOJLANISHI

Cho‘ponov S, Inson kapitalini shakllantirishda zamonaviy menejrlarning o‘rni.....	625
Madraximov K, Marksov A, Raqamli transformatsiya davrida menejning kasbiy ko‘nikmalari evolyutsiyasi.....	629
Руденко И, Джуманиёзова Х, Развитие профессиональной карьеры менеджера в современном мире	632
Ibadullayev E, Egamov S, Barqaror mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashda oliy ta’lim muassasalarini samarali boshqarishning zamonaviy yondashuvlari.....	637
Мансурова Д, Паязов М, Обучение лидерству и менеджменту на основе экономических симуляторов: анализ эффективности и практический ОПЫТ.....	641

Matkarimova I , O‘zbekiston respublikasida xodimlarning “karyera modeli” holati va uni rivojlantirish tahlili.....	646
Karimboev D, Jumaniyazova Sh , Challenges of managers in the modern world	653
Allonazarov O, Sharipov K , Mehnat samaradorligini oshirishda menejerlar uchun iqtisodiy motivatsiya mexanizmlarini takomillashtirish.....	657
Achilova F , Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sohasini boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish.....	661
Yusupova F , Mintaqada to‘qimachilik sanoati korxonalarini boshqaruvida marketing menejment strategiyalari	665
Allonazarov O, Zakirova G , Yashil iqtisodiyot (green economy) jarayonlarida menejer kasbiy rolining kengayishi.....	669
Raximova S , Zamonaviy menejmentda tibbiy xizmatlar bozori raqobatbardoshligini ta’minlash	673
Jumaniyazova Sh, Karimboev D , The self-improvement of managers within the framework of career advancement	678
Matkarimova I, Sadullayeva M , Self-menejerlik tamoyillarini talabalar hayotida qo‘llash.....	681
Allonazarov O, Pirnafasov S , Raqamli iqtisodiyot sharoitida menejerlarning kompetensiyalarini rivojlantirish strategiyalari.....	687
Vaisov D, Karimboev D , O‘zbekistonda boshqaruv xodimlarining raqobatbardoshlik muammolari	690
Sattarova D, Ibragimova D , Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida menejerlarning kasbiy kompetensiya talablarining transformatsiyasi.....	695
Urazov S , Zamonaviy menejmentda tashkilotlarda xodimlarni moslashtirish jarayonini boshqarish xususiyatlari	698
Karimboev D, Pirnafasov S , Manager’s role in sustainable transportation management	704
Sattarova D, Qurbanbayeva S , Mehnat lavozimi o‘shida menejning o‘z-o‘zini rivojlantirishi omilining o‘rni	708

Mamatqulov B , Tarixiy taraqqiyot jarayonida menejer kasbiy karyerasining evolyutsiyasi va zamonaviy boshqaruv amaliyotidagi ahamiyati.....	713
Raximov Sh , Menejerlarda liderlik kompetensiyalari: zamonaviy modellar va amaliy qo‘llanmalar.....	718
Uzaqov N , Psixologik bosim ostida menejerlarning qaror qabul qilish jarayoni va uni optimallashtiruvchi sun’iy intellekt tizimlari	723
Abdikarimov I , Zamonaviy boshqaruvda inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish.....	726
Yoqubaliyeva D , Zamonaviy dunyoda menejer kasbiy karyerasi rivojlanishi va uning bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilari kasbiy-metodik tayyorgarligiga ta’siri.....	731
Ne’matova M, Agabekova A , Jahon mehnat bozorida menejerlar uchun kasbiy rivojlanish va karyera istiqbollari	735
Artiqova O‘ , Raqamli davrda menejerlar uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar...739	
Mamatojiyeva S , Zamonaviy boshqaruv muhitida menejer kasbiy kompetensiyalarining rivojlanish tendensiyalari.....	743
Sa’diyeva M, Gaybullayeva Kh , Management and career psychology in the modern world: challenges and solutions.....	747
Qilichov B , Xodimlar motivatsiyasida innovatsion tamoyillar	751
Ismatova D , Kasbiy ta’lim tashkilotlarida xalqaro ta’lim dasturlarini joriy etishda boshqaruv kompetensiyalarining ahamiyati	754
Jo‘raqulova G , Zamonaviy dunyoda rahbar xodimlarning boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish.....	758
Allanazarova A , Zamonaviy menejer kasbiy karyerasining rivojlanish modelini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	763
Subhonov U , Global ish bozorida menejerlarning kasbiy rivojlanish tendensiyalari.....	767
Rustamova S , O‘zbekiston korporatsiyalarida raqamli innovatsion menejment samaradorligi.....	771

Xadjabekova R, Ne'matova M, Raqamli davrda menejning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va ularni rivojlantirish strategiyalari....	775
Abduxoliqova M, Menejning kasbiy “AKME”ga erishish modeli va shaxsiy rivojlanish omillari	778
Jo'rayev D, Biznes subyektlari menejmentida innovatsiyalar.....	782
Matkarimov M, Qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va boshqarishni takomillashtirish	788
Matkarimov M, Yaqubov A, Qishloq va suv xo'jaligi tarmoqlari uchun menejer va muhandis-texnik kadrlar tayyorlash tizimini samaradorligini oshirish.....	791
Dushamov M, Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda marketing strategiyasi.....	794